

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**TOSHKENT AMALIY FANLAR
UNIVERSITETI**

**INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR: ILMIY G‘OYALAR VA
ISHLANMANALARNI AMALIYOTGA JORIY ETISH
MASALALARI VA YECHIMLARI” MAVZUSIDAGI XALQARO
QO‘SHMA ILMIY-AMALIY ANJUMANI**

TOSHKENT 2023

TAHRIRIYAT A‘ZOLARI

UMAROV A.V.	Rais, rektor. Texnika fanlari doktori, profesor
RAJABOV B.J.	O‘quv ishlari bo‘yicha prorektor, Texnika fanlari nomzodi
ASQARALIYEV O.U.	O‘quv-uslubiy boshqarma boshlig‘i, t.f.f.d.(PhD)
AXMEDOVA M.E.	Pedagogika kafedrasini mudiri, pedagogika fanlari doktori, dotsent
TO‘YICHIYEVA S.M.	Psixologiya kafedrasini mudiri, psixologiya fanlari nomzodi, dots.
NORBOYEVA F.R.	Tillar kafedrasini mudiri pedagogika fanlari doktori, dots.
TOJIBOYEV B.R.	O‘zbek tili va adabiyoti kafedrasini mudiri, f.f.f.d.(PhD)
RUSTAMOV N.I.	Iqtisodiyot kafedrasini mudiri, i.f.f.d.(PhD), dots.
SALIMOV SH.M.	Matematika va kompyuter injiniringi kafedrasini mudiri
RAXMATULLAYEVA A.R.	Tarix kafedrasini mudiri, tarix fanlari nomzodi, dotsent.
BAXODIROV J.A.	Xorijiy til va adabiyoti kafedrasini mudiri, f.f.f.d.(PhD)
RASULEVA M.R.	Informatika kafedrasini mudiri
ZOKIROV B.S.	Matematika va KI kafedrasini professori, f-m.f.d.
QAYUMOV O.S.	O‘zbek tili va adabiyoti kafedrasini professori, f.f.d.
ZAYNIDINOV X.N.	Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU professori, Texnika fanlari doktori, profesor
DJUMANOV J.X.	Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU professori, Texnika fanlari doktori, profesor

- MUKSIMOVA SH.SH. Koreaning Gachon universiteti professori, PhD
- YUNUSOV J.M. Kumoh milliy texnologiyalar universiteti dotsenti, PhD
- TOJIBOYEV I. “Innovation: The Journal of Social Sciences and Researches” ilmiy jurnali muharriri
- STEMPISKIY V. R. Belorussiya davlat informatika va radioelektronika instituti Ilmiy ishlar bo‘yicha prorektori, Texnika fanlari doktori, profesor
- LAPISKAYA N.V. Belorussiya davlat informatika va radioelektronika instituti Axborot texnologiyalari dasturiy ta’minoti kafedراسi mudiri, Texnika fanlari doktori, profesor
- SEONG JIK LEE Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU professori, PhD

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ СВЯЗИ

Киямов Рахматулло Рузиевич, rahmatullo.kiyamov@mail.ru
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8023635>

АННОТАЦИЯ

В статье рассмотрены направление эффективного использования имеющиеся всевозможные телекоммуникационные ресурсы, применение соответствующие меры и методы по эффективному использованию имеющиеся всевозможные телекоммуникационные ресурсы.

ABSTRACT

The article discusses the direction of the effective use of all kinds of available telecommunication resources, the application of appropriate measures and methods for the effective use of all kinds of available telecommunication resources.

ANNOTATSIYA

Maqolada mavjud telekommunikatsiya resurslarining barcha turlaridan samarali foydalanish yo‘nalishlari, barcha turdagi telekommunikatsiya resurslaridan samarali foydalanish uchun tegishli chora-tadbirlar va usullarni qo‘llash masalalari muhokama qilinadi.

Под телекоммуникационной системой - понимается аппаратно-программный комплекс, осуществляющих передачу информации без изменения их контента.

Телекоммуникационная сеть - есть интеграция телекоммуникационных систем, которая, в свою очередь, является телекоммуникационной системой более крупной телекоммуникационной сети.

Высокие темпы прироста емкости сети, внедрение цифровых систем коммутации и передачи, создание широкополосных цифровых сетей с интеграцией служб, интеллектуальных сетей требуют совершенствования методического и информационного обеспечения для замкнутого инвестиционного цикла "проектирование, строительство и эксплуатация городской сеть электросвязи (ГСЭ). Все это приводит к многовариантности стратегий развития городских цифровых сетей электросвязи, многокритериальное оптимизационных задач в условиях неопределенности исходных данных, необходимости применения количественных и качественных критериев при принятии решений.

В этих условиях одним из основных путей повышения эффективности решения задач структурно-параметрической оптимизации ГСЭ является создание взаимосвязанной совокупности автоматизированных методов решения задач управления развитием и качеством функционирования сетей с использованием современных информационных технологий в рамках концепции систем управления сетями.

Методы исследования. Для решения поставленных в работе задач использованы принципы системного подхода, теория массового обслуживания, теория телетрафика, теория графов, методы потокового программирования и комбинаторного анализа, теория автоматической коммутации, теория сетей связи, методы автоматизированной поддержки принятия решений.

Для решения задачи оценки качества обслуживания вызовов при установлении междугородных соединений разработаны математические модели обслуживания первичного простейшего и двух потоков повторных вызовов последовательно включенными полностью доступными пучками. Данные модели адекватно отражают условия совместного функционирования пучков заказно-соединительных линий (ЗСЛ) и междугородных каналов связи (МГК), для которых интенсивности потоков повторных

вызовов от одного источника вследствие занятости указанных пучков отличаются в 3..4 раза.

Разработан приближенный метод оценки качества обслуживания первичного простейшего и двух потоков повторных вызовов при установлении междугородных соединений, основанный на сведении модели с последовательным включением полнодоступных пучков каналов к известным моделям обслуживания первичного простейшего и потока повторных вызовов одним пучком каналов.

При оценке качества обслуживания вызовов пучком каналов ЗСЛ упрощение исходной модели заключается в следующем: абонент, получивший отказ на пучке ЗСЛ, занимает место ожидания и после освобождения линии занимает ее; вводится обобщенная вероятность занятости, включающая отказы из-за занятости каналов пучка МГК и вызываемого абонента. При оценке качества обслуживания вызовов пучком МГК в упрощенной модели введена обобщенная вероятность отказа из-за занятости каналов пучка ЗСЛ.

Под телекоммуникационной системой понимается аппаратно-программный комплекс, осуществляющих передачу данных без изменения их контента. Телекоммуникационная сеть есть интеграция телекоммуникационных систем, которая, в свою очередь, является телекоммуникационной системой более крупной телекоммуникационной сети.

Создание телекоммуникационных сетей науки и образования в большинство регионах, как правило, осложняется рядом трудностей. Так как трафик научно-образовательных сетей предназначен для некоммерческого использования, его распределение внутри региона обеспечивает бюджетный оператор (БО), имеющий лицензии Минсвязи на соответствующие услуги. Для доставки бюджетного трафика до потребителей и исключения его нецелевого использования создается отдельная телекоммуникационная инфраструктура, управляемая оператором, имеющим статус представителя научно-образовательных сетей в регионе.

В условиях ярко выраженного фактического монополизма коммерческих операторов связи внутригородского и междугородного уровней, оператор научно-образовательной сети рассматривается коммерческим оператором в качестве конкурента. При этом коммерческий оператор (КО) старается не предоставлять последнему свои линии связи в аренду, а стремится продавать IP-порты по рыночным ценам. Для него развитие науки и образования стоит не на первом месте, что отражается на его дальнейшей ценовой политике по отношению к бюджетному оператору (БО). Шаги поддержки с их стороны, конечно же, есть, но они носят разовый и несистемный характер.

Любая организация, занимающаяся построением сетей сталкивается с необходимостью применения различных технологий для организации как магистральных каналов связи, так и реализации «последней мили». Разнообразие технологий в этой сфере деятельности обусловлено региональной уникальностью технических условий, которые выдвигаются собственниками коммуникаций, с которыми приходится взаимодействовать БО. Технические условия являются следствием объективных факторов, коими является географическое положение объектов, степень развития инфраструктуры операторов связи, стоимость аренды портов и кабельного хозяйства, нормативные акты Минсвязи.

Поскольку создание собственных протяженных коммуникаций не каждому БО под силу, жизнь заставляет использовать линейную инфраструктуру первичных операторов

связи, организуя каналы связи согласно имеющихся у КО средств. Это также значительно затрудняет построение в полной мере масштабируемой и отказоустойчивой инфраструктуры научно-образовательных сетей.

Развитие телекоммуникационных сетей обуславливается тремя факторами: потребностью общества в новых услугах, ростом трафика и достижениями технологий. Внедрение на сетях нового оборудования, взаимопроникновение телекоммуникационных и информационных технологий приводит к появлению новых услуг - инфокоммуникационных, постоянному расширению их номенклатуры и конкуренции между операторами связи.

Сопровождение телекоммуникационных сетей требует решения целого комплекса задач, включая мониторинг и управление сетью, планирование и эффективное размещение сетевой инфраструктуры, обеспечение информационной безопасности в телекоммуникационных сетях, предупреждение мошенничества, управление сервисами, планирование и развитие новых услуг, обеспечение высококачественного обслуживания, повышение удовлетворенности и лояльности клиентов.

Решение этих задач лежит в сфере управления процессом эксплуатации сетей операторов связи. Это одна из наиболее важных и сложных задач. Телекоммуникационные компании рассматривают систему эксплуатации также и с точки зрения эффективности ведения бизнеса, поэтому данной проблеме всегда уделяется достаточно большое внимание. Кроме того, факторами, усиливающими интерес к эксплуатации, являются оценка рисков компании, ответственность по контрактам за оказание услуг, возрастающая конкуренция на телекоммуникационном рынке, повышение требований клиентов к услугам связи и возможностям операторов оперативно реагировать на изменение потребностей клиентов. Вопросам оптимального проектирования и эксплуатации

Эффективность систем телекоммуникационного взаимодействия

непосредственно зависит от эффективности работы различных информационных технологий. Для качественного предоставления услуг и поддержания своей конкурентоспособности операторы телекоммуникаций должны эффективно использовать имеющиеся у них всевозможные телекоммуникационные ресурсы. Отметим, что не всегда в условиях прироста абонентской базы и условий напряженного бюджета компаний возможна модернизация телекоммуникационного оборудования и наращивание пропускных способностей транспортных сетей операторов. Актуальность проблемы усиливается с ростом объемов трафика, ограниченностью региональных сетевых ресурсов, с увеличением расходов на расширение полосы пропускания и потерь от несанкционированного пропуска трафика. Поэтому решение данной проблемы является актуальной задачей, а наиболее действенной мерой, направленной на достижение заданных показателей экономической эффективности, является повышение доли трафика,

локализуемого внутри сети оператора.

Еще одной важной задачей эксплуатации является обеспечение информационной безопасности в телекоммуникационных сетях и предупреждение мошенничества. Нелегальное использование дорогостоящих телекоммуникационных ресурсов и неоплаченный трафик снижает пропускную способность сетей и ухудшает качество предоставляемых услуг, а также приводит к большим финансовым потерям и значительным долговым обязательствам при взаиморасчетах между операторами связи. Все проблемы обеспечения безопасности ресурсов распределенных

телекоммуникационных систем, так или иначе, сводятся к одной задаче - обеспечению корректного (безопасного) взаимодействия процессов при разделении общих ресурсов (задаче безопасного управления ресурсами) в условиях наличия помех -атак злоумышленников.

Защита информационной сферы телекоммуникационных сетей осложнена рядом объективных причин, таких как: использование различных типов систем передачи, коммутации и управления, отсутствие адекватных средств защиты телефонной сети, сложность современных сетей связи и т.д.

В связи с этим возникает необходимость разработки моделей и методов эффективной эксплуатации современных систем связи, позволяющих обеспечить гибкость для быстрого развертывания новых услуг, снижения затрат на эксплуатацию сети, сведения к минимуму нелегитимного использования каналов связи, что позволит получить конкурентное преимущество и дополнительный источник дохода.

У составить способы оптимизации затрат на аренду сетевых ресурсов при помощи локализации Интернет трафика;

Несмотря на одинаковую формулировку требований к региональным сетям подходы к их созданию на местах сильно зависят от технических условий. Поэтому создание телекоммуникационной инфраструктуры в каждом регионе является отдельной научно-технической проблемой, решение которой требует научных исследований и оригинальных технических решений.

Важность решения данной научно-технической проблемы состоит в совершенствовании теоретической, технологической и технической базы телекоммуникационных систем, обеспечивающих ускорение научно-технического прогресса в области телекоммуникаций.

Под телекоммуникационной системой понимается аппаратно-программный комплекс, осуществляющих передачу данных без изменения их контента. Телекоммуникационная сеть есть интеграция телекоммуникационных систем, которая, в свою очередь, является телекоммуникационной системой более крупной телекоммуникационной сети.

В условиях ярко выраженного фактического монополизма коммерческих операторов связи внутригородского и междугороднего уровней, оператор научно-образовательной сети рассматривается коммерческим оператором в качестве конкурента. При этом коммерческий оператор (КО) старается не предоставлять последнему свои линии связи в аренду, а

стремится продавать IP-порты по рыночным ценам. Для него развитие науки и образования стоит не на первом месте, что отражается на его дальнейшей ценовой политике по отношению к бюджетному оператору (БО). Шаги поддержки с их стороны, конечно же, есть, но они носят разовый и несистемный характер.

Любая организация, занимающаяся построением сетей телекоммуникации, сталкивается с необходимостью применения различных технологий для организации как магистральных каналов связи, так и реализации «последней мили». Разнообразие технологий в этой сфере деятельности обусловлено региональной уникальностью технических условий, которые выдвигаются собственниками коммуникаций, с которыми приходится взаимодействовать БО. Технические условия являются следствием объективных факторов, коими является географическое положение объектов, степень развития инфраструктуры операторов связи, стоимость аренды портов и кабельного хозяйства, нормативные акты Минсвязи.

Литература

1. Берлин А.Н. Телекоммуникационные сети и устройства М.: ИКФ «ЭКМОС», 2011. - 322 с. 6., 2009. – 336 с.
2. Гольдштейн Б.С. Сети связи– Новосибирск, М., 2012 – 256 с. Сети и системы телекоммуникаций: учебное пособие– М.: Аспект Пресс, 2009 – 223с.
3. Лапин А.А. Интернет-сайт. Книга для заказчика. - М.: Горячая линия-Телеком, 2008. - 423 с. 26. Мардер Н. С. Современные телекоммуникации - М.: ИРИАС, 2006 г., - 384 стр.
4. Мур М. Телекоммуникации. Руководство для начинающих.- М.: Рефл-бук.,
5. Суханов П. С. Тенденции мирового рынка мобильной связи и их влияние на телекоммуникационную отрасль России - М.: ИКФ «ЭКМОС», 2013. - 544 с.
6. Суханов П.С. Стратегии компаний мировой телекоммуникационной индустрии - М.: ИКФ «ЭКМОС», 2014. - 326 с. 34. Ткаченко В.А. Телекоммуникации- М., 2011. - 425 с. Телекоммуникационные и компьютерные сети. Вводный курс - М.: Постмаркет, 2009 г., - 480 с.
7. Урядников Ю.Ф. Телекоммуникация. Теория и применение - М.: ИКФ «ЭКМОС», 2010. - 556 с. 8,. Телекоммуникация. URL: wikipedia.org,

ИККИ ЎЛЧОВЛИ СИГНАЛЛАРГА РАҚАМЛИ ИШЛОВ БЕРИШДА ХААР ТЕЗ ЎЗГАРТИРИШ АЛГОРИТМИ

С. С. Ибрагимов, АндМИ, таянч докторант

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8023639>

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада икки ўлчовли сигналларга рақамли ишлов беришда Хаар тез ўзгартириш алгоритми кўриб чиқилган. Икки ўлчовли сигналларга рақамли ишлов беришда тез ўзгартириш алгоритмлари учун талаб қилинадиган амаллар сони ҳисоблаб аниқланган. Икки ўлчовли Хаар тез ўзгартириш алгоритми учун талаб қилинадиган амаллар сони бошқа тез ўзгартириш алгоритмлари билан таққослаш жадвали келтирилган.

Калит сўзлар: Сигналларга рақамли ишлов бериш, Хаар ва Хармут – базис функциялар, Хаар тез ўзгартириш алгоритмлари.

Ҳозирги кунда телекоммуникация ва ахборот жамияти оламида сигналларга рақамли ишлов бериш (СРИБ) технологияси амалда кенг қўлланилиб келмоқда. СРИБ техникаси ва усуллари қуйидаги турли соҳалардаги муаммоларни хал этишда ишлатилади: алоқа, радиотехника, электроника, акустика, сейсмология, телевидения соҳалари ва назорат қилиш тизимларида [1-3]. СРИБ назариясининг асосий принциплари дискрет тизимлар ва спектрал ўзгартиришлар назариясига асосланган. СРИБ муаммоларини хал этишда кўпинча Хаар ва Хармут базис функциялари кенг қўлланилади [1-2,6].

Икки ўлчовли сигналларга ренген тасвирларида, сейсмограммада, магнитик ўлчовларидан олинган маълумотлар мисол бўла олади.

Икки ўлчовли сигналларга рақамли ишлов беришда бир ўлчовли сигналларга рақамли ишлов бериш алгоритмидан фойдаланган ҳолда дастлаб ҳар бир сатр бўйича кетма-кет массив элементларига рақамли ишлов берилади ва ҳосил бўлган натижани ҳар бир устун бўйича кетма-кет массив элементларига рақамли ишлов берилади [3-5].

Қуйидаги 1-расмда икки ўлчовли сигналларни Хаара-Эндрюс тез ўзгартириш алгоритми блок-схемаси келтирилган. Унга кўра ҳар бир итарацияда сатр бўйича ҳисоблаганда X массив ўзидан олдинги X массивнинг кетма-кет жуфтликларнинг йиғиндисидан, устун бўйича ҳисоблаганда Z массив ўзидан олдинги Z массивнинг кетма-кет жуфтликларнинг йиғиндисидан ҳосил бўлади

$$\begin{cases} X(i, j) = X(i, 2j) + X(i, 2j + 1) \\ Z(i, j) = Z(2i, j) + Z(2i + 1, j) \end{cases} \quad (1)$$

Z массив X массивнинг кетма-кет жуфтликларининг айирмасига тенг, C массив Z массивнинг кетма-кет жуфтликларининг айирмасига тенг бўлади

$$\begin{cases} Z\left(i, j + \frac{N}{2^k}\right) = X(i, 2j) - X(i, 2j + 1) \\ C\left(i + \frac{N}{2^k}, j\right) = Z(2i, j) - Z(2i + 1, j) \end{cases} \quad (2)$$

Охирги итарацияда ҳисобланган X ва Z ларнинг йиғиндисидан

$$\begin{cases} Z(i, 0) = X(i, 2j) + X(i, 2j + 1) \\ C(0, j) = Z(2i, j) + Z(2i + 1, j) \end{cases} \quad (3)$$

га тенг бўлади.

1-расм. Икки ўлчовли сигналларни Хаара- Эндрус тез ўзгартиришлар алгоритми блок-схемаси

Агар икки ўлчовли сигналларда кириш сигналларининг массив ўлчами квадрат кўринишда бўлса тез ўзгартириш алгоритмлари учун талаб қилинадиган амаллар сони бир ўлчовлига нисбатан $2N$ мартаба кўп бўлади. Унга кўра $N \times N$ ўлчамдаги массивга спектрал ишлов бериш учун Фурье ТЎ ва Уолш ТЎ алгоритмлари $2kN^2$ та, Хаар ТЎ алгоритми $4N(N - 1)$ та ва Хармут ТЎ алгоритми $2N(3N - 4)$ та кўшиш-айриш амалларини талаб қилади. Бу ерда N -массив элементлар сони, k -итарация сони, $k = \log_2 N$.

1-жадвал

Икки ўлчовли сигналларга рақамли ишлов беришда тез ўзгартириш (ТЎ) алгоритмлари учун талаб қилинган амаллар сони

Массив ўлчами	Фурье ТЎ	Уолш ТЎ	Хаар ТЎ	Хармут ТЎ
$N \times N$	$2kN^2$	$2kN^2$	$4N(N-1)$	$2N(3N-4)$
64x64	49152	49152	16128	24064
128x128	229376	229376	65024	97280
256x256	1048576	1048576	261120	391168
512x512	4718592	4718592	1046528	1568768
1024x1024	20971520	20971520	4190208	6283264

Юқоридаги жадвалларда бир ўлчовли ва икки ўлчовли сигналларга рақамли ишлов беришда келтирилган алгоритмлар бўйича талаб қилинадиган амаллар сони турли ўлчамларда солиштириб чиқилган.

Ушбу жадвалдан кўриниб турибдики, массив ўлчами $N=1024$ га тенг бўлганда Хармут ТЎ алгоритмида талаб қилинган амаллар сони Фурье ва Уолш ТЎ алгоритмларига нисбатан уч баробар кам, Хаар ТЎ алгоритмида эса тўрт баробар кам бўлар экан. Бунга кўра Хаар ТЎ алгоритми СРИБ да энг кам вақт талаб этади.

Адабиётлар

1. Ахмед Н., Рао К. Ортогональные преобразования при обработке цифровых сигналов. – М.: Связь, 1980, 248с.
2. Зайнидинов Х.Н. Методы и средства обработки сигналов в кусочно-полиномиальных базисах. Ташкент 2014, 192с.
3. Уолт Кестер редактор. Проектирование систем цифровой смешанной обработки сигналов. Москва: Техносфера, 2010 год. 330 стр.
4. Воробьев С.Н. Цифровая обработка сигналов: учебник для студентов. учреждений высш. проф. образования – М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 320 с.
5. Марчука В.И. Методы цифровой обработка сигналов для решения прикладных задач. – М: Радиотехника, 2012. 128 с.
6. Смит Стивен. Цифровая обработка сигналов. Практическое руководство для инженеров и научных работников. – М: Додека -XXI, 2012. – 720с.

ELEKTRON RAQAMLI IMZO

Shahriyrov Ikrom Ibrohim o‘g‘li, Allamuradov Norbobo Tursun o‘g‘li, Toshkent amaliy fanlar universiteti “Akademik faoliyatni boshqarish bo‘limi” yetakchi mutaxassisilari

shahriyrovikrom6@gmail.com, norbobo1996@gmail.com

Babjonov Ma‘mur Maxsudovich, Toshkent amaliy fanlar universiteti “Sirtqi bo‘lim” mentori, babajonovmumur98@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8023645>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada uzluksiz ta‘lim tizimida zamonaviy raqamli texnologiyalarni joriy qilish tizimida elektron raqamli imzo olish, elektron xujjat muallifini va xujjatning o‘zini autentifikatsiyalash, ya‘ni muallifning xaqiqiyiligini va olingan elektron xujjatda o‘zgarishlarning yo‘qligini aniqlash muammosi paydo bo‘ladi. Elektron xujjatlarni autentifikatsiyalashdan maqsad ularni mumkin bo‘lgan jinoyatkorona xarakatlardan himoyalashdir.

Kalit so‘zlar: Elektron xujjat, autentifikatsiya, identifikasiya, maskarad, hakkerlar, almashtirish, ochiq kalit, yo‘piq kali, shifirlash, login, parolt.

ЭЛЕКТРОННАЯ ЦИФРОВАЯ ПОДПИСЬ

АННОТАЦИЯ

В данной статье возникает проблема получения электронной цифровой подписи, аутентификации автора электронного документа и самого документа, то есть определения подлинности автора и отсутствия изменений в полученном электронном документе, в системе внедрения современных цифровых технологий в системе непрерывного образования. Целью аутентификации электронных документов является защита их от возможной преступной деятельности.

Ключевые слова: электронный документ, аутентификация, идентификация, маскарад, хакеры, замена, открытый ключ, пароль, шифрование, логин, пароль.

ELECTRONIC DIGITAL SIGNATURE

ABSTRACT

In this article, the problem of obtaining an electronic digital signature, authenticating the author of an electronic document and the document itself, that is, determining the authenticity of the author and the absence of changes in the received electronic document, in the system of introducing modern digital technologies in the continuous education system, appears. The purpose of authentication of electronic documents is to protect them from possible criminal activities.

Keywords: electronic document, authentication, identification, masquerade, hackers, replacement, Public Key, password, encryption, login, password.

KIRISH

Elektron xujjatlarni tarmoq orqali almashishda ularni ishlash va saqlash xarajatlari kamayadi, qidirish tezlashadi. Ammo, elektron xujjat muallifini va xujjatning o‘zini autentifikatsiyalash, ya‘ni muallifning xaqiqiyiligini va olingan elektron xujjatda o‘zgarishlarning yo‘qligini aniqlash muammosi paydo bo‘ladi.

TADQIQOT MATERIALLARI VA METODOLOGIYASI

Elektron xujjatlarni autentifikatsiyalashdan maqsad ularni mumkin bo‘lgan jinoyatkorona xarakatlardan himoyalashdir. Bunday xarakatlarga quyidagilar kiradi:

- faol ushlab qolish - tarmoqqa ulangan buzg‘unchi xujjatlarni (fayllarni) ushlab qoladi

vao‘zgartiradi.

- maskarad – abonent S xujjatlarni abonent V ga abonent A nomidan yuboradi;
- renegatlik – abonent A abonent V ga xabar yuborgan bo‘lsada, yubormaganman deydi;
- almashtirish – abonent V xujjatni o‘zgartiradi, yoki yangisini shakllantiradi va uni abonent A dan olganman deydi;
- takrorlash – abonent A abonent V ga yuborgan xujjatni abonent S takrorlaydi.

Jinoyatkorona xarakatlarning bu turlari o‘z faoliyatida kompyuter axborot texnologiyalaridan foydalanuvchi bank va tijorat strukturalariga, davlat korxon va tashkilotlariga xususiy shaxslarga ancha-muncha zarar etkazishi mumkin [1].

Elektron raqamli imzo metodologiyasi xabar yaxlitligini va xabar muallifining xaqiqiyiligini tekshirish muammosini samarali hal etishga imkon beradi.

Elektron raqamli imzo telekommunikatsiya kanallari orqali uzatiluvchi matnlarni autentifikatsiyalash uchun ishlatiladi. Raqamli imzo ishlashi bo‘yicha oddiy qo‘lyozma imzoga o‘xshash bo‘lib, quyidagi afzalliklarga ega:

- imzo chekilgan matn imzo qo‘ygan shaxsga tegishli ekanligini tasdiqlaydi;
- bu shaxsga imzo chekilgan matnga bog‘liq majburiyatlaridan tonish imkoniyatini bermaydi;
- imzo chekilgan matn yaxlitligini kafolatlaydi.(1.139b).

Elektron raqamli imzo-imzo chekiluvchi matn bilan birga uzatiluvchi qo‘shimcha raqamli xabarning nisbatan katta bo‘lmagan sonidir.

TADQIQOT NATIJALARI

Elektron raqamli imzo asimmetrik shifrlarning qaytaruvchanligiga hamda xabar tarkibi, imzoning o‘zi va kalitlar juftining o‘zaro bog‘liqligiga asoslanadi. Bu elementlarning xatto birining o‘zgarishi raqamli imzoning haqiqiyiligini tasdiqlashga imkon bermaydi. Elektron raqamli imzo shifrlashning asimmetrik algoritmlari va xesh–funktsiyalari yordamida amalga oshiriladi[2].

Elektron raqamli imzo tizimining qo‘llanishida bir-biriga imzo chekilgan elektron xujjatlarni jo‘natuvchi abonent tarmog‘ining mavjudligi faraz qilinadi. Har bir abonent uchunjuft – mahfiy va ochiq kalit generatsiyalanadi. Mahfiy kalit abonentda sir saqlanadi va undan abonent elektron raqamli imzoni shakllantirishda foydalanadi.

Ochiq kalit boshqa barcha foydalanuvchilarga ma‘lum bo‘lib, undan imzo chekilgan elektron xujjatni qabul qiluvchi elektron raqamli imzoni tekshirishda foydalanadi.

Elektron raqamli imzo tizimi ikkita asosiy muolajani amalga oshiradi:

- raqamli imzoni shakllantirish muolajasi;
- raqamli imzoni tekshirish muolajasi.

Imzoni shakllantirish muolajasida xabar jo‘natuvchisining maxfiy kaliti ishlatilsa, imzoni tekshirish muolajasida jo‘natuvchining ochiq kalitidan foydalaniladi.

Raqamli imzoni shakllantirish muolajasi.

Ushbu muolajani tayyorlash bosqichida xabar jo‘natuvchi abonent A ikkita kalitni generatsiyalaydi: mahfiy kalit k_A va ochiq kalit K_A . Ochiq kalit K_A uning jufti bo‘lgan maxfiy kaliti k_A dan hisoblash orqali olinadi. Ochiq kalit K_A tarmoqning boshqa abonentlariga imzoni tekshirishda foydalanish uchun tarqatiladi [3].

Raqamli imzoni shakllantirish uchun jo‘natuvchi A avvalo imzo chekiluvchi matn M ning xesh funksiyasi $L(M)$ qiymatini hisoblaydi (1-rasm).

Xesh-funksiya imzo chekiluvchi dastlabki matn M_{ni} daydjest mga zichlashtirishga xizmat qiladi. Daydjest M –butun matn M_{ni} xarakterlovchi bitlarning belgilangan katta

bo‘lmagan sonidan iborat nisbatan qisqa sonidir. So‘ngra jo‘natuvchi A o‘zining mahfiy kaliti

K_A bilan daydjest m ni shifrlaydi. Natijada olingan sonlar jufti berilgan M matn uchun raqamli imzo bilan birgalikda qabul qiluvchining adresiga yuboriladi.

1- rasm. Elektron raqamli imzoni shakllantirish sxemasi.

Raqamli imzoni tekshirish muolajasi. Tarmoq abonentlari olingan xabar M ning raqamli imzosini ushbu xabarni jo‘natuvchining ochik kaliti K_A yordamida tekshirishlari mumkin (1- rasm).

Elektron raqamli imzoni tekshirishda xabar M ni qabul qiluvchi B qabul qilingan daydjestni jo‘natuvchining ochiq kaliti K_A yordamida rasshifrovka qiladi. Undan tashqari, qabul qiluvchini o‘zi xesh-funktsiya $h(M)$ yordamida qabul qilingan xabar M ning dayjesti m ni hisoblaydi va uni rasshifrovka qilingani bilan taqqoslaydi. Agar ikkala daydjest m va m’ mos kelsa raqamli imzo haqiqiy hisoblanadi. Aks holda imzo qalbakilashtirilgan, yoki axborot mazmuni o‘zgartirilgan bo‘ladi. (1.141b)

2- rasm. Elektron raqamli imzoni tekshirish sxemasi

MUHOKAMA

Elektron raqamli imzo tizimining printsiyal jihatini – foydalanuvchining elektron raqamli imzosini uning imzo chekishdagi maxfiy kalitini bilmasdan qalbakilashtirishning mumkin emasligidir. Shuning uchun imzo chekishdagi maxfiy kalitni ruxsatsiz foydalanishdan ximoyalash zarur. Elektron raqamli imzoning maxfiy kalitini, simmetrik shifrlash kalitiga o‘xshab, shaxsiy kalit elituvchisida, himoyalangan holda saqlash tavsiya etiladi [4].

Elektron raqamli imzo imzo chekiluvchi xujjat va maxfiy kalit orqali aniqlanuvchi noyob sonidir. Imzo chekiluvchi xujjat sifatida har qanday fayl ishlatilishi mumkin. Imzo chekilgan fayl

imzo chekilmaganiga bir yoki bir nechta elektron imzo qo‘shilishi orqali yaratiladi.

Imzo chekiluvchi faylga joylashtiriluvchi elektron raqamli imzo imzo chekilgan xujjat muallifini identifikatsiyalovchi qo‘shimcha axborotga ega. Bu axborot xujjatga elektron raqamli imzo hisoblanmasidan oldin qo‘shiladi. Har bir imzo quyidagi axborotni o‘z ichiga oladi:

- imzo chekilgan sana;
- ushbu imzo kaliti ta’sirining tugashi muddati;
- faylga imzo chekuvchi shaxs xususidagi axborot (F.I.Sh., mansabi, ish joyi);
- imzo chekuvchining identifikatori (ochiq kalit nomi);
- raqamli imzoning o‘zi.

Asimmetrik shifrlashga o‘xshash, elektron raqamli imzoni tekshirish uchun ishlatiladigan ochiq kalitning almashtirilishiga yo‘l qo‘ymaslik lozim. Faraz qilaylik, niyati buzuq odam n abonent B kompyuterida saqlanayotgan ochiq kalitlardan, xususan, abonent A ning ochiq kaliti K_A dan foydalana oladi. Unda u quyidagi xarakterlarini amalga oshirishi mumkin:

- ochiq kalit K_A saqlanayotgan fayldan abonent A xususidagi indentsifikatsiya axborotini o‘qishi;
- ichiga abonent A xususidagi identifikatsiya axborotini yozgan holda shaxsiy juft kalitlari k_n va K_n ni generatsiyalashi;
- abonent V da saqlanayotgan ochiq kalit K_A ni o‘zining ochiq kaliti K_n bilan almashtirishi.

XULOSA

So‘ngra niyati buzuq odam n abonent V ga xujjatlarni o‘zining maxfiy kaliti k_n yordamida imzo chekib jo‘natishi mumkin. Bu xujjatlar imzosini tekshirishda abonent V abonent A imzo chekkan xujjatlarni va ularning elektron raqamli imzolarini to‘g‘ri va xech kim tomonidan modifikatsiyalanmagan deb hisoblaydi. Abonent A bilan munosabatlarini bevosita oydinlashtirilishigacha V abonentda olingan xujjatlarning xaqiqiyiligiga shubha tug‘ilmaydi.

So‘rovnoman Davlat xizmatlari markazlari yoki <https://e-imzo.uz> sayti orqali to‘ldirish mumkin.

REFERENCES

1. G‘aniev S.K., Karimov M.M., Tashev K.A. Axborot xavfsizligi. Axborot-kommunikatsion tizimlar xavfsizligi. O‘quv qo‘llanma. T., “Aloqachi” 2008.
2. S.S.Qosimov. Axborot texnologiyalari. O‘quv qo‘llanma. — Toshkent. “Aloqachi”, 2006.
3. S.K.G‘aniev, M.M. Karimov. Hisoblash sistemalari va tarmoqlarida informatsiya himoyasi. Oliy o‘quv yur tatalabalari uchun o‘quv qo‘llanma.-Toshkent Davlat texnika universiteti, 2003.
4. Qudratov, A. N., & Yusupov, A. X. (2021). O‘QUV JARAYONIGA AXBOROT KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARINI QO‘LLASH.

THE ROLE OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN PHYSICS.

Tursunova Zukhra, Tashkent University of Applied Sciences

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8023649>

ANNOTATION

Tomorrow's future depend on today's physics – Mark Jackson. Physics is the science of world. The world that consists of matter and energy. Matter in all its states, energy in all its forms. It has strong presence not only in all the other branches of science including medical, but also in economics and stock market trading. Physicists proposed and evolved various theories relating to variety of fields. Generally speaking radios (including WiFi) and amplifiers are analog, whereas computers, CDs and digital watches are digital. Analog electronics have been around since 20th turn of the century; digital electronics have flourished only in the last 50 years. Most any modern device (e.g., "digital" television is in fact a blend of both analog and digital technologies. Digital electronics reaches its ultimate complexity (and hence useless) in microprocessors(e.g., the intel chip that powers most PCs). Designing microprocessor-based circuits requires both computer programming(often in assembler) and digital electronics.

Keywords: Boolean algebra , laws, properties; Digital Electronics – Basics, Applications, physics, digital era

Introduction.

In technical universities, a physics course is usually included in the curriculum in the preparation of specialist engineers and master's degree students. It is impossible to imagine the formation of the future highly qualified technical specialist, researcher or developer without learning physics. The rapid change of technology in society and the constant modernization of production structures and processes dictate the need to increase the effectiveness of universities not only in obtaining the necessary amount of knowledge in physics, but also in attracting new technologies of the educational process in order to increase students' motivation, increase their independent work and instilling project work skills in small groups. When using distance learning methods, it is necessary to provide a student identification procedure with a high degree of reliability in real time. The authors are considering the possibility of improving the educational process by using modern digital and health-saving technologies in a physics course.

Technology is the application of the principles of physics for all practical purposes. The technological development of the society is deeply related to physics and other branches of science. Physics is second only to mathematics in the purity of its principles. Physics describes how the natural world works through applied mathematical formulas. A digital circuit is typically constructed from small electronic circuits called logic gates that can be used to create combinational logic. Logic gates constitute the foundation blocks for digital logic. Digital technology is a base two process. The information is recorded in binary code of combinations of the digits 0 and 1, also called bits. All the words, numbers, audio, video and images are represented in the form of bits. Digital technology enables immense amounts of information to be compressed on small storage devices that can be easily preserved and transported. Digitization also quickens data transmission speeds. In every aspect of digital technology the physics play a vital role. Starting from conversion of the physical entities into zeros and ones, storing them in a retrievable form and to transmit them through a variety of media, physics is the backbone of all the processes. Logic gate constitute the foundation blocks for digital logic. Each logic gate is designed to perform a function of Boolean logic when acting on logic signals. The output of a logic gate can in turn control or feed into near logic gates. Digital signals contain a series of ones and zeros, otherwise known as binary. Computers understand this language

perfectly. The electric current (flow of electrons) varies to represent these ones and zeros. But just to confuse things, digital signals can also be sent using electromagnetic radiation. This is usually done through a communication technology called fiber optics.

Methods and Materials.

Digital electronics represents signals by discrete bands of analog levels, rather than by a continuous range. There are only two signal levels 0 or 1(binary) circuits which work on this is called as logic circuit. Circuits need design which can be done by same set of equations called as Boolean equation. A variable is called as Boolean variable. Example: A represent 1 and A represent 0. Various operations can be done with these variables, which are called as OR(+), And(.), NOT(basic operations). NOR, NAND, XOR, XNOR are derived from the basic operations. Digital Circuits perform the binary arithmetic i.e. operations with binary digits 1 and 0. These operations are called logic functions and logical operations. The algebra used to symbolically describe logic function is called Boolean algebra. Boolean algebra is a set of rules and theorems mathematically. As with the ordinary algebra, the letters of alphabets(e.g. A,B,C) can be used to represent the variables. Boolean algebra differs from ordinary algebra in that Boolean constant and variables can have only two values 0 and 1

(i) Equals sign ($=$): the equal sign in Boolean algebra refers to standard mathematical equality. In other words, the logical value on one side of the sign is identical value on the other side of the sign .Suppose we are given two logical variables such that $A=B$, then if $A=1$, then $B=1$ and if $A=0$ then $B=0$. (ii) Plus Sign (+): The plus sign in Boolean algebra refers to logical OR operation .Thus, when the statement $A+B=1$ appears in Boolean algebra, it means A OR with B equals 1. Consequently, either $A=1$ or $B=1$ or both equal 1. (iii) Multiply sign (\cdot): The multiply sign in Boolean algebra refers to logical AND operation .Thus, when the statement $A \cdot B=1$ appears in Boolean algebra, it means A AND with B equals 1. Consequently, either $A=1$ and $B=1$, the function $A \cdot B$ is often written as AB . Bar sign ($-$): The bar sign in Boolean algebra refers to logical NOT operation .The NOT has the effect of inverting (complementary) the logical value. Thus, if $A=1$ then $\bar{A}=0$. Laws of Boolean algebra: Boolean algebra uses asset of laws and rules to define the operation of a digital logic circuit. As well as the logic symbols ‘0’ and ‘1’ being used to represent a digital input or output, we can also use them as constants for a permanently open or closed circuit or contact respectively.

Result and Discussion.

Applications of Physics in Digital technology.

With the advent of new age digital technologies, the global scenario has undergone a radical transformation with industry after joining the digital bandwagon. Needless to say, the telecom industry has not remained untouched either. Marrying together the right strategy and process design with digital technology has resulted in the emergence of new business models in the telecom sector. Some ways Telecom companies can leverage Digital technologies: Smart Metering: Smart meter systems are electronic measurement devices which operate by transmitting information wirelessly to communicate information for billing customers and operating their electric systems. They are based on a two way communication and data system commonly referred to as advanced metering infrastructure (AMI). Infrastructure Management using IoT: Iot has a pivotal role to play in terms of infrastructure in telcos. It serves as an intelligence platform to achieve energy savings and provide an improved workplace experience. Contrary to the traditional approach of devices functioning in isolation, IoT provides a unified console to manage several devices connected across the telecom network in an integrated manner. Digital VAS (Value Added Services): Telecom service providers are today able to provide an enriched single-window experience to consumers for discovering digital content

related to information, services, news, entertainment and much more. The more traditional versions of SMS based value added services are giving way to digital infotainment services, mobile advertising, mobile TV and much more. Outage Management Systems: Modern digital outage management systems implemented in the telecom industry today can accurately predict size and duration of outages, raise alarms, calculate estimated restoration times and manage crew assisting in restoration. Different forms of storages such as floppy disk, Hard disk, Compact disk, apply the concepts of Magnetism, Laser Physics and Optics. The concepts in Semiconductor physics and Quantum mechanics paved the way for the development of integrated circuits. Due to the invention of Giant Magneto Resistance, it has been possible to miniaturize hard disks so radically in recent years. Sensitive read-out heads are needed to be able to read data from the compact hard disks so radically in recent years. Sensitive read-out heads are need to be able to read data from the compact hard disks used in laptops and some music players. In a compact disc, an infrared laser is focused onto the metallic disc to denote ‘pits’ and ‘lands’ represents the ‘0’ and ‘1’. The return signal is converted by a photodiode sensor. A scanner divides the photo into small pixels. It produces an array of binary digits, each representing the brightness and colors (RGB) of a pixel. On display devices, the concepts of cathode ray tubes, Liquid crystals and Plasma physics play a vital role. Basing mainly on physics principles there are amazing new advances in imaging technology. These are enabling doctors to peer inside a body to watch vital organs at work, identify blockages and growths and even detect signs of diseases not yet developed all without the trauma of exploratory surgery. The term given was machine vision. As a result, tremendous progress has been taking place in diagnosing ailments in the history of medical sciences. Image processing is a technique for analyzing, enhancing, compressing, and reconstructing images. Pattern recognition is an information-reduction process. The assignment of visual or logical patterns to classes is based on the features of these patterns and their relationships. This technique is widely used in astronomy, medicine, industrial robotics and remote sensing by satellites. Digital memory and transmission systems can use techniques such as error detection and correction to use additional data to correct any errors in transmission and storage. On the transmission of digital signals optical cables which use the concept of total internal reflection are used in an extended manner. Other techniques such as microwaves transmission and IR transmission also depend of the basic concepts of Physics. Their capability to transmit the amount of data is judged based on the limitations imposed by the principles of Physics. The computers used to send and receive the signals work on physical principles. They turn analog radio waves into digital signals represented by electrons whizzing along boards. GPS navigation sensitive to nanosecond calculation derived from Einstein general theory of relativity. PET Scan use 3D body- imaging made possible by particle physics. Even the World Wide Web serving you was a creation of Physics conceived by Tim Berners –Lee as CERN to transfer large Physics data files.

Conclusion.

The future of science can no longer be solely determined behind lab doors and at private galas. The next generation will suffer from today’s lack of vision. Still government funding for science is fickle. Today’s technology is so rooted in Physics that our way of life depends upon it. The increased computational power and higher standard of living derived from physics-based technology allows us to pursue a deeper understanding of Physics, again leading to improved technology-and soon. Physics contributes to the technological infrastructure and provides trained personnel needed to take advantage of scientific advances and discoveries. Physics is an important element in the education of chemists, engineers and computer scientists, as well

as practitioners of the other physical and biomedical sciences. Physics is the backbone of all technologies, especially the digital technology. Having a deep understanding of the subject and developing technology and new materials for the industrial requirement would contribute to the welfare of the nation.

To improve the quality of physics education, technical universities need to actively introduce online education. However, a complete transition of technical universities to online physics education is not possible. It is wise to combine offline and online forms of training. With online training, the question arises of ensuring information security and identification. It is necessary to teach students self-study skills and effective educational technologies. It is very important to pay more attention to the use of health-saving technologies and the motivation of students to study.

References:

1. Bestugin, A. R., Krasnyuk, V. N., & Ryzhikov, M. B. (2014). Heat-resistant microstrip antenna array for hypersonic aircraft with small radar visibility. *Radioelectronics and Communications Systems*, 57(11), 495-500.
2. Faye, P. M. D., Gueye, A. D., & Lishou, C. (2018). Virtual classroom solution with WebRTC in a collaborative context in mathematics learning situation. https://doi.org/10.1007/978-3-319-72965-7_6
3. Francesconi, M., Slonimczyk, F., & Yurko, A. (2019). Democratizing access to higher education in russia: The consequences of the unified state exam reform. *European Economic Review*, 117, 56-82.
4. Gafiatulina, N. K., Makadey, L. I., Gluzman, I. V., Lozhechkina, A. D., Volkova, L. A., & Bandurin, A. P. (2019). The role of health-saving technologies in the process of students educational and professional socialization. *EurAsian Journal of BioSciences*, 13(2), 1557-1563.
5. Gerasimova, V. G., Romanova, Y. D., & Zhenova, N. A. (2018). Russian market of LMS for higher education. *Astra Salvensis*, 6, 757-767.
6. Irkhin, V. N., Irkhina, I. V., Mikhneva, A. G., Nikulina, T. V., & Peresyppkin, A. P. (2019). Security of student health at university class exercise: Taking the case of implementation technology. *International Journal of Pharmaceutical Research*, 11(4), 1601-1607.
7. Kireev, B., Zhundibayeva, A., & Aktanova, A. (2019). Distance learning at higher education institutions: Results of an experiment. *Journal of Social Studies Education Research*, 10(3), 387-403.
8. Kopyltsov, A. V., Kravets, A. G., Abrahamyan, G. V., Katasonova, G. R., Sotnikov, A. D., & Atayan, A. M. (2018). Algorithm of estimation and correction of wireless telecommunications quality. 9th International Conference on Information, Intelligence, Systems and Applications (IISA), 8633620.
9. Kopyltsov, A. V. (2019). Mathematical modeling of the magnetic field of red blood cells in narrow capillaries. Paper presented at the IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 315(4).
10. Kudinov, I. V., Kudinova, G. F., Aitov, V. F., Kadi, S. V., Bannikova, L. V., & Voronkova, O. Y. (2018). Information technologies in professional pedagogical education. *International Journal of Mechanical Engineering and Technology*, 9(9), 1284-1292.
11. Novikova, Y. A. (2019). Optical multilayer anti-reflecting coating in the infrared range. Paper presented at the *Journal of Physics: Conference Series*, 1399(2).

12. Soppa, M. S., & Matus, E. P. (2018). Complex of virtual lab works in the university of civil engineering. Paper presented at the 2018 14th International Scientific-Technical Conference on Actual Problems of Electronic Instrument Engineering, APEIE 2018 - Proceedings, 292-295.

13. Tsibulnikova, V. E., & Khoptinskaya, A. A. (2020). Quality of health-saving educational environment: Levels of formation, evaluation indicators and criteria. *Teoriya i Praktika Fizicheskoy Kultury*, 2020(1), 11-13.

LOGISTIK JARAYONLARINI RAQAMLASTIRISH ORQALI TAKOMILLASHTIRISH

Jonibek Turdiqulovich Usmonov, Tulkindjon Boysoatovich Djurayev ,
O‘qituvchilar, Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU, max_2011@inbox.ru,
tdjurayev@inbox.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8023653>

ANOTATSIYA

Ushbu maqolada Logistik jarayonlarni samarali boshqarish va boshqarishni optimallashtirish masalasi ko‘rib chiqilgan. Mualliflar butun tizimning samarali ishlashini ta‘minlash uchun boshqaruv jaryonini oqilona tuzilmasini tashkil etish zarurligiga e‘tibor qaratadilar. Shuning uchun istalgan paytda kiruvchi va chiquvchi moddiy oqimlar, shuningdek, logistik tizim ichida aylanib yurgan moddiy oqimlar to‘g‘risida ma‘lumotlarga ega bo‘lish kerak. Olingan axborot real vaqt masshtabi ichida qayta ishlanadi.

Kalit so‘zlar: Logistik, Axborot oqim, axborot texnologiyalar, moddiy oqim va tizim.

Logistika maqsadlariga erishish uchun logistik jarayonlarni boshqaruv orqali doimiy tarzda kuzatish va ta‘sir ko‘rsatish zarur. Bu holatda boshqaruv ishlab chiqarishda va mahsulot sotishda band bo‘lgan hamma bolinmalarning faoliyatini bir-biriga moslashtirishga yo‘naltirilgan bo‘ladi. Bunday birlashuvning quroli bo‘lib axborot ta‘minoti xizmat qiladi. Axborot oqimlari logistik tizimning hamma elementlarini birlashtiruvchilari sifatida namoyon bo‘ladi. Axborot turli xil logistik operatsiyalarni bajarish davomida yuzaga keladi va moddiy oqim harakatining hamma bosqichlarida uni kuzatib boradi. Logistik tizimda boshqaruv qarorlarini ishlab chiqishda va qabul qilishda axborot qo‘llaniladi.

Tadbirkorlikda axborot texnologiyalaridan foydalanish va o‘zbekistonda kichik biznes bilan shug‘uilanuvchi korxonalarining logistik ko‘rsatkichlari. Axborot resurslarini shakllantirish va undan foydalanish tadbirkorlik faoliyati yagona iqtisodiy axborot makoni yaratilishidagi eng muhim yechilishi kerak bo‘lgan muammolardan biridir.

Zamonaviy biznes axborot texnologiyalari tadbirkorlik axboroti ma‘lumotlar bazasi va bankidan tashkil topib, bular jamiyatning barcha axborot resurslari bilan uzluksiz tarzda bog‘langan bo‘lishi kerak. 1-jadvalda tadbirkorlik axboroti to‘g‘risidagi ma‘lumotlar berilgan bo‘lib, u yoki bu axborotni afzal ko‘rinishlariga ko‘ra so‘ralganlar (%) joylashtirilgan. Tahlil natijasi shuni ko‘rsatadiki, hisobga olingan ma‘lumot bazalarining (MB) 84%i davlat sektoriga tegishlidir. Hozirgi paytda, ishbilarmonlik va tijorat axborotlari MBning shakllanishi va rivojlanishi iqtisodiyotining nodavlat sektorida ro‘y bermoqda. Bugungi kunda yuzlab axborot mahsulotlari ishlab chiqaruvchi tashkilotlar va axborot xizmati ko‘rsatishga ixtisoslashgan tashkilotlar ishlab turibdi.

1-jadval.

Tadbirkorlik faoliyatida axborotlarga mazmunan qiziqishlarning tasniflanishi

T/r	Axborot turlari	%
1.	Hamkorlar ishonchliligi to‘g‘risida	70
2.	Tadbirkorlik axboroti manbalari to‘g‘risida	56
3.	Narxlar va narx hosil bo‘lishi to‘g‘risida	49
4.	Xo‘jalik shartnomalari va bahslar, arbitraj to‘g‘risida	45
5.	Banklar to‘g‘risida	30
6.	Investitsiya komparayalari, fondlar, birjalar to‘g‘risida	35
7.	Tashqi iqtisodiy faoliyat to‘g‘risida	30

8.	Kredit bozorlari holati to‘g‘risida	35
9.	Fond, qimmatli qog‘ozlar bozori holati to‘g‘risida	30
10.	Korxonalar, firmalar (manziilar, ish ko‘rsatkichlari) to‘g‘risida	30
11.	Mulk bozori to‘g‘risida	39

Moddiy oqimlarni boshqarishda tizimga berilganlarni kiritish moddiy oqim paydo bo‘lishi bilan boshlanadi. Shu daqiqadan boshlab yuklar harakatining barcha jarayonlari qamrab olingan holda EHM ning operativ xotirasiga joylashtiriladi.

Belgilangan muddatlarda yoki talabnomalar bo‘yicha axborotlar foydalanuvchiga kelib tushadi va qarorlarni qabul qilishda qo‘llaniladi. Axborot logistik tizimlari korxonada tashkil etilishi, regionni qamrashi, ratsional masshtabda faoliyat ko‘rsatishi mumkin. Axborot logistikasi ta‘minoti, ishlab chiqarish va sotuvni birlashtirib turuvchi bo‘g‘indir. Axborot to‘liqligi va ma‘lumotlarning qayta ishlash tezkorligining o‘sib borishi bilan barobar, rejalashtirish sifati ortib borishi tufayli ishlab chiqaruvchi korxonalarining moddiy ta‘minot xizmatlari internetga kirish imkoniyatiga ega bo‘lgan yagona tarmoqni tashkil etuvchi zamonaviy hisoblash texnikasi bilan ta‘minlanishi kerak. Bunday boshqaruv punktlarining atrof-muhit bilan aloqasini 1-rasmda ko‘rish mumkin.

Ishlatilishidan qo‘shimcha foyda keltiruvchi zamonaviy axborot texnologiyalarini ishga solishga ketgan xarajatlarning o‘rnini to‘ldirgan holda ulardan foydalanish natijasida iqtisod qilingan mablag‘ amalda uch taraf; ishlab chiqaruvchi, yetkazib beruvchi va transport kompaniyasi o‘rtasida ma‘lum bir nisbatlarda bo‘linadi.

Hozirgi paytda qog‘ozsiz axborot almashish keng tarqalmoqda. Transportda juda ko‘p hujjatlar yuk bilan birga ilova qilish o‘rniga har bir tovar birligiga tegishli tavsiflovchi rekvizitlarga ega axborot yuk bilan sinxron ravishda aloqa kanallari orqali uzatiladi. Bunday tizim orqai yo‘nalishning (marshrut) har bir uchastkasida istalgan vaqtda yuk haqida axborot olish mumkin va uning asosida qarorlar qabul qilinadi. Bir qator holatlarda yuk jo‘natuvchilar transport xizmatlari holatini va transportga joylashtirish jarayonlarni ko‘rsatuvchi fayllarga kirish imkoniga ega bo‘lishdi.

Ushbu elektron almashish imkoniyatlarini amalga oshirish uchun korxonalar standart almashinuv bayonnomalarini qo‘llaydilar va o‘zaro tijorat bitimlarini tuzadilar. Quyidagi operatsiyalar bo‘yicha standart kompyuter bayonnomalari ishlab chiqilgan:

Xarid uchun buyurtma, yuklarning partiyasini jo‘natish uchun buyurtma, yuk jo‘natuvchilar uchun maslahatlar olish, schyot-fakturalarni to‘ldirish, har xil to‘lovlar o‘tkazish, yuk tashish uchun yuk-xatlarni rasmiylashtirish, tashilayotgan tovarlar to‘g‘risida axborot olish.

Logistik tizimni samarali boshqarish uchun istalgan paytda kiruvchi va chiquvchi moddiy oqimlar, shuningdek, logistik tizim ichida aylanib yurgan moddiy oqimlar to‘g‘risida ma‘lumotlarga ega bo‘lish kerak. Olingan axborot real vaqt masshtabi ichida qayta ishlanadi.

XULOSA

Korxonaning har bir uchastkasida mahsulot va uning butlovchi qismlarining o‘tishi, shuningdek, butun korxonaga bo‘yicha logistik jarayonning holati bo‘yicha hisobga olish va nazorat qilish yagona tizimini yaratish;

-moddiy va axborot oqimlari bilan o‘tkaziladigan operatsiyalar vaqtini qisqartirish, moddiy oqim hisob-kitobining yagona tizimini yaratish, buyurtma olishni avtomatlashtirish va tovarlarni ro‘yxatga olish, xaridorlarga xizmat ko‘rsatish vaqtini qisqartirish, ishlab chiqaruvchilar shtrix-kodlar yordamida inventarizatsiya, tovar yuklab jo‘natish jarayonlarini, ombor xo‘jaligini boshqarishni yaxshilash, buyurtma olib tovar jo‘natishni yaxshilash;

-eksport qiluvchilarning tovarlarni qiyin tarjima qilinadigan nomlari xususidagi muammolari yechiladi. Shtrix-kodlar yordamida hamma «bir xil tilda» gaplashadi, ulgurji savdosi shtrix-kodlar va kompyuter yordamida jarayonning har bir bosqichidan xabardor bo‘lib turadi;

-buyurtma olgandan boshlab to jo‘natib hisob-varaqdan ko‘chirma olguncha;

-chakana savdoda kassalarni o‘tkazish imkoniyati ko‘payib, avtomat tarzda mahsulot zaxiralari hisobga olinib, buxgalteriya jarayonlari tezlashadi; xaridor sotib olish payti talay vaqt iqtisod qilinishi mumkin. Hisob-kitoblar samarali bo‘ladi, chunki chekda har bir tovarning bahosi ham ko‘rsatiladi.

ADABIYOTLAR

[1] J.T. Usmonov, T.B. Djuraev, Z.M. Pulatova (2020). Optimization of global information flows in transport system management. *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems*, 12(7 Special Issue), 2024-2032. doi:10.5373/JARDCS/V12SP7/20202319 Retrieved from www.scopus.com

[2] J. U. Turdiqulovich, T. D. Boysoatovich, and Z. P. Maxmudjonovna, in *International Conference on Information Science and Communications Technologies: Applications, Trends and Opportunities, ICISCT 2021* (2021)

[3] J. U. Turdiqulovich, T. B. Djuraev, and Z. M. Pulatova, *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems* **12**, (2020)

[4] Кувнаков А.Э. Джураев Т.Б. Автомобил йўли орқали юкларни ташиш тизimini автоматлаштириш “Иқтисодиётнинг тармоқларини инновацион ривожланишида ахборот – коммуникация технологияларининг аҳамияти” Республика илмий – техник анжуманининг маърузалар тўплами. Тошкент -2020. –Б. 144-147

[5] Кувнаков А.Э. Джураев Т.Б. Юлдашев А. Логистика самардорлигининг рақамли иқтисодиётга таъсири (DEUZ) “Рақамли иқтисодиёт: Янги Ўзбекистонни янги технологиялар, платформалар ва бизнес моделлари орқали ривожлантиришнинг янги босқичи” мавзусидаги халқаро илмий – амалий конференция материаллари. 5-қисм. Тошкент -2020. –Б. 63-66

**BULUTLI TEXNOLOGIYALAR OLIY TA‘LIM MUASSASALARIDA
YAGONA AXBOROT TA‘LIM MUHITINI TASHKIL ETISHNING
SAMARALI VOSITASI**

Sodikova Nigora Irgashevna, O‘qituvchi, Toshkent amaliy fanlar universiteti,

Email: nigora.sn68@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8023657>

ANNOTATSIYA

Ta‘limda bulutli texnologiyalardan foydalanish imkoniyatlari, shuningdek, amalga oshirishdagi mumkin bo‘lgan qiyinchiliklar ko‘rib chiqiladi. Ta‘lim uchun bulutli hisoblash texnologiyasi asosida qurilgan zamonaviy xizmatlarning asosiy namunalari keltirilgan.

Kalit so‘zlar. Bulutli texnologiyalar, bulut xizmatlari, kompyuter texnologiyalari, bulutli hisoblash, bulutda ma‘lumotlarni saqlash, Saas modeli xizmatlari.

Kompyuter tarmoqlari va dasturiy ta‘minotning keng ko‘lamligini ta‘minlash mamlakatimiz oliy o‘quv yurtlarining dolzarb muammolaridan biridir. Tarmoq trafigining jadal o‘shishi bilan universitetning IT-mutaxassislari aloqa kanallarining o‘tkazuvchanligini ta‘minlash uchun ko‘proq vaqt va pul sarflashga majbur. Shu bilan birga, universitetlarning IT byudjetlari ko‘pincha talab qilinadigan o‘shirish sur‘atlaridan orqada qoladi. Ta‘lim muassasalari xarajatlarni nazorat qilishda o‘shirish borayotgan axborot ehtiyojlarini qondirish uchun tejamkor, ishonchli va texnologik jihatdan ilg‘or usullarni talab qiladi.

Hozirgi vaqtda ta‘lim muassasalari uchun elektron ta‘limning ahamiyati ortib bormoqda. Bulutli texnologiyalar ta‘lim muassasalariga elektron ta‘lim uchun dinamik va tegishli veb-ilovalarni taqdim etish, mijozlarga yuqori darajadagi xizmat ko‘rsatish va elektron kursning maktab siyosati va davlat ta‘lim standartlariga muvofiqligini ta‘minlash uchun yangi imkoniyatlarni taqdim etadi, ta‘lim muassasalari va talabalar uchun yangi imkoniyatlar yaratadi.

Bulutli hisoblash odatda ma‘lumotlarni masofadan saqlash va qayta ishlash texnologiyalarini, ya‘ni Internet orqali oxirgi foydalanuvchiga kompyuter infratuzilmasi, xizmatlar va dasturiy ta‘minotni taqdim etish jarayonini anglatadi. Kompyuter ma‘nosida bulut (metafora sifatida emas) - bu tarmoq orqali keng ko‘lamli terminal qurilmalari orqali mavjud bo‘lgan axborot texnologiyalari xizmatlari to‘plami.

Mutaxassislar bulutli hisoblashning quyidagi asosiy xususiyatlarini ko‘rsatib o‘tadilar.

1. Bulutli xizmatlar Internet orqali masofaviy yuqori texnologiyali ma‘lumotlar markazlaridan taqdim etiladi. Tegishli server klasterlari ko‘pincha arzon energiya manbalari yaqinida joylashgan bo‘lib, ularning joylashuvi har doim ham oxirgi foydalanuvchiga ma‘lum emas.

2. Saqlash qurilmalari, protsessorlar, operativ xotira va tarmoq o‘tkazish qobiliyati umumiy hisoblash resurslarini tashkil qiladi va foydalanuvchilarga dinamik ravishda taqsimlanadi. Resurslar bir nechta ma‘lumotlar markazlarida taqsimlanishi mumkin, bu ma‘lumotlarni saqlash xavfsizligini yaxshilaydi va tizimning chidamliligini oshiradi.

3. Hisoblash elastikligi (yoki “cheksiz” masshtablilik) bulutli hisoblashning asosiy xususiyatlaridan biridir. Tizimga kirish va unumdorligi hatto kutilmagan talabning eng yuqori cho‘qqilarida ham saqlanib qoladi, bu esa oxirgi foydalanuvchiga hisoblash resurslarini cheksiz ravishda oshirish mumkin degan taassurot qoldiradi.

4. Xizmat ko‘rsatuvchi provayder vakili bilan aniq o‘zaro aloqasiz, so‘rov bo‘yicha o‘z-o‘ziga xizmat ko‘rsatish. Xizmatlar istalgan vaqtda taqdim etilishi, kengaytirilishi, torayishi mumkin. Provayder xizmatlarning haqiqiy iste‘molini avtomatlashtirilgan tarzda qayd etish

vositalarini taqdim etadi, oxirgi foydalanuvchi faqat haqiqatda iste'mol qilingan resurslar uchun to'laydi.

Bulutli hisoblash sohasida joylashtirish modellarini quyidagicha ajratish mumkin:

– xususiy bulut (ma'lum bir tashkilot, shu jumladan uning bo'linmalari va boshqa vakolatli foydalanuvchilar - mijozlar, pudratchilar va boshqalar tomonidan foydalanish uchun mo'ljallangan cheklangan bulutli infratuzilma);

– ommaviy bulut (cheklanmagan miqdordagi odamlar tomonidan bepul foydalanish uchun mo'ljallangan bulutli infratuzilma);

– jamoa buluti (umumiy manfaatlar bilan birlashgan ikki yoki undan ortiq tashkilotlarning ma'lum bir jamoasi tomonidan foydalanish uchun mo'ljallangan ko'p foydalanuvchili xususiy bulut infratuzilmasi);

– gibril bulut (yuqorida sanab o'tilgan bir necha turdagi bulutlarning kombinatsiyasi).

Bulutli texnologiyalar - bu ma'lumotlarni qayta ishlash bo'lib, unda kompyuter resurslari va imkoniyatlari foydalanuvchiga Internet xizmati sifatida taqdim etiladi. Bulutli hisoblashning mohiyati hosting foydalanuvchilariga Internet orqali xizmatlar, hisoblash resurslari va ilovalariga masofadan kirishni ta'minlashdan iborat. An'anaviy yondashuv bilan solishtirganda, bulutli xizmatlar sizga katta infratuzilmalarni boshqarishga, bir xil bulut ichida turli xil foydalanuvchilar guruhlariga xizmat ko'rsatishga imkon beradi, shuningdek, bulutli xizmat ko'rsatuvchi provayderga to'liq bog'liqlikni anglatadi.

Bulut uchta darajadan iborat.

Infratuzilma xizmat sifatida (InfrastructureasaService, IaaS). Bu darajada foydalanuvchilar asosiy hisoblash resurslarini (masalan, protsessorlar va saqlash qurilmalari) oladilar va ulardan o'zlarining operatsion tizimlari va ilovalarini yaratish uchun foydalanadilar.

Platforma xizmat sifatida (PlatformaService, PaaS). Bu erda foydalanuvchilar xizmat ko'rsatuvchi provayder tomonidan taqdim etilgan platformada o'z ilovalarini o'rnatish imkoniyatiga ega.

Dastur xizmat sifatida (Software asaService, SaaS).

Bulut nafaqat ma'lumotlarni, balki tegishli ilovalarni ham saqlaydi va foydalanuvchi ishlashi uchun faqat veb-brauzer kerak.

Hozirgi vaqtda ta'lim muassasalari uchun eng yirik provayderlar **Microsoft** va **Google** bo'lib, ular maktablar, kollejlar va universitetlarni bulutli va SaaS bilan ta'minlaydi.

Ta'lim uchun zamonaviy bulut xizmatlariga misol qilib, Google Apps Education Edition va Microsoft'dan Live@edu hisoblanadi.

Google Apps for Education quyidagi xizmatlarni taklif etadi:

Google ArtProject - dunyoning mashhur muzeylari interaktiv tarzda taqdim etiladi;

Google Calendar - onlayn kalendar;

Google Docs - onlayn ofis;

Gmail - bepul elektron pochta;

Google Maps - xaritalar to'plami;

Google saytlari - wiki texnologiyasidan foydalangan holda bepul xosting;

Google Translate - tarjimon;

YouTube - bu videoxosting.

Google Apps Education Edition – ta'lim muassasalari uchun bepul to'plam bo'lib, professional paketning barcha xususiyatlarini o'z ichiga oladi:

gmail - pochta mijozi;

Google kalendar - talabalar yoki idoraviy tadbirlar taqvimini yaratish, bitiruv loyihasi bo'yicha ishlarni kalendar rejalashtirishni ta'minlaydigan boshqaruv va rejalashtirish vositasi;

Google Groups - simulyatsiya qilingan forumlar va pochta ro‘yxatlariga asoslangan boshqaruv va guruh ish vositasi;

Google docs - bu xizmat sifatida dasturiy ta‘minot (SaaS) ko‘rinishidagi bepul veb-xizmatlar to‘plami, shuningdek, fayllarni almashish funksiyalariga ega Internet bulutli saqlash xizmati (foydalanuvchi tomonidan yaratilgan hujjatlar maxsus Google serverida saqlanadi yoki maxsus serverga eksport qilinadi) fayl; matnli hujjatlar, elektron jadvallar, PDF va taqdimotlar yaratish imkonini beradi;

Google saytlari - videolar, rasmlar, hujjatlarni nashr etish imkoniyatiga ega veb-sayt yaratuvchisi;

Google Video - bu foydalanuvchi videolarining videoxostingi va ular uchun qidiruv tizimini (videolarni joylashtirish va ko‘rish) birlashtirgan xizmatdir;

Google Apps for Education - Moslashtirilgan aloqa va hamkorlik ilovalari.

Talabalar bilimni tashkil etishda bulutli texnologiyalardan foydalanish imkoniyatlarini ko‘rib chiqamiz, zamonaviy o‘quv jarayonini tashkil etishni hisobga olgan holda bulutli texnologiyalardan foydalanish qanday afzalliklarni berishi va nima uchun ulardan foydalanish samarali deb ko‘rilayotganini baholaymiz.

Hozirgi vaqtda deyarli har qanday fanni o‘rganish zamonaviy kompyuter texnologiyalari yordamida amalga oshiriladi. Hisoblash texnologiyasi nafaqat murakkab hisob-kitoblarni amalga oshirish, balki global tarmoq orqali kirish imkonini beradi. Kompyuter texnologiyalarining rivojlanishi o‘quv jarayonida qo‘llaniladigan yoki qo‘llanilishi mumkin bo‘lgan ko‘plab amaliy dasturiy mahsulotlarni yaratishga yordam berdi. O‘qituvchining o‘zi o‘qiyotgan kursi uchun maxsus o‘quv dasturlariga ega bo‘lishi, lekin ularni o‘rnatolmasligi odatiy hol emas, chunki sinfda o‘rnatilgan kompyuter jihozlarining turi bunga yo‘l qo‘ymaydi. Bulutli texnologiyalardan foydalanish bu muammoni ko‘proq yoki kamroq muvaffaqiyat bilan hal qilish imkonini beradi. Ta‘lim muassasalaridagi kompyuter sinflarining aksariyati mahalliy tarmoqdan foydalanadi, bu sizga ta‘lim muassasasining korporativ tarmog‘iga kirish imkonini beradi, shu jumladan, agar u yaratilgan bo‘lsa, shaxsiy bulut resurslaridan, shuningdek, global Internetdan (qobiliyati). ommaviy yoki gibrid bulut resurslaridan foydalanish). Har bir talabani bulutda virtual mashina bilan ta‘minlash imkoniyati talaba masofaviy ish stoli protokoli (RDP) yordamida virtual mashinaga ulanadigan kompyuter resurslarining kuchidan mavhum olish imkonini beradi. Hatto eng zamonaviy kompyuterlardan uzoqda joylashgan kompyuterlarning kuchi uzoq ish stolini ko‘rsatish uchun etarli.

Biz o‘quv jarayoniga xos bo‘lgan bir qator vazifalarni qayd etamiz, ular serverni virtualizatsiya texnologiyasidan foydalangan holda muvaffaqiyatli hal qilinadi:

1. O‘quvchilarning darsdan tashqari kompyuter resurslaridan foydalanishini ta‘minlash.
2. Talabalarga administrator huquqlariga ega bo‘lgan bir yoki bir nechta virtual kompyuterlarga kirishni ta‘minlash.
3. Talabalarining virtual mashinalarining holatini to‘xtatish va saqlash qobiliyati o‘quv jarayonini yanada moslashuvchan qilish imkonini beradi.

4. Kompyuter fanlarini o‘rganayotgan talabalar uchun hozirgi vaqtda ta‘lim muassasalari turli xil operatsion tizimlar va amaliy dasturlarni o‘rganishni o‘z ichiga olgan keng ko‘lamli dasturni taklif qilmoqdalar, bu juda ko‘p resurs talab qilishi mumkin.

Ta‘lim jarayonida bulutli echimlardan foydalanish imkoniyatini hisobga olgan holda, amalga oshirishning mumkin bo‘lgan qiyinchiliklari va mavjud kamchiliklarni ta‘kidlash kerak. Talabalarga o‘qiladigan fan o‘qituvchisi har doim ham ta‘lim jarayonini ta‘minlash vazifasi sifatida bulutli resurslarni boshqarish uchun etarli malakaga ega emas.

Tarmoq ulanishiga bog‘liqlik mavjud va muhim ma’lumotlar bilan ishlashda mahalliy kompyuterlarda va portativ ommaviy axborot vositalarida zaxira nusxalarini yaratish kerak. Siz faqat bulutli texnologiyalarga afsuslanmasdan ajralishingiz mumkin bo‘lgan ma’lumotlarga ishonishingiz mumkin. Innovatsion IT-ilovalarga e’tibor qaratish lozim, masalan, hozirda ta’lim jarayonida foydalanish mumkin bo‘lgan ko‘plab bulutli xizmatlar mavjud. Google Internetga ulangan istalgan brauzer oynasida (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Internet Explorer va boshqalar) kirish mumkin bo‘lgan ko‘plab ilovalar va xizmatlarni ishlab chiqadi va taqdim etadi.

GoogleApps alohida o‘rinni egallaydi. Ta’lim maqsadlarida Google Apps Education Edition ishlab chiqilgan - o‘quv muassasalari uchun professional paketning barcha xususiyatlarini o‘z ichiga olgan bepul paket.

Ta’limda Google Apps Education Edition-dan foydalanishning foydalanuvchi nuqtai nazaridan asosiy afzalliklari:

minimal apparat talablari;

bulutli texnologiyalar maxsus dasturiy ta’minotni sotib olish va ularga xizmat ko‘rsatish xarajatlarini talab qilmaydi;

GoogleApps talabalar va ta’lim muassasalari tomonidan foydalaniladigan barcha operatsion tizimlar va mijoz dasturlarini qo‘llab-quvvatlaydi;

Internetni qo‘llab-quvvatlaydigan har qanday mobil qurilma yordamida hujjatlar bilan ishlash mumkin;

barcha Google Apps Education Edition vositalari bepul.

Google tomonidan ta’lim muassasalari uchun taqdim etiladigan asosiy onlayn bulutli hisoblash xizmatlarini ko‘rib chiqaylik. Gmail - bu tezkor xabar almashish, ovozi va video chat, mobil aloqa, spam va viruslardan himoya qiluvchi to‘liq xususiyatli elektron pochta mijozidir.

Google Groups simulyatsiya qilingan forumlar va pochta ro‘yxatlariga asoslangan boshqaruv va guruh ish vositasidir. Zamonaviy ta’limda Internet bilan ishlash, qo‘shma faoliyat, loyiha va tadqiqotlar olib borish qobiliyati, o‘rganish uchun Internet muhitidan foydalanish birinchi o‘ringa chiqadi. Live@edu (Microsoft bulut xizmatlari) bu shunchaki bepul elektron pochta o‘quv yozuvlari emas. Bu sizning shaxsiy kalendarlar, fotoalbmlar, hujjatlar va ish joylari hamda 15 Gb bepul onlayn xotira.

Microsoft xizmatining eng muhim afzalligi, albatta, bepul ofisdir. Hech kimga sir emaski, Microsoft Office juda ko‘p pul talab qiladi va ko‘plab funktsiyalar deyarli ishlatilmaydi. Shu sababli, dasturning cheklangan bepul onlayn versiyasidan foydalanish vaqt va pulni tejashga yordam beradi.

Bulutli tizimlar bir qator kamchiliklar va kamchiliklarga ega, ammo shunga qaramay, bulutli hisoblash tushunchasi allaqachon mashhurlikka erishgan deb aytishimiz mumkin. Har yili bulutli yechimlar doimiy ravishda takomillashtirilmoqda. Bulutli infratuzilmalarga nafaqat biznes, balki davlat xizmatlari ham qiziqib qoldi.

Bulutli tizimlarning asosiy xususiyatlaridan biri shundaki, u taqdim etilayotgan xizmatlarga masofaviy kirishni ta’minlash imkoniga ega bo‘ldi. Ammo bu holda, muhim ma’lumotlarni saqlash haqida savol tug‘iladi. Buning sababi, bulut tizimidagi ma’lumotlar jismoniy xotira joylashgan mamlakat qonunlariga bo‘ysunishi mumkin.

Agar haqiqatda ma’lumotlar taqsimlangan saqlash tizimida joylashgan bo‘lishi mumkinligini hisobga olsangiz, vaziyat yanada murakkablashadi. Bulutli tizimlardagi ma’lumotlar bilan bog‘liq nizolar yuzaga kelganda, ma’lum bir vaziyatda qaysi huquqiy hujjatlarga rioya qilish kerakligi har doim ham aniq emas. Bulutli tizimlar va ma’lumotlarni

uzatish kanallarining rivojlanishi bilan vaziyat yanada murakkablashishi mumkin. Bulutli texnologiyalarning afzalliklari va kamchiliklari 1-jadvalda keltirilgan.

1 – jadval. Bulutli texnologiyalarning afzalliklari va kamchiliklari.

Afzalliklari	Kamchiliklari
Server xonasi uchun jihozlarni, serverlarni sotib olishning hojati yo‘q	Doimiy tarmoq ulanishini talab qiladi
Bulut faqat haqiqatda iste‘mol qilgan resurslarni ulardan foydalanish faktiga ko‘ra qat‘iy ravishda hisobga olish va to‘lash imkonini beradi.	
Infratuzilma komponentlariga xizmat ko‘rsatish uchun mutaxassislarni tayyorlashga hojat yo‘q.	Bulutli ilova funkcionalligi. Barcha dasturlar yoki ularning xususiyatlari masofadan turib mavjud emas. Mahalliy foydalanish uchun dasturlarni va ularning bulutli hamkasblarini solishtirsak, ikkinchisi hali ham funkcionallikni yo‘qotadi. Masalan, Google Docs elektron jadvallari yoki Office veb-ilovalari Microsoft Excelga qaraganda ancha kam funktsiya va funktsiyalarga ega.
Ma‘lumotlarni himoya qilish	Ma‘lumotlar xavfsizligi bulutli xizmat ko‘rsatuvchi provayderga bog‘liq
Zaxiralash va tiklash imkoniyatlari	Bulutli provayderga bog‘liqlik. Onlayn xizmat ko‘rsatuvchi provayder bir kun - server ishdan chiqishidan oldin ma‘lumotlarning zaxira nusxasini yaratmaslik xavfi doimo mavjud. Biroq, bu xavf foydalanuvchining o‘zi ma‘lumotlarini o‘tkazib yuborish xavfidan oshib ketishi dargumon - uy kompyuterida zaxira nusxasini yaratmasdan mobil telefon yoki noutbukni yo‘qotish yoki buzish.
Sinov va ishlab chiqishni soddalashtiradi	Hududida ma‘lumotlar markazi joylashgan davlat unda saqlangan har qanday ma‘lumotlarga kirish huquqiga ega.

Shunday qilib, mavjud muammo va kamchiliklarga qaramay, bulutli hisoblashning tez tarqalishi ta‘lim muassasasi tizimiga bulut xizmatlarini integratsiyalash, uning IT-infratuzilmasini qayta ko‘rib chiqish va ta‘lim jarayoniga innovatsion texnologiyalarni joriy etish vazifasini qo‘ymoqda, deyish mumkin. Bulutli tizimlarni rivojlantirishning yana bir muhim omili IT xizmatlaridan foydalanishning murakkab iqtisodiy modellarini yaratishdir. Bulutli tizimlar tomonidan taqdim etilgan imtiyozlar bozor tomonidan asta-sekin amalga oshirilmoqda, biroq ayni paytda ko‘plab tashkiliy va texnik muammolar mavjudligini tan olmaslik mumkin emas. Haqiqatan ham ko‘p qiyinchiliklar mavjud bo‘lsa-da, ularni engib o‘tish mumkinligini ko‘rsatadigan bir qancha muvaffaqiyatli misollar mavjud. Ammo asosiy qiyinchilik texnik muammolarni hal qilishda emas, balki keyingi rivojlanish uchun to‘g‘ri o‘zaro manfaatli yo‘nalishni tanlashda.

**BOSMALI HUJJATLARNI TANIB OLISHDA TEMIR YO‘L AVTOMATIKA
VA TELEMEXANIKASINING PRINSIPIAL ELEKTR SXEMALARINI
STRUKTURASI BO‘YICHA AJRATISH USULI**

**Aripov Nazirjon Mukaramovich (professor, t.f.d.), Toshkent davlat transport
universiteti**

**Shabonova Dilnoza Baxridin qizi (stajor-tadqiqotchi), Toshkent davlat transport
universiteti**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8023661>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada temir yo'llarni avtomatlashtirish va telemexanikasining prinsipial elektr sxemasining tuzilishini ajratib ko'rsatish usuli tasvirlangan. Maqolada taklif qilingan sxema tuzilishini ajratish usullari elementlarni aniqlash va ular orasidagi bog'liqliklarni tartibga solish bilan uni to'liq tanib olish muammosini hal qilmaydi, yechim chuqurroq va mashaqqatli tahlilni talab qiladi. Temir yo'l avtomatlashtirish va telemexanikaning mavjud bosma va qo'lda yozilgan sxemalarini, tasvirni qayta ishlash usullarini tanib olish uchun Chjan-Suen tasvir skeletini qurish uchun taniqli algoritmning modifikatsiyasi taklif etiladi va oldindan ishlov berish algoritmlarining minimal talab qilinadigan to'plami tanlangan.

Kalit so'zlar: elektron hujjat aylanmasi; texnik hujjatlar; obrazlarni tanib olish; prinsipial sxemalar; sxemaning skeletini ajratib olish

Kirish. Temir yo'l avtomatlashtirish va telemexanika sxemalarini avtomatlashtirilgan holda tanib olish dolzarb va murakkab vazifadir. Umumiy tanib olish algoritmi bir nechta ixtisoslashtirilgan algoritmlarga bo'linadi va muammolarni yechish sodda va tushunarli bo'ladi. Asosiy vazifalarni strukturani tanlash va tanib olish deb atash mumkin: sxematik diagramma, matn, shtamp va boshqa ma'lumotlar. Ushbu maqolada temir yo'llarni avtomatlashtirish va telemexanika sxemasining tuzilishini ajratib ko'rsatish usuli tasvirlangan. Maqolada taklif qilingan sxema tuzilishini ajratish usullari elementlarni aniqlash va ular orasidagi bog'liqliklarni tartibga solish bilan uni to'liq tanib olish muammosini hal qilmaydi, yechim chuqurroq va mashaqqatli tahlilni talab qiladi. Biroq, grafik tuzilmani elektron ma'lumotlarning qolgan qismidan ajratish vazifasi keyingi tanib olish jarayoni uchun tayyorgarlik va bu zarurdir. Temir yo'l avtomatlashtirish va telemexanikaning mavjud bosma va qo'lda yozilgan sxemalarini, tasvirni qayta ishlash usullarini tanib olish uchun Chjan-Suen tasvir skeletini qurish uchun taniqli algoritmning modifikatsiyasi taklif etiladi va oldindan ishlov berish algoritmlarining minimal talab qilinadigan to'plami tanlangan. Haqiqiy prinsipial elektr sxemaning bir qismiga misol keltirilgan. Tanlangan tuzilma asosida keyingi tanib olish tizimini joriy qilish imkoniyati to'g'risida xulosa chiqariladi.

Elektron sxemalarni qog'ozdan tanib olish vazifasi dolzarb va nihoyatda murakkab [1-10]. Aniqlash kerakki, hujjatlar bu ma'lum bir shaklda tuzilgan va taqdim etilgan ma'lumotlarni o'z ichiga olgan rasmiy tan olingan hujjatlar to'plamidir. Bosma hujjatlar qog'oz varaqlariga o'tkazilganda bo'ladi. Ushbu varaqlarni keyingi skanerlash tanib olish tizimi uchun manba ma'lumotlari bo'lgan rastr tasvirini hosil qiladi. Axborot texnologiyalarining rivojlanishi davrida bosma hujjatlarni tanib olish vazifasi u yoki bu tarzda turli yo'llar bilan hal qilinishi mumkin. Natijalar (ba'zi topologiyalar, elementlar bazasi va qo'shimcha aniqlovchi ma'lumotlar) olingan ma'lumotlarning to'liqligi va sifati bilan farqlanadi. Bunday holda, dastlabki ma'lumotlar, ish vaqti, sozlash va o'qitish uchun turli xil talablar bo'ladi.

1. Tasvirni oldindan qayta ishlash va prinsipial elektr sxemalarining ob'ektlarini tanlash

Prinsipial elektr sxemalarini tanib olishning dastlabki bosqichi topologik va elementar qismlarni elektron ma'lumotlarning qolgan qismidan ajratish jarayoni bo'lishi mumkin. Natijada kirish bilan bir xil turdagi ma'lumotlar olinadi. Bunda grafik obyektlarning fon va eng oddiy tasnifini tanlash masalasi hal qilinadi. 1-rasmda ko'rsatilgan sxemaning tuzilishini ajratib ko'rsatishda, dastlabki bosqich - dastlabki ma'lumotlarni oldindan qayta ishlash. Yaxshiroq tasvir olish uchun grafik hujjatlarni oldindan qayta ishlash jarayoni turli manbalarda tasvirlangan [11, 12]. Oddiy va muammomizning yechimini qanoatlantiradigan yondashuvlardan biri silliqlash (silliq) algoritmini va binarizatsiya algoritmini ketma-ket qo'llashdir. 2-rasmda oldindan ishlov berish natijasi ko'rsatilgan.

1-rasm. Tanib olinayotgan PES.

2-rasm. Tekislash va binarizatsiya algoritmi qo'llangandan keyingi tasvir

Silliqlash algoritmining oddiy amalga oshirilishi tasvir piksellari bo'ylab takroriy o'tish va har bir pikselga qo'shnilarining o'rtacha qiymatini qo'shishdir.

Keyingi bosqich - bog'langan tasvir tuzilmalarini tanlash va ularni klasterlarga bo'lish: sxemaning tuzilishi va element bazasi, belgi, shovqin. Grafik ob'ektlarni tanlash uchun siz barcha oldingi (qora) piksellarni o'z ichiga olgan bog'langan maydon tushunchasidan foydalanishingiz mumkin, ularning har bir juftligi o'rtasida kamida bitta qora piksel orqali bog'lanish o'rnatishingiz mumkin. Bu holatda keng qo'llaniladigan klasterlash algoritmlari DBSCAN (Martin Ester, Hans Peter Kriegel, Jörg Sander va Xiaowei Xu) [13], k-means (Hugo Dyonizy Steinhaus) [14] va Affinity propagation (Precha Thavikulwat [15]).

Klasterlarni keyingi qayta ishlash ularning turlariga bog'liq. Taxminan matnni o'z ichiga olgan klaster matnni aniqlash algoritmlari bilan qayta ishlanadi va tanlangan tanib olish

algoritmiga qarab sxema va topologiya elementlari klasteri grafik tahlil yordamida qo'shimcha ravishda tahlil qilinadi yoki keyingi tanib olish algoritmlariga uzatiladi. Maqolada taklif qilingan kirish ma'lumotlarini tayyorlash usulidan foydalanib, ushbu klaster ob'ektlari qo'shimcha ravishda tahlil qilinadi, bu usul algoritmlarni keyingi tanib olish uchun tayyorgarlik hisoblanadi.

2. Sxemaning strukturasi ajratib ko'rsatish

$A(P1) - P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P2$ ketma-ketligida $0 \rightarrow 1$ ko'rinishidagi o'tishlar soni.

$B(P1) - P1$ qo'shnilar to'plamidagi qora piksellar soni.

Alg1:

tasvirning har bir $P1$ pikseli uchun, quyidagi shartlar bajarilsa*:

- 1) $P1 = 1$,
- 2) $(P2 = P4 = 1 \wedge P3 = P6 = P7 = P8 = 0)$,
 $(P2 = P8 = 1 \wedge P4 = P5 = P6 = P9 = 0)$,

$P1$ pikselga 0 qiymatini beramiz: $P_1 \leftarrow 0$,

tasvirning har bir $P1$ pikseli uchun, quyidagi shartlar bajarilsa:

- 1) $P1 = 1$,
- 2) $2 \leq B(P1) \leq 6$,
- 3) $A(P1) = 1$,
- 4) $P2 \wedge P4 \wedge P6 = 0$,
- 5) $P4 \wedge P6 \wedge P8 = 0$,

pikselni REM ro'yxatiga kiritamiz.

Alg2:

tasvirning har bir $P1$ pikseli uchun, quyidagi shartlar bajarilsa:

- 1) $P1 = 1$,
- 2) $2 \leq B(P1) \leq 6$,
- 3) $A(P1) = 1$,
- 4) $P2 \wedge P4 \wedge P8 = 0$,
- 5) $P2 \wedge P6 \wedge P8 = 0$,

pikselni REM ro'yxatiga kiritamiz.

Alg3:

- 1) Alg1 ni bajaramiz,
- 2) agar ro'yxat bo'sh bo'lsa Alg ishini tugatamiz
- 3) REM ro'yxatidagi har bir pikselga 0 qiymatini beramiz:
 $P_i \leftarrow 0, P_i \in \text{REM}$,
- 4) REM ro'yxatidan hamma elementlarni o'chiramiz,
- 5) Alg2 ni bajaramiz,
- 6) agar ro'yxat bo'sh bo'lsa Alg ishini tugatamiz,
- 7) REM ro'yxatidagi har bir pikselga 0 qiymatini beramiz:
 $P_i \leftarrow 0, P_i \in \text{REM}$,
- 8) REM ro'yxatidan hamma elementlarni o'chiramiz,
- 9) 1-punktga o'tamiz.

3-rasm. O'zgartirilgan Chjan-Suen skeletizatsiya algoritmining psevdokodi Moslashtirilgan Chjan-Suen thinning algorithm bog'langan hududlarning skeletini ajratib olish uchun ishlatiladi. Binarlashtirilgan tasvir skeletizatsiya jarayonida ishtirok etadi. Modifikatsiyalangan Chjan Suen algoritmining psevdokodi [16] 3-rasmda ko'rsatilgan.

3-rasmdagi algoritmlardagi piksellar. 4-rasmdagi piksellar maydoniga qarab raqamlangan.

Taklif etilayotgan algoritm klassik Chjan-Suen skeletizatsiya algoritmidan Alg1 da yulduzcha (*) bilan belgilangan qo'shimcha tekshiruvlar guruhi bilan farq qiladi. Narvon ko'rinishida qurilgan ob'ektlar uchun (45%), taklif qilingan modifikatsiya sxemaning tuzilishini keyingi tahlil qilishda muhim bo'lgan nisbatlarni iloji boricha saqlashga imkon beradi.

Ushbu algoritmni klaster ob'ektiga qo'llashning natija sohasining bir qismi 5-rasmda grafik ravishda ajratilgan sxema tuzilishidir.

5-rasmdagi sxema tasvirining skeleti bu bosqichda tanib olingan sxema tuzilishi emas. Biroq, ushbu sxema skeletida quyidagi qoidalar qo'llaniladi:

1. Segment qalinligi 1 pikseldan oshmaydi.
2. ikkidan ortiq qora pikselni bog'lanish nuqtalari segmentlarning ulanish nuqtalari hisoblanadi.

Sxema tuzilishini tanib olish skeletning segmenti bo'yicha aproksimatsiyasiga asoslangan holda bajarilishi va natijada olingan geometrik primitivlarning keyingi tahlili asosida amalga oshirilishi mumkin. Boshqa ma'lum bo'lgan tahlil usullaridan ham foydalanish mumkin.

Xulosa. Prinsipial elektr sxemasining skeletini ajratib olishning tavsiya etilgan usullari sxemaning strukturaviy element qismini tahlilini boshqa ma'lumotlar va xalaqitlarni qayta ishlashdan ajratish imkonini beradi. Bunday yondashuv nafaqat tanib olish jarayonini yanada sifatli qiladi, balki keyingi qayta ishlashni bir nechta parallellarga bo'lish orqali ajratishni osonlashtiradi, bu esa tanib olish tizimining ishlashiga ijobiy ta'sir qiladi.

P9	P2	P3
P8	P1	P4
P7	P6	P5

4-rasm. Qo'shni pikselni maydon belgilari

5-rasm. Sxema tuzilishini ajratib olish uchun algoritmlarni qo'llash natijasi

Sxema strukturasi bilan ishlash usullari sxema skeletini ajratib olish mexanizmiga qat'iy bog'liq emas va muayyan vazifalar asosida tanlanishi mumkin. Ushbu yondashuvga ko'ra, tanib olish jarayoni bosqichlarga bo'linadi, bu tizimni yanada moslashuvchan va moslashtiradigan

qiladi va butun sxemani tanib olish kompleksining turli qismlarini mustaqil ravishda o'zgartirish va rivojlantirish imkonini beradi.

Haqiqiy skanerlangan prinsipial elektr sxemalarda algoritmi qo'llash (eksperimental namuna - 300 ta sxema) quyidagilar muvaffaqiyatli ajratilganligini ko'rsatdi:

- matnli ma'lumotlarning taxminan 95%;
- xalaqitlarningning taxminan 80%;
- dizaynlarning 95% bo'yicha ramka va shtamp ma'lumotlari

Sxema tuzilishi misollarning 82% da muvaffaqiyatli ajratib olingan. Kattaroq samaradorlik uchun oldindan ishlov berish va skeletizatsiya algoritmlari parametrlarini chuqurroq sozlash talab etiladi[17].

Adabiyotlar ro'yxati.

1. Василенко М. Н. Электронный документооборот в хозяйстве СЦБ / М. Н. Василенко, В. Г. Трохов, Д. В. Зуев // Автоматика связь, информатика. – 2014. – № 8. – С. 2–3.
2. Булавский П. Е. Электронный документооборот технической документации / П. Е. Булавский, Д. С. Марков // Автоматика, связь, информатика. – 2012. – № 2. – С. 2–5.
3. Булавский П. Е. Синтез формализованной схемы электронного документооборота систем железнодорожной автоматики и телемеханики / П. Е. Булавский, Д. С. Марков // Известия Петербургского университета путей сообщения. – 2013. – № 2. – С. 108–115.
4. Бурсиан Е. Ю. Распознавание таблиц монтажных карточек технической железнодорожной документации / Е. Ю. Бурсиан // Известия Петербургского университета путей сообщения. – 2010. – № 2. – С. 137–145.
5. Бурсиан Е. Ю. Построение баз данных эталонных символов при автоматическом распознавании тестов / Е. Ю. Бурсиан // Известия Петербургского университета путей сообщения. – 2015. – № 4. – С. 93–100.
6. Балугев Н. Н. Проблемы внедрения отраслевого формата / Н. Н. Балугев, М. Н. Василенко, В. Г. Трохов, Д. В. Седых // Автоматика, связь, информатика. – 2010. – № 3. – С. 2.
7. Матушев А. А. Распознавание структуры монтажных схем ЖАТ / А. А. Матушев, Д. В. Седых // Автоматика, связь, информатика. – 2015. – № 10. – С. 4–7.
8. Седых Д. В. Методы распознавания структуры монтажных схем железнодорожной автоматики и телемеханики / Д. В. Седых, А. А. Матушев // Автоматика на транспорте. – 2016. – Т. 2. – № 4. – С. 552–563.
9. Василенко М. Н. Методы выделения текстовых выражений принципиальных электрических схем железнодорожной автоматики и телемеханики / М. Н. Василенко, Р. А. Ковалев // Автоматика на транспорте. – 2016. – Т. 2. – № 4. – С. 540–551.
10. Зуев Д. В. Синтез объектной нейросетевой модели распознавания образов и ее применение в задачах железнодорожной автоматики: дис. ... канд. техн. наук : 05.13.18 / Зуев Денис Владимирович. – СПб., 2013. – 122 с. : ил.

SUN‘IY INTELLEKT – TEXNOLOGIK RIVOJLANISH ASOSI

Normuminov Anvarjon Asqar o‘g‘li, Primbetov Abbaz Muratbay Uli, Xo‘jayev Shukurjon Ahmedovich, O‘qituvchi, Toshkent amaliy fanlar universiteti, Email: anormuminov072@gmail.com +998900098072, shukurxujayev1@gmail.com +998931144499

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8023665>

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada sun‘iy intellekt tizimlarining paydo bo‘lishi, rivojlanishi va imkoniyatlariga ko‘ra turlari hamda uni mamlakat internet tizimida foydalanish haqida so‘z borgan. Sun‘iy intellekt tizimlarini mamlakat internet bazasida qo‘llash bo‘yicha rivojlangan davlatlar tajribalari, ularni mamlakatimiz ta‘limiga tatbiq etish, bir qator algoritmlar va dasturiy ta‘minot tizimlari sun‘iy intellekt deb atala boshlanishi, Sun‘iy Super Intellekt (SSI) gipotetik sun‘iy intellekt bo‘lib, u nafaqat insonning maksimal qobiliyatlarini takrorlay olishi haqida ma‘lumotlar berilgan.

Kalit so‘zlar: sun‘iy intellekt, internet tizimi, davlat saytlari, raqamli texnologiyalar, “GiveDirectly” dasturi, Sun‘iy Super Intellekt (SSI).

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассказывается о появлении, развитии и типах систем искусственного интеллекта в зависимости от их возможностей и их использования в интернет-системе страны. Опыт развитых стран по использованию систем искусственного интеллекта в интернет-базе страны, их применение в образовании нашей страны, ряд алгоритмов и программных комплексов называют искусственным интеллектом, Artificial Super Intelligence (SSI) - гипотетический искусственный интеллект который, как сообщается, способен воспроизводить не только максимальные возможности человека.

Ключевые слова: искусственный интеллект, интернет-система, государственные сайты, цифровые технологии, программа «GiveDirectly», искусственный сверхинтеллект.

ABSTRACT

This article talks about the emergence, development and types of artificial intelligence systems according to their capabilities and their use in the country's Internet system. Experiences of developed countries in the use of artificial intelligence systems in the country's internet base, their application to the education of our country, a number of algorithms and software systems are called artificial intelligence, Artificial Super Intelligence is a hypothetical artificial intelligence that is reported to be capable of replicating not only the maximum capabilities of a human.

Key words: artificial intelligence, internet system, government sites, digital technologies, "GiveDirectly" program, Artificial Super Intelligence.

KIRISH

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 17.02.2021 yildagi PQ-4996-son bo‘yicha sun‘iy intellekt texnologiyalarini jadal joriy etish uchun shart-sharoitlar yaratish chora-tadbirlari to‘g‘risidagi qaroriga ko‘ra, «Raqamli O‘zbekiston — 2030» Strategiyasiga muvofiq hamda sun‘iy intellekt texnologiyalarini jadal joriy etish va ularni mamlakatimizda keng qo‘llash, raqamli ma‘lumotlardan foydalanish imkoniyatini va ularning yuqori sifatini

ta'minlash, ushbu sohada malakali kadrlar tayyorlash uchun qulay shart-sharoitlar yaratilishi e'tirof etilishi aytib o'tilgan.¹

Sun'iy intellekt bugungi kunda dunyodagi eng muhim texnologiyalardan biriga aylanib ulgurdi. O'tgan asrning boshlarida biz faqat filmlarda va turli xil ilmiy-fantastik romanlarda ko'rishimiz mumkin bo'lgan sahnalarning aksariyati hayotimizga sun'iy intellektning kirib kelishi bilan haqiqatga aylanmoqda.

BMT tomonidan keltirilgan ma'lumotlarga ko'ra, 2022 yilga kelib, dunyo bo'yicha yalpi ichki mahsulotning qariyb chorak qismi raqamli texnologiyalarga bog'liq bo'lib qolishi taxmin qilinayotgan hozirgi sharoitda bu yo'nalishdagi ishlarni jadallashtirish va rivojlantirishga alohida e'tibor qaratish eng to'g'ri strategik yo'nalish hisoblanadi.

Bugungi kunda jahon amaliyotida Kanada, Singapur, Birlashgan Arab Amirliklari, Finlyandiya, Yaponiya, Xitoy, Italiya, Tunis, Buyuk Britaniya, AQSh, Shvesiya, Meksika, Yevropa Ittifoqi, Keniya, Daniya, Fransiya, Avstraliya, Koreya Respublikasi, Hindiston va Germaniya kabi davlatlar sun'iy intellektni rivojlantirish strategiyalarini e'lon qilgan.²

Sun'iy intellekt sohasida tayanch doktorantura va stajor-tadqiqotchilikka jami 28 ta maqsadli kvotalar ajratildi. Bundan tayanch doktoranturaga 14 ta, stajor-tadqiqotchilikka 14 ta qabul kvotasi ajratildi. Shuningdek, raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt yo'nalishi bo'yicha saralab olingan 10 nafar yosh olim 2021-2022 yillarda yetakchi xorijiy ilmiy tashkilotlarga qisqa muddatli ilmiy stajirovkalarga yuboriladi.

Sun'iy intellekt sohasida ilmiy-texnik tadqiqotlar va innovatsion ishlanmalarni qo'llab-quvvatlash doirasida umumiy qiymati 15,1 mlrd. so'm bo'lgan, davomiyligi 2021 – 2024 yillarga mo'ljallangan 9 ta loyiha amalga oshirilmoqda.

Innovatsion rivojlanish vazirligi tomonidan har yili o'tkaziladigan Xalqaro innovatsion g'oyalar haftaligi “Innoweek.uz-2021” doirasida esa joriy yilning 24 noyabrida “Sun'iy intellekt – texnologik rivojlanish asosi” mavzusida xalqaro konferensiya o'tkazilishi rejalashtirilgan.³

TAHLIL VA NATIJALAR

Sun'iy intellekt asosida ishlovchi kasbiy-malakaviy moslik bo'yicha dasturning O'zbekiston sharoitida qo'llanilishi norasmiy sektorda band bo'lgan, ayniqsa, bir martalik ish bozorlaridagi ish qidiruvchilarning bandligini ta'minlashga va ularni ijtimoiy himoya bilan qamrab olishga imkon beradi. Dastlabki bosqichda sun'iy intellekt texnologiyalarini mobil qurilmalardan foydalanish mumkin bo'lgan dasturlar orqali taklif qilib, norasmiy sektordagilarni kunlik va mavsumiy ishlarga jalb qilish, ularning bandligini ta'minlash mumkin.

“GiveDirectly” dasturi esa bir qator Osiyo va Afrika davlatlarida chekka hududlarda yashovchi kambag'al oilalarga to'g'ridan-to'g'ri moddiy-pul mablag'larini berishni ko'zda tutadi. Dastur orqali chekka hududlarda yashovchi ehtiyojmand kambag'al oilalarni aniqlashda asosiy mezonlarga qo'shimcha ravishda sun'iy yo'ldosh orqali yig'ilgan ma'lumotlardan foydalaniladi. Dasturlashtirilgan sun'iy intellekt kambag'al oilalar xonadonlarining qanday ahyolardan qurilganini tahlil qiladi va moddiy sharoitlarini baholaydi. Sun'iy yo'ldosh orqali yig'ilgan tasvirlar va navigatsiya ma'lumotlari ijtimoiy himoya dasturining ma'lumotlar

¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 17.02.2021 yildagi PQ-4996-son.

² G'ulomov S.S. va boshqalar “Axborot tizimlari va texnologiyalari”. Oliy o'quv yurti talabalari uchun darslik. - T: «Sharq», 2021 y. 336-368 b.

³ Nazokat Abduqunduzova, Innovatsion rivojlanish vazirligi matbuot xizmati rahbari. Shahzod Gaffarov. “Sun'iy intellekt” Yangi O'zbekiston- jurnali. 5-noyabr, 2021.

bazasiga kiritilib, ulardan birinchi navbatda sun’iy intellekt faoliyatini ta’minlashda, ikkinchidan esa ijtimoiy himoyaga muhtojlik mezonlarini belgilash va aniqlashda foydalaniladi.

Sun’iy intellektga asoslangan loyihalarni O‘zbekiston sharoitida mavjud dasturlar va davlat idoralaridagi ma’lumotlar bazasini integratsiyalashtirish va kengaytirish orqali bir qator istiqbolli loyihalarni ko‘rib chiqish mumkin.

Ta’kidlash lozimki, sun’iy intellekt asosini ma’lumotlar bazasi tashkil etib, ularning manbasi turlicha bo‘lishi mumkin. Ma’lumotlar bazasini esa muntazam to‘ldirish va kengaytirish sun’iy intellekt tahliliy imkoniyatlarini va samaradorligini oshiradi.

O‘zbekistonda hozirda mavjud ma’lumotlar manbalaridan sun’iy intellekt ma’lumotlar bazasini shakllantirish va ulardan samarali foydalanish mumkin. Jumladan:

- Identifikatsiyalash yagona tizimi – (id.gov.uz);
- O‘zbekiston Respublikasi ochiq ma’lumotlar portali – (data.gov.uz);
- Elektron hukumat tizimi ma’lumotlar bazasi – (my.gov.uz);
- Davlat xizmatlari agentligi ma’lumotlar bazasi – (davxizmat.uz);
- turli vazirlik va idoralarning ma’lumotlar bazasi.

Shuningdek, jahon tajribasida ijtimoiy sohaga yo‘naltirilgan dasturlarda sun’iy intellekt ma’lumotlar bazasini shakllantirishda milliy ID tizimlari ma’lumotlari, aholini ro‘yxatga olish va soliq to‘lovchilar bazasi, tibbiyot, bank, sug‘urta kompaniyalari, do‘kon va bozorlar xaridorlari, mobil aloqa operatorlari ma’lumotlari hamda aholining kommunal to‘lovlar va qarzdorlik, kredit tarixi, ijtimoiy tarmoqlardagi faolligi kabi manbalardan qonun doirasida foydalaniladi.⁴

Sun’iy intellekt — informatikaning alohida sohasi bo‘lib, odatda inson ongi bilan bog‘liq imkoniyatlar: tilni tushunish, o‘rgatish, muhokama qilish, masalani yechish, tarjima va shu kabi imkoniyatlarga ega kompyuter tizimlarini yaratish bilan shug‘ullanadi. Sun’iy intellekt (SI) kompyuterlarga o‘zlarining tajribalarini o‘rganish, berilgan parametrlarga moslashish va ilgari faqat odamlar uchun mumkin bo‘lgan vazifalarni bajarish imkonini beradi. Sun’iy Intellekt ni amalga oshirishning ko‘p holatlarida – kompyuter shaxmatchilaridan tortib uchuvchi Sun’iy intellekt z transport voSun’iy intellekt talarigacha – chuqur o‘rganish va tabiiy tillarni qayta ishlash imkoniyati juda muhimdir. Ushbu texnologiyalar tufayli kompyuterlarga katta miqdordagi ma’lumotlarni qayta ishlash va ulardagi naqshlarni aniqlash orqali muayyan vazifalarni bajarishga "o‘rgatish" mumkin. 1980-yillarning boshlarida Hisoblash bo‘yicha olimlar Barr va Feigenbaum sun’iy intellektning (SI) quyidagi ta’rifini taklif qilishdi: “Sun’iy intellekt – bu aqlli kompyuter tizimlarini, ya’ni biz an’anaviy ravishda inson ongi bilan bog‘laydigan imkoniyatlarga ega bo‘lgan tizimlarni ishlab chiqish bilan shug‘ullanadigan informatika sohaSun’iy intellekt hamda tilni tushunish, o‘rganish, fikr yuritish, muammolarni hal qilish va boshqa muammolarni hal qila olishdir”.

Keyinchalik, bir qator algoritmlar va dasturiy ta’minot tizimlari sun’iy intellekt deb atala boshlandi, ularning ajralib turadigan xusuSun’iy intellekt yati shundaki, ular ba’zi muammolarni hal qilish haqida o‘ylayotgan odam kabi hal qila oladi.

Sun’iy Intellekt ning asoSun’iy intellekt y xusuSun’iy intellekt yatlari tilni tushunish, o‘rganish, fikrlash va eng muhimi, harakat qilish qobiliyatidir. Sun’iy Intellekt – bu Sun’iy intellekt fatli va tez rivojlanayotgan tegishli texnologiyalar va jarayonlar majmuaSun’iy intellekt , masalan:

⁴ Farrux HAKIMOV, “Taraqqiyot strategiyasi” markazi bo‘lim boshlig‘i. “SUN’IY INTELLEKT – TO‘RTINCHI SANOAT INQILOBINING ASOSI”

- tabiiy tildagi matnni qayta ishlash
- mashinani o‘rganish
- ekspert tizimlari virtual agentlar (chatbotlar va virtual yordamchilar)
- 2021 yilga kelib tadqiqotchilar Sun‘iy Intellekt turlarining quyidagi tasnifidan foydalanganlar:

Sun‘iy Super Intellekt (SSI) gipotetik sun‘iy intellekt bo‘lib, u nafaqat insonning maksimal qobiliyatlarini takrorlay oladi, balki undan ham oshib ketadi. SSIga ishonuvchilar, u insonni o‘z irodasiga bo‘ysundirish uchun uning fikrlari va his-tuyg‘ulariga kirib borish qudratiga ega bo‘lishiga ishonishadi. Mana masalan: futuristik dahshatli hikoyalar yoki sun‘iy intellektning haqiqiy kelajagi.

QIZIQARLI 8 TA FAKTNI KO‘RIB CHIQUISHIMIZ MUMKIN

Fakt 1. SI xizmatining beminnatligi va vaqt meyorlarining cheklanmaganligi.

Fakt 2. U buzilishlarga moslasha oladi

Amerikalik olimlar sun‘iy intellekt bilan jihozlangan robot bilan tajriba o‘tkazishdi. U jiddiy zarar ko‘rgan taqdirda ham ishlashda davom etishini aniqladilar. Tajriba davomida "jarohat olgan" robot kamida oltita turli xil jarohatlarga, shu jumladan ikkita pastki oyoq-qo‘llarining to‘liq yo‘qolishiga moslasha oldi va robotning "qo‘li" kamida 14 turdagi jarohatlarga, shu jumladan uning ikkita dvigatelining ishdan chiqishiga moslasha oldi. ...

3-fakt: SI yaratuvchilarining e‘tiqodi va stereotiplarini meros qilib oladi

Sun‘iy miya o‘z xulosalarini dastlab unga kiritilgan ma‘lumotlar asosida chiqaradi, shuning uchun u irqiy va jinsi xurofotlari bilan ajralib turadi. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatdiki, yuzni tanib olish uchun ba‘zi kompyuter tizimlari 35% hollarda qora tanli ayollarning jinsini chalkashtirib yuborgan va oq tanli erkaklarning atigi 0,8%. Buning sababi shundaki, sun‘iy intellekt ishlaydigan ma‘lumotlar bazalaridagi fotosuratlar 75% erkaklar tashkil etadi, ularning 80% oq tanli fotosuratlarida.

Fakt 4. Sun‘iy intellekt savollarga javob berishi mumkin

Bugungi kungacha eng kuchli sun‘iy intellekt bilan ishlaydigan matn ishlab chiqaruvchisi - OpenAI-dan GPT-2 butun xatboshilarini yozishi mumkin va xatolarga yo‘l qo‘ymaydi. Shu bilan birga, tizim umumiy bilimlarga tegishli bo‘lsa, savollarga to‘g‘ri javob beradi.

Fakt 5. SI inson qila oladigan hamma narsani o‘rganishga qodir

Tadqiqotchilar sun‘iy intellekt 2060 yilga kelib insonning deyarli barcha vazifalarini mustaqil ravishda bajara olishiga umid qilishmoqda. Masalan, Oksford universiteti olimlari Google-ning DeepMind SI bo‘limi bilan hamkorlikda tizimni odamlarga qaraganda labda o‘qishni yaxshi o‘rgatishdi. Watch, Attend and Spell dasturi xuddi shunga o‘xshash lablar harakati bilan so‘zlar orasidagi farqni aniqlaydi va 50% gacha jim nutqni tahlil qiladi. Dudaklarni o‘qigan mutaxassislar uchun xuddi shu ko‘rsatkich atigi 12% ni tashkil qiladi. Tizim BBC yangiliklar dasturlarini tomosha qilish orqali o‘qitildi. Videodan 118000 ta jumlani o‘rganib chiqqandan so‘ng, 17,500 dan ortiq so‘zlardan iborat so‘zlarni tomosha qiling, qatnashning va imlo qiling.

Fakt 6. Sun‘iy intellektga ega robotlar allaqachon diktator bo‘lib ishlaydi, kosmosga uchadi, kemalarni patrol qiladi va futbol o‘ynaydi

Xitoyning Sinxua davlat axborot agentligida robotlashtirilgan diktator yangiliklarni o‘qiydi. U Chjan Vanveyning hayotiy prototipi asosida yaratilgan. Robot nafaqat yangiliklar matnlarini o‘qiy oladi, balki ularning mimikasi va nutq uslubiga taqlid qilib, inson hamkasblaridan o‘rganishi mumkin.

CIMON 2 roboti XKSda kosmonavtlar bilan aloqa qiladi: u o‘zining sun‘iy intellekti sifatida Watson IBM tizimidan foydalanadi. Watson Tone Analyzer xizmati bilan yangilanish

CIMON 2-ga odamlarning his-tuyg'ularini tushunishga va ularga javob berishga imkon beradi. CIMON loyihasi Germaniyaning Aerokosmik markazi tomonidan Airbus va IBM bilan hamkorlikda ishlab chiqilgan.

Norvegiyaning Aker BP neft kompaniyasi kemalaridan birini qo'riqlash uchun Spot (Boston Dynamics tomonidan ishlab chiqilgan) deb nomlangan robot itidan foydalanadi. Zamonaviy robotlar hatto futbol o'ynashni ham bilishadi: bunday modellar Berlining bepul universiteti qoshidagi sun'iy intellekt guruhida yaratilgan.

7-fakt: SI koronavirus bilan kurashishda yordam beradi

Dunyo bo'ylab sun'iy intellektga asoslangan tizimlar yuqtirgan odamlarni kuzatishda, virus haqida ma'lumot to'plashda va vaktsinani qidirishda yordam beradi. Masalan, Isroilning Vocalis Health kompaniyasi Isroil hukumati bilan hamkorlikda ovozli spektr tahliliga asoslangan COVID-19 kasalligini aniqlash texnologiyasini ishlab chiqdi. Bundan tashqari, sun'iy intellektli robotlar jamoat joylarini patrul qilishda foydalaniladi (Singapur). Megvii ReID texnologiyasi yordamida Xitoyda inson oqimida yuqori isitma bilan kasallanganlarni aniqlaydigan tizim ishlab chiqildi.

Fakt 8. Sun'iy intellekt sayyorani tejash va odamlarni oziq-ovqat bilan ta'minlashdir

Amerika Qo'shma Shtatlari, Kanada va Lotin Amerikasida bioxilma-xillikni saqlashni yoritishga bag'ishlangan "NatureServe" notijorat tashkiloti SAS analitik kompaniyasi bilan global Data for Good tashabbusi doirasida hamkorlik qildi. SI o'simlik va hayvon turlari to'g'risidagi ma'lumotlarni to'plash, ularning joylashuvi va populyatsiyalarning konsentratsiyasini aniqlash uchun ishlatiladi.

XULOSA

Xulosa qilib shuni aytamanki, hozirgi kunda internet texnologiyalar asoSun'iy intellekt y pog`onalarni egallamoqda, hayotimizni butun bir qismini egallab bo`ldi desak ham mubolag`a bo`lmaydi chunki bu internet sohaSun'iy intellekt hayotimiz har jabhaSun'iy intellekt da ko`zga tashlanadi qo`limizdagi oddiy telefondan tortib uyimizdagi smart televizorlar smart avtomobillar smart soatlar barcha mayishiy texnika voSun'iy intellekt talariga sunniy intelekt o`rnatilmoqda va bu orqali ularni yanada insonlarning ishlarini yengillashtirish uchun ishlarimoqda.

ADABIYOTLAR RO`YHATI

1. O`zbekiston RespublikaSun'iy intellekt Prezidentining qarori, 17.02.2021 yildagi PQ-4996-son.
2. O`zbekiston RespublikaSun'iy intellekt Axborot - kommunikatsiyaSun'iy intellekt va texnologiyalarini rivojlantirish vazirligi ma'lumotlari. T. 2022 y.
3. G`ulomov S.S. va boshqalar "Axborot tizimlari va texnologiyalari". Oliy o`quv yurti talabalari uchun darslik. - T: «Sharq», 2021 y. 336-368 b.
4. Nazokat Abduqunduzova, InnovatsionSun'iy intellekt on rivojlanish vazirligi matbuot xizmati rahbari. Shahzod Gaffarov. "Sun'iy intellekt" Yangi O`zbekiston- jurnali. 5-noyabr, 2021.
5. Farrux HAKIMOV, "Taraqqiyot strategiyaSun'iy intellekt " markazi bo`lim boshlig`i. "Sun'iy intellekt – to`rtinchi sanoat inqilobining asoSun'iy intellekt ". 2020-yil.
6. Sumeet Dua and Xian Du "Data Mining and Machine Learning in Cybersecurity" 2011 by Taylor and Francis Group, LLC.
7. www.ariv.uz
8. www.lex.uz
9. www.cyberleninka.ru

ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ТВОРЧЕСКОЙ ИНДУСТРИИ

Мухамадиева Кибриё Баходировна, Преподаватель кафедры «Математика и
компьютерный инжиниринг», Ташкентский университет прикладных наук,

Email: mkb78@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8023673>

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматривается современное состояние технологий и приложений в области искусственного интеллекта (ИИ) в контексте творческих индустрий. Приводится краткая информация об ИИ и, в частности, об алгоритмах машинного обучения (МО), включая сверточные нейронные сети (CNN), генеративные сопряженные сети (GAN), рекуррентные нейронные сети (RNN) и глубокое обучение с ускорением (DRL). Мы разделяем творческие приложения на пять групп, связанных с тем, как используются технологии ИИ: создание контента, анализ информации, улучшение контента, извлечение и расширение информации и сжатие данных. Мы также проводим различие между использованием ИИ в качестве творческого инструмента и его потенциалом как самостоятельного творца, что в итоге ближайшем будущем ИИ на основе машинного обучения (МО) будет широко использоваться в качестве инструмента или помощника для творчества. В отличие от этого, мы наблюдаем, что успехи МО в областях с меньшими ограничениями, где ИИ выступает в роли "творца", остаются скромными. Поэтому мы пришли к выводу, что в контексте творческих индустрий максимальная польза от ИИ будет получена там, где он ориентирован на человека - там, где он призван дополнить, а не заменить человеческое творчество.

Ключевые слова: Творческие индустрии, машинное обучение, улучшение изображений и видео

Введение

Цель новых технологий обычно заключается в том, чтобы сделать определенный процесс проще, точнее, быстрее или дешевле. В некоторых случаях они также позволяют нам выполнять задачи или создавать вещи, которые ранее были невозможны. В последние годы одной из наиболее быстро развивающихся научных технологий для практических целей стал искусственный интеллект (ИИ). На более высоких уровнях ИИ использовался для анализа человеческой и социальной активности путем наблюдения за их поведением и действиями. Он также используется для понимания социально значимых проблем, таких как бездомность, и для прогнозирования природных явлений. Правительства разных стран мира признали, что ИИ обладает потенциалом, который может стать одним из основных факторов экономического роста и социального прогресса[1].

В этой статье мы рассмотрим, как ИИ и его технологии используются или могут быть использованы в приложениях, имеющих отношение к творческим индустриям. Сначала мы даем обзор ИИ и современных технологий, затем приводим примеры применения ИИ в творческой сфере.

Искусственный интеллект

Искусственный интеллект (ИИ) представляет собой набор кодов, методов, алгоритмов и данных, которые позволяют компьютерной системе развивать и имитировать человекоподобное поведение и, следовательно, принимать решения, похожие на человеческие (или в некоторых случаях лучше, чем у людей). Когда машина

демонстрирует полный человеческий интеллект, ее часто называют "общим ИИ" или "сильным ИИ". Однако существующие на сегодняшний день технологии обычно ограничены работой в ограниченной области для выполнения конкретных задач. Это называется "узкий ИИ" или "слабый ИИ". В прошлом большинство технологий ИИ были основаны на моделях, где изучается природа приложения и математически формируется модель для его описания. Статистическое обучение также зависит от данных, но опирается на программирование на основе правил. Предыдущие поколения ИИ основывались на символическом ИИ, следуя предположению, что люди используют символы для представления вещей и проблем. Символический ИИ предназначен для создания общего, человеческого интеллекта в машине, в то время как большинство современных исследований направлены на решение конкретных подпроблем[2].

Машинное обучение, нейроны и искусственные нейронные сети. Основной класс алгоритмов, используемых сегодня, основан на машинном обучении (МО), которое базируется на данных. МО использует вычислительные методы для "обучения" информации непосредственно из больших объемов данных, не полагаясь на заранее определенное уравнение или модель. Эти алгоритмы адаптивно сходятся к оптимальному решению и, как правило, улучшают свою производительность по мере увеличения количества образцов, доступных для обучения. Существует несколько типов алгоритмов обучения, включая контролируемое обучение, неконтролируемое обучение и обучение с подкреплением. Алгоритмы контролируемого обучения строят математическую модель на основе набора данных, который содержит как входы, так и желаемые выходы (каждый выход обычно представляет собой классификацию соответствующего входного вектора), в то время как алгоритмы неконтролируемого обучения моделируют

Система ИИ эффективно сочетает вычислительную архитектуру и стратегию обучения со средой данных, в которой она обучается. Таким образом, базы данных для обучения являются критически важным компонентом для оптимизации производительности процессов МО и, следовательно, в них заключена значительная часть ценности системы ИИ. Хорошо спроектированная база данных для обучения с соответствующим размером и охватом может существенно помочь в обобщении моделей и избежать проблем перегрузки. Для того чтобы обучаться без явного программирования, системы МО должны быть обучены на данных, имеющих статистику и характеристики, типичные для конкретной рассматриваемой области применения. Это справедливо независимо от методов обучения. Наборы данных обычно содержат большое количество примеров со статистическим распределением, соответствующим данной области. Это очень важно, поскольку позволяет сети оценить градиенты в области данных (ошибок), что позволяет ей сходить к оптимальному решению, формируя надежные границы принятия решений между классами. После обучения сеть будет способна надежно сопоставлять новую невидимую информацию с правильным ответом при развертывании. Надежность меток обучающих наборов данных является ключевым фактором для достижения высокой производительности контролируемого глубокого обучения. Эти наборы данных должны включать: i) данные, которые статистически схожи с входными данными, когда модели используются в реальных ситуациях, и ii) аннотации, которые говорят машине, каковы желаемые выходные данные. Типичные методы манипулирования данными включают уменьшение выборки большинства классов, увеличение выборки меньшинства классов или оба метода. Для расширения, корректировки и восстановления баланса количества выборок в наборе

данных и, в свою очередь, для улучшения производительности МО и обобщения модели используются два основных метода: увеличение данных и синтез данных[3].

ИИ для творческих индустрий

ИИ все чаще ассоциируется с человеческим творчеством и художественной практикой. Поскольку он демонстрирует способности "видеть", "слышать", "говорить", "двигаться" и "писать", его применяют в таких областях и сферах, как: анализ аудио, изображений и видео, игры, журналистика, написание сценариев, флэмминг, анализ социальных сетей и маркетинг. Одной из самых ранних технологий ИИ, доступной уже более двух десятилетий, является, которая автоматически исправляет ошибки интонирования вокала. Ранняя попытка использовать ИИ для создания произведений искусства произошла в 2016 году, когда трехмерная (3D) печатная картина "Следующий Рембрандт 11" была создана исключительно на основе обучающих данных из портфолио Рембрандта. Она была создана с использованием алгоритмов глубокого обучения и методов распознавания лиц. В Кембриджском словаре креативность определяется как "способность вырабатывать оригинальные и необычные идеи, создавать что-то новое или образное". Творческие задачи обычно требуют определенной степени оригинального мышления, большого опыта и понимания аудитории, в то время как производственные задачи, как правило, более повторяющиеся или предсказуемые, что делает их более пригодными для выполнения машинами. На сегодняшний день технологии ИИ дают неоднозначные результаты при использовании для создания оригинальных творческих работ. Например, GumGum12 создает новое произведение искусства после ввода краткой идеи от пользователя. Модель обучается путем записи предпочтительных инструментов и процессов, которые художник использует для создания картины. Тест Тьюринга показал, что сложно отличить эти продукты, созданные ИИ, от тех, что нарисованы человеком. Методы ИИ часто дают необычные результаты, когда используются для создания новых повествований для книг или сценариев фильмов. Однако первые результаты показывают, что алгоритм нуждается в доработке, чтобы заменить человека-оператора[2].

Многие приложения используют несколько категорий в комбинации. Например, инструменты производства, часто сочетают методы извлечения информации и улучшения контента. Эти комбинации могут использоваться для создания новых впечатлений, улучшения существующих материалов или повторного использования архивов. В этих рабочих процессах могут использоваться методы сверхразрешения, колоризации, 3D-реконструкции и интерполяции частоты кадров с помощью ИИ. Игры - еще один важный пример, который сыграл ключевую роль в развитии ИИ. Ее можно рассматривать как платформу ИИ "все в одном", поскольку она сочетает в себе рендеринг, прогнозирование и обучение. Создание контента является одним из основных видов деятельности художников и дизайнеров[1].

Повествование или сюжет лежит в основе всех форм творчества в искусстве, художественной литературе, журналистике, играх и других видах развлечений. ИИ используется как для создания историй, так и для оптимизации использования вспомогательных данных. Генеративные модели сосредоточены на трех аспектах: осознание персонажей и их черт, осознание стиля и темы сценария, а также осознание структуры сценария, что делает результирующий сценарий более естественным. В играх ИИ используется для поддержки дизайна, принятия решений и интерактивности. Интерактивное повествование, где пользователи создают сюжетную линию посредством действий, было разработано с использованием методов ИИ в течение последнего

десятилетия. Для обучения базового алгоритма требуется более 10 000 меток, чтобы убедиться, что модель обеспечивает плавное взаимодействие с игроками. Процедурная генерация используется для автоматической рандомизации контента, чтобы игра не представляла контент в одном и том же порядке каждый раз. В современные игры часто интегрируются методы 3D-визуализации, дополненной реальности (AR) и виртуальной реальности (VR) с целью сделать игру более реалистичной и захватывающей. В качестве примера можно привести Vid2Vid, которая использует глубокую нейронную сеть, обученную на реальных видео городских пейзажей, для создания синтетической 3D игровой среды. Недавно NVIDIA Research использовала генеративную модель, обученную на 50 000 эпизодах PAC-MAN, для создания нового контента, который может быть использован разработчиками игр для автоматического создания макетов новых игровых уровней в будущем[1].

Журналистика и генерация текста Обработка естественного языка (NLP) относится к широкому классу вычислительных методов для включения речи и текста. Она анализирует данные естественного языка и обучает машины воспринимать и непосредственно генерировать человеческий язык. Алгоритмы NLP часто включают распознавание речи, понимание естественного языка и генерацию естественного языка. Автоматизированная журналистика, также известная как роботизированная журналистика, описывает автоматизированные инструменты, которые могут генерировать новостные статьи из структурированных данных. Этот процесс сканирует большие объемы разнородных данных, упорядочивает ключевые моменты и вставляет детали, такие как имена, места, статистику и некоторые фигуры. Этого можно достичь с помощью НЛП и методов интеллектуального анализа текста. ИИ может помочь разрушить барьеры между разными языками с помощью машинного перевода. В работах для языкового перевода был предложен обусловленный GAN с архитектурой RNN. Он был использован для сложной задачи генерации английских предложений из китайских стихов; он создает понятный текст, но иногда с грамматическими ошибками. Архитектуры CNN и RNN используются для перевода видео на естественный язык.

Дополненная, виртуальная и смешанная реальность (VR, AR, MR)

В последние годы были сделаны значительные прогнозы относительно роста рынков AR и VR. VR можно использовать для имитации реального рабочего пространства для обучения работников в целях безопасности и предотвращения реальных последствий неудач. В сфере здравоохранения VR находит все большее применение в различных отраслях, начиная от симуляции хирургических операций и заканчивая физиотерапией. Технологии глубокого обучения используются во многих аспектах игр, например, при разработке игр VR/AR и распознавании эмоций при использовании VR для улучшения погружения пользователя. Совсем недавно игровые методы ИИ были распространены на область виртуального производства, где инструменты масштабируются для создания динамических виртуальных сред для флэмминга AR, возможно, имеет более ранний потенциал для роста, чем VR, и его использование было разработано в образовании и для создания общих информационных, рабочих или дизайнерских пространств, где он может обеспечить дополнительный 3D-реализм для пользователей, взаимодействующих в пространстве. AR также приобрел интерес к дополнению опыта в кино и театральных постановках. MR объединяет реальный мир с цифровыми элементами (или виртуальным миром). Она позволяет нам взаимодействовать с объектами и средой как в реальном, так и в виртуальном мире с помощью сенсорных технологий и других сенсорных интерфейсов, чтобы объединить

реальность и воображение и обеспечить более увлекательный опыт. Примеры применения MR включают "Галерею продаж MR", используемую крупными застройщиками недвижимости.⁴⁶ Это виртуальная комната-образец, имитирующая среду, в которой покупатели могут ощутить атмосферу интерактивного жилого проекта. Расширенная реальность (XR) - это более новая технология, сочетающая VR, AR и MR с подключением к интернету, что открывает дополнительные возможности в промышленности, образовании, обороне, здравоохранении, туризме и развлечениях. Для погружения в VR или MR требуется хорошее качество, высокое разрешение, анимированные миры или 360-градусный видеоконтент. Это создает новые проблемы для сжатия данных и оценки визуального качества, которые в настоящее время являются предметом повышенной исследовательской активности. Технологии ИИ были использованы для того, чтобы сделать AR/VR/MR

Заключение

В данной статье представлен всесторонний обзор современных технологий ИИ и их применения, в частности, в контексте творческих индустрий. Мы увидели, что ИИ на основе МО продвинулся вперед в различных творческих приложениях, включая создание контента, анализ информации, улучшение контента, извлечение информации, улучшение информации и сжатие данных. Методы МО -AI основаны на данных и выигрывают от последних достижений в вычислительном оборудовании и доступности огромных объемов данных для обучения - в частности, изображений и видеоданных. Мы проводим различие между использованием МО -AI в качестве творческого инструмента и его потенциалом как самостоятельного творца. Мы предвидим, что в ближайшем будущем ИИ будет использоваться гораздо шире как инструмент или совместный помощник для творчества, поддерживающий приобретение, доставку и интерактивность. Одновременное развитие вычислительной мощности, емкости хранения данных и коммуникационных технологий (таких как 5G) будет способствовать внедрению обработки ИИ внутри и на границе сети. В то же время мы отмечаем, что, несмотря на последние достижения, остаются значительные проблемы для ИИ как единственного генератора оригинальных работ. МО -AI хорошо работает при наличии четко определенных проблем, которые не зависят от внешнего контекста или требуют длинных цепочек умозаключений или рассуждений при принятии решений. Он также получает значительные преимущества от большого количества разнообразных и непредвзятых данных для обучения. Следовательно, вероятность того, что ИИ (или его разработчики) получат награды за творческие работы в конкуренции с творцами-людьми, может быть определенной. Поэтому мы приходим к выводу, что для творческих приложений технологические разработки еще некоторое время будут оставаться человеко-центричными - предназначенными для дополнения, а не замены человеческого творчества. Поскольку методы ИИ начинают проникать в творческий сектор, разработчики и интеграторы должны продолжать укреплять доверие; технологические достижения должны идти рука об руку с большим пониманием этических вопросов, предвзятости данных и более широкого социального воздействия.

Список литературы:

1. Klaus Greff, Rupesh Kumar Srivastava, Jan Koutnik, Bas R Steunebrink, and Jurgen Schmidhuber. Lstm: A search space odyssey. arXiv preprint arXiv:1503.04069, 2015.
2. Klaus Greff, Rupesh Kumar Srivastava, Jan Koutnik, Bas R Steunebrink, and Jurgen Schmidhuber. Lstm: A search space odyssey. arXiv preprint arXiv:1503.04069, 2015.

3. Мухамадиева К. Б. Искусственный интеллект в развитии молодежи
//Образование и проблемы развития общества. – 2021. – №. 2 (15). – С. 27-
33.iv:1503.04069, 2015.

VIDEO OQIMIDAGI OBYEKT LARNI ANIQLASHDA SUN‘IY INTELLEKTDAN FOYDALANISH

Modullayev Jahongir Sobir o‘g‘li, asistent Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU

Karimberdiyev Jahongir Begzod o‘g‘li, magistr Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU, E-mail: studzona07@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8023677>

ANNOTATSIYA

Murakkab tasvirda obyekt ni aniqlash juda qiyin, chunki tasvirda ko‘plab xususiyatlar mavjud. Obyekt ni aniqlash kuzatuv, sog‘liq ni saqlash, tanib olish, ishlab chiqarish, harbiy va qishloq xo‘jaligi soxalarida muhim ahamiyatga ega. An‘anaviy yondashuvlar aniqlikda cheklangan va asosan tasvir ma‘lumotlar to‘plamiga qaratilgan. Chuqur o‘qitish algoritmi ni qo‘llash bilan aniqlik ni oshirish mumkin. Ushbu maqolada video oqim dagi obyektlarni aniqlash uchun konvolyutsion neyron tarmog‘i(CNN)da ishlash uchun amal qilishimiz muhim bo‘lgan jihatlar aytib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar. Tasvir, obyekt ni aniqlash, sun‘iy intellekt, Video oqim, mashinali o‘qitish, chuqur o‘qitish, konvolyutsion neyron tarmog‘i, kamera.

Video oqim dagi obyektlarni aniqlashda qo‘llaniladigan sun‘iy intellekt ni keng ma‘noda video tasvirlar yoki fotosurat larni qayta ishlavchi va mavjud vizual xususiyat larning kombinatsiyasidan foydalangan holda ulardagi ob‘yektlarni taniydigan mashinali o‘qitish algoritmi sifatida ta‘riflash mumkin. Bunda biz “zakovat”ni inson ongi va tafakkuri kontekstida ijodkorlikka asoslangan holda idrok etishga odatlanganmiz kabi mashinani xuddi shunday sifatlar bilan ta‘minlashga intilamiz. Lekin mashinaga nisbatan sun‘iy intellekt faqat inson tafakkuriga taqlid qilishdir. U faqat mashinaga kiritilgan algoritmlar yordamida mustaqil va erkin harakat qilmaydi. Chuqur o‘qitish holatida algoritmlar(neyron tarmoqlari) allaqachon olingan va tahlil qilingan material asosida yangi bilimlarni yaratadi.

1-rasm. Sun‘iy intellekt, mashinali o‘qitish va chuqur o‘qitish o‘zaro nisbati
Shunday qilib mashinaga tasvirlarni qayta ishlashni o‘rgatish qiyin emas, lekin uni odam kabi fikrlash va obyektlarni to‘g‘ri taniy olishi ancha qiyinroq. Birinchi qiyinchilik bu - katta

hajmdagi tegishli ma’lumotlarni yaratishdir. Buni quyidagi misol bilan ko‘rib chiqaylik. Aytaylik qushlarning tasvirini yukladik va mashinadan barcha o‘xshash narsalarni qush kabi ko‘rishni so‘radik. Ammo mashinaga suvdagi qush, uchayotgan qush yoki faqat boshi taqdim etilsa nima bo‘ladi? Barcha qushlarni to‘g‘ri tanib olish uchun algoritmda iloji boricha ko‘proq kirishlar, bir xil obyektlarning o‘zgarishlari, shuningdek qushni boshqa obektlardan ajrata oladigan xususiyatlarga ega bo‘lishi kerak. Bundan tashqari agar namunaning ba’zi qismida qush tasodifan chigirtka sifatida belgilansa tizim ish rejimida chigirtkani ko‘rganda qush deb noto‘g‘ri harakat qilishi mumkin.

Eng ko‘p vaqt talab qiladigan jarayonlardan biri bu katta hajmdagi ma’lumotlar, individual tasvirlar va video materiallarni to‘plash va ularga izoh berishdir. Qoida tariqasida mashinali o‘qitish(Machine learning) bir necha ming tasvirlar bilan ishlaydi, chuqur o‘qitish(Deep learning) esa millionlab tasvirlar bilan ishlaydi. Mashinali o‘qitishda xatolarni bartaraf etish asosan qo‘lda amalga oshiriladi. Keyin izohlangan ma’lumotlar o‘rgatiladigan modelga yuklanadi va u maqsadga muvofiq bo‘lgunga qadar iterativ ravishda o‘zgartiriladi va o‘lchamlari optimallashtiriladi.

2-rasm. Chuqur o‘qitish(Deep learning) strukturasi

Chuqur o‘qitish zarurati - bu ma’lumotlarning N-gramm xususiyatini ko‘rsatishni hal qilishdir. Mavjud texnikalar aniqlik va ishlashda cheklangan. Aslini olganda chuqur o‘qitish mavjud o‘qitilgan modellarni qayta ishlatishga qaratilgan. Konvolyutsion neyron tarmog‘i tasvir yoki ma’lumotlarning n-gramm xususiyat vektorini yechish uchun shunday algoritmlardan biridir. Qattiq filtr n qatlamdan qirralar va burchaklarni aniqlash uchun ishlatiladi va berilgan tasvirning qirralari va chegaralarini aniqlaydi. Birinchi qatlam birlamchi ma’lumotlar bilan ta’minlanadi va barcha oraliq har bir keyingi qatlam ma’lumotlarni olish uchun ishlatiladi. N-chi ya’ni oxirgi qatlam yakuniy natijani ko‘rsatish uchun mo‘ljallangan. Tasniflash ikkilik va multiklassifikatsiyaga bo‘linadi. Ikkilik tasniflash usullari chiqish qatlamidagi bitta neyronga asoslangan chiqishni tasniflash uchun ishlatiladi. Holbuki ko‘p sinf tasnifi ma’lumotlarni bir nechta sinf belgilari bilan tasniflash uchun ishlatiladi. Aslini olganda neyrontarmoq og‘irlik qiymati bilan birga kirish qiymatini o‘tkazadi. Og‘irlik qiymatlari bilan ma’lumotlarni qayta ishlash uchun ishlatiladigan faollashtirish funksiyasi bo‘ladi. Yashirin

qatlam neyronlarini qayta ishlash uchun Sigmoid, Tannet va Relu funksiyalarini o‘z ichiga olgan adabiyotlarda ko‘plab faollashtirish funksiyalari mavjud. Softmax bu faollashtirish funksiyasi bo‘lib asosan ko‘p klassli tasniflash muammolari uchun ishlatiladi. Ko‘p qatlamli perseptron uchun quyidagi asosiy funksiyalar talab qilinadi.

O‘qitishning dastlabki va oxirgi bosqichlarida model birinchi novbatda ma‘lumotlarni yuklash keyin esa oldin foydalanilmagan ma‘lumotlar orqali sinovdan o‘tkaziladi. Agar test natijasi qoniqarsiz bo‘lsa unda butun jarayon, shu jumladan o‘qitish uchun ma‘lumotlarini yig‘ish ham yangidan boshlanishi kerak. Agar model taxminlarga mos kelsa videokuzatuv tizimida o‘qitilgan modelning funksiyalarini tegishli ko‘rsatkichlar bilan bajarish bo‘yicha xulosalar va prognozlar ishlab chiqiladi.

Suniy intellektga asoslangan tahlillar allaqachon videokuzatuv bo‘yicha mutaxassislar tomonidan turli usullarda qo‘llanilmoqda. Oddiy misol - harakatni boshqarish tizimlarida yuk mashinalari, avtobuslar, yengil avtomobillar va mototsikllar kabi transport obyektlarini aniqlash. Biz Analitik model orqali taqiqlangan hududda harakatlanuvchi obyektini aniqlashimiz uni shaxs(hayvon emas) deb tan oladi va ogohlantirish signalini olishimiz mumkin.

Mashinali o‘qitish imkoniyatlari bu bilan cheklanmaydi. Bu faqat boshlanishi. Texnologiyaning rivojlanishi bilan, biz video kuzatuv tizimidan ayniqsa chuqur o‘qitish darajasida yanada qiziqarli narsalarga erisha olamiz. Tizim uzoq vaqt davomida katta hajmdagi ma‘lumotlarni to‘plash, qayta ishlash va tahlil qilish imkoniyatiga ega - bunday tahlilni qo‘lda qilish jismonan mumkin emas. Bunday tizimlar nafaqat himoya qilish, balki ish sharoitlarini kuzatish, xizmat ko‘rsatishni yaxshilash, biznes jarayonlarini tahlil qilish va hodisalarni(masalan, tutun) bashorat qilish uchun ham qo‘llanilishi mumkin.

Amerika Qo‘shma Shtatlarida Etemadi chuqur o‘qitish tibbiy algoritmi modeliga yuklangan tasvirlarni taqqoslagandan ko‘ra o‘pka saratonini mustaqil ravishda ancha aniqroq va erta bosqichlarda tashxislashni o‘rgandi. Biz ushbu misol orqali ham, sun‘iy intellektni chuqur o‘qitish, videotahlil va mashinali ko‘rish sohasidagi tadqiqotlar jamiyat uchun qanchalik muhimligini baholashimiz mumkin.

Xulosa o‘rnida aytadigan bo‘lsak Sun‘iy intellektga asoslangan har qanday video tahlil muammosini ko‘rib chiqmasligimizdan qat‘iy nazar, modelni o‘qitish va keyin uning yaxshi ishlashi uchun sifatli ma‘lumotlar to‘plamiga asoslangan bo‘lishi kerak. Shunday qilib tasvir sifati kameraning joylashgan joyiga, uning o‘lchamlari va yorug‘lik sezgirligiga, yorug‘lik va tunda yaxshi yorug‘lik mavjudligiga, barglarning tushishi, yomg‘ir yoki qor kabi tashqi omillarning ta‘siriga bog‘liq. Tanib olishning aniqligiga kameradan obyektgacha bo‘lgan masofa, uning harakat tezligi va yo‘nalishi hamda yozib olish parametrlarini to‘g‘ri o‘rnatish ta‘sir qiladi. Shu bilan birga qurilmalarga doimiy texnik xizmat ko‘rsatishni e‘tiborsiz qoldirmaslik kerak, chunki obyektivdagi oddiy dog‘lar yoki o‘rgimchak to‘rlari ham ba‘zan tasvirni yaroqsiz holga keltiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Yuan, L., Wei, X., Shen, H., Zeng, L.-L., & Hu, D. (2018). Multi-center Brain Imaging Classification Using A Novel 3D CNN Approach. IEEE Access, PP: 124082-124095, 1–1. doi:10.1109/access.2018.2868813
2. Kumar, A., Kim, J., Lyndon, D., Fulham, M., & Feng, D. (2017). An Ensemble of Fine-Tuned Convolutional Neural Networks for Medical Image Classification. IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics, 21(1), 31–40. doi:10.1109/jbhi.2016.2635663
3. B. Hou, Z. Ren, W. Zhao, Q. Wu and L. Jiao, "Object Detection in High-Resolution

Panchromatic Images Using Deep Models and Spatial Template Matching," in IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, vol. 58, no. 2, pp. 956-970, Feb. 2020, doi:10.1109/TGRS.2019.2942103.

4. D. Ananey-Obiri and E. Sarku, "Predicting the presence of heart diseases using comparative data mining and machine learning algorithms," International Journal of Computer Application, vol. 176, no. 11, pp. 975–8887, 2020. View at: [Publisher Site](#) | [Google Scholar](#)

PREPARATION OF DIDACTIC MATERIALS USING CLOUD TECHNOLOGIES IN THE EDUCATIONAL PROCESS.

Alieva Nodira, nodiraaliyeva23@gmail.com, senior teacher , Tashkent University of Applied Sciences

Djuraeva Saida, senior teacher , Tashkent University of Applied Sciences

Sabirova Ozoda , senior teacher , Namangan Engineering Construction Institute

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8023683>

ANNOTATION

This article deals with cloud technologies, their areas of application, convenience, capabilities, innovations, compatibility with technical devices, their role in student life and teaching, making them easier for teachers.

Keywords: Cloud technology, internet, computer, website, moodle, digital technology, mobile devices.

INTRODUCTION.

It is no secret that modern technology is the driving force of modern education. The impact of cloud computing on education is clear. Cloud technology is a good resource for both teachers and students as a result of improved attractions, reduced costs, and increased collaboration. In addition, all students, whether first graders or doctoral students, can benefit from the innovations in cloud computing. The NIST Definition of Cloud Computing (NIST National Institute of Standards and Technology, USA) defines the following classifications of clouds:

- On-demand self-service
- Broad network access
- Resource pooling
- Rapid elasticity
- Measured service

It is now accepted to divide cloud technology services into three main models, sometimes called cloud layers. Types of computing "cloud technologies" Private cloud, Hybrid cloud and Public cloud types were studied. These three layers reflect not only the structure of cloud technologies, but the information technology as a whole. Applications running on cloud technologies: Virtual Private Network - VPN, Amazon YEC2 and Amazon Simple Storage Service (S3), Google Apps / Docs, Salesforce.com, Microsoft Office Web. On the web-server, the teacher conducts classes with students via links in their electronic data or directly linked to the URL during the online lesson, can use the products at any time. Educational institutions are strengthening the connection between institutions and their students through the cloud. In this cloud-based education revolution, the following is happening.

Methods and Materials.

Student convenience services work to meet the needs of all students. It can be difficult to attend lectures when it comes to students who may have difficulty moving outside the institution or performing tasks. The reality is that students are not always able to physically attend class. The development of distance education is changing the convenience for all students. Whether students are being treated in a day care facility, in a dormitory, or at home, students can receive continuing education online / offline through websites that are geared toward cloud technologies, regardless of their overall health. The process of teaching and learning has never been easier. The records were first handwritten and then manually copied or copied. It was not easy to collect class notes from your classmates in the evening before the exam when there was

little time left for the exam. Cloud computing in education is changing that. Lastly, you can use the trusted data bases created by your classmates or independently by teachers from anywhere with an Internet connection at any time of the day and without asking anyone for help. In addition, teachers can share valuable information and additional resources with students. Now it's not about being where you need to be at the right time, cloud computing allows for a fair distribution of data for everyone. Because of the great advances in cloud computing, it only increases the chances of students benefiting. Teachers are now able to save time in planning and implementing lesson plans, only if they prepare virtual enriched databases that are relevant to the subject before the lesson begins and place them on cloud-based learning platforms for distance learning. From posting research in a specific academic journal to uploading lessons to the cloud over the next semester, cloud can facilitate the role of teachers. Cloud computing is a modern approach to learning. From a student perspective, the use of cloud infrastructure allows them to modernize their approach to learning. Course management software like Moodle is an open source software package designed to help teachers create effective online learning. Now professors have the opportunity to quickly and efficiently share notes and lesson plans. This eliminates the need for heavy and outdated textbooks and facilitates e-learning. Learning platforms allow students to access and use a variety of resources, such as grades, discussion forms, and even information from other subjects they don't read on a website built on a group open source dynamic site. A strong cloud infrastructure also helps eliminate the need for a complex physical documentation system. With cloud computing, you have direct access to data through specially designed learning platforms to ease the student experience and costs. Teachers also benefit from enhancing collaborative learning by gaining access to live chats, broadcast lectures, online assessments, and virtual labs in their lesson plans. Over the years, the education sector has come a long way. Teaching and learning is no longer limited to textbooks and classrooms, but now reaches computers and mobile devices. Today, students are in constant contact with each other and with students, whether they are on or off campus. At the same time, properly selected technologies can help them develop real and career-ready skills. Technology plays a major role in the development of this distance learning based on digital technologies. A student in one corner of the world takes a course at an educational institution thousands of miles away. One of the technologies that drives innovation for this is cloud computing. In fact, cloud computing is a complex technology that transfers highlights from physical resources to virtual ones. If you're new to cloud computing, Cloud Academy offers a comprehensive cloud computing basics training library that makes it easy to launch cloud technologies. Cloud computing refers to the installation of computing resources that are shared everywhere, regardless of the location of the users. By implementing cloud computing, it will be possible to unite teachers and students on a single learning platform. Educational institutions such as schools, colleges, and universities do not have to purchase, own, and maintain their own servers and data centers. Instead, they can use cloud computing tools to access computing power, databases, storage, and other services when needed. In addition, they can always be sure that their resources are secure in the cloud.

Result and Discussion.

Advantages of cloud computing in education 1. Strong virtual classroom environment. With the help of cloud software, educational institutions can have virtual classrooms for students. The concept significantly reduces infrastructure costs. They reduce the material costs of teachers and students. In doing so, they can collaborate with qualified coaches who work remotely and serve as cost-effective resources. However, teachers can create online courses anywhere and deliver them to students. Students can even save time and money and take virtual

exams from anywhere. 2. Ease of use. When it comes to opportunity, the potential of the cloud is unequal. Users can easily access course content, applications and information anytime and anywhere. They can enroll in courses and attend group classes. Cloud technologies no longer have barriers of space and time, ensuring uninterrupted delivery of content at all times. It also provides access to content via mobile devices so students can learn easily on the go as well. 3. Extensive cost savings. Another benefit of cloud computing, which attracts everyone’s attention, is that it saves huge costs. Both students and providers can benefit greatly in this context. Students should not spend money on expensive books and programs, as these learning resources are available on a cloud-based learning platform. 4. Secure data storage. In addition to convenience and cost savings, cloud computing also serves to store secure data. Organizations that teach through the cloud can adopt a VPN to ensure data security. VPN protocols are responsible for automatically encrypting outgoing data and traffic. This means that learning content can be easily transmitted to users without compromising its integrity. However, students can protect their personal information using a VPN for cloud-based learning applications. 5. Dimensionality. Dimensionality means that applications are appropriate for an increasing number of users. Cloud computing also covers schools, colleges and universities in this area. This allows them to expand their training programs and experiences quickly and easily. As a result, they can work with more and more students. In addition, scalability allows them to manage freezes and interruptions on the server due to the large number of users on the server at the same time at the highest level caused by tasks such as recording readings and handing over assignments. 6. Agility and novelty. Learning on computers in cloud technologies allows students to experiment faster and more frequently. The increase in internet speed can be the basis for students to learn better, to work innovatively to create their experiences. This is possible because new tools and features can be developed, tested, and deployed to make them better than their predecessors. 7. Help students more. Cloud computing in education allows students to broaden their horizons. Those who are dissatisfied with traditional education systems can now learn a new concept of online education. For students who want to choose to study remotely or even study abroad, cloud technology works wonders. Working professionals who cannot attend regular classes but want to improve their skills can also take part in virtual classes.

The use of cloud technologies by students in the study of information science in educational institutions is not only the study of these sciences themselves, but also: 1) development of interaction between teachers and students in the educational process using cloud technologies; 2) increase students' information literacy; 3) study the basic concepts of information security; 4) have the skills to work with different file storage depots; 5) have the skills to create websites for specialized organizations, depending on the direction of training; 6) the ability to organize group interactions in project activities using cloud technologies. The use of cloud technologies in the learning process increases the quality of learning materials and cognitive activity of students. There is a growing interest in both the science under study and information technology and their application in the professional activities of future professionals. It depends on: - dynamic application of modern information technologies in all spheres of activity and ease of their use in the teaching process; - The availability of many available services that can be used for the effective implementation of the educational process and innovative activities of students, individual and group work. Google services stand out in this regard; - A significant percentage of the creative approach in the implementation of projects, the activation of inter-project contacts; - the multi-system nature of the services used and, consequently, a cross-platform that allows you to work on almost any modern device

connected to the Internet. In short, when cloud computing technology is adapted to education, a world of new possibilities opens up for enthusiastic students. In addition, due to ongoing innovations in the cloud, convenience, cost savings, and collaborative learning can all become commonplace.

CONCLUSION.

Cloud services contribute to the improvement of the educational process. The development of these services can be arranged through non-formal education of three forms: practical workshops, trainings, summer schools. The implementing of person-oriented education is a prerequisite for learning with the help of cloud services. There is no need for the absolute traditional teaching methods. The situations, when a student adapt to a teacher, could be avoided [8]. During the active use of cloud services the level of teachers' IC-competence increased from the beginner to average (Table 3). The efficiency of enhancing teachers' IC-competence in the sphere of learning new technologies is 40% and more. This allows the teachers to make extensive use of cloud services for different activities, namely the organization of students group work, team-work on projects, “inverted learning”; assistance during homework; preparation for contests; conducting web-quests. So, the organizing of teachers' training on the use of cloud services in order to improve their ICT-competence in collaboration, global communication and cooperative work is a new direction in teachers' training. On the other hand, the mechanism of teachers' training within non-formal education on the use of cloud services is not perfect yet. Therefore, the further research of this issue is required.

REFERENCES

1. Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan "On measures to further expand the participation of industries and sectors of the economy in improving the quality of higher education" 27.07.2017, PP-3151, Collection of Legislation of the Republic of Uzbekistan, 2017, No. 30, 729 –article
2. Abdullaeva B.S. Development of mathematical thinking of students of academic lyceums (on the example of generalization lessons): Ped.fan.nom. ... diss. - T., 2002. - 146 p.
3. Baratov Sh. Social intellect: objective and subordinate approach Yaroslavl // «Vestnik integrativnoy psixologii» nauchno-tehnicheskii journal .: 2018 g. №17, - St. 33-37
4. Bekchanova Sh.B «Psixologicheskoe vliyanie distantsionnogo obucheniya na studentov» XX Mezhdunarodnoy studencheskoy nauchno-prakticheskoy konferentsii
5. Mamatov D.N., Bekchanova Sh.B. Increasing the number of people with high education with the use of distance learning methods.271c. Materials 14-oy Mejdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii g. Kazan, May 28, 2020
6. Basal A. (2015). The Implementation of a Flipped Classroom in Foreign Language Teaching. Turkish Education Online Journal of Distance -TOJDE, 16 (4), 28-37. <http://dx.doi.org/10.17718/tojde.72185>
7. Engin, M. (2014). Extending the flipped classroom model: Developing second language writing skills through student-created digital videos. Journal of the Scholarship of Teaching and Learning, 14 (5), 12–26.

ОБУЧИТЕ YOLOV8 НА ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОМ НАБОРЕ ДАННЫХ
Примбетов Аббаз, Саидова Фазилат, Нормуминов Анваржон, Примбетов Азиз,
Ташкентский университет прикладных наук ташкентского университета
информационных технологий нукусский филиал, Email: abbaz0203@mail.ru
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8023689>

АННОТАЦИЯ

Модели идентификации объектов в семействе YOLOv8 были только что предоставлены компанией Ultralytics. В наборе данных COCO эти модели работают лучше, чем предыдущие версии моделей YOLO, с точки зрения скорости и точности. Однако как это работает с пользовательскими наборами данных? Чтобы решить эту проблему, мы будем обучать модели YOLOv8 на уникальном наборе данных. Мы специально обучим его, используя значительный набор данных для распознавания выбоин.

Ключевые слова. YOLOv8 (You only look once), RDD2022.

Мы должны провести несколько обучающих экспериментов и оценить каждый из них, чтобы получить оптимальную модель. В результате будут обучены три разные модели YOLOv8 (наномодель) YOLOv8n, (малая модель) YOLOv8s и (средняя модель) YOLOv8m. После обучения мы дополнительно проверим эффективность этих моделей, используя вывод на видео. Это поможет нам определить, какая из трех моделей является лучшей.

Пользовательский набор данных.

В этой статье мы используем значительный набор данных о выбоинах, состоящий из более чем 7000 фотографий, собранных из различных источников. Сводка источников изображений набора данных выглядит следующим образом:

- Набор данных Roboflow для выбоин,
- Набор данных из опубликованного исследования,
- Изображения, которые были помечены вручную и
- Взятые из видео на YouTube
- Изображений набора данных RDD2022.

Окончательный набор данных в настоящее время содержит следующую информацию после нескольких исправлений аннотаций: 271 проверочное изображение из 6962 обучающих изображений.

Выбор гиперпараметров для обучения YOLOv8 на пользовательском наборе данных

Вот несколько рекомендаций для понимания выбора гиперпараметров, которые мы делаем во время обучения:

- Каждая модель пройдет 50 эпох обучения. В качестве концептуального проекта мы изначально будем стремиться к достижению наилучших результатов с наименьшим объемом обучения. Учитывая, что у нас более 7000 фотографий, даже 50 тренировочных периодов должны дать достойные результаты.
- Для объективного сравнения моделей мы установим размер партии во всех тестах равным 8.
- Мы установим размер изображения на разрешение 1280 во время обучения, потому что некоторые изображения выбоин показывают, что они довольно маленькие. Несмотря на то, что период обучения удлинится, результаты должны быть выше, чем у стандартного обучения с разрешением 640 изображений.

На системе с процессором Xeon E5-2697, оперативной памятью 32 ГБ и графическим процессором RTX 3090 24 ГБ проводились все обучающие испытания.

Результаты эксперимента

Начиная с самого маленького члена семейства YOLOv8, тренировочной модели YOLO8 Nano. Даже на ЦП эта модель, содержащая 3,2 миллиона параметров, может работать в режиме реального времени. Окончательные графики, которые были сохранены в локальный каталог после завершения обучения, перечислены ниже.

Рисунок 1: показывает mAP модели YOLOv8 Nano и графики потерь после ее обучения с использованием набора данных обнаружения выбоин.

Теперь мы будем тренировать yolov8 small. Используя модель YOLOv8 Small, мы достигаем почти 50 mAP при 0,50 IoU.

Рисунок 2: После обучения модели YOLOv8 Small на наборе данных обнаружения выбоин, графиках mAP и потерь.

Модель средней модели YOLOv8 mAP средней модели YOLOv8 также близка к 50.

Рис. 3. Графики mAP и потерь после того, как модель YOLOv8 Medium использовала набор данных для обнаружения выбоин.

Мы не хотим вручную отслеживать наши эксперименты по глубокому обучению. Итак, мы будем использовать интеграцию ClearML, которую Ultralytics YOLOv8 поддерживает по умолчанию. Нам просто нужно установить пакет и инициализировать его с помощью API. Вот график из ClearML, показывающий сравнение между каждой из моделей YOLOv8, обученных на наборе данных о выбоинах.

Рисунок 7. Сравнение mAP YOLOv8 Nano, Small и Medium Model при 0,50 IoU.

Приведенный выше график, отображающий mAP для каждой из трех моделей при 0,50 IoU, дает гораздо лучшую картину. За исключением модели YOLOv8 Nano, две другие модели улучшаются по мере обучения. Чтобы добиться лучших результатов, мы можем обучать эти две модели еще дольше.

Заключение

В этом посте мы предоставили подробное руководство по обучению моделей YOLOv8 на уникальном наборе данных. В ходе этого процесса мы также провели небольшой обучающий эксперимент по обнаружению выбоин. Тесты показали, что даже при наличии достаточного количества образцов обучение моделей обнаружения объектов на небольших объектах может быть затруднено. Это было очевидно, потому что графики mAP все еще росли после всего лишь 50 периодов обучения. Кроме того, при обнаружении свежих фотографий и видео более крупные модели обнаружения объектов (в данном случае YOLOv8 Medium vs Nano) лучше справляются с более мелкими объектами.

Список литературы

- [1] Feh'erv'ari, I., Appalaraju, S. (2019, January). Scalable logo recognition using proxies. In 2019 IEEE Winter Conference on Applications of Computer Vision (WACV) (pp. 715-725). IEEE.
- [2] Su, Hang, Xiatian Zhu, and Shaogang Gong. "Open logo detection challenge." arXiv preprint arXiv: 1807.01964 (2018).
- [3] Oliveira, G., Fraz'ao, X., Pimentel, A., Ribeiro, B. (2016, July). Automatic graphic logo detection via fast region-based convolutional networks. In 2016 International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN) (pp. 985-991).IEEE.
- [4] Hoi, S. C., Wu, X., Liu, H., Wu, Y., Wang, H., Xue, H., Wu, Q. (2015). Logo-net: Large-scale deep logo detection and brand recognition with deep region-based convolutional networks. arXiv preprint arXiv: 1511.02462.
- [5] Shafiee, M. J., Chywl, B., Li, F., Wong, A. (2017). Fast YOLO: A Fast You Only Look Once System for Real-time Embedded Object Detection in Video. arXiv: Computer Vision and Pattern Recognition.
- [6] Feh'erv'ari, Istv'an, and Srikar Appalaraju. "Scalable logo recognition using proxies." 2019 IEEE Winter Conference on Applications of Computer Vision (WACV). IEEE, 2019.
- [7] Ren, S., He, K., Girshick, R., Sun, J. (2015). Faster R-CNN: towards real-time object detection with region proposal networks. Neural information processing systems.
- [8], S., He, K., Girshick, R., Sun, J. (2015). Faster r-cnn: Towards real-time object detection with region proposal networks. In Advances in neural information processing systems (pp. 91-99).
- [9] Le, Viet Phuong. "Logo detection, recognition and spotting in context by matching local visual features." PhD diss., Universit'e de La Rochelle, 2015.
- [10] Eggert, C., Brehm, S., Winschel, A., Zecha, D. and Lienhart, R., 2017, July. A closer look: Small object detection in faster R-CNN. In 2017 IEEE international conference on multimedia and expo (ICME) (pp. 421-426). IEEE.
- [11] Liu, W., Anguelov, D., Erhan, D., Szeged, C., Reed, S., Fu, C., Berg, A. C. (2016). SSD: Single Shot MultiBox Detector. European conference on computer vision.
- [12] Redmon, J., Divvala, S., Girshick, R., Farhadi, A. (2016). You only look once: Unified, real-time object detection. In Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition (pp. 779-788).
- [13] Redmon, J., Farhadi, A. (2017). YOLO9000: better, faster, stronger. In Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition (pp. 7263-7271).
- [14] Given, J. (2019). Investigating techniques for improving accuracy and limiting over fitting for YOLO and real-time object detection on iOS.

[15] Iandola, F. N., Shen, A., Gao, P., Keutzer, K. (2015). Deeplogo: Hitting logo recognition with the deep neural network hammer. arXiv preprint arXiv: 1510.02131

THE INTERDEPENDENCE OF CLOUD TECHNOLOGIES, DIGITAL TECHNOLOGIES AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Rakhmonova Munisakhon Rashodovna, Norpulatova Rano, Odiljonov Umid, Assistant, Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al Kharezmy, Student, Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al Kharezmy, Email: munisaxon.agzamxodjaeva@gmail.com, ranonorpulotova@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8023703>

ABSTRACT

Cloud technologies, digital technologies, and artificial intelligence (AI) are transforming the way businesses operate and the services they offer. Cloud technologies provide scalable and secure computing resources, while digital technologies allow businesses to streamline their operations and reach customers through digital channels. AI, on the other hand, enables businesses to automate processes, make data-driven decisions, and provide personalized services. This article provides an overview of these three technologies, their interdependence, and their potential to reshape the business landscape.

Keywords. Cloud technologies, digital technologies, artificial intelligence, business operations, process automation, data-driven decisions, personalization, customer reach, potential for change.

The emergence of digital technologies, cloud technologies, and artificial intelligence (AI) has changed the way businesses operate and has created new opportunities for growth and development. Digital technologies have revolutionized the way we communicate, work, and live our lives, while cloud technologies have made it possible for businesses to scale and access advanced computing resources. AI, on the other hand, has enabled businesses to automate processes, make data-driven decisions, and provide personalized services.

In this article, we will provide an overview of digital technologies, cloud technologies, and AI, their interdependence, and their potential to transform the business landscape.

Digital technologies refer to the use of digital devices, tools, and platforms to access, process, and share information. The rise of digital technologies has had a profound impact on business operations, enabling businesses to streamline their processes, improve communication and collaboration, and reach customers through digital channels. One of the key benefits of digital technologies is their ability to collect and analyze data. By using digital tools such as sensors, social media platforms, and analytics software, businesses can gather valuable insights into customer behavior, market trends, and operational performance. This data can be used to inform business decisions, improve products and services, and identify new opportunities for growth. Another important aspect of digital technologies is their ability to facilitate remote work and collaboration. The COVID-19 pandemic has highlighted the importance of digital technologies in enabling businesses to continue operating during times of crisis. Tools such as video conferencing, project management software, and cloud-based storage and collaboration platforms have made it possible for teams to work together from anywhere in the world.

Digital technologies have had a profound impact on society, changing the way we communicate, work, and live. Here are some of the key areas where digital technologies have made a significant impact:

Communication: Digital technologies have transformed the way we communicate, making it easier and more accessible than ever before. We can now connect with people all over the world instantly, through social media, messaging apps, and video conferencing tools.

Education: Digital technologies have also transformed the way we learn, making education more accessible and flexible. Online learning platforms have made it possible for people to access education from anywhere in the world, at any time.

Work: Digital technologies have made it possible for people to work remotely, which has transformed the way we work. Remote work has become increasingly popular, especially in the wake of the COVID-19 pandemic, as more people are working from home.

Healthcare: Digital technologies have also had a significant impact on healthcare, making it easier for healthcare providers to access and share information. Telemedicine has become increasingly popular, allowing patients to consult with healthcare professionals remotely.

Entertainment: Digital technologies have transformed the entertainment industry, making it possible for people to access a wide range of content online. Streaming services like Netflix and Hulu have become increasingly popular, offering people access to a vast library of TV shows and movies.

Cloud technologies refer to the use of remote servers to store, manage, and process data and applications. Cloud computing has become increasingly popular in recent years, enabling businesses to access advanced computing resources without having to invest in expensive hardware and infrastructure. One of the key benefits of cloud technologies is their scalability. Businesses can easily increase or decrease their computing resources to meet changing demands, making it possible to scale operations up or down as needed. This scalability also makes it possible for businesses to test new products and services without having to make significant investments in hardware and infrastructure. Another important aspect of cloud technologies is their security. Cloud providers are responsible for ensuring the security of their infrastructure, which includes physical security, network security, and data security. This can be especially important for small and medium-sized businesses that may not have the resources to invest in their own security measures.

Cloud technologies offer a wide range of benefits to organizations of all sizes. Here are some of the key benefits of cloud technologies:

Scalability: Cloud technologies allow organizations to easily scale their computing resources up or down, depending on their needs. This makes it easier for organizations to handle fluctuations in demand, without having to invest in expensive hardware and infrastructure.

Cost Savings: Cloud technologies can be more cost-effective than traditional computing models, as they allow organizations to pay only for the computing resources they use. This eliminates the need for organizations to invest in expensive hardware and infrastructure, and reduces the amount of time and money spent on maintenance and upgrades.

Accessibility: Cloud technologies allow users to access their data and applications from anywhere, using any device with an internet connection. This makes it easier for organizations to facilitate remote work, collaborate with team members in different locations, and provide access to their data and applications to customers or partners.

Security: Cloud technologies often provide more robust security features than traditional computing models, as they are managed by experienced cloud providers who have a vested interest in keeping their customers' data secure. Cloud providers often offer advanced security

features, such as encryption and two-factor authentication, which can help organizations protect their data and applications.

Artificial intelligence refers to the use of machine learning algorithms and other techniques to automate processes, make data-driven decisions, and provide personalized services. AI has become increasingly important in recent years, enabling businesses to streamline their operations, improve customer experiences, and identify new opportunities for growth.

One of the key benefits of AI is its ability to automate processes. By using machine learning algorithms, businesses can automate tasks such as data entry, document processing, and customer service. This can save time and reduce costs, freeing up resources that can be used for other tasks.

Another important aspect of AI is its ability to provide personalized services. By analyzing customer data, businesses can gain insights into customer preferences and behavior, enabling them to provide tailored recommendations and services. This can help businesses to improve customer satisfaction and loyalty, ultimately leading to increased revenue and growth.

While digital technologies, cloud technologies, and AI are each important on their own, they are also interdependent and work together to create new opportunities for businesses.

For example, digital technologies are essential for gathering and analyzing data, which is then processed and stored in the cloud. Cloud technologies, in turn, make it possible for businesses to access and process this data and run advanced AI algorithms to extract insights and make data-driven decisions. AI, in turn, can automate processes and provide personalized services, leveraging the data and computing power provided by digital and cloud technologies.

Together, these technologies have the potential to transform the business landscape, enabling businesses to operate more efficiently, provide better customer experiences, and identify new opportunities for growth. For example, a retail business might use digital technologies to collect customer data, store it in the cloud, and use AI algorithms to analyze the data and provide personalized product recommendations to customers.

However, there are also challenges associated with the interdependence of these technologies. For example, businesses need to ensure that they have the right infrastructure and expertise to manage and process large amounts of data, and that they have appropriate security measures in place to protect sensitive information.

In conclusion, digital technologies, cloud technologies, and AI are each important on their own, but their interdependence creates new opportunities for businesses to operate more efficiently, provide better customer experiences, and identify new opportunities for growth. By leveraging these technologies effectively, businesses can gain a competitive edge in the marketplace and stay ahead of the curve in a rapidly changing business landscape.

However, businesses also need to be aware of the challenges associated with these technologies, and take steps to ensure that they have the right infrastructure, expertise, and security measures in place. With the right approach, digital technologies, cloud technologies, and AI have the potential to transform the way we do business and drive economic growth and prosperity in the years to come.

REFERENCES:

1. Gartner. (2021). Gartner Forecasts Worldwide Public Cloud End-User Spending to Grow 23% in 2021. Gartner. Retrieved from <https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2021-04-06-gartner-forecasts-worldwide-public-cloud-end-user-spending-to-grow-23-percent-in-2021>

2. Cisco. (2020). The 2020 Global Networking Trends Report: Cloud and the Future of Networking. Cisco. Retrieved from <https://www.cisco.com/c/dam/en/us/solutions/collateral/enterprise-networks/global-networking-trends-report/2020-global-networking-trends-report.pdf>
3. Mckinsey & Company. (2021). The rise of artificial intelligence: Realizing the potential of AI in the enterprise. Mckinsey & Company. Retrieved from <https://www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-analytics/our-insights/the-rise-of-artificial-intelligence-realizing-the-potential-of-ai-in-the-enterprise>
4. IDC. (2021). IDC Forecasts Strong Growth for the Global Artificial Intelligence Market Through 2024. IDC. Retrieved from <https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS46932821>
5. Deloitte. (2020). Digital Transformation. Deloitte. Retrieved from <https://www2.deloitte.com/global/en/pages/about-deloitte/articles/digital-transformation.html>
6. Amazon Web Services. (n.d.). Cloud Computing. Amazon Web Services. Retrieved from <https://aws.amazon.com/what-is-cloud-computing/>

THE IMPORTANCE OF USING FRACTALS IN CREATING PATTERN DECORATIONS

Abdukarimova Muhayyo Muzaffar qizi, Magistr, Muhammad al-Xorazmiy
nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti, Email:

muhayyo3995@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8023705>

ABSTRACT

In this article, we will discuss the importance of using fractals in creating pattern decorations and general information about fractals.

KEY WORDS: fractals, pattern, decorations, methodological tool, concepts, aspects, technologies

INTRODUCTION: According to a number of authors, in post-postmodern research practice “fractal analysis has proven to be a useful methodological tool in the humanities mathematics: in the economics of stock markets, sociology, urban studies, in the so-called mathematical history, synergetic concepts of culture, artmetry. In a certain sense the fractal concept began to claim a paradigm status in the science of the new centuries. In any case, the fractal as a paradigm concept initiates a “switch gestalt for the assembly of a new concept, for the recognition and interpretation of fractal structures in specific cognitive contexts, translating the concept of "Gestalt" into the concept "fractal structure".

MATERIALS AND DISCUSSION: A fractal is a geometric object, each of which is divided into parts similar to the original object. Fractals have infinity and are often self-similar and scalable. In most cases, fractals can be created through repeating patterns, recursive or iterative processes.

Unlike Euclidean geometry, the dimensions of fractals do not have to be integer values. In this branch of mathematics, points are zero-dimensional, lines are one-dimensional, surfaces are two-dimensional, and volumes are three-dimensional. In fractal dimension, it is a fractional quantity that represents how well a structure occupies the space it contains. The first fractals studied were the Cantor set, the Koch snowflake, and the Sierpinski triangle. Fractals can be obtained geometrically or stochastically through recursive processes and can take on the characteristics of many different shapes found in nature.

Fractals are everywhere. There are many natural objects that are considered to be natural fractals based on their behavior or structure, but these are limited types of fractals that distinguish them from mathematical types of fractals created by recursive interactions. Examples of this are clouds and trees.

The word "fractal" comes from the Latin word fractus, which means "broken", "broken" or simply "broken" or "distorted" and is particularly suitable for objects with fractional dimensions. The term was coined by Benoit Mandelbrot in 1977 and appeared in his book *The Fractal Geometry of Nature*. The study of fractal objects is often referred to as fractal geometry. A fractal is a mathematical set that can enjoy self-similarity at any scale and whose dimensions are not integers, or if they are, not simple integers. Its self-similarity means that the fractal object does not depend on the observer itself, that is, if we take some kind of fractal, we can check that the drawing is the same as the first one at double magnification. If we zoom in by a factor of 1000, we check the same properties, so if we increase n , the plot is the same, so the part looks like the whole. [1.89] A collection or object is called a fractal if it becomes arbitrarily large as the scale of the measuring instrument decreases. There are many ordinary objects that are considered natural because of their structure or behavior, even though we do not recognize

them. Clouds, mountains, shores, trees, and rivers are finite and therefore non-ideal natural fractals, unlike mathematical fractals, which are infinite and ideal. Fractal art is closely related to mathematics, especially geometry, because as its name suggests, it uses the concept of fractals. Fractals are based on the constant repetition of a self-connected geometric pattern, meaning that the part is equal to the whole. [2.65]

When constructing a Sierpinski triangle from an equilateral triangle, take its midpoint, create a new equilateral triangle and remove the center. Then do the same with each remaining triangle, and so on, so it's a fractal. Benoit Mandelbrot, who discovered the mathematical shapes known as fractals, has died of cancer at the age of 85. Mandelbrot, a French and American citizen, developed fractals as a mathematical method to understand the infinite complexity of nature. [3.32]

To classify them from general to specific, we can divide them into two broad categories: deterministic fractals (which in turn can be algebraic or geometric) and non-deterministic fractals (also called stochastic fractals).

Linear fractals are built according to the variation of scales, which means that they are the same at all scales. [5.106] Nonlinear fractals, on the other hand, result from complex perturbations or, as the name suggest, to use the term in chaotic mathematics, nonlinear perturbations.

According to V.T. Shimko, in environmental design " the environment is perceived not so much as a system of visual terms, which gives consumers a certain visual image, how much as a special kind of emotional and aesthetic state (atmosphere or aura environmental object), where visual information about the material and physical "carriers" of this states are supplemented and corrected by the sensations of their purpose, stability existence and connection with the context. [4.89]

In our study, the dominant role belongs to the advertised clothing model; the accent can be either the model itself, or its individual parts, or elements of the background, revealing its meaning. The most diverse and unpredictable element of the WHC is background - that "backdrop" on which the correct reading of the meaning of an advertising message depends, its emotional content. So far, the semantics of this question in has not been sufficiently explored either in advertising or in costume design.

Pattern (Arabic - image, flower) - ornament (flower) consisting of stylized images of plants, birds, animals, etc. It is widely used in various objects (objects, weapons, cloth, furniture, books, etc.), architectural structures (both interior and exterior decorations), works of fine art (mainly, applied art), and in some nations, it is also used to decorate the human body (tattoo, intended for decoration). A pattern adorning the surface of an object reveals its structure and increases its artistic quality. The pattern is either composed of abstract shapes or stylized from specific themes. [6.17] Depending on the raw material used, there are different styles and methods of pattern making: carving (wood, copper, stone, marble, etc.), painting (paper, fabric, wood, ceramic, etc.), embroidery using stitches (embroidery , goldsmithing, etc.), forging and casting (jewelry, coppersmithing, etc.), weaving (carpet making, textiles, etc.), carving (inlaying, latticework, etc.).

There is no specific information about the pattern's origin. The history of pattern is as old as the artistic culture of mankind. Archaeological materials show that the pattern has existed in all nations of the world since ancient times. In the Paleolithic and Neolithic periods, metal, pottery, dishes, and weapons were decorated with plant-like patterns in addition to simple geometric shapes. The pattern has developed differently in different countries and peoples under the influence of the geographical environment, flora and fauna, and culture. For example,

in the motifs of the Northern countries, there are many images of juniper, cowherds, cattle horns, grape leaves and bunches of farmers, and flowers, pomegranates, almonds, and pepper. The artistic styles (baroque, gothic, classicism, etc.) that prevailed in Europe at different times had their influence on the pattern. During the renaissance, it gained a particularly high appeal. [1.28] From the end of the 19th century, the various currents that emerged during this period deliberately used the pattern sparingly, and even went so far as to completely abandon it.

Many purely mathematical and natural objects are not linear. In mathematics, self-similarity, sometimes called self-similarity, is the property of an object (called a self-similar object) in which a whole is exactly or approximately identical to an identical part, such as when the whole is identical. one or more in the form of its parts.

Add smaller and smaller details with successive iterations characterized by a fractal's perimeter tending to infinity. However, this curve does not conform to any time constraints of the circle surrounding the initial triangle. Clouds, mountains, circulatory systems, coastlines or snowflakes are natural fractals. This image is approximate because ideal objects have inherently limited properties such as infinite detail.

Previously, these models were used by us when considering the position of the theoretical physics about the torsion effect of art on the human bio field. In theoretical physics the concept of a torsion field or a torsion field (torsion - twisting) arises when perception of objects in the form of a set of twists or "small vortices" that have property of instant information transfer. This property is associated with their ability interactions with the physical and emotional structures of a person during perception works of art.

CONCLUSION: In conclusion, fractals can be used everywhere, and they are also very important in the art of patterning. Nowadays, in a time of rapid development of technologies, their use in the field of design opens the door to great opportunities.

REFERENCES:

1. Voloshinov A.V. Matematika i iskusstvo. M.: Prosveshchenie, 2000
2. Larkham P.J. Fractal morphology & urban complexity // P.J. Larkham, Batty.
3. Puzanov V.I. Teoriya, metodologiya, istoriya dizayna odezhdy v kontekste podgotovki dizaynerov s kachestvami lidera. M.: IITS MGUDT. 2005.
4. Issledovaniya fraktalov v izobrazitel'nom iskusstve. «Fraktal» kak kontsept <http://sias.ru/magazine/vypusk-2/istoriya-i-sovremennost/512.html>.
5. Vvedenie v ehkrannuyu kul'turu: novye audiovizual'nye tekhnologii pod red. K.EH. Razlogova. M., 2005
6. National decorative art of Uzbekistan, Album, M., 1955; Rempel L. I.;
7. Architectural ornament Uzbekistana, T., 1967;
8. Rafov Yo. Naqqoshlik, T., 1973;
9. Zohidov P., World of architects, T., 1996

REAL TIME LOGO RECOGNITION USING YOLOV2 ON ANDROID
Primbetov Abbaz, Computer Engineering, University of Tashkent for Applied Sciences.

Computer Science, College of Information Science and Engineering, Hunan University, Changsha, China

Primbetov Aziz, Information Technologies, Computer Engineering, Tashkent University of Information Technology Nukus Branch

Normuminov Anvarjon, Computer Engineering, University of Tashkent for Applied Sciences.

Email: abbaz0203@mail.ru

Saparboev Jamoladdin

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8023758>

ANNOTATION

The goal of this project is to implement an object detection model suitable in terms of size and speed to run on an Android device and detect logos in real-time. The proposed approach is based on YOLOv2 (You Only Look Once) state-of-the-art, real-time object detection for logos and this project used the FlickrLogos-32 dataset. The experimental results show that we obtained a final accuracy of 82.3% and a speed of 35 fps (frames per second) on the NVidia GeForce GTX 1070.

Key words: Object detection, Convolutional Neural Network (CNN), You Only Look Once (YOLO), Faster R-CNN (Region-based Convolutional Neural Networks).

Introduction

A logo usually has a recognizable and distinctive graphic design, stylized name or unique symbol for identifying an organization. It is affixed, included, or printed on all advertising, buildings, communications, literature, products, stationery, vehicles, etc. During recent years, deep learning methods have shown to be effective for image classification, localization and detection. Convolutional Neural Networks (CNN) [3–5] are used to extract information from images and are the main element of modern deep learning and computer vision methods.

Problem Formulation

A logo can be thought of as an artistic expression of a brand, it can be either a (stylized) letter or text, a graphical figure or any combination of these. Furthermore, some logos have a fixed set of colors with known fonts while others vary a lot in color and specialized unknown fonts. Additionally, due to the nature of a logo (as brand identity), there is no guarantee about its context or placement in an image, in reality logos could appear on any product, background or advertising surface. Also, this problem has large intra-class variations e.g. For a specific brand, there exist various logos types (old and new Adidas logos, small and big versions of Nike) and inter-class variations e.g. there exists logos which belong to different brands but look similar (As shown in Figure 1.)

Logo Detection using yolov2 on android

Figure 1. Logo variations exemplar images. Left variations of brands Adidas. Notice, different graphical figure. Right variations of brands Chanel - Gucci, Vodafone, Target, beats, bebo and Pinterest. Notice, similar looking logos but belong to different brands.

YOLO [12] (As shown in Figure 2) is a little bit less precise but it is a really fast detector, this chapter will try to explain how it works and also give a reference working with TensorFlow. The idea of this detector is that you run the image on a CNN model and get the detection on a single pass. First the image is resized to 448x448, then fed to the network and finally the output is filtered by a Non-max suppression algorithm. YOLOv2 is an improved version of YOLOv1 introduced in (Redmon et al. 2016) [13].

Figure 2. The YOLO Detection System.

Network Architecture

The input to the network is 416x416x3 image in YOLOv2-tiny. There is no fully connected layer in it.

Table 1. Details of Network.

Layer	kernel	Stride/Filters	Output shape
Input			416x416x3
Convolution	3x3	16-Jan	416x416x16
MaxPooling	2x2	2	208x208x16
Convolution	3x3	Jan-32	208x208x32
MaxPooling	2x2	2	104x104x32
Convolution	3x3	Jan-64	104x104x64
MaxPooling	2x2	2	52x52x64
Convolution	3x3	1/128	52x52x128
MaxPooling	2x2	2	26x26x128
Convolution	3x3	1/256	26x26x256
MaxPooling	2x2	2	13x13x256
Convolution	3x3	1/512	13x13x512
MaxPooling	2x2	1	13x13x1024

Convolution	3×3	1/1024	13x13x1024
Convolution	3×3	1	13x13x1024
Convolution	1×1	1/175	13x13x175

Dataset

In our project we used FlickrLogos-32 dataset. The FlickrLogos-32 dataset contains photos showing brand logos and is meant for the valuation of multi-class logo recognition as well as logo retrieval methods on real-world images. Logos of 32 different logo classes and 6000 negative images were collected by downloading them from Flickr. The dataset includes images, ground truth, annotations (bounding boxes plus binary masks), evaluation scripts and pre-computed visual features.

Result and training process

Figure 3-4. Detection-results for our project False and True positive. Show us the result of mean average precision (mAP).

Using this criterium, we can calculate mean average precision object detection (mAP), resulting in a mAP value from 0 to 100% (As shown in Figure 11. Detection exhibits fairly good detection performance, especially on distinctive logos such as that of Huawei with 94%. You only look once (YOLO) is a really fast real-time object detection system. With my TensorFlow model On a NVidia GeForce 1070, it processes in real-time at 30-35 FPS (frames per second) with a mAP

(Mean average precision) of 82% and it can track logos very smoothly. In mobile android phones (Honor 9) we have made the process result as shown in Figure 12 by conducting a series of experiments, the quantitative performance measure of logo detection. Training dark flow and our custom CNN architecture took an immense amount of time. We trained our models in batches of 64 in 8 mini-batches. This allowed us to efficiently train 64 images every step.

Method	Adidas	Aldi	apple erdi/	becks esso	Bmw	Carls	Chimay	Cococola	
	Corona	Dhl	under	Hp	Fedex	berg	Ford	Fosters	mAP
	Google	Guinness	onaur	Starbucks	Milka	Ferrari	Paulaner	Pepsi	
	Ritt/	shell	Hein		Stella	Nvidia	tsingtao	ups	
	huawei		sing		artois	texaco			
FRCN +AlexNet	47.8	69.1	68.6	71.7	81.7	59.1	70.9	58.8	
	90.9	56.9	83.6	89.4	70.8	88.3	85.7	86	73.5
	90.9	81	66.5	N/A	46.6	52.4	98	42	
	63.3	50.6	83.5	99.3	89.9	81.5	86.7	70.5	
	61.6	67.2	84.9	72.5	70	49.6	71.9	33	
FRCN +	92.9	53.5	80.1	88.8	61.3	90	84.2	49.7	74.4
VGG	85.2	89.4	57.8	N/A	34.6	50.3	98.6	34.2	
	63	57.4	94.2	95.9	82.2	84.4	84.3	81.5	
	0.79	0.91	0.78	0.93	0.82	0.85	0.79	0.81	
YOLOv2-Tiny	0.81	0.77	0.8	0.85	0.77	0.77	0.8	0.83	
	0.92	0.85	N/A	0.81	0.74	0.78	0.83	0.72	82.5
	0.94	0.78	N/A	0.94	0.92	0.87	0.87	0.74	

Table 2. Experimental result of each classes using FlickrLogos-32 and corporation with previous works[15].

Training on a NVidia GeForce 1070, each step took 0.5 seconds. This allowed us to train each model for 2000 epochs, so we can observe the early stopping point and the weights that gave us the best accuracies. YOLO’s implementation allowed us to save our weight files every 10000 steps, so we just let it continually train overnight so we can scrap the accuracy in the morning using a script. We have significant results that show our model works better with our dataset above with a little less than 2000 epochs. We trained up to 2000 epochs and the accuracy peaked at epoch 1500. We experimented with running different learning rates our accuracy never got any better.

Figure 12. Shows the logo detection through Honor 9.

Conclusion

I have trained the model on the FlickrLogos-32 dataset and experiment results to show that YOLOv2 performs very well in real-time logo detection. By performing a comprehensive analysis of YOLOv2 over FlickrLogos-32 dataset, we found that the experiment result showed that we managed to achieve a final mean average precision (mAP) 82.53% and 30-35 FPS (frames per second) speed on an NVIDIA GeForce GTX 1070 and our models performed well at the detection, with very low false-positive rates possible for a fairly reasonably. The application runs smoothly on the current test hardware. However, the main part of the goal was successfully implemented, a working application that utilizes a neural network model for object detection.

References

- [1] Feh’erv’ari, I., Appalaraju, S. (2019, January). Scalable logo recognition using proxies. In 2019 IEEE Winter Conference on Applications of Computer Vision (WACV) (pp. 715-725). IEEE.
- [2] Su, Hang, Xiatian Zhu, and Shaogang Gong. ”Open logo detection challenge.” arXiv preprint arXiv: 1807.01964 (2018).

[3] Oliveira, G., Frazão, X., Pimentel, A., Ribeiro, B. (2016, July). Automatic graphic logo detection via fast region-based convolutional networks. In 2016 International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN) (pp. 985-991).IEEE.

[4] Hoi, S. C., Wu, X., Liu, H., Wu, Y., Wang, H., Xue, H., Wu, Q. (2015). Logo-net: Large-scale deep logo detection and brand recognition with deep region-based convolutional networks. arXiv preprint arXiv: 1511.02462.

[5] Shafiee, M. J., Chywl, B., Li, F., Wong, A. (2017). Fast YOLO: A Fast You Only Look Once System for Real-time Embedded Object Detection in Video. arXiv: Computer Vision and Pattern Recognition.

[6] Feh'erv'ari, Istv'an, and Srikar Appalaraju. "Scalable logo recognition using proxies." 2019 IEEE Winter Conference on Applications of Computer Vision (WACV). IEEE, 2019.

[7] Ren, S., He, K., Girshick, R., Sun, J. (2015). Faster R-CNN: towards real-time object detection with region proposal networks. Neural information processing systems.

[8], S., He, K., Girshick, R., Sun, J. (2015). Faster r-cnn: Towards real-time object detection with region proposal networks. In Advances in neural information processing systems (pp. 91-99).

[9] Le, Viet Phuong. "Logo detection, recognition and spotting in context by matching local visual features." PhD diss., Universit'e de La Rochelle, 2015.

[10] Eggert, C., Brehm, S., Winschel, A., Zecha, D. and Lienhart, R., 2017, July. A closer look: Small object detection in faster R-CNN. In 2017 IEEE international conference on multimedia and expo (ICME) (pp. 421-426). IEEE.

РАҚАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯ ВА СУЪНИЙ ИНТЕЛЛЕКТНИНГ ТИББИЁТДАГИ АҲАМИЯТИ

Бахрамов Рустам Рахматуллаевич, СамДТУ Информатика, информацион технологиялар кафедраси, ассистенти

Карабаев Санжар Абдусаматович, СамДТУ Информатика, информацион технологиялар кафедраси, доценти

ДЖураев Ботир Абдусаломович, СамДТУ Фармация факултети ассистенти
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8023769>

АННОТАЦИЯ

Соғлиқни сақлаш соҳасида ахборот технологияларнинг жорий этилиши бугунги кунинг энг муҳим омилларида бири деб атасак булади. Шифокорлар томонидан беморларга кўрсатилаётган тиббий хизматлар даволашнинг замонавий усуллари, диагностика усуллари, касалликнинг олдини олиш ва соғлиқларини тиклаш, беморга кўрсатилаётган биринчи ёрдамни тезкорлигини ошириш бунда рақамли технология ва суъний интеллектдан унумли фойдаланиш, тиббиётимизнинг ривожланаётганлигидан дарак беради.

Калит сўз: Ахборот технологиялари, рақамли технология, суъний интеллект, тиббий дастурий таъминот, рақамли тиббиёт технология.

КИРИШ

Мамлакатимизда соғлиқни сақлаш соҳасида жуда катта ўзгаришлар олиб борилмоқда, шифокорнинг иш ўринларини замонавий тиббиёт қурилмалари билан жиҳозланиши бу тиббиётимизнинг ривожланишидан дарак беради. Клиника ва оилавий клиникаларда беморга кўрсатилётган тиббий хизматларни сифати кундан кунга ошиб бормоқда. Иш ўринларини автоматлаштириш учун мўлжалланган компьютер ахборот тизими шифокорга жуда катта ёрдам кўрсатади беморнинг диагностик маълумотларига қараб ташхис қўйишда хатога йўл қўймасликни талаб қилади. Бу ерда технологик жараёнларда даволаш профилактикаси, ҳисобот бериш ва тиббий статистик маълумотларни тақдим қилиш, режалаштириш ишларини қадамма қадам бажаришлигини кўрсатиш, ҳар хил турдаги тиббий маълумотномалар олишни назарда тутати.

Ҳозирги кунда рақамли технология кўплаб соҳаларда, жумладан, тиббиётда ҳам жорий этилмоқда, тиббиёт муассаларида тиббий қурилмаларнинг ҳар бири замонавий жаҳон стандартларига мос қурилмалар билан жиҳозланмоқда. Бундан ташқари диагностика тиббий қурилмаларнинг барчаси рақамли технологияга ўтишган ва беморларни касаллигини тезда аниқлаб бериш қудратига эга.

Рақамли тиббиёт-бу ахборот технологиялари ёрдамида ўлчаш ва таъсир кўрсатиш воситаси сифатида фойдаланиш билан боғлиқ бўлган инсон саломатлига ижобий таъсир кўрсатадиган соҳадир. Рақамли тиббиёт махсулотлари сифатли тиббий қурилмалари ва дастурий таъминот билан белгиланади. Соғлиқни сақлаш соҳасида олдинлари рентген қурилмалари ёрдамида беморларга ёрдам кўрсатишган ва натижаларни олишда узоқ вақт кутиб қолишган, тасвирлар эса аниқ ва тиниқ чиқмаган, ушбу тасвирлар билан шифокорни беморга қуйиладиган ташхиси аниқлик фоизи анча паст бўлган. Ҳозирда ҳар бир клиникада ва хусусий клиникаларда тиббиёт қурилмаларнинг барчаси рақамли технологияга ўтишган, шифокорнинг беморга қуйиладиган ташхиси тиббий тасвирларнинг аниқлигига боғлиқ. Шундагина шифокор беморга ташхис қўйишда хатога йўл қўймайди. Тиббиётни рақамлаштириш бутун дунё бўйлаб ривожланмоқда, шу

билан бир қаторда мамлакатимизда ҳам ривожланаётганлигини кўришимиз мумкин, тиббий рақамли технологиянинг асосий мақсади инсонларга сифатли тиббий хизматдан фойдаланишни ривожлантириш.

Бугунги кунда мутахассислар тиббиётда компьютерлаштиришнинг учинчи тўлкини ҳақида гапиришмоқда. Жараёнларни тўлиқ автоматлаштириш, беморларнинг ахволини таҳлил қилиш, жарроҳлик аралашувининг янги усуллари - бу замонавий технологияларни таклиф қилиши мумкин. Ушбу имкониятлардан фойдаланиш шифокорларга асосий эътиборни энг муҳим нарсаларга - беморларни парвариш қилиш ва илмий фаолиятга қаратишга ёрдам беради.

McKinsey & Company тадқиқот агентлиги маълумотларига кўра, тиббиётнинг ҳозирги ривожланиш даражаси кўплаб шифохоналарда интеграциялашган IT-тизимларини жорий этиш имконини беради. Бироқ, бу жараён беморларнинг шахсий маълумотларининг хавфсизлиги ва қонунчиликнинг номукамаллиги билан боғлиқ хавотирлар туфайли жуда секин давом этмоқда. Бундан ташқари, шифокорларнинг ўзлари кўпинча машхур компьютерлаштиришни қаердан бошлашни билишмайди.

Таҳлилчиларнинг фикрича, узоқ вақтдан бери рақамли технологиялардан ўз ишларида муваффақиятли фойдаланаётган корпорацияларнинг умумлаштирилган тажрибаси соғлиқни сақлашга ёрдам бериши мумкин. Уларнинг барчаси битта савол билан компьютерлаштиришни бошладилар: мижозларимиз нимани хоҳлайди? Жавоб олгач, ишбилармонлар истеъмолчилар талабига кўра маҳсулот турини ўзгартириш ва кенгайтиришга киришадилар. Тиббиётда ҳам худди шундай - биринчи навбатда, шифокорлар маълумот бериш керакки, беморларга қандай рақамли технологиялар кераклигини тушунтириш лозим.

Тадқиқотлар шуни кўрсатмоқдаки, соғлиқни сақлаш муассаларининг 92% и рақамли трансформация орқали тиббий хизматларни самарадорлигини оширмоқда. Илғор технологияларни жорий этиш соғлиқни сақлаш инфратузилмасини ривожлантиради, тиббиёт ходимларининг имкониятларини кенгайтиради ва тиббий хизматни янада қулай шароитга олиб келади.

1-расм. Тиббий рақамли технология

2-расм. Тиббиётда суъний

ИНТЕЛЛЕКТ

Суъний интеллектнинг асосий мақсади инсон саломатлигини сақлаш ва мустаҳкамлаш, умрини узайтириш, касалликларни даволаш ва олдини олишдир. Суъний интеллект атамасининг мазмуни деганда биз компьютер технологияларини уқитишга асосланган ва ҳар қандай жараёнларни амалга оширишда инсон ҳаракатларини алмаштиришга мулжалланган технологияларни тушунамиз. Тадқиқотлар сонининг экспоненциал ўсиши, қоида тариқасида, ҳал қилиниши керак бўлган муаммолар

доирасининг доимий равишда кенгайиши билан бирга келади. Шунинг учун биз тиббиётда сунъий интеллектдан фойдаланиш бўйича тўлиқ тушунчага эгамиз деб даъво қилмаймиз, балки ўз нуқтаи назаримиздан энг муваффақиятли ёки истиқболли йўналишларни аниқлашга ҳаракат қилмоқдамиз.

Ҳозирда сунъий интеллект ёрдамида тиббиётда ҳам жуда кўплаб ишлар олиб борилмоқда. Олдинги шифокорларимиз янги технологияларни ишлатишда иккиланганлар. Дастурчилар ишлаш кўрсаткичларини ҳисоблашганлар, модел қанчалик тўғри ишлашини, қаерда хато бор эканлигини текширишган, ҳар доим бир нечта тиббиёт мутахассислари билан биргаликда синовлар ўтказишганлар. Шифокорлар бундай синовларни яхши натижалар беришини кўришади ва сунъий интеллектга нисбатан ижобий муносабат билдиришади.

Ҳозирги вақтда тиббиётда сунъий интеллектнинг роли ошиб бормоқда. Сунъий интеллектга (СИ) эга тиббий тизимлар кўплаб тиббиёт соҳаларида мавжуд. Маълумки, шифокорларнинг билими, кузатишларда ва маълумотларга қараганда, уларда юқори тажрибага эгалари камроқни ташкил этади, кўпинча ўқув жараёнидан ёки адабиётдан олинган манбаларга асосланиб қолиши беморга ташхис қўйишда қийинчиликларга дуч келишмоқда. Ҳар бир аниқ ташхис- даволашни амалга оширишда шифокор ўз тахминларини тасдиқлаш учун ўхшашликларга асосланиб, асосий ғояларни шахсий тажриба билан бирлаштиради. Шу билан бирга, малака ва тажрибасига қараб, касалликнинг ҳолати ва кўриниш шакллари таниб олиб жараённинг динамикасини прогноз қилади. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти маълумотларига кўра, сунъий интеллект бутун дунё бўйлаб соғлиқни сақлашни яхшилаш учун ажойиб имкониятларни тақдим этади. Хориж соғлиқни сақлаш муассаларида нейронлар орқали нейрокибернетиканинг асосий ғояси булган инсон мияси каби фикрлай оладиган инсон миясини яратишдир. Бунинг учун сунъий интеллект ёрдамида инсон миясининг тузилишига ўхшаш тузилмаларни моделлаштириш ва нейронлар орқали бу ўхшашликларни яратиш ва амалга ошириш мумкин.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Сунъий интеллект технологияларини жадал жорий этиш учун шарт-шароитлар яратиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори чиқарилди.

Хулоса. Соғлиқни сақлаш соҳасининг ҳар бир клиника ва хусусий клиникаларида рақамли тиббиёт технологияси қурилмалари билан жиҳозланиб келинмоқда. Малакали шифокорлар томонидан рақамли тиббиёт технологиялари орқали беморларни касаллиги тез ва аниқ ташхислар қўйилиб касалликни олди олинмоқда. Замонавий рақамли тиббиёт технологиялари қурилмалари компьютер томографияси, УЗИ, кардиоэхо, лаборатория асбоб ускуналари ва бошқа тиббиёт қурилмалари шулар жумласидандир.

Сунъий интеллект ёрдамида ўпка раки хужайраларини анализ қилишда, инсон мияси тузилиши яратишда, 3D ўлчамли юрак яратишда, ДНК анализда, протез лойihalашда, трансплантация вақтларини оптимизациялашда, шифохона харажатларини камайтиришда ва сифатини оширишда, шошилинич тез тиббий ёрдам хоналарини замонавий моделини яратишда фойданилмоқда.

Фойдаланган адабиётлар

1. Авдеенко, Т.В., Алетдинова, А.А. Цифровизация экономики на основе совершенствования экспертных систем управления знаниями // Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Экономические науки. 2017. Т. 10. № 1. С. 7-18.
2. Белялетдинов, Р.Р. «Освобождение» пациента: социогуманитарные особенности становления персонализированной медицины // Философско-антропологические основания персонализированной медицины (междисциплинарный анализ). Рабочие тетради по биоэтике: сб. науч. ст. под ред. П. Д. Тищенко. М.: Изд-во Московского гуманитарного университета, 2017. С. 148-156.
3. Гребенщикова, Е.Г. Персонализация медицины и медицина будущего // Философские проблемы биологии и медицины. Сб. статей. М.: Моск. гос. медико-стоматолог. университет им. А.И. Евдокимова, 2015. С. 75-77.
4. Бахрамов Р. и др. РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ В МЕДИЦИНЕ // Eurasian Journal of Academic Research. – 2022. – Т. 2. – №. 13. – С. 1615-1619.
5. Rakhmatullaevich B. R. et al. STATISTICAL ANALYSIS OF MEDICAL DATA AND PROCESSING IN MS EXCEL // British View. – 2023. – Т. 8. – №. 1.
6. Абдуллаева С., Бахрамов Р., Вохидов А. ТИББИЁТ ОЛИЙ ЮРТИ ТАЛАБАЛАРИНИНГ АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ ФАНИНИ ЎРГАНИШДАГИ АҲАМИЯТИ // Eurasian Journal of Academic Research. – 2022. – Т. 2. – №. 5. – С. 686-689.
7. Кубаев А. Э., Бахрамов Р. Р., Абдуллаева С. Б. Тиббий тасвирларни тиббиётдаги аҳамияти // Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. 12. – С. 872-877.
8. Бахрамов Р. Р., Маликов М. Р., Абдурахмонов Р. П. ЗАБОЛЕВАНИЯ ВЫЗВАННЫЕ ГЕЛЬМИНТАМИ У ДЕТЕЙ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭТИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ // Eurasian Journal of Medical and Natural Sciences. – 2022. – Т. 2. – №. 5. – С. 58-62.
9. Бахрамов Р. Р., Маликов М. Р. БОЛАЛАРДА ПАРАЗИТЛАРНИ АНИҚЛАШДА ФУНКЦИОНАЛ ДИФФЕРЕНЦИАЛ ТЕНГЛАМАДАН ФОЙДАЛАНИШ УСУЛИ // Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. 3. – С. 280-288.
10. Bakhramov R., Malikov M., KUBAEV A. The method of using the functional-differential equation in detecting parasites in children // International Journal of Innovations in Engineering Research and Technology. – 2021. – Т. 8. – №. 3. – С. 10-14.
11. Bakhramov R. R., Abdurakhmonov R. P., Malikov M. R. Diseases caused by helminths occurring in children of world countries and prognosis of these diseases // Web of Scientist: International Scientific Research Journal. – 2022. – Т. 3. – №. 3. – С. 330-334.
12. Бахрамов Р. Р., Абдурахмонов Р. П., Маликов М. Р. ДУНЁ МАМЛАКАТЛАРИ БОЛАЛАРИДА УЧРАЙДИГАН ГИЖЖАЛАР (ГИЛЬМЕНТ) КЕЛТИРИБ ЧИҚАРАДИГАН КАСАЛЛИКЛАР ВА УШБУ КАСАЛЛИКЛАР ПРОГНОЗИ.
13. Бахрамов Р. и др. БОЛАЛАРДА ГИЖЖА КАСАЛЛИГИНИ ПРОГНОЗ ҚИЛИШДА МАТЕМАТИК МОДЕЛЛАШТИРИШДАН ФОЙДАЛАНИШ // Eurasian Journal of Medical and Natural Sciences. – 2022. – Т. 2. – №. 12. – С. 172-177.
14. Rakhmatullaevich B. R. et al. STATISTICAL ANALYSIS OF MEDICAL DATA AND PROCESSING IN MS EXCEL // British View. – 2023. – Т. 8. – №. 1.

15. Бахрамов Р., Абдурахмонов Р., Маликов М. ГИЖЖА КАСАЛЛИГИНИ
ПРОГНОЗ ҚИЛИШДА МАТЕМАТИК СТАТИСТИКАДАН ФОЙДАЛАНИБ
ИШОНАРЛИЛИК КОЭФФИЦИЕНТИНИ АНИҚЛАШ //Евразийский журнал права,
финансов и прикладных наук. – 2023. – Т. 3. – №. 2. – С. 146-151.

TIBBIYOT SOHASIDA SUN‘IY INTELEKTNING AHAMIYATI

Abbosxonova Feruzaxon Abdurashid qizi, Toshkent shahridagi Turin Politehnika Universiteti talabasi, Elektron pochta manzili: feruza.abbaskhanova@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8023775>

ANNOTATSIYA

Maqolada so‘nggi vaqtlar sog‘liqni saqlash sohasida ham innovatsion loyihalar soni ortib borgani sababli tibbiyot sohasida sun‘iy intellektga bo‘lgan talabning ortib borayotgani va ularning ayrimlarining tasniflari haqida batafsil so‘z boradi.

Kalit so‘zlar: tibbiyot, sun‘iy intellekt, so‘g‘liqni saqlash, biologiya, raqamli qurilmalar, tashhis, DNK.

Bizning jismoniy, raqamli va biologik olamlarni birlashtiradigan, barcha intizomga, iqtisodiyotga va sanoatga ta‘sir ko‘rsatuvchi va hatto qiyinchiliklarga duch kelish haqida fikr yuritadigan qator yangi texnologiyalar bilan tavsiflangan to‘rtinchi sanoat inqilobini boshdan kechirayotganimizga ishonadigan turli fikr yurituvchi insonlar mavjud. Sog‘liqni saqlash bunday inqilobning boshlang‘ich sanoat sohasi bo‘ladi va o‘zgarishning asosiy katalizatorlaridan biri sun‘iy intellektga aylanadi. Raqamli imkoniyatlar evolyutsiyasi bilan, raqamli makonda koproq ma‘lumot ishlab chiqarilmoqda va saqlanmoqda. Mavjud raqamli ma‘lumotlarning miqdori har ikki yilda ikki marta takrorlanadigan tezlikda osib bormoqda.. Aslida, biz tizimni tashkil qiluvchi qoidalar va jarayonlar yordamida atrofimizdagi dunyoni his qilamiz. «Big Data» dunyosi shunchalik ulkanki, uni kuzatib borish uchun bizga sun‘iy intellekt (SI) kerak bo‘ladi. Sog‘liqni saqlash va tibbiyot sohasida SI kasallar yo‘nalishlarini yoki davolash rejalarini yaxshiroq tashkil qilishi mumkin, shuningdek shifokorlarga yaxshi qaror qabul qilish uchun zarur bo‘lgan barcha ma‘lumotlarni taqdim etishi mumkin. Sun‘iy intellekt sog‘liqni saqlash sohasida bir nechta kasalliklarni davolashni rejalashtirishdan boshlab, takroriy ishlarda, ya‘ni dori vositalarini boshqarish yoki dori vositalarini yaratishga yordam berish orqali inqilobga aylanishi mumkin.

Sog‘liqni saqlash sohasida sun‘iy intellektning eng aniq qo‘llanilish qismi bu ma‘lumotlarni boshqarishdir. Ma‘lumotlarni to‘plash, saqlash, uni rivojlanishini kuzatish – mavjud. Sog‘liqni saqlash tizimini inqilob qilishning birinchi qadami deb hisoblansa xato bo‘lmaydi. Yaqinda qidirish giganti bo‘lgan SI tadqiqot filiali «Google» o‘zining «Google Deepmind Health» loyihasini ishga tushirdi. Bu loyiha shifokorlarning ma‘lumotlarini yanada yaxshiroq va tezroq saqlash xizmatlarini taqdim etish uchun ishlatiladi. Loyiha asoschilari bugungi kunda ko‘zni davolash sohasida Moorfields Eye Hospital NHS Foundation Trust bilan hamkorlik qilmoqdalar. Sun‘iy intellekt genetika sohasiga katta ta‘sir ko‘rsata oladi. Deep Genomics genetik axborot va tibbiy qaydlarning katta ma‘lumotlar to‘plamlaridan mutatsiyalar kasalliklarga aloqador bo‘lishni qidirmoqda. Ular DNKni tabiiy yoki terapevtik bo‘lishi – hujayralar genetik o‘zgarish bilan o‘zgartirilganda shifokorlarga qanday natija kutilishini aytib beradigan yangi avlod hisob kitob texnologiyalari kashf etmoqdalar. Shu bilan birga, Human genomu loyihasining yaratuvchilari Kreyg Venter bemorning jismoniy xususiyatlarini DNKga asoslangan holda loyihalashi mumkin bo‘lgan algoritm ustida ishlar olib borgan. Klinik sinovlar orqali farmatsevtika vositalarini ishlab chiqish ba‘zan o‘n yildan ortiq vaqtni oladi va milliardlab dollar sarflanadi. Bu jarayonlarning tezlashishi va iqtisodiy jihatdan yanada kamroq mablag‘ sarflanishi bugungi kunda sog‘liqni saqlash tizimiga va innovatsiyalarning kundalik dori-darmonlarga sarflanishiga sezilarli ta‘sir ko‘rsatishi mumkin. Bunda molekulyar tuzilmalar bazasida terapiya olib boruvchi superkompyuterlardan foydalanish mumkin.

Joriy yillarda Atomwise Ebola virusini davolash uchun ayni vaqtda mavjud bo‘lgan va qayta ishlanadigan doridarmonlar uchun virtual qidiruvni boshladi. Ular Ebola infeksiyasini sezilarli darajada kamaytirishi mumkin bo‘lgan kompaniyaning SI texnologiyasi bo‘yicha bashorat qilingan ikkita dorini topdilar. Odatda oylar yoki yillar talab qilinadigan bu tahlil bir kundan kam vaqt ichida yakunlandi. Bemorni davolash uchun katta ma‘lumotlardan foydalanishning yana bir e‘tiborga arziqli misoldan biri Bostonda joylashgan Biopharmal kompaniyasining sa‘y-harakatlaridir. Ular ba‘zi odamlar kasallikdan qanday omon qolganligi, shu bilan birga mavjud davolanish usullarini yaxshilash yo‘llari yoki yangi davolash usullarini yaratilishi uchun ma‘lumot to‘playdilar. Ular sog‘lom va kasallikka chidamli muhitlar o‘rtasidagi farqlarni aniqlash va giyohvand moddalarni topish, tashxis qo‘yish va sog‘liqni saqlash sohasidagi dasturlarga yordam berish uchun SI ni bemorlarning o‘z biologik ma‘lumotlari bilan birlashtiradilar Jahon iqtisodiy forumi Ochiq SI ekotizimini eng yaxshi 10 nafar yangi texnologiyalardan biri deb atadi. Ochiq SI ekotizimi tabiiy ma‘lumotni qayta ishlash va ijtimoiy ogohlikni algoritmlari bilan birlashtirish orqali, misli ko‘rilmagan miqdordagi ma‘lumotlarga ega bo‘lgan holda, iste‘molchilar uchun SI ilovalari tobora ko‘proq foydali bo‘ladi degan ma‘noni anglatadi. Ayniqsa tibbiyot va sog‘liqni saqlash masalalarida ham ana shunday. Qo‘llaniladigan ma‘lumotlarning ko‘pi bemorning tibbiy tarixining qaydlari, davolash ma‘lumotlari, oxirgi paytlardagi sog‘lik kuzatuvchilari va davolash qurilmalaridan kelgan ma‘lumotlarni o‘z ichiga oladi. Buni bemorlarning ehtiyojlari va odatlariga asoslangan holda sog‘liqni saqlash sohasini loyihalashtirish bo‘yicha juda zarur ma‘lumotlar orqali xizmat qilish mumkinligi bilan izohlash mumkin. Sog‘liqni saqlash sohasida sun‘iy intellekt murakkab tibbiy ma‘lumotlarni tahlil qilishda inson tanasiga yaqinlashish uchun algoritm va dasturiy ta‘minotdan foydalanadi. Sog‘liqni saqlash bilan bog‘liq SI ilovalarining asosiy maqsadi profilaktika, davolash usullari va bemor natijalari o‘rtasidagi munosabatlarni tahlil qilishdir. SI dasturlari diagnostika jarayonlari, davolash protokollari ishlab chiqish, dori vositalarini ishlab chiqish, shaxsiylashtirilgan dori-darmonlar va bemorni kuzatish, parvarish qilish kabi amaliyotlarda ishlab chiqilgan va qo‘llanilgan. Mayo Klinikasi, Memorial Sloan Kettering Saraton Markazi va Google kabi ko‘plab texnologik kompaniyalar hamda Welltok va Ayasdi kabi boshlang‘ich tashkilotlar hozirgi kunda sanoatda qo‘llaniladigan ko‘plab SI loyihalarini yaratishgan. Yaqin kelajakda sog‘liqni saqlash AI investitsiyalarining deyarli ko‘p qismi sarflanuvchi eng yuqori soha bo‘lishi ehtimoldan holi emas. Avvalo, biz suniy intellektga nisbatan xurofot va qo‘rquvni yo‘q qilishimiz kerak. Shu bilan bir qatorda umumiy aholi SI qay darajada foydali bo‘lishi mumkinligini va uning qanday xavf-xatarlarga qarshi kurashishimizga yordam berishi mumkinligini bilishi kerak. Eng katta qo‘rquv bu SI juda murakkab bo‘lib, inson miyasidan yaxshiroq ishlashi va bir muncha vaqt o‘tgach, hayotimizni nazorat qilishni maqsad qiladi deb o‘ylashdir. Agar biz asosiy e‘tiborlarimizdan birini sun‘iy intellektni to‘g‘ri ishlatish uchun kerak bo‘ladigan tayyorgarlikka qaratsak, vaziyat biz o‘ylaganchalik og‘ir bo‘lmaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Abasxanova, X. Yu, and U. B. Amirsaidov. "Microprocessors. A textbook for higher education. Toshkent-2016." B 280: 26-091.
2. Abasxanova, X. Yu. "Textbook for college students majoring in" Digital Technology" 5.55. 01.01-" Telecommunication Technologies" Tashkent." (2021).
3. Abaskhanova, X. Y., & Juraev, L. N. (2021). Khoshimova FR Textbook for college students majoring in" Digital Technology" 5.55. 01.01-" Telecommunication Technologies". Tashkent.

4. Юнусов, Ж., and X. Ю. Абасханова. "Рақамли қурилмалар ва микропроцессор тизимлари." Ўқув қўлланма. Тошкент 256 (2010).
5. Khalima Y. Abaskhanova, & Markhamat Y. Khaydarova. (2022). MODELING DIGITAL DEVICES WITH THE HELP OF VHDL PROGRAMMING LANGUAGE. International Scientific and Current Research Conferences, 1(01), 22–24. Retrieved from <https://orientalpublication.com/index.php/iscrc/article/view/613>
6. Yu, Abaskhanova Kh. "Analysis of information and communication technologies in green environment monitoring." International Conference on Information Science and Communications Technologies Applications, Trends and Opportunies: ICISCT. 2022.
7. Abasxanova X. Y. The role of geographic information system in growing agricultural production //Universum. – 2022.
8. Abaskhanova Khalima, Khaydarova Markhamat, Mirzaeva Malika DEVELOPMENT OF HARDWARE AND SOFTWARE COMPLEX FOR MONITORING SYSTEM OF AGRICULTURAL CROPS // Universum: технические науки. 2022. №9-5 (102). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/development-of-hardware-and-software-complex-for-monitoring-system-of-agricultural-crops> (дата обращения: 30.04.2023).
9. Abasxanova, X. Yu, and M. B. Mirzaeva. "Application of M2M technologies in agriculture. Materials of the International Scientific-Practical Conference" Science and Education in the Modern World: Challenges of the XXI Century" Section 04." Technical Sciences 2: 345-348.
10. Abaskhanova, H. Yu, and K. Sherjanova. "Creating microprocessor systems for people with disabilities Creating microprocessor systems for people with disabilities. Collection of reports of the Republican scientific-practical conference" Prospects for the development of information and communication technologies." Karshi-2018." 87-89.
11. Abaskhanova, H. Yu, and K. Sherjanova. "Methods for measuring channel parameters in DWDM technology. Materials of the international scientific-practical Internet conference" Trends and perspectives of development of science and education in the conditions of globalization". Pereyaslav-Khmel'nitskiy-2019." 286-289.
12. Abasxanova, X. Yu. "Rol geoinformatsionnoy sistemi v virashivanii selskoxozyaystvennogo proizvodstva [The role of geographic information system in growing agricultural production]." Mejdunarodniy nauchniy jurnal «Universum: texnicheskiye nauki (2022): 57-59.
13. Abasxanova, X. Yu. "Osobennosti vnedreniya innovatsionnix texnologiy v selskoye xozyaystvo Uzbekistana [Features of introduction of innovative technologies in agriculture of Uzbekistan]." Mejdunarodniy nauchniy jurnal «Universum: texnicheskiye nauki (2021): 24-27.
14. Yu, Abaskhanova Kh. "Features of introduction of innovative technologies in agriculture of Uzbekistan." International scientific journal "Universum: technical science (2021).
15. Abasxanova, X. Yu. "Metodi razrabotki geoinformatsionnix sistem monitoringa i kontrolya selskoxozyaystvennix ugodiy [Methods of development of geoinformation systems for monitoring and control of agricultural areas]. Mono-grafiya. Tashkent-2021." Izdatelstvo nauki i texniki".

TA'LIM JARAYONIDA BULUTLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH AFZALIKLARI VA KAMCHILIKLARI

Tojimumurodov Sanat Shavkat o'g'li, Email: sanattojimumurodov4@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8023779>

ANNOTATSIYA

Mazkur ishda web-texnologiyaning zamonaviy yangi xizmat turi bo'lgan – “bulutli texnologiya” haqida fikr yuritilgan. Ta'limda bulutli texnologiyalardan foydalanishning afzalliklari va kamchiliklari tahlil etilgan.

Kalit so'zlar: Bulutli texnologiyalar, ta'lim tizimi, yangi ta'lim texnologiyalari, axborot texnologiyalari, server xizmatlar, internet tarmog'i

Kirish

Respublikamizda bulutli texnologiyalaridan foydalanishning yanada kengroq va omaviy tarqalishi va bulutli hisoblashda o'qituvchilar va talabalarni yagona, ko'p maqsadli platformasida ulashish imkonini beradi. Bulutli texnologiya asosida hisoblash, axborotni qayta ishlash modeli bo'lib, unda muammoni hal qilish jarayonida ishtirok etuvchi apparat va dasturiy resurslar foydalanuvchilarga onlayn xizmat sifatida taqdim etiladi.

“Bulutli texnologiya” nafaqat fayllarni saqlash uchun joy, balki juda keng imkoniyatlarga ega platformadir. Masalan, biznes sohasidan tortib, dasturiy ilovalarni “bulutli muhit” da ishlab chiqish, testlash, shuningdek, avtomatik ta'lim texnologiyalarini qo'llash imkoniyatlarini ham taklif qiladi.

Bulutli texnologiyadan foydalanishning asosiy afzalligi - oxirgi foydalanuvchidan axborot va uni qayta ishlash vositalari (dasturiy ta'minot) mavjudligini ta'minlaydigan murakkab infratuzilmani yashirishdir. Bu ularga axborotni qayta ishlash texnologiyasining muamolari haqida o'ylamasdan, ularning funktsional vazifalariga e'tibor qaratish imkonini beradi.

Bulutli resurslardan ta'lim maqsadlarida samarali foydalanish mumkin, bu talabalar uchun ham, ta'lim muassasasidagi faoliyat yurutuvchi o'qituvchi xodimlari uchun ham o'quv jarayonini oqilona tashkil qilish imkonini beradi.

Ta'limda bulutli texnologiyalardan foydalanishga misollar elektron kundaliklar va jurnallar, talabalar va o'qituvchilar uchun shaxsiy hisoblar va boshqalar kiradi. Ta'lim jarayonida ushbu turdagi axborot texnologiyalarining barcha afzalliklaridan foydalangan holda turli turdagi ijtimoiy dasturiy ta'minotdan foydalanishni tashkil etish, ular mobil ta'limni tashkil etish uchun platforma bo'lib xizmat qilishi mumki. Shu bilan birga, bulutli texnologiyalardan foydalanish o'quv jarayoni xarajatlarini kamaytirish, o'quv rejalarining tez o'zgarishi hisobiga o'qitish sifatini oshirish, o'quv materiallaridan umumiy foydalanishni shakllantirish va ta'minlash imkonini beradi.

Asosiy qisim: Bulutli texnologiyalar, ta'lim sohasini ham o'z ichiga olgan va o'rganishni oson va qulaylashtiruvchi yutuqlarni taqdim etadi. Bu yutuqlar, o'qituvchilar va o'quvchilar uchun bir qancha foydali xususiyatlarga ega.

Bulutli texnologiyalar, o'qitish tizimlarini muvozanatli va samarali tashkil etish imkoniyatlarini taqdim etadi.

Bulutli texnologiyalar orqali, o'qituvchilar va o'quvchilar istalgan joydan va istalgan vaqtda ta'lim materiallariga kirish imkoniyatiga ega bo'lishadi.

Bu, o'qituvchilar uchun ham foydali bo'lib, ular tarqatilgan ta'lim materiallarini boshqarish, o'qitish natijalarini tahlil qilish va o'quvchilarning yangi materiallarni o'rganishini ko'rib chiqish imkonini taqdim etadi.

Bulutli texnologiyalar, o'qituvchilar va o'quvchilar o'rtasidagi aloqalarni ham rivojlantiradi, ya'ni o'qituvchilar o'quvchilar bilan onlayn muloqot va hamkorlik qilish, yagona do'ston muloqatni tashkil etish imkoniyatiga ega bo'lishadi.

Bugungi kunda keng qo'llaniladigan bir necha bulutli texnologiyalar mavjud bo'lim bular quyidagilardir:

- ❖ Google Drive: Bu platforma o'qituvchilar o'quv materiallarini joylashtirish, yangi materiallar yaratish va o'qitish natijalarini qo'llab-quvvatlash uchun foydalanishadi.
- ❖ Google Classroom: Bu platforma o'quvchilar va o'qituvchilar uchun onlayn darsliklar, vazifalar, topshiriqlar, imtihonlar va natijalar uchun joy yaratadi.
- ❖ Zoom: Bu onlayn video konferentsiyalar platformasi, o'qituvchilar va o'quvchilar o'rtasidagi aloqalarni ko'proq muvofiqlashtiradi va hamkorlikni oshiradi.
- ❖ Moodle: Bu ta'lim menegment tizimi (1), o'qituvchilar va o'quvchilar uchun o'quv dasturlarini tuzish, taqdim etish va baholash imkoniyatlarini taqdim etadi.

Boshqa so'zlar bilan aytganda, bulutli hisoblash - ularning maqsadlari, vazifalari va loyihalarni erishish uchun apparat, dasturiy ta'minot, metodologiyasi va Internet xizmatlari kabi foydalanuvchiga mavjud vositalar turli hisoblanadi(2).

2-rasm. Foydalanish vositalari

Bulutli texnologiyalardan masofaviy ta’limda ham unumli foydalanish mumkin. O’qituvchi o’quvchilarga elektron kundalik yordamida topshiriq taklif qiladi. Masalan, yozma topshiriqlar. Talaba hujjat yaratadi yoki hujjat bilan ishlaydi. O’qituvchi o’zgartirilgan hujjatni ko’rishi mumkin, chunki u tizim ga kirish huquqiga ega bo’ladi. Bulutli texnologiyalarni qabul qilish tizimdan hujjatni qabul qilish kabi bo’lib, qaytarib bo’lmaydigan jarayondir.

- ❖ Bulutli texnologiyalarning kamchiliklari ham mavjud:
- ❖ Tarmoqqa bog’liqlik (internet on-layn aloqa mavjud bo’lishi);
- ❖ Server-kompaniyaga bog’liqlik (bulutli texnologiyani taqdim etayotgan kompaniya serverida ma’lumotlar saqlanganligi sababli, kompaniya shartlariga bog’liqlik);
- ❖ Shaxsiy ma’lumotlarni himoyalash masalasi;
- ❖ Xavfsizlik masalalari (serverga hakerlar hujumi bo’lishi mumkin);
- ❖ Qandaydir sabablarga ko’ra serverdagi ma’lumotlar o’chib ketishi mumkin;
- ❖ Uzoq qishloq va tog’li hududlarda internet o’rnatilmaganligi yoki aloqaning barqaror emasligi; va boshqalar.

Bulutli texnologiyalarning tez tarqalishi oldimizga bulutli xizmatlarni ta’lim muassasasi tizimiga integratsiya qilish vazifasini qo’yadi. Bulutli hisoblash ta’lim, ilmiy tadqiqotlar va amaliy ishlanmalar, shuningdek, masofaviy ta’lim sohasida keng qo’llash istiqbollariga ega. Ta’lim jarayonida bulutli texnologiyalardan foydalanish ta’lim maydonini ochiq qilish imkonini beradi.

Yaqin yillarda bu sohadagi o’sish yuqori ko’rsatkichlarda bo’lishi kuzatilyapti. Kelajakda bulutli hisoblash har bir kishi deyarli har kuni foydalanadigan instrument bo’lib qoladi.

Xulosa: Bulutli texnologiyadan foydalanish hozirgi kunga kelib talim sohasida va boshqa sohalarda ham jadal rivojlanib bormoqda hozirgi kunda bizning talim sohamizga bulutli texnologiyadan foydalanish talabalar va o’qituvchilar uchun ham samarali xizmat ko’rsatishini ko’ramiz va u elektiron talim, ayniqsa mobil talim, masofaviy talimda o’qitish uchun samarali va yaxshi natijalarga olib keladi.

Foydalanilgan adabiytlar:

1. Voronin, A.S. Umumiy va ijtimoiy pedagogika atamalarining lug'ati: O'quv elektron matn nashri [Elektron resurs]. URL: <http://wmdow.edu.ru/resource/673/28673/files/ustu280.pdf> (Kirish 02/13/15)
2. Ivashova, O.N., Yashkova, E.A. MS Word elektron ta'lim resursining matn tarkibini yaratish vositasi sifatida // "Elektron biznes: muammolar, rivojlanish va istiqbollar":
3. Kruk B.I. Telekommunikatsion sistem seti. Sovremenne texnologi.M: Goryachaya liniya - Telekom 2003 yil.
4. Juha Korhonen. Introduction to 3G Mobile Communications. Second Edition 2003. Amirov D.M, Atajonov A.Y, Ibragimov D.A, Raximjonov Z.Y, Saidxo'jayev S.S. "Axborot - Kommunikatsiya texnologiyalari izohli lug'ati" BMTTD ning O'zbekistondagi vakolatxonasi, 2010.
5. Kruk B.I. Telekommunikatsion sistem seti. Sovremenne texnologi.M: Goryachaya liniya – Telekom 2003 yil.
6. Juha Korhonen. Introduction to 3G Mobile Communications. Second Edition 2003.
7. B. Walker Seidenberg M. P. Althoff. UMTS The Fundamentals. All of Communications Networks, Aachen University (RWTH), Germany Translated by Hedwig Jourdan von Schmoeger, UK 2003.
8. Babkov Yu.D."Mobil aloqa tizimlari". 2000-yil.
9. Radiotexnicheski sistem Ucheb. dlya vuzov po spets. "Radiotexnika"

МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ СВЯЗИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕМ УСТРОЙСТВ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ

Киямов Рахматулло Рузиевич, rahmatullo.kiyamov@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8023782>

АННОТАЦИЯ

В статье рассмотрены различные методы повышения пропускной способности мобильных телекоммуникационных сетей связи.

ABSTRACT

The article discusses various methods for increasing the throughput of mobile telecommunication networks.

ANNOTATSIYA

Maqolada mobil telekommunikatsiya tarmoqlarining o'tkazuvchanligini oshirishning turli usullari muhokama qilinadi.

Пропускная способность — это интенсивность нагрузки, которая может быть пропущена участком сети или всей телекоммуникационной сетью с заданным качеством обслуживания.

Пропускная способность сети связи — это максимальный объем трафика, который может быть пропущен сетью при условии соблюдения требований по качеству обслуживания.

Повышение пропускной способности объединенной воздушно-космической сети связи.

Обеспечение глобальности управления достигается за счет сопряжения сети воздушной радиосвязи (СВРС) управления авиации и спутниковой сети связи (ССС), обеспечивающей глобальное покрытие на всей территории Земли. Вместе с тем, практическая реализация такого сопряжения не может быть достигнута простой установкой средств радиосвязи СВРС и СССР в состав авиационных комплексов связи, это связано с решением ряда дополнительных технологических задач, таких как: согласование скоростей обмена данными, разработка протоколов совместного функционирования СВРС и СССР, разработка протоколов маршрутизации и ретрансляции сообщений, а также выполнение требований по совместной работе сегментов воздушной и космической радиосвязи. Цель работы: повышение пропускной способности объединённой воздушно-космической сети связи (ОВКСС) за счет разработки моделей и методики децентрализованного принципа ретрансляции информационных потоков в сетях воздушной и космической радиосвязи. При достижении цели работы использовался математический аппарат теории вероятности, теории графов, теории систем массового обслуживания. Новизна. К элементам новизны, представленных моделей, относится рассмотрение многоуровневой сети связи, ядром которой является СССР, а нижний уровень образован СВРС, а также учет специфики Mesh-технологии в СВРС для модели с децентрализованным распределением информационных потоков.

Применение аппарата нечеткой логики при выборе маршрута передачи пакетного трафика

В докладе предложена модель блока маршрутизации на основе нечеткой логики, формирующего интегральный показатель (рейтинг) каждого из возможных маршрутов передачи на основе ряда параметров состояния узлов и каналов связи на маршруте [14]. Для работы блока на узле аккумулируются следующие данные: информация о количестве возможных маршрутов до всех узлов сети (в случае проактивного подхода, когда заблаговременно определяются маршруты до всех узлов сети) или до конкретного узла назначения (в случае реактивного подхода, когда поиск маршрута происходит по запросу); непосредственно сами определенные маршруты (полная последовательность промежуточных узлов или адрес выходного порта соответствующего маршрута); значения пяти характеризующих каждый маршрут параметров. Для каждого возможного маршрута формируется интегральная метрика – рейтинг маршрута – которая определяет степень предпочтения данного маршрута до определенного узла назначения. Анализ литературы показал, что использование для реализации данного блока нечеткой логики позволяет учитывать множество параметров состояния узлов и каналов связи при этом не требуется построение точной математической модели [15, 16]. На рис. 1 представлена система нечеткого вывода для формирования рейтинга маршрута при пяти входных параметрах (количество переприемов до узла назначения, загруженность выходного пакетного буфера узла-отправителя в направлении данного маршрута, коэффициент использования каналов связи на маршруте, межконцевая задержка передачи пакета на маршруте, вероятность доставки пакета на маршруте). $A' \subseteq X \text{ B}' y$,, ,, 12345 x xxxx 12345 12345 1, , () max min (), (), (), (), (), () k k k k k k B B k N AA AA A' u x x x x x u = [] [] $\mu = \mu \mu \mu \mu \mu \mu \{ \} | K \{ \} []$ Рис. 1. Система нечеткого вывода для формирования рейтинга маршрута При разработке имитационной модели процесса маршрутизации в сети с использованием блока формирования рейтинга маршрута на основе нечеткой логики использован пакет MatLab. Для оценки эффективности предложенного способа динамической многопараметрической маршрутизации разработана имитационная модель в пакете расширения SimEvents.

Ближайшие 10 лет — период сосуществования 4G и 5G

Мы запомним 2020 год на всю жизнь, ведь эпидемия в огромной степени повлияла на привычный образ жизни людей. За этот год мы увидели, что в борьбе с эпидемией все более важной становится роль широкополосного доступа. Онлайн-покупки, удаленная учеба и работа, другие виды деятельности в период самоизоляции значительно облегчили нам жизнь. Технология MBW (Mobile Broadband) благодаря высокому проникновению, гибкости в развертывании и короткому времени ввода в эксплуатацию внесла особый вклад в борьбу с эпидемией.

В этом же году мир сделал первый шаг к переходу от 4G к 5G. В целевых сетях будущего эти две технологии будут долгое время существовать вместе. В процессе эволюции сетей произойдет постепенный вывод из эксплуатации оборудования 2G и 3G. Передача голоса будет происходить благодаря VoLTE, а нужды IoT будут обслуживать технологии NB-IoT и 5G mMTC. Передачу же данных возьмут на себя целевые сети, сочетающие 4G и 5G.

Очевидно, что в разных регионах мира темпы внедрения 5G отличаются. В Китае и Южной Корее проникновение 4G превышает 80%, это дает большие преимущества для развертывания сетей 5G в аспектах выделения частот, предоставления пространств под сайты, а также прокладки оптоволоконных линий, поэтому сети 5G в этих странах были развернуты очень быстро. Внедрение 5G также сыграло большую роль в перераспределении постоянно растущего MBW-трафика.

На конец 2020 г. проникновение 4G в России составляет около 50%. Согласно прогнозу GSMA, проникновение на уровне 70% будет достигнуто к 2025 году. Наряду с постоянным расширением сетей 4G и изменениями в поведении интернет-пользователей, объем МВВ-трафика ежегодно повышается на 50% и, по имеющимся прогнозам, через 5 лет увеличится в 8 раз. Нагрузку от роста трафика принимают на себя по большей части сети 4G, поэтому операторы должны сосредоточиться на развертывании и улучшении сетей именно четвертого поколения. Это позволит удовлетворить потребности абонентов 4G и обеспечить обслуживание постоянно растущего трафика. В будущем развертывание сетей 5G в России начнется с особо загруженных районов и будет основано на архитектуре NSA, при которой опыт использования 5G во многом зависит от параметров и покрытия сетей четвертого поколения.

Фокус на «три эволюции» и максимизацию ценности сетей

Эволюция частот. Достаточное покрытие сети – это основа для гарантии высокого качества мобильных сервисов. Уменьшение спектрального ресурса, выделенного под 2G/3G, и перевод его под нужды LTE вкуче с установкой оборудования этого стандарта на всех сайтах обеспечит широкое и глубокое покрытие, что позволит удовлетворить постоянно увеличивающийся спрос на интернет-трафик.

На начальном этапе развертывания стандарт 5G, по сравнению с 4G-сетями, будет использовать более высокую частоту, поэтому при задействовании тех же сайтов и технологий площадь покрытия 5G окажется меньше, чем у LTE. Исходя из этого, важность LTE возрастает — сети четвертого поколения должны обеспечить покрытие там, где нет сигнала 5G.

Эволюция сайтов. Достижение максимальной пропускной способности в ограниченном спектре частот — это извечная проблема операторов связи. Чтобы обеспечить стабильно высокий уровень сервиса для vip-клиентов, мы рекомендуем беспроводную сетевую архитектуру на основе технологий LTE FDD 4T4R/TDD 8T8R. Внедрение Massive MIMO в загруженных и особо загруженных районах обеспечит превосходный пользовательский опыт.

Технология VoLTE предъявляет ещё более высокие требования к покрытию сети. При планировке базовых станций следует учитывать бесперебойную доступность этого сервиса. Для этого необходимо увеличить количество сайтов.

Покрытие. Huawei разработала решение Blade Pro, позволяющее существенно увеличить область покрытия сетей 4/5G. Blade Pro поддерживает по три частоты в низком и среднем диапазонах: на данный момент решение работает на частотах 700, 800 и 900 МГц, но уже к 4-му кварталу 2021 г. оборудование будет поддерживать 1800, 2100 и 2600 МГц. Модуль Blade Pro обладает высокой совместимостью и прост в установке. С его помощью операторы смогут оптимизировать область покрытия путём его расширения или сжатия.

Пропускная способность. Инновационное решение Huawei 5G Ready “Smart 8T8R” предназначено для использования в загруженных районах городов. Оно позволяет увеличить пропускную способность в 2-3 раза. Оборудование поддерживает эволюцию LTE 4T6S в сторону 5G 8T3S. Также разработка «умеет» распределять мощность между секторами и в реальном времени адаптироваться к изменениям в поведении пользователей сети.

Для повышения пропускной способности в 3-5 раз Huawei предлагает уникальное двухчастотное решение “Smart Massive MIMO”. Smart Massive MIMO и Smart 8T8R имеют одинаковый принцип действия – они автоматически регулируют мощность радиочастотных пучков в зависимости от особенностей пользовательских сервисов, тем самым повышая спектральную эффективность.

Синергия 4G и 5G. Решение SuperBAND для агрегации несущих частот использует искусственный интеллект, тем самым повышая пропускную способность сети. Решение Cloud AIR (технология облачного распределения спектральных ресурсов) динамически распределяет ресурс 4G и 5G в зависимости от приливов трафика, значительно повышая эффективность использования спектра.

В настоящее время основную часть доходов операторов мобильной связи генерируют услуги 4G. В будущем четвертое поколение продолжит играть важную роль и станет основой для MBW-трафика, оказания голосовых услуг и развертывания сетей 5G. Именно на это должны опираться операторы связи в процессе развёртывания беспроводных сетей и максимизации их ценности.

Список литературы

1. Соловьев В.В. Методы оптимального присвоения частот. М. НПФ «Гейзер». 2001.
2. Карпук А.А. // Информатика. 2006. № 4 (12). С. 5–13.
3. Карпук А.А. // Информатика. 2008. № 2 (18). С. 5–13.
4. Карпук А.А. // Матер. междунар. научн. конф. «Современные проблемы математики, механики, информатики». Тула. 2007. С. 230–233.
5. Карпук А.А. // Современные проблемы информатизации в экономике и обеспечении безопасности: Сб. трудов. Вып. 15. Воронеж. 2010. С. 86–89.
6. Кучерявый А.Е., Цуприков А.Л. Сети связи следующего поколения. — М.: ФГУП ЦНИИС, 2006. — 280 с.
7. Основные положения по модернизации телефонной сети общего пользования для формирования NGN. — ЛОНИИС, Гипросвязь северозапад. — 2006.
8. Соколов Н.А. Семь аспектов развития сетей доступа//Технологии и средства связи. Специальный выпуск "Системы абонентского доступа". — 2005. — С.14423.
9. Корнышев Ю.Н., Пшеничников А.П., Харкевич А. Д. Теория телетрафика. — М.: Радио и связь, 1996. — 272 с.
10. ITU-R Recommendation BT.653-3: Teletext systems. 1998. 21 p.
11. Лев А.Ю. Теоретические основы многоканальной связи. Учебник для электротехн. ин-тов связи. М., «Связь», 1978. 192 с.
12. Красильников Н.Н. Теория передачи и восприятия изображений. М. «Радио и связь», 1986. 248 с.
13. Янушевский Р.Т. Теория линейных оптимальных многосвязных систем управления. - М.: Наука, 1973. -464 с.
14. Тихонова Е.Ю., Мацкевич А.Н., Шаболтиев В.В. // Сб. науч. статей Воен. акад. РБ. 2011. № 20. С. 77–81.
15. Иванов Д. В. // Телекоммуникации. 2009. № 5. С. 13–18.

16. Рутковская Д., Пилиньский М., Рутковский Л. Нейронные сети, генетические алгоритмы и нечеткие системы. М., 2007. УДК 621.373.1:681.511.4

SUN'IY INTELEKTNING ASOSIY TAMOYILLARI VA O'RGANISH SOHALARI

Zulunov Ravshanbek Mamatovich, Dotsent, Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali, Email: zulunovrm@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8023786>

ANNOTATSIYA

Sun'iy intellekt texnologiyalarni kirib kelishi jamiyatdan ma'lum tayyorgarlikni talab etadi. Turli aqlli texnologiyalarni integratsiyalashuvi bu davrda asosiy omil hisoblanadi. Maqolada sun'iy intellekt texnologiyalarni tatbiq etishning asosiy muammolari ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: sun'iy intellekt, katta ma'lumotlar, bulutli hisoblash, narsalar interneti, intellectual tizimlar.

Kompyuterlar yoki mashinalar ixtiro qilinganidan beri ularning turli vazifalarni bajarish qobiliyati eksponentsial o'sishni boshdan kechirdi. Odamlar turli xil ish sohalari, tezligini oshirish va vaqt o'tishi bilan hajmini kamaytirish nuqtai nazaridan kompyuter tizimlarining kuchini ishlab chiqdilar. Kompyuter fanining sun'iy intellekt deb nomlangan bo'limi odamlar kabi aqlli kompyuterlar yoki mashinalarni yaratishga intiladi.

Sun'iy intellekt termini asoschisi Jon Makkartining so'zlariga ko'ra, bu "Aqlli mashinalarni, ayniqsa aqlli kompyuter dasturlarini yaratish ilmi va muhandisligi". Sun'iy intellekt - bu kompyuterni, kompyuter tomonidan boshqariladigan robotni yoki dasturiy ta'minotni inson o'ylaydigan tarzda aqlli fikrlashga majbur qilish usuli. Sun'iy intellekt inson miyasi qanday fikrlashi va muammoni hal qilishga urinayotganda odamlar qanday o'rganishi, qaror qabul qilishi va ishlashini o'rganish va keyin ushbu tadqiqot natijalarini aqlli dasturiy ta'minot va tizimlarni ishlab chiqish uchun asos sifatida ishlatish orqali amalga oshiriladi.

Ma'lumki, sun'iy intellekt odamlar kabi aqlli mashinalarni yaratishga intiladi. Sun'iy intellektni o'rganishimiz uchun ko'plab sabablar bor. Kundalik hayotimizda biz juda katta miqdordagi ma'lumotlar bilan shug'ullanamiz va inson miyasi juda ko'p ma'lumotlarni kuzatib bo'lmaydi. Shuning uchun biz narsalarni avtomatlashtirishimiz kerak. Avtomatlashtirishni amalga oshirish uchun biz sun'iy intellektni o'rganishimiz kerak, chunki u ma'lumotlardan o'rganishi va takrorlanadigan vazifalarni aniq va charchamasdan bajarishi mumkin.

Tizim o'zini o'zi o'rgatishi juda zarur, chunki ma'lumotlarning o'zi doimiy ravishda o'zgarib turadi va bunday ma'lumotlardan olingan bilimlar doimiy ravishda yangilanib turishi kerak. Ushbu maqsadni amalga oshirish uchun biz sun'iy intellektdan foydalanishimiz mumkin, chunki sun'iy intellektga ega tizim o'zini o'zi o'rgatishi mumkin.

Neyron tarmoqlar yordamida sun'iy intellekt ma'lumotlarni chuqurroq tahlil qilishi mumkin. Ushbu qobiliyat tufayli sun'iy intellekt real vaqtda sharoitlarga asoslangan vaziyatlarni o'ylashi va javob berishi mumkin. Chuqur neyron tarmoqlar yordamida Sun'iy intellekt juda katta aniqlikka erisha oladi. Sun'iy intellekt tibbiyot sohasida bemorlarning MRIlaridan saraton kabi kasalliklarni tashxislashda yordam beradi.

Ma'lumotlar o'z-o'zini o'rganish algoritmlaridan foydalanadigan tizimlar uchun intellektual mulkdir. Ma'lumotlarni indekslash va tartibga solish uchun bizga sun'iy intellekt kerak bo'lib, u har doim eng yaxshi natijalarni beradi. Sun'iy intellekt yordamida aqlli tizimlar qurish mumkin. Bizning miyamiz o'zi kabi boshqa aql tizimini qurishi uchun biz aql tushunchasini tushunishimiz kerak.

Tizimli hisoblash, mulohaza yuritish, munosabatlar va analogiyalarni idrok etish, tajribadan o'rganish, xotiradan ma'lumotlarni saqlash va olish, muammolarni hal qilish,

murakkab g'oyalarni tushunish, tabiiy tildan ravon foydalanish, tasniflash, umumlashtirish va yangi vaziyatlarni moslashtirish qobiliyati intellekt deb hisoblanadi.

Amerikalik psixolog Xovard Gardner ta'riflaganidek, intellekt ko'p qirrali bo'ladi:

No	Intellekt va tavsif	Misol
1	Lingvistik intellekt Fonologiya (nutq tovushlari), sintaksis (grammatika) va semantika (ma'no) mexanizmlarini gapirish, tan olish va ulardan foydalanish qobiliyati.	Hikoyachilar, notiqlar
2	Musiqiy intellekt Ovozdan yasalgan ma'nolarni yaratish, ular bilan muloqot qilish va tushunish qobiliyati, balandlik, ritmni tushunish.	Musiqachilar, qo'shiqchilar, bastakorlar
3	Mantiqiy-matematik intellekt Harakat yoki ob'ektlar mavjud bo'lmaganda munosabatlardan foydalanish va tushunish qobiliyati. Bu, shuningdek, murakkab va mavhum g'oyalarni tushunish qobiliyatidir.	Matematiklar, olimlar
4	Fazoviy intellekt Vizual yoki fazoviy ma'lumotlarni idrok etish, uni o'zgartirish va ob'ektlarga murojaat qilmasdan vizual tasvirlarni qayta yaratish, 3D tasvirlarni qurish, ularni ko'chirish va aylantirish qobiliyati.	Xarita o'quvchilar, astronomlar, fiziklar
5	Tana-kinestetik intellekt Muammolarni yoki moda mahsulotlarini hal qilish, nozik va qo'pol motorli ko'nikmalarni nazorat qilish va ob'ektlarni manipulyatsiya qilish uchun tananing to'liq yoki bir qismini ishlatish qobiliyati.	O'yinchilar, raqqoslar
6	Intra-shaxsiy intellekt O'z his-tuyg'ularini, niyatlarini va motivlarini farqlash qobiliyati.	Gautam Budda
7	Shaxslararo intellekt Boshqa odamlarning his-tuyg'ularini, e'tiqodlarini va niyatlarini tan olish va farqlash qobiliyati.	OAV xodimlari, intervyu beruvchilar

Intellekt nimalardan tashkil topgan? Aql-idrok nomoddiydir. U quyidagilardan iborat:

- Mulohaza yuritish
- O'rganish
- Muammo Yechish
- Idrok
- Lingvistik intellekt

Mulohaza yuritish:

Bu bizga hukm qilish, qarorlar qabul qilish va bashorat qilish uchun asos yaratishga imkon beradigan jarayonlar to'plamidir. Keng ma'noda ikki turlari mavjud:

Induktiv Mulohaza yuritish	Deduktiv Mulohaza yuritish
Keng umumiy bayonotlar berish uchun maxsus kuzatishlar olib boradi.	U umumiy bayonot bilan boshlanadi va aniq, mantiqiy xulosaga kelish imkoniyatlarini tekshiradi.
Agar bayonotda barcha asoslar to'g'ri bo'lsa ham, induktiv fikrlash xulosaning noto'g'ri bo'lishiga imkon beradi.	Agar umumiy narsalar sinfiga nisbatan biror narsa to'g'ri bo'lsa, bu sinfning barcha a'zolari uchun ham to'g'ri keladi.
Misol: "Nigora - o'qituvchi. Nigora - o'qimishli. Shuning uchun, barcha o'qituvchilar o'qimishli".	Misol: "60 yoshdan oshgan barcha ayollar buvilar. Halima 65 yoshda. Shuning uchun Halima buvi."

O'rganish:

O'rganish qobiliyatiga odamlar, hayvonlarning alohida turlari va sun'iy intellektni qo'llab-quvvatlaydigan tizimlar ega. O'rganish quyidagi toifalarga bo'linadi:

- Eshitishni o'rganish. Bu tinglash va eshitish orqali o'rganishdir. Masalan, yozib olingan audio ma'ruzalarni tinglayotgan talabalar.
- Epizodik ta'lim. Biror kishi guvohi bo'lgan yoki boshdan kechirgan voqealar ketma-ketligini eslab qolish orqali o'rganish. Bu chiziqli va tartibli.
- Motorika o'rganish. Bu mushaklarning aniq harakati orqali o'rganishdir. Masalan, ob'ektlarni tanlash, yozish va hokazo.
- Kuzatuv asosida o'rganish. Boshqalarni ko'rish va taqlid qilish orqali o'rganish. Masalan, bola ota-onasiga taqlid qilib, o'rganishga harakat qiladi.
- Pertseptiv ta'lim. Bu ilgari ko'rgan stimullarni tan olishni o'rganadi. Masalan, ob'ektlar va vaziyatlarni aniqlash va tasniflash.
- Aloqaviy ta'lim. Bu mutlaq xususiyatlar emas, balki munosabatlar xususiyatlari asosida turli xil qo'zg'atuvchilarni farqlashni o'rganishni o'z ichiga oladi. Misol uchun, oxirgi marta sho'r bo'lgan kartoshkani pishirish vaqtida "bir oz kamroq" tuz qo'shish, aytaylik, bir osh qoshiq tuz qo'shib pishirilganda.
- Fazoviy ta'lim - Bu tasvirlar, ranglar, xaritalar va boshqalar kabi vizual stimullar orqali o'rganishdir. Masalan, odam yo'lda borishdan oldin yo'l xaritasini yaratishi mumkin.
- Rag'batlantiruvchi javobni o'rganish - bu ma'lum bir stimuly mavjud bo'lganda muayyan xatti-harakatni bajarishni o'rganishdir. Masalan, it eshik qo'ng'irog'ini eshitganda qulog'ini ko'taradi.

Muammoni yechish:

Bu ma'lum yoki noma'lum to'siqlar bilan chegaralab qo'yilgan biron bir yo'lni bosib, mavjud vaziyatdan kerakli yechimni idrok etish va unga erishishga harakat qilish jarayonidir.

Muammoni hal qilish, shuningdek, qaror qabul qilishni o'z ichiga oladi, bu istalgan maqsadga erishish uchun bir nechta muqobil variantlardan eng mos keladigan alternativani tanlash jarayonidir.

Idrok:

Bu hissiy ma'lumotlarni olish, sharhlash, tanlash va tartibga solish jarayonidir, sezishni nazarda tutadi. Odamlarda idrokga sezgi organlari yordam beradi. Sun'iy intellekt sohasida idrok mexanizmi sensorlar tomonidan olingan ma'lumotlarni mazmunli tarzda birlashtiradi.

Lingvistik intellekt:

Bu odamning og'zaki va yozma tildan foydalanish, tushunish, gapirish va yozish qobiliyatidir. Bu shaxslararo muloqotda muhim ahamiyatga ega.

Sun'iy intellekt - bu juda katta tadqiqot sohasi. Ushbu tadqiqot sohasi haqiqiy dunyo muammolariga yechim topishga yordam beradi. Sun'iy intellekt doirasidagi turli xil o'rganish sohalari mavjud:

- Mashinali o'rganish - sun'iy intellektning eng mashhur sohasidan biridir. Ushbu taqdim etilgan asosiy kontseptsiya mashinani ma'lumotlardan o'rganishga imkon berishdir, chunki inson o'z tajribasidan o'rganishi mumkin. U o'rganish modellarini o'z ichiga oladi, ular asosida noma'lum ma'lumotlar bo'yicha bashorat qilish mumkin.

- Mantiq - kompyuter dasturlarini bajarish uchun matematik mantiqdan foydalaniladigan yana bir muhim tadqiqot sohasidir. Unda naqsh solishtirish, semantik tahlil qilish va hokazolarni bajarish uchun qoidalar va faktlar mavjud.

- Qidiruv - ushbu ta'lim sohasi asosan shaxmat, tic-tac-toe kabi o'yinlarda qo'llaniladi. Qidiruv algoritmlari butun qidiruv maydonini qidirgandan so'ng optimal echimni beradi.

- Sun'iy neyron tarmoqlari - samarali hisoblash tizimlari tarmog'i bo'lib, uning markaziy mavzusi biologik neyron tarmoqlarning analogiyasidan olingan. ANN robototexnika, nutqni aniqlash, nutqni qayta ishlash va hokazolarda qo'llanilishi mumkin.

- Genetik algoritim - bir nechta dasturlar yordamida muammolarni hal qilishda yordam beradi. Natija eng mosini tanlashga asoslanadi.

- Bilim vakili - bu o'rganish sohasi bo'lib, uning yordamida biz faktlarni mashinaga tushunarli qilib ko'rsatishimiz mumkin. Bilim qanchalik samaraliroq ifodalanadi; ko'proq tizim aqlli bo'lar edi.

Sun'iy intellektni qo'llash sohalari:

O'yinlar - Sun'iy intellekt shaxmat, poker, tic-tac-toe va boshqalar kabi strategik o'yinlarda hal qiluvchi rol o'ynaydi, bu erda mashina evristik bilimlarga asoslangan ko'p sonli mumkin bo'lgan pozitsiyalarni o'ylab ko'rishi mumkin.

Tabiiy tilni qayta ishlash - odamlar gapiradigan tabiiy tilni tushunadigan kompyuter bilan muloqot qilish mumkin.

Ekspert tizimlari - mulohaza yuritish va maslahat berish uchun mashina, dasturiy ta'minot va maxsus ma'lumotlarni birlashtirgan ba'zi ilovalar mavjud. Ular foydalanuvchilarga tushuntirish va maslahatlar beradi.

Vizual tizimlar - ushbu tizimlar kompyuterdagi vizual kiritishni tushunadi, sharhlaydi va tushunadi. Masalan:

- Tadqiqot samolyoti fazoviy ma'lumotni yoki hududlar xaritasini aniqlash uchun foydalaniladigan fotosuratlarini oladi.

- Shifokorlar bemorga tashxis qo'yish uchun klinik ekspert tizimidan foydalanadilar.

- Politsiya jinoyatchining yuzini sud-tibbiyot eksperti tomonidan saqlangan portretdan taniy oladigan kompyuter dasturidan foydalanadi.

Nutqni aniqlash - ba'zi aqlli tizimlar, inson u bilan gaplashayotganda, tilni jumlar va ularning ma'nolari nuqtai nazaridan eshitish va tushunish qobiliyatiga ega. U turli xil urg'ularni, jarangli so'zlarni, fondagi shovqinni, sovuq tufayli odam shovqinining o'zgarishini va hokazolarni boshqarishi mumkin.

Qo'l yozuvini tanib olish - Qo'l yozuvini aniqlash dasturi qog'ozga qalam yoki ekranda yozilgan matni stilus yordamida o'qiydi. U harflarning shakllarini tanib, ularni tahrir qilinadigan matnga aylantirishi mumkin.

Intellektual robotlar - Robotlar inson tomonidan berilgan vazifalarni bajarishga qodir. Ularda yorug'lik, issiqlik, harorat, harakat, tovush, zarba va bosim kabi haqiqiy dunyodan jismoniy ma'lumotlarni aniqlash uchun sensorlar mavjud. Ularda aql-idrokni namoyish qilish uchun samarali protsessorlar, bir nechta sensorlar va katta xotira mavjud. Bundan tashqari, ular o'z xatolaridan o'rganishga qodir va ular yangi muhitga moslasha oladilar.

Kognitiv modellashtirish: insonning fikrlash jarayonini simulyatsiya qilish - Kognitiv modellashtirish, asosan, insonning fikrlash jarayonini o'rganish va simulyatsiya qilish bilan shug'ullanadigan kompyuter fanining o'rganish sohasidir. Sun'iy intellektning asosiy vazifasi mashinani odam kabi fikrlashga majbur qilishdir. Insonning fikrlash jarayonining eng muhim xususiyati muammoni hal qilishdir. Shuning uchun ko'proq yoki kamroq kognitiv modellashtirish odamlar muammolarni qanday hal qilishlarini tushunishga harakat qiladi. Shundan so'ng, ushbu modeldan turli xil sun'iy intellekt dasturlari, masalan, mashinani o'rganish, robototexnika, tabiiy tilni qayta ishlash va boshqalar uchun ishlatilishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. George Luger, *Artificial Intelligence: Structures and Strategies for Complex Problem Solving*, Fourth Edition Addison-Wesley, 2002.
2. Nils J. Nilsson, *Artificial Intelligence: A New Synthesis*, Morgan Kaufmann Publishers, 1998.
3. Stuart Russell and Peter Norvig, *Artificial Intelligence: A Modern Approach*, Second Edition, Prentice-Hall, 2003.
4. R. Zulunov. Preparing the educational process for the era of artificial intelligence. *The journal of integrated education and research*, Volume 1, issue 4, September 2022, p.261-263.
5. R. Zulunov. Use of artificial intelligence technologies in the educational process. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal (WoS)*, Volume 3, Issue 10, Oct., 2022, p. 764-770.
6. Р. Зулунов, Подготовка образовательного процесса к эпохе искусственного интеллекта. *Periodica Journal of Modern Philosophy, Social Sciences and Humanities*, 2022, Oct., 11, p. 81-83.
7. Р. Зулунов. Что такое искусственный интеллект и как он работает. *Ta'lim_fidoiyilari*, 2022 noyabr 1 qism, 149-153 b.
8. R. Zulunov. Sun'yiy intellekt texnologiyalarini ta'lim jarayonida qo'llanilishi. *Xorazm Ma'mun akademiyasi habarnomasi*, 11/3 2022, 163-166 b.
9. Р. Зулунов, А.Тиллаволдиев. Использование технологий искусственного интеллекта в образовательном процессе. *Periodica Journal of Modern Philosophy, Social Sciences and Humanities*, 2022, v.12, Nov, p.137-142.
10. R. Zulunov, D. Irmatova. Sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish. *The journal of integrated education and research*, 1(6), November 2022, p.53-56.
11. R. Zulunov, S. Xadjyev. Mifologiyadan mashinali o'rganishgacha: sun'iy intellekt tarixi. *Tafakkur manzili*, 2022 dekabr, 1 qism, 16-19 b.
12. R. Zulunov., M. Mahmudova. Sun'iy intellektning insoniyat faoliyatida tutgan o'rni va neyrokibernetika sohasi. *The journal of Integrated Education and Research*, December 2022, 1(7), 2-7 b.

13. R. Zulunov, A. Tadjibaeva. Blended learning in higher education using LMS Moodle. Образовательный процесс, 2019, 5 (16), p. 5-9.

FACE RECOGNITION PROGRAM IN PYTHON

Chulliev Shokhrukh Ibadullayevich, assistant, TUIT named after Muhammad al-Khwarizmi, Uzbekistan, Amir Timur Str. 108., chulliyevshohruh@gmail.com
Safarova Maftunakhon Zhurabekovna, assistant, TUIT named after Muhammad al-Khwarizmi, Uzbekistan, Amir Timur Str. 108., maftunasafarova94@mail.ru
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8023788>

ANNOTATION

The Python programming language has changed so much in recent years that it has covered many areas. For example, Python is considered one of the most reliable programming languages in the fields of Data Science, Deep learning, Machine learning, Computer vision and AI. When working with data in artificial intelligence, neural networks, and in the above areas, visualization of problem solutions helps to visualize the accuracy of the solution. The Matplotlib library helps us to create a visual image. In this dissertation, we will focus on how to process an image, how massive it is, and how to change the contrast in image processing.

Keywords: python, matplotlib, opencvpython, jupyter, numpy, pandas, pytorch, array, pseudocolor schemas.

Introduction

Python can detect and recognize your face from a photo or video

Face recognition applications include face unlocking(face id), security and Defense, etc. Doctors and healthcare professionals use facial recognition to access patients ' medical records and history and to better diagnose diseases.

Main part

In this python project, we want to create a machine learning model that recognizes people in images. We use face_recognition API and OpenCV in our project.

Libraries

- Python – 3.x
- cv2 – 4.5.2
- numpy – 1.20.3
- face_recognition – 1.3.0

We use the following command to install the above packages.

1. pip install numpy opencv-python
2. pip install dlib
3. pip install face_recognition

Project data collection

We can implement this face recognition project using our own dataset. For this project, I used my friends image as a dataset.

Steps to develop a face recognition model

Before proceeding, let's understand what is face detection and detection.

Face recognition is the process of identifying or verifying a person's face from photographs and video footage.

Face detection is defined as the process of identifying and extracting faces (location and size) from an image to use a face detection algorithm.

The face recognition method is used to identify unique displayed features in an image. In most cases, the face image has already been removed, cut, scaled and turned gray. Face recognition includes 3 stages: face recognition, feature release, Face Recognition.

OpenCV is an open source library written in C++. It includes the implementation of various algorithms and deep neural networks used for computer vision tasks.

1. We prepare a data set

We will create 2 directories, we will try training. We need to make sure that the images we choose represent the facial features well enough for the classifier.

Let's test the model, take a picture called friends and place it in our "common_picture" directory.

2. Training ie we will teach the model

- First we import the necessary modules.
- The face_recognition library contains various utilities that help with the face recognition process.

- Now we create 2 lists that store the names of the images (persons) and their face encodings.

```
path = "./training_pict/"
```

```
known_names = []  
known_name_encodings = []
```

```
images = os.listdir(path)
```

- A face encoding is a vector of values representing important dimensions between distinguishing features of a face, such as the distance between the eyes, the width of the forehead, and so on.

- We loop through each image in our training_image directory, extract the name of the person in the image, compute its face encoding vector, and store the data in the corresponding lists.

```
for _ in images:  
    image = fr.load_image_file(path + _)  
    image_path = path + _  
    encoding = fr.face_encodings(image)[0]
```

```
known_name_encodings.append(encoding)  
known_names.append(os.path.splitext(os.path.basename(image_path))[0].capitalize())
```

```
)
```

3. Test the model on a test data set

- As mentioned above, our dataset in our public_image directory contains only 1 image with all the persons in it.

- Cv2 reads the test image using the imread() method.

```
test_image = "./umumiy_rasm/do'stlar.jpg"  
image = cv2.imread(test_image)
```

- The face_recognition library provides a useful method called face_locations() that locates the coordinates (left, bottom, right, top) of each face detected in the image. Using these location values, we can easily find face encodings

```
face_locations = fr.face_locations(image)  
face_encodings = fr.face_encodings(image, face_locations)
```

- We consider each face location and its encoding in the image. We then compare this encoding with the encodings of the faces in the "training_image" dataset.

- Then calculate the face distance, that is, we determine the similarity between the encoding of the test image and the images of the training_image. Now we select the minimum value distance from it, which indicates that the face in the image common_image is one of the faces in the training_image dataset.

- Now, using the methods in the cv2 module, draws a rectangle with the coordinates of the face position

```
for (top, right, bottom, left), face_encoding in zip(face_locations, face_encodings):
```

```
    matches = fr.compare_faces(known_name_encodings, face_encoding)
```

```
    name = ""
```

```
    face_distances = fr.face_distance(known_name_encodings, face_encoding)
```

```
    best_match = np.argmin(face_distances)
```

```
    if matches[best_match]:
```

```
        name = known_names[best_match]
```

```
    cv2.rectangle(image, (left, top), (right, bottom), (0, 0, 255), 2)
```

```
    cv2.rectangle(image, (left, bottom - 15), (right, bottom), (0, 0, 255), cv2.FILLED)
```

```
    font = cv2.FONT_HERSHEY_DUPLEX
```

```
    cv2.putText(image, name, (left + 6, bottom - 6), font, 1.0, (255, 255, 255), 1)
```

Shows the image using the imshow() method of the Cv2 module.

```
cv2.imshow("Natija", image)
```

Tasvirni imwrite() usuli yordamida joriy ishchi katalogimizga saqlaydi.

```
cv2.imwrite("./Natija_rasm.jpg", image)
```

```
cv2.waitKey(0)
```

```
cv2.destroyAllWindows()
```

References

1. A. Müller, S. Guido. An introduction to machine learning with Python. IC "Gevissta", 2017.
2. A. Rosebrock. Deep Learning for Computer Vision with Python. Practitioner Bundle. 1st Edition. PyImageSearch (www.PyImageSearch.com), 2017.
3. A. Sweigart. Automate the Boring Stuff with Python. Practical Programming for Total Beginners. San Francisco, 2015.
4. A.B. Barsky. Neural networks: recognition, control, decision making. - Moscow: "Finance and Statistics", 2004.

Web-sites

1. <https://www.python.org/>
2. <https://pypi.org/>
3. <https://pillow.readthedocs.io/en/3.1.x/reference/Image.html>
4. <https://matplotlib.org/>

OCR KUTUBXONASIDAN FOYDALANIB HUJJATDAN MATNLARNI TANIB OLISH MODULINI ISHLAB CHIQISH

Allamuradov Norbobo Tursun o‘g‘li, Shahriyorov Ikrom Ibrohim o‘g‘li, Toshkent amaliy fanlar universiteti “Akademik faoliyatni boshqarish bo‘limi” yetakchi mutaxassisilari , norbobo1996@gmail.com, shahriyorovikrom6@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8023790>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada OCR yordamida matnni aniqlash modulini ishlab chiqish bilan bog‘liq qadamlarni shakllantirish haqida so‘z boradi.

ANNOTATION

This article will talk about the formation of steps associated with the development of a text recognition module using OCR

OCR (optik belgilarni aniqlash) kutubxonasi yordamida hujjatdan matnni aniqlash modulini ishlab chiqish mumkin. OCR texnologiyasi kompyuterlarga skanerlangan rasm yoki fotosuratdan bosilgan yoki qo‘lda yozilgan matnni talqin qilish va tanib olish imkonini beradi.

OCR yordamida matnni aniqlash modulini ishlab chiqish bilan bog‘liq qadamlar quyidagilarni o‘z ichiga olishi mumkin:

1. Hujjatni oldindan qayta ishlash: hujjatni skanerlash yoki suratga olish va keyin raqamli tasvir formatiga o‘tkazish kerak bo‘lishi mumkin. Tasvirni piksellar sonini, yorqinligini, kontrastini va shovqinni kamaytirish uchun sozlash kerak bo‘lishi mumkin. TESSERACT va OCRopus kabi OCR kutubxonalarida ushbu vazifalar uchun funksiyalar mavjud.

2. OCR matnini aniqlash: OCR kutubxonasidan belgilarning shakllari va naqshlarini tahlil qilish orqali rasmdagi matnni aniqlash uchun foydalanish mumkin. OCR dasturi matnni tanib olish uchun mashinani o‘rganish algoritmlari, neyron tarmoqlari yoki boshqa usullardan foydalanishi mumkin. Ba‘zi mashhur OCR kutubxonalari Tesseract, OCRopus va Abbyy OCR.

3. Matnni qayta ishlash: matn tan olingandan so‘ng, uni yanada o‘qilishi uchun uni tozalash va formatlash kerak bo‘lishi mumkin. Bunga qo‘shimcha belgilar yoki noto‘g‘ri tan olingan matn kabi xatolarni olib tashlash, satrlar va paragraflar oralig‘i kabi formatlashni qo‘llash va matnni izchil o‘lcham va shriftda normallashtirish kiradi. NLT (Natural Language Toolkit) va spaCy kabi kutubxonalar matnni qayta ishlash va normallashtirish uchun ishlatilishi mumkin.

4. Modulni sinovdan o‘tkazish va takomillashtirish: OCR matnini aniqlash va keyingi ishlov berish amalga oshirilgandan so‘ng, uning aniqligi va ishlashini baholash uchun modul turli hujjatlarda sinovdan o‘tkazilishi mumkin. Aniqlik va tanib olish tezligini oshirish uchun OCR dvigatelining parametrlarini aniq sozlash, til modelini o‘rgatish yoki boshqa usullarni qo‘llash kerak bo‘lishi mumkin.

5. Modulni hujjat almashish tizimiga kiritish: matnni aniqlash moduli ishlab chiqilgandan va sinovdan o‘tkazilgandan so‘ng, skanerlangan hujjatlardan matnni avtomatik ravishda chiqarib olish uchun kompaniyaning hujjat almashish tizimiga qo‘shilishi mumkin. Ob‘ektni aniqlashda bo‘lgani kabi, modul tizimning o‘ziga xos talablari va cheklolariga, masalan, hujjatlarning tili, shrifti va tartibiga, shuningdek ma‘lumotlarning maxfiyligi va xavfsizligiga moslashish uchun ba‘zi kalibrlash va konfiguratsiyani talab qilishi mumkin.

Umuman olganda, OCR yordamida hujjatdan matnni aniqlash modulini ishlab chiqish ehtiyotkorlik bilan baholash va takomillashtirish bilan birga tasvirni qayta ishlash, mashinani o‘rganish va tabiiy tilni qayta ishlash texnikasining kombinatsiyasini talab qiladi. OCR

kutubxonalari ushbu vazifani bajarish uchun hayotiy echimni taqdim etsa-da, tegishli OCR dvigatelini tanlash va hujjat almashish tizimining o‘ziga xos ehtiyojlariga mos keladigan modulni ishlab chiqish muhimdir.

OCR kutubxonalari OCR jarayonini bajarish uchun javobgardir. Ular ishlab chiquvchilar OCR ilovalarini yaratish uchun foydalanishlari mumkin bo‘lgan ramkalar yoki dasturiy paketlardir. OCR kutubxonalari turli xil ochiq kodli litsenziyalar ostida mavjud va ular ishlab chiquvchilarga har qanday murakkablikdagi OCR ilovalarini yaratish imkonini beradi.

Tesseract OCR: Tesseract OCR mavjud bo‘lgan eng mashhur ochiq manba OCR kutubxonalaridan biri bo‘lib, u Apache Litsenziyasi 2.0 ostida aniqligi va mavjudligi tufayli OCR ilovalarini yaratish uchun ishlatiladi. Tesseract OCR 100 dan ortiq tillarni qo‘llab-quvvatlaydi va ishlab chiquvchilar tomonidan keng qo‘llaniladi.

OCRopus: OCRopus boshqa OCR kutubxonasi bo‘lib, ishlab chiquvchilarga Python dasturlash tiliga asoslangan OCR ilovalarini yaratish imkonini beradi; u asboblarga to‘plamini o‘z ichiga oladi va maxsus OCR ish oqimlarini ishlab chiqish uchun keng qo‘llaniladi.

GOOCR: GNU General Public License ostidagi yana bir mashhur OCR kutubxonasidir. Ushbu OCR kutubxonasi bir nechta tasvir formatlarini va matn va raqamlarni optik aniqlashni qo‘llab-quvvatlaydi.

OCR kutubxonasi orqali hujjatdan matnni aniqlash modulini ishlab chiqish bosqichlari:

Oldindan ishlov berish: Oldindan ishlov berish OCR jarayoni orqali matnni aniqlash modulini ishlab chiqishning dastlabki bosqichidir. Oldindan ishlov berishning maqsadi kirish hujjatining sifatini yaxshilashdir. Hujjat sifatini yaxshilashga hujjatning o‘qilishini yaxshilash mumkin bo‘lgan o‘lchamlarni o‘zgartirish, qiyshayishni yo‘qotish, binarizatsiya va boshqa usullar orqali erishish mumkin.

Matnni lokalizatsiya qilish: Hujjatga oldindan ishlov berilgandan so‘ng, matn mahalliyashtirilishi kerak. Matnni lokalizatsiya qilish jarayoni matnni tasvirning qolgan qismidan ajratib turadi va shu bilan OCR kutubxonasiga faqat matn maydoni bilan ishlash imkonini beradi. Matnni lokalizatsiya qilish uchun turli xil texnika va algoritmlar, jumladan tasvir chegarasi, konturni topish yoki ulangan komponentlarni tahlil qilishdan foydalanish mumkin.

OCR ishlov berish: OCRni qayta ishlash OCR ning asosiy jarayoni bo‘lib, unda tasvirdan matn tan olinadi. OCR dvigatellari mukammal emas va ularning ishlashi kiritilgan tasvir sifati, matn sifati va hujjatning umumiy murakkabligi kabi ko‘plab omillarga bog‘liq. Yaxshiyamki, OCR dvigatellari ish faoliyatini yaxshilash uchun ma‘lum shriftlar yoki tillarda o‘qitilishi mumkin.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. <http://klippa.com/en/blog/information/tesseract-ocr/>
2. <https://new.csec.uz/press-center/urgent-news/forecast-of-top-cyber-security-threats-to-2022>
3. <https://kun.uz/uz/news/2022/03/02/2021-yilda-milliy-internet-segmentida-13-milliondan-ortiq-kiberhujum-aniqlandi>
4. <https://www.eureporter.co/world/uzbekistan/2022/09/15/is-uzbekistan-ready-for-cyber-attacks/>
5. <https://www.eureporter.co/world/uzbekistan/2022/09/15/is-uzbekistan-ready-for-cyber-attacks/>
6. <https://medium.com/analytics-vidhya/targeted-ocr-on-documents-with-opencv-and-pytesseract-edc10b5ecb62>

7. <https://www.analyticsvidhya.com/blog/2021/06/optical-character-recognitionocr-with-tesseract-opencv-and-python/>
8. <https://github.com/ocrmypdf/OCRmyPDF>

RADIATION GEOPHYSICAL SIGNALS NUMERICAL PROCESSING FOR WIRELESS COMMUNICATIONS NETWORKS WITH A DETERMINED STRUCTURE AND ALGORITHMS

Nurmurodov Javohir Nurmurod o‘g‘li, Muhammad Al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti “Sunii intellekt” kafedrasini o‘qituvchisi, nurmurodov1994@gmail.com

Boytemirov Asror Maxmado‘stovich, Muhammad Al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti “Sunii intellekt” kafedrasini o‘qituvchisi, qobilov.sirojiddin92@gmail.com

Qobilov Sirojiddin Sherqulovich, Muhammad Al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti, doktoranti, asrorxon1007@gmail.com

G‘ofurjonov Muhammadali Rasul o‘g‘li, Muhammad Al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti “Sunii intellekt” kafedrasini o‘qituvchisi, gofurjonov13@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8023796>

ANNOTATSIYA

So‘nggi o‘n yillikda signallarni masofadan uzatuvchi simsiz aloqa qurilmalari va texnologiyalariga bo‘lgan talab ortib bormoqda. Bunga sabab shundaki, signallarni uzatishda simlar orqali jarayon amalga oshirilsa, har xil uzulishlar va texnik tomondan muammolar kelib chiqishi mumkin. Hozirgi kunda keng qo‘llanilayotgan simsiz aloqa qurilmalarida biri, Bluetooth standart protokollari turli xil qurilmalarga ulanish protsedurasini birlashtirish va o‘zaro ma‘lumotlarni uzatish orqali muloqot qilish imkonini beradi.

Kalit so‘zlar. Neytron, γ -nurlar, MOSI, MISO, NRF24I01, GNU.

Kirish

Radiatsion signallarni aniqlash va ularni tezkor uzatish usullari, kimyoviy rudalarni joylashgan joyini topishda muhim ro‘l o‘ynaydi. Buning sababi shundaki, radiatsion signallar mls ichida bir necha ming marta so‘nish xususiyati mavjud. Bu turdagi signallarni aniqlash va tezkor uzatish ancha murakkab hisoblanadi. Ular quyidagicha aniqlanadi. Tog‘ jinslarida va ma‘danlarda elementlar miqdorini aniqlashning gamma-neutron usuli yadroviy fotoeffekt hodisasiga asoslangan. Bu xodisa yoki reaksiya, ayrim elementlarning yadrolarini γ -nurlarini yutib, o‘zlaridan neytron zarrachasini chiqarishi bilan tansiflanadilar. Gamma-neutron reaksiyasining boshlanish energetik nuqtasi har xil elementlarda turlicha. Bu qiymat Be (berilliy) va $^{219}_{92}\text{U}$ (uran) elementida $1,660 \pm 0,002$ MEV (megaelektron volt) ga teng, boshqa elementlarda esa, bu qiymat 4,0 MOV dan yuqoriroq bo‘ladi. Shu sababli GNU, jinslarda va namunalarda Be ni aniqlashda juda samarali hisoblanadi. Usulda dala ishlarini bajarish uchun ROB-1M, «Berill-2», «Berill-3», «Berill-4», «Uran» o‘lchov asbobi namunalari ishlab chiqarilgan. Bular radiometr va spektrometrlar kabi, ikki usulda ajratilgan o‘lchash datchigi va bajarish pultidan iborat. O‘lchov asboblarining ishlashi tomonli radiometrlarnikidan deyarli farq qilmaydi, faqat o‘lchash datchigida neytron hisoblagichi o‘rnatilgan bo‘ladi. Neytron hisoblagich rudalardan tarqalayotgan radiatsiya miqdorini o‘lchaydi va signal ko‘rinishida qurilmaga uzatadi.

Bugungi kunga kelib simsiz aloqa qurilmalarining keng tarqalishi ma‘lumotlarning tezkor almashinish hamda energiya sarfining kamayishiga olib keldi. Bu qurilmalardan biri NRF24I01 hisoblanib, bir-biridan 100-250 metrgacha masofada joylashgan sensorlar va kontrollerlar bilan taqsimlangan tizimlarni yaratish uchun mo‘ljallangan. NRF24I01-bu 2,4 gigagersli diapazonda ishlashga mo‘ljallangan. Bu modul yordamida, havo orqali ma‘lumotlarni bir nechta

qurilmalarga uzatish imkoniyati mavjud. NRF24101 radio moduli arzon, shuning uchun uni turli xil jarayonlarda ishlatish mumkin. Ichki ishlash strukturasi quyidagi ko‘rinishda amalga oshiriladi.

1-rasm. SPI yozish operatsiyasi vaqt diagrammasi

Ushbu aloqa protokoli ikki yo‘nalish o‘qish va yozishda o‘rnatiladi.

CSN - mikroxeaning past darajada ishlash imkoniyati yoqiladi;

SCK - SPI , maksimal qiymati 10 MGts;

MOSI - boshqaruvchidan ma’lumotlarni uzatish;

MISO - boshqaruvchiga ma’lumotlarni qabul qilish;

Yuqoridagi keltirilgan rasmda Beril-3 va U uran aniqlash qurilmasidan olingan signal bilan ishlash imkoniyatiga ega va kompyuter bilan to‘g‘ridan to‘g‘ri aloqa qilish imkoniyati mavjud emas. Shuning uchun qurilmadagi analog chiqishiga NRF24101 qurilmasining analog tuguni o‘rnatish taklif etildi. Bunda simsiz qurilmaning signal uzatish moduli gamma-karataj qurilmasiga o‘rnatiladi.

2-rasm. Signallarni uzatuvchi modul strukturasi

Ikkinchi signalni qabul qiluvchi moduli arduino yordamida kompyuterga o‘rnatiladi. Buning natijasida yer ustki qatlamidan olinayotgan signalni matritsa ko‘rinishida yoki tasvir ko‘rinishida olish imkoniyati paydo bo‘ladi.

3-rasm. Signallarni qabul qiluvchi modul strukturasi

Ushbu jarayonda NRF24101 simsiz moduli ma’lumotlarni uzatish uchun arduino bilan aloqani bog‘laydi. Buning uchun arduino kompyuterga mos portlari sozlanadi. Bluetooth modul muvaffiqiyatli ulangandan keyin kompyuterda uni COM portidan keladigan signallarni o‘qib olish imkoniga ega bo‘lishi uchun dastur algoritmi ishlab chiqiladi. Signallarni uzatish va qabul qilish algoritmlari quyidagicha amalga oshiriladi.

Qurilma ma'lumotlarni real vaqt rejimida kompyuterga COM portga jo'natadi. Ilova dastur ma'lumotlarni COM port orqali o'qib olinib, signallar qayta ishlash uchun ko'rinishiga keltiriladi.

4-rasm. Radiatsion signalni yig‘ish jarayoni

Yuqorida keltirilgan a) rasmda yer ustki qatlamida dastlabki klassik usulda olingan raditsion signallar yordamida rudalar joylashgan joyini aniqlash amalga oshirilgan. b) rasmda biz taklif etayotgan algoritm yordamida radiatsion signallarni ikki o‘lchovli matritsa ko‘rinishida yig‘ish jarayoni keltirilgan. Ikki o‘lchovli matritsa ko‘rinishidagi signallarni ishlab chiqilgan algoritm yordamida raqamli qayta ishlab rudalar joylashgan joyini bashoratlashni amalga oshirish mumkin.

Xulosa

NRF24I01 qurilmasi yordamida ma’lumotlarni tezkor uzatish imkoni mavjudligi o‘rganib chiqildi, ammo bu ma’lumotlarni kompyuterda tahlil qilish va qayta ishlash uchun qo‘shimcha arduino qurilmasidan foydalanish zarurligi kelib chiqdi. Kompyuter bilan qurilmaning o‘zaro aloqasini ta’minlavchi strukturalar ishlab chiqildi. Bu qurilmaning texnik imkoniyatlaridan kelib chiqib 2.4GHz oraliqdagi radiatsion geofizik signallarni uzatish imkoniyatiga ega ekanligi ma’lum bo‘ldi. Ushbu qismdagi tadqiqot ishida Bluetooth texnologiyasini radiatsion signallarni uzatish jarayoniga qo‘llash uchun struktura va algoritm taklif qilindi. Tadqiqot jarayonidagi eksperimental natijalarimizga ko‘ra, taklif qilingan algoritm maqsadga muvofiqligi

isbotlangan. Qurilmaning invaziv bo‘lmagan xususiyati uni tadqiqot uchun ham, dala sharoitda ham o‘ziga xos vositaga aylantiradi.

GRADIENT PASTLASH ALGORITMLARINING TAHLILI

Boytemirov Asror Maxmado‘stovich, Muhammad Al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti, doktoranti, asrorxon1007@gmail.com
Qobilov Sirojiddin Sherqulovich, Muhammad Al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti “Sunij intilekt” kafedrasij o‘qituvchisi, qobilov.sirojiddin92@gmail.coms

G‘ofurjonov Muhammadali Rasul o‘g‘li, Muhammad Al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti “Sunij intilekt” kafedrasij o‘qituvchisi, gofurjonov13@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8023798>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada mashinalij o‘qitish va chuqur o‘qitishda keng qo‘llaniladigan uchta gradient pastlash algoritmlarini har tomonlama taqqoslash keltirilgan: Batch gradient pastlash, stoxastik gradient pastlash va mini-batch gradient pastlashi. Gradient pastlashni hisoblash samaradorligi, barqarorlik va o‘rganish dinamikasi nuqtai nazaridan ushbu algoritmlar o‘rtasidagi farqlar tushuntirilgan. Har bir algoritmnij aniq va qisqacha ko‘rinishini, ularning afzalliklari va o‘zaro kamchiliklarini taqdim etadi, bu esa ularning o‘ziga xos muammosi va ma‘lumotlar to‘plamiga mos kelishini tushunishni osonlashtiradi. Bu algoritmlar orasidagi farqni ko‘rsatish uchun tegishli ma‘lumotlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: Gradient pastlash, Batch gradient, Stoxastik Gradient pastlash, Mini-Batch gradient pastlash.

Kirish:

Gradient pastlash – bu funksiyaning minimalini toppish uchun iterativ algoritmi. Uning maqsadi eng kam yoki global minimal xato qiymatini topish uchun optimallashtirishni qo‘llashdir. U asosan model parametrlarini yangilash uchun ishlatiladi. Gradient pastlash - bu funktsiya grafigi tangensining qiyaligini tavsiflovchi vektor qiymatli funktsiya bo‘lib, funktsiyaning eng muhim pastlash tezligi yo‘nalishini ko‘rsatadi. Ushbu algoritmnij asosij maqsadi funktsiyani kiritish parametrlarini iterativ ravishda sozlash orqali minimallashtirishdir [2, 4]. Quydagij 1.1. – rasmda Gradient pastlashni grafikasini ko‘rishimiz mumkin [8].

1.1 – rasmi. Gradient pastlash grafikasij

Og‘irlik parametrini yangilaydigan Batch Gradient pastlash formulasi \mathcal{W} :

$$w_{i+1} = w_i - a * \nabla_{w_i} J(w_i)$$

Bu yerda W yangilanishi kerak bo‘lgan og‘irliklarni bildiradi. a - algoritmnining o‘rganish tezligi. Taxmin qilingan xatoga javoban modelni qanchalik o‘zgartirishini nazorat qiluvchi giperparametr, xarajat J funksiyasi, ayni paytda i iteratsiya indeksiga ishora qiladi [3].

Batch gradient pastlash algoritmda barcha ma’lumotlar to‘plami xarajat funksiyasining gradientini hisoblash uchun ishlatiladi. 2.1 – formulalarni ko‘rishimiz mumkin

$$MSE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - y_{predicted})^2 \qquad MSE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - (mx_i + b))^2$$

2.1 - O‘rta kvadrat xatolik formulasi.

Parametrlar gradientning teskari yo‘nalishi bo‘yicha yangilanadi, o‘rganish tezligi bilan ko‘paytiriladi. To‘plam gradientning tushishi hisoblash uchun qimmat bo‘lib, butun ma’lumotlar to‘plamini xotiraga yuklashni va har bir misol uchun xarajat funksiyasini baholashni talab qiladi [1]. **Batch gradient** pastlashi har bir bosqichda barcha o‘quv ma’lumotlaridan foydalangan holda gradientni hisoblab chiqadi [8].

1.2. – rasm. Batch gradient pastlash (BGD) algoritmini ishlash arxitekturasi.

Batch Gradient pastlash (BGD) algoritmi har bir iteratsiyada barcha o‘qitish misollarini ko‘rib chiqadi. Agar ma’lumotlar to‘plamida ko‘p sonli o‘quv misollari va ko‘p sonli xususiyatlar mavjud bo‘lsa, Batch Gradient pastlash (BGD) algoritmini amalga oshirish hisoblash qimmatga tushadi [5].

Takrorlash uchun o‘qitish misollari soni = 1 million = 10^6
 Takrorlashlar soni = 1000 = 10^3
 Parametrlar sonio‘qitilishi kerak = 10000 = 10^4
 Jami hisoblar = $10^6 * 10^3 * 10^4 = 10^{13}$

Stoxastik Gradient pastlash, batch gradientdan farqli o‘laroq, barcha namunalardan o‘tmaydi; Buning o‘rniga u bitta tasodifiy parametрни tanlaydi va ma’lumotlar to‘plamini ma’lumotlar nuqtalarining qayd etilgan qiymatiga muvofiq optimallashtiradi, bu esa har bir yangilanishda o‘rganishni amalga oshiradi [7].

Og‘irlik parametrini yangilaydigan Stoxastik Gradient pastlash formulasi W :

$$w_{i+1} = w_i - a * \nabla_{w_i} J(x^i, y^i, w_i)$$

y - belgilar nishon bo‘lganda Gradient pastlash bilan bir xil bo‘ladi va x bu holda bitta kuzatuvni bildiradi.

1.3. – rasm. Stoxastik gradient pastlash (SGD) algoritmining ishlash arxitekturasini.

Stokastik gradient pastlash (SGD):

Takrorlash uchun o‘qitish misollari soni = 1

Takrorlashlar soni = 1000 = 10^3

O‘qitilishi kerak bo‘lgan parametrlar soni = 10000 = 10^4

Jami hisoblar = $1 * 10^3 * 10^4 = 10^7$

Batch gradient pastlash bilan taqqoslash:

BGDdagi jami hisoblar = 10^{13}

SGDdagi jami hisoblar = 10^7

Baholash: SGD bu misoldagi BGD dan 10^6 marta tezroq.

Mini-Batch Gradient pastlash, Batch Gradient pastlash (GD) va Stoxastik Gradient pastlash (SGD) o‘rtasidagi kesishish hisoblanadi. Ushbu yondashuvda biz butun ma’lumotlar to‘plamini yoki bitta kuzatishni takrorlash o‘rniga, biz ma’lumotlar to‘plamini kichik kichik to‘plamlarga ajratamiz va har bir to‘plam uchun gradientlarni hisoblaymiz [9].

Og‘irlik parametrini yangilaydigan Stoxastik Gradient pastlash formulasi W :

$$w_{i+1} = w_i - a * \nabla_{w_i} J(x^{i:i+b}, y^{i:i+b}; w_i)$$

Belgilar Stoxastik Gradient pastlash bilan bir xil, bu erda b bitta to‘plam hajmini bildiruvchi giperparametr [4].

1.4. – Mini-Batch Gradient pastlash (MBGD) algoritmining ishlash arxitekturasini.

Mini-Batch gradient pastlash (MBGD):

Takrorlash uchun o‘quv misollari soni = 100 = 1⁰²

Bu erda biz 1⁰⁶dan 1⁰² ta’lim misollarini ko‘rib chiqamiz.

Takrorlashlar soni = 1000 = 1⁰³

O‘qitilishi kerak bo‘lgan parametrlar soni = 10000 = 1⁰⁴

Jami hisoblar = 1⁰²* 1⁰³* 1⁰⁴=1⁰⁹

1.1. –jadval. Gradient pastlash usullarining solishtirma tahlil natijalari.

N	Usul nomi	Aniqligi	Vahti
1	Batch gradient pastlash	Yuqori	Ko‘proq
2	Stoxastik gradient pastlash	Past	Kamroq
3	Mini-Batch gradient pastlash	O‘rtacha	O‘rtacha

XULOSA

Gradient pastlash algoritmlarini tanlash muayyan muammoga, ma'lumotlar to'plamining hajmiga va mavjud hisoblash resurslariga bog'liq. Batch gradient pastlash kichik ma'lumotlar to'plamlari va optimallashtirish muammolari uchun javob beradi. Stoxastik gradient pastlash katta hajmdagi ma'lumotlar to'plami uchun samarali, ammo o'rganish tezligini ehtiyotkorlik bilan sozlashni talab qiladi. Mini-Batch gradient pastlash ko'plab malumotlar uchun mashhur tanlov bo'lib, aniqlik va samaradorlik o'rtasidagi muvozanatni saqlaydi. Har bir algoritmning xususiyatlarini tushunib, amaliyotchilar model tayyorlashni optimallashtirish va yaxshi natijalarga erishish uchun qarorlar qabul qilishlari mumkin. Biz gradient pastlash algoritmlarining uchta asosiy turlari bilan bir-birining farqlari, kamchiliklari ustunliklarini ko'rib chiqdik.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. H. Zaynidinov, O. Mallayev, Parallel algorithm for calculating the learning processes of an artificial neural network. AIP Conference Proceedings 2647, 050006 (2022). doi: <https://doi.org/10.1063/5.0104178>
2. Yusupov I, Nurmurodov J, Ibragimov S, Gofurjonov M, Qobilov S. "Calculation of Spectral Coefficients of Signals on the Basis of Haar by the Method of Machine Learning", 14th International Conference, IHCI 2022, Tashkent, Uzbekistan, October 20–22, 2022, pp 547–558. <https://link.springer.com/conference/ihci>
3. Bottou, L. (2010). Large-scale machine learning with stochastic gradient descent. In Proceedings of COMPSTAT'2010, Springer.
4. Kingma, D. P., & Ba, J. (2014). Adam: A method for stochastic optimization. arXiv preprint arXiv:1412.6980.
5. Ruder, S. (2016). An overview of gradient descent optimization algorithms. arXiv preprint arXiv:1609.04747.
6. Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). Deep learning. MIT press.
7. Hastie, T., Tibshirani, R., & Friedman, J. (2009). The elements of statistical learning: Data mining, inference, and prediction. Springer.
8. Shukla, P. (2019). The Gradient Descent Algorithm and Its Variants. arXiv preprint arXiv:1908.10448. doi: 10.1093/ptep/ptaa104
9. <https://www.baeldung.com/cs/gradient-stochastic-and-mini-batch>

BLACK HOLE MASS ESTIMATION FROM LUMINOSITY OF ACTIVE GALACTIC NUCLEI

Y.SH.Turaev, Institute of Fundamental and Applied Research National Research University TIAME Kori Niyoziy 39, Tashkent 100000, Uzbekistan, yunus.cs.u@gmail.com

J.R.Raimbayev, Astronomical Institute of Academy Science of Uzbekistan, Astronomy St 33, Tashkent 100052, Uzbekistan

K.B.Haydarov, Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorazmi, Uzbekistan Tashkent 100084, Amir Temur shox street 108 house, haydarovk378@mail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8023801>

ABSTRACT

In this article considered, black hole mass estimation methods from using spectral and photometric observations of active galactic nuclei in the optical range. In addition, here has been proposed a new method for estimating the mass of a black hole using only photometric observations in the optical range.

Key words: black holes, active galactic nuclei, observation

I Introduction. It is necessary to analyze a large amount of observational data to estimate the mass of the black hole in their central part from spectral and photometric observations of active galactic nuclei (AGN) in different bands. Using data from spectral observations, we can estimate black hole masses using various methods, but the method of estimation from photometric observations in the optical range alone has not been considered yet [1, 2]. In the following sections, we first consider how to estimate black hole mass from spectral and photometric observations, and then how to estimate black hole mass from only photometric observations (B,V,R) in optical band. Here we use observational data from several well-studied AGN [1-5]. In order to analyze the methods of black hole mass estimation, we collected data from different sources on different types of active galaxies. In addition, we have obtained additional information about our facilities from <https://simbad.u-strasbg.fr/simbad/sim-fid> an online database of additional facilities. After analyzing and studying all these, we estimated various parameters of some poorly studied objects through our proposed method.

II Analyzing of black hole mass estimation methods. In this section, we first looked at the methods of estimating the mass of the black hole in their central part based on the observational data of active nuclei galaxies, and then we analyzed the results obtained by which method are closer to the observational data. Considering the methods, we performed some typical calculations and compared them with observational data of well-studied quasars, Seyfert I and Seyfert II type AGN. Our main goal is to show that by analyzing these methods it is possible to estimate the mass of the black hole in their central part only through the quantities obtained from photometric observation in the optical band.

2.1 Black hole mass from stellar velocity dispersion. We can use the Stellar Velocity Dispersion to estimate the black hole mass at the center of nearby galaxies because in nearby galaxies there is apparently a close connection between the central black hole and the bulge kinematics [6]. For example, black hole mass (determined from spatially resolved kinematics) correlates well with stellar velocity dispersion, as $M_{bh} \propto \sigma^{3.75}$ (Gebhardt et al. 2000a) or $M_{bh} \propto \sigma^{4.8}$ (Ferrarese & Merritt 2000). In generally

$$M_{BH} = 10^c \cdot \left(\frac{\sigma}{200 \text{ km/s}} \right)^d \quad [2]$$

Here c and d constant coefficients, their values for low luminosity AGN: $c = 8.13 \pm 0.06$ and $d = 4.02 \pm 0.32$ [6].

2.3 Mass estimation from luminosity. In general case black hole mass estimation from luminosity of AGN as follow:

$$\ln\left(\frac{M_{BH}}{M_0}\right) = a + b \ln\left(\frac{L(5100A)}{10^{44} \text{ erg/s}}\right) + c \ln\left(\frac{FWHM}{\text{km/s}}\right) \quad [3]$$

Here a, b, c are constant coefficients, FWHM is line width. The values of coefficients a, b, c take different values for different objects, for example, for $z3.5$ quasars $a = 1.07 \pm 2.62$, $b = 0.48 \pm 0.88$ and $c \approx 2$ [1].

There are many empirical relations similar to the above, and almost all of them depend on spectral observations. Our goal is to try to estimate through photometric observations the mass of the black hole in the central part of AGN. We use some well studied AGN observational data, as well as observational data from other AGNs using the **Symbad** search engine, to explore how to estimate black hole mass below. In this below (see fig.1 and fig.2) given black hole mass – luminosity and black hole mass - velocity dispersion relations for some well studied AGNs.

Fig.1

Fig.2

III The optimization method for estimation of black hole mass. Figure 1 above shows the relationship between the luminosity of some well-studied AGNs and the logarithmic values of the black hole masses in their central part. As can be seen from the figure, there is a linear regression between the luminosity of some AGNs and the black hole mass (yellow straight line in the figure on the right), and for some there is almost no such relationship (inside the rectangle in the figure on the right those given). In general, the linear regression relationship can be expressed as follows:

$$y = ax + b$$

Here a, b are constant coefficients, and $y = \lg \frac{M_{BH}}{M_0}$; $x = \lg(L/\text{erg} \cdot \text{s}^{-1})$. In our case $a = 0.9 \pm 0.173$, $b = -32,8 \pm 2.332$. From Fig.2 we found $\lg \frac{M_{BH}}{M_0} = c \cdot \sigma^d$ and for our situation $c = 2.359 \pm 0.0047$, $d = 0.23 \pm 0.00034$. It should be noted that our results are based on the observational data of approximately 300 AGNs, and in most cases give more accurate results for SY1 and SY2 type AGNs (i.e. give results close to the results obtained from spectral observations). For quasars and other objects with large redshifts, this relation cannot be applied.

Discussion and conclusion. So far, the mass of a super-massive black hole estimated by various methods is on the order of $10^8 M_0$ (M_0 is the mass of the Sun). In the theoretical calculations, including the calculation of the energy release through the Penrose mechanism, the maximum value of the mass of the super-massive black hole came out in the order of 10^{10}

M_0 . We believe that the results obtained from spectral and photometric observations are closer to the real value. Therefore, when making typical calculations, the mass of a super-massive black hole should be considered to be in the order of from $10^8 M_0$ - $10^{10} M_0$.

References

- [1] Wenwen Zuo, Xue-Bing Wu, Xiaohui Fan, Richard Green, Ran Wang, and Fuyan Bian “Black hole mass estimates and rapid growth of supermassive black holes in luminous $z \sim 3.5$ quasars” *The Astrophysical Journal*, 799:189 (13pp), 2015 February 1
- [2] Jong-Hak Woo and C. Megan Urry “ Active galactic nucleus black hole masses and bolometric luminosities” *The Astrophysical Journal*, 579:530–544, 2002 November 10
- [3] Dipo Mahto, Rama Nand Mehta, Umakant Prasad, Raj Kumar Sah, Krishna Murari Singh “Radiative efficiency of black holes in AGN” *International Journal of Astrophysics and Space Science* 2013; 1(4): 52-55
- [4] Samuele Campitiello, Annalisa Celotti, Gabriele Ghisellini, and Tullia Sbarato “Black hole mass and spin estimates of the most distant quasars” *Astronomy&Astrophysics* 625, A23 (2019)
- [5] B. McKernan, K.E.S. Ford and C.S.Reynolds “Black hole mass, host galaxy classification and AGN activity” *Mon. Not. R. Astron. Soc.* 407, 2399–2410 (2010)
- [6] Xue-Guang Zhang, Deborah Dultzin-Hacyan and Ting-Gui Wang “The size of broad-line regions of low-luminosity active galactic nuclei” *Mon. Not. R. Astron. Soc.* 374, 691–696 (2007)

МОДЕЛИРОВАНИЕ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ С ПОМОЩЬЮ ИНТЕРПОЛЯЦИОННОГО СПЛАЙНА ВЫСОКОГО СТЕПЕНИ

Baxromov Sayfiddin Akbarovich, Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti “Amaliy matematika va intellektual texnologiyalar” fakulteti “Hisoblash matematikasi va axborot tizimlari” kafedrasida dotsenti, fizika-matematika fanlari nomzodi, baxromovsayfiddin@gmail.com

Qobilov Sirojiddin Sherqulovich, Muhammad Al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti “Suniy intellekt” kafedrasida o‘qituvchisi, qobilov.sirojiddin92@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8023803>

АБСТРАКТНЫЙ

В данной статье рассматривается задача моделирования одномерных геофизических сигналов на основе интерполяционной сплайн-функции высокого степени. В связи с этим использование интерполяционных сплайн-функций высокого степени для цифровой обработки различных геофизических сигналов и построения математической модели их восстановления в настоящее время актуально для эффективного решения практических задач. В качестве примера были взяты предварительные экспериментальные данные геофизических сигналов и на основе этих данных построена интерполяционная сплайн-модель высокого степени. Процесс реконструкции геофизического сигнала осуществлялся с использованием построенной сплайн-модели седьмого степени.

Ключевые слова: интерполяция, сплайн-функция высшего степени, электромагнитный, геофизический сигнал.

Введение

Следует отметить, что большинство геофизических исследований ориентировано на использование методов и моделей, позволяющих извлекать информацию о местонахождении подземных ископаемых из геофизических сигналов. Эти модели используются для корректной и точной интерпретации аномальных изменений некоторых параметров принимаемого с Земли сигнала. То есть в зависимости от аномальных изменений геофизического сигнала можно делать прогноз [2, 5]. Как правило, невозможно получить геофизический сигнал во всем поле, или этот процесс требует много времени и инвестиций. В этих ситуациях в результате прогнозирования остальных площадей по сигналу с определенных площадей могут быть определены место наибольшего накопления полезных ископаемых, величина их запасов и т. д. путем цифровой обработки геофизических сигналов с использованием сплайн-функции без изучения остальной области. В качестве необходимого параметра геофизического сигнала могут быть использованы аномальные изменения электромагнитного и гравитационного полей Земли, сейсмической обстановки (сотрясения) и различные акустические колебания [3].

Ученые предлагают десятки методов прогнозирования полезных ископаемых в ближайшие годы. Однако среди этих методов сплайновые модели являются одними из самых эффективных. Результаты, полученные с помощью этих методов, важны для понимания физических процессов, происходящих под землей, наблюдения за ними и построения физико-математических моделей взаимозависимости этих процессов [1].

Основная часть

На сегодняшний день использование интерполяционных сплайн-функций высокого степени для построения математической модели при цифровой обработке и восстановлении геофизических сигналов актуально при решении практических задач. Ниже мы подробно обсудим процесс построения интерполяционной сплайн-функции высшего степени.

Пусть $p > 0$ – фиксированное целое, $q \leq p$, $f(x) \in C^q(-\infty, \infty)$ и $f(x_i) = f(ih)$, ($i = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$) – след функции на одномерной равномерной сетке Δ .

В [2] описан оператор L , переводящий $f(ih)$ в функцию $S_{ph}(x)$, определенную всюду и являющуюся интерполяционным сплайном степени $2p+1$ дефекта $p+1$. Из доказанной в [2] (см. также [1] с. 304 - 307) теоремы в одномерном случае относительно погрешности $f(x) - S_{ph}(x)$ и ее производных степени $r < q$ следует оценка

$$|f^{(r)}(x) - S_{ph}^{(r)}(x)| \leq h^{q-r} K(p) \sup_x |f^{(q)}(x)|, \quad (1)$$

где константа $K(p)$ зависит только от p .

Для любого p сплайн $S_{ph}(x)$ можно записать в явном виде через значения функции $f(ih)$, поэтому он удобен для приложений. В отличие от эрмитовых сплайнов, этими сплайнами можно приблизить и функции из класса $C[a, b]$.

Для дальнейшего введем следующие обозначения:

$\omega(f, h)$ – модуль непрерывности;

Δ – равномерная сетка $x_i = a + ih$ с шагом $h = \frac{b-a}{N}$;

$g_k(t)$ – полином некоторой степени;

$g_k^{(l)} = \max_{t_{1,k} \leq t \leq t_{2,k}} |g_k^{(l)}(t)|$, где $k = 1, 2, \dots, 20$; $t_{1,k}, t_{2,k} \in [0, 1]$.

В следующих работах уточнение оценки погрешностей этих сплайнов в различных классах функций распространены в трех направлениях:

на классах $W^r[a, b]$;

на классе $C^r[a, b]$ величины $\sup_x |f^{(r)}(x)|$ заменены на модуль непрерывности $\omega(f^{(r)}, h)$;

во всех случаях указано численное значение $K(p)$.

В [3], используя методику разработанную в [2], в случаях $p=1$ и $p=2$, т.е. для сплайнов 3-ей и 5-ой степеней получена оценки погрешностей в различных классах функций.

В [1] при $x_i \leq x \leq x_{i+1}$ для функции $S_{ph}(x)$ указано следующее выражение

$$S_{ph}(x) = \sum_{j=0}^p \sum_{k=0}^{p-j} \frac{(p+k)!}{k! j! p!} [a_{pj}(x_i) t^{j+k} (1-t)^{p+1} + (-1)^j a_{pj}(x_{i+1}) t^{p+1} (1-t)^{j+k}] \quad (2)$$

где $t = h^{-1}(x - x_i)$, $a_{p0}(x_i) = f(x_i)$,

$$a_{pj}(x_i) = j! \sum_{k=j}^p \frac{\Delta^k f(x_i)}{k!} s(k, j), \quad j \geq 1. \quad (3)$$

$s(k, j)$ – числа Стирлинга первого рода [1].

Если рассматриваемая функция является достаточно гладкой, то ее желательно аппроксимировать сплайнами более высокой степени, чтобы сходимость была более быстрой. С этой целью исследуем погрешности приближения функции сплайнами Рябенского 7-ой степени. Здесь мы продолжим исследования, проведенные в [3].

Известно, что числа Стирлинга первого рода определяются следующими рекуррентными соотношениями:

$$s(0,0) = 0, \quad s(k,k) = 1, \quad k \geq 1,$$

$$s(k+1, j) = s(k, j-1) - k \cdot s(k, j), \quad (j = \overline{1, k}).$$

Отсюда находим необходимые нам числа Стирлинга:

$$s(0,0) = 0; \quad s(1,1) = 1; \quad s(2,1) = -1; \quad s(3,1) = 2;$$

$$s(2,2) = 1; \quad s(3,2) = -3; \quad s(3,3) = 1.$$

Теперь из (3) находим

$$a_{30}(\xi_i) = f(\xi_i),$$

$$a_{31}(\xi_i) = \frac{1}{6}[-11f(\xi_i) + 18f(\xi_{i+1}) - 9f(\xi_{i+2}) + 2f(\xi_{i+3})],$$

$$a_{32}(\xi_i) = 2f(\xi_i) - 5f(\xi_{i+1}) + 4f(\xi_{i+2}) - f(\xi_{i+3}),$$

$$a_{33}(\xi_i) = -f(\xi_i) + 3f(\xi_{i+1}) - 3f(\xi_{i+2}) + f(\xi_{i+3}),$$

где $\xi_i = x_i$ или $\xi_i = x_{i+1}$.

Подставляя эти выражения в (2), после не сложных, но громоздких преобразований, на отрезке $x_i \leq x \leq x_{i+1}$ для сплайна Рябенского седьмой степени $S_7(x) = S_{3h}(x)$ получим следующее выражение:

$$S_{(7)i}(x) = \sum_{j=1}^4 \varphi_j(t) f(x_{i+j-1}) \quad (4)$$

где

$$\varphi_1(t) = 1 - \frac{11}{6}t + t^2 - \frac{1}{6}t^3 - \frac{23}{3}t^4 + \frac{41}{2}t^5 - \frac{55}{3}t^6 + \frac{11}{2}t^7,$$

$$\varphi_2(t) = 3t - \frac{5}{2}t^2 + \frac{1}{2}t^3 + \frac{92}{3}t^4 - 82t^5 + \frac{220}{3}t^6 - 22t^7,$$

$$\varphi_3(t) = -\frac{3}{2}t + 2t^2 - \frac{1}{2}t^3 - 46t^4 + 123t^5 - 110t^6 + 33t^7,$$

$$\varphi_4(t) = \frac{1}{3}t - \frac{1}{2}t^2 + \frac{1}{6}t^3 + \frac{92}{3}t^4 - 82t^5 + \frac{220}{3}t^6 - 22t^7,$$

$$\varphi_5(t) = -\frac{23}{3}t^4 + \frac{41}{2}t^5 - \frac{55}{3}t^6 + \frac{11}{2}t^7.$$

$$t = (x - x_i)/h, \quad x_i \leq x \leq x_{i+1}$$

На сегодняшний день восстановление геофизических сигналов и их моделирование являются важными вопросами. На основе разработанной нами выше модели были разработаны блок-схема и программа восстановления геофизических сигналов, выполнения цифровой обработки. На Рисунок 1 показана блок-схема этой программы.

Рисунок 1: Блок-схема программы обработки одномерных геофизических сигналов с использованием интерполяционных сплайн-функций высокого степени.

Рис. 2. Графическое представление результата восстановления геофизического сигнала.

Используя предложенную в этой статье модель, геофизические сигналы с одной переменной реконструируются, обрабатываются и программируются в цифровом виде. Изображения выше являются графическим представлением вывода программы[4].

Заклучение

В данной статье большое значение имеет один из актуальных вопросов науки и техники на сегодняшний день восстановление геофизических сигналов и применение интерполяции на основе сплайн-функции высокого степени при их цифровой обработке. Модель построена и интерполирована на основе предложенной нами сплайн-функции высокого степени, сохраняющей характеристики геофизических сигналов. В данной работе считалось возможным использовать в качестве признака сигнала аномальные изменения электромагнитного и гравитационного полей земли, аномальные изменения ионосферы, сейсмических условий (шум), различные акустические колебания путем восстановления геофизических сигналов и их цифровой обработки. В результате сплайн-функции более высокого степени показали высокую точность интерполяции сигнала, как видно из (рис. 2). В то же время показано, что использование рассмотренных выше моделей интерполяционных сплайн-функций при цифровой обработке сигналов является эффективным.

Литература

1. Соболев С.Л. Введение в теорию кубатурных формул. -М.: Наука. 1974. 808 с.
2. Рябенький В.С., Филиппов А.Ф. Об устойчивости разностных уравнений. - М.: Гостехиздат. 1956, - 171 с.
3. Исраилов М.И., Эшдавлатов Б. Уточнение остаточного члена одного интерполяционного сплайна. // Вопр. вычис. и прик. математики, - Ташкент: РИСО АН Узбекистана, 1986, вып. 80, С. 10-26.
4. Bahramov S.A., Jovliev S. Bicubic Splines in Problems of Modeling of Multidimensional Signal. “International journal of “the korea institute of maritime information & communication sciences”. Vol.9, No.4, August 2011, p.420-423.
5. Yusupov I, Nurmurodov J, Ibragimov S, Gofurjonov M, Qobilov S. “Calculation of Spectral Coefficients of Signals on the Basis of Haar by the Method of Machine Learning”, 14th International Conference, IHCI 2022, Tashkent, Uzbekistan, October 20–22, 2022, pp 547–558. <https://link.springer.com/conference/ihci>

AMALIY PAKETLAR HAMDA C# DASTURLASH TILLARINING MAT ANALIZ MASALALARINI YECHISH IMKONIYATLARI TAHLILI

Mengnarov Xolmurat Ergashoich, Chirchiq davlat pedagogika institutini, Matematika o‘qitish metodikasi va geometriya " kafedresi katta o‘qituvchisi, xolmurat.mengnorov@mail.ru

Qobilov Sirojiddin Sherqulovich, Muhammad Al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti “Sunij intilekt” kafedresi o‘qituvchisi, qobilov.sirojiddin92@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8023825>

ANNOTASIYA

Ushbu tadqiqot ishida biz Oliy ta’lim muassasalarida o‘tiladigan matematika kursida misol va masalalarni yechishda jarayonida matematik paketlar hamda professional dasturlash tillari bilan ishlashda ularning qulayliklari, imkoniyatlari va ularda kelib chiqadigan qiyinchiliklardan xulosa qilgan holda olingan natijalardan foydalanib ma’lum qolib va mezon ishlab chiqamiz va ular asosida solishtirma tahlil o‘tqazildi

Kalit so‘xlar: Matlab, Maple, C#,

Dastlab tanlangan dasturlarning berilgan masalarni ishlay olish qobiliyati, ularning imkoniyatlari, bir biridan farqi va boshqa birqancha xususiyatlarini inobatga olgan holda quyidagicha mulohaza yuritishimiz mumkin.

Matematik tizimlarning taqdim etilgan sharhiga asoslanib, ularning tahlilini amalga oshirish mumkin, undan foydalanib foydalanuvchilar tegishli matematik paketni tanlashlari mumkin. Tadqiqot uchun matematik dasturlarning ma'lumotlarini tahlil qilishda foydalanuvchi (talaba, ilmiy tadqiqotchi va h.k.) sifatida biz ko‘rib chiqilgan matematik paketlarning texnik va funktsional imkoniyatlarini baholashga imkon beruvchi mezonlarni taklif etdik. Keling, ushbu mezonlarni batafsilroq tavsiflaymiz [1, 2].

1-mezon: dasturni bugungi kunda eng keng tarqalgan operatsion tizimlarda - Microsoft Windows, Mac OS, Linuxda ishga tushirish qobiliyati.

2-mezon: dastur o'zining dasturlash tiliga ega bo'lib, unda kerakli pastki dasturlar yoki protseduralar yaratilganligi.

3-mezon: Ommaviy mulkda bepul dasturiy ta'minotning mavjudligi.

4-mezon: foydalanuvchi interfeysi tili.

5-mezon: dasturiy ta'minot to'plamida universal o'rnatilgan funktsiyalarning mavjudligi, funksiya limiti, aniq va noaniq integral hamda differentsial tenglamalarni echish uchun ularning imkoniyatlarining etarliligi.

6-mezon: har qanday turdagi matematik masalalarni (integrallar, limitlar, differentsial tenglamalar va ularning tizimlarini) echish imkoniyati.

7-mezon: tenglama yechimini 2D va 3D grafiklar ko‘rinishida ifodalash imkoniyati.

Taklif etilgan mezonlar bo'yicha dasturlarni baholash va taqqoslash shkalaga muvofiq quyidagicha amalga oshirildi:

1 - mezon qisman amalga oshirilgan;

2 - mezon to'liq amalga oshirildi.

Matematik tizimlarni qiyosiy tahlil qilish natijasida quyidagi xulosalar chiqarishimiz mumkin.

Matlab matematik paketida 1-mezon qisman amalga oshiriladi, ya'ni. bu dastur faqat bitta Microsoft Windows operatsion tizimi uchun mo'ljallangan. Shuningdek, ushbu tizimda 2-mezon amalga oshirilmagan - dastur o'zining dasturlash tiliga ega emas va, demak, o'zining

pastki dasturlari yoki noqulay hisob-kitoblarni soddalashtiradigan protseduralarni yaratish imkoniyati [3, 4]. Matlab-da fuksiyaning limiti, integrali qolaversa differentsial tenglamalarni yechish uchun universal funktsiya mavjud emas va o'rnatilgan funktsiyalar va ularning imkoniyatlari etarli emas, bundan tashqari, u bunday tenglamalarni ramziy (aniq) echish vositalariga, ya'ni 5-mezonga ega emas. ushbu dasturda faqat qisman amalga oshiriladi. 3-mezon barcha taqdim etilgan dasturiy mahsulotlarda qo'llanilmaydi, chunki bu dasturlarning barchasi tijoriy litsenziyalangan mahsulotlardir va ular erkin mavjud emas. C# va Matlab paketlarida 6-mezon qisman bajarilgan, ya'ni bu dasturlar faqat ayrim turdagi integral va differensial tenglamalarni yechish uchun mo'ljallangan. Masalan, C# faqat Koshi masalalarini (boshlang'ich shartlarga ega bo'lgan turli tartibli differensial tenglamalar) echishga imkon beradi va Matlab faqat ikkita mustaqil o'zgaruvchiga ega qisman differensial tenglamalarni yecha oladi[2, 8, 9]. Shunday qilib, biz integral va differensial tenglamalar uchun barcha mezonlar to'liq amalga oshirilgan yagona dastur Maple dasturidir, degan xulosaga kelishimiz mumkin. Shuning uchun funktsiyani integrallash va differensial tenglamalarni yechishda ushbu muhit imkoniyatlarini o'rganish oliy o'quv yurtlarida muhim degan xulosaga kelsak bo'ladi.

Biroq Maple dasturining ayrim kamchiliklarini yoddan chiqarmaslik, hamda Matlab va C# paketlarining qulayliklarini ham takidlab o'tishimiz kerak[6,10].

Matlab dasturida soda va murakkab turdagi istalgan masalani yechim mumkinligi, cheklanmagan doirada bo'lsa ham mat analiz masalalarini yechish imkoniyati katta qulaylik tug'dirsada, biroq interfacening tushunarli emasligi va biroz murakkabligi foydalanuvchilarga qiyinchilik tug'diradi. Buni foydalanuvchilarning dasturdan foydalana olish qobiliyati bo'yicha o'tqazgan tadqiqot natijalarimizda to'xtalib o'tamiz[6].

C# dasturining imkoniyatlari cheksiz desak ham bo'laveradi faqat bu dasturning kamchiligi universal funktsiyalarning yo'qligi yoki dearli yo'qligi, hamda undan foydalanishdan oldin ma'lum darajada dasturlash ko'nikmasidan habardor bo'lish kerakligidadir. Bundan tashqari yana ko'plash imoniyatlari va ustunlik tomonlari bo'lib ularni quyidagi 1-jadvalda aks ettirishga harakat qildik [5, 9].

3.1-jadval – Kompyuter matematikasi tizimlarining qiyosiy tahlili

Taqqoslash mezonlari	C#	Matlab	Maple
Interfa	➤ rivojlan	➤ uchta	➤ tarjimon
ce	ish muhitiga bog'liq (bir qancha versiyalari mavjud bo'lib, har bir versiyasida imkoniyatlari orit yoki o'zgarib boradi)	oynani o'z ichiga oladi: buyruqlar oynasi, barcha o'zgaruvchilar va ularning turlari va maslahat oynasi; ➤ ">>" belgisi bilan ko'rsatilgan taklif qatori mavjud; ➤ Matla b dan farqli ravishda barcha funktsiyalar klaviaturadan kiritilishi kerak.	rejimida ishlash qobiliyati; ➤ raqamlar va belgilarni o'z ichiga olgan elektron jadvallarni kiritish imkonini beradi; ➤ paragraf va bo'limlarga bo'lish hamda giperhavolalar qo'shish imkoniyatlari mavjud; ➤ Ishchi varaqlar ierarxik tarzda tashkil etilishi mumkin.

Massivlar va matritsalar bilan ishlash	<p>➤ Massiv ma'lumotlar strukturasi bir xil turdagi bir nechta o'zgaruvchilarni saqlashi mumkin.</p> <p>➤ Massivni e'lon qilish uchun uning elementlari turini ko'rsatish kerak. Agar siz massiv istalgan turdagi elementlarni saqlash imkoniyatiga ega bo'lishini istasangiz, uning turi sifatida ob'ektni ko'rsatishingiz mumkin.</p> <p>➤ C# birlashtirilgan turdagi tizimda barcha turlar, standart va foydalanuvchi tomonidan belgilanadigan, mos yozuvlar turlari va qiymat turlari Ob'ektdan bevosita yoki bilvosita o'ziga nusxalab olinadi.</p>	<p>➤ Matritsalar va vektorlar elementlar ro'yxati yordamida tuziladi.</p> <p>➤ funksiyalar klaviatura kiritiladi.</p>	<p>➤ operatorlarning xos qiymatlari va xos vektorlarini topa oladi.</p> <p>➤ Egri chiziqli koordinatalarni hisoblash, matritsa me'yorlarini topish va matritsalarining ko'plab turli xil parchalanishlarini hisoblash imkoniyatlari mavjud.</p>
Tenglamalarni yechish	<p>Ramziy hisoblardan foydalanish uchun simpy kutubxonasidan foydalanishingiz mumkin. Biroq, sympy bilan yozilgan kod ramziy hisob-kitoblarga ixtisoslashgan Matlabda yozilgan koddan ko'rinsh jihatidan murakkab va ko'rimsiz.</p>	<p>➤ turli parametrlilik funksiyalar tenglamalari va tenglamalar sistemalarini yecha oladi.</p>	<p>➤ algebraik ifodalarni soddalashtirish va faktorlarga ajratish hamda ularni turli shakllarga keltirish kabi amallarni ifodalash, qisqartirish va o'zgartirishning turli usullarini taklif etadi.</p>

Matematik operatorlar	➤ dan farqli ravishda barcha operatorlar klaviaturadan alohida belgilar va funksiyalar sifatida kiritiladi. Operatorlarning nisbatan batafsil ro'yxati berilgan.	➤ Matlab	➤ Matlab	➤ Matlab	➤ ramziy arifmetik amallarni bajara oladi.
O'rnatilgan funksiyalar	➤ faqat klaviaturadan kiritilgan funksiyalardan foydalaniladi.	➤ Asosan,	➤ Asos	➤ Asos	➤ chiziqli va tenzor algebrasi, Evklid va analitik geometriya, sonlar nazariyasi, ehtimollar nazariyasi va matematik statistika, kombinatorika, guruhlar nazariyasi, integral transformatsiyalar, sonli yaqinlashish va chiziqli optimallashtirish va boshqalar masalalarini yechish paketlarini o'z ichiga olgan.

Yuqoridagi jadvaldan ko'rinib turibdiki oliy ta'lim tizimida mat analiz kursida foydalanish uchun qaysi matematik paket qulay, universal va samarali.

Endi biz taqqoslashning keying bosqichiga o'tamiz. Bu bosqichda talabalarning amaliyot darslarda matematik paketlardan foydalanish ko'rsatkichlarini talabalar kesimida keltirib o'tamiz. Ya'ni, matematik paketlardan foydalanishda ko'rsatkichi qo'yilgan masalalarning qiyinchilik darajasiga bog'liqlik grafisini quramiz (1-rasm).

1-rasm. Misollarning qiyinchilik darajasiga ko'ra dars jarayonida dasturlardan foydalanish ko'rsatkichini aks ettiruvchi diogramma.

Yuqorida keltirilgan tadqiqot natijalaridan ko'rinib turibdiki mat analiz kursida mateamtik paketlardan foydalanish borasida quyidagi birqancha omillarni inobatga olmasdan iloji yo'q. Bu omillar quyidagilardan iborat: Dasturlardan foydalanish qiyinchiligi (tushunarligi) birinchi o'rinda tursa, keying o'rinda ularning imkoniyatlari va undan keyin qo'yilgan masalaning qiyinchilik darajasiga nisbatan baholashlarni amalga oshirsak maqsadga muvofiq bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Кривилев А.В. Основы Компьютерной Математики С Использованием Системы Matlab; Лекс-Книга, 2005.-496 С.
2. Дьяконов В. П. Maple В Математических Расчетах. Издательство: ДМК-Пресс, 2018 Г. <https://Www.Labirint.Ru/Books/423645/>
3. Абдурахманов, А. Г. "Применение Математических Пакетов В Образовании На Примере Математического Пакета Maple." Экономика И Социум 3 (2021): 82.
4. Abduraxmanov A. G. Mat analizni o'qitishda matematic dasturlarning ahamiyati. Academic Research in Educational Sciences VOLUME 2 | ISSUE 11 | 2021 Жаров, В. К., Марданов, А. П., & Менгаров, Х. Э. (2020). Экология математического образования: проблемы, история, педагогика. In Математические модели гуманитарных, естественнонаучных процессов: проблемы, решения, перспективы (pp. 17-22).
5. Менгаров, Х.Э. (2022). Методика организации и управление микросредой учащегося на уроках математики. Mugallim, 1(5), 7-10.
6. Жаров, В.К., Менгаров, Х.Э. (2022). Экспериментальный сборник задач по математике. (Экологические сюжеты). 1, 147.
7. Жаббаров, Н. М., Жаров, В. К., Менгаров, Х.Э. (2021). УЧЕБНЫЙ ГЛОССАРИЙ Учебное пособие для школьников общеобразовательных школ и не только. 1,105.
8. Менгаров, Х. Э. (2021). ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЕТОДИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА МАТЕМАТИКИ КАК ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. Academic research in educational sciences, 2(CSPI conference 3), 387-391.
9. Менгаров, Х. Э. (2021). ОБ ЭКОЛОГИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ: МЕТОДОЛОГИЯ ПЕДАГОГИКИ: Менгаров Холмурот Эргашович, преподаватель Чирчикского педагогического института. Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал, (2-Махсус сон), 106-113.
10. Yusupov I, Nurmurodov J, Ibragimov S, Gofurjonov M, Qobilov S. "Calculation of Spectral Coefficients of Signals on the Basis of Haar by the Method of Machine Learning", 14th International Conference, IHCI 2022, Tashkent, Uzbekistan, October 20–22, 2022, pp 547–558. <https://link.springer.com/conference/ihci>

ПРИМЕНЕНИЕ ЭРМИТОВА СПЛАЙНА ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ПИКСЕЛЕЙ ИЗОБРАЖЕНИЯ

Абдуганиев Мухриддин Мухиддин ўғли, Таянч докторант, Андижон давлат университети, Почта: mr_muhriddin_20@mail.ru.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8023827>

АННОТАЦИЯ

В ходе исследования рассматривалось использование кусочно-полиномиальных методов в цифровой обработке изображений. В качестве математической модели при цифровой обработке сигналов выбрана эрмитова сплайн-функция из кусочных многочленов и представлена конструкция эрмитовой сплайн-функции третьего порядка с двумя переменными. На основе построенной математической модели разработан алгоритм восстановления изображения.

Ключевые слова: изображение, кусочно-полиномиальные методы, кубический сплайн Эрмита, локальные сплайн-функции.

Для стремительно развивающихся в мире информационных и коммуникационных технологий важна разработка высокопроизводительных, эффективных вычислительных методов восстановления изображений, использование алгоритмов цифровой обработки и поиск оптимальных решений. Локальный сплайн является важным математическим аппаратом при создании алгоритмов цифровой обработки сигналов благодаря малому количеству вычислений при построении функций, высокой точности, гибкости алгоритмов цифровой обработки, оптимальным дифференциальным и экстремальным свойствам, простоте расчета параметров. В этом направлении ведутся передовые научные исследования в развитых странах мира, таких как США, Германия, Великобритания, Индия, Китай, Южная Корея, Российская Федерация, Япония [4], [11]. В данной статье подробно описывается построение двумерной эрмитовой сплайн-функции третьего порядка и численная обработка изображений [1].

На основе построенных выше кубических сплайн-функций с одной переменной $S_3(x_i, y)$ и $S_3(x_{i+1}, y)$ после некоторых упрощений формируется следующий вид эрмитовой сплайн-функции с двумя переменными:

$$ES_{3,3}(x, y) = (1 - t)^2(1 + 2t)S_3(x_i, y) + t^2(3 - 2t)S_3(x_{i+1}, y) + h_i t(1 - t)^2 S_3(x_i, y) - h_i t^2(1 - t) S_3(x_{i+1}, y)$$

где, $j = \overline{0, M - 1}$, $0 \leq u \leq 1$, $t = \frac{x - x_i}{h}$, $u = \frac{y - y_j}{l}$, $h_i = x_{i+1} - x_i$,
 $l_i = y_{j+1} - y_j$.

Подставляя значения функций одномерного кубического сплайна $S_3(x_i, y) - S_3(x_{i+1}, y)$, получаем следующую модель (1).

$$ES_{3,3}(x, y) = (1 - t)^2(1 + 2t)[(1 - u)^2(1 + 2u)f_{i,j} + u^2(3 - 2u)f_{i,j+1} + l_j u(1 - u)^2 f_{i,j} - l_j u^2(1 - u)f_{i,j+1}] + t^2(3 - 2t)[(1 - u)^2(1 + u)f_{i+1,j} + u^2(3 - 2u)f_{i+1,j+1} + l_j u(1 - u)^2 f_{i+1,j} - l_j u^2(1 - u)f_{i+1,j+1}] + h_i t(1 - t)^2 [(1 - u)^2(1 + u)f_{i,j} + u^2(3 - 2u)f_{i,j+1} + l_j u(1 - u)^2 f_{i+1,j} - l_j u^2(1 - u)f_{i+1,j+1}] - h_i t^2(1 - t)[(1 - u)^2(1 + u)f_{i+1,j} + u^2(3 - 2u)f_{i+1,j+1} + l_j u(1 - u)^2 f_{i+1,j} - l_j u^2(1 - u)f_{i+1,j+1}], \quad (1)$$

где, $i = \overline{0, N - 1}$, $0 \leq t \leq 1$, $t = \frac{x - x_i}{h}$, $h_i = x_{i+1} - x_i$,

$j = \overline{0, M - 1}$, $0 \leq u \leq 1$, $u = \frac{y - y_j}{l}$, $l_j = y_{j+1} - y_j$.

После некоторых упрощений была сформирована двумерная локальная сплайн-функция Эрмита:

$$ES_{3,3}(x, y) = \varphi_1(t)[\varphi_1(u)f_{i,j} + \varphi_2(u)f_{i,j+1} + l_j\varphi_3(u)f_{i,j} + l_j\varphi_4(u)f_{i,j+1}] + \\ + \varphi_2(t)[\varphi_1(u)f_{i+1,j} + \varphi_2(u)f_{i+1,j+1} + l_j\varphi_3(u)f_{i,j} + l_j\varphi_4(u)f_{i,j+1}] + \\ + h_i\varphi_3(t)[\varphi_1(u)f_{i,j} + \varphi_2(u)f_{i,j+1} + l_j\varphi_3(u)f_{i,j} + l_j\varphi_4(u)f_{i,j+1}] + \\ + h_i\varphi_4(t)[\varphi_1(u)f_{i+1,j} + \varphi_2(u)f_{i+1,j+1} + l_j\varphi_3(u)f_{i,j} + l_j\varphi_4(u)f_{i,j+1}]. \quad (2)$$

где, $j = \overline{0, M-1}$, $0 \leq u \leq 1$, $t = \frac{x-x_i}{h}$, $u = \frac{y-y_j}{l}$, $h_i = x_{i+1} - x_i$, $l_j = y_{j+1} - y_j$,

$$\begin{aligned} \varphi_1(t) &= (1-t)^2(1+2t), & \varphi_1(u) &= (1-u)^2(1+2u), \\ \varphi_2(t) &= t^2(3-2t), & \varphi_2(u) &= u^2(3-2u), \\ \varphi_3(t) &= t(1-t)^2, & \varphi_3(u) &= u(1-u)^2, \\ \varphi_4(t) &= -t^2(1-t), & \varphi_4(u) &= -u^2(1-u). \end{aligned}$$

Эту функцию (2) можно назвать двумерной локальной кубической сплайн-функцией Эрмита.

Рассмотрим использование приведенной выше двумерной математической модели при цифровой обработке изображений. Для этого мы используем файл изображения JPEG. Для цифровой обработки изображений в этом формате процесс преобразования их в цифровой вид относительно прост. Ниже представлено изображение в формате JPEG размером 50x50 пикселей (рис. 1).

Рисунок 1. Первоначальный вид изображения

Для цифровой обработки данного изображения мы можем перевести изображение в цифровую форму и поместить в таблицу (Таблица 1)..

Таблица 1.

Цифровое представление изображения

N	x ₁	x ₂	x ₃	x ₄	x ₅	x ₅	x ₆	x ₇	..	x ₅₁₂	
y ₁	6	9	7	7	7	8	7	7	7	..	1
y ₂	1	7	5	6	6	6	6	6	5	..	8
y ₃	9	7	5	6	6	6	6	6	5	..	9
y ₄	0	8	5	5	5	5	5	5	5	..	9
y ₅	8	7	5	5	5	6	6	6	5	..	9
y ₆	8	7	5	5	5	6	6	6	6	..	9
y ₇	9	7	5	6	6	6	6	6	6	..	9
y ₈	0	8	6	6	6	6	6	5	6	..	9
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
y ₅₁₂	8	7	6	1	2	2	2	2	2	7	0

Используя рассмотренные модели кубических сплайнов, выполняем восстановление к цифровому представлению изображения, представленному в таблице 4. С использованием приведенной выше последовательности была разработана программа построения двумерных эрмитовых сплайнов третьего порядка в программной среде MATLAB, которая использовалась для цифровой обработки представленного изображения (рис. 2).

Из процесса восстановления мы видим, что за счет цифровой обработки изображений с помощью двумерной эрмитовой сплайн-функции количество пикселей от исходного состояния изображения увеличилось в несколько раз, и мы добились

Рисунок 2. Результат процесса восстановления образа

улучшения качества изображения. изображение. В процессе восстановления исходный размер образа увеличился с 54 кбайт до 572 кбайт. Это показывает, что используемая математическая модель имеет хорошую точность при цифровой обработке изображений.

Заключение.

Данные изображения в формате JPEG были интерполированы с использованием сплайн-функции Эрмита с двумя переменными. Из результатов видно, что количество пикселей при восстановлении изображения увеличилось в 10 раз. Это приводит к улучшению качества изображения. При оцифровке изображений с помощью функции двумерного эрмитова сплайна размер исходного изображения увеличился с 54 кбайт до 572 кбайт. Показано, что использование математической модели сплайна Эрмита с двумя переменными эффективно при цифровой обработке медицинских изображений и обнаружении неоднозначных областей при обследованиях.

Литература:

1. Завьялов Ю.С., Квасов Б.И., Мирошниченко В.Л. Методы сплайн-функций. Москва: Наука, 1980. - 352 с.
2. Зайниддинов Х.Н. Методы и средства обработки сигналов в кусочно полиномиальных базисах. 2015, Тошкент. - С. 29-40.

3. Xakimjon, Z., & Bunyod, A. (2019). Biomedical signals interpolation spline models. In International Conference on Information Science and Communications Technologies: Applications, Trends and Opportunities, ICISCT 2019. Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. <https://doi.org/10.1109/ICISCT47635.2019.9011926>.
4. Азимов Б.Р. Натурал ва локал кубик сплайнлар орқали сигналларга рақамли ишлов бериш // Бухоро муҳандислик технологиялари институти илмий-техника журнали. 2020, Бухоро. –Б 125-132.
5. Y. A. Üncü, T. Mercan, G. Sevim, and M. Canpolat, “Interpolation applications in diffuse optical tomography system,” 2018, doi: 10.1109/BIYOMUT.2017.8478855.
6. J.S. Lim, Two-dimensional signal and image processing, 1990.
7. V. Graffigna, C. Brunini, M. Gende, M. Hernández-Pajares, R. Galván, F. Oreiro, “Retrieving geophysical signals from GPS in the La Plata River region,” GPS Solutions, **23**(3), 2019, doi:10.1007/s10291-019-0875-6.
8. X. Wang, Z. Luo, B. Zhong, Y. Wu, Z. Huang, H. Zhou, Q. Li, “Separation and recovery of geophysical signals based on the Kalman Filter with GRACE gravity data,” Remote Sensing, **11**(4), 2019, doi:10.3390/rs11040393.
9. A.I. Grebennikov, “Isogeometric approximation of functions of one variable,” USSR Computational Mathematics and Mathematical Physics, **22**(6), 1982, doi:10.1016/0041-5553(82)90095-7.
10. Kroizer, Y.C. Eldar, T. Routtenberg, “Modeling and recovery of graph signals and difference-based signals,” in GlobalSIP 2019 - 7th IEEE Global Conference on Signal and Information Processing, Proceedings, 2019, doi:10.1109/GlobalSIP45357.2019.8969536.
11. Алберг Дж., Нильсон Э., Уолш Дж. Теория сплайнов и ее приложения. Москва: Мир, 1972. – 316 с.
12. Стечкин С.Б., Субботин Ю.Н. Сплайны в вычислительной математике. Москва, Наука, 1976. – 248 с.

СВЕРХЗВУКОВОЕ ДВИЖЕНИЕ СЖИМАЕМОЙ ДВУХФАЗНОЙ ЖИДКОСТИ В ТРУБЕ ПЕРЕМЕННОГО СЕЧЕНИЯ

Мирзоев Акмал Ахадович, Ахмедов Нурали Одилович, Иброхимов
Абдулфатто, С.н.с., Институт механики и сейсмостойкости сооружений АН РУз, ,
Ассистент, Ташкентский государственный транспортный университет, ,
Докорант, Ферганский политехнический институт, Email:
akmal.mirzoev78@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8023831>

АННОТАЦИЯ

Во многих отраслях техники и в энергетике используются технологические процессы, связанные с двухфазными сверхзвуками турбулентными течениями. Важной характеристикой таких течений является задачи теплообмен и силовое взаимодействие фаз, от которого зависит производительность и эффективность различных аппаратов. Настоящая работа посвящена построению математической модели сверхзвуковое движение сжимаемой двухфазной жидкости в трубе переменного сечения, позволяющей рассчитать профиль скорости потока и оценить потери давления, и температур фаз трубах для двухфазных турбулентных потоков. Предлагаемая математическая модель описывает при сверхзвуковом движении в расширяющейся трубе переменного сечения двухфазной сжимаемой жидкости скорости обеих фаз возрастают вдоль оси трубы. Потому что, переходом части тепловой энергии фаз в результате уменьшения их температуры в кинетическую энергию направленного движения. Концентрация второй, т.е. более тяжелой фазы, вдоль оси возрастает, а первой убывает.

Калит сўзлар. Сверхзвуковое течения, двухфазная среда, законы сохранения, сжимаемая жидкость, труба переменного сечения, тепломассообмен, поля скоростей, поля температур, концентрация фаз.

Фазовый переход в сверхзвуковых потоках представляет большой интерес для многих промышленных применений, включая паровые турбины, сопла, эжекторы и самолеты. Однако явление фазового перехода до сих пор полностью не изучено из-за завершения поведения потока, включая зародышеобразование, конденсацию, образование пленки и ударные волны в сверхзвуковых потоках [1-5]. Задачу об одномерном движении двухфазной среды в трубе переменного сечения рассмотрим исходя из уравнений взаимопроникающего движения сжимаемых идеальных многофазных сред [7, 8]. Такая задача для баротропных сред изучена в [5]; в работе [2, 3] с учетом теплообмена между фазами она решена для случая распространения звуковых волн в двухкомпонентной среде при ее движении по трубе переменного сечения исследовано с учетом теплообмена и скоростного взаимодействия между компонентами, определены поле скоростей и температура фаз.

Пусть в трубе переменного сечения $F(x)$ смесь сжимаемых жидкостей движется со сверхзвуковой скоростью. Тогда уравнения сохранения массы, количества движения и энергии запишутся в виде [1, 4]

$$\left. \begin{aligned} \rho_1 u_1 F(x) &= c_1 \\ \rho_2 u_2 F(x) &= c_2 \end{aligned} \right\} \quad (1)$$

$$\left. \begin{aligned} \rho_1 u_1 \frac{du_1}{dx} &= -f_1 \frac{\partial p}{\partial x} + k(u_2 - u_1) \\ \rho_2 u_2 \frac{du_2}{dx} &= -f_2 \frac{\partial p}{\partial x} + k(u_1 - u_2) \end{aligned} \right\} \quad (2)$$

$$\left. \begin{aligned} \rho_1 c_{v_1} u_1 \frac{dT_1}{dx} &= -f_1 p \frac{du_1}{dx} + \alpha(T_2 - T_1) + k(u_2 - u_1)^2 \\ \rho_2 c_{v_2} u_2 \frac{dT_2}{dx} &= -f_2 p \frac{du_2}{dx} + \alpha(T_1 - T_2) + k(u_1 - u_2)^2 \end{aligned} \right\} \quad (3)$$

где ρ_n - приведенные плотности ($n = 1$ и 2 - для первой и второй фаз соответственно);

u_n , T_n и f_n - скорость, температура и концентрация фаз;

c_{v_n} - удельная теплоемкость при постоянном объеме;

p - давление;

k и α - коэффициенты скоростного взаимодействия и теплообмена.

При решении задачи теплообмен и силовое взаимодействие фаз принимаются как линейные функции разности температур и скорости фаз. Систему уравнений (1) - (3) дополним уравнениями состояния фаз:

$$p = \rho_{in} R_n T_n, \quad (4)$$

где ρ_{in} - истинные плотности первой (при $n = 1$) и второй (при $n = 2$) фаз;

R_n - удельные газовые постоянные.

Таким образом, имеем восемь уравнений и девять неизвестных. Для замыкания системы (1) - (4) воспользуемся уравнением сохранения концентрации [1-5]:

$$\frac{\rho_1}{\rho_{1i}} + \frac{\rho_2}{\rho_{2i}} = 1. \quad (5)$$

Полагая, что изменения параметров смеси по сравнению с их первоначальными значениями малы, линеаризуем уравнения (1)-(5). После некоторых подстановок найдем систему

$$\left. \begin{aligned} \frac{du_1}{dx} + a_{11} \frac{du_2}{dx} + a_{12} \frac{dT_2}{dx} + a_{13} u_1 + a_{14} u_2 + a_{15} T_2 &= a_{16} \frac{dF'}{dx} + a_{17} F' + a_{18}, \\ \frac{du_1}{dx} + a_{21} \frac{du_2}{dx} + a_{22} \frac{dT_2}{dx} + a_{23} u_1 + a_{24} u_2 + a_{25} T_2 &= a_{27} F' + a_{28}, \\ \frac{du_1}{dx} + a_{31} \frac{du_2}{dx} + a_{33} u_1 + a_{34} u_2 &= a_{38} \end{aligned} \right\} \quad (6)$$

Условиями будут:

$$u_1 = 0, u_2 = 0, T_2 = 0 \text{ при } x = 0.$$

Применив к системе дифференциальных уравнений (6) преобразование Лапласа, получим три алгебраических уравнения с тремя неизвестными, решения которых в пространстве изображений имеют вид

$$\left. \begin{aligned} \bar{u}_1(s) &= \frac{1}{s^2} \frac{H_1 s^3 + N_1 s^2 + Q_1 s + D_1}{H s^3 + N s^2 + Q s + D} \\ \bar{u}_{21}(s) &= \frac{1}{s^2} \frac{H_2 s^3 + N_2 s^2 + Q_2 s + D_2}{H s^3 + N s^2 + Q s + D} \\ \bar{T}_2(s) &= \frac{1}{s^2} \frac{H_3 s^3 + N_3 s^2 + Q_3 s + D_3}{H s^3 + N s^2 + Q s + D} \end{aligned} \right\}, \quad (7)$$

где s - параметр преобразования. Правые части уравнений (7) представляют собой дробно-рациональные функции, числители которых по сравнению со знаменателем имеют меньшую степень по s . Разложив в ряд правые части уравнений, входящих в систему (7), перейдя обратно к оригиналу, получим решения уравнений (6):

$$u_1 = \frac{H_1}{H} x + \frac{N_1 H - H_1 N}{2H^2} x^2 + \dots, \quad (8)$$

$$u_2 = \frac{H_2}{H} x + \frac{N_2 H - H_2 N}{2H^2} x^2 + \dots, \quad (9)$$

$$T_3 = \frac{H_3}{H} x + \frac{N_3 H - H_3 N}{2H^2} x^2 + \dots. \quad (10)$$

Используя уравнения (8) - (10) и ограничившись двумя членами ряда, найдем формулы для давления и концентрации:

$$P' = -\frac{\rho_{10} u_{10}}{H} \left\{ (H_1 + m H_2) x + \frac{1}{2H} [H N_1 - N H_1 + m (N_2 H - H_2 N)] x^2 \right\}, \quad (11)$$

где

$$m = \frac{\rho_{20} u_{20}}{\rho_{10} u_{10}};$$

$$\left. \begin{aligned} \frac{\rho'_{1i}}{\rho_{1i}^0} &= \frac{f_{10}}{u_{10} H} \left[\left(H_1 + \frac{a}{F_0} u_{10} H \right) x = \left(\frac{H N_1 - H_1 N}{2H} \right) x^2 \right] \\ \frac{\rho'_{2i}}{\rho_{2i}^0} &= \frac{f_{20}}{u_{20} H} \left[\left(H_2 + \frac{a}{F_0} u_{20} H \right) x = \left(\frac{H N_2 - H_2 N}{2H} \right) x^2 \right] \end{aligned} \right\} \quad (12)$$

Для изменения истинных плотностей фаз имеем

$$\left. \begin{aligned} \rho'_{2i} \frac{\rho'_{20}}{\rho_{2i}^{02}} &= -\frac{f_{20}\rho_{10}u_{10}}{p_0H} \left\{ \left(H_1 + mH_2 + \frac{R_2}{u_{10}} H_2 \right) x + \frac{1}{2H} [HN_1 - H_1N + m(HN_2 - H_2N)]x^2 \right\} \\ \rho'_{1i} \frac{\rho'_{10}}{\rho_{1i}^{02}} &= \frac{1}{p_0u_{10}u_{20}H} \left\{ \rho_{10}a_{10}^2 H_1 (f_{20}u_{20}M_1^2 - 1) + \rho_{20}a_{20}^2 H_2 (f_{20}u_{10}M_2^2 - 1) + f_{20}\beta_2 u_{10}u_{20}H_3 - \right. \\ &- \frac{p_0aH}{F_0} (f_{10}u_{10} + u_{20}f_{20}) \left. \right\} x + \frac{1}{2H} \left[\rho_{10}a_{10}^2 (f_{20}u_{20}M_1^2 - 1)(HN_1 - H_1N) + \right. \\ &+ \rho_{20}a_{20}^2 (f_{20}u_{10}M_2^2 - 1)(HN_2 - H_2N) + \rho_{20}u_{10}u_{20}R_2 (HN_3 - NH_3)x^2 \left. \right\} \end{aligned} \right\} \quad (13)$$

Выражение для температуры первой фазы будет:

$$\begin{aligned} T'_1 &= -\frac{1}{\rho_{10}\beta_1 u_{10}u_{20}H} \left\{ \rho_{10}a_{10}^2 (u_{20}M_1^2 - 1)H_1 + \right. \\ &+ \left[\rho_{20}a_{20}^2 (u_{10}M_2^2 - 1) + \beta_2 f_{20}u_{10}u_{20}H_3 - \right. \\ &- \frac{p_0Q}{F_0} (f_{10}u_{10} + f_{20}u_{20}) \left. \right] x + \frac{1}{2H} \left[\rho_{10}a_{10}^2 (u_{20}M_1^2 - \right. \\ &- 1)(HN_1 - NH_1) + \rho_{20}a_{20}^2 (u_{10}M_2^2 - 1)(HN_2 - NH_2) + \\ &+ \left. f_{20}\beta_2 u_{10}u_{20} (HN_3) - H_3N \right] x^2 \left. \right\} \end{aligned} \quad (14)$$

Из (8), (9) следует, что при сверхзвуковом движении в расширяющейся трубе переменного сечения двухфазной сжимаемой жидкости скорости обеих фаз возрастают вдоль оси трубы (рис.а). Это объясняется переходом части тепловой энергии фаз в результате уменьшения их температуры (формулы (10) и (14) в кинетическую энергию направленного движения. Концентрация второй, т.е. более тяжелой фазы, вдоль оси возрастает, а первой убывает.

Результаты данной работы могут быть применены при расчетах для создания установок молекулярных пучков, а также при исследовании поверхности тел, обтекаемой смесью. Переход сверхзвукового течения в дозвуковое в трубе с расширяющимся начальным участком.

Литература

1. Пензин В.И. Экспериментальное исследование отрыва сверхзвукового турбулентного пограничного слоя в цилиндрической трубе // Ученые записки ЦАГИ. – 1974. – Т. V, № 4. – С. 106–112
2. Гурилев В.Г., Трифонов А.К. Переход сверхзвукового течения в дозвуковое в трубе с расширяющимся начальным участком // «Ученые записки ЦАГИ» том XI 1980 № 4, с. 80-89.
3. Гунько Ю.П., Мажуль И.И. Численное моделирование условий реализации режимов течения в сверхзвуковых осесимметричных конических воздухозаборниках внутреннего сжатия // Теплофизика и аэромеханика. – 2015. – Т. 22, № 5. – С. 567–580.

4. Пахомов М.А., Терехов В.И. Моделирование турбулентного неизотермического полидисперсного пузырькового течения за внезапным расширением трубы // Теплофиз. Аэромех. 2016. Т. 23. № 5. С. 721–728.
5. Quentin Carmouze, François Fraysse, Richard Saurel, Boniface Nkonga. Coupling rigid bodies motion with single phase and two-phase compressible flows on unstructured meshes. *Journal of Computational Physics*, 2018, 375, pp.1314-1338. 10.1016/j.jcp.2018.08.023ff. hal-02082701ff.
6. Ding H., Zhang Y., Yang Y., Wen C. A modified Euler-Lagrange-Euler approach for modelling homogeneous and heterogeneous condensing droplets and films in supersonic flows. *Int. J. Heat Mass. Tran.* 2023, 200, 123537. [CrossRef].
7. Kleinstreuer C. *Two-Phase Flow: Theory and Applications*. CRC Press, 2003.
8. Tong L.S., Tang Y.S. *Boiling Heat Transfer and Two-Phase Flow*. CRC Press, 1997.

ЭЛАСТИКЛИК НАЗАРИЯСИНИ ОСЕСИММЕТРИК МАСАЛАРИНИ СОНЛИ ҲИСОБЛАШ ВА КОМПЬЮТЕРДА МОДЕЛЛАШТИРИШ

Одилов Ж.Қ., Қарши давлат университети доктаранти

Одилов М.Қ, odilovjahongir1993@gmail.com, Қарши давлат университети

“Амалий математика” йўналиши талабаси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8023833>

АННОТАЦИЯ

Мақолада эластиклик назариясининг осесимметрик масаласининг кучланиш ҳолатини чекли элементлар усули билан аниқлаш учун ҳисоблаш алгоритми келтирилган. Ишлаб чиқилган ҳисоблаш алгоритми ва дастурий таъминот асосида берилган кучлар конфигурацияга таъсири ўрганилди. Соҳанинг турли конфигурацияси учун силжишлар ва кучланишларни сонли қийматлари аниқланди. Аниқланишича, Соҳанинг марказида сферик бўшлиқ мавжудлиги унинг оғирлигини камайтиради ва кучланишни пасайишига олиб келади.

Калит сўзлар. Осесимметрик конфигурация, чекли элемент, кучланиш, сферик бўшлиқ

Ҳозирги даврда эластиклик назариясидаги масалаларнинг муҳим синфига жисмлари осесимметрик юк остида кўриб чиқиладиган масалалар киради. Осесимметрик куч қўйилган жисмларда кучланганлик ҳолатини тадқиқ қилиш катта илмий ва амалий кизиқиш уйғотмоқда. Бундай жисмлар уч ўлчовли бўлсада, уларнинг геометрияси ҳам, юкланиш шартлари ҳам азимутал координатага боғлиқ эмас. Шунинг учун, икки ўлчовли масалаларни ечиш билан бир хил ёндашувдан фойдаланиш мумкин [1]. Учбурчак оддий элементни айлантириш натижасида олинган осесимметрик учбурчак элемент учбурчак тўрни ҳосил қилади. Бу масалалар ҳам икки ўлчовли бўлгани учун математик нуқтаи назардан улар текис кучланиш ва текислик деформация ҳолатлари масалаларига ўхшайди. Симметрия натижасида жисмни симметрия ўқи бўйлаб ҳар қандай кесмадаги деформацияланган ва шунга мос равишда кучланиш ҳолатлари иккита силжиш компоненти билан тўлиқ аниқланади. Агар r ва z нуқтанинг радиал ва баланлик координаталари, u ва v мос силжишлар бўлса, ijm учбурчак элементи ичидаги силжишларни бир хил силжиш функциялари ёрдамида тасвирлаш мумкинлигини тушуниш осон [2].

Маълумки, икки ўлчовли масаласи учун координата текислигидаги фақат учта деформация компонентини ўз ичига олади ва координата текислигига нормал кучланиш компонентлари энергияга ҳисса қўшмайди, чунки кучланишлар ҳам, мос келадиган деформациялар ҳам нолга тенг.

Чекли элемент учун тенгламалар деярли икки ўлчовли масалалардаги каби тузилади. Бир нечта янги муносабатларни ёзиш керак, чунки цилиндрик координаталар тизимида кучланиш ва деформация тензорларининг компонентларини қўллаш қулайроқдир. Бу ерда асосий тензорлари: кучланиш векторининг компонентлари

$$\{\sigma\}^T = [\sigma_{rr}, \sigma_{zz}, \sigma_{\theta\theta}, \tau_{rz}], \quad (1)$$

деформация векторининг компонентлари

$$\{\varepsilon\}^T = [\varepsilon_{rr}, \varepsilon_{zz}, \varepsilon_{\theta\theta}, \gamma_{rz}]. \quad (2)$$

Деформация ва силжиш ўртасидаги муносабатлар қуйидаги шаклга эга:

$$\varepsilon_{rr} = \frac{\partial u}{\partial r}, \quad \varepsilon_{zz} = \frac{\partial w}{\partial z}, \quad \varepsilon_{\theta\theta} = \frac{u}{r}, \quad \gamma_{rz} = \frac{\partial u}{\partial z} + \frac{\partial w}{\partial r}. \quad (3)$$

Схематик равишда кучланиш тензорининг компонентлари 1-расмда кўрсатилган. Эътибор беринг, ҳисоб-китобларда $\sigma_{\theta\theta}$ нормал бурама кучланиши ва $\varepsilon_{\theta\theta}$ бурама деформация ҳам қўлланилади.

1- расм. Осесимметрик масалаларда кучланиш компонентлари

Материални изотропик деб ҳисоблаб, эластик характеристикалар матричасини ёзамиз:

$$[D] = \frac{E(1-\mu)}{(1+\mu)(1-2\mu)} \begin{bmatrix} 1 & \frac{\mu}{1-\mu} & \frac{\mu}{1-\mu} & 0 \\ \frac{\mu}{1-\mu} & 1 & \frac{\mu}{1-\mu} & 0 \\ \frac{\mu}{1-\mu} & \frac{\mu}{1-\mu} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1-2\mu}{2(1-\mu)} \end{bmatrix}.$$

Силжиш қуйидаги кўринишда бўлади:

$$\begin{Bmatrix} u \\ w \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} N_i & 0 & N_j & 0 & N_k & 0 \\ 0 & N_i & 0 & N_j & 0 & N_k \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U_{2i-1} & U_{2i} & U_{2j-1} & U_{2j} & U_{2k-1} & U_{2k} \end{bmatrix}^T. \quad (4)$$

бу ерда $N_i = \frac{a_i + b_i r + c_i z}{2A}$, $a_i = r_i z_k - r_k z_j$, $b_i = z_j - z_k$, $a_i = r_k - r_i$ қолган индекслар j

ва m ларни алмаштириш билан аниқланади, A – чекли элементнинг юзаси.

Юқорида келтирилган (4) ва деформациялар ва силжишлар (3) ўртасидаги боғлиқликдан фойдаланиб, биз қуйидагиларга эга бўламиз:

$$\begin{Bmatrix} \varepsilon_{rr} \\ \varepsilon_{zz} \\ \varepsilon_{\theta\theta} \\ \gamma_{rz} \end{Bmatrix} = \frac{1}{2A} \begin{bmatrix} b_i & 0 & b_j & 0 & b_k & 0 \\ 0 & c_i & 0 & c_j & 0 & c_k \\ \frac{N_i}{r} & 0 & \frac{N_j}{r} & 0 & \frac{N_k}{r} & 0 \\ c_i & b_i & c_j & b_j & c_k & b_k \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} U_{2i-1} \\ U_{2i} \\ U_{2j-1} \\ U_{2j} \\ U_{2k-1} \\ U_{2k} \end{Bmatrix}. \quad (5)$$

(5) даги коэффитсиэнтлар матрицаси $[B]$ матрицага мос келади, чунки:

$$\{\varepsilon\} = [B]\{U\}.$$

Каттиклик матрицаси куйидагича:

$$[k^{(e)}] = [\bar{B}]^T [D] [\bar{B}] 2\pi r A. \quad (6)$$

Жисмга кўйиладиган куч куйидагича кўринишда:

$$\{f_{\square}^{(e)}\} = \frac{2\pi Z_{ij}}{6} \begin{Bmatrix} (2R_i + R_j) p_r \\ (2R_i + R_j) p_z \\ (R_i + 2R_j) p_r \\ (R_i + 2R_j) p_z \\ (R_i + 2R_z) p_r \\ (R_i + 2R_z) p_z \end{Bmatrix} \quad (7)$$

Элементлардаги кучланишлар Гук қонуни бўйича ҳисобланади:

$$\{\sigma\} = [D]\{\varepsilon\} = [D][B]\{U\}. \quad (8)$$

Шундай қилиб, элементнинг турли нуқталаридаги кучланишларни ҳисоблаш мумкин.

Ҳисоблаш эксперименти.

Тест масаласи. Осесимметрик хоссага эга жисмни Φ куч билан юқори ва пастдан тортилялади, кучланиш концентрацияси коэффитсиэнтини аниқлаш талаб қилинади (2-расм). Жисмнинг $\frac{1}{2}$ қисмини қараш етарли бўлади. конструкциянинг узунлиги - 15 см, баланлиги эса 8 ва 4 см. Жисм эластиклик модулига эга бўлган пўлатдан ясалган $E = 2 \cdot 10^7$ Н/см², Пуассон коэффисенти $\mu - 0,25$.

2- расм. Берилган соҳани $\frac{1}{2}$ қисмининг кўриниш

Ушбу мисолда, берилган масаланинг симметрияси туфайли қисмнинг фақат ярми кўриб чиқилади: Ох ўқи бўйлаб минтақанинг чап чегарасидаги тугунларнинг силжиш қийматлари нолга тенг ва қийматлари нуқталарнинг Ой ўқи бўйлаб силжиши пастки қисмида нолга тенг. Соҳанинг ўнг чегарасида интенсивлик юки қўлланилади

$p_z = 4.4 \cdot 10^4 \text{ Н/см}^2$. Ушбу куч чегара тугунлари бўйлаб тенг равишда тақсимланади. Натижаларни ҳисоблашнинг дастурий таъминоти яратилди. Текшириш учун 1-жадвалда куч қўйилган ўнг тараф ва энг юқори кучланишга эга бўладиган А нуқтадаги физик характерли параметрларни [2] адабиётда ҳисобланган мисолнинг натижавий қийматлари билан таққослаш кўрсатилган.

1-жадвал

Компоненталар		[2] натижаси	Дастурнинг натижаси
Ўнг тарафдаги қийматлари	силжиш u [см]	$2.47 \cdot 10^{-2}$	$2.48 \cdot 10^{-2}$
	кучланиш σ_{zz} [Н/см ²]	$4.3993 \cdot 10^4$	$4.3993 \cdot 10^4$
А нуқтадаги кучланиш σ_{zz} [Н/см ²]		$6.4576 \cdot 10^4$	$6.4573 \cdot 10^4$

Сўнгра жисм ўртасида радиуси 2 см сферани олиб ташланган масалани кўриб чиқамиз (3.а-расм). Соҳанинг чекли элементлар моделининг ½ қисми кўрсатилган (3.б-расм). Бўшлиқнинг чегарасидаги ва энг юқори кучланиши ўзгаришига таъсири ўрганилади.

3- расм. Умумий ва конструкциянинг ½ чекли элементлар модели

2-жадвалда конструкциянинг характерли нуқталарида силжиш ва кучланиш қийматлари берилган. Ҳисоблаш натижаларини таҳлил қилиш шуни кўрсатадики, бўшлиқнинг мавжудлиги кучланишларни қайта тақсимлайди ва максимал кучланиш қийматларни 5 % га камайтиради.

2-жадвал

Компоненталар		[2]	тешиксиз	тешикли
Ўнг тарафдаги қийматлари	u [см]	$2.47 \cdot 10^{-2}$	$2.48 \cdot 10^{-2}$	$2.52 \cdot 10^{-2}$
	σ_{zz} [Н/см ²]	$4.3993 \cdot 10^4$	$4.3993 \cdot 10^4$	$5.0709 \cdot 10^4$
А нуқтадаги кучланиш σ_{zz} [Н/см ²]		$6.4576 \cdot 10^4$	$6.4573 \cdot 10^4$	$6.1371 \cdot 10^4$

Соҳа энг юқори σ_{zz} кучланиш φ бурчакда А нуқтадаги эга бўлади (4.а-расм). φ бурчак деярли 12° тенг бўлади. τ_{rz} бўйича энг юқори қиймат 45° га, σ_{rr} эса 33° эришади.

a.

b.

4- расм. Кучланиш параметрларини қийматлари

Бўшлиқда жойлашган Б нуқтасида кучланиш параметрларининг юқори қийматлари эришади (4.б.-расм): $\sigma_{zz}=3.221 \cdot 10^4$ Н/см², $\sigma_{rr}=-1.105 \cdot 10^4$ Н/см² ва $\tau_{rz}=2.766 \cdot 10^2$ Н/см².

Хулоса. Конструкциянинг кучланиш ҳолатини ўрганиш шуни кўрсатадики, Конструкциянинг геометрияси туфайли қўлланиладиган ташқи куч кучланиш қайта тақсимланишига олиб келади. Конструкциянинг марказида бўшлиқнинг мавжудлиги унинг оғирлигини пасайтиради ва жисмнинг куч таъсиридаги кучланиш камайтиради.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Стренг Г., Фикс Дж. Теория метода конечных элементов. — М.: Мир, 1977.
2. Сегерлинд Л. Применение метода конечных элементов. — М.: Мир, 1979.
3. Зенкевич О. Метод конечных элементов в технике. — М.: Мир, 1975.
4. Polatov A. M., Ikramov A.M., Razmukhamedov D. Finite element modeling of multiplyconnected three-dimensional areas. *Advances in Computational Design*, 2020, Vol. 5, No. 3, p. 277-289.

OBRAZLARNI ANGLASH MASALALARIDA MANTIQUIY QONUNIYATLARNI IZLASH UCHUN ALOMATLAR FAZOSINI QURISH.

Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston milliy universiteti, Amaliy matematika va intellektual texnologiyalar fakulteti, Algoritmlar va dasturlash texnologiyalari kafedrası, Kompyuter ilmlari va dasturlash texnologiyalari yo‘nalishi, Magistr Sotimov Sherzod Matqurbon o‘g‘li

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8023835>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqoladada har qanday tanlanmalarning tartiblangan to‘plami bilan tavsiflanib, undagi har bir son qandaydir xossaning qiymati bo‘ladi. Bu qiymatlar o‘zlari ifodalaydigan xossaning haqiqiy qiymatlariga mos kelmasligi mumkin, ular masshtablash, normallashtirish yoki boshqa turdagi amallar natijasi bo‘lishi mumkin.

Obrazlarni sinflarga ajratish. Masala, alomatlar vektori orqali berilgan kiruvchi obrazni (masalan, ovoz signali yoki qo‘l yozmalarni belgisini) oldindan berilgan bir yoki bir nechta sinflarga tegishligini ko‘rsatishdan iborat. Bu toifa masalalarga harflarni anglash, nutqni anglash, elektrodiagramma signallarini sinflarga ajratish, qon kataklarini sinflarga ajratish masalalarini misol keltirish mumkin.

ПОСТРОЕНИЕ СИМПТОМНОГО ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ ПОИСКА ЛОГИЧЕСКИХ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ В ЗАДАЧАХ ВОСПРИЯТИЯ ОБРАЗОВ.

Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека, Факультет прикладной математики и интеллектуальных технологий, Кафедра алгоритмов и технологий программирования, Информатика и технологии программирования, Магистр Сотимов Шерзод Маткурбон угли

АННОТАЦИЯ

В этой статье любая выборка описывается как упорядоченный набор, где каждое число является значением некоторого свойства. Эти значения могут не соответствовать фактическим значениям свойства, которое они представляют, и могут быть результатом масштабирования, нормализации или других типов операций.

Классификация изображений по классам. Задача состоит в том, чтобы показать, что входящее изображение (например, звуковой сигнал или рукописный символ), заданное вектором признаков, принадлежит одному или нескольким предопределенным классам. Примеры проблем этого типа включают распознавание букв, распознавание речи, классификацию сигналов электродиаграммы и классификацию клеток крови.

CONSTRUCTION OF A SYMPTOM SPACE FOR THE SEARCH OF LOGICAL LAWS IN IMAGE PERCEPTION PROBLEMS.

National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek, Faculty of Applied Mathematics and Intellectual Technologies, Department of Algorithms and Programming Technologies, Computer science and programming technologies, Master’s Sotimov Sherzod Matqurbon o‘g‘li

ANNOTATION

This article describes any selection as an ordered set, where each number is the value of some property. These values may not correspond to the actual values of the property they represent, and may be the result of scaling, normalization, or other types of operations.

Classification of images into classes. The problem is to show that an incoming image (for example, a sound signal or a handwritten symbol) given by a feature vector belongs to one or

more predefined classes. Examples of this type of problems include letter recognition, speech recognition, electrodiagram signal classification, and blood cell classification.

Hozirgi zamonda kompyuter texnologiyalarining jadal sur`atlar bilan rivojlanishi, yangidan-yangi amaliy masalalarni sonli yechishga imkon bermoqda. Sun'iy intellekt yordamida masalalarni hal qilishning kaliti yechimni izlashda tanlanadigan variantlar sonini kamaytirishdan iborat. Buning uchun dastur inson fikrlash jarayonida qo'llaydigan prinsiplardan foydalanishi lozim.

Hozirgi kunda sun'iy intellektni yaratish bo'yicha ilmiy ishlar ko'pgina davlatlarda olib borilyapti. Intellekt — insonning tafakkur yuritish qobiliyati. Sun'iy intellekt — inson intellektining ba'zi vazifalarini o'zida mujassamlashtirgan avtomatik va avtomatiashtirilgan tizimlar xususiyati. Sun'iy intellekt shaxsning nisbatan barqaror bo'lgan, masalan, axborotni qabul qilish va undan ma'lum masalalarni hal qilishda foydalana olishi kabi aqliy qobiliyatini ifodalaydi.

Mantiqiy qonuniyat – yengil izohlanuvchi qoida (rule) bo'lib, o'rgatuvchi tanlanmadan qandaydir sinfnig yetarlicha ko'p obyektlarni ajratadi va boshqa sinflar obyektlarini deyarli ajratmaydi. Mantiqiy qonuniyatlar qoidalar induksiyasi (rule induction) algoritmlari deb nomlanuvchi mantiqiy klassifikatsiya algoritmlarining keng sinfi uchun elementar “qurilish bloklari” hisoblanadi. Mantiqiy qonuniyatlar qoidalar (rules) deb nomlanadi. Tanlanma bo'yicha qoidalarni izlash jarayoniga berilganlardan “bilimlarni ajratib olish (knowledge discovery)” deb nomlanadi. Bilimlarga alohida talab qo'yiladi – ular izohlanuvchi, ya'ni odamlarga tushunarli bo'lishi kerak. Amalda qonuniyatlarni aksariyat holatlarda elementar mulohazalar soni ko'p bo'lmagan konyuksiya ko'rinishida izlanadi. Odatda, odamlar o'z turmushidagi va kasbiy mahorati bilan bog'liq qonuniyatlarni aynan shunday shaklda ifodalashga ko'nikishgan. Shaklni tanlash konkret masala xususiyati bilan aniqlanadi. Umumiy holda shaklga izohlanish va samarali izlash talabi qo'yiladi. Masalan, yarim tekislik shaklidagi qonuniyatlardan foydalanishda gipertekislikni ajratuvchi vektor α normasi va α_0 siljishi parametrlar hisoblanadi. Informativlikni maksimumlash masalasi α va α_0 qiymatlarini shunday tanlash masalasiga keltiriladiki, natijada gipertekislikning bir tomonida asosan bitta sinf obyektlarining yotishini ta'minlashi talab qilinadi.

Chegaraviy shartlar konyuksiyalarning parametrik oilasi

$$\varphi(x) = \bigcap_{j \in J} [\alpha_j \leq f_j(x) \leq \beta_j]$$

ko'rinishida aniqlanadi.

Izohlanuvchanlik talablari:

- 1) kam sondagi alomatlarga bog'liq bo'lishi;
- 2) formulasini tabiiy tilda ifodalash mumkin bo'lsin.

Sindrom qoidalarning parametrik oila: $\varphi(x) = \left[\sum_{j \in J} [\alpha_j \leq f_j(x) \leq \beta_j] \geq K \right]$.

Sharlar parametrik oilasi: $\varphi(x) = \left[\sum_{j \in J} |\alpha_j f_j(x) - f_j(x_0)|^\gamma \leq R^\gamma \right]$.

Yarim tekisliklar parametrik oilasi:
$$\varphi(x) = \left[\sum_{j \in J} \alpha_j f_j(x) \geq \alpha_0 \right].$$

Qo‘yilgan masala uchun α_0 siljish qiymatini tanlashning o‘ziga xos usuli [6] maqolada taklif qilingan bo‘lib, unda miqdoriy (boshlang‘ich va latent) alomlarni o‘zaro kesishmaydigan intervallarga bo‘lish mezoni asoslanadi.

Informativlik muammosi alohida masala ko‘rinishida qaraladi.

To‘rtta kattalikni kiritaylik:

1) $P_y = \sum_{i=1}^m [y_i = y] - E_0 = (y_1, \dots, y_m)$ – tanlanmaning ma’qullay-digan obyektlar miqdori;

2) $N_y = \sum_{i=1}^m [y_i \neq y] - E_0 = (y_1, \dots, y_m)$ – tanlanmaning inkor etuvchi obyektlar miqdori;

3) $p_y(\varphi) = \sum_{i=1}^m [\varphi(x_i) = 1][y_i = y]$ – ϕ qoidalar bilan ajratilgan ma’qullaydigan obyektlar miqdori;

4) $n_y(\varphi) = \sum_{i=1}^m [\varphi(x_i) = 1][y_i \neq y]$ – ϕ qoidalar bilan ajratilgan inkor etuvchi obyektlar miqdori;

Intuitiv ravishda aytish mumkinki, $\varphi(x)$ informativ bo‘ladi, agar bir vaqtning o‘zida $p_y(\varphi) \rightarrow \max$ va $n_y(\varphi) \rightarrow \min$ bajarilsa. Bu intuitiv talabni formallashtirish oson emas. Tanlanmadagi predikatning informativligini $I(p_y(\varphi), n_y(\varphi))$ funksiyasi sifatida aniqlashga qilingan “sodda” harakatlar adekvat bo‘lmagan natijalarga olib kelishini misollarda ko‘rsatish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Игнатъев Н.А. Вычисление обобщённых показателей и интеллектуальный анализ данных // Автоматика и телемеханика. 2011. № 5. С.183-190.
2. Игнатъев Н.А. Интеллектуальный анализ данных на базе непараметрических методов классификации и разделения выборок объектов поверхностями. – Ташкент: Национальный университет Узбекистана им. Мирзо Улугбека, 2009. – 120 с.
3. Круглов В. В., Дли М. И., Голунов Р. Ю. Нечеткая логики и искусственные нейронные сети: Учеб.пособие. – М.: Издательство Физико-математической литературы, 2001. – 224 с. – ISBN 5-94052027-8.
4. Суюнов Н. Д., Игнатъев Н.А., Мадрахимов Ш.Ф., Икрамова Г. М. Фармакоэкономические исследования лекарственного обеспечения больных бронхиальной астмой в Узбекистане // Фармация, Москва, 2011, №3, С. 33-36.

THE CONCEPT OF MODELING IN APPLIED MATHEMATICS AND ITS PRACTICAL APPLICATION.

Yuldashev Sanjar, Sunatova Dilfuza, Tashkent University of Applied Sciences

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8023837>

ANNOTATION

Mathematical models are effective means of answers established by humans to solve real-world problems. Complex wireless communication can establish information interaction between vehicles, in order to reduce the delay time of the coordination control optimization timing scheme in coordination delay time. For smart car driving, a complex signal system, this study first establishes a relevant mathematical model. It is used to compare three mathematical models commonly used today. The results obtained under the same conditions show that the mathematical model is better in dealing with the complex signal system in terms of transmission accuracy in all segments.

Keywords: Modelling examples, Modelling cycle, Modelling competencies, Metacognition, Scaffolding

Introduction. Mathematical modeling is to establish a mathematical model according to actual problems, solve and calculate the mathematical model, and then solve the actual problems in life according to the calculated results. The essence of a mathematical model is a dynamic simulation, not a fixed way of thinking. It is the use of mathematical symbols, mathematical formulas, languages, graphics, etc., to abstract, summarize, and describe the essence of the problem, so as to explain some objective phenomena and development laws in life. Mathematical modeling requires people to flexibly use the relevant knowledge of mathematics, as well as to carefully observe and analyze the real problems in life, abstract from the problems, and extract the mathematical model, which is called mathematical modeling. Since mankind began to tie ropes, mathematics, as the foundation of all disciplines, has developed significantly along with the progress of human technology. Every century of mankind has been the century of mathematics, and mathematics has emerged and developed throughout the history of human civilization [1]. In this century, mathematics has once again demonstrated its irreplaceable power because of the rapid development of computer technology, which has ushered in digitalization in all industries. Mathematics represents absolute rationality, which removes the pretense of things and represents their essence abstractly yet intuitively. That is why numbers have found deeper and wider application in many fields and joint disciplines such as biomathematics, financial mathematics, and physical mathematics have emerged [2]. And mathematical modeling, as the most useful form in the field of science and social life, has become a necessary way to apply mathematics in the context of big data [3].

Methods and Materials.

In recent years, with the increasingly proficient use of mathematics, mathematical models have penetrated a wide range of industries. Together with the rapid rise of related technologies such as the Internet, deep learning, artificial intelligence, and big data, the application of mathematical models in complex signaling systems has also received increasing attention from the general public and related practitioners [9]. As the most popular means of transportation nowadays, the automobile not only carries the work of human transportation but also is the basis of the modern transportation industry. And the traditional automobile industry introduces new and high technology and carries out technological substitution, and upgrade to become a smart car is a typical complex signal system. The concept of a smart city has been proposed for more than a decade, and nowadays, the intelligent transportation system is one of the first

projects to be realized on the ground. And the vehicle wireless communication network has already achieved regional coverage on the city roads and highways of several large cities, which has laid a solid foundation for the popularization of the intelligent transportation network system. The simultaneous development of wireless signal systems and intelligent vehicles has positive implications for enhancing road safety, reducing environmental pollution, improving traffic efficiency, and reducing manpower waste. The application of mathematical modeling in this complex signal system is very important and irreplaceable, which reflects the practical significance and great economic value of this study.

The contribution of research innovation is that the mathematical model developed in this research has better transmission accuracy in all segments when processing complex signal systems. In this study, a mathematical model is established based on the Doppler effect caused by signal propagation during vehicle operation. With the increase in the number of signal seeds in the system, the signal accuracy of the mathematical model is generally improved, which indicates that the more the number of tree layers generated for the actual transmission of signals, the higher the propagation accuracy. However, the phenomenon of a slight decrease after reaching the critical value may be due to the overflow of tree nodes caused by the excessive depth of the generated tree, resulting in the reduction of signal propagation accuracy. As the information exchange capacity of the mathematical model in this study is enhanced, the congestion during the peak commuting period is greatly reduced. The mathematical model implemented in this section next quantifies the optimization of complex wireless systems and intelligent transportation networks. The results show that the area surrounded by the yellow area is smaller than the area surrounded by the blue line, which means that the timing scheme optimized by the coordination control achieves the expected effect on the coordination delay time control and reduces the average delay time of all intersections in the road network.

Discussion and Results. Application of Mathematical Modeling in the System.

The mathematical model developed in this study has a high recall value and will have a strong predictive power when calculated using positive class samples, which can be used in complex wireless signal systems for smart cars. To verify the signal transmission accuracy of the mathematical model developed in the previous section, it is used to compare with three mathematical models commonly used in traffic systems today. These three models are the BinOCT model, CART model, and C4.5 model, and the results obtained from the tests conducted under the same conditions are shown in Figure 1.

Figure 1

Comparison of signal transmission accuracy with three common mathematical models.

A comparison with three commonly used mathematical models shows that the mathematical model established in this study has a better transmission accuracy in all segments in dealing with complex signal systems. When the number of signal leaf nodes is in the interval of 25 to 30, the signal transmission accuracy is even the highest at 75.6%. This indicates that the use of branch boundary constraints reduces the search space and also achieves high classification prediction accuracy. In the interval 0 to 10, where the number of signal leaf nodes is small, the mathematical model developed in this study also shows good accuracy. This indicates that the model has good performance in maintaining sparsity without weakening its signal transmission accuracy.

This experiment next selects the variation of the accuracy of the mathematical model with the number of signals in the three signal patterns for different values of the number of random signals in the smart car communication system. The obtained results are shown in Figure 2.

Figure 2

A line graph of the accuracy of the mathematical model in three signal modes as a function of the number of signals.

The overall increase in signal accuracy of the mathematical model for the three signal modes with the number of seeds of the system signal indicates that the more layers of the tree generated for the actual transmission of the signal, the higher the accuracy of the propagation. However, the phenomenon decreases slightly after reaching a critical value. This may be because too much tree depth will generate overflow tree nodes, resulting in a decrease in signal propagation accuracy. Therefore, the maximum tree depth is the optimal solution for the three signal propagation modes. Then observing one by one, it can be found that the vehicle-to-vehicle signal transmission mode V2V has the highest accuracy, and the accuracy increases as the number increases. This is due to the fact that the mathematical model in this study focuses on eliminating the Doppler Effect caused by signal transmission between vehicles. The V2P mode between vehicles and pedestrians or cyclists and the V2N mode between vehicles and the central network, although the signal transmission accuracy is lower than V2V2, reach a minimum of more than 85% at a signal leaf number of 11, which can fully meet the demand in practical use. The above test results show that the mathematical model established in this study can propagate signals more accurately in the case of all three signal modes, which is scientific and reliable.

A number of vehicles in different states of the traffic system are selected, and the relevant data are collected to draw ROC curves using a mathematical model. The three main modes of vehicles on the road are selected: waiting state, free driving state, and slow driving state.

Therefore, the aggressiveness of vehicles and the vulnerability of roads will be analyzed as indicators also in the field of transportation. In this study, the ROC curve and confusion matrix are used to characterize these two measures, respectively, and the results are shown in Figure 3.

Figure 3

ROC curves and confusion matrix plots for three vehicle modes.

The four ROC curves in Figure 3(a) reflect the degree of damage caused by the attack of the vehicles on the road in different states and also the load they impose on the complex wireless signal system that assumes the role of scheduling and communication in traffic in different states. It can be seen that the freer and more complex the movement behavior of the vehicle, the greater the load it causes to the road and the system. The initial increments in all three states are rapid and have a large slope, and this trend slows down considerably when a certain point is reached. The possible reasons for this are that the mathematical model developed for this study requires a large amount of kinetic energy to process the initial signal data, but once the system is operating smoothly, the signal data can be collected, analyzed, and transmitted in a stable manner. The results of the confusion matrix show that the rational use of the mathematical model, proper guidance and scheduling of vehicles, and keeping the vehicles informed of their surroundings can effectively reduce the pressure on the road and the signal system.

The mathematical model also allows for scheduling optimization of traffic flows during peak traffic periods. From the collected data hierarchy strategy, it is clear that the parameters to be iterated are the peak traffic period, peak traffic section, and announcement traffic distribution. Therefore, the existing registered vehicles are first processed in the model according to the splitting strategy to aggregate them. Then, using the feature that the number of vehicles passing the target road section in one day and night must be nonconsecutive positive integers, the interval time of vehicles is used as a reference to achieve loss-free iteration using the mathematical model. Taking the smooth operation of public transportation as the starting target, the target value is gradually optimized through layer-by-layer drawing, and finally, the regional road section passing capacity is effectively converged. Based on the improved mathematical model, to calculate the road throughput capacity of the iterative data map is shown in Figure 4.

Figure 4

Calculation of vehicle passing ability data map of regional road sections based on improved mathematical model.

After using the improved mathematical model to optimize the traffic flow of a road section, the throughput capacity of the road section for vehicles is significantly improved. And thanks to the enhanced information exchange between vehicles, between vehicles and pedestrians or cyclists, and between vehicles and the core network by the mathematical model in this study, the congestion during the peak commuting period is also greatly reduced.

The mathematical model conducted in this section next quantifies the optimization of complex wireless systems and intelligent transportation networks in the assessment. The use of radar plots enables a more detailed demonstration of the computational performance of the mathematical model established in this study in multiple dimensions. In this paper, the vehicle delay times at each intersection are selected as the raw data, and the resultant plots obtained after processing are shown in Figure 5.

Figure 5

Mathematical model for congested road traffic optimization before and after the extension time radar map.

In Figure 5, a total of six main roads correspond to six intersections with signalized groups in the target road network. They are arranged in a clockwise manner, and the average delay time of intersections without coordinated control optimization is enclosed by a blue straight line, while the average delay time of intersections after coordinated optimization is enclosed by a yellow straight line. The area enclosed by the blue straight line in Figure 5, i.e., the result of the data without optimization, has sharper edges, with the data at dimensions I18 and T16 being the most distant from the center point and the data at I3 being the closest to the origin. The

graph formed by the area enclosed by the yellow lines is relatively rounded, mainly thanks to the data at I3 being enlarged, while the data at dimensions I9, T16, and I18 are significantly reduced. It is also obvious that the area enclosed by the yellow area is smaller than the area enclosed by the blue line, which means that the coordinated control optimized timing scheme achieves the desired effect in coordinating the delay control and also reduces the average delay of all intersections in the network.

Conclusion. All of the above pitfalls (which is by no means an exhaustive list) can be amended if the team reflects on the quality of their work. If an assumption seemed way off base, students can honestly report out the identified weaknesses of their approach and point the way towards improvements even if they do not have the means or access the information to do so. Even better, a sensitivity analysis can help a student assess the robustness of their model and make comments on its applicability. Much of this circles back to time management.

With more experience modeling, students will naturally gain skills and confidence that can alleviate these issues.

References:

1. K. Maass, V. Geiger, M. R. Ariza, and M. Goos, “The role of mathematics in interdisciplinary STEM education,” *ZDM*, vol. 51, no. 6, pp. 869–884, 2019. View at: [Publisher Site](#) | [Google Scholar](#)
2. H. Tian, T. Wang, Y. Liu, X. Qiao, and Y. Li, “Computer vision technology in agricultural automation --a review,” *Information Processing in Agriculture*, vol. 7, no. 1, pp. 1–19, 2020. View at: [Publisher Site](#) | [Google Scholar](#)
3. N. P. Jewell, J. A. Lewnard, and B. L. Jewell, “Predictive mathematical models of the COVID-19 pandemic,” *JAMA*, vol. 323, no. 19, pp. 1893–1894, 2020. View at: [Publisher Site](#) | [Google Scholar](#)
4. Y. Qi, “Mathematical expression and application of Marxism,” *Applied Mathematics and Nonlinear Sciences*, vol. 6, no. 2, pp. 543–552, 2021. View at: [Publisher Site](#) | [Google Scholar](#)
5. X. Huo, S. Yang, B. Lian, T. Sun, and Y. Song, “A survey of mathematical tools in topology and performance integrated modeling and design of robotic mechanism,” *Chinese Journal of Mechanical Engineering*, vol. 33, no. 1, pp. 1–15, 2020. View at: [Publisher Site](#) | [Google Scholar](#)
6. J. A. Nieto, C. C. Nieto-Marín, N. Nieto-Marín, and I. Nieto-Marín, “New mathematical tools for the study of the DNA structure,” *Journal of Applied Mathematics and Physics*, vol. 9, no. 8, pp. 1896–1903, 2021.
View at: [Publisher Site](#) | [Google Scholar](#)

UY NARXINI BASHORAT QILISHDA CHIZIQLI REGRESSIYA MASALASINI QO‘LLASH

Xo‘jayev Shukurjon Ahmedovich, Normuminov Anvarjon Asqar o‘g‘li,
O‘qituvchi, Toshkent amaliy fanlar universiteti, Email: shukurxujayev1@gmail.com
+998931144499, anormuminov072@gmail.com +998900098072

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8023839>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada uyning narxini bashorat qilishda chiziqli regressiya masalasi ko‘riladi. Bizga uy haqidagi o‘rgatuvchi tanlanma berilgan bo‘lsin. Bu tanlanma uyning yuzasi m² da, xonalar soni, joylashgan tuman, ta‘mir holati va narxi berilgan. Bu yerda maqsad yuqoridagi alomatlariga ko‘ra uyning narxini aniqlash.

Kalit so‘zlar. O‘rgatuvchi tanlanma, obyekt, alomat, gradient tushish, regressiya funksiyasi, eng kichik kvadratlar usuli.

Bizga uy haqidagi o‘rgatuvchi tanlanma berilgan bo‘lsin. Bu tanlanma uyning yuzasi m² da, xonalar soni, joylashgan tuman, ta‘mir holati va narxi berilgan. Bu yerda maqsad yuqoridagi alomatlariga ko‘ra uyning narxini aniqlash. Ushbu misolni bir yoki bir necha alomat uchun ko‘rish mumkin. Kirish $x \in X$ va $y \in R$ chiqish qiymat bo‘lsin. Kirish qiymat sifatida uyning yuzasini olamiz, chiqish qiymati sifatida $f(x) \rightarrow R$ funksiyani quramiz. Quyidagi misolni ko‘raylik.

Uy yuzasi m ²	50	55	60	64	68	70	75
Xonalar soni	2	2	2	3	3	3	3
Uyning narxi usd	45	48	55	60	64	72	77

Bu yerda to‘g‘ri chiziq tenglamasini $y = w_0 + w_1 * x_1 + \dots + w_n * x_n$ (1) ko‘rinishida n ta alomat uchun izlaymiz. Alomatlar ikkita bo‘lganda funksiyani shu ko‘rinishda izlaymiz

$$y = w_0 + w_1 * x_1 + w_2 * x_2$$

Bu yerda w_0 o‘qi bilan kesishish nuqtasi, w_1 esa burchak ko‘ffisienti. Ushbu formulaga asosan w ning eng optimal qiymatini topish kerak. Tanlanmada obyektlar m ta bo‘lganda, m ta tenglamani qanoatlantiradigan parametrlar qiymatini topishdan iborat.

$$y_1 = w_0 + w_1 * x_1 + w_2 * x_2$$

$$y_2 = w_0 + w_1 * x_1 + w_2 * x_2$$

.....

$$y_m = w_0 + w_1 * x_1 + w_2 * x_2$$

Belgilashlar: O‘rgatuvchi tanlanmaning matritsasi.

$$x = \begin{bmatrix} x_{11} & x_{12} & \dots & x_{1n} \\ x_{21} & x_{22} & \dots & x_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ x_{m1} & x_{m2} & \dots & x_{nm} \end{bmatrix}$$

Har biri x_i obyektga mos ravishda m ta y_i larni quyidagicha belgilaymiz

$$y = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \dots \\ y_m \end{bmatrix}$$

U holda, (1) formulasiga o‘xshash bo‘lgan, berilganlardan o‘rganib oluvchi regressiya funksiyasini umumiy formulasini quyidagicha yozish olish mumkin:

$$y = f_w(x) = w_0 + w_1 * x_1 + \dots + w_n * x_n \quad (2)$$

Bu yerda, $f(x): R^m \rightarrow R$ va $w = [w_0, w_1, \dots, w_n]$ regressiya funktsiya parametrlari. U holda o‘rganishning vazifasi berilgan tanlanma asosida $w \in R^m$ “optimal” vazn vektorini topishdan iborat. Qulaylik uchun $x_0=1$ alomatini kiritish orqali regressiya funksiyasini quyidagicha yozib olamiz.

$$f_w(x) = w_0 + w_1 * x_1 + \dots + w_n * x_n = \sum_{i=1}^m x_i w_i = w^T * x \quad (3)$$

Yo‘qotish funksiyasi.

Eng yaxshi regressiya mosligi sifatida nimani tushunamiz? Berilgan o‘rgatuvchi tanlamasi va w parametr vektorini uchun, regressiya funktsiyasining xatoligini (yoki yo‘qotishini) har bir $x_i \in D$ uchun kvadrat xatoliklar yig‘indisi sifatida quyidagicha baholash mumkin:

$$E_w = \sum_{i=1}^m (f_w(x_i) - y_i)^2 = \sum_{i=1}^m (w^T x_i - y_i)^2 \quad (4)$$

Xatolik funktsiyasi haqiqiy qiymat hamda bashorat qiymati o‘rtasidagi farqining kvadrati qiymatini o‘lchaydi.

Gradient vektorini

Aksariyat masalalar bir nechta parametrlarni o‘z ichiga oladi, shuning uchun ular yo‘qotish funktsiyasini minimallashtirish orqali baholanishi zarur. Misol uchun, 4-tenglamada aniqlangan yo‘qotish funktsiyasi akslantirishni aniqlaydi.

$J(w): R^m \rightarrow R$ Bunday funktsiyani minimallashtirish uchun quyidagi gradient vektorini aniqlash zarur.

$$\nabla_w f = \left[\frac{\partial f}{\partial w_1}, \frac{\partial f}{\partial w_2}, \dots, \frac{\partial f}{\partial w_m} \right]^T$$

bu yerda, i – element w_i -ga nisbatan f funktsiyasining hususiy hosilasiga mos keladi. Gradient vektor berilgan nuqtada f funktsiyaning maksimumga intilish yo‘nalishini belgilaydi.

Gradient tushish uchun to‘xtatish sharti zarur. Buning uchun turli xil evristik usullardan foydalanish mumkin:

Maksimal takrorlashlar soni: Gradient tushishini imkon qadar bajarish.

Funktsiyaning o‘zgarish chegarasi: Takrorlashlar orasidagi funktsiya qiymatlarining kamayishini tekshirish mumkin va agar qiymatlar o‘zgarishi mos keladigan ϵ chegarasidan past bo‘lsa, algoritmni to‘xtatish mumkin, ya‘ni

$$f(x_{i+1}) - f(x_i) < \epsilon$$

Gradientni chegaralash: Optimal nuqtada (minimallashtiruvchi) gradient nazariy jihatdan nolga teng bo‘lishi kerak. Amaliyotda esa, aksariyat holatlarda bunga erishishning imkoni bo‘lmaydi, bunday holatda ϵ parametrini kiritilishi va $\|\nabla f\| < \epsilon$ sharti bajarilganda to‘xtatish mumkin.

Regressiya funktsiyasi uchun eng kichik kvadratlar baholovchisini topishning gradient tushish algoritmi.

Berilganlar. O‘rgatuvchi tanlanma: $\in R^{m \times n}$, chiqish qiymatlari: $y \in R^m$

Vaznlarning boshlang‘ich qiymati: $w_0 \in R^n$, o‘rgatish tezligi ϵ .

Natija: Kichik kvadratlar minimallashtiruvchisi: w^*

while yaqinlashish mezoni bajarilmaguncha **do**

gradientni $w_i: \nabla J(w_i)$ da baholang

yangilash: $w_{i+1} = w_i - \epsilon \nabla J(w_i)$

end.

Dastur ishlashi:

O‘rgatuvchi tanlanma berilgan:

```
kv xona region tamiir_holat narx
60 2 chilonzor yuq 70
70 3 chilonzor urta 90
30 1 chilonzor yuq 30
50 2 chilonzor bor 60
50 2 yunusobod bor 55
```

1-rasm.

Dasturning ishchi oynasi va natijalar.

The screenshot shows a software window titled 'Form1'. It contains two tables: 'Import' and 'Akislatirish'. The 'Import' table has 5 rows with columns kv, xona, region, tamiir_holat, and narx. The 'Akislatirish' table has 5 rows with the same columns. To the right of the tables are several input fields: 'Kvadrat o'lchami' (40), 'Xona sonini kiriting', 'Regionni tanlang' (dropdown), 'Ta'mir holati' (dropdown), and 'Taxminiy narxi' (44,4255750039557). A 'Predict' button is located at the bottom right. At the bottom of the window, there is a small text box containing a list of weights: w[i]=[-11.5677281511062, 1.39983257887655, ...]

2-rasm.

This screenshot is similar to the previous one, but with updated values in the 'Predict' section. The 'Kvadrat o'lchami' is still 40, but 'Xona sonini kiriting' is now 2. The 'Regionni tanlang' dropdown is set to 'chilonzor' and 'Ta'mir holati' is set to 'urta'. The 'Taxminiy narxi' is now 48,0534605089463. The 'Predict' button is still present. The weight list at the bottom is also updated: w[i]=[-4.55990404449443, 1.18936868649145, 4.78841863573104, -6.00442406039727, 0.733101941358939, ...]

3-rasm.

Xulosa: Agar biz mashinaga nimani o'rgatmoqchi ekanimizni bilsak, bu maqbul usuldir. Biz kompyuterni ulkan o'quv ma'lumotlar bazasi bilan tanishtirishimiz va kutilgan natijalarga erishganimizcha parametrlarni o'zgartirishimiz mumkin. Yuqoridagi masalani mashinali o'rgatish usuli yordami ishladik va natija oldik. Berilgan tanlanmani chiziqli regressiya orqali o'rgandik va vazn qiymatlarni aniqladik, bizga kerakli qiymatlarni kiritish orqali esa uying taxminiy narxini hisobladik va kerakli natijalarni oldik.

Adabiyotlar:

1. Кремер Н.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика: Учебник для вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004.
2. Боровков А.А. Математическая статистика. М.: Наука, 1984.

3. Zakhidov D.G., Iskandarov D.Kh. Empirical likelihood confidence intervals for truncated integrals. //AMSA-2019. Russia. Novosibirsk. 2019.p.102-104.
4. <https://medium.com/analytics-vidhya/understanding-linear-regression-in-depth-intuition-6c9f3b1cbb51>
5. <https://www.geeksforgeeks.org/ml-linear-regression/>

АНАЛИЗ АЛГОРИТМА СОВМЕСТНОГО СОПОСТАВЛЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ БОЛЬШИХ ДАННЫХ

Кадилова Гулчехра, Преподаватель кафедры «Математика и компьютерный инжиниринг», Ташкентский университет прикладных наук, Email: mkb78@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8023841>

АННОТАЦИЯ

В настоящее время многие бюджетные предприятия реализовали компьютеризированный учет высокого уровня и имеют высокоскоростные и передовые системы управления базами данных. Для того чтобы адаптироваться к росту информатизации бюджетного предприятия, финансовый отдел должен повысить уровень собственного финансового бюджета. Внедрять информационные технологии и разрабатывать соответствующее программное обеспечение финансового бюджета, чтобы лучше выполнять собственную функцию финансовых расчетов. В данной статье исследуется и анализируется алгоритм полного совместного сопоставления для создания единой системы управления финансового бюджета большими данными

Введение

С популяризацией таких технологий, как Интернет, мобильный Интернет и облачные вычисления, объем данных в человеческом обществе пережил взрывной рост и вступил в эпоху больших данных. Быстрое увеличение объема данных и растущая конкуренция между странами и предприятиями требуют от правительств и предприятий использования большого объема данных для более точного, быстрого и индивидуального предоставления клиентам продуктов и услуг. Технология больших данных - это комплексная технология применения инженерии данных, которая включает в себя статистический анализ, добычу данных, искусственный интеллект, параллельные вычисления, обработку естественного языка и хранение данных. Аудит больших данных - это построение рабочего режима аудита на основе исходных данных базы данных аудитора. Он формирует промежуточную таблицу аудита путем сбора, преобразования, сортировки, анализа и проверки исходных данных. И использует анализ запросов, многомерный анализ, интеллектуальный анализ данных и другие технические методы для построения модели анализа данных. Обнаружить тенденции, аномалии и ошибки; понять общую ситуацию; выделить ключевые моменты и точно расширить их, чтобы собрать аудиторские доказательства и достичь целей аудита. Сегодня технологии, связанные с большими данными, глубоко изменили и повлияли на развитие всего общества и даже на образ мышления. Технологии больших данных привлекли к себе большое внимание[1]. Поэтому необходимо централизованное хранение больших данных и создание единой системы финансового бюджета; необходимо повысить интенсивность финансового бюджетирования, инновационные методы финансового бюджетирования, повысить эффективность и качество финансового бюджетирования, постепенно изучать применение технологий больших данных в работе по финансовому бюджетированию. Своевременное составление бюджета способствует макроконтролю и своевременному выявлению проблем, тем самым повышая потенциал, качество и эффективность бюджетной работы. Однако использование данных для анализа и прогнозирования результатов все еще остается поверхностным, поскольку для простого линейного анализа используются только исторические данные.

Данные о ходе выполнения надзора: использовать анализ хода выполнения для надзора за исполнением бюджета центральных базовых бюджетных единиц. Каждое полугодие, третий квартал и весь год собирать статистику по общему уровню исполнения, основным расходам, расходам по проектам и уровню исполнения "трех государственных" фондов каждого отдела и сравнивать их с ходом работы, годовым ходом и годовым прогрессом каждого отдела. Анализировать исполнение бюджета каждого департамента. Сообщать о выполнении бюджета и проблемах финансовых отделов на всех уровнях, чтобы финансовые отделы на всех уровнях могли лучше понять и осознать использование финансовых средств.

Процесс анализа данных по аудиту платежей: Во-первых, сравнивая количество аудитов и количество проверенных счетов за годы, мы узнали о платежном аудите за эти годы. Во-вторых, анализируется изменение объема аудиторской работы. В-третьих, сравнивается изменение общей суммы аудиторских фондов за годы и отражается общий прогресс финансовых фондов[2].

Используя метод линейного анализа, в данной работе прогнозируются и анализируются изменения в масштабе и структуре доходов местных органов власти. Сравниваются различные налоговые и неналоговые доходы года, анализируются и прогнозируются изменения в их масштабе и структуре. Необходимо провести исследование влияния нового закона о корпоративном подоходном налоге на местные финансы. Основное значение аудита больших данных заключается не только в реформировании режима аудита, но и в прорыве аудиторских идей. В эпоху больших данных аудиторам необходимо эффективно использовать мышление и осведомленность в области больших данных для совершенствования методов и способов поиска подсказок для решения проблем. Только максимально используя результаты аудита и повышая его эффективность, мы можем достичь цели аудита - найти подсказки о проблемах, оценить риски и выявить дефекты системы. Правильное использование технологий больших данных для проведения финансовой работы - это способ поддержки прозрачности, обмену и открытости данных и улучшить национальный потенциал данных. Во-вторых, с непрерывным ростом и совершенствованием интернет-технологий и популяризацией информатизации финансовой бюджетной системы, различная деловая и управленческая информация постепенно преобразуется в безбумажную, информационную и автоматизированную. Она становится все более сложной, избавляясь от бизнес-траектории бумажных финансов традиционного финансового бюджета и расширяя сферу финансового бюджета от внутренних данных к внешним данным, от традиционных данных финансового бюджета к бизнес-данным, что приводит к взрыву финансовой информации.

Иновации данной работы заключаются в следующем:

В соответствии с характеристиками и существующими проблемами текущего финансового бюджета, алгоритм совместного согласования и технология больших данных используются для интеграции финансовых и бизнес-данных бюджетного подразделения и связанных с ним подразделений. Модель финансового бюджета отражает преимущества "единого анализа, выявления сомнений и децентрализованной проверки", тем самым осуществляя трансформацию модели финансового бюджета от свободной к совместной, что помогает повысить эффективность работы бюджетного отдела[3].

Технология алгоритмов сопоставления больших данных - это многоугольный, многоуровневый, динамичный и эффективный статистический анализ исторических

данных, основанный на использовании технологии эффективного анализа и сопоставления данных для обеспечения поддержки прогнозирования, суждения, сопоставления и принятия решений. Применение больших данных в финансовом бюджетном надзоре имеет широкие перспективы и имеет большое значение, определено, что гибридный подход профессионального суждения и интеллектуального анализа данных может дать более точные прогнозы финансового бюджета. Система стандартов доказательств оценивает их использование. Однако алгоритмы сопоставления и технологии больших данных принесут новое финансовое мышление и направления в финансовом бюджетировании и породят новые методы финансового бюджетирования.

Ключевые технологии аудита больших данных.

Аудит больших данных относится к построению рабочего режима аудита на основе данных, основанного на исходных данных базы данных аудитора. Он формирует промежуточную таблицу аудита путем сбора, преобразования, сортировки, анализа и проверки исходных данных. И использует анализ запросов, многомерный анализ, интеллектуальный анализ данных и другие технические методы для построения модели анализа данных. Обнаруживая тенденции, аномалии и ошибки; понимая общую ситуацию; выделяя ключевые моменты; и точно расширяя, мы можем собрать аудиторские доказательства и достичь целей аудита[2].

Data Mining.

Добыча данных относится к анализу массивных данных и извлечению из них полезной информации. В прошлом добыча данных использовалась только для обнаружения знаний в базах данных, то есть для преобразования данных в полезные знания. Процесс включает в себя серию предварительных обработок данных для преобразования необработанных данных в формат, подходящий для последующего анализа. Технология добычи данных заключается в преобразовании имеющихся данных в паттерны или модели, затем их постобработке для оценки корректности и практичности извлеченных паттернов и моделей, и интеграции их с помощью соответствующих методов. Это обеспечивает конечных пользователей актуальной информацией. Сегодня добыча данных представляет собой полный процесс обнаружения знаний в базах данных и получила широкое признание как мощный и общий инструмент анализа данных[1]. Полный процесс добычи данных обычно включает в себя оценку и определение бизнес-целей, источников данных, обработку данных и построение аналитических моделей с использованием алгоритмов добычи данных, таких как логистическая регрессия или нейронные сети. Добыча данных включает множество задач, которые могут использоваться в зависимости от потребностей конкретного контекста приложения или даже комбинироваться. Задачи интеллектуального анализа данных обычно делятся на задачи предсказания и задачи описания. Задача прогнозирования относится к построению полезной модели для предсказания будущего поведения или значения некоторой характеристики. К ним относятся классификация и предсказание, т.е. из набора объектов данных с известными метками классов, предсказание классификации объектов с неизвестными метками классов; в описательных задачах добычи данных встроенные модели разрабатываются таким образом, чтобы быть понятными, эффективными и действенными. Форма для описания данных. Смежным примером описательной задачи является представление данных, основной целью которого является обобщение общих характеристик целевого класса данных. В общем дизайне проекта по добыче данных необходимо разделить функциональные модули системы на основе четких системных требований. Разделить

работу по разработке системы и определить интерфейс между каждым модулем. Подготовиться к последующему детальному проектированию и реализации. Сначала необходимо считать данные, то есть данные считываются из файла журнала, затем данные, помещенные в набор памяти, сопоставляются с требуемыми данными, и сопоставленный набор отправляется на сервер. Сервер получает данные, сохраняет их в базе данных, и данные поступают в базу данных для интеграции.

Алгоритм сопоставления.

Алгоритм поиска соответствий, также известный как поиск соответствий, представляет собой задачу поиска интересных взаимосвязей между данными, таких как частые паттерны, ассоциации, корреляции или причинно-следственные структуры, включающую два аспекта: наборы частых элементов и совпадающие правила ассоциации. Наборы частых элементов показывают, что в наборе данных некоторые элементы данных появляются часто и превышают установленный порог. Такие наборы данных называются наборы частых элементов. Соответствие правилам ассоциации означает, что в наборе частых элементов некоторые данные могут быть выведены из других данных, при этом достигается самый низкий уровень доверия, что говорит о том, что между различными данными может существовать сильная связь,

Выводы

Данные являются основной поддержкой для финансовых аудиторов при проведении аудиторской работы и эффективно выполняют функцию "иммунной системы". Система комплексного анализа данных по исполнению финансового бюджета, разработанная в данной работе, собирает резервные данные всех финансовых бизнес-систем и программного обеспечения финансового бюджета; использует раннее предупреждение, запрос и многомерные модели для единого анализа; и далее анализирует и подтверждает сомнения, запрашиваемые каждой моделью. Каждая аудиторская группа проводит децентрализованные проверки, что расширяет охват аудита, трансформирует традиционный бюджет исполнения бюджета одного департамента для отражения отдельных проблем в централизованное отражение общих проблем в процессе исполнения бюджета всех бюджетных единиц, а также расширяет сферу охвата финансового бюджета. Сбор и хранение большого количества данных является необходимым условием для анализа данных. Финансовые данные являются важным носителем информации для финансового отдела, и проблемы с ними будут оказывать значительное негативное влияние на принятие финансовых решений финансовым отделом. Для того чтобы обеспечить точность и целостность финансовых данных, достоверность сбора, анализа данных и других связей, необходимо построить систему управления качеством финансовых данных: во-первых, построить структуру финансовых данных и стандартизировать содержание финансовых данных, во-вторых, построить финансовые данные. Система управления качеством использует различные методы, такие как технология группировки, технология сравнительного анализа и технология моделирования для построения процесса управления качеством финансовых данных. Использование больших данных для управления финансовым бюджетом требует от соответствующих отделов определенного понимания финансовой работы и определенного опыта управления финансами; второе - это владение определенной математикой, статистикой, управлением данными и технологией добычи данных, а также способность осуществлять глобальную перспективу. Копать и анализировать. Подготовка профессиональных и технических кадров - это долгосрочная и систематическая работа. В будущем, в процессе применения технологии больших

данных в финансовом бюджетировании, необходимо ввести группу экспертов в области анализа данных для добычи сложных и неопределенных объектов и проведения на них специфического анализа данных. В то же время обучить сотрудников различных отделов анализу и применению данных, чтобы они могли точно добывать данные с помощью простых инструментов данных или в соответствии с требованиями надзорной работы. В то же время, в связи с характеристиками высокой начальной точки и новой технологии анализа данных, в данной работе предлагается метод использования технического персонала для анализа данных с целью расширения сотрудничества с соответствующими университетами и исследовательскими институтами. Аудит на основе больших данных заменяет традиционную модель аудита.

Основные меры:

Используя технологию больших данных, аудиторские организации должны создать и усовершенствовать механизмы динамического анализа. В настоящее время в некоторых регионах реализован сбор ежеквартальных данных об исполнении бюджета, что улучшает своевременность и оперативность данных и дает хорошую возможность местным аудиторским учреждениям создать механизм динамического анализа на основе больших данных. Аудиторские учреждения могут проводить динамический анализ больших данных по всем аспектам привлечения, распределения и использования бюджетных средств, чтобы обеспечить весь процесс аудита бюджетных единиц, синхронный и непрерывный аудиторский надзор и своевременно обнаружить и устранить потенциальные риски и риски бюджетных единиц. Аудиторские учреждения должны реформировать модель анализа данных при аудите исполнения бюджета. В настоящее время модель данных, используемая аудиторскими учреждениями, относительно проста, и трудно провести более полную и точную проверку аудиторских сомнений. Использовать технологию обработки естественного языка для анализа текстовых данных важных совещаний и внутренних программ подразделений исполнения бюджета. Это позволяет преодолеть недостатки традиционного аудита, который не может выявить и проанализировать большой объем текстовых данных, а также изменить текстовые и неструктурированные данные, которые ранее не могли быть эффективно использованы. Использование технологии распределенной обработки данных может улучшить автоматизацию сбора данных, преобразования форматов, сортировки данных и т.д., тем самым улучшая стандартизацию работы по аудиту исполнения бюджета и повышая общую эффективность работы по аудиту исполнения бюджета. При использовании больших данных для поиска и анализа данных необходимо правильно выбирать специальные проекты с большим объемом данных и высоким качеством данных для поиска и анализа данных, постоянно обобщать поэтапные результаты и продвигать их в рамках организации, чтобы технология больших данных постепенно стала основой для осуществления бюджетного контроля в офисе уполномоченного. Большие данные - это тенденция.

Литература:

1. Большие данные: современные подходы к хранению и обработке. Клеменков П.Ф., Кузнецов С.Д., 2012 г.
2. <https://www.uplab.ru/blog/big-data-technologies/>
<https://www.oracle.com/cis/big-data/what-is-big-data/>

SODDA SOHA DISKRET MODELINI QURISH ALGORITMI
 Karimov Norbek Najmiddin o‘g‘li, o‘qituvchi, Mirzo Ulug‘bek nomidagi
 O‘zbekiston Milliy Universiteti, Email: norbekkarimov@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8023843>

ANNOTATSIYA

Sodda sohalar diskret modelini tuzish asosi uchun uning ikki o‘lchovli diskret modelidan kelib chiqadi. Shuning uchun birinchi “sodda” sohaning ikki o‘lchovli diskret modellarini ko‘rib chiqish kerak. Ushbu maqolada ikkinchi turdagi sodda sohaning diskret modelini yaratish algoritmi ko‘rsatilgan.

Kalit so‘zlar. tugun nuqta, sodda soha, diskret model, chekli element, elementar soha, soha turlari.

Ikkinchi turdagi “sodda” sohaning diskret modelini yaratish algoritmi:

1– rasm. Sodda soha 2-turining diskret modeli

2– rasm

3– rasm

4 – rasm

2,3,4-Sodda soha 2-turini uch o‘lchamli ko‘rinishi

Ikkinchi turdagi ikki o‘lchovli “sodda” soha diskret modeli 1 – rasmda keltirilgan bo‘lib, u “sodda” sohaning uch o‘lchovli diskret modelini tuzish uchun kerak bo‘ladi. Qolgan rasmlarda(2, 3, 4) “sodda” sohaning mumkin bo‘lgan uch o‘lchovli ko‘rinishlari keltirilgan. Ikkinchi tur “sodda” soha diskret modelini tuzish uchun $(x_0 ; y_0)$ – sektor(ellipse, aylana) markazi koordinatalari, R_1, R_2 – sektor(ellipse, aylana) radius uzunliklari, n_1 – sektor qismining Oy o‘qi bo‘yicha bo‘linishlar soni, n_2 – sektor qismining Oy oqi bo‘yicha bo‘linishlar soni, m – Sohaning Ox oqi bo‘yicha bo‘linishlar soni kerak bo‘ladi.

Ikkinchi turdagi “sodda” sohaning chorak qismi 90 gradusdan iborat bo‘lgani uchun ushbu burchakni n_1 va n_2 ga teng bo‘laklarga ajratilib chiqiladi va quyidagi formulalardan foydalaniladi

$$\alpha = \frac{i * a \tan\left(\frac{kB}{kA}\right)}{n1} \quad (1)$$

$$\alpha = a \tan\left(\frac{kB}{kA}\right) + \frac{(i - n1) * a \tan\left(\frac{kA}{kB}\right)}{n2} \quad (2)$$

Birinchi keltirilgan burchak formulasi bu berilgan “sodda” soha umumiy burchagining bir qismini n1 ta bo‘lakka bo‘lib chiqish formulasi, ikkinchi formula qolgan qismini n2 ta bo‘lakka ajratib chiqish formula hisoblanadi. Blok sxemasi quyidagicha:

5-rasm. Sodda sohaning ikkinchi turi uchun blok sxema

6-rasm. Diskret modelni hosil qilish

bu yerda birinchi jadval $MK[(m+1)*(n1+n2+1)][2]$ massiv qiymatlari, ikkinchi jadval $MN[N][4]$ ($N=m*(n1+n2)$) massiv qiymatlari.

Bu kichik dastur yordamida ikkinchi tur “sodda” soha diskret modelini ikkinchi, uchunchi va to‘rtinchi chorakdagi ko‘rinishlariga ega bo‘lamiz.

FOYDANALINGAN ADABIYOTLAR

1. Полатов А.М , А.М.Икрамов, Остонов А.А.) Икки ўлчовли мураккаб соҳанинг дискрет моделини яратиш. Труды научний конференции “Проблеме современной математики” Карши.2011 с 279-281с.

Сэдживик Р. Фундаментальные алгоритмы на C++.Алгоритмы на графах части 1-4.Diasoft.2002.(600dpi).

MATHEMATICAL MODELLING AND ITS MAIN PECULIARITIES

Sunatova Dilfuza, Tashkent University of Applied Sciences

Ismatova Mokhira, 4th year student of Biotechnology, Tashkent Pharmaceutical Institute

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8023845>

ANNOTATION

Mathematical modeling is one of the bases of mathematics education. Mathematical modeling is described as conversion activity of a real problem in a mathematical form. Modeling involves to formulate the real-life situations or to convert the problems in mathematical explanations to a real or believable situation. According to this approach, mathematical models are an important part of all areas of mathematics include arithmetic, algebra, geometry, or calculus. Therefore, the mathematical modeling might be offered all ages groups of higher learning, high school and primary school. When the studies recently performed about mathematical modeling are examined, it is seen how important modeling is. In this study, the importance, main features and process of mathematical modeling will be mentioned. This study is a theoretical study and is thought to be useful for other work to do.

Key words: Mathematical modeling, math education, mathematical image, framework, mathematical concepts, modeling steps.

Introduction.

Mathematical Models are representative models, where the images are mathematical images/ideas. A mathematical model is a simplified representation of a structure that makes use of mathematical concepts and terminology. Mathematic programming is the process of developing a mathematical framework. It is useful to split the way toward modelling into four general classes of action, building, researching, testing and uses. As a rule, abandons found at the considering and testing stages are remedied by getting back to the structure stage. The mathematical model addresses the actual model in virtual structure, and conditions are applied that set up the test of interest. The simulation begins – i.e., the PC ascertains the consequences of those conditions on the mathematical model – and yields brings about a configuration that is either machine-or comprehensible, contingent on the execution. Generally characterized, numerical demonstrating is the interaction of developing/building numerical articles (like arrangement of conditions, a stochastic cycle, a mathematical or arithmetical design, a calculation, or numbers) whose properties compare here and there to a specific real- world framework.

Methods and Materials.

Rationality of Mathematical Modelling. There are obviously numerous reasons, however most can be connected somehow or another to the accompanying. To acquire understanding. As a rule, on the other chance that we have a numerical model which precisely mirrors some conduct of a real- world arrangement of interest, we can regularly acquire improved comprehension of that framework through examination of the model, e.g., blood stream in supply routes or spread of a scourge. Likewise, during the time spent demonstrating, we may discover which elements are generally significant in the framework, and how different parts of the framework are interlinked. While planning a convoluted gear we may need to comprehend system included – we need to get oil instrument of synovial joint prior to planning a fake joint. To foresee or mimic. Regularly we wish to understand what a true framework will do later, yet it is costly, unreasonable, or difficult to test straightforwardly with the framework. Models incorporate atomic reactor configuration, space flight, annihilation of species, climate

expectation, etc. To advance some presentation – benefit of an organization, to get reaction conduct of a framework – to control a scourge what factors are significant.

Steps in mathematical modelling.

STEP 1: The beginning stage is this present reality issue.

- define the issue unmistakably and unambiguously.
- The issue is then changed into a framework with an objective of study.
- This may need earlier information about this present reality related with the problem, and/or on off chance that the earlier knowledge is not adequate, one needs to plan an investigation to acquire new/extra information.

STEP 2: (Framework Characterization): Step 1 prompts an underlying depiction of the issue dependent on earlier information on its conduct. The issue as such might be exceptionally confounded and may have highlights which may not be significant according to the perspective of objective. So, one make a few rearrangements and glorifications to acquire a genuine model (RWM). This includes a cycle of disentanglement and admiration – known as framework portrayal.

STEP 3: (Mathematical model) At this stage the framework portrayal is identified with a numerical plan, which delivers a numerical model. It includes two phases, initially determination of a reasonable numerical plan, and at that point the factors of the chose plan are connected on balanced premise with the applicable highlights of the framework.

STEP 4: (Analysis) When mathematical model is gotten, its relationship with the actual world is briefly disposed of and the mathematical definition is settled/investigated utilizing mathematical instruments. This is done as indicated by the standards of mathematics. At this progression, one needs to relegate mathematical qualities to different boundaries of the model to get the model conduct. This is finished by 'parameter estimation' utilizing given information.

STEP 5: (Validation) In this step, the detailing is deciphered back as far as the actual highlights of the issue to yield the conduct of the mathematical model.

The conduct of mathematical model is then contrasted and of their given issue as far as the information of genuine world to decide if the two are in sensible arrangement or not as per same predefined rule. This is called validation. It might be brought up here that standard for approval ought to be picked with care. If the model is excessively rigid (for example it requires an excellent arrangement between the model conduct and the actual world) at that point the subsequent model will be very complex. If a less tough model would prompt a model dependent on coarser framework description. In general, one beginning with a genuinely rigid basis and basic situation portrayal and mathematical detailing. In view of level of conflict, either the standard might be debilitated, or model be settled on more complex so better understanding is accomplished.

STEP 6: (Adequate model) On the other chance that the model finishes the assessment of approval it is called a satisfactory model and cycle reaches a conclusion. Something else, for example in event that model doesn't pass the approval measure, one necessity to back track and make changes either in depiction of framework (Step 2) or in mathematical detailing itself (Step 3), and the cycle begins from that point once more.

Classification of Mathematical models. Connections and factors are common components of mathematical models. Executives, such as mathematical administrators, capacities, differential managers, and so on, can depict relationships. Components are measurable expressions of framework limits of concern. According to the creation of mathematical models, a few arranging techniques can be used.

Making assumptions. Having determined the system to be modelled, we need to construct

the basic framework of the model. This reflects our beliefs about how the system operates. These beliefs can be stated in the form of underlying assumptions. Future analysis of the system treats these assumptions as being true, but the results of such an analysis are only as valid as the assumptions. Thus Newton assumed that mass is a universal constant, whereas Einstein considered mass as being variable. This is one of the fundamental differences between classical mechanics and relatively theory. Application of the results of classical mechanics to objects traveling close to the speed of light leads to inconsistencies between theory and observation. If the assumptions are sufficiently precise, they may lead directly to the mathematical equations governing the system. In population studies, a common assumption is that, in the absence of limiting factors, a population will grow at a rate which is proportional to its size. A deterministic model which describes such a population in continuous time is the differential equation.

$\frac{dp}{dt} = ap$ where $p(t)$ is population size at time t , and a is a constant.

Solution of this equation by integration gives $p(t) = p(0)e^{at}$ where $p(0)$ is population size at time zero.

According to this solution, populations grow in size at an exponential rate. Clearly, not all populations grow exponentially fast. Since the differential equation arose from an interpretation of the assumption, we must look to the assumption for an explanation for this discrepancy. In this case, the explanation is the qualifier "in the absence of limiting factors".

Most 4 natural populations are subject to constraints such as food supply or habitat which restrict the range of sustainable population sizes. It is important that all assumptions are stated clearly and concisely. This allows us to return to them later to assess their appropriateness. Another assumption which we made to obtain the differential equation was that growth takes place continuously. If the population consisted of discrete generations, we would have used the difference equation $d_{i+1} = bd_i$, where d_i is the size of the i th generation. This has solution $d_i = d_0 b^i$ where d_0 is the initial population. Note that the solutions of the differential and difference equations can coincide at time $t = i$ if $d_0 = p(0)$ and $b = e^a$. Yet another assumption we have made is that the population behaves according to a deterministic law. However, when populations are small we intuitively expect stochastic variability to be important.

Results and Discussion.

Linear or Nonlinear model: If all of the administrations in a mathematical model are linear, the mathematical model is said to be linear. In the contrary circumstance, a model is considered nonlinear. Linearity and nonlinearity have different meanings depending on the context, and linear models can contain nonlinear articulations. In a measurable linear model, for example, it is assumed that a connection is linear in the bounds, but it might be nonlinear in the indicator components. Furthermore, a differential circumstance is assumed to be linear if it is constructed with linear differential administrators, although it might still contain nonlinear intonations. When all of the goal capabilities and implications are managed entirely by linear circumstances in a mathematical programming model, the model is referred to be a linear model. In event that at least one of the target capacities or requirements are addressed with a nonlinear condition, at that point this model is known as a nonlinear model. When an issue is decomposed and parameterized, linear design implies that it may be decomposed into less complicated sections that can be dealt with freely and investigated at a different size, with the results remaining significant for the actual reason. Even in the most basic of contexts, variability is frequently associated with phenomena like as bedlam and irreversibility. Despite the exceptions, nonlinear frameworks and models will be harder to stay focused on than linear ones [2].

Static or Dynamic model: A dynamic model captures time-dependent variations in the

framework's state, whereas a static model ensures the framework's equilibrium and is therefore time-invariant. Differential conditions or distinction conditions are commonly used to handle dynamic models.

Explicit or Implicit model: In event that entirety of the information boundaries of the general model are known, and yield boundaries can be determined by a limited arrangement of calculations, the model is supposed to be explicit. Be that as it may, here and there it is the yield boundaries which are known, and comparing inputs should be settled for by an iterative methodology, like Newton's technique. In this case, model is supposed to be implicit. **Deterministic or Probabilistic model:** A deterministic model is one in which each set of variable states is particularly controlled by boundaries in the model and by sets of past conditions of these factors; accordingly, a deterministic model consistently plays out similar path for a given arrangement of introductory conditions. On the other hand, in a stochastic model—for the most part called a "statistical model"—irregularity is available, and variable states are not depicted by exceptional qualities, yet rather by likelihood appropriations [3].

Discrete or Continuous model: A distinct model treats artefacts as discrete, such as atoms in an atomic model or territories in an observable model, whereas a continuous model addresses the publications in a continuous manner, such as a speed field of liquid in pipe streams, temperatures, and stresses in a strong, and an electromotive force that relates consistently over the entire model due to a charged object.

Deductive, Inductive or Floating: An inductive model arises from accurate discoveries and conjecture, whereas a deductive model is a consistent design based on a hypothesis. The floating model, on the other hand, is just the evocation of predicted design and is based on neither hypothesis nor observation. Outside of economic considerations, the use of arithmetic in sociologies has been chastised for unjustified models. In science, the use of the debacle theory has been regarded as a floating paradigm.

circumstances in a mathematical programming model, the model is referred to be a linear model. In event that at least one of the target capacities or requirements are addressed with a nonlinear condition, at that point this model is known as a nonlinear model. When an issue is decomposed and parameterized, linear design implies that it may be decomposed into less complicated sections that can be dealt with freely and investigated at a different size, with the results remaining significant for the actual reason. Even in the most basic of contexts, variability is frequently associated with phenomena like as bedlam and irreversibility. Despite the exceptions, nonlinear frameworks and models will be harder to stay focused on than linear ones [2].

Static or Dynamic model: A dynamic model captures time-dependent variations in the framework's state, whereas a static model ensures the framework's equilibrium and is therefore time-invariant. Differential conditions or distinction conditions are commonly used to handle dynamic models.

Explicit or Implicit model: In event that entirety of the information boundaries of the general model are known, and yield boundaries can be determined by a limited arrangement of calculations, the model is supposed to be explicit. Be that as it may, here and there it is the yield boundaries which are known, and comparing inputs should be settled for by an iterative methodology, like Newton's technique. In this case, model is supposed to be implicit.

Deterministic or Probabilistic model: A deterministic model is one in which each set of variable states is particularly controlled by boundaries in the model and by sets of past conditions of these factors; accordingly, a deterministic model consistently plays out similar path for a given arrangement of introductory conditions. On the other hand, in a stochastic

model—for the most part called a "statistical model"—irregularity is available, and variable states are not depicted by exceptional qualities, yet rather by likelihood appropriations [3].

Conclusion.

According to the findings, segregating infected humans can reduce the risk of COVID-19 spreading in the future. The model illustrates how the Covid spreads through touch and indicates how quickly something changes by calculating the number of poisoned persons and the likelihood of new infections. The pestilence is sparked by the new illnesses. This will be used to run the Covid numerical model with separation class. The regeneration number-related solidity is investigated, which revealed the effect of contaminated individuals cooperating with vulnerable populations and shown graphically and logically that if we manage this contact rate, we can control the flow infection, something else.

References:

- [1] S. R. Waykar, "Mathematical Modelling: A way of life," International Journal of Scientific & Engineering Research, Vol. 4, Iss. 4, pp 1336-1352, 2013.
- [2] S. R. Waykar, "Mathematical Modelling: A way of life," International Journal of Scientific & Engineering Research, vol. 4, no. 4, 2013.
- [3] A. Zeb, E. Alzahrani, V. S. Erturk, and G. Zaman, "Mathematical model for Coronavirus disease 2019 (COVID-19) containing isolation class," Biomed Res. Int., vol. 2020, p. 3452402, 2020.
- [4] O. P. Nechuiviter, "Application of the theory of new information operators in conducting research in the field of information technologies," Information Technologies and Learning Tools, vol. 82, pp. 282–296, 2021.
- [5] K. T. Smith, D. Rubin, and M. J. Turner, "Modelling dynamic response of physical systems in Simulink," in 2018 3rd Biennial South African Biomedical Engineering Conference (SAIBMEC), 2018.
- [6] Y. Mohamadou, A. Halidou, and P. T. Kapen, "A review of mathematical modeling, artificial intelligence and datasets used in the study, prediction and management of COVID-19," Appl. Intell., vol. 50, no. 11, pp. 1–13, 2020.
- [7] "Mathematical Modeling," Univie.ac.at. [Online]. Available: <https://www.mat.univie.ac.at/~neum/model.html>. [Accessed: 27-Dec-2020].
- [8] R. Borromeo Ferri, "Modelling problems from a cognitive perspective," in Mathematical Modelling: Education, Engineering and Economics, C. Haines, Ed. Chichester: Horwood, 2007.
- [9] W. Blum and R. B. Ferri, "Mathematical modelling: Can it be taught and learnt?" Journal of mathematical modelling and application, vol. 1, pp. 45–58, 2009.
- [10] W. Blum, P. Galbraith, H. W. Henn, and M. Niss, Eds., "Education-Discussion document," in Modelling and Applications in Mathematics Education, vol. 51, New York: Springer, pp. 149–171.
- [11] J. P. Daponte, "Necessary research in mathematical modeling and applications," in Teaching and Learning Mathematics in context. Chichester: Horwood, T. Breiteig, Ed. 1993, pp. 219–227

PENROSE MEXANIZMI VA QORA O‘RA MASSASINING NAZARIY MAKSIMAL QIYMATI

Y.SH.To'rayev, Milliy tadqiqot universiteti qoshidagi Fundamental va amaliy tadqiqotlar instituti, Kori Niyoziy ko'chasi 39, Toshkent 100000, O'zbekiston, yunus.cs.u@gmail.com

A.A.Abdujabbarov, Mirzo Ulug'bek nomidagi Astronomiya instituti, Astronomiya ko'chasi 33, Toshkent 100052, O'zbekiston, ahmadjon@astri.uz

K.B.Haydarov, Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorazmi, Uzbekistan Tashkent 100084, Amir Temur shox street 108 house, haydarovk378@mail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8023849>

ABSTRACT

In this article, we studied and analyzed the Penrose mechanism of energy extraction from around a black hole. In addition, in this work, we made some typical theoretical calculations for the maximum value of the black hole mass, including some simplifications.

Key words: black holes, active galactic nuclei, observation of black holes

I Kirish. Koinotdagi ko'plab energetik jarayonlarni o'rganishda issiqlik nurlanishidan tashqari (ya'ni yulduzlarnikiga o'xshamaydigan) nurlanishning boshqa turlari mavjudligi ma'lum bo'ldi va ular asosan faol yadroli galaktikalarni kuzatishda aniqlangan [5,6]. Bunday nurlanishning asosiy manbai boshqacha bo'lishi mumkin. Faol yadrolari bo'lgan galaktikalar markazlarida ularning chetki qismlariga qaraganda ancha yuqori energiyali nurlanish kuzatiladi, bu asosan spektrning qisqa to'lqinli diapazonida (rentgen nurlari, gamma nurlari) sodir bo'ladi. Amaldagi standart nazariyaga ko'ra, bunday nurlanish manbai galaktikalar markazidagi o'ta massiv qora o'ralar bo'lishi kerak [1-3]. Qora o'ra atrofida qanday qilib energiya chiqariladi? Uning effektivligi qancha? Qora o'raning qaysi parametrlariga bog'liq? va yana shu kabi bir qancha savollarga quyida javob izlaymiz. AGN markazidagi massiv ob'ektni qora o'ra sifatida tasavvur qilaylik va uning atrofida energiya qanday ajralib chiqishini ko'raylik. 1969-yilda R.Penrose tomonidan qora o'radan energiya chiqarish uchun taklif qilingan modelga ko'ra, qora tuynuk atrofida uning ergosferasiga tushgan jism yoki zarracha quyidagilarga ikki qismga ajraladi va bir qismi manfiy energiya bilan qora o'ra ichiga tushadi, ikkinchi qismi esa katta musbat energiyaga ega qora tuynukdan tashqariga otiladi, bunda energiya impulsining saqlanish qonuni bajariladi [1,4]. Nazariy hisoblashlar shuni ko'rsatadiki, qora o'ra atrofida turli parametrlar (metrika, elektr, magnit maydonlar ...) chiqarilgan energiya miqdoriga ta'sir qiladi. Buni quyida batafsil ko'rib chiqamiz.

II Penrose mexanizmi va qora o'ra massasining maksimal qiymati. Aytaylik bizga istalgan metrika berilgan bo'lsin:

$$ds^2 = g_{tt}dt^2 + g_{rr}dr^2 + g_{\theta\theta}d\theta^2 + g_{\phi\phi}d\phi^2 + 2g_{t\phi}dtd\phi \quad [1]$$

Bu metrikadagi metrik tenzorlardan foydalanib qora tuynuk atrofida harakat qilayotgan zarraning effektiv potensialini quyidagicha aniqlanadi [1-2]

Zarraning Lagranj funksiyasini yozamiz:

$$L = \frac{1}{2} [g_{tt}\dot{t}^2 + 2g_{t\phi}\dot{t}\dot{\phi} + g_{rr}\dot{r}^2 + g_{\phi\phi}\dot{\phi}^2] \quad [2]$$

bu yerda $\{ \dot{t} = \frac{dt}{d\tau} \}$ t - 4-o'lchovli fazoda vaqt koordinata, τ – zarraning xususiy vaqti.

Lagranj funksiyasidan foydalanib Gamiltonianni yozishimiz mumkin:

$$H = p_t\dot{t} + p_r\dot{r} + p_\phi\dot{\phi} - L \quad [3]$$

Bu yerda $p_t = g_{tt}\dot{t} + g_{t\phi}\dot{\phi} = \frac{-E}{m} = \text{const}$; $p_r = g_{rr}\dot{r}$; $p_\theta = 0$;
 $p_\phi = g_{\phi\phi}\dot{\phi} + g_{t\phi}\dot{t} = \frac{L}{m} = \text{const}$.

Bulardan foydalanib quyidagi tenglikni osongina topishimiz mumkin:

$$2H = \frac{-E}{m}\dot{t} + \frac{L}{m}\dot{\phi} + g_{rr}\dot{r} = \epsilon = \begin{cases} -1 \\ 0 \\ 1 \end{cases} \quad [4]$$

Bu yerda $\epsilon = -1$ vaqtsimon geodezik, $\epsilon = 0$ - yorug'liksimon (nol) geodezik va $\epsilon = 1$ - fazosimon geodeziklarni bildiradi. Agar zarra massasini shartli ravishda $m = 1$ desak va

$$p_t = g_{tt}\dot{t} + g_{t\phi}\dot{\phi} = \frac{-E}{m} = \text{const} \quad [5]$$

$$p_\phi = g_{\phi\phi}\dot{\phi} + g_{t\phi}\dot{t} = \frac{L}{m} = \text{const} \quad [6]$$

(5) va (6) ifodalarni sistema shaklida yechsak, \dot{t} va $\dot{\phi}$ lar uchun mos ravishda quyidagi fodlarni olamiz:

$$\dot{t} = \frac{g_{\phi\phi}E + g_{t\phi}L}{g_{t\phi}^2 - g_{tt}g_{\phi\phi}} ; \quad \dot{\phi} = \frac{g_{t\phi}E + g_{tt}L}{g_{t\phi}^2 - g_{tt}g_{\phi\phi}} \quad [7]$$

(4) - (7) ifodalardan hamda zarra qora tuynuk atrofida aylanma harakat qilishi uchun tezlikning radial tashkil etuvchisi $\dot{r} = 0$ bo'lishi kerakligini hisobga olib, zarraning effektiv potensial energiyasi uchun quyidagi tenglikka ega bo'lamiz:

$$\dot{r}^2 = E^2 - E_{\text{eff}} = 0 \rightarrow E_{\text{eff}} = f(r, \theta) \cdot \left(1 + \frac{L^2}{r^2}\right) \quad [8]$$

Bu yerda berilgan $f(r, \theta)$ – Lapce funksiyasi deyiladi, odatda u g_{tt} metrik tenzorga teng bo'ladi. Oxirgi topilgan (8) ifoda zarraning effektiv potensial energiyasi deyiladi va Penrose mexanizmi bo'yicha energiya ajralishini hisoblashda juda muhim hisoblanadi., buni quyida qaraymiz. Penrose mexanizmi bo'yicha energiya ajralishi oldinroq ko'plab olimlar tomonidan qaralgan, shuning uchun uning mayda detallariga to'xtalib o'tirmasdan bevosita energiya ajralish effektivligini hisoblashni ko'ramiz. Effektiv potensial energiya ifodasidan r bo'yicha olingan 2-tartibli hosilani nolga tenglab va $\dot{r} = 0$ ni hisobga olib stabil orbita radiuslarini hisoblaymiz:

$$\dot{r} = 0 ; \quad \frac{d^2E_{\text{eff}}}{dr^2} = 0 \quad [9]$$

(9) ifodadan topilgan radiuslar qiymatlarini effektiv potensial ifodasiga qo'yib energiya ajralish effektivligini quyidagicha hisoblashimiz mumkin:

$$\eta = \frac{E(r_s) - E(r_{\text{ISCO}})}{E(r_s)} \cdot 100\% \quad [10]$$

Bu yerda r_s – stabil orbita radiusi, r_{ISCO} – eng kichik stabil orbita radiusi. Topilgan bu (10) ifoda orqali istalgan metrikada Penrose mexanizmi bo'yicha energiya ajralish effektivligini hisoblashimiz mumkin. Yuqoridagi (8) - (10) ifodalardan ko'rishimiz mumkinki energiya ajralish effektivligi tanlangan metrikaga bog'liq bo'lar ekan.

III Eddington yorqinligi va qora tuynuk massasining nazariy jihatdan maksimal qiymati. Eddington yorqinligi umumiy xolda quyidagicha aniqlanadi:

$$L_E \approx \frac{GM_{\text{QT}}\mu}{r_{\text{QT}}} \quad [11]$$

Bu yerda G - gravitatsiya doimiysi, M_{QT} - qora tuynuk massasi, $\mu = \frac{dM}{dt}$ – moddaning qora tuynukka “qulash” tezligi $[\mu] = \left[\frac{1\text{Quyoshmassasi}}{1\text{yil}}\right]$, r_{QT} – qora tuynuk “radiusi” (uning qiymati tanlab olingan metrikaga ko'ra har xil bo'ladi).

Qora tuynukka tushayotgan “massa”ning to'liq energiyasi Enshteyn fo'rmulasiga ko'ra

$$E = \mu c^2 \quad [12]$$

Yuqoridagi (10) - (12) ifodalardan qora tuynukka qulayotgan jism energiyasining qancha qismi ajrlashini topishimiz mumkin:

$$\eta = \frac{L_E}{\mu c^2} \cdot 100\% = \frac{GM_{QT}}{r_{QT}c^2} \cdot 100\% \quad [13]$$

(13) ifodada G va c lar o'zgarmas bo'lgani uchun energiyaning qancha qismi ajralishini hisoblashda prinsipial ahamiyati yo'q, shuning uchun uni quyidagicha qayta yozsak bo'ladi:

$$\eta = \frac{M_{QT}}{r_{QT}} \cdot 100\% \quad [14]$$

(14) ifodada $\eta \leq 100\%$ ekanini hisobga olsak qora tuynuk massasining qiymati uchun maksimal qiymatni hisoblashimiz mumkin bo'ladi.

Xulosalar. Yuqoridagilar orqali qo'polroq bo'lsada nazariy jihatdan qora tuynuk massasi uchun maksimal qiymatni hisoblashimiz mumkin bo'ladi.

Foydalanilgan manbalar

[1] Bobir Toshmatov, Ahmadjon Abdujabbarov, Bobomurat Ahmedov, Zdeněk Stuchlík “Particle motion and Penrose processes around rotating regular black hole” *Astrophys Space Sci* (2015) 357:41

[2] Zdeněk Stuchlík, Martin Kološ and Arman Tursunov “Penrose Process: Its Variants and Astrophysical Applications” *Universe* 2021, 7, 416

[3] Ken-ichi Nakao, Hirotada Okawa and Kei-ichi Maeda 4 “Non-linear collisional Penrose process: How much energy can a black hole release?” *Prog. Theor. Exp. Phys.* 2018, 013E01

[4] Brian Punsly, Christian Groeneveld, Gary J. Hill, Paola Marziani, Gregory R. Zeimann, and Donald P. Schneider “The Energetics of the Central Engine in the Powerful Quasar, 3C298” *The Astronomical Journal*, 163:194 (18pp), 2022 May

[5] Jong-Hak Woo and C. Megan Urry “Active galactic nucleus black hole masses and bolometric luminosities” *The Astrophysical Journal*, 579:530–544, 2002 November 10

[6] Arman Tursunov, Bakhtinur Juraev, Zdeněk Stuchlík, and Martin Kološ “Electric Penrose process: High-energy acceleration of ionized particles by nonrotating weakly charged black hole” *Physical review D: Particles and fields* · September 2021

ЧИСЛЕННОЕ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ О ПРОДОЛЖЕНИИ РЕШЕНИЯ УРАВНЕНИЯ ГЕЛЬМГОЛЬЦА

Хужаеров Б.Х., Самаркандский государственный университет, ул.
Университетский бульвар, 15, г. Самарканд, 140100, Узбекистан,
xujayorov@mail.ru

Файзиев Б.М., Самаркандский государственный университет, ул.
Университетский бульвар, 15, г. Самарканд, 140100, Узбекистан,
fayzievbm@mail.ru

Эрмamatова З.Э., Самаркандский филиал Ташкентского государственного
экономического университета, ул. Профессоров 51, г. Самарканд, Узбекистан,
ermamatova@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8023852>

АННОТАЦИЯ

Рассматривается задача продолжения решения уравнения Гельмгольца в прямоугольной области по ее значениям на части границы этой области, т.е. задача Коши. Задача численно решена с использованием метода конечных разностей. Получены результаты для различных значений волнового числа, в частности вблизи резонансных значений. Показано, что с увеличением дистанции продолжения устойчивость решения нарушается более выражено.

Ключевые слова. некорректная задача, обратная задача, численные методы

NUMERICAL SOLUTION OF THE PROBLEM OF CONTINUATION OF THE SOLUTION OF THE HELMHOLTZ EQUATION

Xujayorov B. X., Samarkand State University, Samarkand city, Uzbekistan,
xujayorov@mail.ru

Fayziev B. M., Samarkand State University, Samarkand city, Uzbekistan,
fayzievbm@mail.ru

Ermamatova Z.E., Samarkand branch of the Toshkent State Economic University,
Samarkand city, Uzbekistan, ermamatova@mail.ru

ABSTRACT

We consider the problem of continuing the solution of the Helmholtz equation in a rectangular domain by its values on a part of the boundary of this domain, i.e. Cauchy problem. The problem is numerically solved using the finite difference method. Results are obtained for various values of the wavenumber, in particular, near resonant values. It is shown that with an increase in the continuation distance, the stability of the solution is violated more pronouncedly

Key words: ill-posed problem, inverse problem, numerical methods

Рассматривается задача продолжения решения уравнения Гельмгольца в прямоугольной области по ее значениям на части границы этой области, т.е. задача Коши. Задача численно решена с использованием метода конечных разностей.

При исследовании ряда волновых задач возникает необходимость решения задачи Коши для уравнения Гельмгольца. Классическим примером обратной задачи для уравнений Гельмгольца является задача Коши, в которой граничные условия как для решения, так и для его нормальной производной заданы только на части границы области, а информация на остальной части границы отсутствует.

Постановка задачи. Рассмотрим уравнение Гельмгольца в прямоугольнике

$$\bar{\Omega} = [0,1] \times [0,1]:$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + k^2 u = 0, \quad (x, y) \in \Omega, \quad (1)$$

с условиями

$$u(0, y) = f_0(y), \quad u(1, y) = f_1(y), \quad (2)$$

$$u(x, 0) = g_0(x), \quad u(x, 1) = g_1(x), \quad (3)$$

где $f_0(y)$, $f_1(y)$, $g_0(x)$, $g_1(x)$ – заданные функции, k^2 – волновое число.

Задача (1)-(3) является корректно поставленной и имеет единственное решение.

Будем рассматривать обратную задачу по определению одной из граничных функций, например $g_1(x)$. Для этого в качестве дополнительной информации используем решение прямой задачи (1) – (3) в определенной части области.

Пусть известны

$$u(x, y_*) = v_0(x), \quad (4)$$

$$\frac{\partial u}{\partial y}(x, y_*) = v_1(x), \quad 0 < y_* < 1, \quad 0 \leq x \leq 1, \quad (5)$$

где функции $v_0(x)$, $v_1(x)$ считаются заданными. Они определяются из решения прямой задачи (1)–(3).

Уравнение (1) рассматриваем с условиями (2), (4), (5), что является задачей Коши. Необходимо определить решение в области $\overline{\Omega_*} = [0, 1] \times [y_*, 1]$, включая граничную функцию $g_1(x)$.

Сначала рассматриваем исходную прямую задачу в дискретной постановке. Проводим численное исследование устойчивости задачи в дискретной постановке.

Результаты численных расчетов. Прямая задача. На рис. 1 – 6 показаны результаты решения задачи (1)-(3) при $f_0(y) = y$, $f_1(y) = 4y$, $g_0(x) = \sin(\pi x)$, $g_1(x) = 1 + 3x$ и различных значениях k . Для значения $k = 0,7$ результаты показаны на рис.1.

Анализ результатов расчетов показывает, что изменение значения параметра k с 0,7 на 1 сильно не влияет на распределение поля u . Решение является достаточно гладкой функцией. Здесь функция u достигает своего наибольшего и наименьшего значения на границе области. Для того, чтобы лучше отразить характер изменения решения показаны его значения на некоторых сечениях, параллельных осям x и y (рис.2). Прямая задача таким образом, как и следовало ожидать, решается достаточно просто без особых трудностей.

Известно, что оператор $A = -\frac{\partial^2}{\partial x^2} - \frac{\partial^2}{\partial y^2}$ является самосопряженным

положительным оператором. Его собственные значения в области $\overline{\Omega}$ определяются как $\lambda_{nm} = (n^2 + m^2)\pi^2$, $n, m = 1, 2, 3, \dots$.

Оператор $-A + k^2 E$ в (1), где E – единичный оператор, имеет собственные значения $-\lambda_{nm} + k^2$. Следовательно при $k^2 = \lambda_{nm}$ оператор $-A + k^2 E$ имеет нулевое

собственное значение, что соответствует резонансному случаю. Для первых двух собственных значений $\lambda_{11} = 2\pi^2$, $\lambda_{12} = 5\pi^2$ имеем $k \approx 4,4429$ и $k \approx 7,0248$.

Для того, чтобы исследовать характер решения около резонанса, проведены расчеты при $k = 4,2$ и $k = 4,4$. Результаты показаны на рис. 3–6.

Как видно из представленных результатов, характер решения сильно изменяется с приближением значения волнового числа к резонансному значению. При этом, чем ближе k к резонансному значению, тем сильнее проявляется резонансное явление. Аналогичные результаты получены для последующих резонансных значений k , в частности для $k \approx 7,0248$.

Рис. 1. Поверхность u при

$k = 0,7$.

Рис. 2. Распределение u на различных сечениях: на фиксированных y (а) и x (б) при $k = 0,7$.

Рис. 4. Поверхность u при $k = 4,2$.

Рис. 5. Распределение u на различных сечениях: на фиксированных y (a) и x (b) при $k = 4,2$.

Рис. 6. Поверхность u при $k = 4,4$.

Рис. 7. Распределение u на различных сечениях: на фиксированных y (a) и x (b) при $k = 4,4$.

Из результатов видно, что продолжение решения даёт удовлетворительные результаты в случае, когда начальные данные взяты недалеко от неизвестной границы. Ситуация ухудшается с уменьшением значения y_* .

Литература

1. Адамар Ж. Задача Коши для линейных уравнений с частными производными гиперболического типа. – М.: Наука, 1978. – С. 38-70.
2. Лаврентьев М.М. О некоторых некорректных задачах математической физики. – Новосибирск: ВЦ СО АН СССР, 1962. –92 с.
3. Берс А., Джон Ф., Шехтер М. Уравнения с частными производными. – М.: Мир, 1966. – 351 с.

KORRELYASION TAXLIL. CHIZIQLI KORRELYASIYA TIBBIY-BIOLOGIK MASALALARGA DOIR CHIZIQLI KORRELYASIYANI XISOBLASH

Voxidov Alikul Melitoshevich , Samarqand davlat tibbiyot universiteti assistenti
Voxidov Dilshod Alikulovich , Samarqand davlat tibbiyot universiteti assistenti
Avazov Abbasxon Ulug‘bek o‘g‘li, Samarqand davlat tibbiyot universiteti talabasi
To‘layev Asliddin Ulug‘bek o‘g‘li, Samarqand davlat tibbiyot universiteti talabasi,
Email: voxidov1@umail.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8023856>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada statistik modellashtirish usullari yordamida tibbiy-biologik masalalarga doir, ijtimoiy ishlab chiqarishni boshqarish va bashorat qilishda, ijtimoiy hayotdagi hodisalarni obyektiv ma‘nosini o‘rganish va yechimlar qabul qilishda keng qo‘llaniladi. Bu yerda xodisa va jarayonlar orasidagi bog‘lanishni sabablarini tushunish asosiy o‘rin tutadi.

Kalit so‘zlar: tajriba, xodisa, sabab, jarayon, bog‘lanish, korrelyasiya, regressiya, eng kichik kvadratlar usuli, modellashtirish, prognoz.

Sabablar bog‘lanishi deganda xodisa va jarayonlar orasidagi shunday bog‘lanishlar tushuniladiki, ularning birini o‘zgarishi boshqa birining o‘zgarishiga sabab bo‘ladi.

Sabablarning bog‘lanishlarini quyidagi asosiy turlarga bo‘lish mumkin:

a) ikkita X va Y xodisa orasidagi sababli bog‘lanish, qaysikim bu yerda X -sabab, Y -natija va $X \rightarrow Y$ bo‘ladi;

b) o‘zaro ta‘sir qiluvchi hodisalar orasida sababli bog‘lanish, ya‘ni $X \leftrightarrow Y$;

v) X hodisa bir qancha hodisalarning kelib chiqishiga sabab bo‘ladi;

g) bir nechta X_1, X_2, \dots xodisalar bir xodisaning (Y) ro‘y berishiga sabab bo‘ladi:

d) Y, X_1, X_2, X_3 xodisalar «sabab-natija» majmuasini tashkil etadi, agar ular quyidagicha bog‘langan bo‘lsa:

e) o‘rganiladigan Y, X_1, X_2, \dots xodisalar o‘zaro murakkab aloqada bo‘lishi mumkin:

Ushbu «sabab-natija» munosabatlari har xil ko‘rinishdagi korrelyasion va regression bog‘lanishlar uchun asos bo‘ladi. Endi korrelyasiya tushunchasini ko‘rib chiqamiz. Xodisa va jarayonlar orasidagi bog‘lanishlarni quyidagi ikkita guruhga ajratish mumkin;

a) funksional;

b) stoxastik.

Funksional bog‘lanishda A to‘plam B to‘plamga bir qiymatli akslantiriladi. Bu xolda A funksiyaning aniqlanish soxasi, B -qiymatlar soxasidir. Bunday bog‘lanishlar $y = f(x)$ ko‘rinishda yoziladi.

Lekin ommaviy jarayonlarda va katta sondagi to‘plamlarda bog‘lanish konuniyatlari bir kancha boshqacharak bo‘ladi. Bunday bog‘lanishlar **stoxastik** (extimoliy) qonuniyatlar deyiladi.

Bu yerda argumentlarning har bir fiksirlangan qiymatiga funksiya qiymatlari bilan aniqlangan statistik taksimot to‘g‘ri keladi. Boshqacha aytganda bog‘lanishlar bir qiymatli bo‘lmaydi. Buning sababi bog‘lanish o‘rnatilganda xisobga olingan o‘zgaruvchilardan tashqari nazorat qilib bo‘lmaydigan o‘zgaruvchilarning mavjudligi va o‘zgaruvchilarning xisobga olishda yo‘l qo‘yilgan xatolar sabab bo‘ladi.

Korrelyasion va regression taxlillar orasidagi juda ko‘p umumiy bo‘lgan xisoblash jarayonlari mavjud. Har ikkalasi xam xodisalar orasidagi aloqalarning bor-yo‘qligini aniqlash, ularni aniqlash masalalarini xal etishda qo‘llanadi. Korrelyasiya kuyidagi turlarga bo‘linadi:

1. Korrelyasiya xarakteriga nisbatan:

- a) musbat korrelyasiya;
- b) manfiy korrelyasiya.

2. O‘zgaruvchilar soniga nisbatan:

- a) oddiy yoki juftli korrelyasiya;
- b) ko‘p o‘zgaruvchili korrelyasiya;
- v) xususiy korrelyasiya. Bu ikkita o‘zgaruvchili orasidagi bog‘lanish bo‘lib, qolganlarning qiymatlari fiksirlab qo‘yiladi.

3. Bog‘lanish shakliga nisbatan:

- a) chiziqli korrelyasiya;
- b) chiziqsiz korrelyasiya.

4. O‘zgaruvchilar bog‘lanish turiga qarab:

- a) bevosita korrelyasiya;
- b) bilvosita korrelyasiya;
- g) yolg‘on korrelyasiya.

Yolg‘on korrelyasiya deganda hych qanaqa mantiqqa ega bo‘lmagan va faqatgina miqdorlar orasidagi bog‘lanishdan iborat bo‘lgan aloqa tushuniladi. Yolg‘on regressiya ham shu ma‘noga ega.

Korrelyasion taxlilning asosiy vazifalari quyidagilardan iborat:

- a) ikki yoki ko‘proq xodisalar orasidagi bog‘lanish darajasini aniqlash (bog‘lanishlarni mustaxkamligini, kuchini, intensivligini);
- b) xodisalar orasidagi bog‘lanish darajasi orqali natijaviy ko‘rsatgichga ko‘proq ta‘sir qiladigan faktorlarni tanlash;
- v) bog‘lanishning noma‘lum sabablarini topish.

Korrelyasiya xodisalar orasidagi bog‘lanishlarni bevosita aniqlamaydi, balki ular orasidagi zarur bo‘lgan bog‘lanish darajasini o‘rnatadi, bularni mavjudligini va ishonchligini muxokama etadi.

Chiziqli korrelyasiya koeffisiyentini quyidagicha aniqlash mumkin:

$$r_{yx} = \frac{n \sum_{i=1}^n x_i y_i - \sum_{i=1}^n x_i \sum_{i=1}^n y_i}{\sqrt{(n \sum_{i=1}^n x_i^2 - \sum_{i=1}^n x_i \sum_{i=1}^n x_i)(n \sum_{i=1}^n y_i^2 - \sum_{i=1}^n y_i \sum_{i=1}^n y_i)}} \quad (1)$$

$r_{yx} = +1$ bo'ladi agarda $(x_i - \bar{x})$ va $(y_i - \bar{y})$ ayirmalar orasidagi aloqa to'g'ri bo'lsa, aks holda $r_{yx} = -1$ bo'ladi. $r_{yx} > 0$ bo'lsa, musbat korrelyasiya, $r_{yx} < 0$ bo'lsa manfiy korrelyasiya mavjud bo'ladi. $r_{yx} \rightarrow 0$ bo'lsa aloqa bo'sh bo'ladi. $r_{yx} < 0$ bo'lsa ushbu o'zgaruvchilar orasida chiziqli bog'lanish mavjud bo'lmaydi.

Korrelyasiya yordamida tajriba natijalariga ishlov berish.

Yuqorida keltirilgan ma'lumotlardan foydalanib ma'lumotlarni korrelyasiya koyeffisiyentini hisoblash uchun Microsoft Office ning Excel 2013 elektron jadval dasturidan foydalanamiz.

Chiziqli korrelyasiya koefitsiyentini aniqlash uchun (1) formuladan foydalanamiz.

Quyidagi ma'lumotlar bo'yicha chiziqli korrelyasiya koefitsiyentini hisoblang.

X	1	2	3	4	5
Y	5,2	6,1	4,6	2,6	3,1

Chiziqli korrelyasiya koefitsiyentini Excel dasturining tarkibidagi standart funksiyalardan foydalanib quyidagicha hisoblash mumkin.

Kursorni kerakli yacheykaga o'rnatib (**Главная** → **ΣАвтосумма** → **Другие функции** → **Категория:**→**Статистические** →**КОРРЕЛ** → **ОК**) dan so'ng (Аргументы функции) oynasi ochiladi bu yerda Массив1 ga В3:В7 va Массив2 С3:С7 oralig'idagi qiymatlarni sichqoncha orqali belgilab olinadi va ОКni bosamiz.

Chiziqli korrelyasiya koefitsiyenti diogrammasini hosil qilish uchun В3:В7; С3:С7 yacheykadagi ma'lumotlar belgilanadi. Shundan so'ng Вставка → Точечная → Вставка диаграммы→оynasidan Сравнение пар значений **tanlanib** chiziqli korrelyasiya koefitsiyenti diogrammasi grafigi hosil bo'ladi. Hosil bo'lgan grafik kordinataridan birini belgilab kontekst menyusiga kirib Добавить линию тренда buyrug'idan so'ng Формой линии тренда oynasidan Линейная →показывать уравнение на диаграмме belgilanadi Заккрыть ketma-ketligi bajariladi.

Xulosa: Shunday qilib Korrelyasiya usullari yordamida tajriba natijalariga ishlov berish orqali aniq va etarli darajada ma'lumotlarga ega bo'lish mumkin.

Adabiyotlar:

1. Елисева И.И., Юзбашев М. М. Общая теория статистики: Учебник / Под ред. И. И. Елисевой. — 4-е издание, переработанное и дополненное. — Москва: Финансы и Статистика, 2002. — 480 с. — ISBN 5-279-01956-9.
2. Корреляционный анализ / А. В. Прохоров // Большая российская энциклопедия : [в 35 т.] / гл. ред. Ю. С. Осипов. — М. : Большая российская энциклопедия, 2004—2017.
3. Общая теория статистики: Учебник / Под ред. Р. А. Шмойловой. — 3-е издание, переработанное. — Москва: Финансы и Статистика, 2002. — 560 с. — ISBN 5-279-01951-8.
4. Voxidov A. M., Malikov M. R., Voxidov D. A. TIBBIYOTDA DIFFERENSIAL TENGLAMALARNI FARMATSIYA SANOATIDA QO'LANISHI //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. 12. – С. 1096-1102.
5. Voxidov A. M. et al. TIBBIY-BIOLOGIK TADQIQOTLARDA STATISTIK TAHLIL JARAYONLARI //Academic research in educational sciences. – 2022. – Т. 3. – №. 3. – С. 287-293.
6. Melitoshevich V. A., Alikulovich V. D. Main Issues of Statistical Analysis in Medical Research //Eurasian Research Bulletin. – 2022. – Т. 13. – С. 129-132.

SUYUQLIK OQAYOTGAN QUVURLARINING TEBRANISHLARI VA BARQARORLIGI

Kuldashov Nasriddin Urinovich, f.m.f.n. dotsent, Toshkent kimyo-texnologiya instituti, kuldashovnasriddin1955@gmail.com

Choriyev Mirjalol, Tayanch doktorant, Toshkent kimyo-texnologiya instituti, choriyevm56@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8023862>

Muammo yer usti neft quvurining erkin egiluvchan tebranishlari, ikkita parametrlilik qo‘zg‘alishning murakkab ta‘sir ostida dengiz chuqurligida joylashgan ikki qavatli neft quvurlari to‘g‘ri kisimlarining kuchi va dinamik barqarorligini hisobga olgan holda hal qilinadi.

Buylama siqish kuchining ta‘sirini hisobga olgan holda er usti neft quvurining harakat tenglamasini olish uchun harakatning differentsial tenglamasi olinadi. Ushbu tenglamada statsionar suyuqlik oqimining quvur devoriga ta‘sirini hisobga olish uchun qobiqning o‘rta yuzasi elementiga ta‘sir qiluvchi x3 inersiya kuchlarining normal komponenti gidrodinamik bosim q: bilan to‘ldirilishi kerak:

$$X_3 = -\rho_0 \Phi_{mn} \left(R^2 \frac{\partial^2 w}{\partial t^2} + V^2 \frac{\partial^2 w}{\partial \xi^2} \right) + p_0 - \rho h R \frac{\partial^2 w}{\partial t^2}. \quad (1)$$

bu erda ρ_0 -suyuqlikning zichligi $\Phi_{mn} = I_m(\lambda_0) / \lambda_0 I_m'(\lambda_0)$, $I_m(\lambda_0)$ va $I_m'(\lambda_0)$ m – tartibli birinchi turidagi o‘zgartirilgan Bessel funktsiyalari (m - aylana yo‘nalishidagi to‘lqin raqami) va ularning hosilalari, $\rho_0 F_m$ -biriktirilgan suyuqlik massasi.

Harakat tenglamasi egrilikni hisobga olgan holda (1) dan olinadi:

$$\begin{aligned} & \frac{\partial^3 u}{\partial \xi^3} + h_v^2 \frac{\partial^3}{\partial \theta^3} \left(\frac{\partial^2 \vartheta_2}{\partial \theta^2} + \vartheta_2 \right) + 2 \frac{\partial^2}{\partial \theta^2} \left(\frac{\partial^2 w}{\partial \xi^2} \varepsilon_0 \right) - \frac{R}{Eh} p_0 \frac{\partial^3 \vartheta_2}{\partial \theta^3} - \frac{R^2 \rho}{E} \times \\ & \times \left(\frac{\partial^3 u}{\partial \xi \partial t^2} - \frac{\partial^3 v}{\partial \theta \partial t^2} - \frac{\partial^4 w}{\partial \theta^2 \partial t^2} \right) + \rho_0 \Phi_{mn} \frac{R}{Eh} \left(R^2 \frac{\partial^2 w}{\partial \theta^2 \partial t^2} + V^2 \frac{\partial^4 w}{\partial \theta^2 \partial \xi^2} \right) = 0. \end{aligned} \quad (2)$$

Tenglamalar tizimi (2) Bubnova–Galerkin usuli bilan echiladi. Transformatsiyalardan so‘ng biz buylama siqish kuchi ta‘sirini hisobga olgan holda er usti neft quvurining aylanma chastotasi ω_{mn}^2 ifodani olamiz, har xil chegara sharoitlari va to‘lqin raqamlari uchun oqayotgan suyuqlik tezligi $m=1, 2, 3, \dots$ va $n=1$:

$$\omega_{mn}^2 = \frac{k_i^4 \lambda_1^4 + m^4 (m^2 - 1)(m^2 - 1 + p^*) - k_i^2 \lambda_1^4 \delta_i m^4 P - \rho_0^* \Phi_{m1} V^2 k_i^2 \lambda_1^2 \delta_i m^4 h_v}{Rh \rho^* (k_i^2 \lambda_1^2 h_v \delta_i + m^4 + m^2) + \rho_0^* \Phi_{m1} R^2 m^4}, \quad (3)$$

bu erda $\lambda_1 = \pi R / L \sqrt{h_v}$, k_n va δ_n ko‘effitsiyentlar neft quvuri uchastkasining uchlarini mahkamlash turiga bog‘liq $P = F / F_0$.

(3) bo‘yicha hisob-kitoblar natijalarini tahlil qilish, qobiqning sharnirli tirkamalangan xolati uchun quyidagilarni ko‘rsatdi:

1. Erkin tebranishlarining eng past chastotasi $m=2$ va $n=1$ da tebranishlarning ikkinchi qobiq shaklida amalga oshiriladi, ya‘ni $\min \omega_{mn} = \omega_{21}$, bu quvur kesimlarini simmetrik tekislashda va uzunlamasi yo‘nalishda bitta sinusoidda tebranish shaklini anglatadi.

2. Suyuqlik quvurlarida (5 m/s gacha) oqadigan haqiqiy tezlik oralig‘ida o‘lchanadigan oqim tezligi erkin tebranish chastotalarining qiymatlariga unchalik ta’sir qilmaydi va kelajakda qiymati 5 m/s gacha bo‘lgan suyuqlik oqimining tezligini hisobga olish shart emas.

3. (3) dan kelib chiqadiki, o‘lchovsiz parametrlarning oshishi bilan r chastotalarning pasayishi sodir bo‘ladi ω_{21} .

4. (3) formula bo‘yicha aniqlangan suyuqlik mavjud bo‘lganda neft quvurining erkin tebranishlarining chastotalari bir xil ichki bosimi va buylama kuchlar parametriga qo‘shimcha ravishda gaz quvurlarining bir xil quvurlariga qaraganda 10-60% past qiymatlarni oladi. Buning sababi biriktirilgan suyuqlik massasi. Buylama siqish kuchini kritik parametrining qiymati P_{kr} , qachon $\omega_{mn} = 0$, neft quvurining bir qismini sharnirli tirkama uchun statsionar suyuqlik oqimini hisobga olgan holdagi ifodasi kuyidagi kurinishda buladi:

$$P_{kp} = \frac{\lambda_1^4 + m^4(m^2 - 1)(m^2 - 1 + p^*) - \rho_0^* \Phi_{m1} V^2 \lambda_1^2 \delta_i m^4 h_v}{\lambda_1^2 m^4}, \quad (4)$$

Shunday qilib, 1420x20 mm quvur uchun $L=10R$ ichki ish bosimida $p_0 = 1$ MPa, biz $P_{kr} = 0,185$ ni olamiz. Kritik siqish kuchi $F_{kr} = 0,185F_e$ kelib chikadi.

Keyinchalik, dengiz tubida yotgan neft quvurining erkin va parametrik tebranishlari o‘rganildi. Neft oqimining tezligini hisobga olgan holda neft quvurining erkin buylama tebranishlarining harakat tenglamasini chiqarish uchun, silindrsimon qobiqlarning geometrik chiziqli bo‘lmagan nazariyasining harakat tenglamalari tizimi ishlatilgan (2). (4) ni hisobga olgan holda, inertsiya kuchining radial komponenti X_3 statsionar suyuqlik oqimi tufayli gidrodinamik bosim bilan to‘ldiriladi:

$$X_3 = -q_0 - Kw + \mu_{ej} \frac{\partial^2 w}{\partial t^2} - \rho_{np} h R_0 \frac{\partial^2 w}{\partial t^2} - \rho_0 \Phi_{mn} \left(R_0^2 \frac{\partial^2 w}{\partial t^2} + V^2 \frac{\partial^2 w}{\partial \xi^2} \right). \quad (5)$$

kuchishlardagi harakat tenglamasi:

$$\begin{aligned} & \frac{\partial^3 u}{\partial \xi^3} + \eta h_v^2 \frac{\partial^3}{\partial \theta^3} \left(\vartheta_2 + \frac{\partial^2 \vartheta_2}{\partial \theta^2} \right) + \frac{R_0 q_0}{E_0 h} - \frac{R_0^2 K}{E_0 h} \frac{\partial^2 w}{\partial \theta^2} + \frac{R_0 \mu_{ej}}{E_0 h} \frac{\partial^4 w}{\partial \theta^2 \partial t^2} - \frac{R_0}{E_0} \rho_{np} \times \\ & \times \left(\frac{\partial^3 u}{\partial \xi \partial t^2} - \frac{\partial^3 v}{\partial \theta \partial t^2} - \frac{\partial^4 w}{\partial \theta^2 \partial t^2} \right) + \rho_0 \Phi_{mn} \frac{R_0}{E_0 h} \left(R_0^2 \frac{\partial^4 w}{\partial t^2 \partial \theta^2} + V^2 \frac{\partial^4 w}{\partial \theta^2 \partial \xi^2} \right) = 0. \end{aligned} \quad (6)$$

Kuvrlarning chekka kismi sharnirli tirkamalanganda (6) tenglamalar sistemasini yechish o‘zgaruvchilarni ajratish usuli bilan hal qilish va erkin tebranishlar garmonik qonunga muvofiq o‘zgaradi deb taxmin qilish orqali biz kuyidagini olamiz

$$\omega_{mn}^2 = \frac{\lambda_n^4 + \eta m^4(m^2 - 1) \left(m^2 - 1 - \frac{q_0^*}{\eta} \right) + k^* \lambda_n^2 m^4 - \rho_0^* \Phi_{mn} V^2 \lambda_n^2 h_v m^4}{\rho_{np}^* R_0 h (\lambda_n^2 h_v + m^4 + m^2) + \mu_{ej}^* m^4 + \rho_0^* \Phi_{mn} R_0^2 m^4}, \quad (7)$$

Ifoda (7) neft oqimining tezligini hisobga olgan holda chuqur dengiz neft quvurlarining erkin tebranish chastotalarining qiymatlarini o‘rganishga imkon beradi, elastik asos, shuningdek m va n to‘lqin sonlarining turli qiymatlarida mexanik va geometrik xususiyatlarning ta’sirini o‘rganish.

Keyinchalik, oqim tezligi qonunga muvofiq o‘zgarganda, pulsatsiyalanuvchi suyuqlik oqimi bilan suv osti yotqizish paytida neft quvurining dinamik barqarorligi muammosi hal qilinadi.

$$V(t) = V_0(1 + \mu \cos \gamma t) \quad (8)$$

va statsionar bo‘lmagan tashqi bosim bilan

$$q(t) = q_0(1 + \mu \cos \gamma t), \quad q_0 = q - p(t) > 0. \quad (9)$$

(8), (9) ifodalarni (7) hal qiluvchi tenglamaga almashtirish va berilgan hisoblash metodologiyasidan foydalangan holda, biz ajratuvchi differentsial tenglamalar tizimini olamiz.:

$$\varphi''(t) + \omega_{mn}^2(1 - \delta_{mn} \cos \gamma t)\kappa(t) = 0, \quad (10)$$

bu erda (8) formula ω_{mn}^2 va δ_{mn} ifoda bilan aniqlanadi:

$$\delta_{mn} = \frac{m^4(m^2 - 1)q_0^* + 2\rho_0^* \Phi_{mn} V_0^2 m^4 \lambda_n^2 h_v}{\lambda_n^4 + m^4 \eta (m^2 - 1) \left(m^2 - 1 - \frac{q_0^*}{\eta} \right) + k^* \lambda_n^2 m^4 - \rho_0^* \Phi_{mn} V_0^2 m^4 \lambda_n^2 h_v} \cdot \mu \quad (11)$$

$m=1, 2, 3, \dots, n=1, 2, 3, \dots$ to‘lqin sonlarining berilgan qiymatlari uchun Mate ajratuvchi tenglamalar tizimining har birini echish va oqim tezligi, tashqi gidrostatik bosim q_0 , dengiz tubining elastik poydevorining yotoq koyeffitsiyenti berilgan qiymatlarda suv osti neft quvuri uchastkasining dinamik barqarorligini o‘rganishga imkon beradi. Ushbu tadqiqot o‘zgartirilgan Ains-Strett diagrammalari kabi dinamik beqarorlik mintaqalarini qurishga asoslangan. Natijalarni tahlil qilish shuni ko‘rsatdiki, oqayotgan neft oqimi bo‘lgan neft quvurining beqarorligi maydoni neft oqimisiz quvur liniyasining bir xil mintaqasidan kengroq bo‘lib chiqdi va pastroq, ya’ni qo‘zg‘alishning past chastotalarining xavfli zonasida γ .

Adabiyetlar

1. **Соколов, В. Г.** Колебания упругих тороидальных оболочек, содержащих поток жидкости [Текст]/ Н.П. Кушакова, В.Г. Соколов // Известия ВУЗов. Нефть и газ. – 2001.– №1. –С. 56–59.

ИССЛЕДОВАНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ОБОЛОЧЕК, СВЯЗАННЫХ С КОЛЬЦЕВОЙ ПЛАСТИНОЙ

Салимов Шоолим Музаффарович, Ташкентский университет прикладных наук

Мавланов Тулкин, НИУ «ТИИМСХ», Email: salimovshoolim@yahoo.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8023869>

АННОТАЦИЯ

В работе рассмотрены устойчивости цилиндрических оболочек связанных с кольцевой пластиной под действием динамических нагрузок. Предложено методика комплексной оценки деформационных свойств с целью получения наиболее рациональных механических и геометрических характеристик. На основе математического моделирования деформационных и релаксационных процессов.

Ключевые слова: конструкция, оболочка, деформация, релаксация, кольцевая пластина, устойчивость, вязкоупругий.

Многосвязные конструкции, нагруженные внешним давлением на цилиндрические части, исследуются на устойчивость. Цилиндрические оболочки, один из торцов которых жестко зашпелен, в обеих конструкциях имеют одну и ту же геометрию

$$L_1/R = L_2/R = 1, R/h_{\text{ц}} = 400. \quad (1)$$

Задача сводится к поиску минимального значения критической нагрузки внешнего давления, которую будем определять по формуле

$$q = \xi q_c, \quad (2)$$

где

$$q_c = \frac{\pi \sqrt{6}}{9z} \frac{E}{(1-\nu^2)} \frac{h^2}{R^2}, z = \frac{L^4 \sqrt{(1-\nu^2)}}{\sqrt{Rh}}. \quad (3)$$

Прежде чем непосредственно перейти к анализу всей конструкции, рассмотрим поведение отдельных элементов конструкции. Общая длина цилиндрической части конструкции равна $2L$, но в силу подкрепления в середине её кольцевой пластиной, которая имеет большую жесткость в радиальном направлении, можно ограничиться рассмотрением только цилиндрической оболочки длиной L . Остается вопрос о выборе граничных условий в месте стыка кольцевой пластины и цилиндрической части конструкции. Эти условия носят упругий характер, которые могут быть любыми от шарнирного опирания

$$\Gamma_6: w = M_{11} = T_{11} = \vartheta = 0 \quad (4)$$

до жесткого зашпеления

$$\Gamma_1: w = \theta_1 = u = \vartheta = 0. \quad (5)$$

Для комбинаций из этих граничных условий на торцах цилиндрической оболочки в широкой области изменения относительной длины z из работы [2] следует, что зависимости критического параметра ξ^* при $z \geq 10$ практически совпадают с пунктирными линиями на рис.1, полученными Н.А.Алфутковым на основе полубезмоментной теории В.З.Власова. С учетом реальной жесткости стыка кривая, описывающая зависимость критического параметра ξ^* от относительной длины оболочки z , будет лежать между этими линиями.

рис.1

рис.2

рис.3

Поведение кольцевой пластины со свободным внутренним краем от радиального сжатия по внешнему краю слабо изучено, поэтому было проведено исследование устойчивости кольцевой пластины с двумя вариантами граничных условий на внешнем краю

$$\Gamma_2: w = \theta_1 = T_{11} = \vartheta = 0, \quad (6)$$

$$\Gamma_6: w = M_{11} = T_{11} = \vartheta = 0. \quad (7)$$

Величина критического усилия определялась по формуле

$$T = -\zeta^* \frac{Eh_n}{(1-\nu^2)} \left(\frac{R}{h_n}\right)^2 \left(1 + \frac{r_0}{R}\right)^3. \quad (8)$$

Зависимости критического параметра ζ^* в широкой области изменения внутреннего радиуса для различных значений волн в кольцевом направлении представлены на рис.2.

В случае шарнирного закрепления (7) минимальное значение критической нагрузки получается при осесимметричной потере устойчивости ($n = 0$), но при $r_0 \rightarrow R$, когда пластина может работать как кольцо, возможно иное значение критической нагрузки с неосесимметричной формой потери устойчивости ($n > 0$). В этом случае необходимо вычислить критическую нагрузку для пластины по схеме кольца ($n = 2$)

$$T = 2h_n E \left(\frac{R-r_0}{R+r_0}\right)^3 \quad (9)$$

и сравнить с полученными значениями из (8). Минимальное значение из них и определит истинную величину расчётного критического усилия.

При рассмотрении граничного условия (6) величина параметра критической нагрузки значительно увеличивается, причём минимальные значения его наблюдаются как при осесимметричной ($r_0/R \leq 0.5$), так и при неосесимметричной ($r_0/R > 0.5$) потере устойчивости.

В случае неосесимметричной потери устойчивости число волн в окружном направлении растёт с увеличением r_0/R .

рис.4

рис.5

В результате исследования устойчивости всей конструкции по разработанному методу получены зависимости ξ^* , относящиеся к соответствующей геометрии кольцевой пластины (рис.4). На рис.5 приведены формы потери устойчивости элементов конструкции. Форма, отмеченная цифрой 1 на рис.5, показывает, что устойчивость теряет преимущественно пластина. В области геометрии, где в потере устойчивости участвуют явным образом все элементы конструкции (форма 2 на рис.5), величина критической нагрузки практически не изменяется, форма остается постоянной с образованием 13 волн в кольцевом направлении. Области критических значений ξ^* практически совпадают со значениями этого параметра для цилиндра длиной L , у которого реализуется граничные условия (4) и (5). Это подтверждает тот факт, что для исследования устойчивости рассматриваемой многосвязной конструкции можно использовать результаты работы [2], которые представлены на рис.1, совместно с формулой (2).

В области параметров конструкции, где преимущественно теряет устойчивость пластина, следует установить какой или какими зависимостями можно ограничиться в исследовании устойчивости конструкции. Для этого выясним в какой связи находятся зависимости критических величин для пластины (8) и (9) с критическим давлением для всей конструкции. Определим из решения задачи прочности усилия приходящееся на внешний край пластины в зависимости от внешнего давления q для различной геометрии пластины. В результате проведения расчётов на рис.3 приведены зависимости параметра η , через который определяется действующее на пластину усилие

$$T = \eta q R \quad (10)$$

Теперь из рассмотрения конкретного критического давления, для которого из выражений (8) и (9) с учетом (10) определяются критические значения усилия для пластины, следует, что значение критического усилия совпадает с критическим усилием для пластины с граничными условиями (6) на внешнем крае и определяется по формуле (8). Иными словами, цилиндрические оболочки при потере устойчивости пластины не позволяют ей изгибаться на внешнем крае.

Таким образом, для анализа многосвязной осесимметричной конструкции (рис.4) достаточно иметь зависимости параметров ξ^* , ζ^* и η от геометрии конструкции (рис.1, 2, 3) и выражения (2), (8) и (10). Минимальное значение нагрузки для всей конструкции будет меньше из двух давлений, соответствующих критическому внешнему давлению для цилиндра длиной L с граничными условиями (4) и (5), которое определяется по формуле (2) с учетом зависимости ξ^* на рис.1, или внешнему давлению, вызывающему потерю устойчивости пластины и обделяемому, согласно (8), выражением

$$q = -\zeta^* \eta^{-1} \frac{E}{(1-\nu^2)} \left(\frac{h_n}{R}\right)^3 \left(1 + \frac{r_0}{R}\right)^3, \quad (11)$$

где ζ^* берется с рис.2 для граничного условия (6) на внешнем краю.

Форма потери устойчивости конструкции принимает вид кривой 1 или 2 на рис.5 в зависимости от того какая часть конструкции преимущественно теряет устойчивость.

Таким образом, в этой работе получены соотношения и зависимости, которые могут быть использованы при анализе и проектировании подобных конструкций в довольно широкой области изменения геометрических параметров конструкции.

Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что предложенные теоретические предпосылки с достаточной точностью моделируют динамику реальных объектов. Разработанные методика, алгоритм и программа расчета обеспечивают получение решения задачи с необходимой точностью.

Список литературы

1. Мяченков В.И., Мальцев В.П. Методы и алгоритмы расчета пространственных конструкций на ЭВМ ЕС. – М.: Машиностроение, 1984, - 278 с.
2. Т.Мавланов. Разработка методов и алгоритмов расчета оболочечных конструкций с учетом структурной неоднородности и взаимодействия с различными средами. ТИИИМСХ 2020. - 200 с.
3. Sh Salimov 2020 IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. 883 012191
4. Sh Salimov et al 2020 IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. 883 012192
5. Sh M Salimov and T Mavlanov 2020 IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci. 614 012057.
6. Sh. M. Salimov et al., "Solutions of vibration problems of structural-inhomogeneous shell structures by the Müller's method", AIP Conference Proceedings 2612, 020003 (2023) <https://doi.org/10.1063/5.0124322>

7. Khudainazarov, S. et al, E3S Web of Conferences, 2023, 365, 03040
<https://doi.org/10.1051/e3sconf/202336503040>

ФУНКЦИЯНИНГ ИНТЕРПОЛЯТЦЯЛАШДА ДОБЕШИ ВА КОИФФЛЕТ ВЕЙВЛЕТЛАР УСУЛИ

Хурамов Латиф Якуббой ўғли, Ассистент, Шароф Рашидов номидаги Самарқанд давлат университети

Урақов Шокир Улашович, PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,

Email: latifxya@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8023875>

АННОТАТСИЯ

Мазкур ишда функциянинг Добеши ва Коифллет вейвлетиди интерполятцялашнинг математик модели ва алгоритми ишлаб чиқилди. Маълумки функциянинг Добеши вейвлетиди интерполятцялашда ортонормал функция ҳосил бўлади бу эса функция графиги бўйлаб хатолик ортишига олиб келади бундай хатоликни камайтириш мақсадида Коифллет вейвлетидан фойдаланилди натижада хатоликнинг камайишига эришилди.

Калит сўзлар: вейвлет ўзгартириш, интерполятсия, интерполятсиялаш хатолиги, Добеши вейвети, Коифллет вейвлет, абсолют хатолик.

Кириш

Функция коэффициентларнинг аниқлашда мурракаб бўлмаган усуллардан фойдаланиш қулай ҳисобланади, мураккаб бўлмаган усуллардан бири бу Добеши ва Коифллет вейвети ҳисобланб бу усулларда функциянинг коэффициентлари кўп операцияларсиз фақатгина қўшиш, айириш ва масштаблаш орқали аниқланади. Шуни ҳам таъкидлаш мумкинки вейвлетлар турининг афзаллиги киритиладиган, қаралайдиган функция ёки сигналнинг таҳлилига ҳам боғлиқ, чунки масштаблаш функцияси вейвлет турларига қараб турлича кўринишда талқин қилнади.

Добеши ва Коифллет вейвлетлари тўлқин чизиқлари функция графиги билан бирга вақт ўқи бўйлаб чўзилади. Добеши ва Коифллет -вейвлетларининг графиги кўп ҳолларда функция бўйлаб бир томонлама тўлқин чизиқлар шаклида функцияга яқинлашади. Добеши ва Коифллет -вейвлетлари функцияси графигининг амплитудаси нолгача пасайиб тебранувчи тўлқинларни ҳосил қилади.

Асосий қисм. Вейвлетлар назарияси - кейинги йилларда функция ва сигналларни анализ ва синтез қилиш учун кучли математик аппарат бўлиб, рақамли сигналларни ишлашда кенг қўлланилмоқда. Аналитик усулида берилган функцияларнинг рақамли ишланадиган вейвлетлар усули билан таққослаганда самарали филтирлаш, интерполятсия, функциянинг моделлаштириш, абслю ва нисбий хатоликларини камайтириш, функциянинг характеристикасини тез ажратиб олиш ва тасвир малумотларини сиқиш каби кўплаб сезиларли даражада мослашувчанликни тامينлайди. У қуйидаги моделлар асосида курилади.

$$1. \psi_{a,b}(t) = \frac{1}{\sqrt{a}} \psi\left(\frac{t-b}{a}\right)$$

(1)

$$2. \phi(t) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} \sqrt{2} h_k \phi(2t - k)$$

Бу йерда (1):

$\psi_{a,b}(t)$ - оналик тўлқини ;

$\phi(t)$ -Масштаблаш функцияси.

Шуни таъкидлаш керакки a_i ва b_i коэффициентларни топиш учун кўп сонли интегралларни ҳисоблаш муаммоси мавжуд . Бу ҳисоблаш жараёнинг кўпайтиради ва ноқулайликларга олиб келади бундай ҳолларда муаммони ҳал қилиш учун Малла томонидан таклиф қилинган тез вейвлет ўзгартириш усулидан фойдаланилади, бу юқоридаги интегралнинг ҳисоблашда қулайлик келтиради. Малла ўзгартириш алгоритми қуйидагича амалга оширилади. Юқоридаги қаторнинг кўриб чиқайлик $c_{m,k}$ чекли узунликдаги $n, P_m f$ га яқинликни ифодалайди бу маълумотлар даврий бўлиб n давирга ега бўлсин. У ҳолда қуйидаги матритсани ҳосил қиламиз(2)

$$\begin{bmatrix} c_{m-1,0} \\ \times \\ c_{m-1,1} \\ \times \\ c_{m-1,2} \\ \times \\ \dots \\ \dots \\ c_{m-1,n/2-1} \\ \times \end{bmatrix} \equiv \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} b_0 & b_1 & b_2 & b_3 & \dots & b_{N-1} & \dots & 0 \\ 0 & b_0 & b_1 & b_2 & \dots & b_{N-2} & \dots & 0 \\ 0 & 0 & b_0 & b_1 & \dots & b_{N-3} & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & a_0 & \dots & b_{N-4} & \dots & 0 \\ \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & \dots & \dots & b_{N-1} \\ b_{N-1} & 0 & 0 & 0 & \dots & \dots & \dots & b_{N-2} \\ \dots & \dots \\ \dots & \dots \\ b_2 & b_3 & b_4 & b_5 & \dots & 0 & \dots & b_1 \\ b_1 & b_2 & b_3 & b_4 & \dots & 0 & \dots & b_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_{m,0} \\ c_{m,1} \\ c_{m,2} \\ c_{m,3} \\ \dots \\ \dots \\ c_{m,n-2} \\ c_{m,n-1} \end{bmatrix} \quad (2)$$

Бунда x ҳеч қандай қийматга эга бўлмаган маълумотни ифодалайди. Даврийликни таъсири матритсани пасткм чап қисмидаги филтир коэффисентларини белгилашдир. Юқоридаги матритсага этибор берсаг филтир коэффисентларини айланма такрорий матрицадир шунинг учун тенгламанинг ўнг томони самарали дискрет филтирнинг конволюциясидир.

$$h^+ = \frac{1}{\sqrt{2}} [b_0, 0, 0, 0, \dots, 0, b_{N-1}, \dots, b_2, b_1]^T$$

$c_{m,k}$ Натижанинг фақат ҳар бир бошқа намунаси сақланиши керак; бу жараён десимация деб аталади. Шунга ўхшаш жараён маълумотларнинг ўлчамларини камайтиришда йўқолган деталнинг $d_{m-1,k}$ кенгайиш коэффициентларини беради (38) тенгламанинг матрицаси.

$$\begin{bmatrix} d_{m-1,0} \\ \times \\ d_{m-1,1} \\ \times \\ d_{m-1,2} \\ \times \\ \dots \\ \dots \\ d_{m-1,n/2-1} \\ \times \end{bmatrix} \equiv \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} b_{N-1} & -b_{N-2} & b_{N-3} & -b_{N-4} & \dots & -b_0 & \dots & 0 \\ 0 & b_{N-1} & -b_{N-2} & b_{N-3} & \dots & b_1 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & b_{N-1} & -b_{N-2} & \dots & -b_2 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & b_{N-1} & \dots & b_3 & \dots & 0 \\ \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & \dots & \dots & -b_0 \\ -b_0 & 0 & 0 & 0 & \dots & \dots & \dots & b_1 \\ \dots & \dots \\ b_{N-3} & -b_{N-4} & b_{N-5} & -b_{N-6} & \dots & 0 & \dots & -b_{N-2} \\ -b_{N-2} & b_{N-3} & -b_{N-4} & b_{N-5} & \dots & 0 & \dots & b_{N-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_{m,0} \\ c_{m,1} \\ c_{m,2} \\ c_{m,3} \\ \dots \\ \dots \\ c_{m,n-2} \\ c_{m,n-1} \end{bmatrix}$$

Яна бир бор, филтр коэффициентлари матрицаси айланма матрицадир, шунинг учун тенгламанинг ўнг томони самарали равишда дискрет филтрнинг конволюциясидир.

$$g^+ = \frac{1}{\sqrt{2}} [b_{N-1}, 0, 0, 0, \dots, 0, -b_0, \dots, b_{N-3}, -b_{N-2}]^T$$

Шундай қилиб (37-38) матрицаларни тескари тартибда ҳисоблаб масштаблаш ва вейвлет коэффисентларини аниқлаймиз.

$$h = \frac{1}{\sqrt{2}} [b_0, b_1, b_2, b_3, \dots, b_{N-1}, \dots, 0, 0]^T$$

(3)

$$g = \frac{1}{\sqrt{2}} [b_{N-1}, -b_{N-2}, b_{N-3}, -b_{N-4}, \dots, b_1, -b_0, \dots, 0, 0]^T,$$

Малла алгоритми вейвлет узгартириш коэффисентларини алгебраик операцияларидан фойдаланган ҳолда ҳисоблаш имконини беради:

$$a_i = h_0 f_{2i} + h_1 f_{2i+1} + h_2 f_{2i+2} + h_3 f_{2i+3}$$

$$d_i = g_0 f_{2i} + g_1 f_{2i+1} + g_2 f_{2i+2} + g_3 f_{2i+3}$$

a_i Добешининг масштаблаш коэффисентлари, d_i Добешининг вейвлет коэффисентлари. Ушбу (3) тенгликлар вейвлет коэффисентларини ҳисоблаш учун тезкор алгоритмларни таъминлайди. (3) формулага кўра Добеши вейвлети асосидаги вейвлет ўзгартириш қуйидагича ёзилади(5):

$$D(a, b) = \sum_i a_i + \sum_i d_i$$

(4)

Юқорида келтирилган моделларга асосан $\sin(x)$ функциянинг интерполятсиялаш Python дастурлаш тили муҳитида ёзилган дастур натижаси (1-2-расмларда) келтирилган

1-расм. Добеши вейвлетида $y=\sin(x)$ функцияни интерполятсиялаш натижаси

2-расм. Коиффлет вейвлетида $y=\sin(x)$ функцияни интерполятсиялаш натижаси

Келтирилган натижалардан хатоликларни баҳолаб қуйидагига эга бўлдик, `coif`, `db2`, $y=\sin(x)$ функцияни интерполятсиялаш натижасини келтирамыз.

1.1-жадвал

$x(i)$	$f(x)=\sin(x)$	db	coif
-1	-	-0.84701493	-
0	0.84147098480789	0.00000	0.8415709848078
1	0.8414709848078	0.851993334	0.8414709848070
2	0.9092974268256	0.90988842682568	0.9095974268256
3	0.14112000805986	0.14562000805986	0.1418200680598
4	0.7568024953079	0.75898024953079	0.7568024953076

...
-----	-------	-------	-------

Бунда хатолик куйидаги формула ёрдамида ҳисобланди:

$$\max(|R_n(x)|) = \max(|f(x) - db|) \approx 0,00464002 ;$$

$$\max(|R_n(x)|) = \max(|f(x) - coif|) \approx 0,0023156 ;$$

Хулоса

Добеши ва Коиффлет вейвлет ўзгартириш ёрдамида функцияни интерполяциялаш моделини куриб унинг хатоликларини баҳолаш амалга оширилди. Натижадан кўриш мумкинки Добеши вейвлетига нисбатан Коиффлет вейвлети аниқроқ натижа бериши мумкин эканлиги. Ушбу усулдан сигналларга рақамли ишлов бериш, сигналларни силиклаш филтрлаш шовқиларни ажратиш масалаларини ечишда ижобий натижа олиш мумкин.

Адабиётлар

[1] Зайнидинов Х.Н. Методы и средства обработки сигналов в кусочно полиномиальных вейвлетах. // «Ташкент», 2015. 70 стр.

[2] Зайнидинов Х.Н., Сплайны в задачах цифровой обработки сигналов //Ташкентский университет информационных технологий-Т.: «Фан ва технология», 2015, 208 с.

[3] Ахметханов Р.С., Дубинин Е.Ф., Куксова В.И., “Применение вейв-лет преобразований для анализа экспериментальных данных”, Проблемы машиностроения и автоматизации, 2012, №4, 39–45

[4] Зайнидинов Х.Н. Методы и средства обработки сигналов в кусочно полиномиальных вейвлетах. // «Ташкент», 2015. 70 стр.

[5] Зайнидинов Х.Н., Сплайны в задачах цифровой обработки сигналов //Ташкентский университет информационных технологий-Т.: «Фан ва технология», 2015, 208 с.

[6] Зайнидинов Хакиджон Насридинович, Атаджанова Мукаддас Пулатовна, Жиянбеков Хуршидбек Равшанбекович “Многопротсессорная вычислительная структура для выполнения быстрых спектральных преобразований в двумерных базисах”, автоматика и программная инженерия, Новосибирск. 2016. 38-42 стр.

[7] Куликов Г.Б., Семеновых В.Н., “Методика диагностики технического состояния систем привода полиграфического оборудования с использованием вейвлет-преобразования”, Известия высших учебных заведений. проблемы полиграфии и издательского дела, 2012, № 4, 032–040

[8] Патрикеев И.А., Фрик П.Г., Вейвлет-томография в условиях шума // Мат.моделирование систем и протсессов. Перм: ПГТУ. –1997. Вып.5, с. 86-924.

ЎЗБЕКИСТОНДА РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ХУСУСИЯТЛАРИ ВА КОНЦЕПТУАЛ АСОСЛАРИ

Тошкент амалий фанлар университети, “Иқтисодиёт” кафедрасининг катта ўқитувчиси И.М.Арипов

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8023879>

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада рақамли иқтисодиётни шакллантириш хусусиятлари ва концептуал асослари масалалари кўриб чиқилган, муаллифларнинг назарий ёндашувлари ҳамда мамлакатда рақамли иқтисодиётнинг шаклланишига таъсир кўрсатувчи омиллар очиб берилган.

Таянч иборалар: рақамли иқтисодиёт, рақамлаштириш, ижтимоий иқтисодиёт, глобаллашув, худудий иқтисодиёт.

Кириш.

Глобаллашув ва фан-техника тараққиёти шароитида дунёнинг етакчи мамлакатлари иқтисодиёти рақамли технологияларни ривожлантириш, ушбу технологияларни жорий этиш, улардан фойдаланиш даражаси билан тавсифланади. Кўпгина мамлакатлар рақамли иқтисодиётнинг ривожланиш устуворлигига асосланиб, миллий иқтисодиётни ривожлантириш учун янги моделни яратишга киришадилар. Ўзбекистондаги рақамли иқтисодиётнинг қурилиши турли даражаларда ва иқтисодиётнинг турли соҳаларида миллий хавфсизлик, рақобатбардошлик ҳамда ривожланиш самарадорлигини таъминлайдиган стратегик вазифадир.

Адабиётлар таҳлили.

Ўзбекистонда иқтисодиётда ахборот коммуникация технологиялари ва рақамли иқтисодиётдан кенг фойдаланиш, худудларни ривожлантириш масалалари республикамиз иқтисодчи олимларининг бу борадаги илмий қизиқишлари предмети бўлиб келмоқда. Жумладан, Қ.Абдурахманов, А.Қодиров, С.Зиёдуллаев, К.Бедринцев, К.Хасанжанов, Э.Раҳимов, М.Абдусаломов, Р.Досумов, Э.Ахмедов, А.Усмонов, Б.Рузметов, А.Содиқов, ва бошқа иқтисодчи олимлар ўз илмий асарларида рақамлаштириш шароитида худудларни алоҳида ва комплекс ривожлантириш, худудларнинг рақобатбардошлигини ошириш каби масалаларни чуқур тадқиқ этганлар.

Кейинги йилларда мамлакатимиз иқтисодиётининг барча жабҳаларига кенг кириб келаётган рақамли иқтисодиёт шароитида худудий ривожланиш стратегиясининг назарий ва амалий жиҳатлари кенг тадқиқ этилмаган. Ҳозирги вақтга келиб, рақамли иқтисодиёт назарияси тўлалигича ҳали шаклланмаган ва кўпчилик иқтисодчилар томонидан кенг миқёсда ўрганилмоқда.

Тадқиқот натижалари.

Ҳозирги кунда рақамли иқтисодиёт – рақамли технологиялардан фойдаланган иқтисод деган хулосага келинди. Ўзбекистонда рақамли иқтисодиётнинг ҳозирги ривожланиш даражаси мамлакатда рақамли иқтисодиётни, шу жумладан замонавий кишлоқ хўжалигини ривожлантириш учун муҳим илмий ва ресурс салоҳиятига эга эканлигини кўрсатади.

Таъкидлаш жоизки, бугунги кунга келиб, рақамли иқтисодиёт тушунчаси қатор мамлакатларнинг иқтисодий назарияси ва амалиётида пайдо бўлди. Бу рақамли технологияларнинг жадал ривожланиши, ахборот соҳасида инқилоб ва иқтисодиётнинг глобаллашув жараёнларини тезлаштириш билан ажралиб туради. Улардан фойдаланиш

самарадорлиги ортиб бораётган билимларга асосланади ва ижтимоий-иқтисодий алоқаларнинг тобора кенгайиб бориши билан изоҳланади.

Бозор субъектларининг фаолиятида рақамли трансформацияларнинг асосий омили аввало рақамли маданиятни ривожлантиришдан иборат. Жамиятни ижтимоий ва иқтисодий ислоҳ қилишнинг ҳозирги босқичида атроф- муҳит жамиятнинг институционал тузилишига хос хусусиятларини келтириб чиқармоқда ва бу асосда янги тушунчалар ва ёндашувларни шакллантиришга зарурат туғилмоқда.

Ўтган 10 йил мобайнида Ўзбекистон Республикасининг ахборот коммуникация технологияларининг бозори кенг миқёсда бутун мамлакат бўйлаб телекоммуникация тармоқларини модернизация қилиш ва ривожлантириш бўйича лойиҳаларни амалга ошириш орқали ўзгарди. Жумладан, Республикаимизнинг барча вилоят марказларида рақамли шаҳарлараро станциялар ўрнатилди, шаҳарлараро ва вилоят ичидаги алоқа линияларида оптик толали кабеллар ҳамда рақамли радио линиялари ўрнатилди, телевидение ва радио узатиш мосламалари модернизация қилинди ва ўрнатилди, CDMA симсиз радиоалоқа тизими жорий этилди. Республиканинг шаҳарлар ва туман марказларининг рақамли телекоммуникацияларни қамраб олиш даражаси 100 фоизга етди. Қишлоқ аҳоли пунктларини телекоммуникация тармоқлари билан қамраб олиш даражаси 90 фоизни ташкил этиб, ундан рақамли радиоліниялари - 52 фоизни ташкил этди. Ўзбекистоннинг телекоммуникация тизими жаҳоннинг 180 та мамлакатига оптик толали ва йўлдошли тизимлардан фойдаланган ҳолда 28 та йўналиш бўйича бевосита халқаро каналларга эгаллиги ўз навбатида мамлакатда рақамли иқтисодиётга ўтиш имкониятини беради.

Тараққиёт ва замонавий технологиялар бир жойда тўхтаб турмайди. У мунтазам такомиллашгани сайин, табиийки, соҳанинг қонунчилиқ асослари ҳам мустақамланиб бораверади.

Давлатимиз раҳбарининг 2018 йил 19 февралдаги “Ахборот технологиялари ва коммуникациялари соҳасини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” ги Фармони ана шундай шиддатли давр талабига ҳамоҳанг равишда ўз вақтида қабул қилинган ҳужжат эканлиги билан аҳамиятлидир.

Ўзбекистонда замонавий қишлоқ хўжалиги мамлакат иқтисодий тизимининг барқарорлиги ва унинг минтақалар хавфсизлигининг кафолати ҳисобланади.

Бошқа тармоқлар каби қишлоқ хўжалиги ҳам жаҳон иқтисодиётида ўзгаришларга дуч келмоқда. Жаҳон иқтисодиётининг ривожланишидаги асосий тенденциялардан бири рақамли иқтисодиётнинг фаол ривожланиши ҳисобланади. Мамлакатларнинг миллий иқтисоди ҳам жаҳон иқтисодиётида юз берадиган ўзгаришларга мослашади ва баъзан бу ривожланишнинг аввалги даражасига кўра мувофиқлаштирилади. Рақамли технологияларни ривожлантириш даражаси қишлоқ хўжалигига аста-секин таъсир кўрсатади, бу эса янги юқори технологияларни жорий этиш, қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини ишлаб чиқаришда сунъий ақл имкониятларини кенгайтириш ва бошқа жараёнларни намоён этиш имконини беради.

Ахборот-коммуникация технологиялари, компьютерлаштириш, Интернет, мобил алоқа ва бошқа хусусиятларга эга бўлган инновацияларни фаол равишда амалга оширадиган замонавий илғор жамиятни ривожлантиришнинг ажралмас қисмидир. Бу эса ҳозирги кунда дунёда ривожланган мамлакатларда ишлаб чиқилган иқтисодий тизимлар субъектлари маҳсулотлари реализациясида маҳсулотни реклама қилмасдан ахборот билан таъминлайдиган рақамли технологиялардан фойдаланмасдан тасаввур қилиб бўлмайди.

Дунёдаги рақамли иқтисодиётни ривожлантиришнинг яна бир сабабчиси жаҳон иқтисодиётининг глобаллашув жараёнида трансмиллий компанияларнинг фаолияти бўлиб, у алоҳида тармоқлар ва миллий иқтисодиёт тармоқларининг тор доирасини йўқотишга олиб келади ҳамда маҳаллий ва халқаро иқтисодий муносабатларни ривожланишига олиб келади.

Ушбу компаниялар ривожланаётган ташкилотларнинг энг самарали усулларини излашга, корхоналар ичида ўзаро таъсир ўтказиш механизмига, ташқи ва ички харажатларни камайтиришга ҳаракат қиладилар. Бу замонавий ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланиш туфайли амалга оширилади.

Ўз навбатида, кичик компаниялар ўз фаолиятларида рақамли технологияларни фаол равишда қўллашади. Одатда, ушбу технологияларни жорий этиш катта моддий ва молиявий харажатларни талаб қилмайди ҳамда ушбу технологияларни жорий этишдан олинган натижалар сарф қилинган харажатлардан сезиларли даражада ошади.

Таъкидлаш жоизки, Ўзбекистон рақамли иқтисодиётни ривожлантириш учун имкониятларни аниқлашда репродуктив ёндашувдан фойдаланиш асос бўлади. Бугунги кунда рақамли иқтисодиётнинг ривожланишининг бир қатор асосий кўрсаткичларни келтириш мумкин.

Дунёдаги рақамли иқтисодиётнинг фаол ривожланиши йигирма йил аввал, 1990 йилларда бошланган бўлиб, бу кўп жиҳатдан World Wide Web, Рақамли Интернет, компьютерлаштириш, роботлаштириш, ахборот-коммуникация компаниялари фаолияти билан боғлиқ. Вақт ўтиши билан рақамли технологиялар аста-секин инсон ҳаётининг барча соҳаларига, шу жумладан, унинг иқтисодий фаолиятига кириб, натижада жаҳон иқтисодиётида фаол равишда тарқалган миллий иқтисодиётнинг кўплаб тармоқлари ва соҳаларига таъсир кўрсатди. Иқтисодиётда мавжуд бўлган “рақамли иқтисод”нинг кўплаб таърифлари орасида энг кенг тарқалган: рақамли иқтисод – ишлаб чиқаришнинг асосий омили рақамли шаклда маълумотлар, катта ҳажмларни ишлов бериш ва таҳлилдан фойдаланадиган хўжалик фаолиятидир. Рақамли иқтисодиётни анъанавий бошқарув усуллари билан таққослаганда маҳсулот ишлаб чиқариш, технология, жиҳозлар, сақлаш, сотиш, товарлар ва хизматларни етказиб беришнинг самарадорлигини сезиларли даражада ошириш ҳамда харажатларнинг камайтириш мумкинлигидир.

Рақамли технологияларни ривожлантиришнинг ҳозирги даражаси ва уларнинг давом этаётган жараёнларга таъсири бизга рақамли технологиялардан фойдаланган ҳолда “рақамли иқтисод” атамаси таърифини беришга имкон беради. Шу маънода фикримизча, “Рақамли иқтисодиёт – иқтисодиётнинг таркибий қисмлари сифатида сунъий ақллардан фойдаланиш, иш жараёнларини роботлаштириш, ишлаб чиқариш жараёнида турмуш меҳнат харажатларини камайтириш, махсус компьютер дастурлари ёрдамида иқтисодий тизимларни моделлаштириш ва дастурий қобилиятини оширишдир” – деб, таъриф бериш ўринли.

Фикримизча, рақамли иқтисодиётнинг ривожланишига ҳисса қўшадиган ахборот-коммуникация технологияларини қўллашнинг интеграл элементлари куйидагилар:

ишлаб чиқарувчилар ва истеъмолчиларга ахборот бериш ҳамда интернет орқали маълумот алмашиш имконияти;

тезкор ахборот алмашишнинг интерфаол имконияти ва турли бозорларда маҳсулотларни илгари суриш;

бозор майдонини ва рақамли банк хизматларидан фойдаланиш имкониятларини кенгайтириш;

сунъий ақл, робот ускуналари ва бошқа жараёнлар учун мўлжалланган дастурий таъминотдан унумли фойдаланиш асосида тезкор қарор қабул қилиш.

Рақамли иқтисодиёт келажакдаги Ўзбекистон иқтисодиётини ривожлантириш учун асос бўлиб хизмат қилади ва шунингдек, айрим саноат тармоқларини, жумладан, қишлоқ хўжалигини самарали ривожлантиришни рағбатлантиради. Ахборот-коммуникация технологияларини қўллаш йирик ва кичик корхоналар ўртасида маҳсулотларни рағбатлантириш учун тенг имкониятлар яратади, бу ўз фаолиятининг самарадорлигини оширади ва соҳада рақобатни таъминлаш учун тенг имкониятлар яратади.

Хулоса ва тавсиялар.

Хулоса қилиб айтганда, рақамли технологияларни тадбиқ этиш фақат ишлаб чиқариш жараёнининг зарур инфратузилмаси сифатида эмас, балки ишлаб чиқариш жараёнида бевосита сунъий ақлни қўллаш соҳаси, рақамли тизимини яратиш ва ривожлантириш каби имкониятга эга.

Шунингдек, рақамли иқтисодиётни қўллашни янада кенгайтириш, тўпланган билим даражаси, фанни ривожлантириш, ишлаб чиқариш жараёнларини техник ва технологик жиҳозлаш ҳамда маҳсулотнинг ҳаётий даврини барча босқичларида жараёнларни назорат қилиш қобилияти билан чамбарчас боғлиқ.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Гулямов С.С. ва бошқалар. Рақамли иқтисодиётда блокчейн технологиялари// Тошкент - 2019
2. Абдурахмонов К.Х. Рақамли иқтисодиёт: Жанубий Корея тажрибаси ва ундан Ўзбекистонда фойдаланиш истиқболлари – <https://bit.ly/3szIKDV>
3. Аюпов Р.Х., Балтабоева Г.Р. Рақамли иқтисодиёт: муаммолар ва ечимлар.// “Халқаро молия ва ҳисоб” илмий электрон журнали. № 1, 2019
4. Умаров О. Рақамли иқтисодиёт ва унинг ривожланиш тенденциялари. “Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали. № 3, май-июнь, 2018 йил.

АХБОРОТЛАРГА ИШЛОВ БЕРИШДА ҚАРОРЛАР МУҚОБИЛИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ (СОЛИҚ ОРГАНЛАРИ МИСОЛИДА)

Асқаралиев Одибек Улуғбек ўғли, Тошкент амалий фанлар университети, «Ўқув – услубий бошқарма» бошлиғи, т.ф.ф.д.(PhD)

Норматова Малика Норкуловна, Гулистон Давлат университети таянч докторанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8023882>

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада бошқарув тизимларида ахборотларга ишлов беришда қарорлар муқобилини шакллантириш самарадорлигини оширишда билимлар базасини қуриш ва ундан фойдаланиш усуллари тадқиқ этилган. Жараёни интеллектуал бошқаришда продукцион қоидалардан фойдаланган ҳолда билимлар базасини ҳосил қилиш ва ахборотларга ишлов бериш самарадорлиги ифодаланган.

Калит сўзлар. Бошқарув тизими, билимлар базаси, эксперт тизими, продукцион модел, итерация.

Ҳозирда бошқарувга йўналтирилган ахборот тизимлари ва дастурий воситаларни ишлаб чиқишда энг асосий муаммолардан бири билимлар базасини самарали ташкил этиш орқали қарор қабул қилишга кўмаклашувчи сифатли қарор муқобиллари тўпламини ҳосил қилиш ҳисобланади. Чунки ахборот ресурсининг катталашуви (маълумотлар ёки билимлар ҳажмининг ортиши) ундаги ички қонуниятларини келтириб чиқаришдаги қийинчиликларга олиб келади. Анъанавий тарзда билимлар базасини шакллантириш, ечимлар тармоғини ҳосил қилишда тўғри ва тескари хулосалаш усулларидан фойдаланилади. Жараёни ташкил этишдаги комбинаторлик портлашни баргараф этишда ечимлар шажараси тармоқлардаги қайта мурожатларни йўқотиш орқали самарали ҳисоблаш жараёнига эришиш мумкин.

Билимлар базасини ҳосил қилиш ёрдамида эксперт хулосаларини шакллантиришга йўналтирилган ахборот тизими элементлари билан бойитилиши “инсон – машина” мулоқот тизимининг вужудга келтириш имкониятини яратади. Мавжуд маълумотларни интеллектуал таҳлиллаш тизимларининг барчаси эксперт тизими элементлари, интеллектуал агентлар асосида ҳосил қилинадиган билимлар базаси негизида ишлайди. Бу каби тизимлар маълумотлар базаси ва билимлар базасини боғлаш ҳамда муносабат ўрнатишга йўналтирилган модулларга эга бўлади (1-расм).

1-расм. Билимлар базасига асосланган ахборотлага ишлов беришжараёнинг интеллектуал таҳлили

Билимлар базаси бир қоиданинг сабаби бошқа моҳият иштирок этган қоида таркибида бўлган ва занжир ҳосил қилувчи R қоидалар тўпламидан иборат бўлсин[4:117]. Ушбу далиллар базасини тескари хулосалаш сифатида ечимлар шажарасида қаралиб, унинг мураккаблиги қуйидагича аниқлансин: p -қоидаларнинг ўртача миқдори, n – қоида танасидаги шартларнинг ўртача миқдори, d – қоидаларнинг ўртача қамрови. Бу ҳолда қидирув шажараси N та қиррадан иборат бўлади:

$$N = r + \sum_{i=1}^d (rn)^i$$

Бироқ ушбу ҳолатда қидирув шажарасини шакллантириш ҳар бир қирра бўйича амалга оширилиши далилларни тўлиқ солиштириш учун жудда катта (чексизликка интилувчи) итерацияни келтириб чиқаради. Бу ҳолатда қидирув қирраси қирраларини четлаб ўтишда Q қидирув жараёни қуйидаги кўришда амалга оширилиши мумкин

$$Q = \sum_{i=1}^{m-1} (rn)^i$$

Мазкур ёндашув ҳам ахборот ресурси катта ҳажмда бўлганда самараси паст бўлиши мумкин. Чунки қирраларни четлаб ўтиш учун жараёнлар миқдори d – қамров билан боғлиқ бўлиб, ҳар бир итерацияда $N - (rn)^d$ қидирув натижаларини эслаб қолиш талаб этилади. Бу эса жараённи кўпайиши ва вақт ресурсига эҳтиёжни ошишига олиб келади. Самарали ечимлар шажарасини қуриш учун мос R қоидалардан ташкил топувчи билимлар базасини ҳосил қилиш талаб этилади[2:17].

Маълумки продукцион моделлар мантикий моделларга яқин бўлиб, хулосалашнинг самарали механизмини шакллантириш имконини беради. Уларда қатъий чеклашларнинг бўлмаслиги продукция элементларининг интерпретациясида қўл келади.

Қоидаларга асосланувчи продукцион модел билимларни “Агар (шарт), У ҳолда (ҳаракат)” кўринишида ифодалайди. Бундай ёндашувда ечимлар шажарасини қуришнинг аниқлиги муҳим аҳамият касб этади.

Маълумки ечимлар қирраси

$$Y = f(x).$$

кўринишдаги (бу ерда x – белгилар ҳарактеристикаси тўплами, Y – натижалар тўплами) чизиқли боғлиқликни қуриш имконини беради. Демак қурилаётган ҳар бир қоида чизиқли кўринишини акс эттириб, билимлар базаси натижавийлиги кесмалар тўпламидан иборат тўпламни беради[2:72]. Бу ерда албатта зиддиятларни четлаб ўтиши шартли бажарилиши керак, акс ҳолда чексиз итерацион жараён келиб чиқади. Объектни тавсифловчи белгилар асосида таснифлаш масаласи учун бир қанча самарали алгоритмлар мавжуд.

Ечимлар шажараси қирралари яширин қонуниятни келтириб чиқаришда истиқболи паст бўлади, айниқса бир типли объект тавсифловчиларидан шакллантирилган бўлса[2:89]. Ечимлар шажарасида ҳатоликни камайтиришга йўналтирилган жараён қуйидаги босқичларда амалга оширилади:

Биринчи босқич $E_0(t)$, t – қиррадаги ҳатоликлар миқдори ҳисобланади.

$$E_0(t) = \sum_{l=1}^L \sum_{\omega=1}^K U_l^\omega$$

бу ерда $L-t$ қирралар билан ажратилувчи қирралар миқдори, K – диагностика синфлари миқдори, $U_l^\omega - l$ қиррага мос келувчи ω –синфдаги объектлар миқдори.

Иккинчи босқичда $E_0(t)$ – хатолик ҳисобланади. Ундан сўнг $G(t) = E_0(t) - E_l(t)$ ютуқ (энг катта миқдорга эга бўлган қирра нуқтаси) ҳисоблаб чиқилади. Кўпроқ миқдордаги ютуқ олган қирра олиб ташланади ва итерацион жараён ҳосил қилинади. Бу жараённинг умумий кўриниши 2-расмда келтирилган[3:102].

2-расм. Продукцион қоидаларга асосланган билимлар базасини ҳосил қилишнинг умумлашган тузилмаси

Бу ёндашув асосида A, B, C, D, E – белгиланиш билан берилган бирор бир жараён ечимлар шажараси ифодаланган. Шажарада қандайдир ечимга олиб борувчи йўл натижавийлиги такрорланишларни аниқлаш орқали шажара ҳосил қилишда самарали натижага олиб келиши мумкин.

Юқоридаги расмда узук чизиқлар билан такрорланишлар ифодаланган. Юқоридагилардан келиб чиққан ҳолда бошқарувчи йўналтирилган ахборот тизимлари ахборот ресурс базасида ечимлар шажарасини ҳосил қилиш учун билимлар базасини ҳосил қилиш, қарор қабул қилишга кўмаклашувчи қарор муқобилларини чиқаришнинг таълим тизими элементида қўлланилишини қараб чиқамиз[4:189].

Агоритмда сўровлар асосида шакллантирилган дастлабки маълумотлар асосида дастлабки R қоида шакллантирилгач ечимлар шажараси ҳамда Q қидирув механизми ёрдамида таҳлилланган, z_i зиддиятларга текширилади. Текширув натижаси салбий ҳолатда хатолик диагностикаланади. Зиддият бартараф этилмаса, қоида ўчирилади. Текширув ижобий бўлса иккиламчи таҳлил ўтказилади ҳамда яна хатоликка

текширилади. Салбий ҳолатда яна диагностика жараёни ишга туширилади, зиддият баргараф этиш йўли кўрилади.

3-расм. Бошқарув тизимларида ахборотларга ишлов бериш жараёнининг самарадорлигини оширишга йўналтирилган билимлар базасини шакллантириш алгоритми

Бартараф этишнинг иложи бўлмаса қоида ўчирилади. Ижобий (қаноатлантирилган) натижавийликдан сўнг содда қоидаларни бартараф этиш ёки умумлаштириш эксперт баҳолаш қийматлари асосида амалга оширилади. Шундан сўнг қоида мавқеи (ранги) аниқланади ва билимлар базасига ёзилади. Ҳосил қилинадиган қоидалар мажмуаси $R_i \in R_n$ шарт бажарилса ахборот тизимига билимлар базаси ёзиб қўйилади[5:168]. Акс ҳолда қоида қўшиш учун итерацион жараён давом эттирилади. Ушбу кетма-кетликларни такрорланиши орқали билимлар базасининг муқобил варианты ҳосил қилинади ва бошқарув тизимида адаптатив хусусиятларини сақлаган ҳолда итерация жараёнларида фойдаланилади.

АДАБИЁТЛАР

- [1]. Askaraliyev O.U., “The architecture of a domain-specific knowledge base of an integrated intelligent management system” // InterConf: Scientific Collection «InterConf» : Scientific horizon in the context of social crises (February 6-8, 2021). Manchester, Great Britain.
 - [2]. Mo`minov V.B. Ma'lumotlarni intellektual izlashda indekslash, siqis algoritmlari va usullari // «Ҳисоблаш ва амалий математика муаммолари». –Т. – 2017. - №1(7), -Б. 92-105.
 - [3]. Рахматуллаев М.А., Повышения детерминированности информационных сред для интеллектуализации информационного поиска, // Eight World Conference on Intelligent Systems for Industrial Automation WCIS – 2014 –Tashkent. 2014. 329-332 p.
 - [4]. Когаловский М.Р. Перспективные технологии информационных систем/ М.Р. Когаловский. – М.: ДМК Пресс. – 288 с.
 - [5]. Обработка нечеткой информации в системах принятия решений / А.Н. Борисов, А.В. Алексеев, Г.В. Меркурьева и др. – М.: Радио и связь, 1989. – 304с.
- Бетина З.Н. Информационно-аналитические понятия: учебно-метод. пособие / З.Н. Бетина, Д.А. Бетин. – Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2004. – 96 с.

SOLIQ ORGANLARI KORPORATIV BOSHQARUV MODULNING TIZIMLI TAHLILI VA DOLZARB MASALALARI

Asqaraliyev Odilbek Ulug‘bek o‘g‘li, Toshkent amaliy fanlar universiteti, “O‘quv-uslubiy boshqarma” boshlig‘i, t.f.f.d.(PhD)

Normatova Malika Norqulovna, Guliston Davlat universiteti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8023886>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada Davlat soliq organlarining avtomatlashtirilgan boshqaruv modullari, avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimiga kiruvchi ma‘lumotlar oqimining tizimli tahlili, soliq organlari taqsimlangan korporativ boshqaruv tizimida ma‘lumotlar almashinuvi jarayonlarining tizimli tahlili amalga oshirilgan. Bundan tashqari tahlillar asosida takliflar hamda mulohazalar keltirib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar. Boshqaruv tizimi, qaror qabul qilish, axborot almashinuvi, ma‘lumotlar bazasi, tizimli tahlil, axborot tizimi.

Bugungi kunda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish, uni qo‘llab quvvatlash va jamiyatning barcha sohalariga tadbiiq etish yuzasidan tegishli dastur hamda rejalar belgilab olindi. Xususan soliq organlari tizimida ham raqamli iqtisodiyot, uning dolzarbligi o‘z aksini topmoqda. Barcha sohalarda bo‘lgani soliq idoralarida ham axborot-kommunikatsion texnologiyalarni qo‘llab-quvvatlash orqali rivojlanish tendensiyasiga erishish bugungi kun talabi desak ham mubolag‘a bo‘lmaydi.

Axborot tizimlari va texnologiyalarini iqtisodiyot, fan, ta‘lim va boshqa sohalarga keng joriy etish maqsadida O‘zbekiston Respublikasining 2003 yil 11 dekabrda «Axborotlashtirish to‘g‘risida»gi, «Elektron raqamli imzo to‘g‘risida»gi, 2004 yil 29 aprelda «Elektron tijorat to‘g‘risida»gi, «Elektron hujjat aylanishi to‘g‘risida»gi 2005 yil 16 dekabrda «Elektron to‘lovlar to‘g‘risida»gi va 2015 yil 9-dekabrda “Elektron hukumat to‘g‘risida”gi Qonunlari qabul qilindi.

Bu qonunlar soliq tizimiga bevosita tegishli bo‘lib ularni amaliyotga tadbiiq etish zamon talabiga aylandi. Bu borada ilk bor O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1993 yil 3 avgustda “O‘zbekiston Respublikasi soliq idoralarida ma‘lumotlarni ishlashning yagona kompyuter tizimini (MIYaKT) yaratish to‘g‘risida” gi 388-sonli qarori qabul qilindi va uni amalga oshirish maqsadida 3 pog‘ona:

- Davlat soliq qo‘mitasi;
- Davlat soliq boshqarmasi;
- Davlat soliq inspeksiyalaridan iborat DSQ (Ma‘lumotlarni ishlashning yagona kompyuter tizimi) MIYaKT ishlab chiqildi va amalga joriy qilindi.

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1997 yil 11 martda “O‘zbekiston Respublikasida soliq to‘lovchilarga identifikasion raqamlar berish va qo‘llash tizimi to‘g‘risida” gi 130-sonli qaroriga, hamda DSQ raisining 1997 yil 25 martda 78-sonli buyrug‘iga asosan ro‘yxatdan o‘tkazilgan ma‘lumotlarni kompyuterga kiritish, identifikasion raqam berish va bekor qilish tartiblari belgilandi va bu o‘z navbatida Respublika soliq to‘lovchilarining elektron bazasini yaratishga olib keldi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 8 yanvarda «Respublika soliq organlari tizimini yanada modernizatsiya qilish chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi PQ-1257-sonli qarorida belgilangan vazifalarni bajarilishini ta‘minlash maqsadida, yangi zamonaviy ORACLE platformasi ma‘lumotlar bazasiga tayangan holda WEB texnologiyalari asosida ishlovchi SIAIJ-4 dasturiy mahsuloti ishlab chiqildi.

DSQning 2022 yil 15 sentyabrdagi 350-sonli buyrug‘i bilan tasdiqlangan «Davlat soliq xizmati organlarida soliq to‘lovchilarning shaxsiy kartochkalarini yuritish» Tartibida soliq to‘lovchi yuridik va jismoniy shaxslarning shaxsiy kartochkalarini yuritish tartibi to‘liq keltirilgan.

Dasturiy mahsulotining qulayliklari:

- eski dasturdagi barcha operatsiyalar yangi dasturiy mahsulotda saqlanib qolindi va yanada takomillashtirildi;
- ma’lumotlar bazasi strukturasi modernizatsiyalashtirildi;
- ma’lumotlar bazasi xavfsizligi ta’minlanib, tashqi tahsirlardan to‘liq himoyalandi;
- dizayn va ishlash texnologiyasi zamonaviylashtirildi;
- DSI ma’lumotlar bazasiga va spravochnikiga, shuningdek dasturiy mahsulotiga kiritiladigan o‘zgartirishlar Davlat soliq qo‘mitasidan turib markazlashgan holda avtomatik tarzda yangilanib borilishi ta’minlandi;
- noaniq ma’lumotlar kiritilishini oldini olish maqsadida qonunchilikka muvofiq cheklashlar o‘rnatildi;
- soliq to‘lovchilarga soliq majburiyatlarini bajarilishi to‘g‘risida interaktiv xizmatlar turi va tezligi yanada oshirildi.

Davlat soliq qo‘mitasi markaziy serverigga kiruvchi hamda chiquvchi ma’lumotlarning hajmi

Umumiy tahlil bo‘yicha soliq qo‘mitasiga kiruvchi ma’lumotlar hajmi 1-rasmga ko‘rsatilgan. Bundan ko‘rinib turibdiki, asosiy ma’lumotlar bazasini jismoniy shaxslar tishkil etadi. Jismoniy shaxslarning yer solig‘i, mulk solig‘i va daromad soliqlari bo‘yicha har oy, har chorak bo‘yicha tahlil olib boriladi.

1-rasm. Davlat soliq qo‘mitasiga kiruvchi ma’lumotlar statistikasi

Jismoniy shaxslar, yuridik shaxslar, YaTTlar hamda Davlat idoralari, vazirlik-mutasaddi tashkilotlar tomonidan kiruvchi ma’lumotlar bevosita va bilvosita DSQning markaziy apparati boshqarmasi hamda bo‘limlari serverlariga borib tushadi. Qabul qilingan ma’lumotlar mas’ul xodimlar, mutaxassislar hamda dasturiy vositalar tomonidan qayta ishlanadi va tahlil qilinadi.

Birinci navbatda ma’lumotlar markaziy serverda qayta ishlanadi, tegishli sektor bo‘yicha tahlil natijalari qayd etib boriladi. Boshqaruvdagi korporativ tarmoq asosida ishlovchi “Avtorizatsiya tarmog‘i” orqali barcha foydalanuvchilarga taqdim etiladi (2-rasm).

2022 yilga qadar davlat soliq qo‘mitasining yagona integratsiya bazasida ma’lumotlar qayta tashkil topilgan bo‘yicha taqsimlangan 600 dan ortiq hududiy davlat soliq inspeksiya-larida ma’lumotlar bazasi hududiy davlat soliq inspeksiya-laridan olinadigan elektron pochta fayllari orqali shakllanar edi. Bugungi kunga kelib esa deyarli barcha ma’lumotlar almashinish jarayonlari ichki tarmoq orqali amalga oshirilmoqda. Bundan tashqari ma’lumotlar bazasiga to‘g‘ridan-to‘g‘ri ulangan, ruxsat etilgan axborotlarni internet tarmog‘i orqali ham chop etish imkoniyatini beruvchi veb portal ham ish faoliyatini ko‘rsatmoqda. Soliq tizimi interaktiv va axborot davlat xizmatlaridan foydalanishda ushbu portalning o‘rni va ahamiyati juda katta.

Xulosa o‘rnida soliq organlari avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimi bo‘yicha tahlil natijalari va ta’lif mulohazalarni keltirib o‘tish o‘rinli. Barcha sohalaridagi kabi soliq idoralari avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimida muammolar mavjud. Serverdagi va tarmoq orqali uzatilayotgan axborotning ishonchliligi hamda butunligini ta’minlash muammosi dolzard muammo hisoblanadi. Tahlil asosida shunday xulosaga kelindiki, soliq organlari avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimi uchun unikal model hamda algoritmlar asosida ishlab chiqilgan intellektual boshqaruv modulini ishlab chiqilsa maqsadga muvofiq bo‘ladi.

Mavjud muammolar soliq organlarida axborotlashtirish hamda avtomatizatsiyani yo‘lga qo‘yish siyosatining ham asosiy muammolari sirasiga kiradi. Inson omilini kamayishiga erishish, avtomatlashtirish hamda avtomatik ishlovchi server dasturlari ishini yo‘lga qo‘yish ham ko‘zda tutilgan. DDoS xujumlardan himoyalash choralari sifatida xavfsizlik qurilmalarini ko‘paytirish, konfidensiallik darajasini yanada ko‘tarish asosiy masalalardan hisoblanadi.

Cisco qurilmalari, tarmoq protokollari, jumladan TCP/IP, UDP, HTTP hamda SMTP ish muhitini matematik modellashtirish, tarmoq xavfsizligi orqali serverga keluvchi ma’lumotlarni ham muhofazalashdir. Bu borada chet el tajribasi ham muhim sanaladi. Avtomatizatsiya hamda konfidensiallik masalalarida nazoratni tashkil qilish ham asosiy masalalardan biridir.

Xulosa qilib aytganda, sun'iy intellekt texnologiyalarini qo'llash asosida soliq ma'muriyatchiligini avtomatlashtirish, intellectual texnologiyalarni qo'llash orqali shaffoflikni ta'minlash masalalari dolzarb masalalar sanaladi. Zamonaviy yondoshuvlar asosida boshqaruv jarayonlarini avtomatlashtirish, inson omilini tobora kamaytirish yuzasidan amalga oshirilgan ijobiy hamda amaliy say-harakatlarni o'zida aks ettiradi.

Adabiyotlar

1. K. Djurayeva, R. Xo'jaqulov, "Soliq tizimida dasturiy mahsullar", o'quv – uslubiy qo'llanma, Soliq akademiyasi 2012 yil.
2. Makarov I.M., Loxin V.M., Manko S.V., Romanov M.P. "Искусственный интеллект и интеллектуальные системы управления" – М.: Наука, 2011. – С. 323.
3. I.Xabibullayev, A.Djaylavov, K.Djurayeva "Soliq tizimida axborot texnologiyalari" (o'quv qo'llanma) Toshkent "Iqtisod-moliya"-2009 y.
4. Zaynutdinova M.B., Asqaraliyev O.U. Elektron soliq xizmatlari portali orqali soliq to'lovlarini amalga oshirish tizimining intellektual boshqaruv modulini joriy qilish // "Иқтисодийнинг тармоқларини инновацион ривожланишида ахборот-коммуникация технологияларининг аҳамияти" Республика илмий-техник анжуманининг маърузалар тўплами. 1-қисм. Тошкент - 2019. –Б. 51-53
5. Asqaraliyev O.U. The architecture of a domain-specific knowledge base of an integrated intelligent management system // InterConf: Scientific Collection «InterConf» : Scientific horizon in the context of social crises (February 6-8, 2021). Manchester, Great Britain.
6. Askaraliyev O.U., Sharipov Sh.O. Analysis of Information Flow in a Centralized Database of Integrated Management Systems (On the Example of the Tax Administration) // International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology. India. Vol. 7, Issue 11, November 2020 –P. 15829- 15834
7. Askaraliyev O.U., Sharipov Sh.O., Akbarova N.R. Implementation of Decision Support Procedures using an Expert System in Integrated Management (On the Field of Tax Authorities) // Design Engineering, Canada, Toronto. ISSN: 0011-9342 | Year 2021 Issue: 9 | Pages: 4048 – 4061

АГРАР СОҲАНИ ИНВЕСТИЦИЯЛАШДА РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТНИНГ ТАЪСИРИ

Мустафақулов Янгибой Бўриқулович, ТАФУ “Иқтисодиёт” кафедраси катта ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8023892>

АННОТАЦИЯ

Барча соҳалар каби аграр соҳанинг ҳам рақамли иқтисодиётда муносиб ўрни бор. Ушбу соҳа ҳам ўзининг ривожланиши билан иқтисодий барқарорликка ижобий таъсир этиб келмоқда. Бунга асосан соҳага киритилаётган инвестициялар ва улардан самарали фойдаланиш, кўзланган натижаларга эришишга асосий туртки бўлмоқда.

Калит сўзлар: ривожланиш, инвестициялар, хорижий инвестиция, фаол инвестиция, озиқ-овқат хавфсизлиги, инновация, тадбиркорлар, инвесторлар, самарадорлик, натижалар.

Барчамизга маълумки, мустақилликнинг дастлабки йилларида юртимизда қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқаришни кўпайтиришга эътибор янада кучайтирилди. Жумладан, экин майдонларини опти-маллаштириш, ишлаб чиқаришда замонавий технологияларни қўллаш, уруғчилик ва селекция ишларини тубдан яхшилаш бўйича кенг қамровли ишлар амалга оширилди. Бугунги куннинг асосий талабларидан яна бири эса турли-туман ноз-неъматларни далалар ва боғларни кенгайтириш эвазига эмас, балки ҳосилдорликни кўтариш ва чорва моллари маҳсулдорлигини ошириш ҳисобига кўпайтиришдан иборатдир.

Муҳтарам Президентимизнинг 2019 йилда мамлакатимизни ривожлантиришнинг энг муҳим устувор вазифалари тўғрисида Олий Мажлисга Мурожаатномасида қайд этилганидек, қишлоқ хўжалиги соҳасини бошқариш тизимини ислоҳ қилиш, ер ва сув ресурсларидан оқилона фойдаланиш борасидаги илғор технологияларни жорий этиш, озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш энг муҳим вазифаларимиздир⁵. Ўзбекистоннинг иқтисодий мустақиллигини таъминлашда қишлоқ хўжалиги соҳасида ташқи иқтисодий фаолият доирасида амалга оширилаётган ишлар эътиборга лойиқдир. Бугунги куннинг талаби эса чет элга хом-ашёлар ўрнига тайёр маҳсулотлар экспорт қилишдир. Давлатимиз раҳбари таъкидлаганларидек, қишлоқ хўжалигини ислоҳ қилиш ва озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш масалалари, ҳеч шубҳасиз, биз учун энг муҳим вазифалардан бири бўлиб қолади. Аввало, агросаноат комплекси ва унинг локомотиви, яъни ҳаракатга келтирувчи кучи бўлган кўп тармоқли фермер хўжаликларини изчил ривожлантиришга катта эътибор қаратилади⁶. Ўз навбатида, уларнинг экспортни ва аҳоли бандлигини таъминлашдаги иштирокини эътироф этиш лозим.

Юқорида таъкидлаганимиздек, қишлоқ хўжалиги саноатнинг хом-ашёга талабини ҳам кондиради. Модомики, шундай экан, “Юртимизда бу тармоқни ривожлантириш учун тўғридан-тўғри хорижий ҳамда маҳаллий инвестицияларни жалб қилишга нечоғли эътибор берилаяпти?” деган савол барчамизни қизиқтириши табиий. Ўтган йиллар давомида қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари етиштиришни ва қайта ишлашни кўпайтириш, соҳанинг инвестиция ва экспорт салоҳиятини кенгайтириш мақсадида тўғридан-тўғри

⁵ Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси. 2018 йил 28 декабрь.

⁶ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги фармони.

хорижий инвестиция жалб этиш эвазига ўттизга яқин йирик ва аҳамиятга молик лойиҳалар ҳаётга татбиқ этилди. Инвестициявий ва инфратузилмавий лойиҳаларни рўёбга чиқариш учун зарур тўғридан-тўғри хорижий сармоялар ўзлаштирилди. Бу борада, Қорақалпоғистон Республикаси, Хоразм, Бухоро, Фарғона, Сурхондарё ва Қашқадарё вилоятларидаги ирригация тармоқларини яхшилаш, сув ресурсларини бошқариш, мева-сабзавотчилик ва чорвачиликни ривожлантириш ҳамда қўллаб-қувватлашга йўналтирилган лойиҳалар ижроси доирасида Осиё тараққиёт банки, Ислон тараққиёт банки каби халқаро молия ташкилотларининг салкам ярим млрд. долларлик маблағларидан унумли фойдаланилди. Натижада, бир ярим минг гектарга яқин ер майдонининг сув таъминоти ва мелиоратив ҳолати тубдан яхшиланди. Охириги уч йилда амалга оширилган барча инвестицион лойиҳалар шарофати билан аҳолини озиқ-овқат маҳсулотлари билан узлуксиз таъминлашга эришилди, қайта ишлаш қувватлари, иш ўринлари сони ошди, маҳсулот турлари кўпайиб, сифати яхшиланди, экспорт ҳажми ортди. Жалб қилинган сармоялар ҳамда инновацион технологиялар асосида интенсив боғлар, токзорлар, иссиқхоналар, деҳқончилик маҳсулотлари сақланадиган омборхоналар ва совуткичли иншоотлар барпо этилди. Мамлакатимиз бўйича йигирмага яқин агрокластер ташкил этилиб, уларга йигирма минг гектарга яқин ер майдонлари ажратиб берилди. Ушбу тизим орқали кластер корхоналари кафолатланган хом-ашё базасига эга бўлиб, экинни экиш ва парваришладан ҳосилни йиғиб-териби олишгача бўлган озиқ-овқат занжири тўлиқ қамраб олинди.

Қишлоқ хўжалигини ривожлантириш ва маҳсулотларни қайта ишлаш юзасидан жами қиймати ярим млрд. дан ортиқ долларга тенг ўттизга яқин истиқболли таклифлар берилди. Жумладан, ҳозир улар асосида барча вилоятларда турли қувватга эга юз минг тонналик агрологистика комплекси барпо этилди. Шунингдек, турли ҳудудларда ҳар йили беш мингга яқин туяқуш боқиладиган хўжалик, ўн минг тонналик интеграциялашган паррандачилик фабрикаси, уч минг тоннага яқин балиқ етиштириш ва балиқ маҳсулотлари ишлаб чиқариш комплекси, олти мингга яқин бош молга мўлжалланган чорвачилик кластери, шунингдек, қишлоқ хўжалиги экинлари уруғларини ишлаб чиқариш кластери, икки минг тоннага мўлжалланган замонавий “Nethaus” агротехнологиялари асосида деҳқон хўжаликлари ва томорқа ер участкалари учун тақсимлаш агромаркази, бир юз эллик минг тоннадан ортиқ лимон етиштириш қувватга эга минг гектарлик иссиқхона хўжаликлари, грек ёнғоғи, бодом ва писта етиштириладиган интенсив боғлар, узумга бирламчи ишлов бериш пункти, уч юз минг тоннага яқин қизилмия илдизини қайта ишлайдиган завод, юқори протеинли балиқ озуқаси тайёрлаш учун оқ люпин (бўрилуққак – ўтсимон ўсимлик) етиштириш ва уни қайта ишлаш корхонаси, ёпиқ сув таъминоти қурилмаларига эга балиқ етиштириш ва уларга озуқа ишлаб чиқариш мажмуаси, кичик интенсив сув ҳавзалари усулидаги балиқчилик комплекси, замонавий балиқчилик комплекси яратиш, тўрт минг тоннага яқин узум плантацияларини кенгайтириш ва вино тайёрлашни, юз минг тонна ортиқ қамишни қайта ишлаб, қоғоз ва тахталар ишлаб чиқаришни, саккиз минг тоннага яқин болаларбоп ва бошқа турдаги озуқа маҳсулотлари ишлаб чиқаришни йўлга қўйиш чоралари кўрилмоқда⁷.

⁷ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 17 январдаги “2017 – 2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясини “Фаол инвестициялар ва ижтимоий ривожланиш йили”да амалга оширишга оид Давлат дастури тўғрисида”ги фармони.

Хорижий инвестицияларни жалб этиш борасида ҳам ижобий натижаларга эришилиши кутилмоқда. Ўтган йили октябр ойида Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалигини ривожлантиришнинг 2020–2030 йилларга мўлжалланган стратегияси тасдиқланди⁸. Кейинги пайтларда мамлакатимизда қишлоқ хўжалигини ислоҳ қилиш, хусусан, унда давлат бошқаруви тизимини такомиллаштириш, бозор муносабатларини кенг жорий этиш, бундай маҳсулотларни етиштирувчи, қайта ишловчи ва сотувчи субъектлар ўртасидаги муносабатларнинг ҳуқуқий негизини мустаҳкамлаш, соҳага инвестициялар киритиш, уни ресурс тежамкор технологиялар ва замонавий техникалар билан таъминлаш борасида муайян ишларга қўл урилмоқда. Шу билан бирга, бор ҳақиқатни рўй-рост тан олиш керак, қишлоқ хўжалигини ривожлантириш бўйича узок муддатга мўлжалланган стратегия мавжуд эмаслиги ер ва сув ресурсларидан янада самарали фойдаланишга, соҳага инвестицияларни кенг йўналтиришга, ишлаб чиқарувчилар юқори даромад олишига ва маҳсулотлар рақобатбардошлигини оширишга тўсқинлик қилмоқда⁹.

Миллий иқтисодиётимизга тўғридан-тўғри жалб қилинаётган хорижий инвестицияларни кўпайтириш, чет эллик сармоядорларни мамлакатимизнинг бу борадаги имкониятлари ва салоҳиятидан бохабар қилиш, давлат ва хўжалик бошқаруви ҳамда маҳаллий ижро ҳокимияти органларининг айна йўналишдаги фаолиятини мувофиқлаштиришни яхшилаш, шунингдек, 2017–2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясини “Фаол инвестициялар ва ижтимоий ривожланиш йили”да амалга оширишга оид Давлат дастурида белгиланган вазифаларни адо этиш ҳозирги кунда ҳам изчил давом эттирилмоқда. Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги, Иқтисодиёт ва саноат вазирлиги, Молия вазирлиги ҳамда Давлат активларини бошқариш агентлиги томонидан тўғридан-тўғри хорижий инвестицияларни жалб этиш ишларини фаоллаштириш тўғрисида жўяли таклифлар берилиб, зарур чоралар кўрилди. Қишлоқ хўжалиги истеъмол бозорини озик-овқат маҳсулотлари билан таъминлашдан ташқари, иқтисодиётда ҳам салмоқли ўрин тутди. Ушбу соҳанинг деҳқончилик тармоғида етиштирилган маҳсулотлар, аввало, аҳоли эҳтиёжларини қондириш учун йўналтирилади, шунингдек, саноатни хом-ашё билан таъминлашга ҳамда чорвачилик озуқа базасини мустаҳкамлашга хизмат қилади.

Аграр соҳани ривожлантиришда энг муҳими инвестицияларни жалб этиш муҳим ҳисобланади. Ушбу соҳани барқарор ривожлантириш учун қуйидагиларга эътибор қаратиш мақсадга мувофиқ ҳисобланади¹⁰:

- қишлоқ хўжалигида илмий-тадқиқот, таълим ва маслаҳат хизматларининг ишлаб чиқариш билан интеграциялашган билим ва маълумотларни тарқатишнинг самарали шакллари кўллашни назарда тутувчи илм-фан, таълим, ахборот ва маслаҳат хизматлари тизимини ривожлантириш, ишлаб чиқаришни диверсификация қилиш, ер ва сув муносабатларини такомиллаштириш, қулай агробизнес муҳитини ва юқори кўшилган қиймат занжирини яратиш, кооперация муносабатларини ривожлантиришни

⁸ Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалигини ривожлантиришнинг 2020 – 2030 йилларга мўлжалланган стратегияси.

⁹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 17 январдаги “2017 – 2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясини “Фаол инвестициялар ва ижтимоий ривожланиш йили”да амалга оширишга оид Давлат дастури тўғрисида”ги фармони.

¹⁰ Муаллиф фикри

кўллаб-қувватлаш, соҳага бозор механизмларини, ахборот-коммуникация технологияларини кенг татбиқ қилиш, илм-фан ютуқларидан самарали фойдаланиш ҳамда кадрлар салоҳиятини ошириш;

- қишлоқ жойларини мувозанатли ва барқарор тараққий эттиришга кўмаклашадиган қишлоқ ҳудудларини ривожлантириш дастурларини амалга ошириш, озиқ-овқат маҳсулотлари хавфсизлигини таъминлаш ва истеъмол рационини яхшилаш, талаб қилинадиган миқдордаги озиқ-овқат маҳсулотлари етиштиришни назарда тутувчи озиқ-овқат хавфсизлиги давлат сиёсатини ишлаб чиқиш ва жорий этиш;

- қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини харид қилиш ва сотишда бозор тамойилларини кенг қўллаш, сифат назорати инфратузилмасини ривожлантириш, экспортни рағбатлантириш, мақсадли халқаро бозорларда рақобатбардош, юқори қўшилган қийматли қишлоқ хўжалиги ва озиқ-овқат товарлари ишлаб чиқаришга мўлжалланган қулай агробизнес муҳитини ва қўшилган қиймат занжирини яратиш;

- қишлоқ хўжалиги ва озиқ-овқат тармоғини модернизациялаш, диверсификация қилиш ва барқарор ўсишини қўллаб-қувватлаш учун хусусий инвестиция капитали оқимини кўпайтиришни эътиборда тутувчи, соҳада давлат иштирокини камайтириш ва инвестициявий жозибдорликни ошириш механизмларини жорий қилиш;

- ер ва сув ресурслари, ўрмон фондидан оқилона фойдаланишни назарда тутувчи табиий ресурслардан оқилона фойдаланиш ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш тизимини такомиллаштириш;

- қишлоқ хўжалигида бошқарувнинг давлат бошқаруви тузилмасини янада ривожлантиришга доир замонавий тизимларини ривожлантириш, фермер хўжаликларида меҳнат унумдорлигини ошириш, маҳсулот сифатини яхшилаш, юқори қўшилган қийматни яратишга қаратилган тармоқ дастурларини ишлаб чиқиш орқали давлат харажатлари самарадорлигини ошириш, босқичма-босқич қайта тақсимлаш ва бошқалар.

Бугунги кунда интернет тармоқларида давлат органлари ва бошқа ташкилотлар томонидан тармоқ ислохотлари, ҳар бир инвестиция лойиҳасининг асосий параметрлари, лойиҳаларни рўёбга чиқариш кафолатлари, уларнинг рақобатдаги устунликлари ва бошқалар тўғрисида тўлиқ ҳамда аниқ, лўнда ахборотлар тайёрлаш ишлари мувофиқлаштирилмоқда. Фермер ва деҳқон хўжаликларининг қишлоқ хўжалиги ерларидан самарали фойдаланиш учун инвестиция ва айланма маблағ учун кредитлар олиш имкониятларини кенгайтириш мақсадида гаров сифатида ишлатилиши мумкин бўлган барча активлар рўйхатини тузиш зарур. Стратегик аҳамиятга эга бўлмаган қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини ишлаб чиқариш ва сотиш билан шуғулланаётган давлат корхоналарини хусусийлаштириш ҳам муҳим аҳамиятга эга. Замонавий технологияларни жорий этиш йўналишида уруғчилик тармоғини ривожлантириш бўйича дастур ишлаб чиқиш, унда тармоққа хусусий инвестицияларни жалб этган ҳолда илмий муассасалар билан давлат-хусусий шериклик механизми татбиқ қилинишини инобатга олиш зарур.

Хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки, бугунги шиддат билан ривожланаётган бир даврда, иқтисодий-иқтисодий ижобий таъсир этиш жиҳатидан бошқа соҳалар каби аграр соҳанинг ҳам ўз муносиб ҳиссаси бор, десак – муболаға бўлмайди. Бу муносиб ҳиссани янада мустаҳкамлаш ва бардавомлигини таъминлаш учун эса соҳага кўпроқ инвестицияларни жалб этиш ва ундан самарали фойдаланиш талаб этилади. Бунинг учун бизга барча имкониятлар мавжуд, биздан талаб қилинадиган нарса эса, фақат

меҳнатчанлигимизни бироз оширишсак – бундан-да, юқори натижаларга эришамиз.
Ушбу жараённи адолатли таъминлашда рақамли иқтисодиётнинг таъсири беқиёсдир.

O‘ZBEKISTONNING MARKAZIY VA JANUBIY MINTAQALARI IQTISODIYOTIDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR FOYDALANISH JIHATLARI

Uralov Eliboy Omonovich, PhD Amaliy fanlar universiteti, E-mail: yeliboy.uralov@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8023896>

ANNOTASIYA

Ushbu maqolada O‘zbekiston mintaqalari sanoat ko‘rsatgichlar aynan mamlakatimizni markaziy va janubiy mintaqalari turli yondashuvlar orqali chuqur taxlil qilingan muallif tomonidan.

Kalit so‘zlar: sanoat, mintqa, iqtisodiyot, iqtisodiy o‘shish, ishlab chiqarish.

O‘zbekiston milliy iqtisodiyotida asosiy maqsad sanoatni rivojlantirish, barqarorlikni oshirish, shu jumladan, mehnat bozorida mutanosiblikni saqlashdan iboratdir. Bunda sanoatda yuqori bandlikka va ishsizlikni kamaytirishga erishish eng muhim makroiqtisodiy maqsad hisoblanadi. Mamlakatda qabul qilingan o‘ziga xos islohotlar va modernizatsiyalash modelining izchil amalga oshirilishi, jahon moliyaviy-iqtisodiy inqirozini keltirib chiqargan ayrim muammo va qiyinchiliklarga qaramasdan, milliy iqtisodiyotimizning nafaqat barqarorligini saqlab turish, balki uning yuqori o‘shish sur‘atlarini izchil ta‘minlash imkonini bermoqda.

Sanoat iqtisodiyotning etakchi tarmog‘i bo‘lib, u mamlakatlarning iqtisodiy holatini va iqtisodiyotning ijtimoiy barqarorligini belgilab beradi. Uning taraqqiyoti barcha mamlakatlarda mavjud salohiyat, shakllangan iqtisodiy munosabatlarga tayangan holda bozor tamoyillariga mos oqilona siyosat olib borilishiga bog‘liq [1.280]. Shuning uchun esa sanoat ishlab chiqarishi nazariy jihatdan o‘rganilishi, amaliy takliflar ishlab chiqish uchun tahlil qilinishi lozim. Sanoat muqarrar ravishda xo‘jalikning boshqa tarmoqlarini o‘zining orqasidan ergashtirib boradi. Shunday ekan, sanoatni jadal rivojlantirish muxim. Mamlakat iqtisodiy ko‘rsatkichi, ishlab chiqarishning texnik, tabiiy, moddiy va mehnat resurslaridan samarali foydalanish darajasi ko‘p jihatdan sanoat bilan chambarchas bog‘langan.

Mustaqillikka erishilgan dastlabki yillardan boshlab O‘zbekiston milliy iqtisodiyotida tub islohotlar davri boshlandi. Bir yoqlama rivojlanishga qaratilgan “rejali iqtisodiyot” o‘rniga bozor munosabatlariga asoslangan jamiyat qurish yo‘liga o‘tildi. Istiqloq yillarida mulkchilikning turli shakllarini vujudga keltirishga, ayniqsa nodavlat sektor rivojlantirishga katta ahamiyat berildi. Shuningdek, sanoatni modernizatsiya qilish, kichik va xususiy biznesni kuchaytirish, qulay investitsiya muhitini shakllantirish orqali xorijiy investitsiya jalb qilishga alohida e‘tibor qaratila boshlandi. Bularning samarasi o‘laroq mamlakatimiz xo‘jaligida ijobiy yutuqlarga erishila boshlandi. Sanoatning o‘shish ko‘rsatkichi mustaqillikdan oldingi davrlarga tenglashdi, neft va don mustaqilligiga erishildi, transport (yagona temir yo‘l tizimini yaratish) va kommunikatsiya hamda ijtimoiy sohalarida bir qancha ijobiy siljishlar kuzatildi.

Bozor iqtisodiyotiga o‘tishda jahon tajribasi, ayniqsa, nisbatan qisqa davrda taraqqiyot darajasiga erishgan g‘arbiy Evropa va Sharqiy Osiyo mamlakatlarining boy tajribalarini o‘rganish va respublikaga mos jihatlarni amaliyotda qo‘llash iqtisodiy rivojlanishga zamin yaratadi.

Jahon iqtisodiyotida AQSh, Germaniya, Shvetsiya, Turkiya, Yaponiya, Xitoy, Koreya Respublikasi va boshqa mamlakatlarning taraqqiyot modellarida sanoatning tezlik bilan rivojlanganligi bilan alohida o‘rin tutadi. Bu mamlakatlarning tajribalaridan o‘rnak olish va amaliyotga joriy etish mumkin.

O‘zbekiston Respublikasi geografik o‘rni, tabiiy-iqlimiy sharoiti va resurslari, o‘ziga xos geodemografik xususiyatlari, o‘z xalqining milliy qadriyatlari, urf-odatlarini, an‘analaridan, tarkib topgan iqtisodiy salohiyatidan kelib chiqib, jahon mamlakatlari tajribalarining eng yaxshi xususiyatlarini singdirgan holda, o‘zining mustaqil taraqqiyot yo‘lini tanlab oldi. Chunki, sanoat taraqqiyoti ko‘plab ijtimoiy-iqtisodiy muammolarning hal etilishiga va pirovard maqsadi aholi turmush tarzining yuksalishiga xizmat qiladi. Shuning uchun sanoatning hududiy va tarmoq tarkibini takomillashtirish mintaqaviy sanoat siyosatining muhim tarkibiy qismi hisoblanadi.

Iqtisodiyot tarmoqlarining asosiy qismini sanoat asosida tashkil etish, modernizatsiya qilish, sanoatni diversifikatsiyalash, texnik va texnologik yangilash bo‘yicha 2000-2020-yillarda qabul qilingan chora- tadbirlar mamlakatimizda sanoatning avtomobilsozlik, neft va gaz-kimyoy, temir yo‘l mashinasozligi kabi yangi tarmoqlarining yaratilishi 2020-yilga kelib sanoat mahsulotlari umumiy hajmining Zarafshon mintaqasida olib borilayotgan islahotlarning muhim natijasi asosiy YaIM tarkibida sanoatning ulushi 31,1 foiz, qurilish 17,2 foizni tashkil etadi.

Respublikamizda olib borilayotgan iqtisodiy islohatlarning muhim natijasi asosiy makroiqtisodiy ko‘rsatgichlarni o‘shirish sur‘atlarining muhim natijasi asosiy makroiqtisodiy ko‘rsatgichlar o‘shirish sur‘atlarining aholi soni o‘shirish sur‘atlaridan yuqoriligi bilan tasniflanadi. Zero, sanoat mahsulotlari hajmi yillik o‘shirish sur‘atning aholi sonining yillik o‘shirish sur‘atlaridan yuqori bo‘lishi sharoitida iqtisodiy o‘shirish sodir bo‘ladi, aholining turmush darajasi yaxshilanadi.

Jahon iqtisodiyoti va uning kelajagi bilan bog‘liq noaniqliklar saqlanib qolayotganligiga qaramasdan, koronavirus pandemiyasi sharoiti va uning davom etishi va sanoat ko‘rsatgichlarini yillar bo‘yicha Zarafshon mintaqasi tahlil qiladigan bo‘lsak 2000 yilda 19,6 %, 2010 yilda 20,6%, 2020 yilda 31,1%ni tashkil etadi.

Mamlakatimiz sanoat ishlab chiqarishida etakchi o‘rinlarni Toshkent (131588,1 mlrd. So‘m), Zarafshon (100756,6 mlrd.so‘m), Farg‘ona (91790,7 mlrd.so‘m), Mirzacho‘l (13488,75mlrd.so‘m), iqtisodiy rayonlari egallaydi. Eng kam sanoat ishlab chiqarishi esa Janubiy (20090,7 mlrd.so‘m), Quyi Amudaryo (23561,8 mlrd.so‘m), iqtisodiy rayonlariga to‘g‘ri keladi.

Zarafshon mintaqasi qadimdan sug‘orma dehqonchilik rivojlangan, Zarafshon daryosi bilan bog‘liq holda bo‘lganligi qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini qayta ishlash korxonalarini ya‘ni oziq –ovqat sanoati respublikamizni boshqa iqtisodiy rayonlaridan ajralib turadi.

Mintaqa er maydoni, tabiiy-demografik salohiyati va tabiiy resurslari bo‘yicha Zarafshon oltin konidan qazib olinayotgan 9999 oltin butun dunyoda sifat jihatidan 4 o‘rinda turadi, Qoravulbozor neftni qayta ishlash zavodini xomashyosi mamlakatimizdan olinayotgan neft asosida ishlaydi.

1-jadval

O‘zbekistonning mintaqalarida sanoat mahsuloti ishlab chiqarish hajmi (mlrd so‘m)

Mintaqalar	2000	2005	2010	2015	2020
Toshkent	02,6	042,8	1566,9	3387,1	31588,1
Farg‘ona	71,9	541,2	992,7	9776,6	1790,7

	Zara fshon	4 34,7	1 3,0	1 231,1	3,1	6 896,2	0,2	2 0526,3	1,9	1 00756, 6	6,4
	Mirz achol	8 2,6	4 ,4	4 89,2	,2	1 237,5	,6	4 295,1	,6	1 3488,7	,5
	Janu biy	2 02,9	1 0,7	1 655,4	7,6	5 259,5	5,4	1 0632,6	1,9	2 0090,7	,3
	Quy Amudaryo	9 4,2	4 ,5	4 13,6	,4	1 070,6	,1	5 003,6	,3	2 3561,8	,2
	Resp ublika bo'yicha	1 888,9	9 00	9 373,3	00	3 4023,4	00	9 3621,3	00	3 81276, 6	00

Manba: O‘zbekiston Respublikasi statistika qo‘mitasi ma’lumotlari asosida muallif tomonidan ishlangan..

Bundan tashqari Germaniya bilan hamkorlikda qurilgan “MAN” yirik mashinalar ishlab chiqarish zavodi, yo‘lovchi tashishga mo‘ljallangan Yaponiya bilan hamkorlikda ish yuritayotgan Isuzu avtobuslari zavodi va shunga o‘xshash bir nechta yirik korxonalar Zarafshon iqtisodiy rayonini Respublika iqtisodiyotidagi va sanoatidagi o‘rini belgilaydi.

O‘zbekistonni makroiqtisodiy barqarorlikni mustaqamlash, barqaror rivojlanishni ta‘minlash uchun neft, gaz, oltin qazib olish, rangli metallurgiya, kimyo va neft-kimyo sanoati rivojlandi. Samarqand avtomobil zavodida “MAN” rusumli yuk mashinalari, “LG” xolodilniklari, kaliy o‘g‘itlari ishlab chiqarish o‘zlashtirildi. Mahalliyashtirish dasturi asosida yirik va kichik korxonalar o‘rtasida kooperatsiya aloqalari mustahkamlandi va ularning hamkorligi xususiy tadbirkorlik sub’ektlari hisobiga kengayib bormoqda[2,157].

Neft-gaz uskunalari, kimyo sanoati mahsulotlari, avtomobil sanoati uchun ehtiyot va butlovchi qismlar va boshqa turdagi 120 dan ortiq yangi turdagi mahsulot ishlab chiqarish yo‘lga qo‘yildi.

Iqtisodiy o‘rinishni ta‘minlashda, yangi ish o‘rinlarini yaratishda aholi bandligi oshirishda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning roli va ahamiyati yildan-yilga ortib bormoqda. Shuning uchun bu sohaga katta e’tibor qaratildi. Kichik biznes korxonalarida 2014 yilda YaIM ning 56,1 foizini etkazib berdi. Taqqoslash uchun aytish mumkinki, 2000 yilda bu ko‘rsatkich 31 foizga teng edi[3.08]. Investitsiyalarni iqtisodiyot tarmog‘lariga jalb etish va bu orqali muhim tarmoqlarni modernizatsiya qilish, texnik va texnologik qayta jihozlashga asosiy e’tibor qaratildi. Respublikamizning yirik sanoat korxonalaridan biri bo‘lgan “Navoiyazot” kimyo korxonalarida umumiy qiymati 1,8 million AQSh dollarda uchta yirik loyihasi amalga oshirilayapti, bular Xitoyning “camce Engineering” va “HQC SHanghai” konsortsiumlari hamkorligida respublikamiz uchun mutlaqo yangi bo‘lgan mahsulot-polivinixlorid, kaustik soda hamda metanol, Yaponiyaning “Mitsubisi korporeyshn” va “Mitsubisi xevi industriz” kompaniyalari bilan birgalikda ammiak hamda karbamid tayyorlovchi quvvatlarni barpo etish, Shveysariyaning “Kasale” yangilash bo‘yicha ishlar olib borilmoqda. Investitsiya dasturi loyihasida 2014 yilda 200 dan ortiq loyiha bajarildi. Ayniqsa, qishloq xo‘jaligi mahsuloti etishtirish uchun juda zarur bo‘lgan kaliy o‘g‘iti (“Dehqonobod kaliyli o‘g‘itlari zavodi”) ishlab chiqarish yo‘lga qo‘yildi. Shu bilan, “Xondiza polimetall rudalariga ishlov berish” juda yirik loyihasi samarali faoliyat olib borishi ta‘minlandi. “Navoiy”, “Urgut”, “G‘ijduvon” erkin iqtisodiy zonalarini rivojlantirish uchun maqsadli ishlar bajarildi. Angren Xalqaro logistika

markazi tomonidan yuk tashish hajmi 5 mln. tonnadan ortib ketdi. «Farg‘onaazot» va «Maksam-Chirchi?» korxonalarida ammiak agregatlari rekonstruktsiya qilindi, Namangan shahrida engil avtomobillarga fara va chiroqlar ishlab chiqarish yo‘lga qo‘yildi. Buxoro shahrida «DEU tekstil» to‘qimachilik kompleksi qurilishi nihoyasiga etkazildi.

Neft-gaz, neft-kimyoy va qurilish sanoatida “Gazprom” va “Lukoil” (Rossiya) “Texaso” (AQSh), “Mitsui” va “Marubeni” (Yaponiya), “Qizilqumtsement”, “Quvasoytsement” va “Bekobodtsement”, “Bekobodtsement”, “Ohangarontsement”, “Sasol”(JAR), “Petronas” (Malayziya), “Lotte”, “SK”, “LG international” (Koreya Respublikasi), “Koreya milliy neft va gaz korporatsiyalari”, “Xitoy milliy neft korporatsiyasi” va boshqa kompaniyalar faol faoliyat olib bormoqda.

Mashinasozlikda “Jeneral Motors” (AQSh), “MAN” (Germaniya), “Isuzu” va “Itochu”(Yaponiya), kimyo sanoatida “Maksam”(Ispaniya) kompaniyalari hamkorlikni yo‘lga qo‘ygan.

Bugungi kunda iqtisodiyotni modernizatsiya qilish, iqtisodiyotni erkinlashtirish, tarkibiy o‘zgarishlarni yanada chuqurlashtirish mamlakat iqtisodiyotining barqaror rivojlanishiga, sanoat yuksalish yo‘liga chiqib olishiga olib keldi. Sanoatda birdan ijtimoiy-iqtisodiy, tashkiliy-tarkibiy o‘zgarishlar amalga oshirildi. qisqa muddat ichida davlat korxonalarini xususiylashtirish va mulkchilikning turli shakllari takomillashtirildi. Kichik va xususiy korxonalar soni va salohiyati ortdi. Xorijiy investitsiyalar ishtirokida qo‘shma korxonalar tashkil etildi.

Foydalangan adabiyotlar

- 1)Тўхлиев Н., Ҳақбердиев Қ., Эрмаматов Ш., Холматов Н. Ўзбекистон иқтисодиёти асослари. – Т.: (нашриёти ва йили). – 280 б.
- 2) Uralov E.O. Zarafshon mintaqasi sanoat tarmoglari salohiyatini yanada kuchaytirish yollari // SamDU Ilmiy axborotnoma. – Samarqand, 2015, №3. – 157 b
- 3) Ўзбекистон республикаси статистика қўмитаси маълумотлари

O‘ZBEKISTONNING MUSTAQILLIK YILLARIDA AGRAR SOHASINING RIVOJLANISH TARIXIGA DOIR

(2016-2022 yillar)

Bozorova Zuhra, Toshkent davlat agrar universiteti, 2-bosqich talabasi.
(Ilmiy rahbar Usmanova Umida, Toshdau gumanitar fanlar kafedrasi o‘qituvchisi)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8023898>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada O‘zbekistonning agrar sohadagi mustaqillik yillarida qo‘lga kiritgan yutiqdari tahlil qilinadi va ma‘lum bir qarashlar qilingan.

Kalit so‘zlar: agrar soha, fermer va dehqon xo‘jaliklari, iqtisodiy mustaqillik, texnologiyalar.

ОБ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА В ГОДЫ НЕЗАВИСИМОСТИ УЗБЕКИСТАНА

(2016-2022 годы)

Бозорова Зухра, Студентка 2 –курса Ташкентского государственного аграрного университета

(Научный руководитель - Усманова Умида, Преподаватель кафедры Гуманитарных наук, ТашГАУ)

АННОТАЦИЯ

В данной статье анализируются достижения Узбекистана в аграрной сфере за годы независимости и высказываются определенные мнения.

Ключевые слова: аграрный сектор, фермерские и крестьянские хозяйства, экономическая самостоятельность, технологии.

ON THE HISTORY OF DEVELOPMENT OF THE AGRICULTURAL SECTOR DURING THE YEARS OF INDEPENDENCE OF UZBEKISTAN

(2016-2022)

Bozorova Zuhra, 2nd year student of Tashkent, State Agrarian University
(Scientific adviser Usmanova Umida, Lecturer at the Department of Humanities, Tashkent State Agrarian University)

ANNOTATION

This article analyzes the achievements of Uzbekistan in the agricultural sector over the years of independence and expresses certain opinions.

Key words: agrarian sector, farms and peasant farms, economic independence, technologies.

O‘zbekiston tarixiga murojaat qiladigan bo‘lsak, mulk munosabatlari juda qadimda sug‘orma dehqonchilik asosida shakllanganligini ko‘ramiz. Shu yo‘l bilan dehqonchilikda ma‘lum bir yutiqdarga erishganlar. Ular hatto quruq mevalarni, paxta mahsulotlarini dunyoning turli mamlakatlariga eksport qilishdi. Agar tarixan shakllangan mulkiy munosabatlarga murojaat qiladigan bo‘lsak, jamiyatning har bir ijtimoiy qatlamining o‘ziga xos yer uchastkalari bo‘lganligini ko‘ramiz.

Oddiy insonlar, yetim-yesirlar, boquvchisiz qolgan bevalar ham vaqf mulki hisobiga kun kechirgan. Mulkning ayrim turlari odatda otadan o‘g‘ilga meros bo‘lib qolgan.

Mustaqillik o‘zbek xalqiga ajdodlarimiz tomonidan asrlar davomida to‘plangan, kelajak avlodlarga meros sifatida qoldirilgan bebaho merosni asrab-avaylash va ularga egalik qilish

imkoniyatini berdi. Bugunga kelib davlatimiz tomonidan agrar sohada amalga oshirilayotgan islohotlar sug‘oriladigan yerlarning unumdorligini oshirish bilan bevosita bog‘liq. Respublika Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev ta’kidlaganidek, “Qishloq xo‘jaligini isloh qilish, fermer xo‘jaliklariga berilgan yer maydonlarini optimallashtirish, paxta va g‘alla narxini oshirish borasida amalga oshirilayotgan izchil ishlar qishloq xo‘jaligidagi iqtisodiy natijalarimizni sifat jihatidan o‘zgartirishga olib kelmoqda”. [1].

O‘zbekistonda agrar sohada amalga oshirilgan islohotlarning birinchi bosqichida (1991-2000) xususiylashtirishning ma’nosi davlat xo‘jaliklarini xususiy xo‘jaliklariga aylantirish, xo‘jalik faoliyati va boshqaruvda xalq xo‘jaligi a‘zolarining ishtirokini ta’minlash kabi tadbirlarni o‘z ichiga oladi. Dehqon xo‘jaliklari va oilaviy pudratlarni tashkil etishda, eng muhimi, qishloq xo‘jaligi mahsulotlariga davlat buyurtmasini qisqartirish va ularning bir qismini bekor qilish, shartnomaviy va erkin narxlarni qo‘llab-quvvatlash, fermer xo‘jaliklarini rivojlantirish uchun shart-sharoit yaratish, ularni moddiy boylik bilan ta’minlash uchun infratuzilmani yaratish, resurslar, mahsulotlarni sotish va qayta ishlashda yordam berishdan iborat edi.

Aholiga tomorqalaridan oila ehtiyojlarini qondirish maqsadida ekin ekish uchun emas, balki moddiy daromad manbai sifatida foydalanilishi tushunildi. Natijada ko‘pchilik fermerlarning yiliga 2-3 marta hosil olishi alohida ma’qullandi. Masalan, Qibray tumanida yashovchi 200 mingga yaqin aholi limon yetishtirishda o‘ziga xos tajribaga ega bo‘ldi. Shuni ta’kidlash kerakki, aholining aksariyati muqobil energiya manbalaridan foydalanishii natijasida, issiqxonada limon yetishtirish 150 milliondan 200 million so‘mgacha foyda keltirdi. Tomorqalarining o‘zlashtirilishi o‘zaro hamkorlikdagi boshqa hududlarning istiqboldagi rivojiga ham ijobiy ta’sir ko‘rsatishi bilan birga, chekka hududlarda ham sanoat korxonalari barpo etish uchun qulay shart-sharoit yaratishga olib keldi, Aholi bandligi uchun mahalliy hokimiyat organlari tomonidan qo‘shimcha shart-sharoitlar yaratilmoqda. [3]

Bunga Jarqo‘rg‘on tumanidagi Surxon fermerlar uyishmasida amalga oshirilgan o‘zgarishlar yorqin misol bo‘la oladi. Qishloq aholisi uzoq yillardan beri xurmo yetishtirish bilan shug‘ullanadi. Har mavsumda 50-80 tonna xurmo eksport qilinadi. Tabiiyki, bu mahsulotlarni tashishda yog‘och idishlarga ehtiyoj bor. Qishloqdagi mazkur mahsulotlar ishga tushgan kichik korxonalar tomonidan ishlab chiqarilayotgani e’tiborga molik. Shu bilan birga, sabzavot, meva, poliz mahsulotlarini saqlash joylarida foydalanish uchun sovutish moslamalari ijaraga berilishi samara bermoqda. Bu, o‘z navbatida, aholi tomorqalarida yetishtirilgan sifatli va arzon qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini sotish imkonini bermoqda. [2].

Bu agrar sohani moliyalashtirish, kreditlash, sug‘urtalashning yangi tizimlari bo‘yicha fermer xo‘jaliklari faoliyati mexanizmlari, qishloq xo‘jaligi mahsulotlari va yetkazib berilayotgan texnika, yoqilg‘i va mineral o‘g‘itlar uchun o‘zaro hisob-kitoblar asoslari ishlab chiqildi va amaliyotga tadbiiq etildi.

Agrar soha korxonalarining iqtisodiy mustaqilligi kengaydi. 2016-2022-yillarda amalga oshirilgan chora-tadbirlar natijasida qishloq xo‘jaligi mahsulotlari umumiy hajmining asosiy qismi nodavlat sektori ulushiga to‘g‘ri kelmoqda. Agrar sohada kuchli va barqaror iqtisodiy rivojlanish ta’minlandi.

Mustaqillik yillarida agrar soha tuzilishi tubdan o‘zgardi. Sohada ekin ekish ilmiy usullar asosida olib borilishi davr talabiga aylanib ulgurdi. 2022-yil yakuni bo‘yicha Navoiy viloyati agrar sohasida 3804,1 milliard so‘mlik yalpi ichki mahsulot ishlab chiqarilib, 2016-yilga nisbatan 107 foizga o‘sdi. Qishloq xo‘jaligi mahsulotlari yetishtirishni ilg‘or texnologiya va uskunalarsiz tasavvur qilish qiyin. Bu boradagi texnologiyalarni modernizatsiya qilishga katta e’tibor qaratilayotgani bunga misoldir. Shu bilan birga, qishloq xo‘jaligi texnikasini sifat va

miqdor jihatdan yangilash, yangi texnika ishlab chiqarishni rivojlantirish va bu sohaga zamonaviy, resurs tejovchi texnologiyalarni joriy etish, bank kreditlari berish, lizing bilan shug‘ullanuvchi qishloq xo‘jaligi subyektlarini keng jalb etish yo‘lga qo‘yilgan. 2022-yilgacha qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini qayta ishlash bo‘yicha 700 dan ortiq loyiha amalga oshirildi. Shuningdek, hozirda ham yetakchi xorijiy kompaniyalar bilan o‘zaro hamkorlik ishlari olib borilmoqda.[3]

Ayniqsa keying yillarda agrar sohada klaster tizimining yo‘lga qo‘yilishi fermer va dehqon xo‘jaliklarining daromadlarining oshishiga olib kelmoqda. Agrar sohaning rivojida esa ilm va ishlab chiqarishning ahamiyati kattaligini bugun barchamiz bilib turibmiz.

Agrar sohasidagi yuqoridagi tadbirlar sohadagi tarmoqlar va ishlab chiqarishning butun majmuasini qamrab oldi. Bu intilishlar – agrar sohani barqaror rivojlantirish, tarmoq samaradorligini oshirish, xalqimiz, ayniqsa, qishloq aholisining turmush darajasini yuksaltirishga xizmat qilmoqda.

Ammo shu bilan birga tarmoqda qator muammolar ham mavjud. Masalan, ayrim hududlarda sug‘oriladigan maydonlarda ekinlarni tomchilatib yoki yomg‘irlatib sug‘orish texnologiyalari amaliyotga sust kiritilmoqda. Bu esa hosildorlik tannarxiga salbiy ta‘sir ko‘rsatmoqda.

Demak, agrar sohani yuqori malakali va tajribali mutaxassislar bilan ta‘minlash, sohaga eng so‘nggi zamonaviy texnologiyalarni olib kirish, sohani ilm bilan olib boorish davri keldi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. “Qishloq xo‘jaligi sohasida davlat boshqaruvi tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘rididagi “ Prezident farmoni. 2019 yil 17 aprel.
2. Sh.M.Mirziyoyev. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. Toshkent, “O‘zbekiston” nashriyoti, 2017.
3. Бобоєв Ю.П. “Ilg‘or texnologiyalar-yutuqlarimiz garovi”. // “O‘zbekiston qishloq va suv xo‘jaligi”. 12-son, 2022 yil.

SHAHAR BRENDLARINI YARATISH MASALALARIGA OID
Nuraliyeva Barnoxon Qudrat qizi, Toshkent Moliya instituti “Iqtisodiy tahlil”
kafedrasi o‘qituvchisi., Sherzod_@bk.ru
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8023900>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada muallif shahar brendlarni yaratishning o‘ziga xos xususiyatlari va ularning mamlakat iqtisodiyatida tutgan o‘rni haqida atroflicha fikr yiritgan.

Kalit so‘zlar: brend, iqtisodiyot, marketing kontseptsiyasi, sayyoxlik biznesi, kompaniyalar, eksport, investitsion jozibadorlik.

К ВОПРОСАМ СОЗДАНИЯ БРЕНДОВ ГОРОДА
Нуралиева Барнохон Кудрат кизи, Преподаватель кафедры «экономический анализ», Ташкентского финансового института, Sherzod_@bk.ru
АННОТАЦИЯ

В данной статье автор дал развернутое мнение об особенностях создания брендов городов и их роли в экономике страны.

Ключевые слова: бренд, экономика, маркетинговая концепция, туристический бизнес, компании, экспорт, инвестиционная привлекательность.

TO THE QUESTIONS OF CREATING BRANDS OF THE CITY
Nuralieva Barnokhon Kudrat kizi, Lecturer at the Department of Economic Analysis, Tashkent Financial Institute, Sherzod_@bk.ru
ANNOTATION

In this article, the author gave a detailed opinion on the features of creating city brands and their role in the country's economy.

Key words: brand, economy, marketing concept, tourism business, companies, export, investment attractiveness.

Ma'lumki, keyingi yillarda mamlakatimizning iqtisodiy qudrati shiddat bilan o'sib bordi va bu jarayon hozirda davom etmoqda. Bu esa aholining turmush tarziga ijobiy ta'sir etmoqda.

Hozirda O'zbekistonning hududiy iqtisodiy siyosatini joylarda takomillashtirish muhim ahamiyatga ega bo'lib, urbanizatsiya jarayonlarini rag'batlantirishni va aglomeratsiyalarni qo'llab-quvatlash hamda inson taraqqiyotining iqtisodiy va demografik rivojlanishini ta'minlab berishni ta'lab etadi.

Shahar iqtisodiy o'sishini hisoblash tizimi quyidagi toifalarga bo'lingan:

- shaharning "birinchi pog'onasi" (aglomeratsiyalar, markazlashgan shaharlar);
- "ikkinchi ahamiyatga ega" shahar (shahar atrofi posyolkalarning ahamiyati);
- "uchinchi darajali" shahar (shahar ichidagi shaharcha) [1]

"Brend" shahar marketing kontseptsiyasiga kirish ikkita biznes kanali orqali amalga oshirildi: sayyoxlik va mahalliy tovarlar eksport xizmatlari. "Shahar brendi" (Shahar brendi) tushunchasi birinchi marta ishlatilgan sayyohlik kompaniyalari bilan bog'liq.

Shunday qilib, shahar brendi o'zida aks ettiruvchi qadriyatlar to'plami va iste'mol xususiyatlari sifatida qaraladi. Brend muhim omil hisoblanib, u raqobatbardosh ustunlik va shaharning muvaffaqiyati, shahar iqtisodiyotining qimmatli boyligini ifodalaydi. Shunga ko'ra, brend shaharlar uning investitsion jozibadorligini oshirish yo'li, - desak bu ham to'g'ri bo'lardi. Bugungi kunda brend

hududiy rivojlanish strategiyasining asosiy elementi hisoblanadi.

Shahar brendi 5 ta majmuani o'z ichiga oladi: iqtisodiyot, madaniyat va an'anaviy mahsulotlar eksporti, sayyoxlik-turizm. Biroq, ba'zi ekspertlar muvaffaqiyatli brendning 4 ta asosiy parametrni ajratib ko'rsatishadi [1]:

- ekskluzivlik;
- tarix bilan bog'liq mafkura;
 - omillarni asoslash - kutilayotgan vaziyat va uni tasdiqlash;
- ratsional arxitektura.

Brendlash ob'ektlariga quyidagilar kiradi:

- shaharning korporativ identifikatori (logotip, tashqi reklama, poligrafiya, suvenirlar, Internet);

- jamoat transporti (aeroport, vokzal, avtovokzal, avtobus bekatlari);
- shahar navigatsiyasi (chizmalar, bannerlar, belgilar va boshqalar);

Shahardagi diqqatga sazovor joylar baland ob'ektlarga e'tibor, (muzey, ko'rgazma markazlari, bog'lar va boshqalar);

- shahar muhiti (shahar ob'ektlari);
- tadbirlar va tadbirlarni o'tkazish (shaharda bayram, festivallar bo'lishi mumkin)

Bugungi kunda mintaqaning investitsion jozibadorligi, ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy va madaniy salohiyati qanchalik samarali foydalanishga bog'liq.

Investitsion resurslar shaharlar o'rtasidagi doimiy raqobatdir. Mintaqaviy muvaffaqiyat rivojlantirish va davlat organlari samarali aloqalarni yo'lga qo'yish. Shahar brendiga resurslarni jalb qilish uchun kamroq raqobat ta'sir qiladi.

Har qanday brend va ishonchni mustahkamlashning maqsadi ishonchga asoslangan munosabatlarni o'rnatishdir.

Brend maqsadni shakllantirish orqali quyidagilarga erishadi:

-mintaqada ishlab chiqarilgan tovarlarni qo'llab-quvvatlash (shu jumladan, tovarlar eksporti);

- investitsiyalarni jalb qilish;
- sayyohlar uchun jozibador mintaqa bo'lgan turizmni qo'llab-quvvatlash;
- yuqori malakali ishchi kuchini jalb qilish;
- fuqarolarning qulay qiyofasini, g'ururini va ijtimoiy ongini shakllantirish;
- shaharda turli axborot va aloqa vositalaridan foydalanish.

Shakllanish orqali potentsial investorlar brendiga ijtimoiy rivojlanish shahar aholisining turmish tarzini yaxshilash maqsadida shaharning ko'rkini yaxshilaydi.

Muvaffaqiyatli rivojlanish orqali brendlarni yaratishning iqtisodiy maqsadi uchun shahar byudjeti, investitsiyalarni jalb qilish - yalpi hududiy mahsulotni oshirishga xizmat qiladi.

Shahar brendingi pirovardida quyidagi maqsadlarga ega bo'ladi:

• mintaqada joylashgan sanoat va tarmoqlarning raqobatbardoshligini oshirish va xizmatlar;

- hududga yangi korxonalar jalb etish;
- mintaqaning mashhurlik darajasini shakllantirish;
- ishbilarmon va sayyoxlar sonini oshirish;
- markaziy hokimiyat e'tiborini mintaqa muammolari va yutuqlariga qaratish;
- mintaqada investorlar uchun jozibadorlikni oshirish;
- muammoni hal qilishga mahalliy aholini jalb qilish.

Mintaqadagi muvaffaqiyatli brend - bu jamiyatning tanlovidir. Brend hududi ulushi aholi, jamiyat, mahalliy tadbirkorlik muvaffaqiyati bilan bog'liq. Har qanday brending auditoriyani quyidagi sohalarida hisobga oladi:

- biznes;
- investitsiyalar va infratuzilma, xodimlar, biznes aloqalari va jismoniy shaxslar;
- ish joyi, turar joy, hukumat, tadbirlarni o‘tkazishdagi xalqaro ahamiyati.

Shahar brendingi - bu markaziy va mahalliy hukumatlardagi investitsiya faoliyati, tartibga soluvchilar, iqtisodiy rivojlanish, xalqaro hamkorlik va xorijiy mas'ul organlardan iqtisodiy faoliyat, ilmiy jamoatchilik, ommaviy axborot vositalarida, - davlat tashkilotlari ko‘proq ishtirok etishlari lozim bo‘lgan iqtisodiy-ijtimoiy elementdir.

Shahar brendini yaratish 5ta asosiy bosqichdan iborat:

1-bosqich: jarayonning barcha ishtirokchilari - biznes, madaniy elita, odamlar bilan birgalikda chora-tadbirlarni tasdiqlash, brendni yaratish uchun maqsad va vazifalarni aniqlashdan iborat. Brendlash - bu borada loyiha ishtirokchilarining ushbu bosqichi, aksariyat hollarda, amalga oshirilmaydi;

2-bosqich: brendni rivojlantirish uchun potentsialni tahlil qilish, ya'ni tanlash asosida “yaxshi yondashuv”ni shakllantirish;

3-bosqich: brend mafkurasini rivojlantirish;

4-bosqich: logotip yaratish uchun ixtiyoriy qadam;

5-bosqich: brendni ilgari surish uchun noyob vositalarni izlash.

Brendli reklama yo'llari, festivalni targ'ib qilish vositasi sifatida, ayniqsa, mahsulotni joylashtirish va ularni sotish hamda boshqalardan foydalanish mumkin.

Shahar kommunikatsiya brendi quyidagigicha bo'ladi:

- geografik xususiyatlar;
- ijtimoiy-madaniy xususiyatlar;
- iqtisodiy ko'rsatkichlar;
- qiymatlar;
- shahar xarakteri, ichki va tashqi muhiti;
- shaharsozlik bilan harakat brendi;
- shaharning vizual o'ziga xosligini shakllantirish;
- uzoq muddatli aloqa strategiyasi [2]

Shahar brendingi bilan shug'ullanadigan maxsus shahar qo'mitasini yaratish taklif qilish va obro'sini shakllantirish. Bu qo'mitaning asosiy vazifasi mahalliy hokimiyat organlari va xususiy kompaniyalarga tavsiyalar berishdan iboratdir.

Shahar brendini yaratishda sotsiolog, tarixchi, madaniyat xodimi, jurnalistlar, iqtisodchilar, huquqshunoslar, ekspertlar hamda korxonalar rahbarlaridan iborat maxsus komissiya tuzilib, siyosiy xodimlar, mutaxassislarining jamoatchilik bilan aloqalarlikda, hududni targ'ib qilish uchun marketing bo'yicha ishlar ko'lamini kengaytirish lozim bo'ladi.

Strategik yo'nalishlar: kasbiy mahorat va inson kapitalini rivojlantirish.

Mahalliy iqtisodiyotning rivojlanishi eng tez rivojlanayotgan tarmoqlari kasbiy ko'nikmalarni rivojlantirish kombinatsiyasiga ega bo'lishi –bu davr talabidir. Yangi mahsulot va xizmatlarni ishlab chiqish jarayoni va ko'nikmalarni rivojlantirish hamda qo'shimcha tandemni shakllantirish uchun quyidagi malakalar talab etiladi:

- rivojlanayotgan sanoat ishchi kuchidan malakali kadrlar va zamonaviy texnologiyalar;
- mahalliy iqtisodiyotni rivojlantirish va yangi korxonalar paydo bo'lishiga hissa qo'shishlik.

Bilimlar natijasida mahalliy biznes kompaniyalari sanoat ehtiyojlarini qondirish, mahalliy ta'lim muassasalarini rivojlantirishda hamda hamkorlikda texnik va kasb-hunar ta'limini modernizatsiya qilishni amalga oshirilishi darkor.

Strategik yo'nalish: uy-joy kommunal xo'jaligi, infratuzilmani rivojlantirish. Yuqoridagi to'rtta strategik yo'nalish iqtisodiyot va mehnat bozori bilan bog'liq. Davlat xizmatlarini to'g'ri ko'rsatish va iqtisodiyotni yaqindan rivojlantirish zarur qo'llab-quvvatlash infratuzilmasi mavjudligini ta'minlaydi. Mahalliy iqtisodiyotni ta'minlash ish haqi va bandlik hamda aholi taraqqiyoti sohasida rivojlantirish aholining turmush tarzini yaxshilashning kalitidir. Rivojlanishning strategik yo'nalishi Jarqo'rg'on shahrida uy-joy kommunal xo'jaligini rivojlantirish uchun infratuzilma va kommunal xizmatlar quyidagicha aniqlanadi:

- davlat boshqaruvini rivojlantirish;
- davlatda ta'limni rivojlantirish;
- sog'liqni saqlashni rivojlantirish;
- madaniyat va sport bilan bog'liq xizmatlarni rivojlantirish;
- o'simliklar chiqindilarini qayta ishlashni rivojlantirish;
- bandlik va uy-joy qurish.

Mamlakatimizdagi ko'plab katta-kichik shaharlar iqtisodiy-ijtimoiy rivojlanishida ularda mehnat qilayotgan aholining o'rni kattadir. Rivojlanayotgan shaharlarimiz brendlarini yaratishga sazovor bo'lmoqda. Misol tariqasida Jarqo'rg'on shari keying yillarda nafaqat Surxondaryoning balki Respublikaning ham eng rivojlanayotgan, go'zal shaharlaridan biriga aylanib bormoqda. Shahar infratuzilmani, uy-joy kommunal xo'jaligini va shahar atrof-muhitini rivojlantirish Jarqo'rg'on shahri Milliy taraqqiyotning kompleks strategiyasini ishlab chiqishni taqozo etdi. Bu esa tom ma'noda "2022 — 2026-yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi" Davlat dasturiga to'liq mos keladi va bu maqsadlarga erishishga yordam beradi.[2]

Ushbu davlat dasturi iqtisodiyot sohasidagi ishlarning asosiy yo'nalishlari sifatida siyosatning ustuvor yo'nalishi qishloq xo'jaligini modernizatsiya qilish, jumladan, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlashda kichik va o'rta biznesni rivojlantirish, shuningdek, savdo, xizmat va tadbirkorlar faoliyatlarini takomillashtirishga olib keladi.

Hozirda Jarqo'rg'on shahri haqida ko'plab Yevropaning futbol muxlislari yaxshi bilishadi. Italiyaning mashhur klublarida bir necha yillardan beri to'p surayotgan Jarqo'rg'onlik yurtdoshimiz Eldor Shomurodov doimo yonida Jarqo'rg'on brendini olib yurishi hammamizga iftixor bag'ishlaydi.[3]

Natijada jahon futboli mutaxassislarining O'zbekiston futboliga qiziqishlari ortib bormoqda. Bu esa mamlakatning jahon arenalaridagi ahamiyatini belgilaydi, desak bo'ladi.

Demak, brendlar mamlakatning iqtisodiy, ijtimoiy, ma'naviy-ma'rifiy, madaniy taraqqiyotiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. **Визгалов Д.** Брендирование города / Д. Визгалов. - М.: Ин-т экономики города, 2011. - 160 с.
2. 2022 — 2026- yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi"to'g'risida 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-sonli O'zbekiston Respublikasi Prezidenti farmoni.
3. **Tursunov I.N.** Yurtimiz fahri. / “Jarqo'rg'on haqiqati”. 2022 yil 14 avgust soni.

СИСТЕМА РАСПОЗНАВАНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО СОПОСТАВЛЕНИЯ ДЛЯ РАСПОЗНАВАНИЯ МИОМЫ

Арипова Зулфия Дилшодовна, Талипова Озода Хабировна, Ассистент кафедры Мультимедии технологии, Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада аль-Хорезми, Email: mezulik@gmail.com, Email: ozoda.talipova.70@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8023908>

АННОТАЦИЯ

Распознавание изображений играет важную роль в широком спектре приложений - от биомедицинских систем визуализации и безопасности до видеонаблюдения на месте происшествия и многих других областях. В этом документе представлено представление распознавания двух изображений посредством процесса геометрического сравнения. Геометрическое сравнение выполняется путем сравнения изображения с шаблоном посредством процессов определения границ, масштабирования, сопоставления контуров. В данной работе была описана динамическая оценка миомы с использованием геометрического моделирования в качестве сегментации. Методы сегментации стали популярными при обработке и анализе изображений.

Ключевые слова Распознавание изображений, обнаружение краев, сопоставление контуров, оценка соответствия, виртуальный инструмент (VI), область интереса (ROI).

В данной работе была описана динамическая оценка миомы с использованием геометрического моделирования в качестве сегментации. Методы сегментации стали популярными при обработке и анализе изображений. Сегментация миомы с помощью ультразвукового изображения представляет собой сложную проблему в области медицинской визуализации. Миомы – это нераковые опухоли, которые растут в женском организме. Синологи используют метод, называемый УЗИ, для решения диагностических задач, таких как выявление аномальных тканей или миомы.

Способность человеческого зрения превосходна, чтобы соответствовать воспринимаемые образы с уже впитавшимися образами в мозг. Более того, способность впитывать воспринимаемые образы как новые в памяти, связывая их с другими чувствами как осязание, слух, обоняние или вкус, потрясающие [1]. Эти человеческие чувства необычны, но имеют определенные ограничения быть уставшим и не таким быстрым, как компьютерное зрение. Компьютерное зрение помогает распознавать изображения с помощью проекция группы проектов в части коллекции, которая легко формируемы и связываемы [2]. Но нужно следить, чтобы изображения должны быть надежно сопоставлены и распознаваться с помощью игнорирование внешних факторов, которые не имеют значения [3]. Как например, использование компьютерного зрения для построения системы для распознавания изображений было бы полезно. Отсюда и образ система признания была создана с использованием Национального LabVIEW инструментов. LabVIEW от National Instruments — это системный дизайн программное обеспечение, которое предоставляет разработчикам простой и эффективный способ развертывания оборудования и системной интеграции. Это включает в себя инструменты, способные обеспечить высокий уровень аппаратная интеграция. Он находит очень широкое распространение в области исследований и разработок, начиная от данных от сбора до логической реализации до управления прибором и создание виртуальных аппаратных сред в режиме реального времени компьютерная система [4]. Одним из таких приложений NI LabVIEW является NI Vision. используется для функций

обработки изображений и видео. Это программное обеспечение предоставляет аппаратные и программные средства для сбора и обработка для решения таких задач, как контроль качества и процессов, автоматизированное тестирование полупроводниковая, автомобильная и электронная, интеллектуальная наблюдения и медицинской визуализации. Это помогает в жизненно важные такие процессы, как биомедицинская визуализация, обработка тепловых изображений и различные другие приложения, включая распознавание лиц системы.

Исследовательская работа связана с распознаванием изображений любого тестируемое изображение с созданным живым шаблоном. Шаблон будет использоваться для сравнения с тестируемым изображением и таким образом определяя область интереса на изображении. Он будет сканировать целое изображение для поиска наличия области шаблона в тестируемый файл, количество экземпляров, доступных в изображение и расположение изображений, присутствующих на нем. поддерживаемый формат изображения — формат JPEG, в оттенках серого режим. Процесс сначала требует создания шаблона, который необходимо сравнить с тест-объектом. Изображение сравнение требует использования инструментов NI Vision. IMAQ (Получение изображения) инструменты используются для получения, захвата и отображать изображения, а также настраивать оборудование согласно нашим логическим требованиям. Он позволяет приобретать изображений из файловых систем, а также из реального времени источников [5].

Медицинская ультразвукография Медицинская ультразвукография хорошо зарекомендовала себя в клинической практике, поскольку она относительно портативна, экономична, безопасна (с точки зрения радиационного риска) и позволяет использовать возможности интервенционных процедур под визуальным контролем в режиме реального времени. В частности, этот метод полезен для визуализации мягких тканей. Ультразвук (УЗ), представляющий волны механического давления с частотами выше 20 кГц, может как излучаться, так и приниматься ручным зондом (т. е. пьезоэлектрическим преобразователем). Эти преобразователи состоят из нескольких пьезоэлектрических кристаллов, которые могут преобразовывать электрические сигналы в механические волны, а также механическое давление в электрические сигналы. Кроме того, ультразвуковое сканирование является томографическим, т. е. Предлагает поперечные сечения при визуализации анатомических структур.

УЗ-волны, распространяясь через ткани, частично передаются в более глубокие части тела, отражаются обратно к преобразователю в виде эха, рассеиваются, а также преобразуются в тепло. Для целей визуализации эхо-сигналы, отраженные обратно к датчику, являются наиболее ценными для исследования свойств ткани. Измерение эха, возникающего в результате взаимодействия с границей раздела тканей, выполняется путем прямого использования акустического импеданса, который является внутренним физическим свойством. Принцип эхо определяет наиболее часто используемые диагностические методы на основе УЗИ:

- Амплитудная модуляция (А-режим) относится к методу получения одномерного сигнала, основанному на отображении полученных эхо-сигналов в виде вертикальных отклонений;
- Модуляция яркости (В-режим) — это метод, при котором амплитуда эха изображается на изображении в оттенках серого. Он в основном используется как 2D В-сканирование путем объединения нескольких ультразвуковых лучей. Этот метод позволяет получать данные в реальном времени благодаря высокой частоте кадров;

- Модуляция движения (М-режим) основана на стационарном ультразвуковом поле. Изображения непрерывно записываются с течением времени. М-режим имеет основное применение в эхокардиографической визуализации;

- Методы Доплера используют эффект Доплера как дополнительный источник информации.

На самом деле УЗ-волны, отраженные движущимся объектом, обнаруживают разницу в частоте по отношению к излучаемым частотам, которая пропорциональна скорости движущегося отражателя. Методы цветового доплера интегрируют доплеровскую информацию в стандартные сканы в В-режиме с помощью псевдоцветных изображений.

Это часть системы, отвечающая за сопоставление тестируемого изображения с уже готовыми шаблонами базы данных извлечено. Для сравнения изображений выбраны изображения желательны в формате JPG. Разрабатываемая в настоящее время система делает не поддерживает файлы других форматов, кроме JPEG и PNG файлы. Сопоставление изображений на основе признаков облегчает виртуальные инструменты (ВИ) для сравнения изображения с шаблоном и узнать особенности на изображении, их расположение, а также количество точных совпадений. Изображение в градациях серого используется по назначению.

$$\text{Log}(x, y) = \frac{-1}{\pi\sigma^4} \left[1 - \frac{x^2+y^2}{2\sigma^2} \right] e^{-\frac{x^2+y^2}{2\sigma^2}} \quad (1)$$

Уравнение (1) представляет собой логическое уравнение для ребра алгоритм сопоставления изображений. (x, y) представляют координаты конкретного пикселя изображения. σ представляет стандартное отклонение Гаусса. Вышеуказанная координата уравнение работает, когда изображения центрированы по нулю. В основе всей работы лежат следующие алгоритм изложен здесь под. Алгоритм четко указывает основные процессы, такие как создание, извлечение шаблона, процессы сравнения и возврата инвестиций. Сравнение изображений требует использования передовых инструментов ИИ Видения. Это виртуальные инструменты, используемые для построение основной системы, состоящей из необходимых блоков в систематическом порядке. Основной VI представляет собой комбинацию дополнительные sub-VI, которые строят систему.

Рис. 1. Состояние сегментации после клинического исследования с помощью УЗИ

Рис. 2. Интерфейс программы и главное окно

1. Aripova Zulfiya Dilshodovna - Web of Scientist: International Scientific Research ..., 2022 ALGORITHMS FOR PROCESSING MEDICAL GRAPHIC IMAGES FOR UTERINE FIBROID SEGMENTATION

2. Analysis of Detection and segmentation of Uterine fibroids between uzbek women Sadullaeva Sh. A., Sadullaeva U. A., Artikova M.A., Aripova Z.D. NeuroQuantology 20 (10), 83-90

3. E.A. Stewart Uterine Fibroids Lancet, 357 (2001), pp. 293-298 W.

4. Wang, Y. Wang, T. Wang, J. Wang, L. Wang, J. Tang Safety and efficacy of USguided high-intensity focused ultrasound for treatment of submucosal fibroids

5. Eur Radiol, 22 (2012), pp. 2553-2558 4. Y.-S. Kim, J.-H. Kim, H. Rhim, H.K. Lim, B. Keserci, D.-S. Bae, et al. Volumetric MR-guided high-intensity focused ultrasound ablation with a one-layer strategy to treat large uterine fibroids: initial clinical outcomes
6. Radiology, 263 (2012), pp. 600-609 6. K. Saini, M. Dewal, M. Rohit Ultrasound imaging and image segmentation in the area of ultrasound: a review Int J Adv Sci Technol, 24 (2010)
8. S. Sridevi, M. Sundaresan Survey of image segmentation algorithms on ultrasound medical images International conference on pattern recognition, informatics and mobile engineering (PRIME), IEEE (2013), pp. 215-220
9. M. Kass, A. Witkin, D. Terzopoulos Snakes active contour models Int J Comput Vis, 1 (1988), pp. 321-331 C. Xu, J.L. Prince Snakes, shapes, and gradient vector flow IEEE Trans Image Process, 7 (1998), pp. 359-369
10. T. McInerney, D. Terzopoulos Topology adaptive snakes Med Image Anal, 4 (2000), pp. 73-91
11. Y. Wu, Y. Wang, Y. Jia Adaptive diffusion flow active contours for image segmentation 11. Comput Vis Image Understand, 117 (2013), pp. 1421-1435
13. R. Malladi, J.A. Sethian, B.C. Vemuri Shape modeling with front propagation: a level set approach IEEE Trans Pattern Anal Mach Intell, 17 (1995), pp. 158-175
14. V. Caselles, R. Kimmel, G. Sapiro Geodesic active contours Int J Comput Vis, 22 (1997), pp. 61-79

ЎЗБЕКИСТОНДА ИНСОН КАПИТАЛИДАН САМАРАЛИ ФОЙДАЛАНИШ МУАММОЛАРИ

Каленов Кузберген Тлегенович, Бердах номидаги Қорақалпоқ давлат университети, (PhD), доцент вазифасини бажарувчи, +99891 3760575, kuzbergen@inbox.ru

Утемуратова Райхан Бахадыровна, Тошкент амалий фанлар университети талабаси, +998912662004, utemisov.1983@mail.ru
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8023913>

Ўзбекистон аҳоли сони жадал ўсиб бораётган мамлакатлардан бири ҳисобланади. Прогнозларга кўра, 2030 йилга бориб мамлакат аҳолиси 40 миллионга, 2040 йилда эса 50 миллионга етиши мумкин. Аммо, Ўзбекистонда ер, сув ресурслари, табиий бойликлар чегараланган, уларнинг миқдори йилдан йилга камайиб бормоқда. Бундай шароитда иқтисодийётнинг аҳолини боқишга қурби етадими?

XXI асрга келиб дунё аҳолиси сони геометрик прогрессияда ўсишни бошлади. Бирок, уни таъминлайдиган ер, сув ресурслари, табиий бойликлар миқдори чегараланган. Агар аҳоли сони ўзини-ўзи таъминлай оладиган даражадан ошиб кетса нима бўлади? Ана шундай ҳолат юз берганда мамлакат «Малтус тузоғи»га тушиб қолиши мумкин. Бу жуда хавфли ҳолат ва ундан чиқиб кетиш ҳам осон бўлмайди.

«Малтус тузоғи» (инг. Malthusian trap) - саноатдан олдинги жамиятларга хос даврий такрорланувчан ҳолат бўлиб, аҳолининг ўсиши якунда тупроқ унумдорлиги (ер ресурслари) билан чегараланган озик - овқат ишлаб чиқариш ўсишидан ошиб кетишини англатади. Бошқача айтганда, аҳоли сони маълум бир кўрсаткичга етганидан сўнг, озик-овқат тақчиллиги юзага келади. Бунга сабаб - мавжуд ресурслар (ер, сув ва бошқалар) чегаралангани. Бу ҳолат биринчи марта 1798 йилда британиялик олим Томас Малтус томонидан тавсифланган.

Саноатдан олдинги, қадимги жамиятларда озик-овқат маҳсулотлари ишлаб чиқариш ўсиши ҳам, аҳолининг катта қисми турмуш шароити яхшиланиши ҳам кузатилмаган. Аксинча, одамлар очлик чегарасига яқин шароитда яшаган. Бундан ташқари, аҳоли зичлиги критик нуктага етганда одатда урушлар, эпидемиялар ёки очарчилик каби ҳалокатли ҳолатлар юз берган. Ўз навбатида, бу аҳоли депопуляциясига, унинг сони қисқаришига олиб келган. Чорвачилик билан шуғулланадиган қабилалар чорва моллари сони аҳоли сонидан ҳам тезроқ ўсиши мумкинлигига қарамай, экологик имкониятларнинг максимал чегарасига жуда тез яқинлашган. Бу чорвани боқиш учун зарур бўлган табиий яйловларнинг чекланган майдонлари туфайли юз берган. Оқибатда бу кўчманчиларнинг қишлоқ хўжалиги ҳудудларига мунтазам босқинчилик ҳаракатларини юзага келтирган.

Ҳалокатли депопуляциянинг замонавий мисоли сифатида Африканинг аҳоли сони кўп бўлган Руанда давлатини келтириш мумкин. 1994 йилда миллатлараро адоват ва зўравонликлар оқибатида бу мамлакатда миллиондан ортиқ одам ҳалок бўлди, 20 фоиз аҳоли қочқинга айланди.

Саноатдан олдинги жамиятларда аҳоли ўсиш суръатлари ҳар доим технологик ўсиш суръатларидан (демак, озик-овқат ишлаб чиқариш суръатлари ўсишидан ҳам) анча юқори бўлгани сабабли, аҳоли жон бошига озик-овқат ишлаб чиқариш ҳажми анча тез (тахминан ҳар 25 йилда) очлик чегарасигача тушиб кетган.

Бундай муаммодан чиқиш йўли бор, бунинг учун озик-овқат ишлаб чиқаришнинг ўсиш суръати ёки ЯИМ ўсиш суръати аҳоли сонининг ўсиш суръатларидан доимий

равишда юқори бўлиши талаб этилади. Ўзбекистон аҳоли сони жадал ўсиб бораётган, ривожланаётган мамлакатлардан бири - йилига тахминан 1 млн кишига кўпаймоқда. Аммо, БМТ маълумотларига кўра, Ўзбекистон аҳолисининг ўсиш суръатида пасайиш тенденцияси кузатиляпти.

Мисол учун, Ўзбекистон аҳолисининг энг юқори ўсиш суръати 1962 йилда қайд этилган – 3,98 фоиз (аҳоли сони 10 млн). Шундан бери бу кўрсаткич пасайиб бормоқда ва 2021 йилда 1,65 фоиз миқдорда қайд этилган (аҳоли сони 35 млн). Прогнозларга кўра, бу тенденция давом этади ва Ўзбекистон аҳолиси 51 млн кишига етгач, камайишни бошлайди.

Ўзбекистонда аҳоли сони ўсмоқда, аммо ўсиш суръати пасаймоқда

Қайд этиш жоизки, 2008 йилдан буён Ўзбекистон аҳолисининг ўсиш суръатида жиддий тебранишлар кузатилмаяпти ва бу кўрсаткич 1,5-1,7 фоиз оралиғида қайд этилмоқда.

Ялпи ички маҳсулот (ЯИМ) - макроиктисодий кўрсаткич бўлиб, бир йил давомида мамлакат ҳудудида иқтисодиётнинг барча соҳаларида ишлаб чиқарилган товарлар, кўрсатилган хизматларнинг бозор қиймати. У миллий валютада ёки биржа курси бўйича халқаро валютада ҳисобланиши мумкин.

Ўзбекистоннинг ялпи ички маҳсулоти 2021 йил якунига кўра 69,2 млрд долларни ташкил қилган. Унинг ўсиш суръати 7,4 фоиз миқдорда қайд этилган.

1991-1995 йилларда ЯИМ пасайиши кузатилди. 1992 йилда унинг кўрсаткичи энг катта - 11 фоизга пасайиб кетди. Ўзбекистоннинг ЯИМ кўрсаткичи 1996 йилдан буён фақат ўсиб келмоқда. Энг юқори ўсиш суръати 2007 йилда кузатилди - қарийб 9,5 фоиз.

Озиқ овқат муаммосининг барқарор сақланишини баргараф этиш жамиятни модернизация қилиш жараёнида ёки натижасида амалга оширилиши мумкин (масалан, XIX аср охирида Европада саноат инқилоби пайтида ёки эрта СССР давридаги жадал саноатлаштириш даврида).

Бироқ, бунда бошқа «модернизация» тузоқлари пайдо бўлиши - ортиқча ишлаб чиқариш инқирози, ишсизлик, капитал жамғариш жараёнида ижтимоий тенгсизлик

чуқурлашиши, ўз навбатида булар ижтимоий низолар, инқилоблар ва фуқаролар урушига олиб келиши мумкин.

Юқори урбанизациялашган саноат ва постиндустриал жамиятларда туғилиш даражаси анча паст (авлодларнинг оддий алмашинуви даражасида) бўлади ва қишлоқ хўжалиги техникаси, ўғитлар, мураккаб суғориш комплекслари қишлоқ хўжалиги самарадорлигини сезиларли даражада оширади. Натижада, озиқ-овқат ишлаб чиқариш ҳажмини кўпайтиради («яшил инқилоб»). Ҳозирги вақтда ривожланган мамлакатларда аҳолининг 3-4 фоизи бутун мамлакатни боқишга қодир. Аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш тизими ва бошқа чора-тадбирлар жамиятдаги ижтимоий кескинликни юмшатиш имконини беради.

Шу сабабли, ҳозирги кунда дунёнинг аксарият давлатлари озиқ овқат муаммосидан чиқишга муваффақ бўлган (учинчи дунёнинг баъзи мамлакатлари, биринчи навбатда тропик Африка бундан мустасно).

Африка ва Яқин Шарқдаги мамлакатларда юз бераётган демографик портлаш ва бунинг оқибатида қишлоқ хўжалигига мўлжалланган ерлар танқислиги, ёшлар ўртасидаги оммавий ишсизлик ушбу минтақаларда маҳаллий можаро ва инқилоблар, шунингдек, Европа миграция инқирозининг асосий сабабларидан бири ҳисобланади.

Ушбу муаммонинг ечими сифатида фақат инсон омилини ривожлантириш яний таълимга кучли итибор ва таълимга инвестиция сарфлашни кучайтиришни йўлга қўйиш орқали амалга ошириш мумкин. Бунда ақлий меҳнат билан топиладиган даромад ортади ва инновацион тадбиркорлик ривожланиши ортидан аҳоли қарид қобилияти ортиши ва фаравонлиги таъминланади. Демак биз инсон капиталидан самарали фойдаланишни тўғри йўлга қўйсақ жамиятта пайдо бўлган кўплаб муаммоларни бартараф этишимиз мумкин

Фойдаланилган адабиётлар.

1. Вишневский А.Г., Васин С.А., Зайончковская Ж.А. Демографический и трудовой потенциал России / Путь в XXI век (стратегические проблемы и перспективы российской экономики). /Под ред. Д.С. Львова. – М.: Экономика, 1999. – С.202.
2. Ўзбекистон Республикаси статистик малумотлари 1990-2022 йиллар.
3. Kalenov K., Utemuratova R. Qishloq xo‘jaligi korxonalarida xatarlarini o‘zaro sug‘urtalash jamiyatlari tashkil etish orqali sug‘urtalashning xorij tajribasidan foydalanish //Евразийский журнал академических исследований. – 2023. – Т. 3. – №. 3 Part 2. – С. 100-105.
4. Utemuratova R. O‘zbekiston Respublikasida sug‘urta xizmatlari yo‘lida chorvo‘chilik muammolari va yechim yollari. // Toshkent moliya instituti. «Iqtisodiyotni raqamlashtirish va moliyaviy xavfsizligini ta‘minlash sharoitida biznes jarayonlarini transformatsiyalash» mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy anjuman. 2023 yil 28 fevral Tashkent. 480-482.

РАҚАМЛИ ТРАНСФОРМАЦИЯ ШАРОИТИДА ЎЗБЕКИСТОНДА ЭЛЕКТРОН ҲУКУМАТНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ УСТУВОР ЙЎНАЛИШЛАРИ

Рустамов Нарзилло Истамович, Тошкент амалий фанлар университети
Иқтисодиёт кафедраси мудири, и.ф.ф.д (PhD), доцент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8023915>

АННОТАЦИЯ

Мақолада рақамли трансформация тушунчасининг моҳияти, у билан боғлиқ баъзи илмий мулоҳазалар, “Рақамли Ўзбекистон–2030” Стратегиясининг асосий йўналишлари ва мамлакатимизда электрон ҳукуматни ривожлантириш борасидаги чора-тадбирлар ёритиб берилган.

Таянч иборалар. Рақамли трансформация, рақамли иқтисодиёт, “Рақамли Ўзбекистон – 2030” Стратегияси, ахборот-коммуникация технологиялари, электрон ҳукумат, очиқ маълумотлар портали.

Иқтисодий-ижтимоий соҳалар амалий фаолиятига “Рақамли трансформация” (digital transformation), “рақамли етуклик” (digital maturity) ва рақамлаштириш (digitalization) каби турдош бўлган тушунчаларининг кириб келганлигига нисбатан кўп вақт ўтгани йўқ. Бу тушунчанинг илмий адабиётлар, статистик ўлчовлар бўйича халқаро кўрсатмалар ёки турли давлат ҳужжатларида ҳам ҳозирги кунда умумэътироф этилган таърифи ишлаб чиқилмаган.

Рақамли трансформация – ишлаб чиқариш, тақсимлаш, айирбошлаш ва истеъмол қилиш моделлари, шунингдек, давлат бошқаруви механизмларининг рақамли технологиялар таъсирида ўзгаришидир. “Рақамли трансформация” тушунчаси кўп қиррали ва кенг доирада талқин қилиниши мумкин. Бу тушунча турли ҳодиса ва кўринишларнинг умумлашмаси сифатида шакллантирилади ва аниқ мазмун-маъно эса кўп жиҳатдан бу тушунчадан қандай йўналишда фойдаланишга боғлиқ бўлади.

Рақамли трансформация тармоқлардаги тизимли муаммолар ечимини топишга, меҳнатни қайта ташкил этиш ва такрорланувчан масалаларни автоматлаштиришга ёрдам беради. Жумладан, электроэнергетика соҳасининг инфратузилма объектларидаги бахтсиз ҳодисалар сони, қурилишда - қурилиш майдончасидаги жароҳатлар олиш даражаси камаёди. Рақамли маҳсулотларни жорий этилиши натижасида ташкилотлар ичида ва ташкилотлараро мувофиқлаштириш яхшиланади ва транзакция харажатларини камайтиради. Масалан, логистика соҳасида платформали ечимларни қўлланиши воситачиларнинг аҳамиятини қисқартириши билан бир вақтда охириги фойдаланувчилар билан муносабатга киришиш имкониятларини кенгайтиради. Электр энергияси саноатидаги истеъмолчилар энди ишлаб чиқарувчи-истеъмолчиларга айланади, яъни мустақил равишда электр энергияси ишлаб чиқаради ва унинг ортиғини сотиш имкониятига эга бўлади.

Рақамли трансформациянинг уни ўхшаш тушунчалардан, хусусан, рақамлаштиришдан ажратиб турадиган асосий белгиси (кўп ҳолатларда буни амалга ошириш мураккаб бўлсада) бизнес жараёнлари ва фаолият моделларидаги сифат ўзгаришларидир. Бу биринчи навбатда рақамли технологиялар доирасида яратиладиган платформалар ва уларни амалга оширишнинг муҳим ижтимоий-иқтисодий самараларидир.

Рақамли трансформация нафақат рақамли технологияларни жорий этиш, балки кўплаб горизонтал ва вертикал бизнес жараёнларини қайта шакллантириш, операцион

тартибларни оптималлаштириш, белгиланган моделлар ва қўшимча қиймат занжири иштирокчилари ўртасидаги ўзаро ҳамкорлик шакллари ўзгартирилишидир. Янги технологик ечимларни жорий этиш ташкилий амалиётни такомиллаштириш, ходимларнинг компетенциясини ривожлантириш, маълумотлар ва рақамли ечимлар билан ишлаш

маданиятини оширишга қўшимча сармоялар киритилишини талаб қилади.

Ривожланган мамлакатлар амалиётида рақамли трансформация янги технологияларни жорий этилишини қўллаб-қувватлашнинг тармоқли тамойилини кўзда туттади. Бунда дастурлар ва лойиҳалар бирон-бир истиқболли технологиялар гуруҳини қўлланиши ўта долзарб бўлган бир нечта тармоқларда жорий этиш тамойили бўйича курилиши мумкин, аксинча, иқтисодиётнинг муайян сектори ёки ижтимоий соҳада талаб қилинаётган кўплаб турли жинсдаги технологик ечимларни аниқ бир тармоққа жадал татбиқ этиш ёрдамида ҳам рақамли трансформацияни таъминлаш мумкин.

Рақамли трансформация рақамли технологияларни жорий этиш даражаси бўйича етакчи соҳаларидан (масалан, молиявий хизматлар)дан тортиб, консерватив реал секторгача бўлган кенг кўламдаги саноат ва ташкилотларни тўлиқ қамраб олади. Етакчиларга мисол сифатида Европа Иттифоқида fintech компанияларини қўллаб-қувватлаш ва криптоактивлар учун тартибга солувчи тўсиқларни олиб ташлашга йўналтирилган чоратадбирлар мажмуасини келтириш мумкин.

Ўзбекистонда иқтисодий ислохотларнинг самарадорлигини ошириш борасида кенг кўламли тадбирлар амалга оширилмоқда. Жумладан, мамлакатимизда “Электрон ҳукумат” тизимининг жорий этилиши бу борадаги катта қадамлардан бири бўлди.

Ҳозирги кунда Ўзбекистон Республкасида “Рақамли Ўзбекистон – 2030” Стратегияси доирасида иқтисодиётнинг энг муҳим тармоқлари ва ижтимоий соҳани рақамли ўзгартиришга қаратилган давлат сиёсати чоратадбирлари белгиланди. Унда 2030 йилгача бўлган даврда рақамли трансформацияни амалга ошириш мамлакат иқтисодиётини ривожлантиришнинг миллий мақсадларидан бири сифатида белгиланган.

Шу билан бирга, бу мақсад кўрсаткичлари рақамли инфратузилма, электрон ҳукумат, рақамли иқтисодиёт ва рақамли технологиялар миллий бозорини ривожлантириш, ахборот технологиялари соҳасида таълим бериш ва малака ошириш кўрсаткичлари асосида амалга оширилади. Дастлаб 29 та намунавий туманларда (шаҳарларда) 2020 йилда ва 2021 йил I-чораги якунига қадар рақамли трансформация қилиш амалга оширилди. Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирлиги, унинг тасарруфидаги ташкилотлар ва ҳудудий бошқармаларининг масъул раҳбарларини тегишли туманларга (шаҳарларга) бириктирилди. Ҳудудий ишчи гуруҳлари ташкил этилди ва улар ҳар 10 кунликда лойиҳаларни амалга ошириш самарадорлиги ва жойларда ўтказилаётган тадбирларнинг амалий аҳамиятини баҳолаб боради. 2020 йил 1 ноябрдан бошлаб инвестиция лойиҳалари ҳамда жалб этилаётган халқаро молия институтлари, хорижий ҳукумат молия ташкилотлари ва донор мамлакатлар маблағлари умумий миқдорининг 5 фоиздан кам бўлмаган қисми “рақамли” компонентларга йўналтирилди. Стратегия доирасида ишлаб чиқилган “Йўл харитаси”да тўртта асосий соҳани ривожлантириш назарда туттади:

1. Электрон ҳукуматни ривожлантириш;
2. Рақамли индустрияни ривожлантириш доирасида;
3. Рақамли таълимни ривожлантириш;

4. Рақамли инфратузилмани ривожлантириш.

Ўзбекистонда электрон ҳукуматни ривожлантиришнинг меъёрий-ҳуқуқий асослари ҳақида айтиш мумкинки, 2013 йил 27 июнда қабул қилинган Ўзбекистон Республикасининг Миллий ахборот-коммуникация тизимини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисидаги қарори билан тасдиқланган “Ўзбекистон Республикаси Миллий ахборот-коммуникация тизимини ривожлантириш комплекс дастури” “электрон ҳукумат” тизимини шакллантириш ва кенг қўллашга қаратилган муҳим меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлардан бири бўлди. Дастур аҳолининг давлат ҳокимияти органлари билан ўзаро муносабатини электрон шаклда амалга оширишни таъминлаш, давлат бошқаруви тизимида “ягона ойна” принципини жорий этиш каби вазифаларни ҳал этишни ўз ичига олади. Шунингдек, ушбу ҳужжатда ахборот тизимлари комплекси ва “электрон ҳукумат” тизимининг маълумотлар базасини яратишга доир тадбирлар белгиланган. Мазкур дастур замонавий ахборот-коммуникация технологияларини янада ривожлантириш ва иқтисодиётининг барча соҳаларига кенг тадбиқ этиш, ахборот ресурслари, тизим ва тармоқларини жадал ривожлантириш, тадбиркорлик субъектлари ҳамда аҳолига кўрсатилаётган интерфаол давлат хизмати турларини кенгайтириш ва яхшилашни рағбатлантириш имкониятларини оширди.

2015 йил 9 декабрда Ўзбекистон Республикасининг “Электрон ҳукумат тўғрисида” ги Қонуни қабул қилинди. Бу қонунни қабул қилишда халқаро тажрибани ўрганиб, бугунги кунда уни такомиллаштириш юзасидан фикр-мулоҳазалар, жумладан онлайн муҳокамалар олиб борилди. Қонун лойиҳасини ишлаб чиқишда ахборот-коммуникация технологиялари мутахассисларидан иборат ишчи гуруҳи томонидан “электрон ҳукумат” тизимида ижтимоий муносабатларни мувофиқлаштиришга оид халқаро тажриба, хусусан Корея Республикасининг “Электрон ҳукумат тўғрисида”ги қонуни, Россия, АҚШ ҳамда Европа давлатларининг шу йўналишдаги қонунчилиги, меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлари таҳлил қилиниб, муҳим жиҳатлари ўрганилди.

“Электрон ҳукумат тўғрисида” ги Қонунда электрон ҳукуматнинг бир қатор асосий тушунчалари келтирилган бўлиб, унга кўра электрон ҳукумат – давлат органларининг жисмоний ва юридик шахсларга ахборот коммуникация технологияларини қўллаш йўли билан давлат хизматлари кўрсатишга доир фаолиятни, шунингдек идоралараро электрон ҳамкорлик қилишни таъминлашга қаратилган ташкилий-ҳуқуқий чора-тадбирлар ва техник тизимини тартибга солади. Шунингдек, давлат хизмати, сўров, ариза берувчи, идоралараро электрон ҳамкорлик қилиш, электрон ҳукуматнинг ягона идентификаторлари, электрон давлат хизмати регламенти, электрон давлат хизмати каби асосий тушунчаларга таъриф берилган. Қонунда электрон ҳукуматнинг асосий вазифалари сифатида давлат органлари фаолиятининг самарадорлигини, тезкорлигини ва шаффофлигини таъминлаш белгиланган. Аҳоли ва тадбиркорлик субъектлари билан ахборот алмашишни таъминлашнинг қўшимча механизмларини яратиш кўрсатилган.

Мазкур соҳада амалга оширилаётган лойиҳалар замирида биринчи ўринда аҳолига яратиб берилаётган қулайликлар, кундалик турмуш тарзи, давлат бошқарувида ахборот-коммуникация технологияларидан унумли фойдаланиш имкониятлар ётади. Бугун ҳукуматимиз томонидан қўллаб-қувватланаётган “электрон ҳукумат” тизимининг самарадорлиги, ривожини ҳам бевосита аҳоли манфаатлари билан боғланади. Юқоридаги саъй-ҳаракатлар натижасида айни кунда солиқ ва статистика ҳисоботларини тақдим этиш, божхона юк декларацияларини расмийлаштириш ва янги ташкил этилаётган хўжалик субъектлари номларини рўйхатдан ўтказиш тўлиқ электрон шаклда амалга оширилмоқда. Солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар, кўрсатилган хизматлар учун

тўловларни онлайн тўлаш имкониятлари кенгайтирилди ва масофавий банк орқали амалга оширилган тўловлар суммаси кўпайтирилди.

Очиқ маълумотлар портали – аҳоли ва давлат идоралари ўртасида ахборот алмашишнинг муҳим воситаси бўлиб, 2015 йилнинг март ойида ишга туширилди, умумфойдаланиш учун рухсат этилган ижтимоий-иқтисодий ва сиёсий ахборотларни турли маълумот шаклида тўплаш, олиш имкониятини берувчи Очиқ маълумотлар ягона порталида (data.gov.uz) вазирлик ва идораларнинг 464 турдаги очиқ маълумотлари тўплами жойлаштирилди. Ўзбекистон Республикасининг Очиқ маълумотлар портали фаолиятини такомиллаштириш, истиқболда ривожлантириш юзасидан 2015 йилнинг 7 августидан Вазирлар Маҳкамаси томонидан “Очиқ маълумотлар тақдим этилишини ҳисобга олинган ҳолда Интернет тармоғида Ўзбекистон Республикасининг Ҳукумат порталини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори қабул қилинди.

Портални ривожлантиришга оид ҳукумат қарорига мувофиқ низомда мазкур электрон ресурсни ривожлантириш, фойдаланувчилар учун зарур маълумотларни тақдим қилиш механизмини такомиллаштириш, Портал оператори ва маълумотларни тақдим қилувчи масъуллар, Портал фойдаланувчилари билан ўзаро алоқаларни тартибга солиш каби чора-тадбирлар белгилаб берилган. Қарорга мувофиқ, Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирлиги Очиқ маълумотлар портали фаолиятини шакллантириб бориш ва истиқболда ривожлантириш учун масъул давлат органи этиб белгиланди. Давлат органлари ўз вақтида Очиқ маълумотлар порталини керакли ахборотлар билан таъминлаш ва маълумотларни янгилаб бориш учун бевосита жавобгар этиб белгиланди.

Умуман, мамлакатимизда ахборот-коммуникация технологияларини жорий қилишда ахборот технологияларини ривожлантириш, бу йўналишда лойиҳаларни амалга оширишнинг замонавий, инновацион усулларини излаб топиш, ахборотлаштириш жараёнини ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш, улардан фойдаланишни оммалаштириш давлат фаолиятининг муҳим йўналишларидан бирига айланиб бормоқда.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, рақамли трансформация шароитида Ўзбекистонда “электрон ҳукумат” тизими самарадорлигини ошириш учун куйидаги тадбирларни амалга ошириш лозим деб ҳисоблаймиз:

- мамлакатимизда “электрон ҳукумат” тизимини ривожлантириш бўйича ишларни жадаллик билан олиб бориш керак;

- давлат идораларининг таркибида ахборот-коммуникация технологияларини тадбиқ этишга масъул тақибий бўлинмалар ҳозиргача тўлиқ ташкил этилмаган. Давлат идораларида уларни зудлик билан ташкил этиш ва самарали ишлашини йўлга қўйиш лозим;

- давлат ташкилотларида ахборот-коммуникация технологияларини ташкил этиш бўйича мутахассислар етарли даражада эмас. Мазкур соҳада мутахассисларни тайёрлашга ва уларнинг билим савиясини оширишга жиддий эътибор қаратиш керак;

- мамлакатимизда давлат идоралари маълумотларининг очиқлик даражасини ошириш лозим, бу учун очиқ маълумотлар порталини янада ривожлантириш керак.

САНОАТ КОРХОНАЛАРИДА РАҚАМЛАШТИРИШ САЛОҲИЯТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ВА УНДАН САМАРАЛИ ФОЙДАЛАНИШНИНГ ТАШКИЛИЙ ИҚТИСОДИЙ ВА УСЛУБИЙ ЖИХАТЛАРИ

Мелиев Воҳиджон Пулатович, Бизнес ва тадбиркорлик Олий Бизнес Мактаби таянч доктаранти, Тошкент Амалий Фанлар университети “Иқтисодиёт” кафедраси асистенти, e-mail: melievv500@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8023918>

АННОТАЦИЯ

Мақолада, саноат корхоналарида рақамли трансформация ва автоматлаштиришни амалга ошириш борасида ривожланган давлатлар тажрибаси, бугунги кундаги мавжуд иқтисодий шарт-шароитлар, корхоналарида амалга оширилаётган рақамлаштириш жараёнлари, бизнес моделлари таҳлил қилинган ҳолда, мамлакатимиз саноат корхоналарида рақамли трансформация ва янги бизнес моделларини жорий этиш бўйича назарий ҳамда амалий хулосалар келтирилган.

Калит сўзлар: рақамлаштириш, рақамли трансформация, автоматлаштириш, янги бизнес модели, фойда, қўшилган қиймат, марткетинг, ҳамкорлик.

Рақамли трансформацияни амалга оширишдаги асосий муаммо шундаки, амалиётга янгиликларни киритишга ҳаракат қилишда, доимо қаршиликка дуч келинади. Сабаби анъанавий муҳитда нормал фаолият юритаётган корхона янги унсурларни рад этишга ҳаракат қилади. Янгиликларни рад этишга бўлган қарашлар ҳам меърий ҳолат ҳисобланади.

Корхоналар фаолияти даври тўртта босқичга бўлиш мумкин.

Корхоналар фаолияти даври босқичлари.

Корхоналар маълум бир давр (0-5 ёки 0-10 йиллар) шаклланиш (пайдо бўлиш, туғулиш) босқичини ўтайди. Бу босқичда корхоналар асосий бизнес модели корхоналарнинг ишлаб чиқариш ва бошқарув тизимини ташкил этиш ҳамда бозорда ўз ўрнини шакллантиришга қаратилган бўлади.

Корхоналар ўсиш (ривожланиш) босқичида доимий равишда ўсиб бориб, бу ишлаб чиқариш ва сотув хажмининг доимий ортиб бориши, янги маҳсулотлар устида тинмасдан ишлаётганлиги, бошқарув сифати ошиб бораётганлиги ва компанияларининг рентабеллиги ошиб, даромадлари кўпайиши ҳамда кенгайиб боришида кўришимиз мумкин.

Саноат корхоналар фаолиятини доимий нормал олиб боришлиги куйидаги омилларга боғлиқ:

- Бозори (мижозлар) мавжудлиги

Кимё саноати корхоналари учун бозорни аниқлаб олиш муҳим. Чунки кимё саноати маҳсулотлари махсус хусусиятларга эга бўлиб унинг мижозлари чекланган тармоқ ёки аҳоли қатлами бўлади.

- Маҳсулот мавжуд.

Корхонанинг маҳсулоти бўлиши керак - корхона бозорга қандай маҳсулот тақдим эта олади.

Масалан кимё саноати корхонаси эски технологиялардан фойдаланган ҳолда маҳсулот ишлаб чиқаради. Юқори эҳтимоллик даражаси билан у бозорга рақобатчиларнинг маҳсулотларидан фарқ қилмайдиган маҳсулотни тақдим этади. Лекин шу билан бирга, нарх жиҳатидан каттароқ ўйинчиларга ютқазади.

- Бизнес модел мавжуд

Бозор ва маҳсулотдан ташқари, бизнес модели бўлиши керак, яъни бизнес қандай қилиб пул топади.

Бугунги кунда кимё саноати корхоналарнинг рақамли бизнес модели шундай бўлиши керакки, у барча истеъмолчиларни қамраб олиш мижозларга қулай етказиб бериш, қадоқлаш, маҳсулот тавсифи ёритилиши ҳамда маҳсулотдан фойдаланиш натижасида эришиладиган фойда ёки нафлар ёритилган ҳолда маркетинг ва реклама фаолиятини ташкил этиш ҳамда ишлаб чиқариш жараёнларини йўлга қўйиши лозим. Ишлаб чиқаришнинг умумий ҳажмидаги асосий маҳсулотларнинг маълум улушига эга бўлган ҳолда, ишлаб чиқаришни алоҳида маҳсулотлари билан савдо ҳажмини кўпайтириш ҳисобига асосий маҳсулотлардан катта миқдорда даромад олишга эришиш мумкин.

Янги бизнес моделини корхоналарда жорий этишда ички омил сифатида мулқдорлар истаги ва жамоа салоҳияти муҳим аҳамиятга эга. Шунинг учун мулқдорлар инвестицияларни хавотирсиз амалга ошира олади. Бироқ рақамли трансформация амалга

оширилатганда сарфланган инвестицияни қопланиши бўйича аниқ ҳисоб-китобларнинг мавжуд эмаслиги, мулкдорларни ўйлашга, маълум доираларда мулоқот қилишга ёки амалга оширилатган рақамлаштиришнинг аҳамияти ҳақида умумий тарғибот, жумладан, давлат даражасида тарғиботларга ёндашишни талаб этади.

Ташкилотлар ўзларининг бизнес моделлари орқали ўзларининг янги ғоялари ва технологик салоҳиятларини тижоратлаштирадilar.

Аввало, "бизнес модели" тушунчаси нимани англатишини тушуниш муҳимдир. Ушбу атаманинг турли хил таърифлари мавжуд, аммо улар орасида асосий ғоя бор. Калифорния университети профессори Девид Тииснинг сўзларига кўра, "бизнес модели фирма қандай қилиб мижозларга қиймат яратиши ва этказиб бериш архитектурасини ва ушбу қийматнинг улушини олиш учун қўлланиладиган механизмларни тавсифлайди"¹¹. "Бизнес модели стратегиянинг намоён бўлиши сифатида қабул қилинади, у стратегик танловларни таҳлил қилиш ва мулоқот қилиш учун восита бўлиб хизмат қилади."¹². А.Уиллйемснинг фикрича "Бизнес модели корхона бизнесининг асосини, бизнес юритиш асосий мантиқини белгилайди ҳамда компания ўз мижозлари ва ҳамкорларига қандай қиймат беришини тавсифлайди"¹³.

Умумий қилиб айтганда, фирманинг бизнес модели учун имкониятлар ва таҳдидларни аниқлаш сезги қобилиятлари талаб қилади. Мавжуд бизнес моделида ушбу янги имкониятлар ва таҳдидларни кўриб чиқиш, қўллаш учун мавжуд имкониятлар, ва ниҳоят, ташкилий фаолият, жараёнлар ва тузилмаларни ишлаб чиқиш ва мослаштириш, янги бизнес моделини жорий этиш имконини берадиган зарур ресурсларни топиш учун қайта конфигурация шароитлари талаб қилинади. Рақамлаштиришнинг ушбу истиқболлари бизнес моделидаги янги фундаментал ўзгаришларга асосланиб, қуйидаги шаклдаги янги бизнес модели фаолияти намунавий схемаси ишлаб чиқилди.

¹¹ Teece David. (2017). Business models and dynamic capabilities. Long Range Planning. 51. 10.1016/j.lrp.2017.06.007.

¹² Lambert Susan & Davidson Robyn. (2013). Applications of the business model in studies of enterprise success, innovation and classification: An analysis of empirical research from 1996 to 2010. European Management Journal. 31. 668–681. 10.1016/j.emj.2012.07.007.

¹³ Schallmo, Daniel & Williams, Christopher. (2018). Digital Transformation of Business Models-Best Practices, Enablers and Roadmap.

Бизнес модел фаолияти намунавий схемаси

Хулоса қилиб айтганда, бизнес моделининг рақамли трансформацияси турли хил модификация объектларига тааллуқли бўлиб, бутун бизнес модели сифатида, унинг алоҳида элементлари бизнес жараёнлари, қиймат занжирлари, қўшилган қиймат тармоқлари ва унинг иштирокчиларини қамраб олади. Шундан келиб чиқиб корхоналар рақамли трансформацияни қай даражада амалга ошириш ниятида эканлигини ҳал қилади: ўзгаришнинг енгил-қисман даражаси ёки фундаментал-туб ўзгаришлар. Корхоналар бизнес моделининг ўзгариши биринчи навбатда мижозлар, корхона бизнеси, рақобатчилар, саноат ва шерикларга мос сифатда янги бўлиши лозим. Шунингдек, корхона бизнес жараёни ўзгариш билан қандай тартибларни келтириб чиқариши кераклигини, яъни трансформация қандай содир бўлишини белгилаши керак. Қуйидаги тўртта асосий ўлчов орқали рақамли трансформацияни бошлаши мумкин: сифат, вақт, макон ва молия. Бизнес моделининг рақамли трансформацияси "мантиқий ва вақтинчалик контекстда бир-бири билан боғлиқ бўлган вазифалар ва қарорлар кетма-кетлигини" назарда тутди.

ELEKTRON TIJORATDA MOLIYAVIY XIZMATLARNING RAQAMLI TRANSFORMATSIYASI.

Qilichov Sobir Savriyevich, Toshkent Amaliy fanlar universiteti, assistenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8023920>

ANNOTATSIYA

Hozirgi kunda moliyaviy investitsiyalar, moliyaviy bozorlarning samarador ishlashi va raqamli iqtisodiyotga o'tish jarayonida juda katta ahamiyatga egadir. Ushbu maqolada raqamli transformatsiya bank hizmatlari ko'rsatishning zamonaviy usullarining barcha jabhalarda ishlatishni ko'zda tutadi. Natijada banklarning filiallari soni kamayadi, bir qancha xizmatlar, shu jumldan, kredit berish va vositalarni investitsiyalash onlayn servislar ko'rinishiga o'tadi. Bundan tashqari an'anaviy kompaniya o'z biznesining raqamli transformatsiya jarayonini boshidan kechirgan holda bozorga butunlay yangi raqamli xizmat yoki mahsulot taklif qila oladi, bu borada olib borilayotgan ishlar va ushbu sohadagi to'siqlar haqida bilib olishingiz mumkin.

Kalit so'zlar: Raqamli iqtisodiyot, Raqamli transformatsiya, Federativ model, Ajratigan servislar modeli, Kompetentsiyalar strategik markazlarini yaratish modeli, Raqamli operatsion model.

Moliyaviy investitsiyalar moliyaviy bozorlarning samarador ishlashi va raqamli iqtisodiyotga o'tish jarayonida juda katta ahamiyatga egadir. Raqamli iqtisodiyot davlat organlarining, kompaniyalarning, tadbirkorlarning va fuqarolarning ish uslublarini o'zgartirib yuborib, ularga turli xildagi vazifalarni bajarishni ancha yengillashtiradi. Raqamli innovatsiyalar raqamli iqtisodiyotning va jamiyatning rivojlanishiga turtki beradi hamda yangi texnologiyalarni turli yo'nalishlarda ishlatishga imkon beradi va bu orqali iqtisodiyotning raqamli transformatsiyasiga olib keladi. Yuqori darajadagi tashkiliy va insoniy kapitalga ega bo'lgan kompaniyalar katta ehtimollik bilan raqamli texnologiyalarga bo'lgan investitsiyalardan katta miqdorda foyda olishlari mumkin. Bunday kompaniyalar yetarli darajada moslashuvchan bo'lib, o'z investitsiyalaridan keladigan foydani maksimallashtira oladilar, sotuvlarni ko'paytirish uchun imkoniyatlari mavjud, jarayonlarni qayta tashkil eta oladilar hamda ishlab chiqarish samaradorligini oshira oladilar. Bunday shart-sharoitlarda moliyaviy investitsiyalar raqamli iqtisodiyotga o'tishning asosiy drayveri bo'lib hisoblanadilar. Raqamli transformatsiya (**digital transformation**) jarayoni deb, raqamli texnologiyalarni mavjud biznes-modellarni mukammallashtirish uchun ishlatishga hamda uning vositasida faoliyat samaradorligini oshirishga aytiladi. Bu jarayon doimiy asosda innovatsion texnologiyalarni tadbiriq qilishni ko'zda tutib, butun iqtisodiyotning to'laqonli raqamli transformatsiyasiga olib keladi. Raqamli texnologiyalardan foydalanish banklarning, davlat organlarining va potentsial mijozlarning o'zaro munosabatini mukammallashtiradi. Raqamli transformatsiya bank hizmatlari ko'rsatishning zamonaviy usullarining barcha jabhalarda ishlatishni ko'zda tutadi. Natijada banklarning filiallari soni kamayadi, bir qancha xizmatlar, shu jumldan, kredit berish va vositalarni investitsiyalash onlayn servislar ko'rinishiga o'tadi.

Bank sektorining bunday transformatsiyasi o'zining kamchiliklariga ham ega oldingi avlod raqamli iqtisodiyot tushunchalarini o'zlashtirishga qiynaladi va uning uchun ish yuritishning an'anaviy usullaridan voz kechish unchalik yoqmaydi, banklarga esa mobil platformalarda ishlaydigan to'liq onlaynga o'tish juda ham foydali bir tadbir bo'ladi.

Misol sifatida Britaniyadagi mijozlar bilan ishlash uchun mo'ljallangan moddiy bo'limlari yo'q bo'lgan AtomBankni keltirish mumkin. Unda barcha operatsiyalar mobil ilovalar yordamida amalga oshiriladi. Rossiyada ham onlayn bankingning rivojlanishi bo'yicha

bir qancha misollar keltirish mumkin. Masalan, fizik shaxslarga hizmat ko‘rsatish bo‘yicha innovatsion takliflarni AO “Tinkoff Bank” da ko‘rish mumkin. Internet-bankingga o‘tmasdan oldin mijozlar bazasining ko‘payishi yiliga 500 mingni tashkil qilgan bo‘lsa, hozir ushbu ko‘rsatgich 1,0-1,8 millionni tashkil qiladi, ya‘ni, yangi mijozlar soni 2-3 martaga ko‘paygan. Huquqiy shaxslar uchun raqamli texnologiyalarning ishlatilishiga misol qilib, AO “Modulbank” ni keltirishimiz mumkin. Unda zamonaviy onlayn banking tizimi ishga tushganidan so‘ng, mijozlar soni 1,5 barobarga ko‘paygan. Raqamli texnologiyalarning yutuqlarini tadbiq etish bank hizmatlari butun sutka, oy va yil davomida to‘xtovsiz amalga oshirilishi tufayli bankdagi mijozlar sonini oshirishga olib keladi.

Bank sektorini raqamli transformatsiya qilish jarayoni quyidagi elementlarni o‘z ichiga oladi: mijozlar bilan ishlash tajribasini tahlil qilish, ko‘rsatilayotgan hizmat va mahsulotlarning raqamlashtirilishi va tashkilotning ichki jarayonlarini transformatsiya qilish. Raqamli transformatsiya jarayoni mijozlar bilan ishlash tajribasini to‘laqonli o‘rganish, mavjud talablarni tahlil qilish va yangi talablarni aniqlash orqali ta‘minlanadi. Banklar innovatsion rivojlanishining harakatlantiruvchi kuchi uning hizmatlaridan foydalanuvchiardir, chunki ular o‘z talablari vositasida zamonaviy bank hizmatlari va mahsulotlariga bo‘lgan real talabni yaratadilar. Mijozlar banklar bilan muloqot tajribalarini umumlashtirib, u yoki bu hizmatni qanchalik qulay va oson olganliklari bilan bank ishini baholaydilar. Shuning uchun ham bank sektori mutahassislari mijozlar bilan ishlash tajribasini muttasil ravishda o‘rganishlari va mavjud kamchiliklarni tezlik bilan bartaraf etishlari talab qilinadi. Oldingi davrlarda banklar faoliyatining samaradorligi mahsulot va tovarlar sotishning maqsadli ko‘rsatgichlari qanday bo‘lgani orqali baholangan. Ammo raqamli iqtisodiyot davrida banklar yangi sharoitarga, ya‘ni, mijozlarga yo‘naltirilganlik va ularning talablariga moslashishlari talab etiladi. Hozirgi kunda milliardlab mijozlarga mobil telefonlar orqali hizmat ko‘rsatilishi mumkin. Bu esa banklarni raqobatbardoshligini ta‘minlash maqsadida ishlatilayotgan raqamli texnologiyalarni doimiy ravishda mukammallashtirishga majbur qiladi. Banklarning ichki jarayonlarini transformatsiya qilish ham bank sektorining rivojlanishi uchun katta ahamiyatga ega. Mijozlarga yo‘naltirilgan raqamli texnologiyalarning tadbiq qilinishi bilan bir qatorda, boshqaruv, rahbarlik va nazorat funksiyalarini ham yanada mukammallashtirish lozim. Banklarning to‘laqonli raqamli transformatsiyasini amalga oshirish yo‘lidagi asosiy to‘siqlardan biri hizmat ko‘rsatuvchi personalda raqamli iqtisodiyot sharoitlarida ishlash ko‘nikmalarining yo‘qligidir. Mijozlar bilan ishlashni mukammallashtirishda CRM (Customer Relationship Management) tizimi banklar raqamli transformatsiyasini amalga oshirishning muhim elementlaridan biridir.

Banklarning raqamli transformatsiyasi raqamli strategiyani ishlab chiqish va qo‘llash bilan bog‘liq kompleks yondoshuvni talab qiladi. Transformatsiya moliya kredit faoliyatini yuritishning barcha jihatlarini, shu jumladan, bankning boshqaruv mexanizmini raqamlashtirishni ham qamrab oladi va samaradorlikni maksimal ravishda oshirishga yordam beradi. Raqamli strategiya quyidagi to‘rt asosiy masalani hal qilishga yo‘naltirilgan bo‘lishi kerak:

- Raqamli texnologiyalarni ish faoliyatiga tadbiq qilish;
- Xizmatlar bahosi yaratilish jarayonining transformatsiyasi;
- Raqamlashtirishning moliyaviy aspekti;
- Tashkiliy tuzilmaning o‘zgarishi.

Barcha banklar uchun yagona operatsion model mavjud emas, shuning uchun bankning qandayligiga bog‘liq ravishda quyidagi raqamli strategiyalardan foydalanish mumkin:

1. **Federativ model** – bunday operatsion modelni raqamli transformatsiyani asta-sekin amalga oshiradigan yirik banklarda qo‘llash mumkin bo‘lib, unda raqamlashtirish faoliyat

yo‘nalishlari bo‘yicha amalga oshiriladi. Bunda ba‘zi bir tashkiliy bo‘limlar raqamli texnologiyalarga bo‘lgan xarajatlar oqimini mustaqil ravishda nazorat qilib turib va hodimlarga yangi ko‘nikmalarni singdirigan holda raqamli strategiyani amalga oshirishda ishtirok etadilar.

2. Ajratigan servislar modeli. Firma raqamli transformatsiyaning muhimligini anglaganidan so‘ng va raqamli strategiyani amalga oshirish bo‘yicha birinchi qadamlarni qo‘yganidan keyin, kattaroq bo‘lgan banklarda ajratilgan servislar modelidan foydalanish mumkin bo‘ladi. Bunda bir qanha o‘xshash funktsiyalar bitta markazlashgan bo‘limga beriladi. U yoki bu operatsiyalarni bajarishga mas‘ul bo‘lgan bo‘lim bo‘linadigan servislar markazi bo‘lib qoladi.

3. Kompetentsiyalar strategik markazlarini yaratish modeli - Raqamli transformatsiya sharoitlarida bank operatsion modeli rivojlanishining keyingi bosqichi tashkiliy birlik sifatidagi kompetensiya markazlarini tashkil qilishdir.

Bunday markazlar ma‘lumot yig‘ish va tahlil qilish asosida information tizimlarni hamda biznes jarayonlarni nazorat qiladilar va ularni maksimal samarador ishlatish usullarini topadilar.

4. Raqamli operatsion model – Bu model raqamli transformatsiyani tugallash arafasida bo‘lgan banklarda qo‘llash uchun mo‘ljallangan. Modelni bir tarmoqli tashkilotlar uchungina ishlatish mumkin. Bankning faoliyatida raqamli platformaning mavjudligi raqamli operatsion modelni ishlatish uchun asos bo‘la oladi. Hozirgi davrda bunday model mobil to‘lov tizimlari xizmatlari taqdim etadigan kompaniyalarda yoki zamonaviy onlayn bankingdan foydalanadigan banklarda qo‘llaniladi.

Raqamli transformatsiya jarayonini amalga oshirish uchun davlat ham ma‘lum bir choratadbirlar ko‘rishi lozim, shu jumladan, qonuniy hamda normativ-huquqiy asoslarni yaratishi va ularni real sharoitlarga moslashtirishi kerak. Bu ishlar natijasida real hayotga bir qancha yangi texnologiyalar va biznes modellar kirib keladi, shu jumladan, raqamli ekotizimlar, raqamli platformalar, buyumlar internet, raqamli analitika, Big Data, Industriya 4.0 texnologiyalari, robotizatsiya va 3D pechatlarni qo‘llash keng miqyosda amalga oshiriladi. Bu holda esa raqamlashtirishni quyidagi ko‘rsatgichlar bilan o‘lchash mumkin:

1. Barcha joylarda va ishlarda qo‘llash imkoniyati – tashkilot va iste‘molchilar raqamli xizmatlar va ilovalardan universal ravishda foydalana olishlari;
2. Raqamli xizmatlardan barchaning foydalanishi uchun imkoniyatlar yaratilganligi;
3. Raqamli xizmatlar ko‘rsatishning ishonchliligi va sifatligi;
4. Real vaqt rejimida raqamli xizmatlar ko‘rsatishning qanday tezlik bilan amalga oshirilishi va uning qanchalik keng miqyosdaligi;
5. Raqamli xizmatlardan foydalanish osonligi va qulayligi hamda mahalliy ekotizimlarning bunday xizmatlarni xalqqa yetkaza olishi;
6. Foydalanuvchilarning raqamli biznes bo‘yicha xizmatlardan foydalana olish imkoniyatlari qandayligi.

Raqamli texnologiyalarga investitsiyalar qilish ish unumdorligining oshishiga, ishchilarga o‘z ishlarini bajarish uchun ko‘proq imkoniyatlar yaratishga, ishlab chiqarish jarayoning ko‘proq kapital talab qilishiga va ijod uchun qo‘shimcha imkoniyatlar yaratilishiga olib keladi. Raqamli transformatsiya jarayoniga o‘tgan kompaniyalar zamonaviy information texnologiyalarni o‘zlarining raqabatbardoshliklarini oshirish uchun bir vosita sifatida ishlatadilar va uzoq muddatli perspektivada o‘shiga intiladilar. Demak, an‘anaviy kompaniya o‘z biznesining raqamli transformatsiya jarayonini boshidan kechirgan holda bozorga butunlay yangi raqamli xizmat yoki mahsulot taklif qila oladi. Bunday ishlarni amalga oshira oladigan

mutahassislar esa yangi texnologiyalar bo'yicha zamonaviy bilim, kompetentsiya va ko'nikmalarga ega bo'lishlari hamda masofiviy ravishda ishlash olishni eplashlari talab etiladi. Siyosatchilar va rahbarlarga esa raqamli transformatsiyani samarador amalga oshirishlari va bu jarayonni boshqarishlari uchun iqtisodiyotni yangi talablar va imkoniyatlarga moslashtirishni ta'minlashlari lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ruyhati

1. Gulyamov S.S. va boshqalar. Raqamli iqtisodiyotda blokcheyn texnologiyalari. T.: “Iqtisod Molia” nashriyoti, 2019. 386 bet.
2. R.H. Ayupov. Raqamli iqtisodiyot va elektron tijoratda yangi texnologiyalar. O'quv qo'llanma. Toshkent: Nizomiy nomidagi TDPU, 2020, 554 bet.
3. Гаврилов Л. П. Электронная коммерция: учебник и практикум для вузов / 3-е изд., доп. Москва : Издательство Юрайт, 2019. -477 с.
4. Лapidус Л.В. Цифровая экономика: управление электронным бизнесом и электронной коммерцией.–М.:ИНФРА-М,2018.-381 с.
5. Маркова В.Д. Цифровая экономика: Учебник для ВУЗ ов (Высшее образование: бакалавриат). –М: Инфра-М, 2019. -186 стр.

ЭЛЕКТРОН ПУЛЛАР КЎЛАМИНИ КЕНГАЙТИРИШ ЙЎЛЛАРИ

Тоджимамадова Машхура Эркиновна, Тошкент Амалий фанлар университети уқитувчиси, “Иқтисодиёт” кафедраси, yahyobek02102017@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8023924>

АННОТАЦИЯ

Мазкур илмий мақолада рақамли иқтисодиётнинг ривожланишида, рақамли банкларнинг юзага келиши ва рақамли пулларни, электрон пулларни ривожлантириш йўллари тўғрисида фикр билдирилган.

Таянч сўзлар: Электрон пуллар, тузлов тизими, чакана тўловлар, транзакцион харажатлар, тўлов, эмитент.

Бугун рақамли технологиялар иқтисодиётимизнинг барча тармоқларига жадал кириб бормоқда. Электрон тижоратнинг ривожланиши, турли тўлов хизматларини етказиб берувчилар ўртасида рақобат муҳитининг шаклланиши ва кучайиши, чакана тўловлар бўйича транзакцион харажатлар қисқартирилишини, шунингдек, тўловларни амалга оширишда молиявий институтларнинг воситачилигини талаб этмайдиган инновацион ва жозибадор тўлов воситаларининг жорий қилинишини тақозо этди.

Мамлакатимизда “Тўловлар ва тўлов тизимлари тўғрисида”ги Қонунининг қабул қилиниши электрон пуллар муомаласини, жумладан, электрон пулларни чиқариш, фойдаланиш ва уларни қоплаш бўйича амалга ошириладиган фаолиятнинг ҳуқуқий асосини яратиб берди¹⁴.

Мазкур Қонун жаҳон тажрибасига таянган ҳолда, электрон пуллар тизими фаолиятини ташкил этиш, электрон пуллар муомаласи, электрон пуллар тизимида рискларни бошқариш ҳамда тизимда хавфсизликни таъминлаш мақсадида ишлаб чиқилди.

Ушбу ҳужжатга мувофиқ, электрон пулларнинг чиқарилиши эмитент томонидан жисмоний шахс ёки электрон пуллар тизимининг агентидан қабул қилинган пул маблағлари доирасида электрон пуллар тизими қодалари ҳамда электрон пулларни чиқариш, улардан фойдаланиш ва уларни қоплаш тўғрисидаги шартномага асосан амалга оширилади.

Эмитент томонидан электрон пулларнинг чиқарилиши учун жисмоний шахс нақд пул ёки нақд пулсиз шаклда пул маблағларини тақдим этиши зарур. Ушбу пул маблағлари эмитент томонидан ҳисоб-китоб банкида очилган махсус ҳисобвараққа қирим қилиниши таъминланади¹⁵.

Таъкидлаш жоизки, Ўзбекистон Республикаси ҳудудида эмитент томонидан чиқариладиган электрон пуллар фақат миллий валютада номиналлаштирилган бўлиши шарт.

Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси ҳудудида реализация қилинган товарлар, ишлар ва хизматлар учун тўловларни амалга оширишда фақат республикамиз ҳудудида чиқарилган электрон пуллар қабул қилиниши белгиланган.

¹⁴ Ўзбекистон Республикаси “Тўловлар ва тўлов тизимлари тўғрисида”ги Қонуни (ЎРҚ-578- сонли 01.11.2019 йил) - Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 02.11.2019 й., 03/19/578/3986-сон.

¹⁵ 3231-сонли “Ўзбекистон Республикаси ҳудудида электрон пулларни чиқарилиши ва муомалада бўлиши қодалари” 29.04.2020й.

Умуман олганда, мамлакатимизда тўлов хизматлари бозорини кенгайтириш орқали электрон тижоратни ривожлантириш учун қулай шарт-шароитлар яратиш, товарлар (хизматлар)ни интернет тармоғи орқали реализация қилиш бўйича замонавий механизм ва тартиб-таомилларни жорий қилиш, маҳаллий тадбиркорлик субъектларининг товарлари ва хизматларини сотиш географиясини кенгайтириш ва ҳажмини ошириш кўзда тутилган. Шунингдек, тўлов хизматлари бозорида замонавий тўлов имкониятларини шакллантириш орқали электрон пуллар тизимининг субъектлари ҳисобланган жисмоний шахслар ва тадбиркорлик субъектлари учун харажатларни оптималлаштириш бўйича қўшимча имкониятлар ҳозирланади.

Бундан ташқари, Ўзбекистон Республикаси норезиденти билан шартнома имзолаган эмитент томонидан мазкур норезидентнинг чет эл валютасида номиналлаштирилган электрон пулларини айирбошлаш операцияларининг амалга оширилиши натижасида маҳаллий электрон пул тизимларининг хорижий электрон пул тизимларига интеграция қилинишига шарт-шароит яратилади.

Электрон пулларнинг монетар сиёсатдаги аҳамияти шундан келиб чиқадики, электрон пуллар нақд пулларга ишончли ва кенг тарқалган ўриндош бўла олади

Электрон пуллар кенг эмиссия қилиниши иқтисодий транзакцияларни амалга оширилишида пулнинг ҳисоб бирлиги сифатидаги роли сақланиб қолиб, Марказий банк банклараро ҳисоб-китобларнинг асосий оператори вазифасини ҳамда уларни амалга ошириш учун асосий ресурс етказиб берувчи вазифасини бажаради.

Хулоса қилиб айтганда, электрон пуллар тизимининг яратилиши ва жорий этилиши инновацион тизимли жараён бўлиб, ҳисоб-китобларни амалга оширишда замонавий ИТ ва технологик ечимларга асосланган ҳолда тўловларни тезкор ва қулай усулда амалга ошириш имконини беради, шу билан бирга яшин итқисодиёт бартараф этилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. 2020 - 2025 йилларга мўлжалланган Ўзбекистон Республикасининг банк тизимини ислоҳ қилиш стратегияси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 12 майдаги ПФ-5992-сон Фармони.
2. Мирзиёев Ш.М. Миллий тикланишдан – миллий юксалиш сари. 4-жилд. – Т.: “Ўзбекистон”, 2020. – 400 б.
3. Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон стратегияси. – Тошкент: “O‘zbekiston” нашриёти, 2021. 464 бет.
4. Шавкат Мирзиёев. Танқидий таҳлил, қаттиқ тартиб-интизом ва шахсий жавобгарлик – ҳар бир раҳбар фаолиятининг кундалик қондаси бўлиши керак.-Т: Ўзбекистон, 2017.
5. Березина М.П. Безналичные расчёты в экономики России. Анализ практики. – М.: АО «Консалтбанк», 1997. –с.5. [1],[2]
6. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. – М.: Инфра-М, 2000. – с. 288.
7. Рахимова Х.У. (2017) Электронная коммерция в Узбекистане: состояние, проблемы и пути развития. - Т.: Молия. - 111 б.
8. Достов В.Л., Шуст П.М., Валинурова А.А., Пухов А.В. (2012) Электронные финансы. Мифы и реальность/ -М.:КНОРУС: ЦИПСИР, -232 с.

ВНЕДРЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ БЛОКЧЕЙН В БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ

Мирсодикова Дилобар Дилшод кизи, учительница Ташкентского финансового института, кафедры «Бухгалтерский учет», dilobar_barca@mail.ru,
<https://orcid.org/0000-0002-3643-5765>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8023926>

АННОТАЦИЯ

К основным трендам цифровой экономики относятся такие технологии, как большие данные, искусственный интеллект, система распределенного реестра и криптовалюты, облачные технологии, дополненная реальность, нейротехнологии и др. Актуален вопрос, как в условиях стремительного развития информационных технологий правила и стандарты учета и отчетности должны меняться, чтобы оставаться актуальными для оценки цифрового бизнеса. Последним эффективным трендом в цифровом учете является блокчейн, который приобрел некоторую популярность на Западе и постепенно внедряется некоторыми организациями в странах СНГ. Эта система привлекает пользователей своей безопасностью и прозрачностью, так как каждая транзакция записывается и обрабатывается в P2P (peer-peer) сети, состоящей из множества серверов и компьютеров, соединенных друг с другом. Затем выполненная и записанная операция добавляется к предыдущим блоковым транзакциям, создавая тем самым определенную последовательность. Данная система обеспечивает надежную защиту вводимых данных, за счет невозможности их изменения, а также делает невозможной потерю информации.

Применительно к бухгалтерскому учету система решает такие проблемы, как ошибочное или преднамеренное изменение данных в регистрах бухгалтерского учета или системе бухгалтерского учета, совершение скрытых операций. Таким образом, доступность и необратимость данных станут прочной основой для построения прозрачной и открытой системы бухгалтерского учета (Dai J., 2017). Основываясь на признании того, что функции технологии блокчейн будут очень полезны в бухгалтерском учете, мы поставили основной целью нашего исследования выявление и анализ перспектив и возможностей использования технологии блокчейн в бухгалтерском учете (Момо Ф. С., 2019).

Объектом исследования является технология блокчейн в бухгалтерском учете, и по теме мы определили эффективность внедрения блокчейна в бухгалтерский учет в Странах СНГ. Таким образом, гипотеза состоит в том, что применение технологии блокчейн в сфере бухгалтерского учета определит положительные и отрицательные стороны ее внедрения.

Ключевые слова: блокчейн, бухгалтерский учет, финансовые операции, цифровая экономика.

Blockchain — это цифровой регистр, в котором транзакции записываются в хронологическом порядке и могут просматриваться всеми, у кого есть доступ.

О блокчейне чаще всего говорят представители финтеха — отрасли высокотехнологичных предприятий, конкурирующих с поставщиками традиционных услуг финансового сектора экономики. При этом на бытовом уровне блокчейн тесно связывается с криптовалютами, в первую очередь, наиболее известной из них — биткоином. Действительно, блокчейн является технологической основой криптовалют,

но сфера его применения гораздо шире. И одним из наиболее подходящих для внедрения блокчейна бизнес-процессов является бухгалтерский учет.

В научной литературе, СМИ и блогосфере блокчейн редко связывают с бухгалтерским учетом, поэтому такая мысль может звучать неожиданно и странно. Однако, если отбросить вопросы кибербезопасности и разобраться в сути блокчейна, то станет понятным, что он основан на давно известной бухгалтерской технологии. Транзакция записывается дважды: в одинаковой сумме у каждой из сторон сделки. Ничего не напоминает? Краеугольный камень классического бухгалтерского учета – двойная запись. Факт хозяйственной жизни отражается в одинаковой оценке по дебету одного и кредиту другого счета. Это одна из первых истин, которую изучают будучи бухгалтерами уже более 500 лет.

Страны СНГ совместно с IBM и Pricewaterhouse Coopers (PwC) разрабатывают систему администрирования с использованием технологии блокчейн. Запуск пилотного проекта информационной системы планируется в августе текущего года (Баев А. А. 2020). Суть проекта заключается в формировании децентрализованной базы данных, позволяющей мгновенно отслеживать цепочки финансовых операций налогоплательщиков и сделать им гарантированный возврат НДС. Как известно, существует ряд «схем», позволяющих получить неправомерный зачет и возврат НДС, поэтому актуальность данного вопроса не вызывает сомнений (Бочкова С.В. 2019). «Поскольку ряд налоговых схем уклонения и даже изъятия средств из бюджета были связаны с НДС в Страны СНГ, задача состоит в том, чтобы обеспечить более надежный механизм администрирования НДС. Как известно, согласно новым поправкам в Налоговый кодекс, суммы НДС, перечисляемые между предприятия должны храниться на отдельных банковских счетах. Это обычные расчетные счета с ограниченными операциями. При выставлении предприятием счета на оплату, включающую НДС, сумма поступает двумя частями. Основная часть идет на обычный расчетный счет, НДС — на расчетный счет по НДС. После этого деньги, поступившие на счет по НДС, могут быть направлены только на оплату НДС, выставленного в счете на оплату, либо в бюджет. Зачет уплаченного НДС и возврат НДС экспортерам производится возможно только по НДС, осуществляемому по таким спецсчетам и подтверждаемым в электронных счетах-фактурах. Основным принципом предлагаемого решения заключается в мониторинге финансовых потоков НДС и прозрачности исполнения налогоплательщиками налоговых обязательств в реальном времени, для осуществления которого будут использоваться так называемые контрольные счета плательщиков НДС, открытые в банках второго уровня. Кроме того, планируется ввести единый лицевой счет, учитывающий налоговые и таможенные платежи. Предлагаемое решение представляет собой так называемый «корпоративный блокчейн» и имеет ряд отличий от классической реализации.

Узлы сети блокчейн будут расположены в банках и государственных учреждениях. Банковские узлы будут хранить ограниченный объем информации, что не позволяет раскрывать подробности транзакции. Узлы государственных органов будут получать полную информацию о транзакциях. Механизм консенсуса (подтверждения достоверности данных) также отличается от публичных решений и не раскрывался на прошлых встречах. Все операции по счетам НДС и межбанковскому обмену будут проходить в сети блокчейн без участия ЦМР. Для изучения всех вопросов внедрения технологии в АКФ РИТ будет создана лаборатория прикладных исследований в области внедрения технологии блокчейн.

Технология блокчейн позволяет закрывать составленные отчеты на разных этапах их аудита, утверждения и утверждения. Роботизация начинает активно развиваться при обработке разного рода учетных операций, реализуемых посредством подготовки регистров. Технология цифровых двойников позволяет создать «живой актив», который с помощью датчиков будет формировать первичные документы о хозяйственных операциях в реальном автоматическом режиме (Бонсон Э., 2019).

Технология блокчейн как система учета, стоит отметить следующее:

1) к каждому блоку, содержащему факт совершения сделки (документ, на основании которого она была осуществлена, условия ее проведения, обязательные реквизиты, контрагенты сделки, должен быть привязан пакет документов или иная полезная информация о сделке); транзакция), причем возможно ее одновременное отражение в бухгалтерском и налоговом учете, то есть первичные документы могли формироваться автоматически внутри системы при условии наличия электронной цифровой подписи;

2) можно разработать автоматизированное формирование типовых форм отчетности, не пропуская при этом ни одной выполненной операции;

3) каждый последующий блок содержит информацию из всех предыдущих, что делает невозможным выполнение дополнительных операций между уже построенными блоками — с одной стороны, это может формировать проблему неполноты информации, если есть случаи в которых нарушена логическая последовательность операций, а с другой стороны, наблюдается повышение требований к точности и достоверности оперативного учета.

Рисунок 1. Направления цифровизации учета в связи с пирамидой учетного процесса¹⁶

Таким образом, использование технологии блокчейн позволяет ускорить процесс хозяйственной деятельности компаний, а также привести весь учет, отчетность и

¹⁶ Составлено автором на основе источник (Одинцова Т. М., 2018).

контроль к единым международным стандартам.

Однако целесообразность такого перехода и его последствия следует оценивать с учетом экономической ситуации в мире. Как минимум, так как любое практическое действие требует под собой теоретического обоснования — самое главное на данный момент — это разработка нормативно-правовой базы перехода экономики в «цифру» и разработка технологии внедрения плана.

В результате анализа мы пришли к следующим выводам. Очевидно, что технология блокчейна представляет собой новую организационную парадигму бухгалтерского учета. Однако для масштабного внедрения блокчейна еще не созданы все условия, в том числе законодательные, финансовые и технические.

Заключение

Проведенное исследование позволило сформулировать ряд рекомендаций по разработке и внедрению технологии блокчейн в бухгалтерском учете:

1. Необходимо сформировать модели базовых понятий, разработать законодательство, нормативные документы, инструкции и положения по бухгалтерскому учету в условиях новой цифровой экономики.

2. Подготовить специалистов и привлечь специалистов необходимого уровня для внедрения технологии блокчейн в систему учета.

3. создание специальных инновационных кластеров.

Потребность разработчиков блокчейн-решений в комплексной поддержке вынуждает их работать в юрисдикциях, где уже сформированы условия для получения комплексной поддержки. В странах СНГ уже есть опыт создания особых экономических зон, некоторые из них продолжают работать. В пределах такой зоны рекомендуется поощрять блокчейн-стартапы, создавать пилотные продукты, решающие задачи государственного управления, применять к ним ограниченные регуляторные меры и снижать налоговые ставки.

Технология блокчейн имеет хорошие перспективы для использования в системе бухгалтерского учета, где необходимо обеспечить достоверность и неизменность данных. Высокая степень защиты информации, достигаемая за счет криптографического шифрования и позволяющая хранить данные в неизменном виде, делает ее весьма актуальной для любой сферы. Несомненно, цифровая экономика – это наше будущее, именно потенциал, который поможет экономике должным образом развиваться и выйти на международный уровень. Сфера бухгалтерского учета претерпит изменения, внедрение инноваций ускорит рутинную работу и обеспечит сохранность данных на высоком уровне, но при принятии сложных, профессиональных решений по-прежнему потребуется участие человека.

Список литературы

1. Rindasu S.-M. Blockchain in accounting: Trick or treat? Quality // Access to Success. 2019; 170 (20):143–147.

2. Dai J., Vasarhelyi M.A. Toward Blockchain-Based Accounting and Assurance // Journal of Information Systems. 2017. Т. 31, No 3. Pp. 5–21.

3. <https://www.directum.ru/company/news-analytics/digital-advice-accountant>

4. O’Leary D. E. Configuring blockchain architectures for transaction information in blockchain consortiums: The case of accounting and supply chain systems. Intelligent Systems in Accounting Finance & Management. Т. 2017. 24, No 4. Pp. 138–147.

5. Yermack D., Hinkes A. (2018) Digital currency, blockhains, and the future of the financial services industry. <http://people.stern.nyu.edu/dyermack/courses/Hinkes-Yermack%20Spring%202018.pdf>.
6. Баев А. А., Левина В. С., Реут А. В., Свидлер А. А., Харитонов И. А., Григорьев В. В. Блокчейн-технология в бухгалтерском учете и аудите. Учет. Анализ. Аудит = Accounting. Analysis. Auditing. – 2020;7(1):69-79. DOI: 10.26794/2408-9303-2020-7-1-69-79
7. Tan B. S., Low K. Y. Blockchain as the database engine in the accounting system // Australian Accounting Review. – 2019;(2):312–318.
8. Mirsodikova Dilobar «The effect of using blockchain in accounting and auditing»- Journal of International Finance and Accounting, Tashkent Institute of Finance - <http://interfinance.tfi.uz/?p=2346>

РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТНИНГ ИҚТИСОДИЙ ТАРАҚҚИЁТДАГИ АҲАМИЯТИ

Бердиева Азиза, ТАФУ, “Иқтисодиёт” кафедраси ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8023928>

АННОТАЦИЯ

Мақолада, рақамли иқтисодиёт ва унинг бугунги кундаги аҳамияти, иқтисодиётдаги таъсири, рақамлар асосида жамият тараққиётини тартиблаш масаласида фикр мулоҳазалар бериб ўтилган.

Калит сўзлар: иқтисодиёт, бошқарув, рақамлар таъсири, бозор, самарадорлик, стратегия, технологик ёндашув, инвестицион муҳит, иқтисодий самарадорлик.

Бугунги кунда мамлакатимизда олиб борилаётган ислохотлар самарасини янада ошириш, давлат ва жамиятнинг ҳар томонлама ва жадал ривожлантириш учун шарт шароитлар яратиш, мамлакатимизни модернизация қилиш бўйича Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги Фармонида белгиланган: экспортга мўлжалланган маҳсулот ва материаллар ишлаб чиқариш учун замонавий технологияларни жорий этиш, транспорт-логистика инфратузилмасини, тадбиркорликни ривожлантириш, ҳамда хорижий инвесторлар учун инвестициявий жозибадорликни ошириш, солиқ маъмурчилигини яхшилаш бўйича чора-тадбирларни амалга ошириш инновацион фаолиятни янада ривожлантиришда муҳим аҳамиятга эга бўлади. Иқтисодиётни модернизациялаш, аввало, мамлакатнинг ишлаб чиқариш кучларини фан-техника ютуқлари асосида такомиллаштириш, саноатнинг технологик даражасини тубдан ошириш, иқтисодиётнинг анъанавий тармоқларини технологик жиҳатдан қайта қурулантириш орқали уларнинг инновацион фаоллигини ошириш билан боғлиқ жараён ҳисобланади¹⁷. Инновацион фаоллик ва ишлаб чиқариш корхоналарининг технологик даражаси ўзаро боғлиқ бўлганлиги сабабли, уларни алоҳида кўриб чиқиш мумкин эмас. Технологик жиҳатдан қолоқ иқтисодиёт инновацион фаолликни қабул қила олмайди. Шунинг учун ўтиш иқтисодиёти мамлакатларида ишлаб чиқариш тармоқларининг технологик даражасини тубдан оширмай туриб, миллий иқтисодиётнинг инновацион ривожланишини таъминлаб бўлмайди.

Ушбу муаммони амалиётда юқори самарадорликни намоён этиётган ривожланган мамлакатларнинг замонавий технологияларини самарали ўзлаштириш орқали ҳал этиш мумкин. Бунинг учун инвестициявий муҳитни яхшилаш орқали мамлакатимиз иқтисодиёти тармоқлари ва ҳудудларига 2017-2021 йилларда умумий қиймати 45 миллиардга яқин АҚШ доллари миқдоридаги салкам 700 га яқин инвестиция лойиҳаси амалга оширилди. Натижада, кейинги йилларда саноат маҳсулотини ишлаб чиқариш икки баравар, унинг ялпи ички маҳсулотдаги улуши 34,8 фоиздан 37 фоизгача, қайта ишлаш тармоғи улуши 82 фоиздан 88 фоизгача ошди. Булар албатта ишлаб чиқариш корхоналаримизнинг инновацион фаоллигини ошириш орқали инновацион фаолиятни янада ривожлантириш учун муҳим омил бўлиб хизмат қилди.

Мамлакатнинг инновацион тараққиёти унинг миллий инновация тизимининг шаклланишига ва ривожланишига боғлиқдир. Инвестиция сиёсати микро, макро, тармоқ,

¹⁷ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги Фармони, Халқ сўзи, 2017 йил, 8 феврал, № 28.

минтақа, халқаро даражаларда амалга оширилади. шу жиҳатдан уни амалга ошириш ўзига хос хусусиятларга эга. Бироқ, турли даражаларда амалга ошириладиган инвестиция сиёсатининг ядроси давлат инвестиция сиёсати ҳисобланади. Унинг йўналишлари тармоқ, ҳудуд, халқаро интеграция ва ташқи сиёсатнинг ривожланишига таъсир кўрсатиш кучига эга. Давлат томонидан олиб бориладиган инвестиция сиёсатининг иқтисодиётнинг, унинг тармоқлари ва ҳудудлари кесимида, диверсификация, модернизация ва халқаро интеграциясига фаол йўналтирилганлиги макроиқтисодий барқарорлик ва ижтимоий фаровонликнинг муҳим шартидир. “Бугун биз шиддат билан ўзгариб бораётган замонда яшамокдамиз. Дунё миқёсида манфаатлар кураши, рақобат тобора авж олиб, халқаро вазият кескинлашиб бормоқда”¹⁸. Бу эса Ўзбекистоннинг халқаро ҳамжамиятда ўз ўрнига эга бўлиши ва уни янада юксалтириб бориши осон бўлмаслигини, бунга, албатта, вақт, аниқ мақсадли ўрта ва узоқ муддатли ислохотлар ҳамда инвестициялар талаб этилади.

Иқтисодиётда амалга ошириладиган ҳар қандай инвестициялар қандай қўшимча қиймат, иқтисодий самара келтиришидан қатъий назар, уларнинг барчаси ижтимоий манфаатлар учун хизмат қилади. Зеро, инвестицияларни амалга оширувчи ҳам, унинг натижасига манфаатини боғловчи ҳам инсон ҳисобланади. шундай экан, мамлакатда амалга ошириладиган фаол инвестиция сиёсати, ўз навбатида, ижтимоий самара ва фаровонликни оширишга олиб келади. шу сабабдан фаол инвестиция сиёсатини изчил давом эттириш Ўзбекистоннинг дунё миқёсидаги аҳоли фаровонлиги кўрсаткичи ва инсон тараққиёти индексининг ҳам яхшиланишида муҳим аҳамият касб этади. Шуниси қувонарлики, биргина 2018 йилнинг ўзида йигирмага яқин давлатлараро расмий ташрифлар амалга оширилиб, бунинг натижасида 50 миллиард доллардан ортиқ маблағлар асосида мингдан ортиқ лойиҳа бўйича келишувларга эришилди. Жаҳон банки, европа тикланиш ва тараққиёт банки, Ислон ва осие тараққиёт банклари, бошқа халқаро молия институтлари билан ҳамкорликдаги инвестициялар ҳажми салкам тўққиз миллиард долларни ташкил этди.

Бугунги кунда юртимизда, чет эл инвестициялари ҳисобидан қиймати 30 миллиард долларга яқин маблағлар ҳисобига салкам беш юзга яқин лойиҳалар амалга оширилмоқда. Ўтган йиллар мобайнида кўплаб олий даражадаги ташрифлар амалга оширилиб, юзга яқин давлат ва халқаро ташкилотлар раҳбарлари ва вакиллари билан учрашувлар ўтказилди. натижада бир қанча битим ва келишувларга эришилган ҳолда, юз миллиард АҚШ долларида ортиқ ҳажмдаги савдо ва сармоявий шартномалар имзоланди. Давлатимиз томонидан олиб борилган фаол инвестиция сиёсати натижасида эса сўнгги 20 йилдан ортиқ вақт ичида Ўзбекистон Республикаси иқтисодиётига ислоҳ қилинган тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар ва кафолатланмаган кредитлар ҳажми қарийб ўттиз миллиард АҚШ долларини ташкил этган ва унинг ўн беш миллиардга яқин АҚШ доллари сўнгги беш йил ичида жалб қилинган. Сўнгги беш йил ичида тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар, асосан, нефть-газ соҳасига жалб этилган (салкам 76 фоиз), ахборот технологиялари ва коммуникация соҳасига 9 фоиз, электроэнергетика соҳасига 5 фоиз, енгил ва тўқимачилик соҳасида 3,5 фоиз атрофида ва автомобиль соҳасига 1,2 фоиз инвестиция жалб қилинган, дейилади Инвестициялар бўйича давлат кўмитасининг эксперт ва илмий доиралар вакиллари билан ҳамкорликда ишлаб чиққан “Инвестициялар ва инвестиция фаолияти тўғрисидаги қонун” концепциясида. Бу эса иқтисодиётга жалб этиладиган хорижий инвестицияларни диверсификациялашга кучли

¹⁸ Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёевнинг олий Мажлисга Мурожаатномасини ўрганиш ва кенг жамоатчилик ўртасида тарғиб этишга бағишланган илмий-оммабоп қўлланма. – Т.: «Маънавият», 2019.

эҳтиёж мавжудлигини намоён этади. Ўзбекистон ва унинг ҳудудлари иқтисодиётини ривожлантиришга, хорижий инвестициялардан мақсадли фойдаланиш бўйича дастурий чора-тадбирлар амалга оширилишига катта эътибор қаратилмоқда.

Бугунги кунда юртимизда, чет эл инвестициялари ҳисобидан қиймати қирк миллиард долларлик салкам минг яқин лойиҳа амалга оширилмоқда. Хорижий инвестицияларни Ўзбекистон ҳудудларига жалб этишда Ўзбекистон Республикаси Президентининг Валюта сиёсатини либераллаштириш бўйича 2017 йил 5 сентябрдаги фармони ўз самарасини бериб келмоқда¹⁹.

Жаҳоннинг ривожланган мамлакатлари амалиётида иқтисодиётни барқарор ривожлантиришнинг самарали усулларида бири сифатида тадбиркорликни изчил ривожлантириш тажрибаси ўзининг ижобий самарасини кўрсатмоқда. Агар ривожланган мамлакатларда кичик ва ўрта бизнеснинг ялпи ички маҳсулот (ЯИМ)даги улуши 52-57 фоизни ташкил этаётган бўлса, Ўзбекистонда амалга оширилган тизимли ислохотлар натижасида ЯИМда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликнинг улуши 57,8 фоизни ташкил этмоқда. Жаҳон банки “Doing Business-2019” (Бизнес юритиш) рейтингига кўра Ўзбекистон 2012-2018 йилларда 90 поғонага кўтарилиб, 166-ўрндан 76-ўринга кўтарилди. Тадбиркорлик фаолияти учун ишбилармонлик муҳитини яхшилаш соҳасида энг яхши натижаларга эришган дунёдаги ўнта давлат қаторидан жой олди²⁰.

Чет эллик ҳамкорлар билан сиёсий-дипломатик соҳадаги ҳамкорликни ривожлантиришга доир “Йўл хариталари”ни ишлаб чиқилганлиги ва Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисидаги” ПФ4947-сонли фармонларидаги устувор вазифаларнинг бажарилиши²¹, мамлакат ижтимоий ҳаётини тартибга солишнинг меъёрий–ҳуқуқий асосларининг фундаментал пойдеворининг ётқизилиши, қулай ишбилармонлик муҳитининг яратилиши, ҳудудлар иқтисодиётига инвестицияларнинг кенг жалб қилиниши - яқин истиқболда мамлакатимиз аҳолисининг ижтимоий-иқтисодий ҳаётида, турмуш даражаси ва яшаш шароити яхшиланишида муҳим манба бўлиб қолади.

Хотима сифатида шуни айтиш мумкинки, бугунги кунда иқтисодий тараққиётни таъминлашда рақамли иқтисодиётнинг аҳамияти бекиёсдир. Ҳозирги даврда жиддий назар солсак, биз қилинаётган ишлар ва уларнинг ижобий натижаларига гувоҳ бўламиз, албатта бу қувонарли ҳолат. Лекин, иқтисодий фаолликни бир дақиқа ҳам тўхтатишга ҳаққимиз йўқ. Биз ўз олдимизга буюк мақсадлар қўйган эканмиз, шунга муносиб фаолият олиб боришимиз керак. Бу фикр ва мулоҳазаларимизни амалга ошириш учун эса, бизга барча имконият ва шароитлар мужассамдир.

¹⁹ Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёевнинг олий Мажлисга Мурожаатномасини ўрганиш ва кенг жамоатчилик ўртасида тарғиб этишга бағишланган илмий-оммабоп қўлланма. – Т.: «Маънавият», 2019.

²⁰ Ш.М.Мирзиёев. Ш.М.Мирзиёевнинг БМТдаги тарихий нутқи. hordiq.uz. 2017 й. 20 сентябрь.

²¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича ҳаракатлар стратегиясини келгусида амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисидаги ПФ-4947 Фармони.Т.: 7.02.2017 й.

АГРАР СОҲАДА КИЧИК БИЗНЕСНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ АСОСИЙ ЙЎНАЛИШЛАРИ

Эгамбердиева Ойдин, ТАФУ, “Иқтисодиёт” кафедраси ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8023930>

АННОТАЦИЯ

Мақолада, Мамлакатимизда фаолият олиб бораётган кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликнинг шаклланиши ҳамда ривожланишининг асосий жараёнлари ёритиб берилган.

Калит сўзлар: Кичик бизнес, тадбиркорлик, қишлоқ хўжалиги, инфратузилма, қишлоқ хўжалиги маҳсулоти, даромад.

Бугунги кунда мамлакатимизда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик жадал ривожланмоқда. Маҳаллий тадбиркорлар ва инвесторлар учун бир қатор қулай ҳуқуқий ва иқтисодий шароитлар яратилган. Ушбу даврда миллий иқтисодиётда эркинлаштириш жараёни давом этмоқда ва бу иқтисодий кўрсаткичларнинг ўсишига ижобий таъсир кўрсатмоқда. Муваффақиятли иқтисодий ривожланиш аҳоли фаровонлигини мустаҳкамлаш учун дастлабки шарт-шароитларни яратмоқда. Ишбилармонлик муҳитини янада яхшилаш ва такомиллаштириш, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни ривожлантириш бўйича тадбирлар давом этмоқда. Кичик паррандачилик фермасини яратиш катта харажатларни талаб қилмайди, аммо бу сезиларли даромад келтириши мумкин. Паррандалар сақланадиган бино тайёрлангандан сўнг, маълум бир зотли ихтисослашган ем, паррандаларни сотиб олиш ва мини-паррандачилик фермасига хизмат кўрсатадиган ишчиларни ёллаш керак. Балиқ етиштириш билан боғлиқ кичик фермерлик фаолияти ҳам мавжуд.

Аграр соҳадаги кичик бизнес нафақат наслчилик билан, балки қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини қайта ишлаш билан ҳам боғлиқ бўлиши мумкин. Сут маҳсулотлари ёки ярим тайёр гўшт маҳсулотларини ишлаб чиқаришни деярли ҳамма жойда ташкил қилиш мумкин, аммо ишлаб чиқаришга анча тезроқ етказиб бериладиган сут ёки гўшт истеъмолчиларга тезроқ етиб борадиган мазали маҳсулотлар ишлаб чиқаради. Аграр соҳада кичик бизнеснинг яна бир тури турли хил консерва маҳсулотларини ишлаб чиқариш бўлиши мумкин. Янги сабзавотларни сотиш унчалик фойдали бўлмаслиги мумкин ва рецепт бўйича тайёрланган тузланган бодринг ва помидор ёки тузланган қарам кўплаб шаҳар аҳолисини хурсанд қилади. Европа комиссияси микро, кичик ва ўрта корхоналарни ишчилар сони, йиллик товар айланмаси, баланс, мустақиллик каби мезонларга кўра ажратиб туради. Халқаро иқтисодий ҳамкорлик ва ривожланиш ташкилоти (ХИҲРТ) корхоналарни 19 кишигача бўлган «жуда кичик», «кичик» - 99 кишига, «ўрта» - 100 дан 499 кишига, «катта» - 500 дан ошиқ корхоналар деб таърифлайди. Бундан ташқари, турли мамлакатларда корхоналарни кичик ва ўрта бизнес деб таснифлашнинг айрим мезонлари турличадир²².

Шундай қилиб, капитал ҳажми ва сотиш ҳажми Буюк Британияда, Италияда, Японияда мезон кўрсаткичи, Венгрияда мулк шакли, бозорда монополистик бўлмаган позиция - АҚШда, йирик саноат тузилмасидаги мустақил ёки қарам ҳолат Японияда учрайди²³. Тадқиқотлар шуни кўрсатдики, кичик ва ўрта бизнес каби мулкчиликнинг янги шакллари яратиш зарурати бозор муносабатларининг ривожланиши, мамлакат

²² Европа. Специальный выпуск. 2014. – № 8.

²³ Европа. Специальный выпуск. 2014. – № 8.

иктисодиётидаги ислохотлар билан боғлиқ бўлиб, бу ўз навбатида иқтисодий жиҳатдан мақсадга мувофиқдир. Аграр соҳада кичик бизнесни асосий иқтисодий йўналиши кишлоқ хўжалиги маҳсулотларини ишлаб чиқариш ва кишлоқ хўжалигига хизмат кўрсатиш бўлган эркин иқтисодий иқтисодиёт сифатида кўриб чиқсак, унинг асосий йўналишларини аниқлаш мумкин. Аграр соҳада кичик бизнеснинг ривожланиши маълум иқтисодий шароитлар ва кишлоқ хўжалиги соҳасига хос омилларнинг мавжудлиги билан боғлиқ: кишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришининг табиий ва иқлимга боғлиқлиги; мамлакатни асосий озиқ-овқат маҳсулотлари билан ўзини ўзи таъминлашга йўналтириш; кишлоқдаги қийин демографик вазият - кишлоқ аҳолисининг миқдорий пасайиши, мавжуд ва потенциал меҳнат ресурслари билан боғлиқ муаммолар; кишлоқ хўжалиги ерларининг мавжуд майдонлари бўйича кишлоқ хўжалигини ривожланишини чеклашдир²⁴. Аграр соҳада кичик бизнеснинг самарали ривожланиши учун стратегик чоратadbирлар мажмуаси зарур. Кичик бизнеснинг самарали ишлашини таъминлайдиган стратегик ечимларнинг таърифи, кичик бизнесни ривожлантириш учун истиқболли форматлардан фойдаланиш ва уларни давлат томонидан институционал қўллаб-қувватлаш (норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни такомиллаштириш) орқали кўриб чиқиш мақсадга мувофиқдир.

Аграр соҳада кичик бизнесни янада барқарор ривожлантириш ва самарадорлигини ошириш кенгайтирилган такрор ишлаб чиқаришни таъминлаш, рақобатбардош ишлаб чиқаришни яратиш учун зарур бўлган шарт-шароитлар мажмуини ўз вақтида шакллантиришга боғлиқ. Президентимизнинг 07.06.2018 йилдаги ПҚ-3777-сонли «Хар бир оила - бу тадбиркор» дастури²⁵ ни амалга ошириш тўғрисида қарор қабул қилинди, унда барқарор даромад манбасини олиш учун оилаларнинг асосан кишлоқ жойларида тадбиркорлик билан шуғулланиши учун шароитлар яратилиши кўзда тутилган. 2019 йилда тижорат банклари орқали имтиёзли шартларда тадбиркорлик ташаббусларини қўллаб-қувватлаш учун 700 миллион доллардан ортиқ маблағ ажратилди. Иқтисодиётни модернизациялаш ва диверсификациялаш шароитида кичик бизнеснинг самарали ишлаши учун шароит яратиш учун кишлоқ хўжалиги маҳсулотларини ишлаб чиқариш, сақлаш, қайта ишлаш ва сотишни ташкил қилишда давлат ва хўжалик юритувчи субъектлар ўртасида пайдо бўладиган муносабатлар тизими вазифасини бажарадиган ташкилий-иқтисодий механизмни шакллантириш ва ривожлантириш зарур; модернизация, ишлаб чиқаришни моддий-техник ва молиявий қўллаб-қувватлаш, кенгайтирилган такрор ишлаб чиқаришни таъминлаш ва ижтимоий муаммоларни ҳал қилиш учун жамоалар ва аниқ ишчиларга таъсир қилиш меъёрлари, қоидалари, усуллари билан конкретлаштирилган. Тадқиқотлар шуни кўрсатдики, кичик бизнесни ривожлантиришнинг ташкилий-иқтисодий механизмини такомиллаштириш учун хавф омилларини чуқур таҳлил қилиш, ҳисобга олиш ва баҳолаш талаб этилади, бу эса кичик кишлоқ хўжалиги корхоналари ўзларини вазиятга йўналтиришга ва зарур чораларни кўришга имкон беради.

Кичик бизнесни ривожлантириш самарадорлигига таъсир этувчи омилларни сифат жиҳатидан баҳолаш маълум бир фаолият тури ва босқичига хос омилларни аниқлашга қаратилган. Ушбу мақсадлар учун муаллиф хатар омилларини сифат жиҳатидан баҳолаш матричасини таклиф қилди, бу иқтисодий субъектга дуч келадиган (ёки дуч келадиган) асосий хатарларнинг миқдорий тузилишини аниқлашга имкон беради, қарорда энг

²⁴ Зинченко А.П. Аграрная политика. Учебник. – М.: Колосс. 2012.

²⁵ Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Хар бир оила – бу тадбиркор” дастурини амалга ошириш тўғрисидаги 07.06.2018 йилдаги ПҚ - 3777-сонли қарори

хавфли йўналишларни аниқлашга ёрдам беради. Аграр соҳани ривожлантиришнинг узок муддатли режалари, пандемиядан келиб чиқадиган мавжуд хатарлар ва жаҳон тажрибасини ўрганиш асосида уни ривожлантиришга қаратилган куйидаги чоратadbирларни шакллантириш мумкин: - «бир қишлоқ - битта маҳсулот» тамойили асосида маҳаллий жамоаларнинг йирик ташқи савдо воситачилари ва қайта ишлаш корхоналари билан ҳамкорлиги асосида юқори қўшимча қийматга эга бўлган суюқ ва экспортбоп мева-сабзавот маҳсулотларини ишлаб чиқариш бўйича ҳудудий дастурларни ишлаб чиқиш; - қишлоқларни ихтисослаштиришнинг афзалликлари ва хавфларини ўрганиш, қишлоқларда ихтисослашувнинг салбий оқибатларини бартараф этиш, шунингдек самарали ихтисослашувдаги тўсиқларни бартараф этиш бўйича таклифлар киритиш; - «бир қишлоқ - битта маҳсулот» тамойили бўйича йирик корхоналар билан ҳамкорликда мева-сабзавот ва бошқа қўшилган қийматга эга бўлган суюқ ва экспортга йўналтирилган бошқа турдаги экинларни етиштириш технологияси бўйича қўлланмалар, рисолалар ва бошқа амалий қўлланмаларни ишлаб чиқиш ва тарқатиш; - тижорат банклари томонидан мева-сабзавот ва бошқа суюқ ва экспортбоп экин турларини етиштириш ва кенгайтириш ва уларни қайта ишлаш учун юридик шахс бўлган ва бўлмаган юридик шахсга эга бўлган деҳқон ва хусусий уй хўжаликлари учун тижорат банклари томонидан микрокредитлар ажратилишини тавсия этиш; Шунингдек, деҳқон ва хусусий уй хўжаликларига мева-сабзавот ва бошқа суюқ ва экспортбоп экин турларини етиштириш ҳамда уларни қайта ишлашни кенгайтириш учун қўшимча ер участкалари бериш имкониятларини кўриб чиқилган.

Аграр солҳани кичик шакллари ривожлантиришнинг истиқболли йўналиши - бу органик маҳсулотлар ёки экологик маҳсулотлар ишлаб чиқаришдир. Бутун дунёда экологик сегментнинг улуши доимий равишда ўсиб бормоқда; зарарли кимёвий моддалар ва генетик жиҳатдан модификацияланган таркибий қисмлардан фойдаланмасдан анъанавий технологиядан фойдаланган ҳолда ишлаб чиқарилган маҳсулотлар ҳаёт даражаси юқори бўлган мамлакатларда тобора оммалашиб бормоқда. Деҳқончиликнинг кичик шакллари ушбу салобатини ривожлантириш юқори самарали рақобатдош қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришини яратишга, қишлоқ аҳолиси бандлигини ошириш ва ўз-ўзини иш билан таъминлашга ва қишлоқда яшовчилар учун мақбул даромад даражасини таъминлашга ёрдам беради.

Юқоридаги фикрлардан келиб чиқиб куйидаги мақсадларга эришиш керак деган фикрдамиз²⁶:

- кичик бизнеснинг ривожланишига ҳисса қўшадиган зарур шарт – шароитларни яратиш;

- қишлоқ хўжалиги истеъмол кооперативларининг моддий - техник базасини модернизация қилиш;

- қишлоқ хўжалиги ер майдонларидан фойдаланиш самарадорлигини оширишдир.

Хулоса ўрнида айтиш мумкин-ки,, биз санаб ўтган мақсадларни амалга ошириш билан аграр соҳада кичик корхоналар сонини кўпайтириши мумкин. Бу эса келажакда иқтисодий ривожланишни таъминлашда ижобий самара беради.

²⁶ Муаллиф фикри

ТАДБИРКОРЛИҚДА ТАВАККАЛЧИЛИК ВА УНИНГ АЙРИМ МАСАЛАЛАРИ

Нурматова Хилола, ТАФУ, “Иқтисодиёт” кафедраси ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8023932>

АННОТАЦИЯ

Мақолада тадбиркорлик фаолиятида таваккалчиликни бошқариш функциянинг таркибий қисмларини мувофиқлаштиришнинг масалалари ёритилган.

Калит сўзлар: Тадбиркорлик, таваккалчилик, риск, ташкилотчилик, назорат, координация, мониторинг, рағбатлантириш, таснифлаш.

Тадбиркорлик муаммоларига бағишланган иқтисодий адабиётда ҳозирча тадбиркорлик рискларининг тизимли таснифи яратилмаган. Бу рискларни таснифлаш учун, фикримизча, биринчи навбатда рискларни муайян гуруҳларга ажратиш имконини берадиган асосий белгиларини аниқлаб олиш зарур. Бинобарин, рискларни қуйидагича таснифлаш мумкин: -вужудга келиш соҳасига кўра; -вақтга нисбатан давомийлигига кўра; -рисклилик даражасига кўра; -оқибатларининг хусусиятларига кўра. Статик рисклар вужудга келиш сабабларига кўра қуйидаги гуруҳларга бўлинади: -табiiй офатлар (ёнғинлар, сув тошқинлари, зизилалар, тўфонлар ва х.к.) чоғидаги хатти-ҳаракатлар оқибатидаги йўқотишлар; -учинчи шахслар ва ходимларнинг жинояткорона хатти-ҳаракатлари оқибатидаги йўқотишлар; -корхона учун номақбул қонунчиликнинг қабул қилиниши оқибатидаги йўқотишлар, масалан, мулкнинг тўғридан тўғри олиб қўйилиши, ёки қонунчиликнинг номукамаллиги сабабли, айбдор шахсдан зарарни ундириб олиш имконияти мавжуд эмаслиги; -учинчи шахсларнинг мулкка тажовуз қилиши натижасидаги йўқотиш, чунки бу асосий таъминотчининг ёки истеъмолчининг фаолияти мажбуран тўхталишига олиб келади; -фирмани юритувчи ходимларнинг ёки асосий мулкдорнинг ўлими ёки муомалага лаёқатсизлиги, бу эса малакали мутахасисларни топиш қийинчилиги ва мулкни бошқага ўтказиш муаммолари билан боғлиқлиги. Суғурталаш манфаатлари баҳонасида тадбиркор (менежер) ўз фаолиятини амалга ошириш жараёнида дуч келиши мумкин бўлган айрим риск турларини бир мунча батафсилроқ кўриб чиқишга ҳаракат қилайлик²⁷.

Сиёсий риск – давлат сиёсатининг оқибати сифатида зарарларнинг вужудга келиши ёки кўзда тутилган фойда миқдорининг қисқариши эҳтимолидир. Шундай экан, сиёсий риск ҳукуматнинг сиёсий йўли ўзгаришга учраши ёки унинг фаолияти устувор йўналишларининг бошқача тус олиши билан боғлиқдир. Бу турдаги рискни мукамал қонунчиликка эга бўлмаган, тадбиркорлик анаъаналари ва маданияти шаклланмаган мамлакатларда ҳисобга олиш айниқса зарур. Сиёсий риск тадбиркорлик фаолиятининг ажралмас қисми ҳисобланади ва ундан қочиб қутулишнинг имкони йўқ, фақат тўғри баҳолаш ва ҳисобга олиш шарт. Шартноманинг узилиб қолиши рискида шартномада кўзда тутилган жарима санкциялари ҳам, арбитраж ҳам ёрдам бера олмайдиган вазиятлар назарда тутилади: шартнома ҳамкор-шерикка боғлиқ бўлмаган сабаблар билан, масалан, миллий қонунчиликнинг ўзгартирилиши муносабати билан бекор бўлади. Сиёсий рисклар гуруҳидаги охириги риск – ҳарбий ҳаракатлар ва фуқаро ғалаёнлари рискидир. Буларнинг натижасида тадбиркорлик фирмалари нафақат фойда ололмай қолишлари, балки йирик зарарларни бошдан кечиришлари, ҳатто банкрот бўлиб қолишлари мумкин. Тадбиркор ўзининг фаолияти билан боғлиқ бўлмаган ҳолатда вужудга келадиган сиёсий

²⁷ Тошмуродова Б, Хамдамов О, Молиявий менежмент “Иқтисод-Молия” 2012

рисklarга бевосита таъсир кўрсата олмаслиги сабабли, сиёсий рискни ташқи рисклар гуруҳига киритиш зарур. Техникавий риск ишлаб чиқаришнинг ташкил этилганлиги даражаси, эҳтиёткорлик тадбирларининг (ускуналарни мунтазам профилактикадан ўтказиш, хавфсизлик чораларини кўриш) ўтказилиши, ускуналарни таъмирлаш ишларини тадбир корлик фирмасининг ўз кучи билан ўтказилиши билан боғлиқ равишда вужудга келади. Техникавий рискка қуйидагилар киради: -илмий-тадқиқот ишларининг салбий оқибати натижасида келиб чиқадиган йўқотишлар эҳтимоли; -конструкторлик ва технологик ишланмалар мўлжалдаги техник кўрсаткичларга эришмаганлиги натижасида келиб чиқадиган йўқотишлар эҳтимоли; -ишлаб чиқариш технологик имкониятларининг янги ишланмалар натижаларини ўзлаштира олмайдиган даражада паст бўлиши сабабли келиб чиқадиган йўқотишлар эҳтимоли; -янги технологиялардан ва маҳсулотлардан фойдаланишдаги носозликлар ёки белгиланган муддатлардан кечикиш натижасида келиб чиқадиган йўқотишлар эҳтимоли; -ускуналарнинг тўхтаб қолиши, бузилиши ёки шунга ўхшаш сабаблар натижасида келиб чиқадиган йўқотишлар эҳтимоли. Таъкидлаш жоизки, техникавий риск ички рисклар гуруҳига дахлдор ҳисобланади, чунки тадбиркор бу рискларга бевосита таъсир кўрсатиши мумкин, ва улар оадатда тадбиркор фаолиятининг ўзидан келиб чиқади. Ишлаб чиқариш rischi маҳсулот, товар ишлаб чиқариш, хизматларни кўрсатиш, ҳар қандай турдаги ишлаб чиқариш фаолияти билан шуғулланиш билан боғлиқ риск бўлиб, бу жараёнда тадбиркорлар йўқотишларга дучор бўлиш, асосий воситалар ва хом ашёдан ножоиз фойдаланиш, таннархнинг ўсиб кетиши, иш вақти йўқотишларининг ортиши, ишлаб чиқаришнинг янги услублардан фойдаланиш муаммоларига йўлиқади. Ишлаб чиқариш рискларининг асосий сабаблари қуйидагилардан иборат: -табиий офатлар ёки ўғирлик натижасида асосий воситалар, хомашё, бутловчиларнинг йўқотилиши; -ишлаб чиқариш унумдорлиги пасайиши, ускуналарнинг тўхтаб қолиши, иш вақтининг йўқотилиши, зарур материалларнинг зарур миқдорда бўлмаслиги, ишлаб чиқарилаётган маҳсулотлар ичида нуқсонли маҳсулотлар кўп фоизни ташкил этиши сабабли маҳсулот ишлаб чиқариш ва уни реализация қилиш бўйича мўлжалланган ҳажмларнинг тушиб кетиши; -етарли даражада сифатга эга бўлмаганлиги сабабли, бозор конъюктурасининг номақбул ўзгариши, талабнинг тушиб кетиши сабабли маҳсулотларнинг режалаштирилганидан кўра паст баҳоларда сотилиши; -материаллардан, хом ашёдан, ёқилғидан, энергиядан исрофли фойдаланилиши, шунингдек транспорт харажатларининг, савдо харажатларининг, устамаларнинг ўсиши ва бошқа номақбул харажатлар натижасида моддий чиқимларнинг ортиб кетиши; - белгиланганидан ортиқ миқдордаги ишчи хизматчиларни ишлатиш ёки айрим ходимларга белгиланганидан кўпроқ миқдорда иш ҳақи тўлаш натижасида меҳнатга ҳақ тўлаш фондининг ўсиши; -солиқлар ва ажратмалар такасининг иш фаолияти жараёнида тадбиркорлик фирмаси учун номақбул томонга оширилиши; -таъминот интизомининг пастлиги, ёқилғи ва электр энергиясини этказиб беришдаги узилишлар; -ускуналарнинг жисмоний ва маънавий эскириши. Тижорат rischi – табиркор томонидан ишлаб чиқарилган ёки сотиб олинган товарлар ва хизматларни реализация қилиш чоғида вужудга келадиган риск. Тижорат riskининг асосий сабаблари қуйидагилар: - тадбиркорлик фирмаси томонидан реализация қилинаётган товарга бўлган эҳтиёж ёки талабнинг тушиб кетиши натижасида сотиш ҳажмининг қисқариши, унинг рақобатчи товарлар томонидан сиқиб чиқарилиши, сотувга чеклов қўйилиши; -тадбиркорлик лойиҳаси амалга оширилаётган паллада сотиб олиш нархининг кўтарилиб кетиши; -кутилмаганда сотиб олиш ҳажмининг кўзда тутилган даражасидан пасайиб кетиши ва бунинг натижасида бутун амалиётнинг миқёси қисқариб, сотувга чиқарилган ҳар дона

товар бирлигига харажатларнинг ошиши (шартли доимий харажатлар ҳисобига); - товарнинг йўқотилиши; -муомала жараёнида (ташиш, сақлаш) товар сифатининг йўқотилиши орқали унинг нархининг пасайиши; -муомала харажатларининг жаримлар тўланиши, қутилмаган бож тўловлари ва ажратмалар натижасида кўзда тутилганидан кўра ортиқ бўлиши ва бунинг оқибатида тадбиркорлик фирмаси фойдасининг пасайиб кетиши. Тижорат rischi товарларнинг (хизматларнинг) бозорда сотилиши, ташилиши (транспорт), товарларнинг (хизматларнинг) харидор томонидан қабул қилиб олинishi, харидорнинг тўловга лёқатли эканлиги билан боғлиқ рискларни ва форс-мажор вазияти вужудга келиши эҳтимоли билан боғлиқ рискларни ўз ичига олади. Молиявий риск деганда одатда молиявий тадбиркорлик ёки молиявий битимлар амалга ошириладиганда вужудга келадиган риск тушунилади, бу ҳолда риск молиявий тадбиркорликда товар сифатида валюта ёки қимматли қоғозлар ёхуд пул маблағлари юз кўрсатишидан келиб чиқиш лозим. Молиявий рискларга: валюта rischi, кредит rischi, инвеститсия rischi киритилади. Кейинги вақтда мамлакат тадбиркорлари учун валюта riskини ҳисобга олиш масаласи тобора муҳам касб эта бормоқда. Мазкур риск турини батафсил ўрганиб чиқайлик. Валюта rischi – валюта курсининг ўзгариши натижасида молиявий йўқотишлар эҳтимоли бўлиб, у контракт имзоланган вақт билан контракт бўйича ҳисоб-китобларни амалга ошириш орлиғидаги даврда юзага келиши мумкин. Ўз навбатида, валюта rischi қуйидагиларга ажралади: -иктисодий риск; -пул ўтказмалари rischi; -битимлар rischi. Иқтисодий йўқотишлар rischi тадбиркор учун шундан иборатки, келгусида валюта курсининг ўзгариши оқибатида унинг активлари ва пассивлари қиймати кўпайиш ёки камайиш томонга (миллий валютада) ўзгариши мумкин. Бу ҳолат шунингдек сармоядорларга ҳам тегишли бўлиб, уларнинг хоржий инвеститсиялари – актсиялари ёки қарз мажбуриятлари хорижий валютада даромад келтириб турган бўлса, унга ўз таъсирини ўтказиши. Тадбиркорлик муҳити амал қилишининг таркиби ва хусусияти мураккаблашуви билан тадбиркорлик фаолияти таваккалчиликларини бошқариш функциясини такомиллаштириш унинг қуйидаги таркибий қисмларини уйғунлаштириш ва самарали мувофиқлаштиришни талаб этади²⁸: 1. Ташкилотчилик - ўсиб бораётган риск шароитида самарали ишлашга тайёр бўлган ходимларни бирлаштириш ва уларнинг командаси(доимий ёки вақтинчалик)ни яратиш қобилияти. 2. Таъминлаштириш - биринчи навбатда, янги рисклар юзага келишига ёки мавжуд рискларнинг модификациясига олиб келувчи ҳолатларни кўра билишлик қобилияти. Мазкур функция айниқса мавжуд рискларни камайтириш ёки амал қилаётган рискларни бартараф этишга имкон берувчи бошқарув вазиятлари ва ҳолатларини таҳлил қилишда ҳамда тадбиркорлик тузилмаси ривожини учун янги имкониятларни қидириб топишда ўта муҳимдир. 3. Барқарорликни таъминлаш – тадбиркорлик тузилмасининг рискка самарали қарши тура олишлик имкониятларини таъминлаш мақсадида бошқарув объекти бўлмиш рискка таъсир кўрсатиш қобилияти. 4. Координация – тадбиркорлик тузилмаси ичида ва зарур бўлган шароитларда эса рискка қарши курашишда ташқи тадбиркорлик муҳитида ҳам (агар ушбу ҳолат миллий, жумладан монополияга қарши қонунчиликка зид бўлмаса) барча таркибий бўлинмалар фаолиятининг юқори даражадаги мувофиқлигини таъминлаш қобилияти. 5. Назорат – риск-менежмент фаолиятининг турли босқичларида жорий фаолият ва олинмаган натижаларни самарали текширишни амалга ошириш қобилияти. Мазкур функция тасдиқланган, айниқса - тадбиркорлик фаолиятида асосий кўрсаткичларга эришиш соҳасидаги иш режаларини

²⁸ Карлибаева Р. ва бошқ. Молиявий менежмент. - Т.: Иқтисодиёт, 2012

корректировка қилишга имкон беради. 6. Мониторинг – тадбиркорлик тузилмасига нисбатан унинг ичида ва ташқарисида юзага келаётган жараёнларни кузатиш қобилияти бўлиб, бу нарса илк босқичда юзага келаётган таҳдидларни ва янги имкониятларни аниқлаш имконини беради. 7. Рағбатлантириш – риск шароитида риск-менежерлар ва бошқа ходимларнинг ишини фаоллаштириш қобилияти ²⁹. Ҳозирги кунда мамлакатимизда тадбиркорлик фаолиятининг тўсқинликсиз амалга оширилишини таъминлаш, бизнес юритиш учун қулай шарт-шароитлар яратиш ва республиканинг инвестициявий жозибадорлигини оширишга қаратилган кенг кўламли ислохотлар олиб борилмоқда. Ушбу мақсадда муқобил текширувлар ва режадан ташқари текширувларнинг барча турлари бекор қилинди, тадбиркорлик фаолияти соҳасидаги бир қатор лицензияланадиган фаолият турлари ва рухсат бериш тартиб-таомиллари қисқартирилди ҳамда соддалаштирилди.

Мазкур чора-тадбирлар мамлакатда ишбилармонлик муҳитини ривожлантиришга ва Ўзбекистон Республикасининг халқаро миқёсдаги рейтингига ижобий таъсир кўрсатмоқда. Шу билан бирга, тадбиркорлик фаолияти соҳасида бир қатор тизимли муаммолар сақланиб қолмоқда, уларнинг ҳал этилиши бизнесни ривожлантириш йўлидаги тўсиқларни бартараф этиш, мамлакатга хорижий инвестицияларни жалб қилиш ҳамда тадбиркорлар ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларининг кафолатли ҳимоясини таъминлаш имконини беради.

²⁹ Ўрмонов Ж. Кичик бизнес субъектларини солиққа тортишни такомиллаштиришнинг долзарб масалалари. –Т.: Эл-Press. 2011. – 132б.

TRANSPORT TIZIMINI INNOVATSION RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY TAMOYILLARI

Jonibek Turdiqulovich Usmonov, Tulkindjon Boysoatovich Djurayev ,
O‘qituvchilar, Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU, max_2011@inbox.ru,
tdjurayev@inbox.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8023934>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada innovatsion faoliyatni tashkil etishda ularni moliyalashtirish prinsiplari, takomillashtirilgan texnologik jarayon yoki ijtimoiy xizmatlarga bo‘lgan yangicha yondashuv ko‘rinishidagi faoliyat masalasi ko‘rib chiqilgan. Mualliflar butun tizimning samarali ishlashini ta‘minlash uchun innovatsion jaryonini oqilona tuzilmasini tashkil etish zarurligiga e‘tibor qaratadilar. Shuning uchun innovatsiyalarning samaradorligini ta‘minlash zaruriyatini hisobga olgan holda, innovatsiyani “xarajatlar tejalishini ta‘minlovchi yangi mahsulot ishlab chiqarish uslubi, tashkiliy, moliyaviy yangilik” sifatida ko‘rishgan.

Kalit so‘zlar: Innovatsiya, yondashuv, **texnologiya, texnik-iqtisodiy jarayon** va tizim.

Innovatsiyalarni tizimli taqdim etish uslubiyati xalqaro standartlarga asoslanib, ularga muvofiq tarzda innovatsiya iste‘molga kirib kelgan yangi yoki takomillashtirilgan mahsulot, amaliyotda qo‘llanilayotgan yangi yoki takomillashtirilgan texnologik jarayon yoki ijtimoiy xizmatlarga bo‘lgan yangicha yondashuv ko‘rinishidagi faoliyat natijasidir. Innovatsion faoliyatni tashkil etishda ularni moliyalashtirish prinsiplari ham katta ahamiyat kasb etadi.

Innovatsiyalar nazariyasini shakllanishi va rivojlanishiga Avstriyalik olim Y. Shumpeter katta xissa qo‘shib kon‘yunktura siljishlari manbalarini tahlil qilish natijasida, ishlab chiqarish va bozor rivojlanishidagi o‘zgarishlarning yangi omillarini ajratdi.

Y. Shumpeterning ishlab chiqarish omillarining yangi kombinatsiyalari to‘g‘risidagi konsepsiyasi innovatsiyalar nazariyasiga bo‘lgan ikkita eng keng tarqalgan yondashuvdan birining asosini tashkil etadi.

birinchi yondashuv - yangi omillar to‘g‘risidagi tushunchaga asoslangan. ikkinchisi - yangi mahsulot yoki texnologiyaga asoslangan.

Birinchi yondashuvning rivojlanishini o‘zida aks ettirgan ishlarning qisqacha sharxini keltirish mumkin.

“Innovatsiya” tushunchasini mohiyatiga bo‘lgan ikkinchi yondashuv ishlab chiqarishda muayyan turdagi texnika, texnologiya va boshqa yangi mahsulotlardan foydalanishga asoslanadi. Ushbu yondashuvga sodiq ayrim olimlar ishlab chiqarish faoliyatining innovatsion va ilmiy-texnik jihatlarini teng deb biladilar, ammo bu xar doim ham to‘g‘ri emas.

Ushbu yondashuv yetarlicha keng tarqalgan, chunki uning asosida yotgan innovatsiyalarni ilmiy-texnik nuqtasi nazardan ajratish tamoyili, innovatsiyalarning jamiyat rivojlanishidagi ahamiyati va maqsadlarini aks ettiradi. Bunda “Innovatsiya” tushunchasi ham jarayon, ham natija sifatida tushuniladi. Ushbu yondashuv tushunchalarining sharhi 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval

Birinchi yondashuv bo‘yicha innovatsiyalar ta‘riflarining sharxi

Mualliflar	Innovatsiya ta‘rifi
X.Barnet	Mavjud shakllardan yangi sifat jihati bilan farq qiluvchi xar qanday g‘oya, faoliyat yoki moddiy natija.

P.T. La Peerre	Boshlangich xolatdan yangi xolatga o‘tish yo‘li bilan xo‘jalik ichki tuzilmasida sodir bo‘lgan xar qanday o‘zgarish.
P.Vitfild	Ijodiy g‘oyani rivojlanishi va uni tayyor mahsulot, jarayon yoki tizimga aylanishi.
L.Vodachek O.Vodachk	Korxonaning tizim sifatida faoliyat ko‘rsatishining maqsadli o‘zgarishi
P.F.Druker	Tadbirkorlarning shunday vositasiki, uning yordamida xar qanday o‘zgarish yangi biznes turi yoki xizmatni amalga oshirish imkoniyati sifatida qo‘llaniladi.
K.Nayt	Tashkilot yoki uning bevosita atrof-muhitiga nisbatan biror yangilikni joriy etish.

2-jadval

Ikkinchi yondashuv bo‘yicha innovatsiyalar ta’riflarining sharxi

Mualliflar	Innovatsiyalar ta’rifi
Jarayonli yondashuv	
A.Xarman	Innovatsiyaya deganda yangi yoki ancha takomillashtirilgan ishlab chiqilgan jarayonlarini joriy etish tushuniladi.
R. Djonson	Ayrim korxonalar xo‘jaliklarida yangi yoki takomillashtirilgan eski jarayonlar va maxsulotlarning paydo bo‘lishi.
B.Santo	G‘oya va kashfiyotlarni amaliy qo‘llash orqali o‘z xususiyatlari bo‘yicha yaxshiroq mahsulot va texnologiya yaratilishiga olib keladigan jamiyat-texnik-iqtisodiy jarayon.
P.Lemerl	Xarajatlarni tejavchi yoki unga sharoit yaratuvchi xar qanday yangi yoki takomillashtirilgan mahsulot, xizmat, texnologiya va h.k.
T.Brayton	Kashfiyot yoki g‘oyaga iqtisodiy mazmun beruvchi jarayon.
F.Nikson	Bozorda yangi va yaxshilangan sanoat jarayonlari va uskunalari paydo bo‘lishiga olib keladigan texnik, ishlab chiqarish va tijorat tadbirlari. yig‘indisi
Natijaviy yondashuv	
N.K.Moise va	Individ tomonidan yangi sifatida qabul qilinadigan g‘oya, amaliyot yoki mahsulot.
G.Ya.Kiperman	Jahon bozorida raqobatdosh bo‘ladigan maxsulot, zamonaviy texnologiyalarni ishlab chiqish, yaratish va tarqatishga yo‘naltirilgan ijodiy faoliyat natijasi.

<p>D.Sokolov A.Titov M.Shabanova</p>	<p>Muayyan jamiyat ehtiyojlarini qondiradigan va bir qator samara (iqtisodiy, ilmiy-texnik, ijtimoiy va h.k) beradigan, prinsipial yangi yoki takomillashtirilgan yaratish va o‘zlashtirishning yakuniy natijasi.</p>
---	--

Innovatsiyalarning samaradorligini ta’minlash zaruriyatini hisobga olgan holda, bir qator olimlar (M. Lonov, A. Kulagin, V. Loginov), innovatsiyani “xarajatlar tejalishini yoki bunday tejash uchun sharoit yaratilishini ta’minlovchi yangi mahsulot yoki xizmat, ishlab chiqarish uslubi, tashkiliy, moliyaviy, ilmiy-tadqiqot va boshqa sohalaridagi yangilik” sifatida ko‘rishgan.

Korxonalarining muvaffaqiyatli faoliyati uchun innovatsiyalar muhimligini ta’kidlagan xolda, innovatsiyalarni korxonada iqtisodiy o‘zlashtirishni ta’minlovchi asosiy zaxiralardan biri sifatida tavsiflash mumkin.

Innovatsion yangi mahsulot yaratish bosqichlarida, asosan fundamental tadqiqotlar, eksperimental imkoniyatlar va ishlab chiqarishni tashkil etish ka’bilar ajratiladi (1-rasm).

Taqdim etilgan innovatsion jarayon yangi mahsulot hayotiy siklini to‘la aks ettiradi.

Yuqorida ko‘rib chiqilgan innovatsion faoliyat tuzilmasi va mazmuni, innovatsion faoliyatni ta’riflashga bo‘lgan bir nechta yondashuvlar mavjudligini ko‘rsatgan xolda, u ilmiy-texnik taraqqiyot yoki davlatning innovatsion siyosati ko‘rinishida taqdim etilgan bo‘lishi mumkin.

Innovatsion jarayonning umumlashtirilgan tuzilmasi (2-rasm) da keltirilgan.

Shunday qilib, innovatsion faoliyatni boshqaruv ob’ekti sifatidagi kengaytirilgan ta’rifi quyidagi jixatlarni o‘zida aks ettirishi lozim:

- fan va texnikaning rivojlanishi, ob’ektiv iqtisodiy qonunlar va qonuniyatlar asosida jamiyat ehtiyojlarini o‘zlashtirish natijasida, ishlab chiqarishning doimiy takomillashuvini ta’minlovchi ishlab chiqarish va noishlab chiqarish xarakteriga ega jarayonlar;

- ishlab chiqarishning yangi sifatiga ega bo‘lish imkonini beruvchi yangi mahsulotlarni yaratish, tijoratlashtirish va ekspluatatsiya qilish uchun yetarli bo‘lgan ishlab chiqarishning innovatsion salohiyatidan foydalanishning yuqori darajasini ta’minlovchi hatti-harakatlar.

samaran foydalanish va qayta ishlab chiqarish uchun tegishli xo‘jalik mexanizmi shakllangan bo‘lishi lozim.

Hozirgi kunda avtomobil transporti tizimida innovatsiyalarni amalga oshirishni rag‘batlantiruvchi asosiy kuch sifatida, tovar bozorlaridagi keskin raqobat sharoitidagi potensial daromad miqdori xizmat qilishi mumkin. Innovatsion asosga ega bo‘lgan rivojlanish masalasini yechish jarayonida, avtomobil transporti korxonasi innovatsion maqsadlar

tizimini ifodalashi lozim. Bu ayniqsa, o‘z rivojlanishining faol strategiyasini amalga oshirayotgan korxonalar uchun muhimdir.

Avtomobil transportida innovatsion jarayonni boshqarish zaruriyati va imkoniyatlarini aniqlash, uni amalga oshirish sharoitlarini ifodalash imkonini beradi. Bularga birinchi navbatda turli xil ehtiyojlar kiradi. Ularni ichki va tashqi muhit ehtiyojlari, shaxsiy ehtiyojlarga ajratish mumkin.

Shunday qilib, innovatsion boshqaruv logistik faoliyatning uslubiy muammolarini xalq etish, undan samarali foydalanish shartlaridan biri hisoblanadi.

ADABIYOTLAR

[1] J.T. Usmonov, T.B. Djuraev, Z.M. Pulatova (2020). Optimization of global information flows in transport system management. Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems, 12(7 Special Issue), 2024-2032. doi:10.5373/JARDCS/V12SP7/20202319 Retrieved from www.scopus.com

[2] J. U. Turdiqulovich, T. D. Boysoatovich, and Z. P. Maxmudjonovna, in International Conference on Information Science and Communications Technologies: Applications, Trends and Opportunities, ICISCT 2021 (2021)

[3] J. U. Turdiqulovich, T. B. Djuraev, and Z. M. Pulatova, Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems **12**, (2020)

[4] Кувнаков А.Э. Джураев Т.Б. Автомобил йўли орқали юкларни ташиш тизimini автоматлаштириш “Иқтисодиётнинг тармоқларини инновацион ривожланишида ахборот – коммуникация технологияларининг аҳамияти” Республика илмий – техник анжуманининг маърузалар тўплами. Тошкент -2020. –Б. 144-147

[5] Кувнаков А.Э. Джураев Т.Б. Юлдашев А. Логистика самарадорлигининг рақамли иқтисодиётга таъсири DEUZ) “Рақамли иқтисодиёт: Янги Ўзбекистонни янги технологиялар, платформалар ва бизнес моделлари орқали ривожлантиришнинг янги босқичи” мавзусидаги халқаро илмий – амалий конференция материаллари. 5-қисм. Тошкент -2020. –Б. 63-66

COORDINATION OF TECHNOLOGICAL PROCESSES OF GRINDING OF FRUIT PRODUCTS

Abdixalilov O‘lmasjon Ulfat o‘g‘li, assistant of TUIT Karshi branch

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8023976>

ANNOTATION

In the article, simirinko apples were taken as an experiment, where the analyzes and experimental works of the fruit production enterprise "Darmon Farm" in Yakkabog District, Kashkadarya Region were shown. One of the broadest problems of today is meeting people's needs with natural products and increasing their species.

Keywords. The number of rotations of the wheel disc, elementary knife cutting speed of raw fruit, the depth of immersion of the elementary knife into the raw fruit being cut, Simirenko is defined by the specific driving force of apple cutting, the Bucher HP5000 screw press.

АННОТАЦИЯ

В статье в качестве опыта были взяты яблоки симиринко, где показаны анализы и опытные работы плодородческого предприятия «Дармон Фарм» Яккабогского района Кашкадарьинской области. Одной из широчайших проблем современности является удовлетворение потребностей людей натуральными продуктами и увеличение их численности.

Ключевые слова. Число оборотов диска колеса, скорость нарезки элементарного ножа сырых плодов, глубина погружения элементарного ножа в нарезаемый плод Симиринко определяется удельной движущей силой резания яблок винтовым прессом Bucher HP5000.

Introduction. Simirenko apple is considered one of the most widespread double fruit plants of Kashkadarya region, this late-ripening plant differs from other types of apples by its surface roughness, in the technological process, cutting it with a machine knife is considered one of the main methods of creating a mathematical model[1].

Figure 1. Scheme of cutting simirenko apples with an elementary knife (charkhi).

Research method. The density of the raw fruit being cut ρ , the specific cutting force of the fruit raw material σ ; the diameter of the circular blade is $2r$; blade thickness 2δ ; wheel

angle 2α ; The thickness of cut fruit raw material is H ; the length of cut fruit raw material is $2l$; delivery speed of fruit raw materials ϑ_n ; the rotation speed of the apple is ϑ_0 ; the ratio of the rotation speed of the point on the blade edge g ; incoming speed of fruit raw material ϑ_n (angle of deviation λ) instantaneous height Δh , possibility of cutting fruit raw material, coefficient of friction of fruit raw material on blade (wheel) μ ; modulus of elasticity of fruit raw materials E . Results obtained during the cutting of Simirenko apples with a circular knife[2].

expressions:

The number of rotations of the wheel disc:

$$n = 30\lambda(v_n + v_a)/\pi r \quad (1)$$

elementary knife cutting speed of raw fruit:

$$\vec{v} = v\vec{a} + v\vec{n} + v\vec{a} \quad (2)$$

the depth of immersion of the elementary knife into the raw fruit being cut:

$$h_i = \sum i, \quad (3)$$

where i - is the number of the elementary blade.

The entire calculation process is performed for every j -th elementary blade,

Number of views (point system), dependence of the blade friction force on the line of force

fulfillment of the condition.

$$R_j = \frac{r-H-\Delta h}{\cos\varphi_j} < r. \quad (4)$$

As an initial value, the R_j value is taken for each i -elementary blade (wheel). If the condition (4) is not fulfilled, the more the deviation step increases, the value of j will also increase.

Simirenko is defined by the specific driving force of apple cutting.

$$R_{yD_j} = \sigma + l_{H.P.K} \cdot \left(\frac{E\delta}{l}\right) \cdot (\sin\alpha + \mu\cos\alpha_{\varphi_i}) + 2\mu\left(h_i - \left(\frac{b_{Hi}}{2}\right)\right) \cdot \operatorname{tgy} - \delta \cdot \operatorname{ctga}_{\varphi_i} \cdot \left(\frac{E\delta}{l}\right) + \left(\frac{pl}{3}\right) \cdot v_i^2 \cdot \operatorname{tg}^2\alpha_{\varphi_i} \quad (5)$$

Here is v_i - how to find the elementary blade speed vector value.

$$v_i = \sqrt{v_{0i}^2 + v_n^2 + v_a^2 + v_{0i} \cdot v_n \cdot v_a^2 \cdot \cos\gamma_i} \quad (6)$$

The total components of the cutting force of the Simirenko apple are determined by integrals, $i \rightarrow \infty$, a $d \rightarrow \varphi_i$ the number of unprofitability of elementary blades is the ratio of the forces in the vertical and horizontal parts of the blade.

$$R_B = r \int_{\varphi_p}^{\varphi_y} R_{yD} [(\lambda\sin^2 \cdot \varphi)/(1 + \lambda^2 - 2\lambda\cos\varphi)] d\varphi \quad (7)$$

$$R_r = r \int_{\varphi_p}^{\varphi_y} R_{yD} [(\sin\varphi(\lambda\cos\varphi - 1))/(1 - \lambda^2 - 2\lambda\cos\varphi)] d\varphi \quad (8)$$

Moment on the shaft of a circular blade with forces applied to the edge:

$$M_{CHQ} = r^2 \int_{\varphi_p}^{\varphi_y} R_{yD} [(\sin\varphi(\lambda\cos\varphi - 1)/(1 + \lambda^2 - 2\lambda\cos\varphi)] d\varphi \quad (9)$$

(7) - (9) integration by numerical methods in the calculation of expressions it is not difficult to do on a computer.

Friction moment of Simirenko apple cut on side surfaces disk blade is equal to:

$$M_{YK} = 2\mu E(\delta/l) \cdot \Delta r \sum^{r_{max}} 2\varphi_1 r_1. \quad (10)$$

Conclusion. Creating a mathematical model of the process of peeling Simirenko apples, how it differs from the processes of cutting other food products, semi-finished meat products, cheese, vegetables and others. This kind of mathematical model has a well-defined theoretical direction and it is possible to create it. After the process of cutting the fruits of Simirenko apples, the next step is the production process of fruit juice, the process of screw pressing is used to obtain apple juice. Between the shaft and the drum of the speed of the fruit at the time of fruit arrival (2 - 3 mm). In this regard, part of the fruit product passes through and is returned back under the influence of feedback. To calculate this process, it is necessary to find the value of the coefficient of return. This coefficient shows what part of the fruit's consumption is relative to the total flow in the state. the shaft is in constant motion. Theoretically, it cannot be calculated, it is determined experimentally by calculation. For this purpose, in the article, an experiment was conducted in the fruit production enterprise "Darmon farm" in the Yakkabog district of the Kashkadarya region.

Due to the value of the coefficient of return, the size of the cavity and therefore the type of the screw are only valid experimental data. for screw press type Bucher HP5000. Experiments have shown that the level of return value varies slightly from batch to batch and depends on the characteristics of the instrumental non-dominant Simirenko apple, the average value of the return coefficient obtained from 30 experimental results is 0.078[3]

As a result of mathematical modeling, we obtained the expression for the dynamic state of the Bucher HP5000 screw press:

$$\left[\frac{V}{D_1 + D_2} \right] \left(\frac{\partial \varepsilon}{\partial p} \right) \left(\frac{d\Delta p}{dt} \right) = b_1 \Delta n_1 - a_1 \Delta n - a_2 \Delta p \quad (11)$$

Given:

$$\begin{aligned} a_1 &= 1.844V_p, \\ a_2 &= 1.844V_n p_1 \varepsilon^{-2} \left(\frac{\partial \varepsilon}{\partial p} \right), \end{aligned} \quad (12)$$

V - free volume of location camera; D – a comprehensive compression module of fruit raw materials; -D₂ equivalent volume expansion coefficient; e - compression of fruit pulp in a level drum; P - pressure in the device; p₁, p - fruit raw materials and additional raw materials, n₁ - rotation frequency of the screw[4];

(11) - let's express the expression in the dimensionless state

$$T \phi' + \phi = k_1 \mu_1 - k_2 \mu_2 \quad (13)$$

Given:

$$\phi = \frac{\Delta p}{p_0}; \quad \mu_1 = \frac{\Delta b}{b_0}; \quad \mu_2 = \frac{\Delta n}{n_{max}};$$

$$T = \frac{V_2}{D\left(\frac{\partial \varepsilon}{\partial p}\right)} a_2; k_1 = \frac{a_3 b_0}{a_2 p_0}; k_2 = \frac{a_1 n_{\max}}{a_2 p_0}; \quad (14)$$

As an object of automation in the production of fruit juice, through the regulatory influence channels of the screw press, Simirenko juice has (μ_1, μ_2 the same time constant, but the difference in productivity depending on the type of fruits of different sizes has been noticed.

References

1. Ekpenyong E. E., Piotrovsky D. L. Research and selection of technical properties of automation of the pineapple juice production process [Text]
2. E. E. Ekpenyong, D. L. Piotrovsky // Scientific journal of KubSAU [Electronic resource]. -Krasnodar: KubGAU,
3. Ekpenyong E. E., Piotrovsky D. L. Mathematical model of the cutting process pineapples with an elementary knife [Text] / E.E. Ekpenyong, D.L. Piotrovsky News of higher educational institutions. Food Technology
4. Gafurov Yu., Yakubov M.S. Avtomatizatsiya prozessov proizvodstva stekol'noy promishlennosti i umen'shenie finansovix poter'. Modernizatsiya sistemi mestnogo upravleniya: zarubejniy opit i reformi v Uzbekistane. Sbornik materialov mejdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferensii. G.Tashkent 2017 god 14 yyunya. 301-305 str.

АЛИШЕР НАВОИЙНИНГ ИЖТИМОЙ –ИҚТИСОДИЙ ҚАРАШЛАРИ

ТАФУ доценти и.ф.н., Т.А.Сапаров

ТАФУ педагогика кафедраси ўқитувчиси У.Б.Сапарова

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8023978>

АННОТАЦИЯ

Жаҳон илм-фанига қатта ҳисса қўшган ўзбек тилига асос солган, 15 аср маданий манавий тараққиётига бебаҳо ҳисса қўшган улўғ олим мутафаккир ва давлат арбоби Низомиддин Мир Алишер Навоий даврида мавжуд бўлган ҳамма илм-фан соҳалари билан машғул бўлган. Натижада, Алишер Навоий ўз даврининг илғор маърифатли намоёндаларидан бирига айланиб, ўн икки ёшида шеърлар ёза бошлади. Шохруҳ Мирзонинг набираси Абдулқосим Бобур 1452-йили Ҳирот ҳуқумдори бўлди. Ғиёсиддин Муҳаммад Сабзавор вилоятига ҳоким этиб тайинланди, бу ўзгариш Алишер Навоийни ўз билимини оширишига имконият яратди. Аммо Алишернинг отаси маълум муддатдан кейин вафот этди. Бу вақтда Алишер Навоий 12 ёшда бўлиб, энди ижод қилаётган эди. Ҳирот тахтининг эгаси Абулқосим Бобур Алишер Навоийни ва Ҳусайн Бойқорони ўз тарбиясига олди ва уларга ҳомийлик қилиб, 1456-йили Машҳадга олиб кетди.

Алишер Навоий 1466-1468-йилларда Самарқандга келиб ўз ижодини давом эттирди. Султон Ҳусайн Бойқоро Ҳиротга подшо бўлгандан бошлаб 1469-йили мактабдош дўсти, ҳар томонлама билимларни эгаллаган, забардаст шоир, давлат арбоби даражасига эришган Алишер Навоийни подшо Ҳусайн Бойқоро Ҳиротга юкори даражадаги давлат амалига таклиф этди. Навоийни муҳрдор лавозимига тайинлади. Забардаст шоир Навоий ўзини илм билан машҳур бўлишига вақти етмаётганлигини баҳона қилиб, муҳрдорлик вазифасини дўсти шоир Амир Шайхим Сухайлига топшириб, ўзи ижод билан шуғулланиб, кўплаб салмоқли асарлар яратди. Подшо Ҳусайн Бойқоро, Алишер Навоийни норозилигига қарамай, 1472-йил вазирлик лавозимига қайтариб, унга “Амири Кабир”(“Улўғ Амир”) унвонини берди. Алишер Навоий зиммасига мамлакат, вилоятлари, шаҳарлар, маҳаллалар ободончилиги, фан-маданият равнақи мамлакатда ижтимоий тараққиётни ривожлантириш, давлат иқтисодиётини ҳар томонлама ривожлантириш, ижтимоий-иқтисодий соҳаларда адолат мезонларини шакллантириш ва халқ фаровонлигини юксалтириш каби вазифаларни юклаган эди. Давлат вазири Алишер Навоий маъсул бўлган бу вазифа жуда оғир ва масулиятли эди. Ўша даврдаги тожу-тахт учун кураш натижасида мамлакатдаги ўзаро урушлар мамлакат иқтисодиётига салбий таъсир этиб, кишлоқ хўжалик маҳсулотларини етиштириш оғир аҳволда бўлган, ер ва сувга эгалик қилиш, зўрлик, айрим вилоятлардаги адолатсизлик халқнинг ҳукуматдан норозилигини кучайтирган эди.

Подшо Ҳусайн Бойқоро бундай оғир муаммоларни фақат Алишер Навоий ҳал қила олишини билиб, уни давлат вазири лавозимига тайинлаган эди. Бу даврда Навоий улўғ шоирга айланган ҳатто Хуросонда ҳам шуҳрат қозонган.

Алишер давлат вазири сифатида, аввало, Ҳиротда халқ ҳаётини фаровон қилиш учун хизмат қиладиган илм аҳлига алоҳида эътибор бериб, талабалар учун “Ихлосия” мадрасасини қурдирди, илоҳий хизматчилар учун “Холосия” хонақоҳини бунёд этди.

Халққа ёрдам сифатида беморлар учун “Шифоия”шифохонасини қурдириб, фойдаланишга топшириб, халқнинг ҳурматини қозонишга муяссар бўлди. Ўша даврда диндорларни маърифатини химоя қилган холда, жоме масжиди ёнига қорихона (дорулхуффот) қурдириб, илоҳиёт илми билан шуғулланувчиларни ўзига бирлаштирган 70 дан ортиқ кутубхона, хаттот ва мусаввирлар ёрдамида минглаб дунёда нодир

хисобланган қўлёзмаларни оққа кўчириш ишларини ташкил этиб бу кўчирилган асарларни бадий безаш ишларини салмоқли тарзда ташкил этди.

Хирот шаҳрини илм-маърифат, маданият тараққий этган шаҳар даражасига кўтариш учун, Хиротда, ”Низомия” мадрасасини қурдирди. “Марв” шаҳрида “Хусровия” ва бошқа ўнлаб мадрасаларни мамлакат худудларида барпо этиб, халқнинг илм олишига раҳнамолик қилди. Бу қурилган иншоотларни керакли жиҳозлар билан таъминлар, фаолият кўрсатаётган илм-маърифат масканларини ўз-ўзини иқтисодий жиҳатдан таъминлаши учун давлат томонидан уларга вақф ерлар ажратиб бериш, мударрислар, мунажжимлар табиблар ва бошқа ходимлар билан таъминлаш ҳамда хизматчиларга ойлик-маошлар озуқа ҳамда кийим-кечак, талабаларга нафақа, китоблар, ёзув қуроллари ҳаммасини етказиб бериш ва уларнинг назоратини Навоий ўз зиммасига олди. Шоир илм аҳлини ардоқлаган ҳолда тайёр истеъдод эгаларини ўзи топиб, уларни тарбиясига олди. Иқтисодий-ижтимоий фаолият учун зарур маблағларни, ҳатто ўз мулкидан бериб турганлиги тўғрисидаги маълумотлар Навоийни халқпарвар, илмпарвар бебаҳо давлат арбоби бўлганлигидан далолат беради. Суғориш ариқлари ва иншоотлари қурилишига ўз маоши ҳисобидан маблағ ажратди.

Алишер Навоий ўз ижодини давом эттириб, биринчи девони “Бадойи-ул бидоя”(Бадиийлик ибтидоси) машҳур асарини битди ва бу асар Навоийни мусулмон оламида машҳур бўлишига олиб келди. Алишер Навоий 1469-1481 йилларда ўзини мамлакат ижтимоий иқтисодий ҳаётини ўзида акс эттирган йиллар бўлди. Мамлакат ободончилиги борасидаги энг фаол инсонпарварлик кўрсатган йилларининг натижаси сифатида мамлакат ижтимоий-иқтисодий ҳаётини ўзида ифодалаган “Вақфия” тарихий асарини 1481-йилда эълон қилди. Бу асарда Алишер Навоий ўзини мамлакат ҳаётини яхшилаш учун олиб борган бунёдкорлик ишлари ҳақида гапириб, илм-фан, маънавият, маданиятни ривожлантириш билан бирга мамлакатда аҳолини ижтимоий таъминоти учун зарур бўлган деҳқончиликни ривожлантиришга ҳаракат қилган. Каналлар қаздирган, янги ерларни ўзлаштириб деҳқончиликни ривожлантиришга асос солган. Амударё сувларини янги ерларни суғоришга йўналтирган боғдорчиликка алоҳида эътибор бериб, янги мевали боғлар барпо эттирган. Мамлакатда хунармандчиликни ривожлантирган ҳар бир ота ўз фарзандига хунар ўргатиши “фарз” деб уқтирган. Аҳолини даромадларини ошириш учун Хусайн Бойқародан илтимос қилиб, халқдан олинадиган солиқларни камайтириш, мадрасаларга ерлар ажратиш, сардобалар қуриш, йўллар, кўприклар, мусофирхоналар қуриш ва халққа адолатли ёрдам соҳасида подшоҳни фармойишларини чиқартириб халқни тинч, осойишталигини таъминлаган. Мамлакатда ижтимоий-иқтисодий тараққиётни амалга оширган. Тарихда келтирилишича, Алишер Навоий бой-у бадавлат инсон бўлган, уни бир кунлик даромади 18 минг шохрухий динор миқдорида бўлган. Алишер Навоий ўзининг бу даромадининг кўп қисмини ҳайрли ишларга сарфлаб, халқни меҳр-муҳаббатига сазоввор бўлган.

Машҳур тарихчи Хондамирнинг ёзишича Навоий мамлакатда 52 работ, 20 та ховуз, 16 та кўприк ва бир қанча тўғон, ариқ, хаммом, масжид-мадрасаларни қурдиргани ҳақида тарихда гувоҳлик беради.

Алишер Навоий ўз замонасининг илғор намоёндаси сифатида халқни маърифатли қилиш ҳар бир инсонни фаровон яшашини таъминлашга бош-қош бўлган. Ёшлар тарбияси, инсон иймон-этиқоди каби масалаларга ўз замондошлардан олдинроқ, келажакни олдиндан башорат қилган тарзда ёндошганлиги билан ажралиб туради. Жумладан, бутун дунёда машҳур бўлган Нақшбандия таълимотининг “Дилбаёру, дастбакор” қондасига мувофиқ яшашни ўз асарларида тарғиб қилди, Навоий барча

масалаларда яратганга итоат этиб, илм, эътиқод, ишонч, фақат яхшиликни тарғиб қилишни ҳар бир инсон меҳнат ва тарбия заминидан улғайиб, мамлакат ва халққа фойда келтириши мумкинлигини қайта-қайта такрорлади.

Шоир мамлакат ва халқ фаровонлигига ўзининг умрини, вақтини, ҳаётини, бутун мулки ва маблағини сарфлаб бутун дунёдаги туркий халқларни “Як қалам” қилди Алишер Навоий туркийларнинг бош бўғини ва сардори ҳамда асосчиси бўлган ўзбек халқини тилига, тарихига, маданиятига, шеърлятига, она тилига асос солган аллома деб қараш лозим.

Ўзбекни дунёга сиёсий, иқтисодий, ҳарбий жиҳатдан машҳур қилган Соҳибқирон Амир Темур ҳисобланса, Ўзбек халқининг тилининг адабиётини, маданияти, маънавиятини дунёга ёйган ва машҳур қилган аллома Алишер Навоий хазратлари ҳисобланади. Ўзбекистон мустақил давлат сифатида шаклланиб, мана бутун дунё давлатлар билан иқтисодий, маданий, маънавий алоқаларни фаол олиб бормоқда. Навоий ўз асарларида орзу қилган замон ва макондаги ижобий ўзгаришлар улуг шоир авлодлари томонидан амалган оширилган.

Ҳалқимиз эса буюк даҳонинг ҳурматини жойига қўйиб, Навоий номини абадийлаштириб, мамлакатимиз пойтахтида Алишер Навоий шарафига хайкал қўйилганлиги, энг гўзал боғлардан бирига Алишер Навоий номи берилди. Гўзал Тошкентдаги метростанцияси ҳамда вилоятлардан бирига пойтахтни машҳур кўчалардан бирига Навоий номи ҳамда талабалар учун Навоий стипендиясининг белгиланганлиги ҳамда Алишер Навоий номидаги Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти университетининг ташкил этилгани она тилимиз ва бой адабий меросимизни чуқур ўрганиш, тадқиқ қилиш ҳамда ёш авлодни баҳраманд этиш йўлидаги муҳим қадам бўлгани ҳалқимиз томонидан такрор-такрор эътироф этилмоқда. Бу эса ҳалқимизни ўз ажодларини нақадар улуглайдиган халқ эканлигидан далолат беради.

Навоий асарлари дунё халқларининг кўплаб тилларига қайта ва қайта нашр этилмоқда. Улуг Навоийни жаҳон илм фани, маданияти, адабиётига қўшган беқиёс маънавий меросини бутун дунё халқлари ўрганиб, эътироф этмоқдалар. Ҳалқлар ўртасида мустаҳкам дўстлик, ҳамжиҳатлик, тинч ва осойишта яшаш, илм фан ривожини, халқ фаровонлиги ҳақидаги ўлмас ғоялар жаҳон узра кенг қамров олмоқда.

Зеро Навоий айтганидек:

Жаҳон аҳли билингизким, иш эмас душманлиғ,

Дўст бўлинг бир бирингизгаким, ул эрур ёрлиғ иш.

Ғазал мулкиниг султони Низомиддин Мир Алишер Навоий нафақат туркий ва форсий халқлар адабиётининг ёрқин намояндаси, балки жаҳон илим фани, маданияти ва адабиётига беқиёс ҳисса қўшган буюк алломадир. Навоий томонидан яратилган ўлмас асарлар “Муҳакамат-ул-Луғатайн”, “Махбул-қулуб”, “Бадойи-ул-бидоя”, “Ҳамса” фақат Навоий ижоди ёки биргина ўзбек адабиётининг гултожи эмас. У шарқ адабиёти, шунингдек жаҳон сўз саяннатининг ҳам буюк бадиий обидаларидан бири ҳисобланади.

“Ҳамса” яратилиши билан ўзбек адабиёти жаҳонинг юксак поғоналарига кўтарилган адабиётга айланди. Алишер Навоий 1489 йили “Зубдат-ут-таварих” устози Саид Ҳасан Ардашер хотирасига бахишлаб “Ҳолати Саид Ҳасан Ардашер” асарини меҳр билан битди.

Навоийнинг кейинги яратилган асарлари “Мажолис – ул-Нафоис”, “Мезон-ул-авзон” асарларида туркий аруз қонун қоидалари ифодаланади. 1492 йил Пири ва устози Абдурахмон Жомий вафотидан икки йил ўтиб Пири ҳақида “Ҳасат ул Мутаҳайирин”

асарини битди. 1495-1496 йилларда Жомийнинг “Нафақат ул-унс ва мин хазорат ул-қудус” тазкирасини туркийга таржима қилди.

Шоир бу асарга “Насойим ул-муҳаббат ва мин шанойим ул футувват” (Улуғлик хушбўйликларни таратувчи муҳаббат шаббодалари) асарини битди.

58-59 ёшида “Лисон ут тайр” (Қуш тили) дostonни битиши ҳам меҳр ва муҳаббат туйғулари натижаси бўлди. Навоий ўзбек лирикасини тайёрлаш янги поғонага олиб чиқди. У форсий тилда битилган шеърларини “Девони Фоний”га туркийда ёзилган шеърларини эса “Ҳазойин ул маоний”(Маънолар хазинаси) деган тўрт мустақил девондан иборат мажмуага жамлади.

Навоий буюк асарлари билан туркий тил ҳам жағондаги буюк адабиёт яратишга лойиқ бир инсон эканини исботлади. 1492-йилда яратилган “Муҳокамат-ул-луғатайн(Икки тил муҳокамаси) рисоласи юқоридаги фикрни назарий исботи сифатидадир.

Алишер Навоий яратган туганмас маънавий мулк сифатида абадий келди. Ўзбек халқи бу бой мерос билан ҳақли равишда дунёдаги буюк адабиёт яратган миллатлар қаторидан жой олди. Туркий оламда ундан олдин ҳам, ундан кейин ҳам бундай буюк сиймо соҳиби қалам чиққани йўқ.

Турк ўзбек тилини шаклланиши ва кейинги ривожланишига Темурий Подшоҳ Захриддин Муҳаммад Бобур катта ҳисса қўшиб ўзининг машхур мемуар асари “Бобурнома” асарини кўплаб лирик шер ва рубоийларини меърос қилиб қолдирган.

Ўзбек давлатчилиги тарихида кейинги даврларда Бухоро Хонлиги, Хива хонлиги ва Қўқон хонликлари даврида бирмунча биқик шаклда турғунлик ва маҳаллийчилик асосида ривожланиш содир бўлган. Хива хонлигида Феруз Огохий, Мавтункули. Озорбойжонда Фузулий, Фарғонада Машраб, Гулханий, Муқумий, Фурқат ва Завқий щерияти ўзбек тилини ривожланишига ва умумлашишига катта туртки бўлган.

Замонлар ўтди. Марказий Осиёда яшаб келаётган халқлар қатори ўзбек халқи ҳам, ўзига, ўзлигига муносиб янги тараққиёт ва ривожланиш босқичига чиқди. Кейинги йилларда нафақат Марказий Осиёда балки Жаҳон иқтисодий, ижтимоий ва сиёсий майдонида Ўзбекистон Республикаси олиб бораётган, ўзаро тинч тотувлик, иқтисодий ҳамкорлик ва маданий алоқаларнинг ривожланишидаги янги, янги ғоялар ташаббусқори эканлиги тарихий ҳақиқатдир.

Зеро, улуғ Навоий ёзганидек:

Адил айлаки, ул халқ ҳаёти бўлмиш,
Хуш ул кишиким, адил сифати бўлмиш,
Ҳам мулк билан, адил жиҳоти бўлмиш
Ҳам адил ила мулк саботи бўлмиш.

Биз ҳозир фахр билан айтишимиз мумкинки, Ўзбекистон Республикаси ҳозир ўзининг ҳар томонлама ривожланиши билан бу мамлакатда яшаётган барча халқлар миллати, тили, ижтимоий келиб чиқишидан қатъий назар барчаси қонун олдида тенгдирлар.

Улар жонажон Республикамининг гуллаб-яшнашида ўзларининг меҳнат ва ижоддаги улкан ютуқлари билан халқимизнинг янада фаровон яшашларига ҳисса қўшиб келмоқдалар. Ўзбекистонда яшаётган 130 дан ортиқ турли миллат вакиллари барчаси бир Ватан, бир ота-она фарзандларидай. Юртимизнинг ривожланиши Ватан ободлиги ва халқимиз фаровонлиги йулида меҳнат ва ижодда ўз хизматларини аямайдилар.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Миллий истиқлол ғояси: асосий тушунча ва тамойиллар. Т., Ўзбекистон, 2000
2. Миллий истиқлол ғояси: асосий тушунчалар, тамойиллар ва атамалар. Т. «Янги аср авлоди», 2002.
3. Худойқулов.Х Баратов Р. Маданиятшунослик. Ўқув услубий мажмуа. -Т.: “ЎзМУ”, 2007.
4. Эгамкулов Э. Миллий ва маданий мероснинг ноёб дурдонаси. “Жамият” 2007 йил, 4 май.
5. Т.Сапаров. “Малака ошириш ва қайта тайёрлаш давлат талабаларинин қайта такомиллаштирилган варианты” 1-қисм. Ўқув-услубий мажмуа “А.Авлоний” нашриёти 2009.
6. Ф.М.Матмуродов. Маъмурий менежмент – Т.: «Молия», 2008 йил.
7. Р.И.Гимуш Иновацион менежмент – Т.: «Молия», 2008 йил.
8. У.М.Абидова. Таълим менежменти. – Т.: ТДЮИ нашриёти, 2009 йил.
9. М.С.Қосимова ва бошқ. Маркетинг тадқиқоти. – Т.: “Фан”, 1998 йил.
10. Т.Сапаров. “Малака ошириш тизимида раҳбар ва педагог ходимларни иқтисодий саводхонлигини ошириш”, Ўқув-услубий мажмуа, Т., “Фалсафа ва ҳуқуқ институти” нашриёти 2010.
11. Т.О.Сапаров Таълим иқтисодиёти ва менежменти. Ўқув қўлланма. – Т.: ТДЮИ нашриёти, 2013

ХУСУСИЙ ТАЪЛИМ ТИЗИМИДА ИННОВАЦИОН РИВОЖЛАНТИРИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ

ТАФУ доценти и.ф.н., Т.А.Сапаров
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8023980>

АННОТАЦИЯ

Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Хусусий таълим тизимини бошқаришни такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги 2018 йил 30 сентябрдаги ПҚ-3955-сон қарори, Ўзбекистон Республикаси Президентининг «ХУСУСИЙ таълим тизими бошқарувини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги 2017 йил 30 сентябрдаги ПФ 5198-сон Фармони, Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Хусусий таълим тизимини тубдан ислоҳ қилиш чора-тадбирлари тўғрисида»ги 2017 йил 9 сентябрдаги ПҚ-3261-сонли қарорлари хусусий таълим тизимида амалга оширилиши керак бўлган вазифаларни белгилаб беради. Ўзбекистон Республикаси Хусусий таълим вазирлигининг 2019 йил 18 февраль куни Хитой Халқ Республикаси ва Россия Федератив Республикаси элчихоналари вакиллари билан биргаликда бўлиб ўтган учрашувда ҳамкорлик ва янги инновацион ғоялар учун инвестицияларни жалб қилиш масалалари кўтарилди.

Ўзбекистонда хусусий таълим йўналишида амалга оширилаётган ишлар ҳақида маълумот берар экан, вазир Хитой Халқ Республикаси билан ҳамкорликни кенгайтириш муҳимлиги ҳамда вазирлик учун қуйидаги йўналишлар бўйича лойиҳаларни амалга оширишда элчихона кўмаги зарурлигини билдирди:

1. Хусусий таълим тизимида инфратузилма бўйича Хитой ишлаб чиқариш корхона ва ташкилотлари билан савдо алоқаларини йўлга қўйиш;
2. Хусусий таълим тизими учун дастурий иловалар ишлаб чиқувчи ташкилотлар билан алоқа ўрнатишда кўмаклашиши;
3. Болалар майдончалари ва ўйинчоқлар ишлаб чиқарувчи корхона ва ташкилотлар билан ҳамкорликни йўлга қўйиш;
4. Хусусий таълим муассасалар тармоғини кенгайтиришга инвестицияларни жалб қилишда ёрдамлашиш;
5. Ўзбекистон бозорида ишлаётган Хитой компанияларини хайрия лойиҳалари, хусусий таълим муассасалар қурилишига жалб қилиш ҳамда Хитой Халқ Республикаси давлат грантларини мамлакатимиз Хусусий таълим тизимида жалб қилган ҳолда янги инновацион ғояларни киритишни мақсад қилиб қўйилган.

Бугунги кунда республикамизнинг Хусусий таълим муассасаларига инвестициялар ва лойиҳалар доирасида мебель ҳамда техникалар билан жиҳозланиб, таълим-тарбия жараёнига инновациялар олиб кирилмоқда.

Киритилган инвестициялар ва лойиҳалар орқали Хусусий таълимга қанчалик эътибор берилаётганини хис қилишимиз лозим. Мазкур тўплам юқорида айтиб ўтилганидек раҳбар ва ходимларга инвестициялар ва халқаро лойиҳалар доирасида меъёрий ҳужжатлар тўплами бу борадаги билимларни эгаллашларида ёрдам беради. Бу тўплам орқали орттирилган билим ва кўникмалар раҳбар ва педагог ходимларнинг маҳоратини юксалтириб, уларнинг фаолиятида қўл келади деб умид қиламиз.

Ушбу тўплам Президентимизнинг фармон ва қарорларида, уларнинг иловаларидаги чора-тадбирлардаги вазифаларга алоҳида эътибор қаратилган. Асосан фармон ва қарорлар белгилаб берилган вазифалар ижроси бажарилиш орқали, Хусусий таълим тизимида юксалиш ва олдинга силжиш бўлади. Ҳамкорлик масалалари ҳам

иктисодиётимизга шу жумладан Хусусий таълим тизимига ҳам инвестицияларни жалб қилган ҳолда инновацион ғояларни қўллаб-қувватлашни назарда тутди.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Бизнеснинг қонуний манфаатлари Давлат томонидан муҳофаза қилиниши ва тадбиркорлик фаолиятини янада ривожлантириш тизимини тубдан такомиллаштиришга доир чора-тадбирлар тўғрисида»ги фармони тадбиркорларнинг ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилиш йўлида улкан одим бўлди.

Ушбу фармонда инновация тадбиркорлигини жорий этишга, «старт» лойиҳалар, ёшларнинг, аввало, олий ва ўрта махсус, касб-хунар таълими муассасалари битирувчиларининг ўз бизнесини ташкил қилиш ва юритишга, шунингдек, аҳоли бандлиги ва даромадларининг жадал ўсишини таъминлашга хизмат қиладиган кичик, хусусий ва оилавий тадбиркорлик, касаначиликнинг турли шакллари жадал ривожлантиришга фаол кўмаклашиш белгилаб қўйилди. Шунингдек, фармонда бизнес-режалар тузиш, менежмент, молиявий бошқарув ва бошқа зарур фанларга ўқитишни ташкил этиш бўйича тадбиркорлик субъектлари учун ўқув курсларини ишлаб чиқиш ва ўтказиш таклифи илгари сурилди

Ҳозирги шиддат билан ривожланаётган техника ва ахборот технологияси асрида юқори даражада аниқ технологик ишлаб чиқаришнинг иқтисодий тизимини яратиш ва қўллаш ривожланиш кафолати бўлиб қолмоқда.

Мамлакатимизда илғор мамлакатларнинг тажрибаларини ўрганиб, ўзимизнинг илмий-техник салоҳиятимиз асосида яратилаётган юзлаб кашфиёт, ихтиро, янгилик ва техник иқтисодий дастурлар ишлаб чиқилмоқда-ки, бу ҳозирги юксалиш жараёнининг талабидир.

Илмий-техника соҳасидаги инновацион лойиҳаларни ҳаётга татбиқ этиш, иқтисодий янгиликларни ишлаб чиқаришга йўналтириш учун чуқур иқтисодий билим билан бирга катта салоҳият, мустаҳкам имон-эътиқод, кенг дунёқарашга эга бўлмоқ керак бўлади. Умумбашарий муаммолар таъсири ўзини намоён этаётган ҳозирги глобаллашув жараёнида миллий онг, ғурур, урф-одат ва кадриятларни сақлаб қолиш ниҳоятда муҳим бўлиб қолмоқда.

Тараққиётнинг илғор сафларида бўлиш, иқтисодий барқорорликни таъминлаш, миллий ўзлигини англаган келажакни яратувчиларини тарбиялаш аввало оиладан қолаверса хусусий тарбия муассасаларидан бошланишини этиборга олсак, бу тизим дастурни яратилиши ниҳоятда долзарблиги аён бўлади. Агар биз барчамиз янгиланган дастурлар ва билимлар билан қуролланиб ўз ўрнимиз ва фаолиятимизда ҳалол ишласак, албатта бу саҳода ҳам яхши натижаларга эришишимиз аниқдир.

Хусусий таълим муассаса раҳбарлари, мутахассислари ва ходимлари ўз малакаларини ошириб ўз муассасаларида таълимнинг замонавий менежменти янгиликларини ўз иш фаолитларига дастуруламал қилиб оладилар. Бу соҳада ҳар бир вилоят ва туманларда жуда катта моддий ва маънавий имконият ва салоҳиятимиз етарлидир. Чунки болажонлар ўзлари фавқулодда топоғон ва зуккодирлар. Устозлар эса, албатта омилкор, яратувчи ва ижодкордирлар.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. 1992 й. 8 декабрдаги қонуни // lex. uz.
2. Ш.М. Мирзиёев “Буюк келажакимизни мард ва олижаноб ҳалқимиз билан бирга курашимиз”. – Т.: “Ўзбекистон”, 2017.
3. Ишмухамедов Р.Ж., Юлдашев М. Таълим ва тарбияда инновацион педагогик технологиялар. – Т.: “Ниҳол” нашриёти, 2016.

4. Ш.М. Мирзиёев “Танқидий таҳлил, қатъий тартиб-интизом ва шахсий жавобгарлик – ҳар бир раҳбар фаолиятининг кундалик қондаси бўлиши керак”. –Т.: “Ўзбекистон”, 2017.

5. Йўлдошев Н.Қ. Стратегик менежмент. Дарслик. – Т.: ТДИУ, 2012.

ЎЗБЕКИСТОНДА КАМБАҒАЛЛИКНИ КАМАЙТИРИШ ВА ҚАШШОҚЛИКНИ ТУГАТИШ ЙЎЛЛАРИ

ТДИУ профессори Х.И.Боев

ТАФУ доценти и.ф.н., Т.А.Сапаров

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8023984>

АННОТАЦИЯ

Жаҳондаги глобал муаммолардан бири аҳолини “камбағаллигини” қисқартириш ва қашшоқликни тугатиш дунёдаги ҳамма давлатлар олдидаги муаммолардан бири ҳисобланади. Ўзбекистонда хорижий экспертларнинг берган баҳосига биноан 1991 йили умумий аҳолининг 75 фоизи камбағаллик чегарасида турган бўлса, бу кўрсаткич 1994 йили 44,5 фоизни, 1996 йили 31,3 фоизни, 1998 йили 28,7 фоизни, 2000 йили 25,2 фоизни, 2002 йил 20,2 фоизни, 2021 йили 15 фоизни ташкил этганлиги, вилоятларда камбағаллик чегарасидан пастда яшаётган аҳоли Сурхондарёда 14,69 фоиз, Фарғонада 14,47 фоиз, Наманганда 15,35 фоизни ташкил этмоқда. Президентимиз Шавкат Мирзиёев таъкидлаганидек “Худудларда, айниқса қишлоқларда аҳолининг аксарият қисми етарли даромад манбаига эга эмаслиги сир эмас. ҳар қандай мамлакатда бўлгани каби бизда ҳам кам таъминланган аҳоли қатламлари мавжуд. турли ҳисоб-китобларга кўра, улар тахминан 12-15 фоизни ташкил этади. Бу ўринда гап кичкина рақамлар эмас, балки аҳолимизни 4-5 миллионлик вакиллари ҳақида бормоқда”.

Ўзбекистонда COVID-19 пандемияси инқирози ижтимоий ҳимоя муаммоларини кучайтирди, аҳолини ижтимоий ҳимоялаш чоралари, ижтимоий заиф тоифаларни қўллаб-қувватлаш бюджет ҳаражатларининг дорларб масалаларига айланиб мамлакатимиз бўйича ижтимоий ҳимоя ҳаражатлари 10244,7 млрд.сўмдан ошиб кетди. 2021 йилда ижтимоий ҳимояга ажратилган маблағларнинг 45 фоизи болали оилаларга нафақа ҳамда кам таъминланган оилаларга моддий ёрдам сифатида йўналтирилди. Етим болаларни қўллаб-қувватлашга катта эътибор қаратилиб бюджетдан чин етимларни уй-жой билан таъминлаш мақсадида 30 млрд. сўм ажратилди.

Ўзбекистонда пенсия таъминотида даромадлар ва ҳаражатлар балансини таъминлаш ва бюджетдан ташқари пенсия жамғармаси ҳаражатларини ўз вақтида бажарилишини таъминлаш мақсадида 2021 йилда давлат бюджетидан бюджетдан ташқари пенсия жамғармасига 14,7 трлн. сўм миқдорда трансфертлар ажратилди. Дафн учун тўланадиган нафақа 2021 йили 22375 кишига 265,87 млрд. сўм бюджет ҳаражатлари қилинди.

Мамлакатимизда 2021 йилда бола икки ёшга тўлгунга қадар бола парвариши бўйича 2083,2 млрд. сўм, 14 ёшгача болалари бўлган оилаларга нафақа 2084,2 млрд. сўм, кам таъминланган оилаларга моддий ёрдам 391,2 млрд сўм, Қорақалпоғистон Республикаси ва Хоразм вилоятида мухтож оилаларга бир марталик бериладиган моддий ёрдам 9.6 млрд.сўм ижтимоий нафақа олувчилар учун ун ва нон сотиб олиш учун давлат бюджетидан компенсация тўловлари 720,0млрд.сўм.

Тадқиқот мавзусининг долзарблиги. Жаҳонда бугунги кунда 8 млрд. киши яшамоқда, аҳоли сони кўпайиб бормоқда, лекин аҳолини истеъмоли учун зарур бўлган озиқ-овқат маҳсулотлари ишлаб чиқариш орқада қолмоқда натижада ой сайин озиқ-овқат маҳсулотларини баҳоси 2023 йил охиригача 40 фоиз ўсиши тахмин этилмоқда. Дунё миқёсида ҳозир 800 млндан ортиқ аҳоли камбағаллик чегарасида яшаётганлиги маълум. Буни олдини олиш учун Бирлашган Миллатлар Ташкилоти амалий чора-тадбирлар кўриши лозим.

Муаммони кўйилиши. Дунёда камбағалликни қисқартириш ва қашшоқликни тугатиш ҳар бир мамлакатни асосий вазифаларидан бири бўлиши, Бирлашган Миллатлар Ташкилоти ўз аъзолари бўлган мамлакатлар билан актив иш олиб бориб камбағалликни қисқартириш ва қашшоқликни тугатишга инсониятни жалб этиш керак.

Тадқиқот мақсади. Мамлакатимизда давлат аввало аҳолини даромадларини ошириш учун ҳамма имкониятларни яратиши, мамлакатда аҳоли ўз эҳтиёжларини қондириши учун пул топиш имкониятига эга бўлиши керак.

Тадқиқот методлари. статистик таҳлил, гуруҳлаш, анализ ва синтез, қиёсий таҳлил ва бошқа усуллардан фойдаланилди.

Асосий натижалар.

Хориж тажрибасидан маълумки бозор иқтисодиёти ижтимоий муаммоларни келтириб чиқаради, аҳолининг муҳтож табақаларини қуллаб-қувватлаш бозор муносабатларини ижтимоий йўналишидан келиб чиқади, чунки бозор биринчидан ижтимоий табақалашувни келтириб чиқарар экан иккинчидан камбағалликни келтириб чиқарар экан айнан шу жараёнда муҳтожларга ижтимоий ёрдам бериш механизми пайдо бўлади. Умуман бозор тизими яшаш учун кураш қондасига асосланган жамият бўлиб бу жамиятни принципи ўзини ҳаракати билан ўзини ижтимоий ҳимоялаш бозорнинг тамойилидир. Бозор шароитида аҳолини айрим табақаларини камбағаллашиб бориши жараёни вужудга келиб уларни моддий жиҳатдан ҳимоялашга фақат давлатгина қодир бўлади. Айрим давлатларда барча турдаги ижтимоий ёрдамларни мавжудлигига қарамасдан бой мамлакатларда ҳам аҳолини маълум фоизи камбағал табақалар деб эътироф этилган. Мамлакат ривожланган бўлса, аҳолини оз қисми камбағалликка учрайди, бундай давлатда ҳаётни яхшилаш имкони мавжуд бўлади, аммо ҳамма фуқаролар ҳам шу қобилиятга эга бўлмаганлиги туфайли қобилиятсиз, ҳаракат қилмайдиган аҳоли табақалари камбағаллашади. Айнан шундай табақаларга жамият ёрдам беришга мажбур. натижада ижтимоий ҳимоялаш давлат томонидан ташкил этилиб, ижтимоий ҳимоя, мамлакатдаги моддий ёрдамга муҳтож аҳоли табақасига ижтимоий ёрдам кўрсатиш мажмуаси бўлиб уни механизм дейиш мумкин. Жамиятда мавжуд бўлган пензионерлар, ногиронлар, нафақахўрлар, ишсизлар, моддий жиҳатдан кам таъминланганлар, касаллар, вақтинча ишдан ажралганлар, хомилдор аёллар, ёш болали оналар, кўп болали оилалар, ўзини даромади билан ўзини боқаолмайдиганлар, боқувчисини йўқотганлар ижтимоий ёрдамга муҳтож табақалар ҳисобланади. Базан бу ўзини-ўзи ва бошқа фуқароларни ижтимоий ҳимоялаш тамойилига асосланади, давлатнинг ижтимоий сиёсати, мамлакат ижтимоий ўсиши учун қулай ижтимоий-иқтисодий шароит яратиб беришдан иборат бўлиб жамиятнинг бош мақсади инсон манфаатларини қондиришдан иборат бўлиши лозим. Дастлаб бозорга ўтиш босқичида аҳолини жуда ҳам камбағаллашиб кетишини тўхтатиш учун минимал ёрдам кўрсатишга тўғри келади. Ижтимоий ёрдамга муҳтожларни турларини аниқлаш яъни биринчиси вақтинча ишсиз қолиш, табиий офат, бозор нархининг ўзгариши, вақтинча касалликдир, иккинчиси эса кексалик, ёшлиқдан ногирон бўлиш, боқувчисини йўқотиш, кўп болали бўлиш турлари мавжуд. Дастлаб аҳолини оилавий ижтимоий ҳимоялашдан 1995 йилга келиб муҳтожлардан ижтимоий ёрдам кўрсатишни содда ва самарали усулига ўтилди. Бунда маҳалла орқали эҳтиёжмандларга ёрдам бериш усули қўлланилди. Шу йиллардан бошлаб аҳолини ижтимоий ҳимоялашни манзилли тизими амал қилиб келаётганлиги ҳаммага маълум.

Бозор иқтисодиёти шароитида шиддатли иқтисодий ўсиш юксалиб боради, ишбилармон кишилар ўзларини турмуш даражасини юксалтириб борадилар, жумладан

аҳолини турмуш даражасини ифодаловчи кўрсаткичлар: давлатларда иқтисодий ривожланишни ошиб бориши, ҳар бир мамлакатда аҳоли учун даромадини оширишга имкониятларни яратилганлиги АҚШ, Англия, Франция, Италия, Япония, Германия, Белгия, Малайзия, Испания, Финландия, Швецария, Дания, Нидерландия, Россия ва бошқа ривожланган давлатларда аҳоли учун даромадини оширишга ҳамма имкониятлар яратиб берилган. Давлатларда иқтисодий эркин ривожланиши ҳамма имкониятлар пул топиш учун ҳуқуқий асослар яратилганлиги, ташқи иқтисодий алоқалар эркин қилиб қўйилганлиги, давлат пулни реал харид қувватини ошириб боришга бутун имкониятлар билан киришганлиги, мамлакатда мулк эгаларини мулкдан фойдаланишига имконият яратиб берилганлиги. Турмуш даражаси аҳоли тасарруфида бўлган пул ва натурал даромадларни ҳар иккаласи иштирок этади. Бозор иқтисодиёти ривожланиши натижасида бой аҳоли табақаси ва камбағал қатламлар пайдо бўлади, камбағаллик истеъмол таркиби ва даражаси орқали юзага чиқади. Минимал истеъмол чегарасини белгилаш ёки даражасини белгилашда айрим мамлакатлар турмуш даражасини пасайиб кетишини олдини олишга ҳаракат қиладилар. Ўзбекистонда камбағалликни аниқлашни ўзига хослиги, киши ўзини зарурий истеъмол немавлари билан таъминлай олмаслиги, улар ҳоҳлаганда ҳам ўзини таъминлай олмаслиги ҳисобланади. Энг оғир шароитда ҳам кишини ҳаётлигини таъминлаб туриш ҳисобланади. Ҳозирги кунда аҳолини ижтимоий ҳимоялашда баъзи камчиликлар мавжуд, аввало белгиланган нафақани нақд пулда эмас савдо шаҳобчаларига кўчириб, муҳтожларга макарон, ун, ёғ, шакар, картошка, гуруч, пиёз ва бошқа маҳсулотларни беришни тўхтатиб аҳолига молиявий ёрдамни нақд пул шаклида бериш лозим, шунда эҳтиёжманд рўзғори учун энг керакли ва ҳар куни ишлатиладиган зарурий товар ёки маҳсулотларни сотиб олади. Маҳаллада ижтимоий ҳимояга ажратилган пулни маҳаллада тадбирлар ўтказишга сарфлашни қатъян ман этиш зарур чунки молиявий ёрдамни ҳар бир муҳтож фуқаро бутун вужуди билан кутиб турибди.

Аҳолини фаоллигини, ўзини-ўзи ижтимоий ҳимоялашни оммалаштириш учун мамлакатимиздаги амалдаги қонунларни замон талабларига мослаштириш ва фуқароларга содда тушунарли қилиб баён этиш керак. Афсуски ҳозирги кунда ҳам амалдаги қонунларда ҳам шўролар давридаги бошланиши ҳам охири ҳам тушуниб бўлмайдиган қонунларни хиди келиб турибди. Хорижий мамлакатлардаги амалдаги қонунларда юз фоиз қийналган муҳтож аҳолига молиявий ёрдам бериш мунтазам такомиллаштирилиб борилмоқда. Жумладан Белгияда пенционерларга олган иш ҳақини 95 фоизини пенсия сифатида беради. Ўзбекистонда пенционерлар пенсия даврида иш ҳақини 37 фоизини олмоқда. Бозордаги нархларнинг тинимсиз ошиб бораётганлиги пулни реал харид қувватини пасайтириб бир ойлик пенсия 10 кунга етмаябди. Натижада кексалар организмга етарли витаминларни етишмаслиги туфайли, пандемияга қарши туролмай бир неча юзлаб қариялар ҳаётдан кўз юмишди. Шунинг учун қарияларга 60 ёшдан ошганларга давлат, корхоналар, жамоат ташкилотлари, хайрия ва турли эҳсон қилувчилар эътиборни кучайтириши ҳамда давлат қарияларни қўллаб-қувватлашни кучайтириши учун алоҳида қонун қабул қилиши мақсадга мувофиқ бўлади. Ҳозирги шиддатли ривожланиш замонида кишилар ўз оиласини боқиш учун тинимсиз меҳнат қиладиларва ҳар бир оила алоҳида яшашга ҳаракат қилади, натижада қариялар шаҳар ва қишлоқ чекаларида қаровсиз, эгасиз қолмоқда. Бу уларни аввало молиявий ёрдамга муҳтож қилиб қўяди, айримлари бозордан ўзлари учун керакли маҳсулотларни харид қилишга ва бориб келишга жисмонан ва руҳан қувватлари етмаганлиги туфайли уларни

организми етарли миқдорда озуқа олмайди. Шунинг учун давлат қарияларни қўллаб-қувватлаш учун махсус дастурлар ишлаб чиқиб уни амалиётга тадбиқ этиш керак.

Камбағалликка объектив жараён деб қараш керак, камбағалликни келтириб чиқарадиган сабабларни тугатиш лозим. Бозор муносабатларига ўтилганлиги тинч иқтисодий ҳўжалик алоқаларини издан чиқаради, эски иқтисодий механизм билан янги бозор иқтисодий механизмлари орасидаги зиддият, эркинлик, демократия туфайли аҳолини истеъмол даражасини фантастик ҳолатда ўсиб бораётганлиги, малакали профессионал ишловчиларга талаб кучайиши туфайли малакасизларни ишсиз қолаётганлиги, молиявий ва бюджет маблағларини етишмаётганлиги, аҳолининг даромадига нисбатан нарх-навонинг тўхтовсиз ўсаётганлиги, солиқ юкининг оғирлиги, кадастрга пул тўловини ошиб бораётганлиги, турли коммунал тўловларга тўланадиган тўловларни ошиб бораётганлиги, мактабдан бошлаб ўқувчиларга бирорта аниқ ҳунар ва касбни ўргатилмаётганлиги ҳар бир фуқарони кунлик ишларни бажариш бўйича қўлида аниқ режа бўлмаганлиги, ёшларнинг кўплари ота-онасининг пули етмаганлиги сабабли профессионал репититорларга қатнаш иложи йўқлиги, мактабларда сифатсиз қўшимча дарсларни ўқитиш орқали ота-оналарда катта пул олинаётганлиги ва бошқа сабаблар мавжуд.

Камбағаллик инсонни эртанги кунга ишончни йўқлигини юзага келтиради. Камбағаллар ташвишда ҳаёт кечирини хавф-хатардан иборат бўлиб руҳан эзилади. Мамлакатимизда камбағалликни кўриниши истеъмол топишни қийинлиги, даромад олиш имкониятларини чекланганлиги мамлакат иқтисоди АҚШ, Европа мамлакатлари даражасида ривожланмаганлиги сабаб бўлмоқда. Агар дунёдаги мамлакатлардаги бир йиллик ўртача даромад билан солиштирсак Германияда бир йиллик ўртача даромад 67,095 долларни, Швейцарияда- 64,109долларни, АҚШ 63093 долларни, Японияда 40753 долларни, Нидерландия- 54282 доллар, БАА- 44700 долларни, Францияда- 44510 доллар, Норвегияда- 29434 долларни, Данияда- 55253 долларни, Швеция- 44196 долларни, Жанубий Кореяда- 39472 долларни, Италияда- 37752 долларни, Испанияда- 38761 долларни, Финландияда- 44111 долларни, Сингапурда- 58770 долларни ташкил этмоқда. Ўзбекистондаги ўртача бир йиллик даромадни солиштириш имкони йўқлиги туфайли рақамларни беролмади. Даромадлар ҳамда истеъмол ўртасида катта тафовут бўлганлиги учун ўртача топилган даромад истеъмолни тўлиқ қондириш имкониятига эга эмас. Камбағаллик ҳатари ҳали сақланиб қолаверади. Ўзбекистонда камбағалликни келтириб чиқарадиган сабаблар қуйидагилар: ногиронлик, ишсизлик, қарилик, қурғоқчилик, юқумли касалликлар, тан жароҳати, эрта ўлим, оиладаги нотинчлик, коррупция, меҳнатдан бўйин товлаш, мамлакатдаги иқтисодий ўсишнинг сустлиги, технология ва техниканинг етишмаслиги, молиявий беқарорлик, пулнинг қадрсизланиши, сиёсий ўйинлар, экологиянинг бузилиши, алокоголизм, наркомания, дангасалик, боқимандалик психологиясининг сақланаётганлиги фуқароларда камбағалашиш жараёнини кўпайтиради ва қашшоқлик кўпаяди. Жумладан, қишлоқларда яшовчиларда соғлиқни тиклаш мушкул, аммо озиқ-овқат етишмаслиги инсонларда меҳнат унумдорлигини пасайтиради, охир оқибат турли касалликларни келиб чиқишига сабаб бўлади. Камбағаллик бу мураккаб жараён эканлигини инсонлар унутмаслиги керак. Камбағаллик доимий ва вақтинчалик бўлиши ҳам мумкин, жумладан доимий камбағалликка боқувчисидан жудо бўлиш, эрта меҳнат қобилятини йўқотиш, қарилик, кўп болали бўлиш, бедаво касаллардир. Вақтинчалик камбағалликка бозор нархининг ўзгариб туриши, ишсизлик, банкрот бўлиш, табиий офат ва турли ходиса ва воқеалар киради. Агар чуқур ўйлаб кўрадиган бўлсак, ер юзидан камбағалликни йўқотиб бўлмайди,

бунинг сабаби дунёда яшайдиган инсонларнинг ҳаммаси ҳам ўзининг камбағаллигини йўқотишга астойдил ҳаракат қилмайди.

Жаҳон банки томонидан ўтказилган сўровлар натижаси шуни кўрсатдики республикамизда ишчи ва хизматчиларнинг 2/4 қисми, қишлоқларда истиқомат қилувчиларнинг 2/3 қисми, пенционерларнинг 3/4 қисми ўзларини камбағал ҳисоблайдилар. Олдин ўртача яшаганлар 19 фоизи, яхши ҳаёт кечирмоқда. Экспертларнинг охириги хулосасига кўра аҳолининг 3/4 қисми камбағаллик чегарасида ҳаёт кечиришмоқда.

Камбағалликни олдини олмаслик натижасида камбағалликни ички структурасида табақалашув жараёни кучайиб ундан аҳолининг қашшоқ қатламлари ҳам вужудга келаётганлиги жамият учун кўп муаммолаорни келтириб чиқаради. Юқоридагиларга асосланиб камбағалликни уч гуруҳга ажралиб бораётганлиги кўринмоқда.

1. Оддий камбағаллар.
2. Ўрта камбағаллар
3. Қашшоқлар.

Агар оддий камбағалликда топилган даромад оиласининг минимал истеъмоли учун зарур ноз-неъматлар учун етарли бўлмаслигида намоён бўлса, камбағаллар қанчалик яшаш учун молиявий маблағ топишга ҳаракат қилмасинлар барибир фақат озиқ-овқат неъматларини энг зарурларини қоплашга етади. Камбағалларнинг топган маблағи озиқ-овқат маҳсулотларига, энг арзон кийимга ва айрим хизмат учун тўловларни тўлашга етар-етмас бўлади. Уларни ҳаёти иш тарзида узоқ кечиши мумкин, чунки даромад топиш қийинлашади. Ўта камбағаллар аҳолини бу табақаси жуда кам истеъмол қилувчилар бўлиб, ўта камбағаллар топган даромадини фақат озиқ-овқат маҳсулотларини жуда арзонларини сотиб олишга сарфлашга мажбурлар. Кўпчилик солиқ, коммунал тўловлар, электр-энергияси, сув, газ ва бошқалардан доим қарздорлар рўйхатида биринчи турадилар.

Аҳолининг қашшоқ табақалари ҳаёт учун энг минимал истеъмолни ҳам қондиришга даромадлари етмайди, доимо оч қолиш хавфи билан яшайдилар. Қашшоқларни доимий тушиб турадиган даромад манбалари йўқ, уларни истеъмол таркиби чекланган бўлиб, улар нон, сув ва айрим қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини истеъмол қилиш билан чегараланадилар.

Шуни унутмаслик керак-ки бундай қашшоқлашиш натижалари жамият учун аянчли оқибатларни келтириб чиқаради. Бунинг олдини олиш учун давлат уларни ижтимоий ҳимоялаши зарурият ҳисобланади.

Камбағалликни олинди олиш учун минимал иш ҳақи ва ҳаёт кечириш минимумини белгилаш, ҳаёт кечиришнинг энг қуйи чегараси ва миқдорини аниқлаш камбағалликни олдини олиш бўйича мақсадли сиёсат олиб бориш имкониятини яратади.

Инсон ҳаёти учун энг керакли бўлган товарлар нарх таъсирида ўзгаради. Меъёрий ёндашув инсон организми учун керакли жисмоний меҳнат қилувчилар 3300-4000 ккал, ақлий ходимлар учун 2000-3000 ккал озуқа керак бўлади. Шифокорларнинг тавсияси бўйича шуларга риюя этиш керак. Мамлакатимизда энг кам даражадан паст даромадли оилаларда оила даромадининг 60-90 фоизи, аҳолини ўртача даромад олувчи оилаларда 42 фоизи, юқори даромадга эга бўлган бойлар даромадини 23-30 фоизи истеъмол неъматларига сарфланар экан. Дунёда эса АҚШда 25,4 %, Европада 20%, Японияда 30%ни ташкил этади. Ўзбекистонда аҳоли пул даромадларининг ўсиши нарх-навонинг ўсишини 3/1ни қоплайди.

Хулоса ва таклифлар.

Шуни айтиш лозим, камбағаллик бу истеъмолдаги етишмовчиликлардир, бу етишмовчиликларни олди олинмаса чуқурлашиб боради. Мамлакатда аҳолини эркин даромад топиши учун имконият яратиш керак. Аҳолини ёшлиқдан бошлаб меҳат қилишга, касб эгаллашга, ўзини-ўзи молиявий маблағлар билан таъминлашга ва пулни тежаб сарфлашга ўргатиш ҳамда иқтисодий билимлар аҳоли орасида кенг тарғиб қилиш ҳозирдан бошлаб болаларимизни молиявий саводхонлигини ошириш, келажакда камбағаллик ва қашшоқликдан қутилишга катта ердам беради.

Адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлис ва Ўзбекистон халқига мурожатномаси. Нурият-2022 уйл 21-декабр.
2. Ўзбекистон Республикаси президентининг 2021 йил 3 февралдаги ПФ-6155-сон ва “Кам таъминланган оилаларга моддий ёрдам кўрсатиш ҳамда камбағаллик билан курашиш кўламини янада кенгайтириш чора-тадбирлари тўғрисидаги фармони.
3. “Камбағал ва ишсиз фуқароларни касб-ҳунарга ўқитиш тизимини такомиллаштириш ҳамда меҳнат органлари фаолияти самарадорлигини ошириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 3 апрел 183-сон қарори.
4. Баев Х.И. “Аҳолини манзилли ижтимоий ҳимоялашни бошқариш орқали камбағалликни камайтириш”. Т.: 2022 й. 87-бет. Ўқув кўланма.
5. Мелик-Шахназарова Е.В. Потребительская корзина. Центральная профсоюзная газета “Солидарность”. 2019 г.
6. Москалева Н.А. Потребительская корзина как показатель уровня жизни населения страны. Инновационная наука. 2015 г. №5-1.
7. Куратков Л.П. Потребительская корзина. Смевар-ВУЗ. 2004 г.

КИЧИК БИЗНЕСНИ БОШҚАРИШДА ИНВЕСТИЦИОН ФАОЛЛИКНИ ОШИРИШНИНГ ДОЛЗАРБЛИГИ

Таджимаматова Машхура, ТАФУ, “Иқтисодиёт” кафедраси ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8023987>

АННОТАЦИЯ

Мақолада кичик бизнес субъектларининг инвестицион фаоллигини ошириш масалалари бўйича статистик маълумотлар таҳлили, мамлакатимизда яратилган шарт-шароитлар, асосий муаммолар ва таклифлар баён қилинган.

Калит сўзлар: Кичик бизнес субъектлари, хусусий тадбиркорлик, инвестицион фаоллик, молиявий ресурслар, кредит, инвестиция муҳити, ЯИМ.

Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик бугунги кунда мамлакат иқтисодиётини ривожлантириш, аҳоли бандлиги ва даромадини оширишда муҳим аҳамият касб этади. Мамлакатимиз мустақилигининг дастлабки йилларидан бошлаб ушбу соҳани ривожлантириш учун хизмат қилувчи бозор инфратузилмасини ривожлантириш, тадбиркорлар ҳуқуқларини химоя қилиш, молиявий қўллаб-қувватлашни ташкил қилиш ва қонуний-ҳуқуқий базасини шакллантиришга катта эътибор қаратилди. Ушбу соҳа субъектларини қўллаб-қувватлаш мақсадида охириги икки ярим йилда Ўзбекистон Республикаси Президентининг олтидан ортиқ Фармон ва Қарорлари қабул қилинди. Мамлакатимизда 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича тасдиқланган Ҳаракатлар стратегиясининг «Иқтисодиётни янада ривожлантириш ва либераллаштириш» деб номланган учинчи йўналишида, макроиқтисодий барқарорликни сақлаб қолиш, миллий иқтисодиётнинг рақобатбардошлигини ошириш, қишлоқ хўжалигини модернизация қилиш, инвестициявий муҳитни яхшилаш орқали мамлакатимиз иқтисодиёти тармоқлари ва худудларига хорижий сармояларни фаол жалб этиш каби чора-тадбирлар белгиланган³⁰. Очiq статистик маълумотларга асосланган ҳолда айтиш мумкинки, бугунги кунда кичик бизнес ўзининг ўсиш суръатларини давом эттирмоқда. Жумладан 2019 йил якунларига кўра кичик бизнеснинг ЯИМдаги улуши 56,7 % ни ташкил қилмоқда (2018 йил якунларига нисбатан 60,5 %). Ушбу пасайиш ЯИМ таркибидаги йирик корхоналарининг улушини ортганлигини ҳам англатмоқда. Охириги йилларда кичик бизнес субъектларининг ЯИМдаги улуши барқарор равишда ўсиб бормоқда. Демак, товар ишлаб чиқариш ва хизмат кўрсатишнинг умумий ҳажмида (савдо, қурилиш, саноат ва бошқа) бир йил ичида маълум бир қисмини, ушбу ҳолатда ярмини кичик бизнес субъектлари улушига тўғри келаётганини тадқиқотларда кузатиш мумкин³¹. Хорижий мамлакатлар билан солиштирганда кичик ва ўрта бизнеснинг ЯИМдаги улуши Польшада – 51 %, Германияда – 53 %, Финляндияда -60 %, Нидерландияда 63 % ни ташкил қилган. Бугунги кунда мамлакат ЯИМда кичик тадбиркорлик субъектлари улушининг қай даражада бўлиши уларда банд бўлган аҳолининг салмоғи, тижорат банклари томонидан ажратилаётган кредитлар ҳажми ва солиқ имтиёзларидан фойдаланаётган кичик бизнес

³⁰ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги ПФ-4947-сонли Фармони.

³¹ Атаниёзов Ж.Х. – Ўзбекистонда интеграциялашган тузилмаларни шакллантиришнинг истикболли йўналишлари. “Халқаро молия ва ҳисоб” илмий электрон журнали. № 1, февраль, 2018 йил. 5-20 б;

субъектлари сонига ҳам бевосита боғлиқ ³². Дунёда ишбилармонлик муҳити ривожланишининг асосий кўрсаткичларидан бири Жаҳон банкининг (ЖБ) “Doing Business” ҳисоботи бўлиб, у дунёнинг 190 мамлакатида 10 кўрсаткич бўйича иш юритиш қулайлигини баҳолайдиган ва дунёда тан олинган тадқиқотлардан бири ҳисобланади. Мамлакатларнинг ушбу кўрсаткичдаги эгаллаган ўринлари (позицияси) нафақат яратилган ишбилармонлик муҳити, балки халқаро бизнес жамиятида инвестицион қарорларни қабул қилишда муҳим бўлган мезон ҳисобланади. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 5 февралдаги №ПФ-4160 «Жаҳон банки ва Халқаро молия корпорациясининг “Doing Business” йиллик ҳисоботида Ўзбекистоннинг рейтингини ошириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида» Фармонининг асосий мақсади юқори ўринни эгаллашга қаратилган. Сўнги йилларда “Бизнесни юритиш” рейтингини бўйича қабул қилинган чора-тадбирларда Ўзбекистон 190 та дунё мамлакатлари ичида 138-ўриндан 69-ўринга кўтарилган. Мамлакатимизда бизнесни ривожлантириш бўйича қуйидаги шарт-шароитлар яратилган³³: 1. Кичик бизнес субъектларини рўйхатга олиш учун 30 дақиқа вақт. Кичик бизнес субъектини хусусий тадбиркор сифатида рўйхатдан ўтказиш учун битта хужжат, юридик шахс сифатида рўйхатдан ўтказиш учун эса иккита хужжат талаб қилинади. 2. Кичик тадбиркорлик субъектларини молиявий қўллаб-қувватлаш қуйидагича амалга оширилади: субсидияланган фоиз ставкаларида имтиёзли банк кредитларини бериш; тадбиркорлик фаолиятини ривожлантиришни қўллаб-қувватлаш давлат фонди томонидан кичик бизнес субъектларига берилаётган кредитнинг 50 % фоизгача тижорат банклари кредитларининг фоиз тўловлари бўйича харажатларни Фонд томонидан компенсация қилиш. 3. Ўзбекистонда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектлари фаолиятини режадан ташқари текшириш бекор қилинди; 4. Мамлакатимизнинг жойлардаги хусусийлаштирилган объектларида лойиҳаларни амалга ошираётган тадбиркорлар учун ўқув курсларини ташкил қилинди. Тадбиркорликни бошлаётган ёш тадбиркорларга нол фоиз ставкасида беш йилгача жойларни ижарага берилиб кластерлар ташкил қилинди. Қабул қилинган чора-тадбирлар мамлакатимизнинг халқаро майдондаги қулай бизнес муҳитини ва ижобий имиджини шакллантириш тадбиркорлик фаолиятини амалга ошириш соҳасидаги бошқарув тартиблари ва ҳуқуқий базани такомиллаштиришга йўналтирилган. 2010-2019 йиллар оралиғида олинган маълумотлар кичик бизнес учун яратилган қулай шарт-шароитларнинг яратилишини ва бизнес муҳитини бошқариш соҳасидаги ўзгаришлар билан бевосита боғлиқ бўлган ижобий динмикани кўрсатмоқда. Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик соҳасида ҳалигача қуйидагилар асосий муаммо сифатида қолмоқда³⁴: кичик бизнес субъектларининг хусусий маблағлари ва молиявий ресурсларининг камлиги сабабли замонавий ва юқори технологияли жиҳозларни ўзлаштира олмайди; тадбиркорлик фаолиятини амалга ошириш учун ер майдонларини олишдаги қийинчиликлар ва муаммолар, шунингдек муҳандислик-коммуникация тизимидаги уланишдаги муаммоларнинг мавжудлиги; ликвидилик ёки маълумотлар таъминотининг

³² А.Шовкатов, А.Акрамов, Малый бизнес как основной драйвер экономики: состояние, проблемы развития и предлагаемые меры стимулирования. ИПМИ. Национальное информационное агентство Узбекистана. 25.12.2019.

³³ Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев раислигида 23 июль куни кичик бизнес ва тадбиркорликни янада ривожлантириш масалаларига бағишланган видеоселектор йиғилиши. Ўзбекистон Республикаси миллий ахборот агентлиги. 23.07.2019 йил.

³⁴ Муаллиф фикри

таъминланмаганлиги ўз фаолиятини бошлашда банк кредитларини олиш имкониятини пасайтирмакда; кичик инновацион саноат ишлаб чиқаришни ривожланиши ва шаклланишини рағбатлантирувчи узоқ муддатли кредитларни олишни мураккаблиги; кичик бизнес махсулотларини худудий ва халқаро бозорларга чиқариш механизмларини самарасизлиги, шунингдек, иқтисодийнинг алоҳида тармоқларидаги ташқи бозордаги рақобатнинг мураккаблиги ва ташқи бозорга чиқиш муаммолари; ахборот тизимлари, маркетинг, менежмент ва логистик хизматлар, суғурта компаниялари, аудиторлик фирмалари, савдо уйлари, маслаҳат марказлари, бизнес марказлар, бизнес инкубаторларнинг етарли даражада ривожланмаганлиги; сотиш бозори (сбыт) ни ривожланмаганлиги, шунингдек хомашё ва материал бозорларининг ривожланмаганлиги; кичик тадбиркорлик бўйича профессионал-кадрлар тайёрлаш сифатининг кучсизлиги; назорат қилувчи органлар сонининг кўплиги. Кичик корхоналарнинг замонавий технологиялар билан таъминланиш даражасининг пастлиги рақобатбардош махсулотлар ишлаб чиқара олмайди. Бизнинг фикримизча, кичик бизнесни ривожлантиришда уларнинг йўналишлари бўйича таклифлар ишлаб чиқиш мақсадга мувофиқ. Жумладан, йирик саноат тармоғи, жумладан, қишлоқ хўжалиги машинасозлиги, электротехника, қурилиш материаллари, кимё, автосаноат корхоналари билан кичик бизнес ўртасида саноат кооперациясини йўлга қўйиш; ҳамкорликда харидорлар талабини ўрганиш; молия-саноат гуруҳларини шакллантириш; кичик тадбиркорлик бўйича профессионал-кадрлар тайёрлаш; маслаҳат ва технологиялар трансфер марказларини ташкил қилиш; Кичик бизнес субъектлари инвестицион фаоллигини оширишга қуйидагиларни таклиф сифатида келтириш мумкин³⁵:

1) Кредитлар бўйича фоиз ставкаларини пасайтириб борилиши кичик корхоналарга харажатларни камайитишга ва молиявий барқарорлигини таъминлашга имкон беради, чунки жаҳон амалиётида кредит ставкаси қанчалик паст бўлса, ишлаб чиқариш ва истеъмол талабининг ўсиши янада кучаяди.

2) Германия ва Австрия тажрибаси асосида тадбиркорликни ривожлантириш учун тадбиркорлик кўникмаларига эга бўлган кадрлар тайёрлашни ташкил қилиш.

3) Йирик корхоналар ва кичик бизнес субъектлари ўртасидаги кооперацион алоқаларни ривожлантириш ва мустақамлаш, шунингдек, кооперация ярмаркаларини ўтказиш.

4) Ер масалалари, бино ва иншоотларни ижарага бериш ёки эгалик қилиш ҳуқуқини беришда рўйхатга олиш жараёнларини соддалаштириш.

5) Тадқиқот ва ишланмалар, янги технологияларни тарқатиш соҳаларида тадбиркорлик ва инвестиция рискинни камайитишга қаратилган давлат ва хусусий шерикчилик алоқаларини ривожлантириш.

Хулоса ўрнида айтиш мумкин-ки, кичик бизнес субъектлари инвестицион фаоллигини оширишда улар билан саноат корхоналари ўртасидаги кооперацион алоқаларни янада ривожлантириш зарур. Бу ўз навбатида самарадорликни оширишга муносиб ҳисса қўшади.

³⁵ Муаллиф фикри

INGLIZ TILI O‘RGANISHDA KOMMUNIKATIV KOMPETENTSYANI SHAKLLANTIRISHDA TURLI HIL DIDAKTIK O‘YINLARNING QO‘LLANISHI

Rsaliyev Arman Turdibekovich, NamDU, tadqiqotchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8023991>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada boshlang‘ich sinf o‘quvchilariga ingliz tilini o‘rgatishda kommunikativ kompetentsiyani shakllantirishda didaktik o‘yinlarning har xil turlaridan foydalanish ko‘rib chiqiladi.

Kalit so‘zlar: didaktik o‘yinlar, ko‘nikma, shakllantirish, til

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматривается применение разнообразных видов дидактических игр в формировании коммуникативной компетенции при обучении английского языка учеников начальных классов

Ключевые слова: дидактические игры, умение, образование, язык

ANNOTATION

This article discusses the use of various types of didactic games in the formation of communicative competence in teaching English to primary school students.

Key words: didactic games, skills, formation, language

O‘yin - bu bolalar uchun eng qulay va qiziqarli faoliyat turi, tashqi dunyodan olingan taassurotlarni o‘zlashtirish usuli. Bolalarni umumiy maqsad, unga erishish uchun birgalikdagi sa'y-harakatlar, umumiy tajribalar birlashtiradi. O‘yin til materialini jimgina o‘zlashtirishga imkon beradi va shu bilan birga qoniqish hissi paydo bo‘ladi, o‘z-o‘zini hurmat qilish va motivatsiya kuchayadi. O‘yin, shuningdek, "til to‘sig‘i" ni engib o‘tishga yordam beradi, bu nafaqat lug‘atning etishmasligi yoki grammatik materialni bilmaslik, balki, birinchi navbatda, psixologik muammodir.

Boshlang‘ich ta‘lim aynan sinfda xorijiy tillarni o‘rgatishdan asosiy maqsad o‘rganilayotgan tilda madaniyatlararo muloqotda ishtirok eta oladigan va chet til nutq faoliyatida mustaqil fikr yurita oladigan o‘quvchi shaxsini shakllantirishdan iborat. O‘quvchilarning kommunikativ ko‘nikmalarini takomillashtirish, ularni muvaffaqiyatli hal etish, qoniqish hosil qilish va o‘z-o‘ziga bo‘lgan ishonchini oshirishda didaktik o‘yinlardan foydalanish ijobiy samaralarga olib keladi.

Mazmunni anglash, uni bir-biriga yetkazish va ma‘no ifodalashga birlamchi ahamiyat berilib, tilning tuzilishi va so‘z boyligini o‘rganish shu maqsadga xizmat qiladi. Muloqot qilishda qiyinchiliklarni bartaraf qilishga amaliy ko‘mak beruvchi usullardan biri bu- didaktik o‘yinlardir.

Chet til ta‘limida didaktik o‘yinlardan quyidagi maqsadlarda foydalanish mumkin:

- mavzuga oid aniq kommunikativ ko‘nikma va malakalarni shakllantirish;
- muloqot jarayoniga kirishuvdagi nutqiy harakatlarga o‘rgatish;
- zaruriy kompetentsiya va psixik xususiyatlarni shakllantirish;
- didaktik o‘yin mazmunidagi kommunikativ topshiriqni anglash;

Hozirgi kunda xorijiy tilda muloqotni o‘rgatishda didaktik o‘yinlarning kommunikativ-funksional, emotsional-kognitiv xususiyatlarini hisobga olish va ularni amaliy mashg‘ulotlar jarayonida qo‘llash chet til o‘qitish samaradorligini oshiruvchi muhim faktorlardan biri sifatida tan olinmoqda [1].

Didaktik o‘yin aynan boshlang‘ich ta‘limda xorijiy tillarni o‘qitishning zamonaviy metodikasida yetakchi tamoyillardan biridir. U chet tilda nutqni kommunikativ o‘rganishning tamoyilini amalga oshirishga yordam beradi.

Bugungi kunda pedagogika sohasida shaxsning to‘laqonli rivojlanishiga yordam beradigan va o‘quvchining kelajakda rivojlanish istagini shakllantiradigan turli xil texnologiyalar taklif etilmoqda. Chet til ta‘limi jarayonida didaktik o‘yin texnologiyalarni qo‘llanishi, o‘quvchilarda o‘z-o‘zini nazorat qilish, barkamol shaxsni shakllantirishda alohida o‘rin tutadi. O‘quvchilar ta‘lim jarayonining faol ishtirokchilariga aylanib, nafaqat o‘qituvchi bilan, balki bir-birlari bilan ham o‘zaro muloqotda bo‘ladilar [3].

Til materialini didaktik o‘yin texnologiyalari vositasida o‘rgatish o‘quvchilarning turli aqliy va amaliy faoliyatlarini faollashtirishni ta‘minlaydi. Bu esa til ta‘limida ijobiy natijalarga erishish imkonini beradi. Chet til ta‘limi jarayonida didaktik o‘yinlardan, grammatika, leksika, fonetika oid til materialini o‘qitishda ham foydalanish o‘qituvchining sinfdagi o‘rnini o‘zgartiradi. Turli yoshdagi o‘quvchilarni didaktik o‘yinlar yordamida o‘qitishni tashkil etish xorijiy tillarni o‘qitishning zamonaviy uslublarini takomillashtirish dolzarb muammolaridan biri ekanligi ma‘lum.

FONETIK O‘YINLAR

“Asalarilar”. O‘yinning strukturasi: o‘qituvchi bolalarga bitta ari ingliz ekanligini (va buni uning kostyumidan ko‘rish mumkin), ikkinchisi o‘zbek ekanligini aytadi. Ingliz arilari [ð], o‘zbek esa [h] shovqin qiladi. Asalarilar gul ustida uchrashishdi va bir-birlari bilan suhbatlashishdi, yangiliklarni almashishdi. (Muqobil ravishda [ð], [h]).

“Tez aytishlar”. Fonetik o‘yinlar sifatida kim yaxshi va tez talaffuz qiladigan musobaqa o‘tkazish orqali foydalanish mumkin.

1. Pat’s black cat is in Pat’s black hat.
2. If you, Andy, have two candies give one candy to Sandy, Andy.
3. A cup of nice coffee is in nice coffee-cup.
4. Geb is Bob’s dog. Tob is Mob’s dog.
5. Pat keeps two pets.

LEKSIK OYINLAR

“Kubik o‘yini” Ushbu o‘yinda “Oila” - “My family”, “Mening dam olish kunim” “My day off” mavzusiga tegishli bo‘lgan ish harakatni ifodalovchi quyidagi so‘z va iboralar, “Ona-mother”, “ota- father”, “uy-home”, “daraxt-tree”, “u o‘rnidan turyapti - He is standing up”, “u yuvinyapti- He is washing up”, “u ovqatlanyapti - He is having lunch” olti burchakli kubik ustiga yoziladi. O‘qituvchi kubikni tashlaydi va o‘quvchilarga kubik ustidagi so‘z va iboralarni ko‘rsatadi, o‘quvchilar so‘z va iboralarni qayta-qayta takrorlaydilar. Natijada, o‘quvchilarning til materialiga oid (fonetik, grammatik, leksik) ko‘nikmalari shakllantirildi.

“Robot yasang” - odamning tashqi qiyofasini tasvirlashni o‘rgatadi. Sinf uchta jamoaga bo‘linadi, ularning biri politsiya bo‘limidir. Sanoq olmoshi yordamida uchta sardor tanlanadi. Ular yo‘qolgan do‘stni topish iltimosi bilan politsiyaga murojaat qilishadi, tashqi ko‘rinishini tasvirlab berishadi va bolalar tegishli rasmlarni chizishadi. Agar rasm tavsifga mos kelsa, bedarak yo‘qolgan shaxs topilgan deb hisoblanadi. Masalan. Men singlimni topa olmayapman. U o‘n yoshda. U maktab o‘quvchisi. Uning bo‘yi baland emas. Sochlari qoramtir. Uning ko‘zlari ko‘k. Qizil shlyapa kiygan, oq shlyapa kiygan.

GRAMMATIK O‘YINLAR

“The Gate” - barcha turdagi so‘roq savollarini takrorlash va mustahkamlash taklif qiladi. Ikkita kuchli o‘quvchi (“darvoza qo‘riqchilari”) sinf oldida turib, qo‘llarini birlashtirib, “darvoza” ni tashkil qiladi. O‘yinning qolgan ishtirokchilari navbatlar “darvoza qo‘riqchilari”

ga yaqinlashadi va ularga maʼlum bir tuzilma haqida savollar beradi. Savolning to‘g‘riligiga qarab, javob quyidagicha bo‘ladi: "The door is open (shut)". Savolni noto‘g‘ri bergan o‘quvchi yana bir urinib ko‘rishi mumkin.

Ex. Are you going to ... (do smth)? What are you going to do in (on, at)?

"**Guess it**" - umumiy savollarni mustahkamlash. O‘qituvchi sinfdagi biror narsa haqida o‘ylaydi. Mavzuni taxmin qilishga urinib, o‘quvchilar faqat umumiy savollarni berishadi, ularga uy egasi "ha" yoki "yo‘q" deb javob beradi (savollar soni cheklangan). Eng kam savolga ega bo‘lgan narsani topishga harakat qilgan jamoa g‘alaba qozonadi. E x. Is it a thing? Is it on the wall? Can I see it? Can I eat it? Is it white?

1-sinflarda dars jarayonida o‘quvchilar jismoniy mashqlarni bajarish paytida 1- guruhga tegishli fe'llarni-Jump-Sakrang! Walk-Yuring! Swim- Suzing! Fly- Uching! Turn- Buriling!... buyruq maylida tuslaydilar va o‘rganadilar.

The birds fly! – Qush uchyapti! The fish swim!- Baliq suzyapti! The monkeys jump!- Maymun sakrayapti! The rabbits run! –Quyvon yuguryapti! The elephants walk! Fil yuryapti! I dance! – Men raqsga tushyapman! I count – Men sanayapman!:"One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten"

Chet tilni o‘yin tarzida o‘qitish texnologiyasi kichik maktab yoshidagi o‘quvchilarning chet til darsi jarayonidagi faoliyatini jadallashtiruvchi (aktivlashtiruvchi) omil hisoblanadi hamda zamonaviy o‘qituvchilarga erta yoshda chet tilni o‘qitishda yuzaga keladigan muammolarga yangicha yondashish imkonini beradi. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, 1-sinf yoshidagi o‘quvchilarga chet til darslarida didaktik o‘yinlardan foydalanish an‘anaviy uslubdagi dars shaklini nafaqat zavqli jarayonga aylantiradi, balki dars jarayonini to‘ldiradi va 6-8 yoshdagi bolalarga mos qiziqarli mashg‘ulotlar bilan boyitadi. O‘quvchilarni og‘zaki muloqotga jalb etishda dars jarayonini turli didaktik va kommunikativ o‘yinlar bilan boyitish yuqorida keltirilgan muammolarni yechishda samarali natija beradi [2].

O‘yin jarayonida o‘quvchilar chet tildan muloqot vositasi sifatida foydalanishlari muhimdir. Bu o‘yin harakatida ishtirok etish uchun o‘quvchining ichki istagi bilan belgilanadi. Deyarli har bir o‘quvchi buni qila oladi, hatto tilni chuqur bilmagan o‘quvchi ham. Bundan tashqari, tilni yaxshi bilmagan o‘quvchi o‘yinda yetakchiga aylanishi mumkin, chunki ba‘zan shaxsiy fazilat til material bo‘yicha aniq bilimlardan ko‘ra muhimroqdir.

Foydalangan adabiyotlar ro‘yhati:

1. Выготский Л.С. Мышление и речь. М: Лабиринт, –1999. с-352;
2. Выготский Л.С.Игра и ее роль в психическом развитии ребенка. Вопросы психологии. –1999. № 6. С. 42-56.
3. Ergasheva X.Y. Teaching second language to Very Young Learners // Pedogogical Sciences/COLLOQUIM-JOURNAL#13(24) ISSN 2520-6990 , December, 2018,– Pages 18-20.
4. Ergasheva X.Yu. Bolaga ikkinchi tilni o‘rgatishning o‘ziga xos xususiyati// Namangan Davlat universiteti. NamDu Axborotnomasi Илмий-услужбий журнал, №6. Namangan, 2019 yil. – В. 52-56. (13.00.00. №3)
5. Rsaliev A.T. Formation of Communicative competence of Primary class students based on didactic game technology. Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching, ISSN 2795-739X, March, 2023, pages 96-99
6. Rsaliev A.T. The model of teaching through didactic games to develop student`s communicative competence in elementary school. Language and literature teaching, №4, Tashkent, 2023, p 105-107

7. Rsaliev A.T. The influence of didactic games on the process of effective learning. The role and importance of Zahiriddin Muhammad Babur in the development of world science and culture, International scientific practical conference, Fergana, 2023, p 1067-1070

ОБЪЯСНЕНИЕ ХАРАКТЕРА ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ: СХОДСТВО И ОСОБЕННОСТЬ

(НА ПРИМЕРЕ РОМАНА А.КАХХОРА «САРОБ» (МИРАЖ) И ДЖЕКА ЛОНДОНА «МАРТИН ИДЕН»)

Юлдашева Замира Джуманиязовна, Старший преподаватель кафедры Языков ТУПН.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8023993>

АННОТАЦИЯ

В статье исследуется вопрос сравнительно-типологического, аналитического изучения образа творческой личности в художественной литературе, даётся сравнительно-типологический анализ классификации образа творца на примере романов «Мартин Иден» Джека Лондона и «Мираж» Абдуллы Каххара.

Ключевые слова и выражения: генезис образа творческой личности, исторически-творческая личность, художественный вымысел, историческая правда, художественно-концептуальный подход, изображение психики, психологический анализ, характер.

IJODKOR INSON TABIATINING TASVIRI: O‘XSHASHLIK VA O‘ZIGA XOSLIK

(A. QAHHORNING “SAROB” (SAROB) ROMANI VA JEK LONDONNING “MARTIN IDEN” ROMANLARI MISOLIDA)

Yuldasheva Zamira Djumaniyazovna, TAFU Tillar kafdrasi katta o‘qituvchisi
ANNOTATSIYA

Maqolada badiiy adabiyotda ijodkor shaxs obrazini qiyosiy tipologik, analitik o‘rganish masalasi ko‘rib chiqiladi, Abdulla Qahhorning “Sarob” va Jek Londonning “Martin Eden” romanlari misolida ijodkor obrazi tasnifining qiyosiy tipologik tahlili berilgan.

Tayanch so‘z va iboralar: ijodkor shaxs obrazining genezisi, tarixiy va ijodiy shaxs, fantastika, tarixiy haqiqat, badiiy-kontseptual yondashuv, psixika obrazi, psixologik tahlil, xarakter.

EXPLANATION OF CREATIVE PERSON’S CHARACTER: SIMILARITY AND PECULIARITY

(AS AN EXAMPLE OF A.KAHHOR’S NOVEL “SAROB”(MIRAGE) AND JACK LONDON’S “MARTIN EDEN”)

Yuldasheva Zamira Dzhumaniyazovna, Senior Lecturer of the Department of Languages, Tashkent University of Applied Sciences.

ANNOTATION

The article is devoted to the comparative- typological character, analytic learning of creative person, as well as, history and classification of creative person’s character. It is analyzed that creative person’s character by comparative- typological way on A. Kahhor’s novel “Sarob”(Mirage) and Jack London’s “Marin Eden”

Key words and expressions : history of creative person, historical character, imaginary character, historical truth, fictional- conceptual approach, image of spirituality, psychological analysis.

«Умение творить — дар природы, творческий процесс в увлечении художника — великая тайна»[1.237]. Своеобразие выбора художника в качестве главного героя придает произведению специфическую особенность в выражении идейно-

художественного замысла автора. Автор выделяется своим сложным характером, духовной жизнью, иным пониманием мироздания.

Объяснение характера творческого человека находит больше письменная литература, чем фольклор, образец антилитературы, древнего литературного наследия. Так как на примерах эпического и лирико-эпического жанров фольклора приводятся главные герои, это также может отказывать в управлении индивидуальными чертами автора и ведущими особенностями. Но, в определенных случаях, будет соразмерность творчества и управляемости, как у З.М.Бабура.

Персонажи творческих людей классифицируются как исторические и вымышленные персонажи. Если вопрос об исторической правде и биографических сведениях дается в историческом характере, то в художественной литературе важен стиль «Я» творческого человека и художественно-концептуальный подход. В зависимости от специальности литературных видов такие особенности проявляются в прозе, поэзии и драматических произведениях.

Изучим эти проблемы на примере романа А.Каххора «Мираж» и Джека Лондона «Мартин Иден».

Главный герой «Миража» Рахимджан Саидий – сложный человек. Саидий совершенно новый персонаж со своим психологическим и индивидуальным своеобразием в узбекской литературе. Сложный внутренний мир этого персонажа и его смерть писатель смог последовательно и чувственно отобразить. Из-за этих особенностей есть спорные мнения критиков.

Саидий собирался стать известным писателем, написав так много книг. Но он никогда не думал о достижении этой степени своим стремлением и упорным трудом.

Уйдя из профессии учителя, Саидий каким-то образом стал искать способ стать писателем. Впоследствии он не смог стать известным писателем, но пытался стать знаменитым другим путем. «Нет необходимости читать книги днем и ночью, достаточно встречаться с известными людьми. С «бутылкой» будет проще [2. 234]. Бутылка спиртного лучше 20 пар книги. — это его жизненная философия. По ходу дела, Саидий будет обычным писателем. Даже он жил, усваивая чей-то гонорар.

Он был таким человеком, который мог договориться со временем и обстоятельствами. Он одобрял написание произведений, пропагандирующих чью-то идею в пучине витиеватого восхваления. Он мог изменять свою внешность, как хамелеон, и у него была способность приспосабливаться к обстоятельствам. Эта трагическая судьба не случилась в узбекской литературе до сих пор.

Главным героем романа Джека Лондона «Мартин Иден» был Мартин. В литературоведении он признан неприспособленным к обществу человеком. В начале романа можно было бы поправить, что его эмоциональный мир не соответствовал условиям его жизни. Он всегда жил между двумя разными мирами и внутри бесчисленных вопросов, терзаний ума. Он сравнивал своего возлюбленного, который был миром Руфи, с его миром.

Мартин любил Руфь, и эта любовь могла придать интерес, надежду и силу его жизни. Он начал учиться, чтобы соответствовать ей. Сначала он проводил время в библиотеке; впоследствии вместо этого он стал учить наизусть словари для понимания трудных романов. На основе прояснения сути сложных слов он принялся за чтение научно-философских книг, посвященных человеку и мирозданию. Каждая прочитанная книга загружала его вопросами, и он стремился понять их содержание. Раньше он зарабатывал себе на жизнь, но потом мыслительная борьба Мартина постепенно

усиливалась. Из различных представлений и образов общества он хотел стремиться к единому пониманию сущности образа жизни.

Мартин желал счастливой жизни, а также желал, чтобы все было красиво. Но он понял, что его надежды и желания не соответствуют реальной жизни. Он страдал от этих диспропорций.

Как наблюдателю двух разных миров ему пришло в голову писать. «Надо писать! Эта мысль зажгла его душу. Приехав, он стал писать»[3. 218]. К сожалению, его любительские работы вскоре остались неопубликованными. Мартин начал лишать себя всех жизненных удовольствий под влиянием общества и претенциозных людей. В сюжете романа он переходит к трагедии.

Жизнь утрени связана с непрерывной борьбой. В его характере были пожелания стремления и борьбы. Непригодное общество дало ему такие пожелания.

Саидий был слабым и привычным человеком, а Мартин был смелым, строгим и терпеливым. Мартин преодолел все трудности. Никто и ничто не могло удержать от его цели, даже он ломался или закладывал свои одежды, даже его притеснял шурин или он был в волнении, когда его книги не были изданы.

Взгляд и отношение Мартина к жизни, обществу менялись шаг за шагом. Сначала он думал, что если я преодолею все трудности в необразованном обществе, то все уладится. Но все оказалось не так, как он ожидал.

Таким образом, Мартин стал по-другому понимать образ жизни. Постепенно его произведения публиковались в журналах и журналах. В этом отношении состояние Мартина выглядело проявлением эгоизма. Но это не было болезнью популярности. Он создал противоречивую правду на нелегком пути писателя: «Литераторы, у которых что-то не ладится, оберегают, как собаку, все ворота литературного успеха. Редактор, рецензент и все люди, читающие рукопись, мечтали когда-то быть писателями, но не стали... эти люди улаживают, что нужно, а что нет» [4. 258]

Мартин был сложным человеком. В нем была сила, талант, но и дурные манеры: эгоизм, немножко беспощадность. Он был умен, но за этим скрывалось немного высокомерия. Марин была обладательницей чистой любви. Его чистая любовь была лучше любви Руфи. Таково было его отношение к людям и эпохе. Джек Лондон бросил своего главного героя на произвол судьбы в океане жизни. Главный герой преодолевал трудности своей волей. Он потерял все, что хотел для своего успеха, вместо того, чтобы наслаждаться успехом, он удалился в уединение. Сотворенный мир во сне не совпадал с реальной жизнью, в результате чего и произошла трагедия.

«В жизни и в литературе..... что может нас подвигнуть вперед? Конфликт!»[5. 156]. Прелестью Мартина к стремлению была неграмотность, бедность и конфликтность, он это преодолел. Но перед постоянной проблемой... он предпочитал отречься от того, что побеждало. Мартин отрицал свое общество. «Характер есть показательное направление волевого человека» [6.41]. Расставание героя Мартина оказалось трагической судьбой.

Очень важным приемом в этом романе является прием контраста. Внутренний мир персонажа дан с физиологическим анализом. Персонажи Мартина показаны монологом.

Между двумя персонажами есть некоторые сходства и особенности. Окончательное мнение выражено в этой таблице ниже.

Рахимджан Саидий Мартин Эден	Мартин Иден
Писатель	Талантливый писатель

Он привыкает к состоянию	Он никогда не привыкнет к лицемерию общества
Он ничего не может сделать для достижения цели	Он может бороться за достижение цели
Нетерпеливый, легко приспособливающийся человек	Он может высказать свое мнение самостоятельно, решил мужчина
Эгоист, «я» для него на первом месте	Жертва общества, неприспособленный человек
он не щедрый	Он услужливый и щедрый
Энтузиазм важнее любви	Идеализм и реализм в любви несовместимы
Неверный в творческом мире	Частичная, духовная нищета в творческом мире
Признать творческую работу так сложно	Признать творческую работу так сложно
Он превращается в другого человека, поддерживая людей	Он пытается учить людей
Трагическая судьба	Трагическая судьба

В заключение следует отметить, что литературные объяснения характера творческой личности дают возможность глубоко выразить духовность человека. Индивидуальные особенности характера творческого человека выделяют композицию, сюжет и развязку.

Литература:

1. **Белинский В.** Адабий орзулар. Ғ.Ғулом номидаги адабиёт ва санъат нашриёти, 1977. (In Uzbek)
2. **Қаҳҳор А.** Сароб. -Т.: Шарқ, 1995. (In Uzbek)
3. **Лондон Джек.** Мартин Иден.-Т.: «Узбекистан», 1984. (in Russian)
4. **Бехер И.** Любовь моя, поэзия. М., «Художественная литература», 1965. (in Russian)
5. Арасту. Поэтика. -Т.: “Янги аср авлоди”, 2012. (In Uzbek)

РОЛЬ ТЕРМИНОЛОГИИ В НАШЕЙ ЖИЗНИ

Чулюкина Елена Евгеньевна, Старший преподаватель кафедры Языков,
Ташкентского университета прикладных наук

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8023995>

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматриваются вопросы с применением терминологии в различных отраслях нашей жизни.

Ключевые слова: терминалогия, тексты, технические термины, неологизмы, текстовое исследование, переводы, профессиональные методы

TERMINALOGIYANING HAYOTIMIZDA TUTGAN O‘RNI

Chulyukina Elena Evgenievna, Toshkent amaliy fanlar universiteti, Tillar
kafedrasida katta o‘qituvchisi

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada hayotimizning turli sohalarida terminologiyadan foydalanish masalalari muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: terminologiya, matnlar, texnik atamalar, neologizmlar, matn tadqiqoti, tarjimalar, professional usullar.

THE ROLE OF TERMINOLOGY IN OUR LIFE.

Chulyukina Elena Evgenievna, Senior Lecturer of the Department of Languages,
Tashkent University of Applied Sciences.

ANNOTATION

This article discusses issues with the use of terminology in various areas of our life.

Keywords: terminology, texts, technical terms, neologisms, text research, translations, professional methods

Качество терминологии во многом определяет качество текста специалиста, будь то текст оригинала или перевод. Потому что его ясность и понятность во многом зависит от используемой в нем терминологии. Поэтому терминология для коммуникации и передачи знаний имеет решающее значение. Редакторы, письменные и устные переводчики, юристы, специалисты по коммуникациям, ученые, техники и т. д. ежедневно имеют дело с терминологией.

Молодая ученая Небараева З.Б. определяет типы терминов и их применение в разных областях науки и систематизирует их.[6, 45-48.]

Терминологическая работа также включает в себя извлечение терминологии из текстов и включение терминологии в тексты и может распространяться на один язык или несколько языков, на одну предметную область или на несколько предметных областей.

Цель терминологической работы состоит в том, чтобы собрать, проверить и сделать доступной терминологию отдельных предметных областей на одном или нескольких языках. Записываются существующие технические термины и при необходимости определяются новые.

Мы различаем следующие виды терминологической работы:

- одноязычный – многоязычный (связанный с переводом)
- предметный – междисциплинарный
- Выборочно - систематически (по тексту/по теме)

- описательный – предписывающий/нормативный [1,12]

Выборочная терминологическая работа служит решению актуальной терминологической проблемы. В большинстве случаев речь идет об уточнении терминов, неологизмов или технических выражений, которые (пока) не содержатся в словарях, либо ищутся эквиваленты, либо проверяются неопределенные эквиваленты терминов.

Выборочная терминологическая работа обычно выполняется в условиях дефицита времени и с относительно большими усилиями и не всегда дает удовлетворительные результаты. Существует относительно высокий риск ошибки.[1,25-26]

Систематическое, текстовое исследование представляет собой предварительную терминологическую проработку при переводе объемных специализированных текстов, текст должен концентрироваться на единой предметной области, чтобы избежать множественных выборочных исследований. Если ожидается несколько текстов в предметной области, вам, возможно, следует выбрать работу с терминологией, связанной с предметом.

По сравнению с выборочной терминологической работой, связанные исследования также обрабатываются в тематических исследованиях, подготовка работы и ознакомление происходят только один раз, источники используются рационально, а эксперты в предметной области рационально распределяются. Результатом является всестороннее и полное собрание терминологии для конкретной области.

Стандартизация терминологии, (терминологическая стандартизация): Стандартизация терминов и их названий, а также понятийных систем уполномоченными и технически, лингвистически и методологически квалифицированными органами с целью создания терминологических определений в стандартах.

Планирование терминологии: меры, направленные на разработку, совершенствование, внедрение и распространение терминологии предмета.

Терминологическое определение: обязывающее соглашение о терминах и их названиях, а также результат этого процесса.

Базовая терминологическая стандартизация: стандартизация принципов и рекомендаций по терминологической работе.[2,56]

Терминологическая работа используется в следующих областях:

- В бизнесе все большее значение приобретает управление терминологией, характерной для компании, в связи с аутсорсингом переводческих услуг. Однако часто необходим аргумент в пользу полезности терминологии. Электронная коммерция и электронные закупки требуют использования терминологических методов и инструментов. Появляются новые области применения, такие как В. электронная классификация товаров.

- Лексикографические методы и специфическая концепция терминологических систем для создания (специальных) словарей обычно используются для создания (специальных) словарей.

- В переводе используется профессиональная терминология (в лингвистических службах, бюро переводов и отдельными переводчиками). Для этой цели имеется ряд терминологических инструментов.

- В этой области пренебрегают индустрией устных переводов. Здесь работа с терминологией часто происходит только как часть подготовки к переводческому заданию.

• При локализации все чаще используются инструменты перевода и терминологии. В связи с этим существует крайняя необходимость в последовательной терминологии (управлении), задействованной на протяжении всего процесса. Профессиональные методы работы с терминологией необходимы и для технического редактирования (в рамках процесса локализации).

В упрощенном виде терминологическая работа состоит из следующих этапов:

Какая польза от терминологической работы?

Благодаря последовательной работе с терминологией ваши переводы будут выполняться быстрее, поскольку можно избежать трудоемких исправлений в терминологии после завершения проекта перевода. Отпадает необходимость в трудоемком поиске терминологии при переводе. Последовательная работа с терминологией повышает производительность ваших переводчиков, поскольку больше не требуется трудоемких исследований терминологии во время перевода.

Во время перевода технические термины могут быть перенесены непосредственно из терминологической программы в текущий перевод одним нажатием кнопки. Последовательная работа с терминологией повышает качество ваших переводов, поскольку поддерживается согласованность переводов, особенно когда большой проект выполняется в команде. Весь проект перевода может быть автоматически проверен на терминологическую согласованность. Существует широкий дискурс о том, как правильно обозначать коренные народы. Поэтому здесь будет представлен обзор терминологии, чтобы объяснить, почему Survival International намеренно использует тот или иной термин.[3,89]

Выживание признает, что все термины проблематичны и против каждого слова можно законно возразить. В каждом языке мы стараемся использовать термин, который лучше всего понятен широкой публике и не нарушает самоопределения.

Многие компании разработали терминологию, чтобы сократить расходы и повысить качество документации и перевода за счет стандартизации текстов. Но верна ли идея о том, что наличие терминологии почти неизбежно приводит к высокому качеству? Практика показывает другую картину.

Универсальной терминологии не существует. Какие термины вам нужны и какую дополнительную информацию вы им предоставляете, всегда зависит от предполагаемого использования. Если соответствующие записи и атрибуты не актуальны для конкретного использования (например, стандартизация названий продуктов в онлайн-базе данных продуктов), тогда эффективность терминологии ограничена.

Как это конкретно выражается для авторов и переводчиков? Прежде всего, для авторов важно, чтобы система управления терминологией записывала все записи, которые им нужны для их повседневной работы по редактированию. Если важные технические термины, названия продуктов или функций недоступны, то открывается возможность для распространения новых имен и синонимов. Практика неоднократно дает такие примеры от компаний, которые уже придерживаются центральной терминологии. Это особенно важно при модульном создании документации или использовании памяти переводов.

То же самое относится к дизайнерам или разработчикам программного обеспечения, которые переименовывают компоненты или функции продукта, если нет спецификаций для этого. Информация о статусе, области применения (маркетинговые тексты, тексты визуализации...) или использовании (разрешенном или запрещенном)

важна для авторов, иначе они не смогут сделать выбор между альтернативами. [4,102-103].

Поскольку авторы описывают продукты, у них часто меньше проблем с пониманием отдельных терминов на основе их знаний. Это не относится к переводчикам. Клиент ожидает, что они точно поймут содержание и переведут его на родной язык без искажений. При этом переводчикам постоянно приходится сталкиваться с синонимами, нечеткими выражениями, непоследовательными написаниями и омонимами (одно слово, несколько значений). Ухоженная дополнительная информация должна отвечать на любые вопросы по всем иностранным языкам. Также важно обращать внимание на качество информации и определений, поскольку не все определения сформулированы полезным образом.

Для обеспечения качества перевода терминология должна содержать все термины, имеющие отношение к переводу. Это важно, потому что не каждый переводчик по умолчанию извлекает новую терминологию для проекта перевода. Однако по определению проекты перевода включают новые продукты или функции. Поэтому они часто содержат термины, которые еще не определены. Насколько эффективна проверка терминологии, которая проверяет только две трети записей в документе? Сюда же относятся термины, не столь важные с точки зрения автора, поскольку они «очевидны». Это слова, для которых в иностранном языке есть несколько эквивалентов.

Примером тому является слово «инструкция по эксплуатации», переведенное на узбекский язык как:

- "foydalanuvchi qo‘llanmasi"
- "foydalanish uchun ko‘rsatma"
- "foydalanuvchiga yo‘l-yo‘riq"
- "qo‘llash instruksiyasi" .[5,32]

В дополнение к критериям содержания и языка, критерии технических данных также играют роль в надежности терминологической работы. Сегодня работу авторов и переводчиков трудно представить без программных проверочных решений для контроля терминологии. Но что, если используемое программное обеспечение не распознает терминологию, которую словари обычно записывают в основной форме в единственном числе? Ведь формы в текстах зачастую совсем не такие, как в терминологической базе. Многие терминологические программы уже могут распознавать некоторые словоформы, например формы множественного числа. При наличии 30 или более регулярно используемых языков такое распознавание становится более трудным.

Так что если в документации встречаются сложные или неправильные варианты, то, вопреки всем правилам, иногда приходится фиксировать эти формы как альтернативные терминологические статьи, например "usta" в узбекском языке.

Кроме того, отдельные слова встречаются в сложных словах или имеют разное написание. Если «логическая единица» отображается как «логическая единица», гарантирует ли это, что используемое программное обеспечение по-прежнему проверяет правильность использования терминологии?

Воспользованные литературы:

1. Шульга А.Д. Фразеология: введение на примере русского языка. Москва, 2001.
2. Бургер, Харальд, Бухофер, Аннелис; Сиалм, Амброс: Справочник по фразеологии. Берлин: Вальтер де Грюйтер, 1982.
3. Дуденко А.П., Том 3: Идиомы. Словарь английских идиом. Новосибирск, 1992.

4. **Флейшер, Вольфганг.** Фразеология современного немецкого языка. Тюбинген: Max Niemeyer Verlag, 1997, стр. 44.

5. **Бобоев Ю.Ж.** Атамашунослик асослари тадқиқиға доир.// ЎзМУ хабарлари, 1092 йил, 2/3-сон.

6. **Небараева З.Б.** Aktuelle probleme beim studium der terminologie//EPRA International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR) 2020 june. Volume: 6 | Issue: 6 | EPRA IJMR | www.eprajournals.com.

ОБУЧЕНИЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ В ЧАСТНОМ ВУЗЕ
Турсунов Ибрагим Нуралиевич, Доцент кафедры Языков Ташкентского,
университета прикладных наук, кандидат филологических наук

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8023997>

АННОТАЦИЯ

Основная цель данной статьи заключается в изучении способов формирования межкультурной коммуникативной компетентности студентов вуза.

Ключевые слова: русский язык, студенческая среда, межкультурные отношения, навыки, иноязычная коммуникативная компетенция.

**NODAVLAT OLIY O‘QUV YURTLARIDA MADANIYATLARARO
MULOQOTGA O‘RGATISH**

**Tursunov Ibragim Nuraliyevich, TAFU Tillar kafedrası dotsenti,
filol.fan.nomzodi.**

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolaning asosiy maqsadi oliy o‘quv yurti talabalarining madaniyatlararo kommunikativ kompetentsiyasini shakllantirish yo‘llarini o‘rganishdir.

Kalit so‘zlar: rus tili, talabalar muhiti, madaniyatlararo munosabatlar, ko‘nikmalar, chet tilining kommunikativ kompetensiyasi.

**INTERCULTURAL COMMUNICATION TRAINING IN A PRIVATE
UNIVERSITY**

**Tursunov Ibragim Nuraliyevich -
Associate Professor of the Department of Tashkent Languages university of
applied sciences, Candidate of Philology**

ANNOTATION

The main purpose of this article is to study the ways of forming intercultural communicative competence of university students.

Key words: Russian language, student environment, intercultural relations, skills, foreign language communicative competence.

Расширение международных связей Узбекистана и углубление евроинтеграционных процессов привели к значительным изменениям в области преподавания русского языка. Развитие современного информационное общество невозможно представить без процессов интеграции, внедрения инноваций и постоянно растущее межкультурное взаимодействие. На современном этапе развития содержания русского языка как иностранного образования происходит активное внедрение компетентностной образовательной парадигмы, рассматривающей зарубежный язык не только как средство межличностного общения, но и межкультурного общения.

Среди узбекских студентов и иностранных студентов, обучающихся в высших учебных заведениях Узбекистана, занимает место и иностранные студенты. В процессе обучения студенты из других стран оказываются в разная языковая и культурная среда, поэтому процесс обучения за границей всегда сопровождается другими процессы, такие как межкультурное и языковое взаимодействие. Для создания максимально комфортных условий для высшего образования, студенты должны обладать коммуникативной компетенцией, способы формирования которой являются актуальными вопросами для исследования.

Основная цель статьи заключается в изучении способов формирования межкультурной коммуникативной компетентности студентов. Достижению этой цели способствуют следующие задачи: рассмотреть сущность межкультурного коммуникативная компетентность; выделить особенности коммуникативного взаимодействия студентов как социальной группы; изучить основные факторы, влияющие на межкультурное взаимодействие в студенческой среде, сформировать направления студентов высших учебных заведений для достижения межкультурной коммуникативной компетенции.

Теоретической основой исследования являются научные работы отечественных и зарубежных авторов, посвященные проблеме налаживания качественного межкультурного диалога, вопросы межкультурной коммуникативной компетенции и основы его формирования. В ходе исследования также проводилась аналитическая и синтетическая обработка информации, полученной из периодика, интернет-источники, материалы республиканских и международных конференций. Методология исследования на основе общей теории научного познания. Методологическую основу исследования составляет общенаучная (анализ, синтез, индукция и дедукция, обобщение, систематизация), а также эмпирические методы исследовательские (статистические, методы формализации, прогнозирования).

Обращение к компетентностной парадигме в процессе обучения русскому языку обусловлено рядом объективных обстоятельств, среди которых наиболее значимыми являются возможность сосуществования в общем жизненном пространстве, а значит уметь строить диалог со всеми субъектами этого пространства, уметь устанавливать гуманитарные межкультурные отношения между представителями разных культур и стран. Важную роль в этом играет русский язык как иностранный, который, вероятно, является единственным возможным инструментом, с помощью которого становится возможным установить связи между взаимопониманием и взаимодействием между представителями различных языковых и этнических групп сообщества.

В контексте компетентностной образовательной парадигмы, разработанной учеными на основе Common European Framework of Reference for Languages (2001), студент должен не просто освоить иностранный язык как средство общения, а выступает как социальный агент, т.е. член общества, способный выполнять определенные задачи в условиях жизни и социокультурной среды. Поэтому при изучении языка учитываются познавательные, эмоциональные, волевые и другие индивидуальные качества и умения пользователя языка как представителя общества [1, с. 9]. Знания и умения, которые студент приобретает в процессе иноязычного образования, позволяют достичь определенного уровня развития коммуникативных компетенций – необходимые компоненты межкультурной коммуникации, через которые осуществляется его компетентность как пользователя языка.

В связи с этим целью современного обучения русскому языку как иностранному в высшей школе является формирование межкультурная коммуникативная компетенция студентов, включающая языковую и речевую, социокультурную и социолингвистические, дискурсивные и стратегические компетенции. Высокий уровень развития такой компетенции позволяет повысить студенческую мобильность и увеличить шансы на трудоустройство.

Следует подчеркнуть, что субъект межкультурной коммуникации, используя свои языковые и культурные опытом и своими национально-культурными обычаями и традициями, при этом стараясь учитывать не только иной языковой код (развитие

речевого опыта), но и другие обычаи и привычки, иные нормы социального поведения, осознавая при этом факт своей чужеродности [2, с. 4]. Это обстоятельство, на наш взгляд, дает основание утверждать, что межкультурная коммуникативная компетенция охватывает в основном онтологические и социальные аспекты формирования личности, при этом коммуникативная компетенция является ее языковой частью. Для реализации межкультурного общения на русском языке в реальной жизни, студенты должны овладеть такими навыками, как использование русского языка (во всех его проявлениях) в аутентичных ситуациях межкультурного общения (процесс формирования умений); объяснять и усваивать (на определенном уровне) другой образ жизни/поведения (познавательные процессы); расширить индивидуальную картину мира за счет вовлечения в языковую картину мира носителей изучаемого языка (процессы развития) [2, с. 4].

Из приведенного перечня навыков следует сделать вывод, что межкультурные коммуникативная компетентность как часть целей современного иноязычного образования представляет собой интегративное целое и включает образовательные и развивающие аспекты обучения иностранным языкам.

Процесс обучения студентов сопровождается их постоянным взаимодействием с представителями другой нации, культуры или религии. Поэтому как узбекским, так и иностранным студентам важно помнить о межкультурной коммуникативной компетенции и четко следовать ее принципам.

Структура коммуникативной компетенции оптимальна, поскольку включает в себя все направления, в которых коммуникативного процесса в целом и формирования коммуникативной компетентности студентов в частности. Соответственно, ученые выделили шесть типов компетенций, которыми должен обладать участник межкультурного взаимодействия. Иноязычная коммуникативная компетенция является неотъемлемой характеристикой профессиональной деятельности, которая охватывает следующие подструктуры: деятельность (знания, навыки, умения и способы

осуществление профессиональной деятельности); коммуникативные (знания, навыки, умения и способы осуществления профессионального общения). Если компетентность характеризуется знаниями, навыками, умениями и способами организации общения, то компетентность – это способность специалиста использовать приобретенные знания, навыки, и др. [3]. Только взаимодействие этих компонентов будет способствовать качественному межкультурному взаимодействию и приобретение студентами навыков межкультурной коммуникативной компетенции.

Структура межкультурной коммуникативной компетенции, как отмечает Т. П. Дружченко, освещает следующие компоненты: лингвистический, социолингвистический, социокультурный, социальный, дискурсивный, стратегический. Особый характер межкультурная коммуникативная компетенция проявляется в междисциплинарности, так как ее нельзя полностью отождествлять с коммуникативной компетентностью или межкультурностью носителя языка. Это «гибридный» тип компетенции, который позволяет языковой личности выйти за пределы родной культуры и стать «медиатором культур» (межкультурной личности), не теряя собственной культурной идентичности [4].

Получение студентами высшего образования является одним из способов подготовки к межкультурной коммуникации. При условии качественной организации учебного процесса студенты имеют практически навыки успешного диалога культур, а также вербального общения с представителями других стран.

Таким образом, учебная программа должна включать культурологические аспекты, направленные на формирование у учащихся основ межкультурная коммуникативная компетентность как интегративная способность личности в процессе обучения, в профессиональной деятельности и в быту понимать и принимать чужое мировоззрение, культуру, личные навыки и способности, качества характера. В свете современных европейских образовательных тенденций межкультурная коммуникативная компетентность как основная цель иноязычного образования является показателем сформированности способности человека к действию эффективно в межкультурной коммуникации.

Использованная литература:

1. Общеввропейские рамки владения иностранным языком: изучение, преподавание, оценка. – Кембридж: Совет Европы, 2001. – 260 с.
2. **Гальскова Н. Д.** Межкультурное обучение: проблема целей и содержания обучения русскому языку / Н. Д. Гальскова. Н. Д. Гальскова // Русский язык в национальной школе . – 2004. – №1. – С. 3–8.
3. **Аврамко Т. О.** Межкультурная коммуникативная компетенция // Научный запы. «Острожка академия». Серия: Филологическая. – 2012. – Вып. 23.
4. **Дружченко Т. П.** Особенности формирования межкультурной коммуникативной компетентности в военном отношении. процессы [Электронный ресурс] // Материалы VII Научно-практической конференции «Спецпроект: анализ научных

ВИДЕО КАК ДИДАКТИЧЕСКИЙ РЕСУРС И СТРАТЕГИЯ В ИЗУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В ЧАСТНОМ ВУЗЕ

Норбоева Феруза Рахматуллаевна, Заведующая кафедрой Языков Ташкентского университета, прикладных наук, доцент, кандидат педагогических наук

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8023999>

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с использованием мультимедийных материалов на уроках английского языка в частном вузе.

Ключевые слова: информационные технология, образовательный процесс, методика, цифровые платформы, интернет-порталы, иностранный язык, обучающее видео.

XUSUSIY OLIY TA'LIMDA UNGLIZ TILINI O'QITISHDA VIDEO DIDAKTIK RESURS VA STRATEGIYA SIFATIDA

Norboyeva Feruza Raxmatullayevna, TAFU Tillar kafedrasini mudiri, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent.

ANNOTATSIYA

Ushbu maqola xususiy oliy ta'lim maskanlarida ingliz tili darslarida multimedia materiallaridan foydalanish bilan bog'liq masalalarni ko'rib chiqadi.

Kalit so'zlar: axborot texnologiyalari, o'quv jarayoni, metodologiya, raqamli platformalar, internet portallar, chet tili, o'quv videosi.

VIDEO AS A DIDACTIC RESOURCE AND STRATEGY IN STUDYING ENGLISH IN A PRIVATE UNIVERSITY

Norboeva Feruza Rakhmatullaevna, Head of the Department of Languages, Tashkent University, Applied Sciences, Associate Professor, candidate of pedagogical sciences.

ANNOTATION

This article deals with issues related to the use of multimedia materials in English lessons in a private university.

Key words: information technology, educational process, methodology, digital platforms, Internet portals, foreign language, training video.

With the advent of information technologies and their use in the educational process, there is a need to development of methods of using such multimedia as images (drawings), presentations, cartoons, video interview, video report, video clip and the like. Today, the method of working with video materials in connection with the wide use of digital platforms, applications, set tools that allow working with audiovisual materials. There are no video materials homogeneous in view of their didactic use: educational video, the didactic purpose of which is preliminary

was formulated, and a professional video, the purpose of which is not only didactic in nature, but also pure informative from a certain field of human activity (we are talking about specialized Internet portals). Goal didactic video - to contribute to the dissemination of new knowledge and their assimilation, to be a motivator for the student obtaining new knowledge, thanks to the combination of image and sound, which contributes to the activation of various types memory (motor, emotional, figurative, verbal-logical, which are necessary for mental

activity in various types activities of the linguistic personality; arbitrary - arbitrary depending on the purpose of the activity; short term, long-term and operative to preserve knowledge). Audiovisual communication serves to develop skills understanding of the natural flow of speech in a foreign language in imagined communicative situations combined with the norms of national and cultural behavior of speakers whose language is studied as a foreign language.

The use of video as didactic material performs the following functions in the formation of one's own vision a student of the surrounding world of speakers of the language he is studying, as well as the national specificity of the language society, in in which a foreign language functions:

- informative: obtaining new knowledge;
- motivational: the desire of the student to obtain new knowledge;
- expressive: the student's reaction to the content of the video;
- evaluative: positive or negative attitude towards the content of the video;
- research: implementation of research work by a student;
- metalinguistic: accentuation of the student's attention to the code/s themselves;
- entertaining, playful: development of language and thinking as a whole;
- interactive: student and teacher interaction; a combination of all the above functions.

Video combines elements of other multimedia, such as photography, frame, text, sound, i.e an educational video is a means of communication that has its own language/code, a sequence of its structures encourages the addressee to generalize feelings, thoughts, concepts, etc., which allows to expand knowledge, accumulated earlier.

Video as a multi-sensory communication is based on audiovisual language, sound, images.

Characteristics of audiovisual language:

- mixed communication system (visual and audio);
- is based on the worldwide experience of combining visual and audiovisual information;
- elements of this language have a certain meaning only in case of a certain sequence in their entirety totality;
- reaction often precedes comprehension through affective stimuli that generate cognitive structures.

The following types of videos are distinguished:

- educational: they are directly used in the educational process when studying/teaching a specific subject or topic;
- cultural: dedicated to the culture of a certain country, to various types of art, cultural and artistic events, etc.;
- scientific: reflect the process and results of scientific research;
- educational: interpreted as an educational strategy and didactic resource

A distinction should be made between educational video and the use of video for educational purposes. The training video is this a didactic resource and at the same time a didactic strategy aimed at improving the process learning/teaching a foreign language both online and offline. Importance of application educational video series in the educational process is based on scientific developments of well-known psychologists Piaget J. [2]), Vygotsky L.S. [1]), This is also confirmed by the semiological theory of Umberto Eco [3, 4]), when a scientist talks about the fact that the image becomes a means that is aimed at education.

Types of educational videos:

- video classes: used in distance learning, they are identical in structure to offline occupation and aimed at assimilating new knowledge, developing skills for the future professional activities;
- reference video: thematic video that the teacher uses in a lecture, seminar, practical session with foreign language;
- interactive videos: the teacher acts as a moderator, encourages students to immerse themselves in the material, which is studied;
- educational package: this is a selection of materials by topic for independent or remote work teaching; it includes test materials; audio text accompanied by pictures, photos, ie a kind of iconic text; methodical handbooks; short video films, usually thematic; educational programs; Software.

Given that video is a combination of different symbol systems (as already mentioned, text-sound image), it is a real representation of events in the corresponding space and time. According to some foreign methodologists [5], educational video is largely more artificial, unlike other types video due to the fact that it focuses too much on the pronunciation of sounds and intonation, as well as on non-verbal factors speech communication. Despite this, the educational videos are aimed at the cognitive needs of the student/s.

From the above follows a number of strategies aimed at creating new educational technologies, adaptation of the student to the foreign language environment through the construction and assimilation of cognitive structures, immersion in a foreign-language culture, assimilation of the speech-specific norms of a foreign-language society:

- instructional strategy: students' focus on assimilation of new knowledge;
- cognitive strategy: expanding knowledge on the subject being studied;
- motivational strategy: orientation of the student towards acquiring new knowledge;
- modeling strategy: reproduction of a certain fragment of reality in speech based on representations of this fragment using concepts, conceptual structures, their schemes and models, inherent in the foreign language being studied;
- game strategy: speech actions in various speech situations;
- emotional and expressive strategy: study and reproduction of the expressive component of speech behavior.

Thanks to different genres of video (short and full-length, documentaries, interactive games, music videos, video blogs, presentations, interviews, colloquiums, etc.), the student learns the language not only as system of codes, but also the entire range of support for the implementation of language in speech: the communicative situation in it specific presentation (intonation, body language, gestures, reactions, i.e. non-verbal factors which accompany live communication in any language). If the language feature when communicating is native language does not focus on extra-linguistic factors of speech communication, but automatically uses them, then when communicating in a foreign language, a non-native speaker must be familiar with peculiarities of the national and cultural behavior of the language society whose language is being studied. It's a series of videos contributes to the foreigner's immersion in speech behavior. The video conveys real conditions of communication and even helps to understand the texts read (it is appropriate to note that the Internet texts are real, not artificial, as in many textbooks). In addition, the student is able to interact on various forums to exchange opinions about the content of the video (we will also add the read text) with language features another language society.

Literature:

1. **Выготской Л.С.** Мышление и речь: монография/ Л.С. Выготский – М.: Директ-Медиа, 2014, 570 стр.
2. **Пиаже Ж.** Психология интеллекта URL:
<https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39214>
3. **Эко У.** Введение в семиологию. URL:
<http://www.philol.msu.ru/~discours/images/stories/speckurs/eco-lastruttura assente.pdf>
4. **Есо U.** Apocalípticos e integrados ante la cultura de masas. URL:
https://monoskop.org/images/c/c4/Eco_Umberto_Apocalipticos_E_Integrados_1984.pdf
5. **Ventus D.R., Romeo G.N.** El uso del video en la enseñanza del inglés como lengua extranjera. URL:
<http://www.mextesol.net/journal/public/files/9212486a1750d92070781e5f413989.pdf>

THE INNOVATIVE METHOD OF TEACHING FOREIGN LANGUAGES
Rakhmonova Munisakhon Rashodovna, Assistant, Tashkent University of
Information Technologies named after Muhammad al Kharezmy , mail:

munisaxon.agzamxodjaeva@gmail.com

Norpulatova Rano, Student, Tashkent University of Information Technologies
named after Muhammad al Kharezmy, ranonorpulotova@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8024001>

ANNOTATION

Traditional methods of teaching foreign languages such as rote memorization and grammar drills may not be effective for everyone, as they can be monotonous and unengaging. Many innovative methods of teaching foreign languages have emerged, which make the learning process more fun, interactive, and engaging. In this article, we will discuss some of the innovative methods of teaching foreign languages that have gained popularity in recent years.

Keywords. Method, communicative language teaching, modern foreign language, Cooperative Language Learning, Content-Based Teaching, Task-Based Teaching, Gamification, Conversation practice, Multimedia resources, innovative methods, 'teacher-fronted'

In today's globalized world, the ability to communicate in foreign languages has become increasingly important. However, traditional methods of teaching foreign languages, such as rote memorization and grammar drills, can be tedious and ineffective for many learners. In response to this, educators around the world have been exploring innovative and engaging methods of teaching foreign languages.

Learning a foreign language has become increasingly important in today's globalized world, where people from different cultures and backgrounds interact with each other on a daily basis. Traditional methods of teaching foreign languages such as rote memorization and grammar drills may not be effective for everyone, as they can be monotonous and unengaging. As a result, many innovative methods of teaching foreign languages have emerged, which make the learning process more fun, interactive, and engaging. In this article, we will discuss some of the innovative methods of teaching foreign languages that have gained popularity in recent years.

Language instruction has received a lot of attention during the past century as a general professional field in the education industry. However, the idea of "method" was the bottleneck, the center of this idea, and as a result, it attracted the most attention. This idea depicts education as a series of methodical, research-based instructional techniques. It may be described simply as a method of connecting theory and practice. Methods are the systems for teaching that are often set with the essential procedures and strategies. The era of techniques spans from the 1950s to the 1980s. Situational Language Teaching and Audio-Lingualism were the two primary schools that were addressed about language teaching approaches.

Since its inception in the early 1970s, at least in Western contexts, communicative language teaching (CLT), with its emphasis on "what it means to know a language and to be able to put that knowledge to use in communicating with people in a variety of settings and situations," has taken center stage in school modern foreign language (MFL) programs. (East, 2019). The term "innovation" is frequently used to refer to something that is "new" or "enhanced" in some way, but only when it is effectively put into practice. (De Lano et al., 1994) identified four important terms that describe innovation. 1- Modify 2 - Growth 3. Novelty; 4. Development.

The word "approach" is more appropriate than "methods" to describe Communicative Language Teaching (CLT), which was formerly one of the cutting-edge techniques employed. The Natural Approach, Cooperative Language Learning, Content-Based Teaching, and Task-Based Teaching were all emerging at the same time as CLT. (1991 Rogers). It was observed that mastering good communication in a foreign tongue has evolved into a key objective of many language programs all over the world.

One of the most effective ways of learning a foreign language is immersion, which involves learning the language by being immersed in the culture and environment where it is spoken. This method of teaching foreign languages requires students to constantly use the language in real-life situations, which helps them to develop fluency and confidence. Immersion can take many forms, including language exchanges, study abroad programs, and language immersion schools.

Gamification is a teaching method that involves using game design elements and mechanics to make learning more enjoyable and engaging. This method of teaching foreign languages is based on the idea that learning can be fun and that games can help to reinforce language concepts and vocabulary. Gamification can take many forms, including language learning apps, quizzes, and interactive games.

Conversation practice is a method of teaching foreign languages that involves engaging students in real-life conversations with native speakers of the language. This method of teaching foreign languages helps students to improve their pronunciation, fluency, and comprehension skills. Conversation practice can take many forms, including language exchange programs, online language learning communities, and language immersion programs.

Multimedia resources are a teaching method that involves using a variety of multimedia resources such as videos, audio recordings, and interactive apps to teach foreign languages. This method of teaching foreign languages is based on the idea that different types of media can help to reinforce language concepts and improve comprehension. Multimedia resources can take many forms, including language learning apps, podcasts, and interactive language learning websites.

Task-based learning is a method of teaching foreign languages that involves engaging students in real-life tasks that require them to use the language in a meaningful way. This method of teaching foreign languages helps students to develop their communication skills and improve their ability to use the language in real-life situations. Task-based learning can take many forms, including role-playing, group projects, and problem-solving tasks.

One such method is the communicative approach, which focuses on the use of language for communication rather than just the memorization of vocabulary and grammar rules. In this approach, learners are encouraged to engage in authentic conversations with their peers and teachers, which helps them develop their speaking and listening skills in a meaningful way. This approach also emphasizes the importance of context, as learners are taught to use language in specific situations and for specific purposes.

Another innovative method of teaching foreign languages is the use of technology. With the rise of digital tools and platforms, educators can incorporate a variety of interactive and multimedia resources into their language classes. For example, language learning apps and websites can provide learners with opportunities to practice their skills through games, quizzes, and interactive exercises. Virtual reality and augmented reality technologies can also be used to create immersive language learning experiences, where learners can practice their skills in realistic simulated environments.

Another effective method of teaching foreign languages is the task-based approach, which focuses on using language in real-life tasks and situations. In this approach, learners are presented with a specific task or project to complete, such as ordering food in a restaurant or planning a trip, and are then guided through the process of using language to accomplish that task. This approach helps learners develop their language skills in a practical and relevant way, while also fostering critical thinking and problem-solving skills.

It was anticipated that a teacher's ability to instruct in a communicative and creative manner would be difficult given their lack of experience in the subject. The majority of instructors are not native speakers and lack the competency needed to interact with pupils effectively. In many situations, teachers were ignorant of cutting-edge techniques. Traditions have been observed to occasionally play a part in this as well. The fact that the primary tests for admissions and also for acquiring some employment were more conventional focused was one of the major problems.

To strengthen motivation and ensure interactive participation in the learning process, teaching goals must be established in accordance with the needs, deficiencies, and necessities of the targeted student population and educational environment, whether we choose to use traditional or innovative methods. (2017) Nurutdinova et al. According to research, instructors interpret and apply the concept in a number of ways that frequently incorporate more conventional and 'teacher-fronted' features when they meet the day-to-day reality of working with actual kids in real classrooms.

Finally, the use of games and gamification can also be an effective method of teaching foreign languages. By incorporating game elements, such as points, badges, and leaderboards, into language learning activities, educators can make the learning process more engaging and motivating for learners. Language learning games can also provide learners with opportunities to practice their skills in a fun and low-pressure environment, while also receiving feedback and reinforcement.

In conclusion, there are many innovative methods of teaching foreign languages that educators can use to engage and motivate learners. Whether it's through the use of technology, task-based learning, or gamification, these methods can help learners develop their language skills in a meaningful and practical way. By embracing these innovative methods, educators can create more effective and engaging language learning experiences for their students.

INGLIZ TILINI O‘QITISHDA INNOVATSION USULLARNING ROLI
Fotima Xoshimova Raxmatillayevna, O‘zbekiston Davlat Jahon Tillari Universiteti
magistranti, Elektron pochta manzili: fotima.raxmatillayevna@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8024003>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqola ingliz tilini o‘qitishda raqamli ta‘lim resurslaridan foydalanishning dolzarb muammosiga bag‘ishlangan. Nutq faoliyati va kommunikativ kompetensiyaning barcha turlarini shakllantirishda raqamli ta‘lim resurslarining har bir toifasining roli hamda ingliz tilidagi raqamli ta‘lim resurslari to‘plamlarini o‘z ichiga olgan internet saytlari ko‘rib chiqilgan.

Kalit so‘zlar: raqamli ta‘lim resurslari, faoliyat yondashuvi, axborotkommunikatsiya texnologiyalari, nutq faoliyati, kommunikativ kompetensiya.

Xabaringiz bor, 2021-yil 6-may kuni O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev raisligida chet tillarini o‘qitish tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari yuzasidan videoselektor yig‘ilishi o‘tkazilgan edi. Unda Davlatimiz rahbari “Mamlakatimizda xorijiy tillarni o‘rgatish bo‘yicha kelajak uchun mustahkam poydevor bo‘ladigan yangi tizimni yo‘lga qo‘yish vaqti-soati keldi. Biz raqobatdosh davlat qurishni o‘z oldimizga maqsad qilib qo‘ygan ekanmiz, bundan buyon maktab, litsey, kollej va oliy o‘quv yurti bitiruvchilari kamida 2 ta chet tilini mukammal bilishlari shart. Bu qat‘iy talab har bir ta‘lim muassasasi rahbari faoliyatining asosiy mezoniga aylanishi lozim”, degan ta‘kidlari sohadagi islohotlarni yangi bosqichga olib chiqdi.

Bugungi shiddat bilan rivojlanib borayotgan raqamli iqtisodiyot sharoitida chet tilini o‘qitishda kompyuter texnologiyalaridan muvaffaqiyatli foydalanish mazmun va o‘qitish usullariga qo‘yiladigan talablarni o‘zgartirish orqali o‘z-o‘zini tarbiyalashni yaxshilash istagidan dalolat beradi. Jamiyatda raqamli axborot vositalaridan foydalanish xilma-xildir. Ular yangi imkoniyatlarni keltirib chiqaradi va yangi yo‘llarni ochadi. Ta‘lim sohasida o‘quvchilar turli xil bilim manbalariga, ijtimoiy tarmoqlar uchun turli imkoniyatlarga va ta‘limni qo‘llab quvvatlaydigan ko‘plab raqamli vositalarga ega bo‘lishadi.

Chet tilini o‘rganish va o‘qitishning zamonaviy yondashuvlari muloqot yuritishga o‘rgatish (kommunikativ yondashuv) va nutqiy vaziyatga mos harakat qilish (faoliyatga yo‘naltirilgan yondashuv)ga asoslanadi. Bu jarayon AKT, xususan, Internet-video materiallari bilan bog‘lab amalga oshirilsa, ta‘lim sifatini oshirishda qo‘shimcha afzalliklarni keltirib chiqaradi. Shunga ko‘ra, bugungi kunda Yevropa mamlakatlari xorijiy tillarni o‘qitishda eng zamonaviy va samarali yondashuv sifatida faoliyatga yo‘naltirilgan kompetensiyaviy yondashuv faol qo‘llanilmoqda. Kompetensiya biror faoliyatga yo‘naltiruvchi bilim, ko‘nikma va malakalarning uyg‘unligidir. Oliy ta‘limi bitiruvchilarining chet tili kommunikativ kompetensiyalari bo‘yicha tayyorgarlik darajasi va kasbiy kompetensiyalariga qo‘yilgan talablar shundan dalolat beradiki, chet tillarini o‘qitish bo‘yicha amaldagi Davlat ta‘lim standartlari chet tillarini o‘qitish va o‘rganish bo‘yicha qabul qilingan qaror va farmonlar talablari asosida mazmunan mukammal yaratilgan fan dasturlari va ishchi o‘quv dasturlarning chet tili o‘qituvchilarining chet tili kommunikativ kompetensiyalari: linvestik (tilga oid nutqiy koidalar: grammatika, sintaks, semantika, fonetika va stilistika), sotsiolingvistik (ijtimoiy munosabatlarda bilim, tajriba, muloqotga oid kompetensiya) va pragmatik (ijtimoiy faoliyatni, jarayonni o‘zida qamrab oluvchi nutq jarayoni, nutq taktikasi, nutq etikasi, so‘zlashish qoidalari) kompetensiyalari va kasbiy kompetensiyalarini mustaqil ta‘lim jarayonida rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Tanlangan predmetlar bo‘yicha o‘quv dasturlarini

tadqiqot mavzusi doirasida tahlil qilib, darslar mazmunini oliy ta’lim talablari asosida yanada boyitish maqsadga muvofiq.

“Til ko‘nikmalari integratsiyasi” predmeti ichiga “Til ko‘nikmalari integratsiyasi” va “Og‘zaki nutq amaliyoti” predmetlari qamrab olinib, talabalar birinchi, to‘rtinchi semestrlar davomida auditoriya mashg‘ulotlari emas, ko‘proq asosan mustaqil ta’lim soatlarini bajarib borsa, chet tili o‘qituvchilari “loyihaga asoslangan o‘qitish” metodikasi asosida to‘rt ko‘nikma: so‘zlashish, tinglab tushunish, o‘qish va yozish ko‘nikmalarni baravar rivojlantirishi mumkin bo‘ladi. Til ko‘nikmalarini rivojlantirish borasidagi faoliyatini baholay olish va refleksiya ko‘nikmalarini, mavzusi qisman tanish va tilning murakkablik darajasiga ko‘ra tanlangan matnlarni, shuningdek autentik materiallarni (kitob, jurnal, gazeta, hujjat, film, audio tasma, ma’ruza va hokozo) o‘qish, tinglab tushunish, ma’lumotlar to‘plash va ulardan amalda foydalanish, taqdimotlar orqali o‘z fikrlarini aniq bayon qilish, tili o‘rganilayotgan xalqlar madaniyati va o‘z madaniyatlarini qiyoslash va taqqoslashni, madaniyatlararo muloqotga oid masalalarga tanqidiy yondashish, ularni to‘g‘ri talqin qilishga oid ishlarini bajarish, hissiyotlari vamunosabatini tasvirlagan holda ko‘rgan-kechirganlarini batafsil bayon qila olishi, turli matnlarni tushunish va muhokama qilish uchun tinglashi, so‘zlashuvchining kayfiyati, ohangi va munosabatini anglay olishi, o‘z nuqtai nazarini va fikrini bemalol bayon eta olishi va boshqalarning fikrini so‘rashi, o‘qish va kasbga oid mavzulardagi aniq va batafsil og‘zaki fikrlarni tushuna olishi va matn tuza olishi, turli vaziyatlarda o‘z nuqtai nazarini ifoda etishi, turli ijtimoiy kontekstlarda tegishli til vositalaridan o‘rinli foydalana olishi, adabiy tilda olib boriladigan dasturlarni tushuna olishi va mazmunini qisqacha og‘zaki bayon eta olish mumkin.

“Til ko‘nikmalari integratsiyasi” moduli bo‘lajak ingliz tili o‘qituvchilarining so‘zlashish, tinglab tushunish, o‘qish va yozish ko‘nikmalarni, ularning kommunikativ kompetensiyalari: linvestik (tilga oid nutqiy koidalar: grammatika, sintaks, semantika, fonetika va stilistika), sotsiolingvistik (ijtimoiy munosabatlarda bilim, tajriba, muloqotga oid kompetensiya) va pragmatik (ijtimoiy faoliyatni o‘zida qamrab oluvchi nutq jarayoni, nutq taktikasi, nutq odobi, so‘zlashish qoidalari) kompetensiyalari va kasbiy kompetensiyalarini mustaqil ta’lim jarayonida barobar rivojlantirishda katta ahamiyat kasb etadi. Ingliz tilini o‘qitishda raqamli ta’lim resurslaridan foydalanish didaktik muammolarni yanada samarali hal qilish, o‘rganishga faollikga asoslangan yondashuvni amalga oshirish, chet tili muhitining etishmasligini qoplash, eng yaxshi sharoitlarni yaratish, dasturlash va nazorat qilish, talabalarning motivatsiyasi va mustaqilligini oshirish imkonini beradi, degan xulosaga kelish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Abasxanova, X. Yu. "Textbook for college students majoring in" Digital Technology" 5.55. 01.01-" Telecommunication Technologies" Tashkent." (2021).
2. Abaskhanova, X. Y., & Juraev, L. N. (2021). Khoshimova FR Textbook for college students majoring in" Digital Technology" 5.55. 01.01-" Telecommunication Technologies". Tashkent.
3. Xalima A., Yusupdjanovna K. F. FEATURES OF INTRODUCTION OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN AGRICULTURE OF UZBEKISTAN //Universum: технические науки. – 2021. – №. 12-7 (93). – С. 24-26. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/features-of-introduction-of-innovative-technologies-in-agriculture-of-uzbekistan/viewer>

4. Юнусов, Ж., & Абасханова, Х. Ю. (2010). Рақамли курилмалар ва микропроцессор тизимлари. Ўқув қўлланма. Тошкент, 256.
5. Abasxanova, X. Yu, and U. B. Amirsaidov. "Microprocessors. A textbook for higher education. Toshkent-2016." В 280: 26-091.
6. Abasxanova X. Y. The role of geographic information system in growing agricultural production //Universum. – 2022.
7. Abasxanova, X. Yu. "Textbook for college students majoring in" Digital Technology" 5.55. 01.01-" Telecommunication Technologies" Tashkent." (2021).
8. Юнусов, Ж., and X. Ю. Абасханова. "Рақамли курилмалар ва микропроцессор тизимлари." Ўқув қўлланма. Тошкент 256 (2010).
9. Abasxanova Xalima ADVANTAGES OF APPLICATION OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE DEVELOPMENT OF PRESCHOOL EDUCATION // Universum: технические науки. 2021. №12-6 (93). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/advantages-of-application-of-innovative-technologies-in-the-development-of-preschool-education> (дата обращения: 05.03.2023).
10. Abaskhanova Khalima, Khaydarova Markhamat, Mirzaeva Malika DEVELOPMENT OF HARDWARE AND SOFTWARE COMPLEX FOR MONITORING SYSTEM OF AGRICULTURAL CROPS // Universum: технические науки. 2022. №9-5 (102). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/development-of-hardware-and-software-complex-for-monitoring-system-of-agricultural-crops> (дата обращения: 05.03.2023).
11. Abasxanova, X. Yu. "Osobennosti vnedreniya innovatsionnix texnologiy v selskoye xozyaystvo Uzbekistana [Features of introduction of innovative technologies in agriculture of Uzbekistan]." Mejdunarodniy nauchniy jurnal «Universum: texnicheskiye nauki (2021): 24-27.
12. Yu, Abaskhanova Kh. "Analysis of information and communication technologies in green environment monitoring." International Conference on Information Science and Communications Technologies Applications, Trends and Opportunies: ICISCT. 2022.
13. Abasxanova, X. Yu, and M. B. Mirzaeva. "Microprocessors Textbook for Higher Education Institutions. Tashkent." (2021).
14. Abaskhanova, X. Yu, and L. N. Juraev. "Khoshimova FR Textbook for college students majoring in" Digital Technology" 5.55. 01.01-" Telecommunication Technologies". Tashkent." (2021).
15. Амирсаидов У. Б., Аббасханова Ч. Ю., Балтаев Ж. Б. Методы оценки надёжности сети передачи данных с учётом воздействия внешних фкторов VESTNIK TashGTU, 4. – 2014.
16. Юнусов, Ж., and X. Ю. Абасханова. "Рақамли курилмалар ва микропроцессор тизимлари." Ўқув қўлланма. Тошкент 256 (2010).
17. Abaskhanova, H. Yu, and K. Sherjanova. "Creating microprocessor systems for people with disabilities Creating microprocessor systems for people with disabilities. Collection of reports of the Republican scientific-practical conference" Prospects for the development of information and communication technologies." Karshi-2018." 87-89.

TALABALARNING KREDIT MODUL TIZIMIDA MUSTAQIL TA‘LIMINI TASHKILLASHTIRISHDA «PORTFOLIO» TEXNOLOGIYASIDAN FOYDALANA OLIISH

Toshkent amaliy fanlar universiteti, “Psixologiya” kafedrası, katta o‘qituvchisi,
M.B.Djumabayeva

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8024007>

ANNOTATSIYA

Zamonaviy ta‘limda innovatsiya, pedagogik hamda ta‘lim innovatsiyalaridan foydalanish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Binobarin, globallashuv hamda jamiyatning axborotlashuvi ta‘lim jarayonini noan‘anaviy shakllarda samarali metod va vositalarni qo‘llashni taqozo etish bilan birga, o‘quv materiallarini shakllantirish va ulardan amalda foydalanishga nisbatan ham innovatsion yondoshishni taqozo etmoqda. Ushbu maqolada talabalar mustaqil ta‘limini tashkillashtirishda zamonaviy texnologiyalardan foydalana olish usullari haqida fikrlar yozilgan.

Kalit so‘zlar: Innovatsiya, jamiyatning axborotlashuvi, noan‘anaviy shakllar, globallashuv, zamonaviy ta‘lim, mustaqil ta‘lim, taqrizlar portfoliosi, hujjatlar portfoliosi, ishlar portfoliosi, o‘quv portfoliosi.

So‘nggi yillarda zamonaviy ta‘limda pedagogning kasbiy, talabaning esa o‘quv faoliyatini mazmunan takomillashtirish, shuningdek, har ikki faoliyat turining sifatini ma‘lum ko‘rsatkichlar asosida yetarlicha, xolis baholashga nisbatan ehtiyoj kuchaymoqda. Bundan tashqari talabalar mustaqil ta‘limini sifatli tashkil etishda “Portfolio” texnologiyasini assisment tariqasida qo‘llash dolzarb muammolardan biridir.

Zamonaviy ta‘limda innovatsiya, yanada aniqrog‘i, pedagogik hamda ta‘lim innovatsiyalaridan foydalanish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Binobarin, globallashuv hamda jamiyatning axborotlashuvi ta‘lim jarayonini noan‘anaviy shakllarda samarali metod va vositalarni qo‘llashni taqozo etish bilan birga, o‘quv materiallarini shakllantirish va ulardan amalda foydalanishga nisbatan ham innovatsion yondoshishni taqozo etmoqda.

Portfolio pedagog hamda talabaning faoliyatiga bilvosita baho beribgina qolmasdan, balki ta‘lim jarayonining qay darajada sifatli va samarali ekanligini tahlil qilish imkoniyatini ta‘minlashga ham xizmat qiladi.

Ushbu to‘plam pedagog yoki talabaning shaxsi, faoliyatining turlari, erishilgan yutuqlari to‘g‘risidagi batafsil ma‘lumotlarni berishga xizmat qiladigan, ya‘ni “Portfolio” (ingl. “portfolio” – “portfel”, “hujjatlar solinadigan sumka”) – avtobiografik xarakterga ega bo‘lgan individual hujjatlar to‘plamidir.

Umuman olganda, portfolio har bir pedagog yoki talabaning maksimal darajada erishgan yutuqlari, ularning ijodiy imkoniyatlari, qiziqish hamda qobiliyatlarini yoritadi. Quyida talabalar o‘quv portfoliolarining turlariga xos xususiyatlar to‘g‘risida so‘z yuritiladi.

Taqrizlar portfoliosi. Taqrizlar portfoliosi (bunda talaba tomonidan erishgan yutuqlarni baholashga doir xulosa, taqriz, rezyume, esse, tavsiyanoma va tavsifnomalar jamlanadi).

Hujjatlar portfoliosi. Hujjatlar portfoliosi - bunda talabaning individual ta‘limiy muvaffaqiyatlarini aks ettiruvchi diplom, faxriy yorliq, guvohnoma va boshqalar jamlanadi.

Ishlar portfoliosi. Ishlar portfoliosi - unda talaba tomonidan bajarilgan ijodiy ishlar, loyihalar, tadqiqotlar, ularning natijalarini aks ettiruvchi reyting daftarchasi, ijodiy ish daftari, elektron hujjatlar, modellar, loyihalar, ijtimoiy, ishlab chiqarish, pedagogik amaliyotga doir hisobotlar, talaba tomonidan mustaqil yoki guruhdoshlari bilan hamkorlikda to‘plagan adabiyotlar, davriy nashrlarning kseronusxalari, ilustrasiyalar joy oladi.

Natijalar portfoliosi. Natijalar portfoliosi - bunda talabaning o‘zi yoki pedagoglar tomonidan jamlangan talabalarning eng yaxshi ishlari o‘rin oladi; natijalar portfoliosi individual va guruhli bo‘lishi mumkin; ushbu portfolioda aks etgan ma’lumotlar asosida “Eng yaxshi talabalar guruhi” tanlovini ham tashkil etish mumkin.

Baholovchi portfolio. Baholovchi portfolio - u talabaning bilim, ko‘nikma va malakalarini nazorat qilish maqsadida shakllantiriladi; bu turdagi portfoliodan nazorat ishlari, testlar, chizmalar, krossvordlar va boshqalar o‘rin oladi.

On-line portfolio. On-line portfolio - bu kabi portfolio turli shakllarda namoyon bo‘ladi; masalan: 1) talabalar tomonidan oliy ta‘lim muassasasi yoki fakultet saytiga materiallarni qo‘shish; 2) shaxsiy veb-saytlarni yaratish; 3) semestr yakunlari bo‘yicha hisobot tayyorlash.

Portfoliolar yaratilishiga ko‘ra ham turlicha bo‘ladi, ya‘ni ular elektron, bosma va qog‘oz variantlarda yaratiladi. Qaysi variantda portfolioni yaratishni sub‘ektning o‘zi tanlaydi. Portfolioda talabaning joriy, oraliq va mustaqil ishlari bo‘yicha bajargan topshiriqlari, ularga qo‘yilgan o‘zlashtirish ballari ham jamlanib boriladi.

Portfolio yurgizish talabaning semestr (kurs) va o‘quv muddati davomidagi o‘zlashtirishi, mustaqil ish topshiriqlarini muntazam ravishda bajarib borganligi to‘g‘risidagi daliliy hujjat hisoblanadi.

Portfolio pedagogik jarayonda pedagogga talabaning erishayotgan yutuqlari yuzasidan monitoringini olib borish imkoniyatini ham yaratadi va o‘zlashtirish ballarining haqqoniy, ishonchli bo‘lishini ta‘minlaydi. Talabaga esa bilim darajasining qay darajadiligini, uning dinamik o‘shishini kuzatib borish, kasbiy jihatdan shaxsiy rivojlanish darajasini mustaqil baholash uchun zarur sharoitni yaratadi.

Talabalar qanday sharoitlarda portfoliolarini shakllantirishlari kerak? Quyidagi holatlarda talabalar tomonidan portfoliolarining shakllantirilishi maqsadga muvofiqdir. Talabalarning portfoliolari quyidagi tuzilishga ega bo‘ladi: turiga ko‘ra portfoliolar bir necha bo‘limlarni o‘z ichiga olishi mumkin. Masalan, “Ishlar portfoliosi” quyidagi to‘rtta bo‘limdan tarkib topadi:

1. Istiqbolli ish o‘rniga ega bo‘lishda (rahbariyat va hamkasblar yosh mutaxassis bilan yaqindan tanishish imkoniyatiga ega bo‘ladilar).

2. Ilmiy-tadqiqot ishlarini olib borishda (tadqiqot natijalarini patentlashtirish imkoniyatini ta‘minlaydi).

3. Fan olimpiadalarida ishtirok etishda (olimpiadaning turli bosqichlarida talabaning imkoniyatlarini baholash va chamalashga muvaffaq bo‘linadi).

4. Nomdor hamda Prezident stipendiyasiga talabgor bo‘lishda (tanlov xay‘ati talabaning imkoniyatlaridan to‘la xabardor bo‘ladi).

5. Shaxsiy maqsadlarni amalga oshirishda (qo‘shimcha faoliyat turi bilan shug‘ullanishda hamkorlarga talaba shaxsini yaqindan tanishtirish imkoniyatini yaratadi).

Talabalar o‘quv portfoliosini yaratishda “Assesment” texnologiyasi. Bugungi kunda respublika ta‘lim muassasalarida ta‘lim oluvchilar faoliyatini nazorat qilishda “assesment” sinovi keng qo‘llanilmoqda. Mazkur texnologiyaning yaratilish tarixi o‘tgan asrning 30-40-yillariga borib taqaladi. Dastlab texnologiya mavjud harbiy vaziyatlarni to‘g‘ri baholay oladigan, harbiy harakatlar jarayonini samarali boshqaradigan, zarur o‘rinlarda oqilona harakatni tashkil eta oladigan ingliz hamda nemis harbiylari orasidan bilimdon, tadbirkor, mahoratli harbiylar, shuningdek, ofiserlarni tanlash maqsadida qo‘llanilgan. Keyinchalik ushbu texnologiya tadbirkorlik sohasiga ham samarali tadbiriq etildi. Malakali menejerlarni tanlash maqsadida qo‘llanila boshlangan texnologiya negizida, tadbirkorlar psixologlar bilan hamkorlikda ishlab chiqarish, savdo, maishiy xizmat ko‘rsatish korxonalarida hamda tashkilotlari uchun malakali mutaxassislarni tanlash xizmati – “Assesment-markaz” (“The Assessment

Centre”)ni yo‘lga qo‘yishgan. 1960 yilda “IBM”, “Ohio”, “Sirs- Robaks” kabi yirik amerika kompaniyalari o‘z faoliyatlariga texnologiyani samarali tadbiq etdilar. Agarda 1980 yilda 2000 ta firma “Assesment-markaz” asosida malakali mutaxassislarni tanlashni ma’qul ko‘rgan bo‘lsa, ayni vaqtda bu texnologiya o‘n minglab korxonada, tashkilot, firma va kompaniyalarda samarali qo‘llanilmoqda. Ayni vaqtda ishlab chiqaruvchi va savdo kompaniyalar malakali menejerlarni tanlash maqsadida mazkur texnologiyadan muvaffaqiyatli foydalanmoqda. So‘nggi yillarda mazkur texnologiya ta’lim tizimiga ham samarali joriy etildi. Uning yordamida talabalarning bilim, ko‘nikma va malakalari darajasi har tomonlama, xolis baholanmoqda.

Ayni vaqtda respublika ta’lim muassasalarida talabalarning bilim, ko‘nikma va malakalari kamida to‘rtta topshiriq bo‘yicha baholanmoqda. Bunda asosiy bosqichlar 1-bosqich, 2-bosqich, 3-bosqich talabalarga portfolioning afzalliklari, uni yaratishdan ko‘zlangan maqsad, portfolioning turlari haqida ma’lumot beriladi, talabalar portfolioning tuzilishiga oid ma’lumotlar bilan tanishtiriladi. Amaliy harakatlarni tashkil etish asosida talabalar o‘z portfoliolarini yaratadilar.

Ko‘p holatlarda bu texnologiya biografik anketa, ta’lim sohasidagi yutuqlar bayoni, o‘quv individual topshiriq, bahs-munozara, intervyu, ijodiy ish, test, individul keys, taqdimot, ekspert kuzatish, rolli hamda ishbilarmonlik o‘yinlari kabilardan tashkil topadi.

Assesment” texnologiyasi (ingl. “assesment” – “baho”, “baholash”) – ta’lim oluvchilarning bilim, ko‘nikma va malakalari darajasini har tomonlama, xolis baholash imkoniyatini ta’minlovchi topshiriqlar to‘plami bo‘lib: 1) talabalarning bilim, ko‘nikma va malakalarini har tomonlama, xolis baholash; 2) talabalarning bilim, ko‘nikma va malakalarini rivojlantirish imkoniyatlarini aniqlash; 3) talabalarning bilim, ko‘nikma va malakalarini rivojlantirishga xizmat qiladigan istiqbolli reja (maqsadli dastur)ni shakllantirish va h.zo.

Oliy ta’lim muassasalari pedagoglarining pedagogik yoki ta’lim innovasiyalaridan samarali, faol foydalana olishlari muayyan jarayonda kechadi. Pedagoglarning kasbiy faoliyatga innovation yondasha olishlari ko‘zlangan maqsadga erishishni kafolatlash bilan birga ta’lim sifati va samaradorligini oshirishga, talabalarda mustaqil bilim olish faolligini kuchaytirishga yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Umarov B, Axmedova M tizimlarida axborot- psixologik xavfsizlik. Ijtimoiy-gumanitar oliy ta’limiy yo‘nalishi talabalari uchun o‘quv qo‘llanma. Toshkent.2013
2. Yuldasheva M . Jamiyat axboriy jarayonlarining barkamol avlod shakllanishiga ta’siri. Zamonaviy ta’lim . 10 son.
3. Aripov M. Internet va electron pochta asoslari.-T.; 2000

TALABALAR BILAN DARSLARDA BAHS – MUNOZARA OLIB BORISH QOIDALARI

Rasulova M.E., Salimov Sh.M., Toshkent Amaliy fanlar universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8024011>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada talabalar bilan interfaol darslar tashkil etishda bahs-munozaraning ahamiyati, talabalarda nazariy va amaliy ko‘nikmalar hosil qilishdagi o‘rni, shu sohaning yetakchi mutaxassislarinig fikr-mulohazalari keltirilgan.

Kalit so‘zlar: ta’lim, bahs-munozara, muammo, psixologik to‘siqlar, tayyorgarlik, jarayon.

Bahs – munozara, tortishuv muammoni muhokama qilish jarayonining ta’rifi, uning jamoa bilan birgalikda tadqiq qilish usulidir. Bunday jarayonda har bir tomon sherigi (raqibi)ning fikrini dalillab (rad etib), uni inkor etib (muxoliflik qilib), haqiqatni o‘rnatishga da’vogarlik qiladi.

Bahs olib borish jarayonida ochiqchasiga va pinxoniy holatda ba’zi bir qarama – qarshiliklar yuzaga keladi va ular muammoni shakllantirishga yordam beradi. Jamoa bo‘lib bahs yuritilganda muammo yechiladi yoki qarama qarshi tomonlar o‘z fikrida qoladi. Olim V.A.Andreev bahs – munozaraning yettita turini belgilaydi.

Evristik yondashuv. Bahsda ishtirok etuvchilarning bir tarafi muammoni yechishda o‘z yondashuvini qattiq ma’qullamasdan ishontirish, his – tuyg‘u va oqilona usulblardan foydalanib, asta – sekin qarshi bo‘lgan hamsuhbati yoki hamsuhbatlarini o‘zining nuqtai – nazariga ishontiradi.

Mantiqiy yondashuv. Bu yondashuv jiddiy mantiqiy tahlil va dalillarni talab qiladi. Formal mantiq usuli va qoidalariga muvofiq bahs ishtirokchilari ma’lum yakuniy xulosalarga keladi.

Sofik yondashuv. Bahsda ishtirok etuvchidan bir tomon har qanday usullarni, hatto noto‘g‘ri usullar, ya’ni sofizmlarni qo‘llab raqib ustidan g‘alaba qozonishga intiladi.

Avtoritar yondashuv. Bahsda ishtirok etuvchi bir tomon obro‘li kishilar. Ular o‘z obro‘yini ishlatib, hatto hokimiyatni aralashtirib, o‘z fikrini o‘tkazishga harakat qiladi.

Tanqidiy yondashuv. Bu yondashuv qo‘llanilganda ishtirok etuvchilarning bir tomoni qarshi tomonning faqat kamchiliklariga diqqat – e’tiborni qaratadi. O‘z muxoliflarining kamchilik, nozik joylarini tanqid ostiga olib, ularning ijobiy tomonlarini inkor qiladi, shu bilan birga, o‘z yechimini ham taklif qila olmaydi.

Demogogik yondashuv. Bahsda ishtirok etuvchilarning bir tomoni bahsda haqiqatni aniqlash uchun emas, balki faqat bahs olib borish uchun harakat qiladi. Bahs mavzusi doirasidan chetga chiqib ketishga urinadi. Bundan maqsad, o‘z manfaatini ko‘zlash, hatto bu maqsadlar ishtirokchilar uchun ham ko‘p holatlarda noma’lum bo‘lib qoladi.

Pragmatik yondashuv. Bahsda ishtirok etuvchilar ba’zida nafaqat haqiqatni aniqlash, balki o‘zining pragmatik maqsadlarini ko‘zlaydi. Ular qarshi tomon ishtirokchilari uchun noma’lum bo‘lib qoladi. Maqsadlar mazmuniga qarab, ya’ni muammo yechilishiga yoki qo‘shimcha muammo, to‘siqlarni yuzaga keltirishga yo‘naltirilganiga qarab, maqsadlar konstruktiv va destruktiv maqsadli bo‘lishi mumkin.

Bahs – munozara olib borish uchun xarakterli bo‘lgan konstruktiv maqsadlarni ko‘rib chiqamiz:

- muammoning yechimini topish mumkin bo‘lgan variantlarni muhokama qilish;
- biror bir masala bo‘yicha jamoaning fikrini, nuqtayi nazarini ishlab chiqish;
- masala yechimiga iloji boricha ko‘proq manfaatdor va bilimdon kishilarni jalb qilish;

- masala yechimiga oid bo‘lgan yuzaki, noilmiy yondashuvlarni fosh etish, turli yolg‘on gaplarga barham berish;

- hamkorlikka tayyor bo‘lgan kishilarni jalb qilish;
- ehtimoliy tarafdorlar va raqiblarni aniqlash.

Bahs – munozarada ishtirok etuvchi alohida guruh yoki tomonlarning destruktiv maqsadlari:

- bahs ishtirokchilarini bir – biri bilan murosasiz guruhlarga bo‘lib tashlash;
- masala yechimini boshi berk ko‘chaga kiritib qo‘yish;
- g‘oya va uning mualliflarining obro‘cini tushirish;
- bahsni sxolostik tortishuvga aylantirish;
- oldindan yolg‘on ma‘lumot ishlatib, bahsni noto‘g‘ri yo‘ldan olib borish;
- boshqacha fikrlovchilarni bartaraf etish, muxoliflarning obro‘cini tushirish.

Aytish lozimki, mazkur konstruktiv va destruktiv maqsadlar soni ancha ko‘p bo‘lishi mumkin. Bundan tashqari, ular sof holatda biror bir bahs – munozarada yuzaga kelmay, turli xil birikuvlarda namoyon bo‘ladi.

V.I. Andreevning fikricha, muhimi, bahs-munozara olib borish qoidalaridir. Ular:

- bahs-munozaraga yaxshiroq tayyorgarlik ko‘rishga yordam beradi;
- bahs-munozarada yutib chiqishingiz uchun uni tashkillashtirishga va safarbar etishingizga ko‘mak beradi;

- nuqtayi nazariningizni mantiqan dalillashga va izchil ravishda himoya qilishga yordam beradi:

- muxoliflaringiz yutuqlarini hisobga olish, tan berib, xatoingizni tuzatish, sabr – toqatli bo‘lishga o‘rgatadi;

- o‘z yutuqlaringizdan foydalanishga va kamchiliklaringizni bartaraf etishga ko‘maklashadi.

Bahs – munozara olib borishga dastlabki tayyorgarlik qoidalari. Unga mos ravishda bahs – munozaraga tayyorgarlik ba’zi bir “sirli qurol”larni tayyorlab qo‘yishga, dastlabki ma‘lumotlarni yig‘ib, anglab olishga yordam beradi.

Boshqa fikrdagilarga sabr – toqat bilan yondashuv qoidasi. Bu qoida shundan iboratki, muxolifingizni ham o‘z fikriga ega bo‘lish huquqi bor. Qarshi tomon ham haqiqatni izlashga intiladi, ammo bu intilishlar hurmat doirasida bo‘lishi kerak.

Muqobil usullarni izchil tahlil qilish. Har qanday muammoni yechishda bir necha nuqtayi nazarlardan foydalanish mumkin. Biroq, ularning hammasi ham nizoni hal qilishda optimal bo‘larmaydi. Hatto ikki nuqtayi nazar ham sharoit, maqsad, vositalarga bog‘liq holda haqiqatni topishda har xil xizmat qilishi mumkin.

Bundan tashqari, u yoki bu nuqtayi nazarni dalillash, aniqlash turlicha ko‘rinishga ega bo‘lishi mumkin. Haqiqatni izlashda ayrim xatolarga yo‘l qo‘yamiz. Bu hol muxoliflarimizga ham xosdir. Shu sababli biz muqobillarni izchil tahlil qilish qoidasini oldinga suramiz.

Bahs – munozarani odob bilan olib borish qoidasi asosiy qoida-lardan biri hisoblanadi. O‘zingizni qancha boadab tutsangiz, shu darajada obro‘ bilan, bahsda yutib chiqish imkoniyatingiz paydo bo‘ladi. Bahs olib borishda “chetlashish” qoidasi. Bahsda nafaqat bilimdon va dalili ko‘p tomon, balki bahsni chetdan kuzatib, bahs davomida o‘zining qarashlariga o‘zgartirish kirituvchi, shaxsiy manfaatlaridan yuqori bo‘lgan va psixologik to‘siqlardan o‘ta oladigan tomon ham g‘alaba qozonishi mumkin.

Bu qoidani qo‘llash natijasida bahs – munozarada ishtirok etuvchi shaxs yangi fikr va mulohazalarni bildirishi mumkin.

Bahs – munozara paytida psixologik to‘siqlardan o‘tish qoidalari. Bahs – munozara vaqtida bir qator ichki ko‘rsatmalar, holatlar bo‘lishi mumkin. Ular bartaraf etilmasa, dalillaringizning kuchi bir necha marta kamayib ketadi. Masalan, “muxolif yaxshiroq tayyorgarlik ko‘rdi, shu sababli u mendan kuchli” deb o‘ylaysiz. Yoki muxolifingizdan yomonroq ko‘rinishdan qo‘rqasiz va shuning o‘zi fikr va harakatlaringizning sustlashishiga olib keladi.

Haqiqatga bosqichma-bosqich yaqinlashish. Bahs – munozaraning olib borishning samarasi ularning bosqichlari qay darajada aniqligiga, muammolarni hal qilishda muqobil vaziyatlarni tanlashga bog‘liq bo‘lib, ular muammo yechimiga nisbatan o‘zlarining qarshi yoki boshqa dalillarini oldinga suradi.

Bahs – munozara olib borish jarayonida haqiqatga bosqichma – bosqich yaqinlashish tamoyili quyidagilarni taklif etadi:

- Kiritiladigan ma‘lumotlar. Bahsni tashkil qiluvchilar – uchrashuvning tashabbuskorlari bahsga sabab bo‘lgan sharoitning muammolari, maqsadi haqida ishtirokchilarga ma‘lumot beradi.

- Tomonlarning dalillari. Har ikki tomon o‘zining muammo yechimiga aloqador bo‘lgan fikrini asosli dalillar bilan bayon etadi va himoya qiladi.

- Muxoliflik qilish, tanqidiy fikrlash. Bahslashuvchi har ikki tomon bir-biriga nisbatan muxolif bo‘ladi, o‘zlarining tanqidiy fikr, mulohazalarini bayon qilib, o‘z nuqtayi nazarlarini himoya qiladilar.

- Tomonlarning faol qarshilik ko‘rsatishi. Bahsning davomi, qo‘shimcha dalil va tarafdorlarni izlash, xohlovchilarni bahsga jalb qilish. Dalillarga qarshi dalillar keltirish va muqobillarni bir – biri bilan qiyoslash.

- Muammo yechimining murosali variantlarini izlash. Bu bosqichda har bir tomon iloji boricha o‘zlariga ma‘qul bo‘lgan kelishuvlarga rozi bo‘lishi lozim. Ular qisman o‘z pozitsiyalaridan chekinadi va ularni faol ravishda qayta ko‘rib chiqadi. Muammo yechimining barcha variantlari qayta ko‘rib chiqiladi.

- Ma‘qul bo‘lgan yechimni qabul qilish. Bahs – munozara paytida ko‘rsatilgan barcha ijobiy fikrlar qidiriladi. Bir-biri bilan kesishish holatlari kuzatiladi va o‘zaro qarorlar qabul qilinadi.

- Bahsning tugashi, natijalarga yakun yasash. Bu bosqichda bahs – munozara natijalari chiqariladi va ularga qanday qiyinchiliklar bilan erishilgani qayd etiladi.

Muxolif shaxsini hurmat qilish qoidasi. Bu qoida mazmuni shuki, fikrlash erkinligi bahs olib borishda yuqori madaniyatni talab qiladi. Muxolifga va boshqacha fikrlashga hurmat bilan munosabatda bo‘lishni taqozo etadi. Fikrlarga qarshi undan kuchli fikrlar qo‘yilishi kerak va ular hech qanday holatda ham haqoratimiz bo‘lmasligi lozim.

Dalillashtirilgan konstruktiv tanqid qoidasi. Mazkur qoida shundan iboratki, qarshi tomonni tanqid ostiga olib, uni faqat tanqid qilish emas, balki muammoni yechishda kerak bo‘lgan konstruktiv takliflarni bayon etish, yangi takliflarni kiritish kerak bo‘ladi. Boshqacha qilib aytganda, tanqid quruq bo‘lmasdan, konstruktiv takliflarni ham o‘z ichiga olishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. D. Ro‘ziyev, M. Usmonboyev, Z. Holiqova “Interfaol metodlar: mohiyati va qo‘llanilishi” Metodik qo‘llanma. 2013 y.

2. N. Sayidaxmedov, S. Abduraxmanov “Pedagogik mahorat va pedagogik texnologiyalar” Monografiya. 2010 y.

MODUL-KREDIT TIZIMIDA TALABALARNING SIFATLI FILOLOGIK TA'LIM OLIHIDA MUSTAQIL O'QISH METODIKASI

Axmedova Maloxat Ergashevna, TAFU “Pedagogika” kafedrası mudiri, pedagogika fanlari doktori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.802401>

5ANNOTASIYA

Filologik ta'limda talabalarning mustaqil oquv topshiriqlarini rivojlantirishda kredit-modul tizimiga o'tishning amaldagi holati va istiqbollari, oliy ta'lim muassasalarini ilg'or jahon tajribalari asosida kredit-modul tizimining tamoyillari, ta'lim oluvchi, ta'lim natijalarini tan olinishi. Ta'lim traektoriyasini mustaqil shakllantirish imkoniyatini yaratilishi va akademik mobillik, baholarning to'planib borilishi, Professor-o'qituvchi, talabalarning fanga qiziqishi, hamda aniq belgilangan baholash tizimini joriy etilishi maqsadga muvofiq ekanligi asoslab berilgan.

АННОТАЦИЯ

Современное состояние и перспективы перехода на кредитно-модульную систему развития устной компетенции студентов высшего филологического образования, принципы кредитно-модульной системы вузов на основе передового зарубежного опыта, признания результатов обучения. Обоснована академическая мобильность, накопление оценок, заинтересованность преподавателей и студентов в науке, а также введение четко определенной системы оценивания.

ANNOTATION

The current state and prospects for the transition to a credit-modular system for the development of oral competence of students of higher philological education, the principles of a credit-modular system of universities based on advanced foreign experience, recognition of learning outcomes. Substantiated are academic mobility, the accumulation of grades, the interest of teachers and students in science, as well as the introduction of a well-defined assessment system.

XVIII asr boshlangan ta'lim-tarbiyani erkinlashtirish jarayoni doirasida birinchi marta XIX asrda akademik kreditlar AQSH universitetlarida joriy etildi. Miqdoriy ekvivalentlarning tashkil etilishi ta'lim mazmuni va kredit bo'linmalari orqali o'quv dasturlarini o'zlashtirish darajasi talabalarga, o'quv jarayonini mustaqil rejalashtirishga ruxsat berildi, sifatni nazorat qilish va baholash tizimlariga tub o'zgartirishlar kiritish orqali ta'lim jarayonini takomillashtirish uchun shart-sharoitlar, texnologiyalar yaratildi.

Kredit-modulli tizim talabalarning o'quv faoliyati va harakatchanlik vositasi sifatida Yevropa ta'lim uslubi talabalarning yuqori faolligini anglatadi. Ta'lim jarayoni nafaqat ta'lim ob'yekti, balki odamlar sifatida ham ta'lim tizimiga bevosita ta'sir ko'rsatishi mumkin. Bu bir tomondan talab qiladi, talabning o'z-o'zini anglashning yuqori darajasi va boshqa tomondan, ehtiyojni taqozo etadi talaba va o'qituvchi o'rtasidagi munosabatlarni o'zgartiradi. An'anaviy ta'limdan farqli o'laroq talaba oldindan bo'lgan konveyer sifatida namoyish yetilishi mumkin bo'lgan ta'lim tizimi muayyan trayektoriya (umumiy o'quv dasturi, hamma uchun bir xil) dan harakatlanadi kredit-modulli tizim turli xil modullarni jalb qilishga imkon beradi, majburiy fanlardan tashqari, ya'ni individual o'quv dasturini shakllantirish mumkin.

Shunday qilib, modul-kredit tizimida talabalarning sifatli ta'lim olishida mustaqil o'qish metodikasi talaba shaxsiy ehtiyojlar asosida yo'naltirilgan, o'z ta'lim yo'nalishini sifatli garovidir. O'qish jarayonida har bir talaba daromad oladi talaba faoliyatining mehnat intensivligining o'lchovi bo'lgan narsa –bu kreditlar. Ushbu tizim shuningdek, o'qitishning

loyihaviy shakli – shaxsni rivojlantirish va himoya qilishni nazarda tutadi yoki tegishli mavzular bo‘yicha guruh loyihalari ishlab chiqadi. Ushbu tizimning boshqa afzalliklari bor: bir vaqtning o‘zida o‘rganilgan kamroq fanlar, individualizasiya pedagogik jarayonning, amaliy yo‘naltirilganligi, shuningdek oshkor etilishi talabalarning ijodiy qobiliyatlari. Zamonaviy sharoitda ushbu tizim sizga ko‘proq mobil, vakolatli va talab darajasidagi mutaxassislar haqida ma‘lumot berishga imkon beradi.

“Modul” tushunchasini haqiqiy tarkib bilan to‘ldirish bugun barcha universitetlar uchun dolzarb muammoga aylandi. Amaliyot shuni ko‘rsatadiki, modullarni shakllantirish uchun asosni aniqlash qiyin. Bu yerda bir nechta variant bo‘lishi mumkin: modullarni tarkibiy-tematik yoki tashkiliy-tarkibiy prinsipga muvofiq yig‘ish. Modul haqida ikki tomonlama tushuncha beradi. Birinchisida modul o‘quv dasturi doirasida ma‘lum bir o‘zaro bog‘langan yaxlitlikni tashkil etuvchi fanlar bloki tushuniladi, uni dasturning umumiy tuzilishi doirasida mantiqiy substruksiya deb qarash mumkin. Ta‘lim modulining mustaqillik o‘lchovi uning nisbiy tematik izolyasiyasi bilan belgilanadi. Bu yerda modul malaka xususiyatlari talablariga javob beradigan o‘quv fanlari majmuini ifodalovchi yo‘nalishdagi o‘quv dasturining birligi sifatida talqin etiladi.

Mustaqil izlanish va rivojlanish uchun katta miqdordagi o‘quv materiallari chiqariladi. Mustaqil mashg‘ulotlar doirasida o‘qituvchi rahbarligida qo‘shimcha dars mashg‘ulotlar ham o‘tkaziladi, dekanlar maxsus jadvallar va jadvallarni ishlab chiqadilar. Ilmiy tadqiqotlar va nashrlar tahlili shuni ko‘rsatdiki, Y. Babanskiy, A. Verbiskiy, L. Derkach, V. Kazakov, O. Kirichuk, B. Korotyayev, A. Kucheryavy, S. Matushkin, A. Moroz, N. Nikandrov, P. Pidkassistiy, N. Polovnikova kabi olimlar tomonidan talabalar mustaqil ishlarini tashkil etishning turli jihatlari o‘rganilgan, V. Slastenin, T. Shamova va boshq. V. Aksenova, T. Gusak, V. Krilova, V. Leontiyev, G. Shchukina, V. Vergasov va boshqalar talabalarning o‘quv faoliyatini rag‘batlantirish masalalarini ko‘rib chiqdilar. Talabalarni mustaqil o‘quv faoliyatiga tayyorlashni takomillashtirish yo‘llari M. Antonyuk, V. Buryak, N. Vazheyevskaya, L. Derkach, I. Mostovaya, L. Onuchak, M. Soldatenko va boshqalar tomonidan tahlil qilingan.

Rasmiy manbalarda “kredit” “tushunchasi” talaba o‘qituvchining o‘quv ishlari miqdorining yagona o‘lchov birligi “sifatida talqin etiladi. Bitta kredit akademik davrda haftada bir akademik soatlik talabalar auditoriyada ishlashga teng. Ma‘ruza, amaliy (seminar) va studiya mashg‘ulotlarining har bir akademik soati talabaning (TMI) bakalavr darajasida ikki aloqa soati (100 daqiqa), to‘rt aloqa soati (200 daqiqa) magistr talabasining (MMI) magistrda mustaqil ishi bilan birga bo‘lishi shart deb aniqlangan. Kredit tizimida o‘qitish texnologiyasi – bu o‘quv jarayonini tashkil etish usuli bo‘lib, unda talabalar o‘quv trayektoriyasining ketma-ketligini alohida rejalashtirish imkoniyatiga ega. O‘qitishning kredit texnologiyasining mohiyati shundaki, o‘quv ishlarining mehnat intensivligi o‘qitiladigan material hajmini tavsiflovchi kreditlarda hisobga olinadi. Ta‘limning kredit texnologiyasining asosiy vazifalaridan biri talabalarning mustaqil ishlari rolini oshirishdir.

TMI soatlariga o‘quv rejasining yeng qiyin masalalari bo‘yicha konsultasiyalar, uy vazifalari, hisobotlar va TMIning boshqa turdagi vazifalari kiradi. Talabaning mustaqil ishi (TMI) mazmuni, albatta, fanning ish dasturi va o‘quv dasturida aks etadi. Talabalarning mustaqil ishi-bu jarayonda o‘qituvchilarning bevosita ishtirokisiz talaba tomonidan yangi bilim va ko‘nikmalarni faol, maqsadga muvofiq o‘zlashtirish usuli.

Talabaning mustaqil o‘qishqobiliyatini rivojlantirish, ularning ijodiy faoliyati va tashabbusini tarbiyalash, shuningdek, umuman talabalarning mustaqil ishlarining normal ishlashini ta‘minlaydigan tashkiliy chora-tadbirlar quyidagi shartlarga asoslanishi kerak: – mustaqil o‘qisho‘zining mavzu yo‘nalishiga xos bo‘lishi kerak; – mustaqil o‘qishsamarali,

uzluksiz monitoring va uning natijalarini baholash bilan birga olib borilishi kerak. Talabalarning mustaqil ishlarini samarali tashkil etish uchun oliy maktab o‘qituvchisi bilishi kerak va uni tashkil etish tamoyillariga rioya qilish tavsiya etiladi: tizimlilik va izchillik prinsipi; faoliyat prinsipi; individual yondashuv prinsipi; mavjudlik prinsipi; ilmiy asoslangan vaqt hisoblash va uy vazifalarini bajarish. Talabalarning mavzusi va mazmuni mustaqil ishi davlat ta’lim standarti, amaldagi o‘quv dasturlari, fanlarning namunaviy va ishchi o‘quv dasturlari, asosiy adabiyotlar: dars mashg‘ulotlar, o‘quv qo‘llanmalari va uslubiy qo‘llanmalar va qo‘shimcha adabiyotlar bilan belgilanadi. Mustaqil ishni nazorat qilish va uning natijalarini baholash ikki shaklning birligi sifatida tashkil etiladi: - talabaning o‘z-o‘zini nazorat qilishi va o‘z-o‘zini baholashi;- o‘qituvchilar, davlat imtihon va attestasiya komissiyalari tomonidan monitoring va baholash va boshqalar. Oliy ta’limdagi mustaqil o‘qish– bu o‘quv jarayonida talabalarning mustaqil faoliyatini tashkil etish va boshqarishning o‘ziga xos vositasi, kasbiy faoliyat usullarini o‘zlashtirishda talabalarning o‘zini o‘zi tashkil etish va o‘zini o‘zi tarbiyalash vositasi. Mavjud ilmiy psixologik va pedagogik adabiyotlar tahlili turli xil yondashuvlarni va “talabalarning mustaqil ishi” tushunchasining noaniq ta’rifini ko‘rsatadi. TMI o‘quv va ilmiy bilish shakli sifatida, ta’limni tashkil etish shakli sifatida, o‘qitish usuli sifatida, ijodiy fikrlash usuli va o‘qitish vositasi sifatida qaraladi.

Mustaqil ishlarni bajarish uchun zarur shart-sharoit va sharoitlarni yaratadigan tadbirlar har bir talabaning: - axborot resurslari (ma’lumotnomalar, dars mashg‘ulotlar, alohida vazifalar banklari, o‘quv dasturlari, amaliy dasturlar paketlari va boshqalar.); - uslubiy materiallar (ko‘rsatmalar, qo‘llanmalar, ustaxonalar, ish daftarlari va boshqalar.); - nazorat materiallari (testlar, vaziyatli vazifalar); moddiy resurslar (laboratoriya, o‘lchov asbob-uskunalari va boshqalar.); vaqt resurslari; konsultasiyalar; individual ta’lim trayektoriyasini tanlash imkoniyati (fakultativ fanlar orqali o‘quv dasturlari); - talaba tomonidan mustaqil ravishda olingan nazariy va/yoki amaliy natijalarni (konferensiyalar, olimpiadalar, musobaqalar) jamoatchilik muhokamasi imkoniyati.

TMI shakllari: **Xulosa** – A10 formatidagi 12-4 sahifada, TNR shriftida 14 ta mavzuni tanqidiy ko‘rib chiqish yoki taqdim etish. Tuzilishi an’anaviy: sarlavha sahifasi, kirish, asosiy qism, xulosalar, foydalanilgan manbalar ro‘yxati. Abstrakt guruhda muhokama uchun o‘rtaga qo‘yilishi mumkin. **Hisobot** 3-5 daqiqa davom yetadigan mavzuning asosiy qoidalarining qisqacha mazmuni. **Sinopsis** – bu standart formatdagi ish kitobining 2-4 betida asosiy tushunchalarni ajratish bilan berilgan mavzuning qisqacha tavsifi. **Glossariy** – berilgan mavzu bo‘yicha tushuncha va atamalar lug‘ati bo‘lib, jadvalda joylashtirilgan. **Keys** – bu guruh tahlili paytida yechimni talab qiladigan vaziyat. Guruh 3-4 kishidan iborat bo‘lib, ular muammoni mustaqil muhokama qiladilar va uni hal qilish yo‘llarini ishlab chiqadilar. Qaror natijalari umumiy guruhda yakuniy hisobotning taqdimoti shaklida taqdim etiladi. Hisobot – bu o‘rganish davomida olingan natijalar, asosiy muammolar va ishlab chiqish bo‘yicha takliflarning yozma va og‘zaki tavsifi. **Taqdimot** – bu turli xil texnik vositalar yordamida ham, ularsiz ham ma’lumotlarni taqdim etish shakli. Qoida tariqasida, yangi g‘oyalar, loyihalar, xizmatlar va boshqalar. taqdim etiladi. Unda matn, unga illyustrasiyalar kiritilgan va yagona grafik uslubda yaratilgan. **Loyiha** – bu shaxsan yoki guruhda amalga oshiriladigan kerakli ma’lumotlarni qidirish, yig‘ish va tahlil qilishni o‘z ichiga olgan mavzu bo‘yicha tadqiqot. Bahs – bu mavzuning oldindan tayyorlangan masalalarini xulosa bilan muhokama qilish. Didaktik jihatdan mustaqil o‘qish bilim, ko‘nikma va malakalarni egallashning asosiy usullaridan biri hamda ta’limning tashkiliy shakllaridan biri vazifasini bajaradi. Mustaqil ishning tarbiyaviy roli

shundan iboratki, u bo‘lajak mutaxassisning shaxsiy fazilatlarini tarbiyalashning faol vositasi hisoblanadi³⁶.

E.L.Belkin talabalar mustaqil ishining pedagogik asoslarini belgilaydi³⁷, V. A. Belovolov va S. P. Belovolovalar talabalar mustaqil ishini tashkil etish va mazmuni masalalarini ko‘rib chiqadilar³⁸. “Mustaqil ish” tushunchasi mualliflar tomonidan “mustaqil” tushunchasiga qanday mazmunda kiritilganiga qarab turli ma‘nolarda qo‘llaniladi: talaba o‘qituvchining bevosita ishtirokisiz ishni o‘zi bajaradi; talaba mustaqil fikrlaydi, o‘quv materialiga o‘zini yo‘naltiradi; o‘quv yukini majburiy (auditoriya) auditoriyalarga va auditoriyadan tashqari ishlarga ajratadigan ko‘plab tadqiqotchilar ikkinchisini mustaqil deb atashadi. Talabalarning mustaqil ishlarini talaba o‘qituvchining bevosita ishtirokisiz olib boradigan, o‘zi rejalashtiradigan va bajaradigan o‘quv jarayonining bir qismi sifatida belgilash an‘anaviy bo‘lib qoldi.

Ta‘limning kredit tizimi sharoitida har bir talabaga tashkiliy va uslubiy materiallarning to‘liq hajmini, shu jumladan o‘quv rejasi, ma‘ruza yozuvlarini berish amal qiladi. Shu sababli o‘qituvchi bilan auditoriya mashg‘ulotlari konsultativ xarakterga yega bo‘lib, ma‘ruzalar talaba ma‘ruzadan oldin mustaqil ishlagan materialni muhokama qilish, ilmiy muloqotga tayyorgarlik ko‘rish uchun qisqartiriladi. O‘qituvchi tomonidan o‘zini o‘zi boshqarish va o‘zini o‘zi boshqarish texnikasi va usullarini shakllantirish va faollashtirish asosida tashkil etilgan talabalar tomonidan o‘quv materialini mustaqil faol va maqsadli o‘rganish talabalarning o‘quv faoliyatining asosiy yetakchi shakli hisoblanadi. Shunday qilib, talabaning mustaqil ishini tashkil etish ta‘limning kredit texnologiyasida ustuvor ahamiyatga ega ekanligiga shubha yo‘q. Tavsiya etilgan mustaqil o‘qish usullaridan keng foydalanish, aqliy va amaliy faoliyatni rag‘batlantirish, talabaning intellektual fazilatlarini rivojlantiradi, kelajakda uning doimiy bilimlarni egallashga bo‘lgan intilishini ta‘minlaydi.

Ona tili o‘qitish metodikasida o‘quv topshiriqlaridan foydalanishning mavjud holati, xususan, oliy o‘quv yurtlarida o‘zbek tili o‘qitish metodikasi mashg‘ulotlarida bo‘lajak ona tili va adabiyot o‘qituvchilarini tayyorlashga mo‘ljallangan o‘quv adabiyotlarida savol, mashq va topshiriqlarning berilishi tahliliy o‘rganildi, shuningdek, keyingi yillarda o‘quv topshiriqlarini takomillashtirish bo‘yicha olib borilgan tadqiqotlarga qisman munosabat bildirildi. Oliy filologik ta‘limda talabalarning nutqiy kompetentsiyasni rivojlantirishda kredit-modul tizimiga o‘tishning amaldagi holati va istiqbollari, oliy ta‘lim muassasalarini ilg‘or jahon tajribalari asosida kredit-modul tizimining tamoyillari, ta‘lim oluvchi, ta‘lim natijalarini tan olinishi. Ta‘lim traektoriyasini mustaqil shakllantirish imkoniyatini yaratilishi va akademik mobillik, baholarning to‘planib borilishi, Professor-o‘qituvchi, talabalarning fanga qiziqishi, hamda aniq belgilangan baholash tizimini joriy etilishi maqsadga muvofiq ekanligi asoslab berilgan. OTM Kredit-modul tizimi va ARM faoliyati asosida OTMda mustaqil ta‘lim faoliyatini takomillashtirishning integratsion-metodik yondashuvi, oily ta‘lim muassasalari, mahalliy o‘zini o‘zi boshqarish, mustaqil boshqaradigan OTM faoliyati tahlil etilgan. Oliy

³⁶ Новые педагогические и информационные технологии в системе образования. / Под ред. Е.С. Полат. М. 2002.

³⁷ . Педагогика /Под ред. П.И. Пидкасистого. - М., 1998.

³⁸ Педагогика. Курс лекций./ Кафедра педагогики КазНПУ им.Абая, Алматы: Нурлы Алем, 2003. – 368 с.

ta'limmuassasalarini ilg'or jahon tajribalari asosida yaratiladigan yangi avlod darsliklari, kredit-modul tizimining tamoyillariga asoslanadi. Shaxsga yo'naltirgan ta'limni tashkil etish va ta'limda shaffoflikka erishish, ta'limda moslashuvchanlikni kuchaytirishi hamda talabalar mobilligini kuchaytirish ECTS kredit-modul tizimi tarkibi ikki zarur elementdan iborat ekanligi muhim ahamiyatga ega.

Xulosa o'rnida, ona tili o'qitish metodikasida o'quv topshiriqlaridan foydalanishning mavjud holati, o'zbek tili o'qitish metodikasi mashg'ulotlarida savol, mashq va topshiriqlarning berilishi tahliliy o'rganildi, shuningdek, o'quv topshiriqlarini didaktik va nazariy jihatdan takomillashtirish bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar tahlil qilindi. Oliy ta'lim tizimida talabalarni mustaqil ta'lim olishga o'rgatish hamda ularning faoliyatini baholash bo'yicha kredit-modul tizimiga o'tilmoqda. Bunday sharoitda talabalar, asosan, o'qituvchilar tomonidan platformaga yuklangan, talabalar uchun taqdim qilingan topshiriqlarni mustaqil bajaradilar. Oliy ta'limda talabalarni mustaqil ta'limga o'rgatishning eng samarali yo'li – bu o'quv topshiriqlarini talaba mustaqil izlanishiga mo'ljallab tuzib olish mexanizmi ishlab chiqilishi lozim. Olingan natijalardan o'qitish samaradorligini baholash mezoni birdan kattaligi va bilish darajasini baholash mezoni noldan kattaligini ko'rish mumkin. Bundan ma'lumki, tajriba guruhidagi o'zlashtirish nazorat guruhidagi o'zlashtirishdan yuqori ekan. Demak, talabalarida mustaqil ta'lim olish bo'yicha nutqiy ko'nikma hamda malakalarning rivojlanganlik darajasini aniqlash yuzasidan o'tkazilgan tajriba-sinov ishlari samarador ekan.

Har qanday ta'lim shakli, o'qitish metodikasi baholash mezoni bilan yaratilishi lozim. Oliy ta'limning filologiya, o'zbek tili va adabiyoti ixtisosliklari talabalari uchun mustaqil ta'lim topshiriqlari va ularni baholash mezonlari xorijiy va mahalliy tajribalarga tayangan holda ishlab chiqilishi maqsadga muvofiqdir. Bizning bu boradagi tavsiyalarimiz ham shu yondashuv asosida yaratildi. Filologik ta'limda mustaqil ta'lim topshiriqlari bugungi kredit-modul ta'lim tizimi uchun ayniqsa juda ham zarurdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Axmedova M.E (hammualliflikda) Pedagogik mahorat va tibbiy pedagogikaning kasbiy kompetentligi. O'quv-uslubiy qo'llanma T.: “Tibbiyot nashriyoti matbaa uyi MCHJ, 2021-62-63b.(126)
2. Axmedova M.E. (hammualliflikda) Umumiy pedagogika nazariyasi va amaliyoti. Дарслик–Т., 2019. 5-6.(302)
3. Ahmedova M. (hammualliflikda) –Pedagogika. O'quv qo'llanma. T.:, Fan va texnologiya nashriyoti. 2018. — 393 b (102-b).
4. Axmedova M.E.U.A.Tashkenbayeva., E.Suyunova Umumiy pedagogika nazariyasi va amaliyoti (Darslik) – T.: Tibbiy matbaa, 2022.
5. Axmedova M.E. (O'quv qo'llanma) – T.: Noshir, 2011.
6. Azizxo'jaeva N.N.Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat.- T.:2006.
7. Ishmuxammedov R.,Abduqodirov A., Pardaev A.”Ta'limda innovatsion texnologiya (ta'lim muassasalari pedagog-o'qituvchilari uchun) amaliy tavsiyalar”.Tashkent.”Iste'dod” nashriyoti, 2008 y. Pedagogike.-M.,1994.
- 8.<http://lex.uz> – O'zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi.

ТАЪЛИМДА ТЕСТ НАЗОРАТИДАН ФЙДАЛАНИШНИНГ НАЗАРИЙ ВА АМАЛИЙ АСОСЛАРИ

Тошкент амалий фанлар университети, “Педагогика” кафедраси доценти,
п.ф.н. М.К.Хашимова ва “Иқтисодиёт” кафедрасининг катта ўқитувчиси
И.М.Арипов

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8024017>

АННОТАЦИЯ

Мақолада тест назоратининг ўзига хос жиҳатлари, тамойиллари, уни ишлаб чиқишга қўйиладиган талаблар тизимига оид маълумотлар берилган. Тест тузиш методика ва эътибор бериш лозим бўлган ҳолатлар, бу жараёнда йўл қўйилаётган камчиликлар таҳлил этилган ҳамда хулосалар ишлаб чиқилган.

Калит сўзлар: технология, тест, тестология, валидлик, ишонччилик, объективлик, репродуктив, изчилик, узвийлик, аниқ мақсадлар, продуктивлик.

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕСТОВ В ОБРАЗОВАНИЕ

Хашимова М.К. Доцент кафедры “Педагогика” Ташкентского университета прикладных наук и И. М.Арипов старший преподаватель кафедры “Экономика”

АННОТАЦИЯ

Резюме. В статье приведена информация о технологических требованиях к процессу контроля, об особенностях, принципах тестового контроля и требованиях к его разработке. Рассмотрен процесс разработки тестов, методы и положения на которые нужно уделять особое внимание, проанализированы недостатки в этом процессе и сделаны выводы.

Ключевые слова: технология, тест, тестология, идентификация целей, образовательная технология, педагогическая технология, тестирование, валидность, надежность, объективность, репродуктивность, продуктивность.

THEORY AND PRACTICE OF USING TESTS IN EDUCATION

Khashimova M. K. Associate Professor of the Department of Pedagogy of the Tashkent University of Applied Sciences and I. M. Aripov Senior Lecturer of the Department of Economics

ANNOTATION

Summary. The article provides information about the technological requirements for the control process, about the features, principles of test control and the requirements for its development. The development process of the tests, methods and provisions for which special attention should be paid, the shortcomings in this process are analyzed, and conclusions are drawn.

Key words: technology, test, testology, goal identification, educational technology, pedagogical technology, testing, validity, reliability, objectivity, reproduction, productivity.

Мавзунинг долзарблиги. Инсон капитали XXI асрда инсониятнинг, ҳар бир давлатнинг тақдирини белгилайдиган мезонга айланди. Ҳозир ахборот технологияларидан тезкор суръатларда фойдаланиш даври. Цивилизациянинг учинчи босқичи умуммаданий ёки интеллектуал-маънавий босқич бўлиши таъкидланмоқда. Бошқача айтганда, интеллектуал-маънавий омил миллий бойликнинг ҳал қилувчи шarti бўлиб, давлат қудратининг энг муҳим кўрсаткичи ва жамиятнинг ривожланганлик даражасини белгилайди. Бугунги кунда технологик ёндашув концепцияси таълим

амалиётга кириб келмоқда ва ўз навбатида ўқув жараёнининг ажралмас қисми ҳисобланган назорат жараёни янги талаблар асосида ташкил этилмоқда. Назорат жараёни ўқувчиларнинг барчасини камраб олиши, қисқс вақт ичида амалга оширишилиши ҳамда максимал даражада объектив бўлиши керак. Бундай талабаларга жавоб берувчи назорат шаклларида бири тест. Тест тузиш қонун-қоидаларини ўргнувчи фан тестология ҳисобланади.

Тестология – (инглизча сўздан олинган бўлиб, test — синов), юнонча logos — билим) сўзлари бирикмасидан иборат. Тестология фанлараро хусусият касб этувчи, илмий асосланган ва сифатли диагностик ўлчов методикаси ҳақидаги фан саналади.

Тестология фанининг объекти:

1. Тест топшириқларини тузиш жараёни;
2. Тест топшириқларини амалиётга жорий этиш ва ўтказиш жараёни;
3. Тест топшириқларидан олинган натижаларни умумлаштириш жараёни саналади.

Тестларни ишлаб чиқиш тамойиллари: самарадорлик, вариативлик, ишонччилик, ҳар бир фан соҳасининг ўзига хос хусусиятлари, фаннинг таълим мазмуни, тестларнинг мантиқий тузилиши, тест синовининг ўтказилиш мақсади, касбий ва умумтаълим билимларни назорат қилиш ва баҳолаш тартиби ва ўлчови эътиборга олинади.

Тест методининг кенг тарқалиши, ривожланиши ва такомиллашувига унинг қуйидаги афзалликлари асос бўлди:

- Тест топшириқлари тадқиқот мақсадига мувофиқ респондентларнинг билим, кўникма ва малакаларига аниқ баҳолаш имконини беради;
- Ижтимоий сўровларда иштирок этган кўпсонли респондентларнинг фикр ва мулоҳазаларини аниқлаш ва умумлаштириш имконияти мавжуд;
- Таҳсил олувчиларнинг билим, кўникма ва малакаларини аниқлаш ва баҳолаш жараёни объектив амалга оширилади, баҳоловчи томонидан субъективизмга йўл қўйиш олдини олади.
- Турли гуруҳ респондентларидан олинган маълумотларни қиёсий-статистик таҳлилини ўтказишга замин тайёрлаши каби имкониятларни

1864 йили бинринчи марта педагогик тестлар ДЖ.Райс томонидан орфография учун ишлаб чиқилди. Т.Стоун томонидан арифметика фани учун тест ишлаб чиқилди. 1902 йили Э.Торондайк педагогик тестларнинг назарий асосларини ишлаб чиқади. 20 аснинг бошида Америкалик олим В.А.Макколл психологик ва педагогик тестларни ажратади.

1915-1930 йилларда Америкада тестология фани жуда тез тараққий этади ва мактабдаги барча фанлардан миллий тестлар ишлаб чиқилади. 1926 йили биринчи стандарт тестлар яратилди.

1961 йили АҚШда 2000 дан ортиқ стандарт тестлар ишлаб чиқилди. Жаҳон тест компанияси ташкил топди (Educational Testing Service).

Тестларни ишлаб чиқиш методикаси. Педагогик тест бу – талабанинг тайёргарлик даражасини сифатли ва самарали ўлчовчи, мураккаблашиб борувчи махсус топшириқлар тизимининг шаклидир.

Тест топшириқлари қуйидаги талабаларга жавоб берган ҳолда тузилиши лозим:

- ахборот материалининг мазмунига тўғри келиши;
- тест тузиш қоидаларига риоя қилган ҳолда тузилган бўлиши;
- амалиётда апробациядан ўтказилган бўлиши;
- талабалар учун тушунарли бўлиши лозим.

Тестларни апробациядан ўтказилаётганда учта меъёр ҳисобга олинishi лозим:

- Ишончлилик** (бир хил шароитларда натижаларнинг қайтарилиши).
- Валидлик** (тестларнинг танлаб олинган маълум мақсадга қаратилганлиги).
- Объективлиги** (шароит ва талабларнинг бир хил қўйилиши).

Тест тузиш жараёнида қуйидаги қисмларига алоҳида аҳамият бериш керак:

1. Инструкция қисми (тест топширувчи қандай белгилар қўйиши тестни ишлаш тартиби аниқ кўрсатилади).
2. Тест топшириқлари (тест мазмуни ўқув ахаборотини мазмуни билан белгиланади).
3. Жавоблар қисми.

Бундан ташқари тест кимлар учун, қандай фан бўйича тузилганлиги, тестни ечиш учун қанча вақт ажаритилганлиги, тест тузувчини исми, шарифи кўрсатилishi лозим.

Тадқиқот натижалари. Олий таълим тизимида фаолият юритувчи педагогларнинг тестларни тайёрлаш ва улардан ўқув жараёнида фойдаланиш даражаси таҳлил қилинар экан, бу борада бир мунча камчиликлар мавжудлиги аниқланди. Олий таълимнинг профессор-ўқитувчилари тестология фанининг асослари билан ўз вақтида чуқур танишмаган. Баъзи педагоглар тестнинг мураккаблик даражаларини ўзига хос жиҳатлар асосида ажарата олмайди. Оддий, репродуктив, продуктив ва ижодий тестларнинг мезонларини кўрсата олмаганлар. Фан бўйича ишлаб чиқилган тестлар ўрганилар экан, улар аниқлаштирилган мақсадлар асосида тузилмаганлигини гувоҳи бўлдик. Фанлар бўйича ишланган тестларнинг валидлиги ва ишончлилик даражаси паст. Тузилган тестлар асосан репродуктив характерда бўлиб, талабанинг билимларини ва дастлабки кўникмаларини шаклланганлик даражасини аниқлашга йўналтирилган. Тест саволларини ишлаб чиқишда кўп камчиликлар учрайди.

Талабалар ўртасида “Тест назоратига муносабатингиз” мавзусида анкета сўровномаси ўтказилди. Сўровнома натижалари шуни кўрсатдики, талабаларнинг 80 % тест назоратини қулайлигини, 90 % тест назорати объективлигини, 69 % тест жавобини тахминан белгилаш ҳолатини мавжудлигини, 78% тестни кенг қамровли назорат тури эканлигини, 45% тестларнинг аксарияти репродуктив характерда эканлигини таъкидлаган.

Хулоса ўрнида шуни таъкидлаш керакки, бугунги кунда назорат жараёнига алоҳида талабалар қўйилмоқда;

- назорат шаклларини барчасидан унумли фойдаланиш;
- ушбу назорат жараёни қисқа вақтда ўтказилиши;
- ҳар бир назорат шаклини ва турини имкониятларини чуқур ўрганиш;
- назоратнинг аниқлаштирилган мақсадларга мос бўлиши;
- ҳар бир талабани барча босқичларда назорат қилиб бориш.

Ушбу талабларга мос ҳолда назорат жараёнини ташкил этишда тест назоратини ўзига хос ўрни мавжуд. Тест назоратидан унумли фойдаланиш учун йўл қўйилаётган бир қатор камчиликларни йўқотишга эътибор қаратиш керак. Аввалам бор тест назоратини ишлаб чиқишда уларни белгиланган мақсадларга мос тузишига, саволларни соддадан мураккабга қараб шакллантириб боришга ва уларни қисқа ҳамда йўналтирувчи характерда бўлишига, репродуктив тестлардан уйғунлик билан продуктив тестларга ўтишга ҳамда тестларнинг турли шаклларида унумли фойдаланишга эътибор қаратиш лозим. Бундай натижага эришиш учун ОТМлар қошидаги малака ошириш ва қайта тайёрлов курсларида тестология асосларини чуқурроқ ўрганишни ташкил этиш ҳам

фойдадан холи бўлмайди. Тест назоратини кенгроқ қўлланилиши ўқув жараёнини янада сермазмун, кўп қиррали ва шаффоф бўлишини таъминлайди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ишмухаммедов Р. Таълимда инновация. – Тошкент: «Фан», 2010.
2. Ишмухаммедов Р. Тарбияда инновацион технологиялар – Тошкент: «Фан», 2010.
3. Мухина С.А Соловьёва. А.А. Современные инновационные технологии обучения. М.: «ГЭОТАР-Медия» 2008 43 с.
4. Майоров А.Н. Теория и практика создания тестов для системы образования.(как выбрать, создать и использовать тесты для целей образования)/-М.: Народное образование.2001г.
5. Очиллов М. "Янги педагогик технологиялар", Қарши, 2000.
6. Сайидахмедов Н.С. Янги педагогик технологиялар. – Тошкент: Молия. нашр, 2003.

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ

Турдимуродов Жаъфар, Студент 1-го курса факультета Компьютерный инжиниринг, Ташкентского университета Прикладных наук, Мобильный телефон+998917337771, Эл.почта: cityherook@gmail.com

Руководитель - Акимбекова Х.Т., Преподаватель русского языка кафедры Языков, Ташкентского университета Прикладных наук

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8024019>

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматривается роль и значение мультимедийных технологий в современном образовании, преимущества и проблемы в использовании мультимедийных технологий в образовании в целом. Также рассмотрены примеры использования мультимедийных технологий.

Ключевые слова: мультимедийные технологии, индивидуализация обучения, видеоуроки, аудиозаписи, интерактивная доска, презентации.

ZAMONAVIY TA'LIMDA MULTIMEDIA TEXNOLOGIYALARNING O'RNI VA AHAMIYATI

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada multimedia texnologiyalarining zamonaviy ta'limdagi o'rni va ahamiyati, umuman ta'limda multimedia texnologiyalaridan foydalanishning afzalliklari va muammolari muhokama qilinadi. Multimedia texnologiyalaridan foydalanish misollari ham ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: multimedia texnologiyalari, ta'limni individuallashtirish ta'lim samaradorligi, video darslar, audio yozuvlar, interfaol doska, taqdimotlar.

ROLE AND SIGNIFICANCE OF MULTIMEDIA TECHNOLOGIES IN MODERN EDUCATION

ABSTRACT

This article discusses the role and importance of multimedia technologies in modern education, the advantages and problems in the use of multimedia technologies in education in general. Examples of the use of multimedia technologies are also considered.

Key words: multimedia technologies, individualization of education, video lessons, audio recordings, interactive whiteboard, presentations.

Мультимедийные технологии – это средства, которые позволяют использовать различные форматы контента, такие как текст, изображения, звук и видео, для улучшения процесса обучения. Они включают в себя компьютерные программы, интерактивные доски, проекторы и другие устройства, которые позволяют визуализировать информацию и демонстрировать ее в интересной и понятной форме.

Современный мир находится в постоянном развитии, и это относится не только к экономике и технологиям, но и к образованию. Сегодняшние студенты родились в эпоху цифровых технологий, и они ожидают, что обучение будет соответствовать этому факту.

Использование мультимедийных технологий открывает новые возможности в организации учебного процесса, а также в развитии творческих способностей обучающихся. Совместными усилиями работников сферы образования, ученых, программистов, производителей мультимедийных средств обучения и преподавателей-

практиков создается новая информационная образовательная среда, в которой определяющим становится интеграция образовательных и информационных подходов к содержанию образования, методам и технологиям обучения.

В связи тем, что в различных сферах образования мультимедийный компьютер превращается в универсальный инструмент деятельности, раскрываются базовые термины и дидактические свойства образовательных мультимедийных ресурсов и технологий; излагаются общие методические проблемы обучения и подходы авторов статьи к содержанию и методике обучения студентов разработке образовательных мультимедийных продуктов в рамках специального курса обучения. При этом подчеркивается важность подхода на основе педагогического проектирования мультимедийного продукта посредством системного подхода; предлагаются основные этапы овладения студентами мультимедийными технологиями для сферы обучения.

Одним из главных преимуществ мультимедийных технологий является возможность индивидуализации обучения. С помощью этих технологий учителя могут создавать уроки, которые соответствуют потребностям каждого ученика. Например, если один ученик лучше усваивает материал через текст, то другой может быть более визуальным и предпочитать изображения и видео. Мультимедийные технологии позволяют учителям создавать уроки, которые могут соответствовать различным учебным стилям, что повышает эффективность обучения. Еще одним преимуществом использования мультимедийных технологий в образовании является их доступность

Кроме того, мультимедийные технологии могут сделать обучение более интересным и увлекательным. Вместо того, чтобы просто читать учебник или слушать лекцию, ученики могут участвовать в интерактивных уроках, которые используют звук, видео, игры и другие элементы, чтобы заинтересовать их и помочь им запомнить материал. Это особенно важно для тех студентов, которые обычно склонны к отвлечению во время уроков.

Наконец, мультимедийные технологии могут существенно расширить доступность образования. Они позволяют учителям создавать онлайн-курсы и дистанционные программы, которые могут быть доступны для студентов в любом месте и в любое время. Это особенно полезно для тех, кто живет в отдаленных районах или имеет ограничения по времени.

Примеры использования мультимедийных технологий в образовании могут быть разнообразными и включать в себя:

1. Презентации и лекции в PowerPoint. Учителя могут использовать программу PowerPoint для создания увлекательных и понятных презентаций и лекций, которые помогают учащимся лучше понимать материал.

2. Видеоуроки и вебинары. Видеоуроки и вебинары стали все более популярными в последние годы. Они позволяют учителям предоставлять учащимся образовательный контент в интерактивной и занимательной форме. Кроме того, вебинары и видеоуроки могут быть записаны и использованы в дальнейшем для повторения материала.

3. Интерактивные игры и упражнения. Использование игр и упражнений может быть полезным для привлечения внимания учащихся и проверки знаний. Например, программы-игры могут использоваться для обучения математике, английскому языку, истории и т.д.

4. Виртуальная реальность. Виртуальная реальность позволяет учащимся "погрузиться" в определенную тему и научиться в интерактивной среде. Виртуальные химические и физические лаборатории, которые позволяют преподавателям устраивать

опасные опыты, различные эксперименты, с помощью которых учащиеся могут увидеть, как поведут себя те или иные реактивы в условиях виртуальной реальности. Или студенты медицинских институтов могут использовать виртуальную реальность для обучения хирургическим процедурам.

5. Мультимедийные учебники и онлайн-курсы. Мультимедийные учебники и онлайн-курсы предоставляют учащимся возможность изучать материал в удобном для них темпе. Кроме того, они могут предоставлять доступ к дополнительным материалам и учебным ресурсам.

6. Облачные технологии. Облачные технологии позволяют учащимся работать над проектами вместе, даже если они находятся в разных местах. Облачные технологии также могут использоваться для хранения учебных материалов и обмена ими.

7. Приложения для мобильных устройств. Многие учителя используют приложения для мобильных устройств для учебных целей. Например, приложения могут помочь учащимся изучать иностранные языки, изучать математику или физику, а также повышать уровень грамотности.

8. Видеоматериалы. Использование видеоматериалов в образовании становится все более популярным. Видеоролики и фильмы могут использоваться для обучения истории, литературы, науки и других предметов.

9. Мультимедийные проекторы и доски. Мультимедийные проекторы и доски позволяют учителям создавать интерактивные уроки, демонстрировать презентации, фильмы и видеоуроки на больших экранах. Это помогает учащимся лучше понимать материал и улучшает качество обучения.

10. Социальные сети и блоги. Социальные сети и блоги могут использоваться как платформа для обмена знаниями и опытом. Учителя могут создавать страницы в социальных сетях, где они будут публиковать полезную информацию для учащихся и отвечать на их вопросы.

Новейшие информационные технологии в обучении позволяют активнее использовать научный и образовательный потенциал ведущих университетов и институтов, привлекать лучших преподавателей к созданию курсов дистанционного обучения, расширять аудиторию обучаемых.

Несмотря на то, что уже накоплен богатый опыт в области компьютерного обучения, многие преподаватели с осторожностью относятся к возможности применения компьютерных средств обучения. Также, необходимо отметить, что процесс компьютеризация обучения сталкивается с рядом проблем.

Мультимедийные технологии играют важную роль в современном образовании, позволяя учащимся получать доступ к информации и обучаться более эффективно. Однако, для того чтобы эффект от использования мультимедийных технологий был максимальным, необходимо учитывать все проблемы, связанные с их использованием. Процесс внедрения информационной технологии в обучение достаточно сложен и требует глубокого осмысления. С одной стороны, они играют важную роль в обеспечении эффективности образовательного процесса, с другой — может появиться проблема темпа усвоения учащимися материала с помощью компьютера, то есть проблема возможной индивидуализации обучения.

В заключение, хотелось бы отметить, что мультимедийные технологии играют важную роль в современном образовании. Они позволяют учителям улучшать обучение, делать его более интересным и увлекательным, а также расширять доступность образования. Поэтому, использование этих технологий в образовании должно быть

продолжительным и развивающимся процессом, который будет соответствовать требованиям современного общества.

Литература:

1. А.В. Макарова, С.В. Яблонская. Мультимедийные технологии в образовании. - М.: Издательство "Флинта", 2013 г.
2. Маматова Г.К., Рахимов Ш.М. "Опыт использования мультимедийных технологий в узбекском образовании". - Журнал "Новые технологии в образовании", 2021, №2.
3. Абдуллаев Ш.Р., Саримсаков А.А. "Мультимедийные технологии в современном образовании: проблемы и перспективы использования". - Журнал "Инновационное развитие образования", 2020, №4.
4. Иванова Н.В., Мультимедиа-технологии в образовательном процессе вуза. Вестник Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана. Серия: Естественные науки. - 2020. - № 4. - С. 98-113.

THE ROLE OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE DEVELOPMENT OF PHYSICAL SCIENCE

Sodikova Nargiza, Tashkent University of Applied Sciences

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8024021>

ANNOTATION

The article provides instructions on the use of innovate technologies in the development of modern lessons in the teaching of physics Keywords: Innovation, creative, technology, also, in this article, the physics science is taught in new methods and the prospects for its development with the introduction of innovative technologies are highlighted.

Key words: innovation, physics, pedagogical technologies, methodical instructions, radical changing

INTRODUCTION .

At present, the use of modern pedagogical technologies in the teaching of subjects in all educational institutions of the country is a topical issue. The rapid development of science and technology is radically changing the content of production in industry and agriculture in our country. A number of professions in modern manufacturing require the training of professionals who are not only well-informed, but also highly developed, have their own thinking and pedagogical skills. The use of any pedagogical technology in the educational process depends on who teaches the student and who the teacher teaches. These pedagogical technology -based exercises allow students to focus on their own thinking, while satisfying their desire to express their involvement in the necessary life achievements and exercises.

MATERIAL AND METHODS.

In order to solve the problems facing the education system in the emerging modern processes, it is necessary to learn new information and assess their own knowledge, to make the necessary decisions, to think independently and freely. Therefore, in the educational process of educational institutions, the role and importance of modern teaching methods, interactive methods and innovative technologies is great. The knowledge that is relevant to pedagogy and their application in education ensures that practicing students are well-educated and well-rounded. Innovation - (innovation in English) - is the introduction of innovation. Innovative technologies are innovations and changes in the pedagogical process and the activities of both (teacher and student), and in its implementation are used interactive methods. The curriculum, which seeks to standardize competencies for secondary schools, clearly outlines the competencies and standard levels of compulsory education, daily reading elements that students need to know. The fulfillment of important tasks of education and upbringing of young people depends on the degree to which the teacher's worldview, professionalism, talent and culture are in line with the world. The role of the first lesson is different, taking into account our different experiences in the learning process. An effective lesson can be achieved only if each subject teacher makes the first lesson interesting and lively. The first lesson, which begins with the development of students' interest in the subject, can be a guiding lesson for the student. In this case, with the increase of the student's interest and interest in the subject, the teacher's actions, concise words, and critical thinking take place under the control of the student. The student critically evaluates each of the teacher's actions and imitates their actions. Students will be fascinated by the novelty of the teacher's approach to the lesson. Thus, the ideological and theoretical level of the first lesson should be high and the quality of the lesson should be considered.

RESULTS.

Therefore, the student's interest in the subject can be increased only if the teacher highly evaluates the student, taking in to account the activity of the student in the classroom, completing the question during the lesson, observation, relevant examples from life. The implementation of the new curriculum in the lives of schoolchildren requires the improvement of teaching methods and content, which will be provided to students in the classroom. It is good for the teacher to learn the character of the students during the lesson. For example, if we walk around the classroom, see the work of those who do not make a difference, warn and approve of their shortcomings, reward others, show them the way, attract the student, he will be satisfied with the teacher, increase his confidence and interest in the subject. In the future, students will be able to study independently, learn the arts and increase their interest in lessons. It consists of teaching students to think independently and to educate in all areas of modern education. We must not forget that teachers, in the first place during the lesson, not only provide students with in-depth knowledge in the teaching of subjects, but also cultivate their interest in science and hard work.

Today, the main task of teachers is not only to educate, but also to properly integrate the educational process, to be able to constantly innovate in the educational process, that is, to seek innovative services. The stages of formation of the innovative activity of the teacher are as follows. The first stage-ready methodical instructions are clearly prepared. The second step is the introduction of new methodological methods. The third step is to fully study the content, methods and types of implementation of the new idea. The fourth stage - the teacher can develop new technologies of teaching and education. Today, the attention to the use of interactive methods, innovative technologies, pedagogical and information technologies in the educational process is growing. Modern technologies teach students to search for, acquire and analyze the knowledge they have acquired, and even to complete the puzzles themselves. Thus, in order to implement these requirements, each teacher must continue to improve their professional pedagogical skills, for which they must be able to choose the right pedagogical technology.

DISCUSSION.

The use of innovative technologies in physics class will satisfy the desire of young people to express their attitudes to important life achievements and problems, give them the opportunity to think, to justify their views. The content of teaching physics courses can be expressed in different ways:

➤ The teacher's live speech, the main part of his research is devoted to the question of what should be the teacher's speech. The teacher performs this task in his or her written and oral activities. Because the fluency, conciseness, expressiveness and logic of the teacher's language is a guarantee for the conscious and thorough understanding of the teaching material by students".

➤ Questions, assignments, problems, cards, visual aids, chain words, programmed materials, tests, etc. are the forms of educational material. It serves the purpose of adapting the process of mastering the topics related to the sections of the physics course to students, the organization, management, control of education. For example, according to the needs of teaching and learning, the subjects of the physics course enter into different forms of educational content and begin to act in the form of educational element, stage (consisting of several elements), period (consisting of several stages). Therefore, each of the learning element, stage and period can be considered as a specific independent didactic phenomenon. In order to teach a didactic phenomenon in the process of teaching the subjects of the physics course, there must be three constant components:

1. Teaching topics for the department (teacher activities). 2

2. . The student's mastery of the topics in the section.
3. 3. Study material.

As a result of the interaction of these components, the educational learning elements, the learning phase consisting of several learning elements and the learning period are formed. In turn, here are the types of interactions that play a role in the development of teaching materials on the topics of the physics course sections: - The influence of the teacher of the topics of the section on the teaching material. In this case, the teacher brings the teaching material on the department in acceptable forms according to the need to study the knowledge of the department of physics. Describe the rules given in physics textbooks, bring the rules to the reader in as simple and interesting forms as possible, introduce the rules, definitions into formulas, diagrams, comparison tables, problem forms; - The impact of each of the modified forms of thematic teaching material on the section is felt in teaching activities. Definitions of physical quantities and their units, representing different views of nature and natural phenomena, make the laws pertaining to the section easier. As the explanation ensures the popularity of the teacher's speech, the presentation of drawings, tables, learning problems posed by the department and the choice of problem-based learning

CONCLUSION .

The most important thing today is to be able to apply all that they have learned to students in lessons and other educational processes with high skill. It should not be assumed that such educational institutions and teachers should not deviate from the standardization of teaching methods that apply to them at the time and achieve high results, and should use only some kind of pedagogical technology. Through the use of modern pedagogical technologies and innovations in the classroom, the teacher can easily become a legal teacher, that is, not a teacher of the student, but a teacher of learning, mastering, teaching difficult materials. and through the effective application of their pedagogical skills and the continuous improvement of the quality and level of education of students in the acquired competencies.

REFERENCES

1. R. Ishamuhammedov A. Abbduqadirov «ta`limda innovatsion texnologiyalar» Toshkent 2008.
2. B. H Rahimov A. Mavlyanov «Pedagogik texnologiyalar sxemalarda» Toshkent 2009
3. A. Mavlanov S. Abdalova L. Yusupova «Zamonaviy pedagogik texnologiya tamoillari asosida dars mashg'ulotlarini olib boorish texnologiyasi» Toshkent 2010
4. M.F. Atoyeva. Didactic foundations of inter-media relations in the training of university students. International Scientific Journal. Theoretical & Applied Science. pISSN: 2308-4944 (print) e-ISSN: 2409-0085 (online). Year: 2020 Issue: 06 Volume: 86, P. 124.
5. M.F. Atoyeva, R. Safarova. Pedagogical integration as a means of forming professionally important qualities among students of a medical university. *Academicia*. ISSN: 2249-7137 Vol. 10, Issue 8, August 2020. Impact Factor: SJIF 2020 = 7.13 *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal* <https://saarj.com>.
6. Use of alternative energy sources at the natural sciences lessons. SK Kakhkhorov, HO Juraev, MF Atoeva. *The Way of Science*. 36, 148
7. S Fayziev. Investigation of the magnetic structure of FeBO₃:Mg//III INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE OF YOUNG RESEARCHERS 1 (1), 105-107.2019

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ON-LINE ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ В СОВРЕМЕННЫХ ВУЗАХ

Жарылкаганова Айсулу Еркинбаевна, магистр Ташкентского университета
информационных технологий имени Мухаммеда аль-Хорезмий направление
Управление системами электронного правительства.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8024023>

АННОТАЦИЯ

Дистанционное обучение, также называемое дистанционным обучением, электронным обучением и онлайн-обучением, форма обучения, в которой основные элементы включают физическое разделение учителей и учеников во время обучения и использование различных технологий для облегчения общения «ученик-учитель» и «ученик-ученик». Дистанционное обучение традиционно ориентировано на нетрадиционных студентов, таких как работники, занятые полный рабочий день, военнослужащие, а также нерезиденты или лица из отдаленных регионов, которые не могут посещать аудиторные лекции. Однако дистанционное обучение стало неотъемлемой частью образовательного мира, и тенденции его роста указывают на его постоянный рост.

Ключевые слова: дистанционное обучение, образование, традиционное, нетрадиционное, онлайн-обучение, Интернет-технологий, интерактивные телекоммуникации.

Современный этап модернизации системы высшего профессионального образования предъявляют высокие требования к подготовке специалистов высшей квалификации. Однако не все регионы страны имеют возможность организовать подготовку студентов непосредственно в стационарных вузах. Кроме того, недостаточно высокие доходы населения страны и особенно сельского населения, по сути, лишает их возможности обучаться в вузах, которые находятся в крупных областных центрах. В сложившихся условиях важной задачей государства является предоставление широким слоям населения качественного и доступного образования. Необходимость исследования педагогических путей совершенствования дистанционного обучения как важной теоретической и прикладной проблемы педагогики высшей школы на современном этапе ее развития определяется рядом факторов. Новая парадигма высшего профессионального образования ориентирует педагогическое сообщество на обеспечение вариативности образовательных систем и учебных заведений, гибкости и динамичности образовательного процесса в вузах, его адаптивности к социальным условиям, запросам населения и работодателей. В последние годы изменились взгляды на построение обучения в высшей школе. По оценкам специалистов, современный образовательный процесс в вузе должен быть направлен на применение совокупности технологий обучения, в рамках, которых обучающийся должен тратить до 20% времени на дистанционные формы обучения, примерно 60% — на очные, а оставшиеся 20% — на самообразование, а на очные формы обучения студентов может приходиться не более 20 % учебного времени, а в остальное время студент усваивает программу самостоятельно. В этих условиях в значительной степени возрастает роль дистанционного обучения, что в свою очередь требует разработки адекватной ей методики в вузе, создания нового поколения информационно-образовательных ресурсов и способов передачи знаний студентам. Практика показывает, что развитие дистанционного обучения изменяет способы и приемы образовательного процесса в высшей школе, способствует

интенсификации учебного процесса, улучшает информационное ресурсное обеспечение, является предпосылкой для разработки качественно новой методики обучения студентов в вузе.

В настоящее время в большинстве отечественных вузов, как свидетельствует проведенное исследование, методическое обеспечение дистанционного обучения либо недостаточно, либо полностью отсутствует. Вузы, в которых уже созданы отдельные модули, позволяющие автоматизировать определенные виды деятельности, используют каждый свои собственные подходы к решению проблемы. В результате складывается ситуация, при которой вузы несут дополнительные методички на разработку дистанционных обучающих средств при отсутствии гарантий достижения поставленных целей

Чтобы дистанционное обучение в вузе случилось улучшению реализации образовательных программ, управления учебным процессом, оно должна быть педагогически обосновано. Реализация этой задачи требует исследования эффективности различных методов дистанционного обучения студентов и способов их объединения в единую

дидактическую методику. Практика показывает, что дистанционное обучение предоставляет возможности прохождения обучения по месту жительства, в процессе производственной деятельности, обеспечения широкого доступа к образовательным отечественным и зарубежным ресурсам, получения образования, способствующего решению различных жизненных задач при любом уровне базового образования, организации процесса самообучения наиболее эффективным способом, получения всех необходимые средств самообучения, прерывания и продления образования в зависимости от индивидуальных возможностей, потребностей и складывающихся личных обстоятельств, значительного расширения доступа ко всем видам образовательных ресурсов без возрастных ограничений обучаемых, снижения стоимости обучения в сравнении с его традиционными формами, повышения конкуренции между вузами, формирования уникальных образовательных программ и курсов, предоставляемых образовательными учреждениями, повышения качества образования и его практической ориентированности, удовлетворения потребности общества в качественно подготовленных специалистах в востребованных сегодня сферах деятельности, повышения социальной мобильности населения, его предпринимательской и социальной активности, уровня развития, сохранения и развития единого информационно-образовательного пространства в Республике. В настоящее время используются следующие виды организационных форм дистанционного обучения традиционная (очная) форма дистанционного обучения, с фрагментами использования информационных и коммуникационных технологий, электронная (заочная) форма обучения, комбинированная (очно-заочная). Выделяются характерные для дистанционного обучения методы визуальные, аудиальные, чувственно-кинестетические, смешанные. В составе какого метода обучения важную роль играют приемы визуализации информации, стимулирования активности обучаемых, организации самостоятельной познавательной активности, формирование способов действий, умений, навыков и организации обратной связи в звене - преподаватель – студент.

В качестве средств дистанционного обучения используются рабочие учебники (гипертекст по модулю, включающий методические материалы, глоссарии, научный обзор материала, перечень умений и упражнения по их алгоритмическому заучиванию, видео и аудио лекций, мобильные настенные учебные материалы кабинетного типа, обучающие компьютерные программы в виде супертьюторов (тренирующих программ),

профтьюторов (учебных материалов, построенных на профессиональных программах), косплеев (компьютерных игр с роботом и сетевых) применяемых как в семинарском варианте для группы обучающихся, так и виртуальной библиотеке для самостоятельного обучения, активные семинары в виде игровых форм, имитирующих профессионально ситуации и их разрешение, интерактивное телевидение, связывающее через спутники, оптоволоконные и кабельные сети сотни центров современной гуманитарной академии и позволяющее полнее использовать лучший профессорский состав в единой сетке вещания с обратной связью, практики, знакомящие обучаемых с профессиональной деятельностью, стандартные тесты по каждому учебному модулю, компьютерные мастер-тесты по учебной дисциплине или ее части, устанавливающие знание студентом дидактических единиц, дающие преподавателям картину его знаний. Построенный на основе модульного принципа процесс дистанционного обучения реализует подготовленные базовым вузом и передаваемые посредством информационно-спутниковой образовательной технологии информационно-библиотечные ресурсы, в том числе учебную, методическую и административную базы документов. В основе экспериментальной работы находилась разработка и апробация целевой педагогической программы совершенствования дистанционного обучения студентов. Ее содержание составляет формулирование цели и задач дистанционного обучения, определение основных направлений его реализации, обоснование ожидаемых результатов, характеристика основных компонентов, описание организационного обеспечения.

Задачи опытно-экспериментальной работы решались одновременно на трех уровнях вузовском, кафедральном и личностном. На вузовском уровне определялись подструктуры вуза для организации дистанционного обучения, уточнялась совместно с руководством отделов, кафедр научно-исследовательских подразделений вузов рабочая гипотеза, цели и задачи исследования и на этой основе выработка единого замысла его проведения, формировались экспериментальные и контрольная группы, группы экспертов и обсуждались процедуры экспертных оценок, определялось время проведения различных мероприятий в соответствии с планом эксперимента.

На кафедральном уровне отбирались учебные курсы, изучение которых целесообразно в условиях дистанционного обучения, осуществлялись обоснование и разработка учебно-методического обеспечения образовательного процесса, вносились необходимые изменения в содержание, организацию и методику учебных занятий в соответствии с программой эксперимента, осуществлялась коррекция результатов эксперимента, обсуждение его хода и результатов.

Констатирующий эксперимент проводится в начале изучения дисциплины для определения начального состояния знаний, умений студентов по предмету и фиксированных уровней учебно-познавательной деятельности, в конце ее изучения, определения конечного состояния знаний, умений и уровней форсированности навыков познавательной деятельности, через пять месяцев для выяснения устойчивости сформированных знаний, умений и навыков. Формирующий эксперимент проводится в условиях реального образовательного процесса. Целью эксперимента было выявление педагогических возможностей формирования знаний, умений и навыков студентов в условиях дистанционного обучения. При этом решались следующие дидактические задачи:

- всестороннее учебно-методическое обеспечение образовательного процесса, разработка и внедрение электронных УМК по специальности и отдельной учебной

дисциплине (модульных учебных программ, тестовых материалов, электронных учебников и практикумов, компьютерных обучающих и тестирующих систем и др.),

-создание и реализация модели дистанционного управления обучением,

-разработки и использования корпоративной информационной образовательной среды вуза, информационных баз данных образовательного назначения, необходимых для учебной деятельности, и обеспечение доступа к ним.

В результате установлено, что уровень знаний, умений и навыков студентов за счет внедрения дистанционного обучения в сочетании с элементами традиционного, в значительной степени превосходит использование только традиционных средств. Наиболее оптимальными представляются следующие пути совершенствования процесса дистанционного обучения студентов вузов моделирование дистанционного управления обучением студентов, разработка и внедрение корпоративной информационной образовательной среды в вузах, повышении эффективности педагогического взаимодействия студентов и преподавателей в ходе реализации дистанционного обучения. Важным путем совершенствования дистанционного обучения студентов вузов является повышение эффективности педагогического взаимодействия студентов и преподавателей в ходе реализации дистанционного обучения. В ходе эксперимента установлено, что в условиях дистанционного обучения происходит интеллектуальное взаимодействие между педагогом и обучающимся и обучающихся между собой оно предполагает взаимную поддержку, оказание методической помощи, содействие в решении образовательных задач, контроль. Взаимодействие может быть непосредственным (контактные) и опосредованным (дистанционным). Оно выступает как интегрированный фактор, способствующий развитию личности студента. Основными признаками взаимодействия являются предметность, ситуативность, мотивационное предпочтение.

Результаты исследований показывают, что педагог и обучающийся в системе дистанционного обучения должны обладать определенными свойствами и качествами. Для педагога - творческий подход к делу, инициативность, настойчивость, умение разрабатывать дидактическое обеспечение (содержательная учебная информация, тесты и др) для дистанционного обучения, аккуратность, способность руководить обучаемыми, умение управлять процессом обучения, ответственность, знания, умения и навыки работы со средствами информатизации, знание дидактических возможностей этих средств, умение адаптироваться к нововведениям, коммуникативные умения и др. Для обучаемого - мотивированность, целеустремленность, целеполагание, гибкость, трудолюбие, высокая самодисциплина и самоорганизованность, высокая самооценка, самостоятельность, инициативность и настойчивость, аккуратность и ответственность, творческий подход к процессу обучения, честность, определенный стартовый уровень образования, знание, умение, и навыки работы со средствами информатизации, умение адаптироваться к нововведениям, коммуникативные умения, ценностное отношение к знанием и процессу их приобретения, самосознание и само рефлексия, соблюдение этических норм работы со средствами информатизации. В результате теоретического анализа была уточнена педагогическая сущность дистанционного обучения студентов как систематический и целенаправленный педагогический процесс формирования у студентов знаний, умений и навыков посредством использования совокупности традиционных и инновационных телекоммуникационных образовательных технологий на основе специализированной информационно-образовательной среды, обосновано педагогическое содержание дистанционного обучения включающее в себя электронную

и голосовую почту, телеконференции и видеоконференции, мейл-серверы и Web-серверы сети Интернет, электронные доски объявлений, электронные библиотеки, электронные учебники, лазерные диски, видеокассеты, трансляции лекций по телевидению, с обратной связью по телефону, мультимедиа технологии, гипертекстовые технологии, Кейс—технологии, Интернет—технологии, телевизионно-спутниковые сетевые технологии и др, выявлена структура дистанционного обучения как педагогического процесса состоящая из целей и задач процесса дистанционного обучения, его закономерностей и принципов построения, субъект-объектных отношений, методов, форм и средств обучения, а также его результатов.

Литература:

1. Солдаткин В И Дистанционные образовательные технологии мировые тенденции и отечественные проблемы // Россия перспективы прорыва в цивилизацию знаний Тезисы докладов V межвузовской научной конференции Российского нового университета - М , 2004 - С 228 См

2. Муравлев Д П Совершенствование образовательного процесса вуза на основе новых информационных технологий Дис канд пед наук -М, 1999,

3. Полат Е . С Новые педагогические и информационные технологии в системе образования - М , 2002, Роберт И В Современные информационные технологии в образовании дидактические проблемы, перспективы использования - М , 1994 3 См Червяков Л М , Волкова Г Д.

4.Щукин М В , Бычкова Н А Инструментальные средства процессов анализа и концептуального моделирования корпоративных информационных систем для управления качеством образовательного учреждения.

5. Институт ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании Среднесрочная стратегия на 2002-2007 гг - М , 2003 - С 394.

6.Андреев А А, Барабанщиков А В Некоторые проблемы разработки методики дистанционного обучения.

DASTURLANUVCHI RAQAMLI QURILMALAR FANINI O‘QITISHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

Xalima Abasxanova Yunusovna, Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti dotsenti, Elektron pochta manzili:

halimaabasxanova@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8024025>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada VHDL dasturlash tili asosida raqamli qurilmalarni modellashtirish keltirilgan bo‘lib, FPGA-larning muhim afzalligi ularning ko‘p qirraligi va deyarli har qanday raqamli qurilmaning funksiyalarini bajarish uchun dasturlash imkoniyatlari keltirilgan.

Kalit so‘zlar: VHDL dasturlash tili, raqamli qurilmalar, DMIS(FPGA), integral mikrosxemalar, makroyacheyka, modul interfeysi, mantiqiy elementlar, diagrammalar, konvertorlar.

O‘zbekiston Respublikasida dasturlash sohasida qiziqish tobora ortib bormoqda. Bu borada qabul qilingan qaror va qonunlar, bir million dasturchi loyihasi doirasida olib borilayotgan ishlar dasturchilar sonining ortishiga sabab bo‘lmoqda. Dasturlash sohasi bir necha yo‘nalishlarga ega bo‘lib, ulardan biri mantiqiy qurilmalarni dasturlash sohasi xisoblanadi. Avtomatik ishlovchi qurilmalar, sanoat robotlari, aqilli binolar uchun tuziladigan dasturlar aynan shu soha mahsulotlari hisoblanadi. Shuning uchun ham Prezidentimiz axborot texnologiyalari to‘g‘risida qator farmonlar chiqarib, ushbu sohani yurtimizda rivojlanishiga va jahon bozorida o‘zbek dasturlarini munosib o‘rin egallashiga katta e‘tibor bermoqdalar. Hozirgi vaqtda raqamli qurilmalarni ishlab chiqishda dasturlanuvchi mantiqiy integral mikrosxemalardan foydalanilmoqda (dasturlanuvchi mantiqiy integral sxema DMIS(FPGA)). FPGA-larning muhim afzalligi ularning ko‘p qirraligi va deyarli har qanday raqamli qurilmaning funksiyalarini bajarish uchun tezda dasturlash qobiliyatidir. FPGA yarim tayyor mahsulot bo‘lib, uning asosida shaxsiy kompyuterga ega bo‘lgan ishlab chiquvchi rekord vaqt ichida raqamli qurilmani loyihalash imkoniyatiga ega. Bu oddiy va nisbatan arzon dasturiy ta‘minot va avtomatik loyihalashtirish tizimi (ALT (SAPR)) deb nomlangan maxsus dasturiy ta‘minot bilan ta‘minlanadi. Unda yuqori darajada loyihalashtirish tizimining faqatgina umumiy ko‘rinish va avzalliklarini aks ettiradigan eng kam detallashtirilgan ko‘rinishidan foydalaniladi. Keyingi darajalarda ko‘rinishi kengayib boradi, bunda tizim umumiy emas alohida bloklar ko‘rinishida bo‘ladi. Bunday yondashuv har bir masalani ma‘lum darajada murakkab ko‘rinishda shakllanirish va yechish imkonini beradi, hamda talaba uchun tushinilishi oson va loyihalashtirishning vositalarini keng imkoniyatini yaratadi. FPGA dasturlash Verilog va VHDL apparat tavsif tillari yordamida amalga oshiriladi. Yuqori darajada, bu tillar juda o‘xshash - apparat modeli o‘zaro ta‘sir qiluvchi bloklar (modullar) ko‘rinishida tasvirlangan va ularning har biri uchun interfeys va amalga oshirish belgilangan. Modul interfeyslari kirish, chiqish va ikki yo‘nalishli portlarni tavsiflaydi, ular orqali modullar ma‘lumotlar va boshqaruv signallarini almashish maqsadida bir-biriga ulanadi. Amalga oshirish ichki holatning elementlarini va ushbu holat va kirish portlarining qiymatlari asosida chiqish interfeyslarining qiymatlarini hisoblash tartibini, shuningdek ichki holatni yangilash qoidalarini belgilaydi. Raqamli qurilmalarni loyihalash marshrutining umumiy ko‘rinishi FPGA asosidagi qurilmalarni loyihalash maxsus ALT (SAPR) tizimlari yordamida amalga oshiriladi. Modellashtirish an‘anaviy ravishda bosqichlarga bo‘linadi: tizimli, strukturaviy, algoritmik, texnologik va funksional. Tizim bosqichida butun loyiha qismlarga bo‘linadi,

ularning maqsadi va munosabatlari aniqlanadi, qismlarni qanday amalga oshirish to‘g‘risida qaror qabul qilinadi va qurilmani tavsiflash usuli tanlanadi.

1- rasm. Loyihalash muhiti Quartus II IDE

Zamonaviy ALT tizimlari qurilmani tavsiflashning bir necha usullarini qo‘llaydi: apparat tavsiflash (VHDL, Verilog, AHDL v.b.) va maxsus matn muxarriridan foydalanish; ishlab chiqaruvchiga funksional bloklarni ish maydoniga joylashtirish va ularni ulash imkonini beruvchi vizual model dasturi yordamida tavsiflash sxematik usuli. Vizual model oxirida diagramma til tasviriga aylanadi; olingan grafik tasvirni til tavsifiga aylantiruvchi ixtisoslashtirilgan muharrirda raqamli mashinalarning grafik tasviri; chinlik jadvali, Karno kartasi, bul algebrasi funksiyalari yordamida kombinatsiyaviy mantiqning tavsifi. Kompilyator maxsus (Verilog HDL yoki VHDL dagi diagrammalar va matn tavsifi) tahlil qilish va diagrammaning barcha elementlari va ular o‘rtasidagi munosabatlar ro‘yxati ya’ni tarmoq ro‘yxati yaratiladi. Verilog primitivlaridan tashqari Quartus II IDE arxitektura va muayyan vazifalar uchun optimallashtirilgan parametrlardan modul kutubxona funksiyalarining ko‘plab boshqa makrofunksiyalarini va kutubxonasini taqdim etadi. Dasturlanuvchi mantiqiy integral sxema- raqamli integral mikrosxemalarni yaratish uchun foydalaniladigan elektron komponent. An’anaviy raqamli mikrosxemalardan farqli o‘laroq, FPGA ishlash mantiqi maxsus vositalar: dasturchilar va dasturiy ta’minot yordamida dasturlash orqali o‘rnatiladi.

FPGA dasturlash Verilog va VHDL apparat tavsif tillari yordamida amalga oshiriladi. Yuqori darajada, bu tillar juda o‘xshash- apparat modeli o‘zaro ta’sir qiluvchi bloklar (modullar) ko‘rinishida tasvirlangan va ularning har biri uchun interfeys va amalga oshirish belgilangan. Modul interfeyslari kirish, chiqish va ikki yo‘nalishli portlarni tavsiflaydi, ular orqali modullar ma’lumotlar va boshqaruv signallarini almashish maqsadida bir-biriga ulanadi.

Dasturchi dizayner makrofunksiyalar, LPM va foydalanuvchi tomonidan belgilangan komponentlar misollarini kiritish uchun komponentning misol nusxalarini ishlatiladi. Raqamli apparat loyihalash tillarining xilma xilligi orasida VHDL (Hardware Description Language) tilini aniq ajratib ko‘rsatish mumkin, bu o‘zining ko‘p qirraligi tufayli oddiy mantiqiy elementning tuzilishi, ishlashini ham tavsiflash imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. X.Yu.Abaxxonova U.B.Amirsaidov, Mikroprotessorlar. Oliy o‘quv yurtlari uchun o‘quv qo‘llanma. Toshkent 2015.-350 bet
2. Бибило П.Н. Основы языка VHDL: учеб. пособие. – Изд. 6-е. - М.: ЛИБРОКОМ, 2014. – 328 с.
3. Abasxanova, X. Yu, and U. B. Amirsaidov. "Microprocessors. A textbook for higher education. Toshkent-2016." В 280: 26-091.
4. Abasxanova X. Y. The role of geographic information system in growing agricultural production //Universum. – 2022.
5. Abasxanova, X. Yu. "Textbook for college students majoring in" Digital Technology" 5.55. 01.01-" Telecommunication Technologies" Tashkent." (2021).
6. Юнусов, Ж., and X. Ю. Абасханова. "Рақамли қурилмалар ва микропроцессор тизимлари." Ўқув қўлланма. Тошкент 256 (2010).
7. Abasxanova Xalima ADVANTAGES OF APPLICATION OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE DEVELOPMENT OF PRESCHOOL EDUCATION // Universum: технические науки. 2021. №12-6 (93). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/advantages-of-application-of-innovative-technologies-in-the-development-of-preschool-education> (дата обращения: 05.03.2023).
8. Abaskhanova Khalima, Khaydarova Markhamat, Mirzaeva Malika DEVELOPMENT OF HARDWARE AND SOFTWARE COMPLEX FOR MONITORING SYSTEM OF AGRICULTURAL CROPS // Universum: технические науки. 2022. №9-5 (102). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/development-of-hardware-and-software-complex-for-monitoring-system-of-agricultural-crops> (дата обращения: 05.03.2023).
9. Abasxanova, X. Yu. "Osobennosti vnedreniya innovatsionnix texnologiy v selskoye xozyaystvo Uzbekistana [Features of introduction of innovative technologies in agriculture of Uzbekistan]." Mejdunarodniy nauchniy jurnal «Universum: texnicheskiye nauki (2021): 24-27.
10. Yu, Abaskhanova Kh. "Analysis of information and communication technologies in green environment monitoring." International Conference on Information Science and Communications Technologies Applications, Trends and Opportunies: ICISCT. 2022.
11. Abasxanova, X. Yu, and M. B. Mirzaeva. "Microprocessors Textbook for Higher Education Institutions. Tashkent." (2021).
12. Abaskhanova, X. Yu, and L. N. Juraev. "Khoshimova FR Textbook for college students majoring in" Digital Technology" 5.55. 01.01-" Telecommunication Technologies". Tashkent." (2021).
13. Амирсaidов У. Б., Аббасханова Ч. Ю., Балтаев Ж. Б. Методы оценки надёжности сети передачи данных с учётом воздействия внешних фкторов VESTNIK TashGTU, 4. – 2014.
14. Юнусов, Ж., and X. Ю. Абасханова. "Рақамли қурилмалар ва микропроцессор тизимлари." Ўқув қўлланма. Тошкент 256 (2010).
15. Abaskhanova, H. Yu, and K. Sherjanova. "Creating microprocessor systems for people with disabilities Creating microprocessor systems for people with disabilities. Collection of reports of the Republican scientific-practical conference" Prospects for the development of information and communication technologies." Karshi-2018." 87-89.

MAKTAB YOSHIDAGI O‘QUVCHILARNING SOG‘LOM OVQATLANISH ME‘YORLARI

Sobirova Xanifa Gulamjanovna, Abidova Nilufar Sa’dulla qizi, Toshkent amaliy fanlar universiteti, Email: nilufar.abidova1997@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8024027>

ANOTATSIYA

Ushbu maqola maktab yoshidagi o‘quvchilarning sog‘lom ovqatlanishi, ovqatlanish gigiyenasi va sog‘lom hayot shakllantirish uchun amal qilinishi zarur bo‘lgan qonun- qoidalar haqida ma’lumotlar berilgan.

Kalit so‘zlar: sog‘lom ovqatlanish, sog‘lom turmush tarzi, oqsillar, yog‘lar, uglevodlar, vitaminlar, minerallar

АННОТАЦИЯ

В данной статье представлена информация о правилах и положениях, которые необходимо соблюдать для здорового питания, гигиены питания и здорового образа жизни учащихся школьного возраста.

Ключевые слова: здоровое питание, здоровый образ жизни, белки, жиры, углеводы, витамины, минеральные вещества.

ABSTRACT

This article provides information about the rules and regulations that must be followed for healthy eating, food hygiene and healthy life of school-aged students.

Key words: healthy nutrition, healthy lifestyle, proteins, fats, carbohydrates, vitamins, minerals.

Inson organizmi deyarli barcha kerakli moddalarni oziq-ovqat va suv orqali oladi. Oziq-ovqat mahsulotlarining tarkibi va ularning xususiyatlari salomatlik, jismoniy rivojlanganlik, mehnat qobiliyati, hissiy holat va umuman, umr ko‘rish davomiyligi va sifatiga bevosita ta’sir qiladi. Inson organizmiga shu qadar ta’sir qilishga qodir bo‘lgan yana boshqa bir omilni topish qiyin.

To‘g‘ri ovqatlanish borasida ko‘plab nazariyalar mavjud va deyarli har kuni yangi ma’lumotlar paydo bo‘ladi. Ularning ba’zilarida go’shtni cheklash kerak deyilsa, boshqa birlari faqat ma’lum bir mahsulotlardan iborat taomnoma har qanday kasalliklardan forig‘ bo‘lish kaliti deyiladi. Aslida inson tanasi juda murakkab sistemadir, uning normal ishlashi uchun organizmga ham oqsil, ham uglevod va yog‘larni talab qiladi. Shu sababli to‘g‘ri ovqatlanish qoidalarini bilish juda muhim sanaladi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining farmonida ta’kidlanganidek, aholi orasida yuqumli bo‘lmagan kasalliklarning oldini olish, sog‘lom turmush tarzini shakllantirish va jismoniy faollik darajasini oshirish maqsadida quyidagilarni nazarda tutuvchi “To‘g‘ri ovqatlanish va sog‘lom turmush tarzi” umummilliy harakati yo‘lga qo‘yildi: aholiga smartfon va mobil ilovalar yordamida o‘z sog‘lig‘i va ovqatlanishini nazorat qilishni o‘rgatish, to‘g‘ri ovqatlanish bo‘yicha mobil ilova yaratish; bolalarga mo‘ljallangan nosog‘lom oziq-ovqat mahsulotlari va ichimliklar, bolalar oziq-ovqat mahsulotlari hamda energetiklar, dori vositalari, biologik faol moddalar reklamasiga talab va cheklovlarni kuchaytirish; ta’lim muassasalarida bolalar va yoshlar uchun tavsiya etilmaydigan mahsulotlar, shu jumladan, tarkibida shakar, tuz, transyog‘lar miqdori yuqori bo‘lgan oziq-ovqat mahsulotlari, ta’lim va rang beruvchi qo‘shimchalar ro‘yxatini tasdiqlash va ularning iste’molini kamaytirish; mahalliy mahsulotlar turlaridan kelib chiqib, aholining har bir xavf guruhi va kasallik turlari uchun alohida-alohida sog‘lom ovqatlanishga qaratilgan tavsiyalarni ishlab chiqish; yoshi, tana tuzilishi, turmush tarzi va kasalliklarga moyilligidan kelib chiqib, bolalar, kattalar va keksalar uchun qisqa

to‘g‘ri ovqatlanish bo‘yicha tavsiyalar, sog‘lomlashtirish mashqlari va gigiyena qoidalari to‘plamini yaratish; ish joylarida xodimlarning jismoniy tarbiya bilan shug‘ullanishi va sog‘lom ovqatlanishi uchun zarur shart-sharoitlarni yaratish. Bolalarni sog‘lom ovqatlanishida muhim ahamiyat beradigan jihatlar shundan iboratki, yarim tayyor mahsulotlardan butunlay voz kechish va shirinliklarni iste‘mol qilmaslikka harakat qilishi va mavsumiy mahsulotlardan iloji boricha ko‘proq iste‘mol qilishi — ularning tarkibida eng ko‘p miqdorda ozuqaviy moddalar mavjud. Issiqxonalarda yetishtirilgan yoki uzoqdan olib kelingan qishki sabzavot va mevalar kimyoviy moddalarga boyligi va uzoq muddatli saqlash tufayli nafaqat o‘zining barcha foydali xususiyatlarini yo‘qotadi, balki nitratlar va boshqa zararli kimyoviy birikmalar akkumulyatoriga aylanadi. Shuningdek, aralashmalardan tozalangan mahsulotlar: shakar, o‘simlik moyi, oq bug‘doy uni, tozalangan oq guruchdan foydalanishni iloji boricha cheklash. Ularda kletchatka yo‘q, bu ovqat hazm qilish tizimi, shuningdek ichaklarda yashovchi foydali bakteriyalarni oziqlanishiga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi. Shuning uchun oq non o‘rniga donli turini iste‘mol qilish, tozalangan shakar o‘rnini esa jigarrang yoki hatto asal bilan bosish yaxshiroqdir. Choy, qahva yoki sharbatlar suv o‘rnini bosa olmaydi, bir sutkada inson har 1 kg vazn uchun kamida 30-35 ml suyuqlik qabul qilishi kerak. Shirin gazlangan ichimliklar — to‘liq taqiqlanadi, ular tarkibida juda yuqori miqdorda shakar mavjud. Oqsilli taomlar haqida unutmash kerak, ular uzoq vaqt davomida to‘qlik hissini saqlab turadi va aminokislotalarga boy sanaladi. Oqsillar tanaga mushak to‘qimasini shakllantirish, eski hujayralarni yangilash uchun zarurdir. Oqsilga boy ovqatlarga turli xil go‘sht, baliq, kalmar, qisqichbaqalar, yong‘oqlar, qo‘ziqorinlar, ba‘zi dukkakli o‘simliklar, tuxum va tvorog kiradi. Ovqatlanish tartibiga amal qilish qat‘iy sanaladi. Juda kam ovqatlanish ham, tez-tez ovqatlanish yoki doimiy ravishda yengil tamaddillar qilish ham zararli hisoblanadi. Sog‘lom bola kuniga 4-5 marta, ovqatlanish oralig‘ini 5 soat dan oshirmagan holda taomlanishi eng optimal sanaladi. Ovqat qabuli oralig‘i juda ko‘p bo‘lsa, modda almashinuvi sekinlashadi va organizm tejamkorlik tartibiga o‘tib oladi. Buning natijasida tanada yog‘ to‘plana boshlaydi. Qolaversa televizor qarshisida yoki ish joyida ovqatlanmaslik kerak, chunki bu holda bosh miya to‘yganlikni kechroq idrok etadi. Har kuni yangi sabzavot va mevalar har birining miqdori 300 g iste‘mol qilish tavsiya etilgan. Shu tarzda organizm barcha kerakli vitaminlar va kletchatkaga ega bo‘ladi.

Ratsionning kaloriya tarkibini va oqsillar, yog‘ va uglevodlar hisoblamasdan sog‘lom ovqatlanish dasturini tuzib bo‘lmaydi. To‘g‘ri tanlangan ovqatlanish dasturi ochlik va kuchsizlik hissini tuymaslik, tanani yetarli miqdorda oziqa moddalari bilan ta‘minlash, vaznni kerakli darajada ushlab turish va o‘zini yaxshi his qilishga imkon beradi. Ratsiondagi kaloriya miqdorini hisoblash uchun ruxsat etilgan me‘yorni va kundalik kaloriya miqdorini bilish, shuningdek, turmush tarzini hisobga olish kerak: faol sport bilan shug‘ullanadiganlar uchun kaloriya qiymati ofisda o‘tirib ishlaydiganlarnikiga nisbatan yuqori bo‘lishi mantiqqa mos keladi. Maktab yoshidagi bolalar uchun sog‘lom ovqatlanish beshta oziq-ovqat guruhidagi quyidagi mahsulotlarni o‘z ichiga oladi: sabzavotlar, meva, donli ovqatlar, kam yog‘li sut mahsulotlari, oqsillar. Har bir oziq-ovqat guruhida turli oziq moddalar mavjud bo‘lib, ular bolalarning tanasi o‘sishi va to‘g‘ri ishlashi uchun zarurdir. Shuning uchun biz barcha beshta oziq-ovqat guruhidan turli xil ovqatlarni iste‘mol qilishimiz kerak. Meva va sabzavotlar maktab yoshidagi o‘quvchilarga energiya, vitaminlar, antioksidantlar beradi. Ushbu oziq moddalar o‘quvchilarni turli kasalliklardan, jumladan yurak xastaliklari, ba‘zi saraton kasalliklaridan himoya qilishga yordam beradi. Donli mahsulotlarga non, makaron, nonushta donlari, kuskus, guruch, makkajo‘xori, polenta, jo‘xori va arpa kiradi. Bu ovqatlar bolalarga o‘sishi, rivojlanishi va o‘rganishi uchun zarur energiya beradi. To‘liq donli makaron va non kabi past glisemik

indeksli donli ovqatlar bolangizga uzoq vaqt energiya beradi va ko‘proq vaqt o‘zini to‘q his qiladi. Asosiy sut mahsulotlari – sut, pishloq va yogurt. Bu ovqatlar oqsil va kalsiyning yaxshi manbalaridir. Bolalarga har kuni turli xil sut mahsulotlarini istemol qilishiga harakat qilish kerak – masalan, sutli ichimliklar, pishloq bo‘laklari yoki bir piyola yogurt. Ikki yoshdan oshgan bolalar kam yog‘li sut mahsulotlarini iste‘mol qilishlari mumkin. Proteinga boy oziq-ovqatlarga yog‘siz go‘sht, baliq, tovuq, tuxum, loviya, yasmiq, no‘xat va yong‘oq kiradi. Bu ovqatlar bolaning o‘sishi va mushaklarining rivojlanishi uchun muhimdir. Bu ovqatlar tarkibida temir, rux, vitamin B12 va omega-3 yog‘ kislotalari kabi boshqa foydali vitaminlar va minerallar ham mavjud. Qizil go‘sht va yog‘li baliqlardan olingan temir va omega-3 yog‘ kislotalari bolangizning miya rivojlanishi va o‘rganishi uchun ayniqsa muhimdir. Bolalarni iste‘mol qiladigan ayrim oziq-ovqat miqdorini cheklash to‘g‘ri hisoblanadi, ushbu taomlar fast-fud, olib ketiladigan tayyor taomlar va issiq chipslar, kartoshka chipslari, piroglar, gamburgerlar, pizza kabilarni o‘z ichiga oladi. Ular shuningdek, keks, shokolad, shirinliklar, pechenye va pishiriqlarni o‘z ichiga oladi. Bu oziq-ovqatlar ko‘p tuz, to‘yingan yog‘ va shakar va kam kaloriyaga ega bo‘lishi mumkin. Ushbu oziq-ovqatlarni muntazam iste‘mol qilish, bolalik davridagi semirish va 2-toifa diabet kabi sog‘liq muammolari xavfini oshirishi mumkin. Farzandingizning shirin ichimliklarini ham cheklashingiz kerak. Bu shirin ichimliklar, sport uchun energetik ichimliklar, xushbo‘y suvlar, xushbo‘y sutlarni o‘z ichiga oladi. Shirin ichimliklar tarkibida shakar ko‘p, ozuqa moddalari esa kam. Haddan tashqari ko‘p shirin ichimliklar nosog‘lom vazn ortishi, semirish va tishlarning parchalanishiga olib kelishi mumkin. Bu ichimliklar bolangizni to‘ldiradi va sog‘lom ovqatlanish uchun ochlikni kamaytiradi. Agar bolalar yoshligida muntazam ravishda shirin ichimliklar iste‘mol qilsalar, bu nosog‘lom, doimiy odatni keltirib chiqarishi mumkin. Bolalarga kofeinli ovqatlar va ichimliklar tavsiya etilmaydi, chunki kofein organizmga kalsiyni yaxshi singdirishni to‘xtatadi. Kofein ham ogohlantiruvchi vositadir, ya‘ni u bolalarga sun‘iy energiya beradi. Bu oziq-ovqat va ichimliklar qatoriga qahva, choy, energetik ichimliklar va shokolad kiradi. Bolalarni sog‘lom oziq-ovqat guruhlaridan gazak tanlashga undagan ma‘qul hisoblanadi. Bunga yong‘oq, pishloq, kam yog‘li yogurt va yangi meva yoki sabzavotlar kiradi. Xuddi shu narsa taom oxiridagi shirinlikka ham tegishli. To‘g‘ralgan meva yoki yogurt sog‘lom variant hisoblanadi.

Shunday qilib, bolalarni sog‘lom va to‘g‘ri ovqatlanishida asosan organizm uchun normal funksional jarayonlarni ta‘minlovchi, bolalarni o‘sishi va rivojlanishida ularni yetarli energiya bilan ta‘minlovchi sog‘lom oziq-ovqat mahsulotlarini iste‘molini ta‘minlashimiz kerak bo‘ladi. Bu esa o‘z navbatida kelajak avlodning sog‘lom bo‘lib yetishishidagi asosiy omillardandir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Karimov.Sh. I. Sog‘lom ovqatlanish - salomatlik mezoni. -O‘zbekiston nashriyoti, 2015
2. Shavkat Kurbanov. To‘g‘ri ovqatlanish qoidalari.-O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2014
3. Shavkat Kurbanov . Гармонична развивающееся поколение. – Yangi asr avlodi, 2014

Fizika
УДК 378.147

INNOVATSION-PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARNI QO‘LLAGAN XOLDA FOTOEFFEKT XODISASI MAVZUSINI O‘QITSH

Farrux Mirtadjiyev, Tashkent, Uzbekistan

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8024030>

ANNOTATSIYA

Mazkur ishda “Fotoeffekt xodisasi” mavzusini oliy o‘quv yurtlarida tabiiy yo‘nalishlaridagi talabalarga o‘qitishda innovatsion-pedagogik texnologiyalardan foydalanish yo‘llari ko‘rsatib berilgan. Fotoeffekt xodisasi, u bilan bog‘liq effektlar: “Keis stady” usuli yordamida talabalarda tushuncha xosil qilish yo‘llari ko‘rsatilgan, turli vaziyatlar tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: texnologiya, interaktiv metodlar, innovatsion texnologiya, ilm-fan, talabalar.

ANNOTATION

In this work, the ways of using innovative pedagogical technologies in teaching the topic "Photoeffect phenomenon" to students of natural sciences in higher educational institutions are shown. The phenomenon of the photo effect, the effects related to it: using the "Keys study" method, the ways of students' understanding were shown, various situations were analyzed.

Key words: technology, interactive methods, innovative technology, science, students.

Oliy o‘quv yurtlaridagi o‘quv jarayonlarida zamonaviy pedagogik texnologiyalaridan foydalanish va ularni ma‘ruza, o‘quv-amaliy mashg‘ulotlarga qo‘llash o‘quv jarayonining sifatiga va samaradorligiga ijobiy ta‘sir etmasdan qolmaydi desak mubolag‘a bo‘lmaydi.

Yangi pedagogik texnologiya talabalarning mustaqil ishlash va fikr yurirish faoliyatini kuchaytiradi va o‘quv jarayoni asosan ularning faolligi asosida olib boriladi. Xozirda o‘quv vaqtini ko‘paytirish bilan ta‘limning sifati va samaradorligini oshirishga intilish va undan foydalanish hozirgi kun talabiga javob bera olmay qoldi. Bu uslub ekstensiv uslub hisoblanib, so‘ngi paytlarda dolzabligini yo‘qotmoqda.

B.L.Farberman “pedagogik texnologiya – ta‘lim jarayoniga yangicha yondashuv bo‘lib, pedagogikada ijtimoiy – muxandislik ong ifodasidir,- degan edi [1]. - U pedagogik jarayonni texnika imkoniyatlari va insonning texnikaviy tafakkuri asosida standart holga solib, uning optimal loyihasini tuzib chiqish bilan bog‘liq ijtimoiy hodisadir”. U yana: “pedagogik texnologiya - bu o‘qitishga o‘ziga xos yangicha (innovatsion) yondashuvdir“, deb aytgan. Rossiyalik G.K.Selevko “pedagogik texnologiya-turli mualliflar (manbalar)ning barcha ta‘riflari mazmunini o‘zida mujassam etuvchi umumlashtirishdan iborat” degan fikrni bildirib o‘tgan [2].

Yuqoridagi fikrlardan kelib chiqqan holda fizika fanining bo‘limlaridan biri bo‘lgan “Fotoeffekt xodisasi” ni o‘qitishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish masalalariga bir oz to‘xtalib o‘tsak. Masalan, savol tug‘ilishi mumkin: yorug‘lik va yorug‘lik zarrachalarining muxit bilan ta‘sirlashish jarayoni mavzusiga qanday innovatsion pedagogik texnologiyalarni qo‘llab dars o‘tish va unga qanday innovatsion jarayon-uslubni qo‘llash mumkin. Umuman olganda innovatsiya ta‘lim tizimiga har qanday yangilikni kiritish va uni o‘qitishga qo‘llash degan ma‘noni bildiradi.

Malumki fizika fani O‘zbekiston uchun eng qadimiy faylardan xisoblanadi. Fizika tabiat xodisalarini, ularning kelib chiqish sabablari va kechish jarayonlarini o‘rganuvchi fan bo‘lib, u

boshqa tabiiy fanlar ichida yoshi ulug‘ va shu bilan birga har doim navqiron va rivojlanishda davom etayotgan fandır. Bu rivojlanishlarning boisi shundaki unda deyarli har yili yangi kashfiyotlar, har chorak asrda yangi yo‘nalishlar dunyo yuzini ko‘rmoqda. Kvant fizikasining rivoji xalq xo‘jaligiga lazerlarni taqdim etgan bo‘lsa, yarimo‘tkazgichlar fizikasi mikroelektronikaning keskin rivojlanishiga va keyinchalik nanotexnologiya yo‘nalishini yuzaga keltirdi.

O‘quv dasturida qabul qilingan va ko‘rsatilgan mavzular talabalarga asosan quyidagicha yetkaziladi: ma‘ruza, amaliy mashg‘ulot, laboratoriya shaklida olib boriladigan amaliy mashg‘ulot, mustaqil ishlar. Fanni o‘qitishda ilg‘or va zamonaviy pedagogik texnologiya usullaridan foydalanish bu o‘quv jarayonida slaydlar, multimedia namoyishlari, shu jumladan fizik jarayonlarini aks ettiruvchi kichik hajmdagi namoyish filmlar va animatsion harakatlar, ko‘rgazmali rangli fotosuratlardan foydalanish orqali o‘qitiladi.

“Fotoeffekt xodisasi” bo‘limini o‘qitishda innovatsion usullarning quyidagi turlaridan foydalanish mumkin: modellashtirish, namoyish qilish, kichik guruhlarda ishlash, aqliy hujum, tanqidiy tafakkur, muayyan holatni o‘rganish, modifikatsiyalangan ma‘ruza, va h.k. Bu keltirilgan innovatsion pedagogik texnologiya usullarini har birining mazmuni, qo‘llanilishi va afzalligi metodik adabiyotlarda, albatta, mutaxassislar tomonidan keng yoritilib berilgan. Va albatta pedagogik tajriba oshirish jarayonlarida innovatsion usullarning modellashtirish, namoyish qilish, kichik guruhlarda ishlash, aqliy hujum, tanqidiy tafakkur, modifikatsiyalangan ma‘ruza kabi turlaridan ma‘ruzalar va amaliy-mashg‘ulotlarni o‘tkazishda keng foydalanilgan. Biron bir ma‘ruzada yoki amaliy mashg‘ulotda pedagog bu usullarning bir necha turlaridan bevosita foydalanadi, yani har bir muvaffaqiyatli o‘tkazilgan mashg‘ulotda innovatsion texnologiyalarning bir nechta turi birgalashib yuzaga chiqadi. Ulardan biri aqliy hujum. Bu usulda ijodiy hamkorlik, birga fikrlash, hamjihatlik mashg‘ulotlarida yuzaga chiqadi. Bu usulda har bir talaba o‘z fikrini ayta oladigan va albatta aytishi lozim bo‘ladi. Pedagog o‘tiladigan mashg‘ulotga qancha ko‘p va yaxshi tayyorgarlik ko‘rsa, shunchalik o‘zini eshitishga talabalarni jalb qila oladi.

Oliy o‘quv yurtlaridagi ma‘ruzalar shu davrgacha an‘anaviy ko‘rinishda olib borilar, pedagog barcha o‘quv materialni doskada o‘zi bayon qilar, va talabalar passiv tinglovchi rolida bo‘lar edi. O‘quv jarayonlariga yangi innovatsion pedagogik texnologiyalarning kirib kelishi buning mohiyatini tubdan o‘sgartirib yubordi. Xozirda talabani passiv xolatdan faol xolatga o‘tkazish va shuning bilan uni rivojlantirish innovatsion texnologiyaning asosiy vazifasi bo‘lib qolmoqda. Mana shu borada muammoli ta‘lim talaba shaxsini faollashtirishga yordam beradi va shunga xizmat qiladi. Innovatsion metodlardan biri bo‘gan va “klaster metodi” deb nomlangan metoddan talabalarga amaliy mashg‘ulotlarni yetarli darajada o‘zlashtirishlari uchun foydalanishimiz mumkin. Bu metod (klaster-tutam, bog‘lam degan ma‘noni bildiradi) – barcha tuzilmaning mohiyatini markazlashtirish va aniqlash uchun qandaydir biror asosiy omil atrofida g‘oyalarni yig‘ishdan iboratdir.

Bu ko‘rilayotgan metod bilan amaliy mashg‘ulot o‘tkazish uchun avvalo talabalarga klaster xaqida va uni tuzish qoidasi xaqida bir oz tushuncha berish va katta qog‘oz varag‘ining o‘rtasiga asosiy so‘zni yoki 1-2 so‘zdan iborat bo‘lgan mavzu nomi yozdiriladi. Asosiy so‘z bilan uning yonida mavzu bilan bog‘liq so‘z va takliflar “yo‘ldoshlar” deb ataluvchi kichik doirachalar yozib qo‘shiladi va “asosiy” so‘z bilan chiziqalar yordamida birlashtiriladi. Bu “yo‘ldoshlarda” “kichik yo‘ldoshlar” bo‘lishi mumkin. Yozib borishlar metodga ajratilgan vaqt davomida yoki g‘oyalar tugagunicha davom etishi mumkin.

Bu metodni endi biz ko‘rayotgan “Gravitatsion linza sistemalari” mavzusi bo‘yicha o‘kaziladigan amaliyot va seminar mashg‘ulotlariga tatbiq etishga urinib ko‘ramiz: ma‘lumki,

gravitatsion linza sistemalari mavzusi katta hajmdagi ma’lumotlarni o’z ichiga oladi. Bu ma’lumotlardan ixtisoslik yo’nalishi bo’yicha talabalarga eng zarur va ularning kelgusi ish faoliyatlarida qo’llanilishi mumkin bo’lganlarini ajratib olinadi va shu asosida ma’ruza matnlari tayyorlanadi. Bu ajratib olingan ma’ruza matni asosida auditoriyada talabalarga ma’ruza o’qiladi va shu ma’ruza jarayonida olingan ma’lumotlar va o’zlashtirilgan bilimlar amaliyot va seminar darslarida mustahkamlanadi.

Bu metoddagi jarayon quyidagicha olib boriladi: qo’ng’iroqdan so’ng talabalar bilan salomlashib, davomat o’tkazilgach so’ngi ma’ruzada o’tilgan mavzuni ularga eslatib, shu mavzu bo’yicha qisqa qilib so’raladi. So’ng bu mavzu nomi va asosiy so’z yozuv taxtasiga yoziladi, “Fotoeffekt xodisasi” va “Fotoeffekt turlari” so’zlari. Yozuvlar yozilgandan so’ng talabalarga o’tilgan mavzuni takrorlab chiqish uchun 5 daqiqa vaqt beriladi va talabalar ma’ruzani takrorlab bo’lganlaridan keyin barcha o’quv anjomlarini, amaliyot yoki laboratoriya daftarlaridan tashqari, olib qo’yish talab qilinadi. Har bir talabaga o’tilgan mavzu yuzasidan muhim iboralar, qonuniyatlar, hususiyatlar va formulalar ketma ketligini yozish so’raladi. Masalan: ichki fotoeffekt, tashqi fotoeffekt, fotoelektron, fototok, fotoeffektning qizil chegarasi

va uning ifodasi - $\lambda = \frac{ch}{qA}$, foton energiyasi formulasi - $E = mc^2$, fotoeffekt uchun

Eynshteynning uchta qonuni:

1. Agar yorug’lik intensivligi ortsa urib chiqarilgan elektronlar soni ortadi, bunda har bir foton energiyasi o’zgarmaydi, demak har bir elektron maksimal kinetik energiyasi ham ozgarmaydi.
2. Agar yorug’lik chastotasi ortsa elektronlarning maksimal kinetik energiyasi chiziqli ortadi.
3. Yorug’lk intensivligi qancha katta bo’lmasin chastotasi kam bo’lsa birorta ham elektron uchub chiqmaydi,.

fotoeffekt uchun Eynshteynning $h\nu = A + \frac{m\nu^2}{2}$ ko’rinishdagi tenglamasi, Bulardan

maqsad shuki, talabalar yozgan yozuvlaridagi barcha keltirilgan fotoeffekt xodisasi xususiyatlarini xar tomonlama ko’rsatib berishligi kerak bo’ladi. Bunda deyarli barcha talaba mavzu bo’yicha o’zlari eslagan ma’lumotlarni ketma-ket yozadilar, natijada fotoeffekt xodisasi va uning kelib chishi shart-sharoiti, yorug’lik zarrachalari – fotonlar tomonidan kristal panjara tugunlaridan elektronlarni urib chiqarilishi mexanizmlari qonuniyatlari haqida o’zlarida tushunchalar hosil qiladilar. Ma’lumki, bunday vaziyatlarda ba’zi talabalarning xayoliya hech qanday fikr kelmaydi. Shunda bunday talabalarga fotonlar, yorug’lik zarrachalari, ular energiyalari va shunga o’xshash aniq kattaliklar haqida ma’lumotlarni yozish tavsiya etiladi. Bu bosqichda endi ularning xayollariga biror fikr kelsa, ularni shu zahoti daftarlariga yozib qo’yish tavsiya etiladi. Demak, bu mashg’ulotga taxminan 20 daqiqa vaqt sarflanadi va talabalar o’tilgan mavzuni beixtiyoriy ravishda yana bir bor takrorlab oladilar.

Mashg’ulotga ajratilgan vaqtning qolgan qismi “aqliy hujum” asosida davom ettiriladi:

Bu aqliy hujum usulining tartibi va bosqichlari oddiy bo’lib, quyidagilarni o’z ichiga oladi: aqliy hujumda har qanday fikr inobatga olinadi. Aqliy hujum uch bosqichdan tashkil topadi:

- a) muammoning qo’yilishi;
- b) g’oyalar generatsiyasi;
- c) g’oyalar guruhlanishi, tartibga solinishi va eng muhimlarining ajratilishi.

Ikkinchi bosqichda g‘oyalar ko‘p bo‘lishi mumkin. Bu o‘rinda chegara qo‘yilmaydi. Tanqidga yo‘l qo‘yilmaydi. Eng absurd fikrlar ham inobatga olinadi. G‘oyalar baholanmaydi. Hamma g‘oyalar umumlashtiriladi.

Shunday qilib, yuqorida aytilgan fikrlardan kelib chiqqan xolda bir necha xulosalar qilish mumkin:

1. Fizika, astronomiya va boshqa tabiiy fanlarni o‘tilayotgan soha talablariga mos kerakli bo‘limlarni o‘rgatish tajribasini yo‘lga qo‘yish.

2. Oliy ta‘limning o‘quv rejalaridagi gumanitar va ijtimoiy-iqtisodiy fanlar bloki mazmuniga qo‘yilgan davlat talablarini tanqidiy o‘rganib chiqish, sohaga tegishli ilg‘or innovatsiyalarni xisobga olgan xolda unga qo‘shimchalar va o‘zgartirishlar kiritish lozim;

3. Fizika fanini o‘qitish jarayonida innovatsion ta‘lim texnologiyalari asosida o‘qitish va pedagog-o‘qituvchilarga innovatsion ta‘lim texnologiyalarini qullashning yo‘l yo‘riqlarini o‘rgatish lozim;

4. “Fotoeffekt xodisasi” bo‘limini o‘qitishning elektron modulini innovatsion ta‘lim texnologiyalari asosida takomillashtirish kerak;

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Farberman. B.L. Ilg‘or pedagogik texnologiyalar.- T.:2001, 5.
2. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии ДОС. Учебное пособие. М.: Народное образование, 1998. 256 с.

TA'LIM TIZMINI TUBDAN O'ZGARTIRISH CHORA-TADBIRLARI

Xaydarov Baxrom Xolmuradovich, O‘zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali, o‘qituvchisi, baxrom3500@gmail.com

Samandar Mingbayev Abdutemir o‘g‘li, O‘zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali, talaba, samandarmingboyev023@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8024032>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqola jamiyat hayotida muhim o‘rin tutgan va iqtisodiyotning bosh bo‘g‘imi hisoblangan ta‘lim tizmini tubdan o‘zgartirish chora-tadbirlari, ularni qo‘llash bilan bog‘liq bo‘lgan yangi g‘oyalar haqida ma‘lumot berilgan.

Kalit so‘zlar: Ta‘lim tizmi, innovatsiyalar, insoniyat, jarlik, uy, iqtisodiy rivojlanish, insoniyatning salbiy va ijobiy hislatlari, demakratiya, jamiyat, chig‘iriqlar.

Inson - bu sayyoradagi yagona ongli jonzotdir. Chunki faqat inson o‘z fikriga ega va o‘z xatolaridan xulosa chiqara oladi. Shunday ekan inson hayoti davomida ongini shakllantirishdan hech qachon to‘xtamasligi kerak. Buyuk muttafakkirlar aytganidek "Beshikdan to qabrgacha ilm izla". Biz inson ilm olishi kerak deb aytyapmiz, o‘zi jamiyatda ilm olish uchun qanday sharoitlar mavjud va yana qanday imkoniyatlar yaratilishi lozimligi haqida gap olib borsak. Dunyoning har bir davlatida ta‘lim tizmining turli xil shakllarini ko‘rishimiz mumkun. Misol tariqasida: Germaniyada oliy ta‘lim berishning induvidal shakli tanlangan unga ko‘ra har bir talaba o‘ziga yoqqan o‘qituvchining ma‘ruzasiga kiradi. Shuning uchun o‘qituvchilar iloji boricha ma‘ruzalarini qiziqarli o‘tishga harakat qiladi. Boshqa bir davlatda o‘rta ta‘limda o‘g‘lil bolalar va qiz bolalarning maktablari alohida. Bu esa ta‘lim berishda bir qancha qulayliklarni yaratadi. Bulardan eng muhimi balog‘at yoshiga yetganlar o‘rtasidagi ishqiy munosabatlarga chek qo‘yilishidir. O‘zimizning O‘zbekistonda esa ta‘limning eng oddiy shakli tanlab olingan. Xo‘sh bu tizimlar ta‘lim olish uchun yatarlimi yoki boshqa tizimdan foydalanish kerakmi. Mening fikrimcha ta‘lim tizmi quyidagicha bo‘lishi kerak deb hisoblayman. Misol tariqasida butun dunyoni yoki biror bir davlatni, xususan O‘zbekistonni olsak. Tasavvur qiling bir jarlik bor, u yer juda qorang‘u va uning boshi ko‘rinmaydi. Xuddi tubsiz jarlikdek. Huddi o‘sha jarlikning eng tagida bir uy bor. Bu uy O‘zbekitondir. O‘sha uyni yuqoriga qarab bir necha mingta chig‘iriq tortmoqda. Ularning ichida uyning markazidan to‘rtta bir-biridan qalin ipli chig‘iriqlar tortmoqda deb hisoblasak. Bu chig‘iriqlarning iplari qalinlilik darajasiga qarab quyidagi ta‘lim turlariga bo‘linadi. Bular: Boshlang‘ich ta‘lim, o‘rta ta‘lim, o‘rta maxsus ta‘lim va oliy ta‘lim. Qolgan barcha chig‘iriqlar mamlakat iqtisodiyotining turli xil shakllaridir. Misol uchun: tadbirkorlik, ishlab chiqarish, qishloq xo‘jaligi, hattaki jinoyatchilik ham va shunga o‘xshash boshqa narsalar ham hisoblanadi. Endi tasavvur qilishga o‘tsak. Bu chig‘iriqlarning barchasi uyni yuqoriga tortadi. Ya‘ni mamlakat iqtisodiyotini rivojlantiradi. Shu davrgacha dunyoning barcha mamlakatlarda bu chig‘iriqlar bir xil tarzda tortilib kelingan va tartilib kelinayapdi ham. Har bir davlatning yagona va bitta maqsadi bu yuqoriga chiqib olish. Yuqorida butun insoniyat orzu qilayotgan barcha narsalar bor. Ammo dunyoning barcha davlatlari yuqoriga chiqishda insoniyatning barcha hislatlarini(salbiy va ijobiy) birga olib chiqmoqda, bu esa rivojlanishning eng cho‘qqisida ham jinoyatchilik, yetishmovchilik, iqtisodiy tanglik va gendir tenglikning yo‘qligi kabi salbiy oqibatlar bo‘lishi mumkun. Shuning uchun insoniyat rivojlanishida o‘zining salbiy hislatlaridan vos kechishi kerak. Mening fikrimcha ta‘lim buning eng oqilona yo‘lidir. Agar uyni to‘rtta ta‘lim chig‘iriqlari tortsa, uy hech qayoqqa ovimasdan to‘g‘ri yuqoriga olib chiqadi. To‘g‘ri bu juda hafl, chunki boshqa chig‘iriqlar uyni tartmaydi. Ta‘lim chig‘iriqlarga bor kuch berilsa, u tezlik bilan uyni yuqoriga

olib chiqadi. U shu qadar tezlik bilan ko'tariladiki, boshqa chig'iriqlar ta'lim chig'iriqlariga tenglasholmay, ortda qolib ketadi. Bunda insoniyatning barcha yaxshi va yomon hislatlari o'tmishda qoladi. Yuqoriga faqat ta'lim bilan sug'orilgan insonlar chiqadi. Bir o'ylab ko'rsak iqtisodiyotning balki jamiyatning birinchi bo'g'imi ta'lim hisoblanadi. Insoniyatning rivojlanishida ta'limning ahamiyati beqiyos. Lekin ta'limsiz hayot bo'lmaydi. Agar insoniyat o'sha tubsiz jarlikdan faqat ta'lim kuchi bilan chiqib olsa, so'ng u yerda hayotning eng yuqori shakli vujudga keladi. Haqiqatan ham bu yo'l juda hafli, chunki uyni o'rtasidan yuqori tezlik bilan tapaga tortsak, u yuqoriga chiqib bo'lganda so'ng birdan to'xtayda va juda qattiq silkinish bo'ladi. Shunday bo'lsada insoniyat yuqoriga chiqib bo'ldi. Endi pastga tushmaydi. Horizgi iqtisodiyot bo'yicha ketsak oxiri borib uy qiyshayadi va uning o'ng tarafidagi ijobiy hislat chig'iriqlari uzulib, uy yana pastga, o'sha insoniyat endi boshlangan davrga qaytadi. Buning isboti ham bor. Siz bu dunyodagi birinchi avlodman deb o'ylasangiz qattiq adashgan bo'lasiz. Chunki insoniyat bundan oldin ham bo'lgan, rivojlangan va yana pastga tushgan. Buning yaqqol misoli sifatida afsungarlikni ko'rsatishimiz mumkin. O'zingiz bir o'ylab ko'ring, nega afsungarlar hozirda biz yashayotgan dunyoda emas balki o'tmishda bo'lgan. Chunki o'tmishda insoniyat endi boshlangan davrda, undan oldin rivojlanib qulagan dunyo qoldiqlari bor. Odamlar o'ylaydiki inson afsungarlik qilolmaydi deb, lekin dunyo shuchalik rivojlanadiki, afsungarlik insoniyat uchun odatiy holga aylanib qoladi. Misol uchun Amir Temur davriga borib, telefonni ko'rsatsangiz ular hayron qoladi. Chunki u davrda telefon ular uchun g'ayraoddiy narsadir. Hullas gapning lo'ndasini aytsak. Ta'limda ko'p narsa bor, hammasi ta'limga bog'liq. Agar insoniyat ta'limga huddi men ayrganidek e'tibor bersa, jamiyat orzu qilayotgan o'sha davrga yetadi. Ammo biz hozir demokratik rivojlanish yo'lidamiz. Bu yo'l insoniyatni yuqoriga olib chiqish o'rniga uni pastga olib boradi. Misol uchun O'zbekiston va AQSh ni solishtirsak. O'zbekistonda jinoyatchilik bor, AQShda ham bor. O'zbekistonda kambag'allar va uyi yo'q ko'chada yotadiganlar bor, AQSh da ham bor. Endi o'ylab ko'rsak, insoniyat eng yomon salbiy hislatlari O'zbekistonda ham AQSh da ham bor. Demak AQSh O'zbekistondan iqtisodiy rivojlanishi bo'yicha 100 yil oldindan bo'lsa ham unda O'zbekistondagi barcha jihatlari bor. Huddi bir kars bor. Bir taqsim ikki bu O'zbekistonda deb olsak. Yana bitta kasr bor. U besh yuz taqsim ming. Buni esa AQSh deb olsak. Ikkalasi bir biridan tubdan farq qiladi. AQSh ko'rgan o'ooo deydi, O'zbekistonni ko'rgan ha deydi, lekin ikkalasining ham qiymati bir xil. Demak insoniyat yuqoriga ko'tarilgan yo'q, balki bir joyda turibdi. Shundan xulosa chiqarsak bo'ladiki, insoniyatni rivojlantirish uchun hozirgi tizim umuman to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun biz ko'praq ta'limga e'tibor qaratishimiz kerak. O'zi demokratiya nima va uning ijtimoiy hayotdagi ahamiyati qanday. Demokratiya bu raqobat, raqobat bu kurash, kurash bu g'olib va mag'lublardan iborat bo'ladi. Endi o'ylab ko'rsak insoniyatning iqtisodiy rivojlanishida raqobat bo'lsa ya'ni g'olib va mag'lub bo'lsa. G'olib jamiyat hoyotining eng obro'li insoni, mag'lub esa jamiyatning singan shaxsi hisoblanadi. Demak g'olib bo'lgan odam mazza qilib yashaydi. Lekin mag'lubchi u endi jamiyatda qanday yashaydi. Ko'pchiliklar aytadiki mag'lub birinchi yiqilishidan so'ng o'zining xatolaridan xulosa chiqaradi va g'olib bo'lishiga harakat qiladi deydi. Ammo bu fikr hatto. Chunki shunday kurashlar bo'ladiki, ularda mag'lub bo'lgan inson qayta oyoqqa tura olmaydi. Buni butun insoniyatning obro'li insonlari biladi, va uni hech kimga aytgisi kelmaydi. Nima uchunligini bilasizmi, chunki mag'lub bo'lmasa g'olib ham bo'lmaydi. Hamma Yevropadagi hayot zo'r deydi, lekin nima uchun zo'rlikiga qiziqib ko'rmaydi. Ota-bobolarimiz ayrganidek uzumini yegin-u bog'ini surushtirma. Huddi shunday O'zbekiston aholisi bunday og'ir mehnat qilgani uchun Yevropa aholisi mazza qilib yashayapdi. Ya'ni boy bo'lishi uchun kambag'al kerak. Kambag'alsiz boy bo'lmaydi. Shunday qilib insoniyat ushbu qiyofada. Hamma aytadiki inson ongli jonzot deydi,

ammo hayvondan zarracha farq qilmaydi. Hayvondan o'tsa o'tadi, lekin qolishmaydi. Insoniyatning bunchalik bo'lishiga asosiy sabab bu boshlang'ich ta'lim hisoblanadi. Chunki insoniyatning qon-qoniga raqobat bilan yashash sigib ketgan. Uni o'zgartirib bo'lmaydi. Qachonki insoniyatga boshlang'ich ta'lim to'g'ri berilsa, shundagina u jamiyat eng zo'r bo'ladi. Shu va shu kabi sabablari inobatga olgan holda insoniyat ta'limga katta e'tibor berishi kerak. Faqat shundagina jamiyat o'sha eng rivojlangan davrga, ya'ni cho'qqiga chiqadi. Shuning uchun g'o'zallik emas balki ta'lim dunyoni qutqaradi. Hulosam shuki ta'lim tizmiga e'tibor kuchaytirish kerak. Zero ta'lim dunyoni cho'qqiga olib chiqadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Xaydarov B., Saitov S. Raqamli iqtisodiyot tushunchasi va afzalliklari //Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollari. – 2022. – T. 1. – №. 1. – С. 634-635.
2. Xaydarov B. X., Saitov S. A. RAQAMLI IQTISODIYOT TUSHUNCHASI, AFZALLIKLARI AMALIY AHAMIYATI VA XORIJIY TAJRIBA //Academic research in educational sciences. – 2022. – T. 3. – №. 5. – С. 151-156.
3. Хайдаров Б. ИҚТИСОДИЙ ИСЛОХОТЛАРНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА КАМБАҒАЛЛИКНИ ҚИСҚАРТИРИШ //Экономика и образование. – 2021. – №. 4. – С. 288-292.
4. Xaydarov B. IMPACT OF INTELLECTUAL PROPERTY PROTECTION ON THE DIGITAL ECONOMY //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – T. 1. – №. 11. – С. 163-174.
5. Xaydarov Baxrom Xolmuradovich, Xudayarov Rashid Tuychiyevich. (2022). RAQAMLI IQTISODIYOT BIZNESNI REJALASHTIRISH. International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research, 1(2), 110–113. Retrieved from <http://journal.jbnuu.uz/index.php/ijcstr/article/view/130>
6. Xaydarov Baxrom Xolmuradovich, & Saitov Sirojiddin Abduvalievich. (2022). RAQAMLI IQTISODIYOTDA KICHIK BIZNESNING O‘RNI. International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research, 1(2), 113–116. Retrieved from <http://journal.jbnuu.uz/index.php/ijcstr/article/view/131>
7. Xaydarov Baxrom Xolmuradovich. (2022). RAQAMLI IQTISODIYOTDA BUXGALTERIYA VA AUDITNI O‘RNI. International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research, 1(2), 128–131. Retrieved from <http://journal.jbnuu.uz/index.php/ijcstr/article/view/135>
8. Baxrom Xaydarov. (2022). IMPACT OF INTELLECTUAL PROPERTY PROTECTION ON THE DIGITAL ECONOMY. Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences, 1(11), 163–174. Retrieved from <http://ijournal.uz/index.php/jartes/article/view/317>

SHAXS PSIXOLOGIYASIDA “MEN” TUSHUNCHASI VA O‘Z-O‘ZINI BAHOLASHNING ASOSIY JIXATLARI

Sobirov Yangiboy Elmurot o‘g‘li, O‘qituvchi, Toshkent amaliy fanlar universiteti

Nurullayeva Davlatbika, Talaba, Toshkent amaliy fanlar universiteti, Email:

davlatbikakamilovna@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8024034>

ANNOTATSIYA

Shaxs o‘zining kelib chiqishi jihatidan ijtimoiy bo‘lgan, o‘z e‘tiqodi, qarash, munosabatlari, baholariga ega bo‘lgan subyekt. Shaxs xususiyatlari haqida gap borganda esa psixologlar shaxsni takrorlanmas qiluvchi mental tizimi, ya‘ni fikrlar, xulq-atvor va emotsiyalarga qarashadi. Shaxs xususiyatlari individual bo‘lib, aksar hollarda insoning umri mobaynida o‘zgarmas bo‘lib qoladi. Shaxsning o‘zini anglashi shundan iboratki, shaxs jamiyatda taraqqiy etar va ishlar ekan, tevarak-atrofdagi muhitda o‘zining individligini, subyektligini ajratib boradi. Shaxsning o‘zini anglashi, «men» deb his qilishi hamisha muayyan mazmuni bilan yuzaga chiqadi. O‘zining borligini anglashi, shaxs o‘zini kim deb bilishi – o‘quvchi, ishchi, o‘qituvchi, muhandis va shunga o‘xshash deb anglashi, o‘zining o‘tmishini va kelajagini anglashi, boshqa kishilar bilan o‘zaro munosabatini anglashi, o‘z huquq va burchlarini anglashi, o‘zining fazilat va kamchiliklarini va shunga o‘xshashlarni anglashi o‘zini anglashga kiradi. Shaxs o‘zini anglaganligidan o‘z-o‘zini kuzata oladi va o‘zini-o‘zi bilib oladi, ko‘nglidan o‘tgan kechinmalarni tushuna oladi, o‘zining xatti-harakatlariga o‘zi tanqidiy ko‘z bilan qaray oladi.

Kalit so‘zlar. Psixologiya, individ, shaxs, “men”, o‘z-o‘zini hurmat qilish, o‘z-o‘zini baholash.

Asosiy qism. Inson dunyoga individ sifatida keladi. Individ deganda biz odamning insonlik jinsiga mansubligini tushunamiz. Individga yangi tug‘ilgan chaqaloq ham, katta yoshdagilar ham, til va oddiy malakalarni egallay olmaydigan telbalar ham kiradi. Lekin ulardan ijtimoiy munosabatlarga qatnashuvchi, jamiyatda ijtimoiy taraqqiyotda faol ishtirok etuvchi odamgina shaxs deb ataladi.³⁹

Shaxs - ijtimoiy va shaxslararo munosabatlarning mahsuli, ongli faoliyatning subyekt bo‘lmish individdir.⁴⁰ Shaxs o‘zining kelib chiqishi jihatidan ijtimoiy bo‘lgan, o‘z e‘tiqodi, qarash, munosabatlari, baholariga ega bo‘lgan subyekt. Shaxs jamiyatda ma‘lum holatni egallovchi, muayyan ijtimoiy rolni bajaruvchi ongli individ. Shaxsga taalluqli bo‘lgan eng muhim tasnif ham uning jamiyatdagi murakkab ijtimoiy munosabatlarga bevosita aloqadorlik, ijtimoiy faoliyatga nisbatan ham obyekt, ham subyekt bo‘lishlikdir. Individ sifatida dunyoga kelgan chaqaloq ijtimoiy munosabatlar tizimiga duch keladi va ijtimoiy tajribalarni atrof-muhitdagi kishilar bilan bo‘lgan munosabatlarda egallay boshlaydi. Unda narsa va hodisalarga, atrof-dagi kishilarga bo‘lgan munosabatlarda faollik paydo bo‘ladi. Ijtimoiy muhit bilan organizm orasidagi qarama-qarshiliklar jiddiylashadi va ularga moslashish, yengish jarayonida faollik kuchayadi. Faollik shaxsga xarakterli bo‘lgan xulq-atvor motivlarida, amal-usullarida keyinchalik bolani tevarak-atrofdagi voqelikni o‘zgartirishga qaratilgan turli-tuman faoliyatlarida namoyon bo‘ladi. Shaxs ongining yuksak belgisi – uning o‘zini anglashidir, shaxsning o‘zini anglashi ham shaxsning muhim belgisidir. Shaxsning o‘zini anglashi shundan

³⁹ M.EZufarova Umumiy psixologiya O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti Toshkent – 2010.54 bet

⁴⁰ S.X.Jalilova, N.A.G‘ayibova Umumiy psixodiagnostika Toshkent 2018. 96 bet

iboratki, shaxs jamiyatda taraqqiy etar va ishlar ekan, tevarak-atrofdagi muhitda o‘zining individligini, subyektivligini ajratadi. Odam tevarak-atrofdagi olamni biluvchi va shu dunyoga ta’sir etuvchi zot sifatida har bir shaxs subyektdir, shaxsning idrok etadigan, tasavvur qiladigan, fikr yuritadigan, tilga oladigan va ta’sir ko‘rsatadigan narsasi uning uchun obyektidir. Shaxsning o‘zini anglashi subyektiv ravishda o‘zini «men» deb his qilishida ifodalanadi.

Shaxsning o‘zini anglashi, «men» deb his qilishi hamisha muayyan mazmuni bilan yuzaga chiqadi. O‘zining borligini anglashi, shaxs o‘zini kim deb bilishi – o‘quvchi, ishchi, o‘qituvchi, muhandis va shunga o‘xshash deb anglashi, o‘zining o‘tmishini va kelajagini anglashi, boshqa kishilar bilan o‘zaro munosabatini anglashi, o‘z huquq va burchlarini anglashi, o‘zining fazilat va kamchiliklarini va shunga o‘xshashlarni anglashi o‘zini anglashga kiradi. Shaxs o‘zini anglaganligidan o‘z-oni‘zi kuzata oladi va o‘zini-o‘zi bilib oladi, ko‘nglidan o‘tgan kechinmalarni tushuna oladi, o‘zining xatti-harakatlariga o‘zi tanqidiy ko‘z bilan qaray oladi.

1936- yilda qo‘shma Shtatlarda birinchi bo‘lib shaxs psixologiyasidan dars bergan Gadvard unversiteti psixologi Gordon Olport o‘zining shaxs xususiyatlari nazariyasini ishlab chiqqan va shaxsni tavsiflovchi terminlarni ajratib chiqqan. 4500 dan ortiq so‘zlar yig‘ilgach ularning barini uchta sinfga jamlagan:⁴¹

- Kardinal: Individning butun shaxsiyatini nazorat qiluvchi va shakllantiruvchi xususiyatlar. Natijada bu toifadagi xususiyatlar insonni ta’riflashda belgilovchi bo‘lib ishlatiladi. Masalan: maqtanchoq, uyatsiz.

- Markaziy: Keng tarqalgan xususiyatlar. Masalan: do‘stona, muloyim, to‘g‘riso‘z va h.k.

- Ikkilamchi: Maxsus shart-sharoit va vaziyatlarda vujudga keladigan xususiyatlar. Masalan: omma oldida nutq so‘zlashdan xayajonlanish.

Gordon Olportning nazariyasi ustida ishlagan psixolog Raymond Kettel Olportning 4200 da ortiq shaxs xususiyatlaridan iborat ro‘yxatdan ma’nodosh va juda kam ishlatiladigan xususiyatlarni chiqarib tashlab ularning sonini 171 taga tushuradi. Keyin Kettel ushbu xususiyatlar asosida so‘rovnoma ishlab chiqadi va katta sonli sinaluvchilarda o‘tkazadi. So‘rovnoma natijalari yig‘ilgach Kettel faktorli analizdan foydalangan holda ularning shaxs xususiyatlari sonini yanada qisqartiradi. Natijada olim shaxsni tashkil etuvchi asosiy xususiyatlar 16 ta bo‘lib, ularning har biri turli xil darajada har bir insonda mavjud bo‘ladi degan xulosaga keladi.

• Hayolparast-amaliyotchi: tasavvurlarga boy va abstrakt fikrlashga qarshi amaliyotchilik va foydani ko‘zlab ish qilish,

• Xavotir-ishonch: himoyasizlik va havotirga qarshi xissi ishonch va himoyalanganlik,

• Dominant-bo‘ysunuvchan: qat’iyat va kuchga qarshi bo‘ysinish va qat’iyatsizlik,

• Emotsional bardoshli-bardoshsiz: xotirjam va muvozanatlashganga qarshi emotsional jihatdan beqaror va asabi,

• Xushchaqchaq-jiddiy: quvnoq va spontanlikka qashi jiddiy va birxillik,

• Radikalizm- koservativizm: ochiq va moslashuvchanga qarshi an’anaviylik va tanish narsalarga bog‘lanish,

• Tartibli-tartibsiz: o‘zini tartibga solish va nazorat qilishga qarshi tartibsizlik va egiluvchanlik

• Extiyotkor-ochiq: extiyotkor va ogohga qarshi to‘g‘ri va oddiy

• Inntelekt: intellektuallik va abstrakt fikrlashga qarshi konkret fikrlash va quyi darajadagi intellektuallik

⁴¹ Pol Kleynmen Psixologiya 101. Toshkent 2021, 187 bet

- Ma’suliyatli-ma’suliyatsiz: insofli bo’lish va qoidalarga amal qilishga qarshi qoidalarni buzish va bo’ysunishdan bosh tortish

- Mustaqil-qaram: qaramlikka qarshi individulallik va mustaqillik

- Muloyim-qahri qattiq: hamdard va ko’ngilchanga qarshi qahri qattiq va toshbag’ir

- Jasur-uyatchan: uyatchan va kamtarga qarshi jasur va qiziqqon

- Tajang-yuvosh: darg’azab va sabrsizga qarshi sokin va bosiq

- Ishonuvchan-badgumon: skeptik va shubhalanuvchiga qarshi ishonuvchan va qabul qiluvchi

- Muloqotchan-yopiq: odamlarga aralashish va muloqotchanlikka qarshi odamlardan uzoqlashish va yopiqlik

O‘z-o‘zini baholashni shakllantirishda boshqalarning bahosi va shaxsning yutuqlari muhim rol o‘ynaydi. Nazariy jihatdan, o‘z-o‘zini baholash- bu shaxsning o‘ziga bo‘lgan bahosi. O‘z-o‘zini anglash nafaqat o‘zini o‘zi bilish, balki o‘ziga nisbatan ma’lum bir munosabatdir: o‘z fazilatlarini va holatlarini, imkoniyatlarini, jismoniy va ma’naviy kuchlarini, ya’ni o‘zini o‘zi qadrlashi hamdir. Inson shaxs sifatida o‘zini o‘zi baholaydigan mavjudotdir. Odamlar o‘zini, harakatlarini va munosabatlarini baholashi mumkin. O‘z-o‘zini baholamasdan turib, hayotda o‘zini o‘zi belgilash qiyin va hatto imkonsizdir. Haqiqiy o‘zini o‘zi qadrlash o‘ziga tanqidiy munosabatda bo‘lish, o‘z imkoniyatlarini hayot talablariga doimiy ravishda moslashtirish, o‘z oldiga amalga oshirilishi mumkin bo‘lgan maqsadlarni mustaqil ravishda qo‘yish qobiliyati, o‘z fikrlari va uning natijalarini qat’iy baholash, ilgari surilgan maqsadlarni sinchkovlik bilan tekshirishni o‘z ichiga oladi. Haqiqiy o‘z-o‘zini baholash insonning qadr-qimmatini saqlab qoladi va unga ma’naviy qoniqish hissini beradi. O‘ziga nisbatan adekvat yoki noto‘g‘ri munosabat o‘ziga nisbatan oqilona ishonchni ta’minlaydigan ruhning uyg‘unligiga yoki doimiy ziddiyatga olib keladi, ba’zida odamni nevroitik holatga ham olib keladi.

Psixologiyada o‘z-o‘zini anglashning uch turi ajralib turadi. Tasniflash shaxsning o‘zini o‘zi anglashi ob’ektiv ma’lumotlarga mos keladigan darajaga qarab amalga oshiriladi. Inson o‘zini qanchalik haqiqiy baholasa, odamlar bilan munosabatlar shunchalik muvaffaqiyatli rivojlanadi va hayotning barcha sohalarida muvaffaqiyat shunchalik yuqori bo‘ladi.

O‘zingizni munosib baholash: O‘zini idrok qilishning bunday turida odamning bahosi haqiqatga to‘g‘ri keladi. Inson o‘zining kuchli va kuchsiz tomonlarini ongli ravishda biladi, imkoniyatlar va ehtiyojlarni biladi, ichki potentsialni aniqlaydi. Bunday odam o‘zini tanqid qilishga va xatolar ustida ishlashga qodir. Kamchiliklar bartaraf etilib, kuchli xususiyatlar rivojlantiriladi.

O‘ziga bo‘lgan ishonchning yetarli emasligi: O‘z-o‘zini hurmat qilishning buzilganligi odamning o‘zi haqidagi fikri ob’ektiv emasligini anglatadi. Agar inson o‘zini o‘zi umuman qabul qilmasa yoki o‘ziga xos bo‘lmagan xususiyatlarga ega ekaniga ishonsa, radikal o‘zini o‘zi idrok etishni haddan tashqari tushirish yoki kamsitish mumkin. O‘z-o‘zini hurmat qilishning yetarli emasligi aloqa va professional muvaffaqiyatga xalaqit beradi.

Aralash o‘zini o‘zi qadrlash: Bunday holda, inson hayotining turli davrlarida o‘zini boshqacha tutadi, ko‘proq ishonchni namoyon qiladi, keyin zaif va taniqli bo‘ladi. Agar biz o‘zimizga ba’zi xususiyatlar nuqtai nazaridan qarasa va boshqa xususiyatlarga nisbatan yetarlicha qaramasak, aralash shakl haqida ham gapirish mumkin. Masalan, biz kasbda ishonch bilan tan olamiz va shaxsiy hayotimizda o‘zimizni munosib sherikka loyiq emas deb hisoblaymiz. Hayotimizning deyarli barcha sohalarida o‘z-o‘zini hurmat qilish darajasiga bog‘liq. Amerikalik yozuvchi Robert Grinning so‘zlariga ko‘ra, o‘z-o‘zini baholash ko‘p jihatdan boshqalarning e’tiboriga bog‘liq. Grinning ta’kidlashicha, boshqalarning e’tiborini qozonish uchun odamlar hattoki, jinoyat yoki o‘z joniga qasd qilishgacha deyarli hamma narsaga tayyor.

U shuningdek, deyarli har bir harakatning zamirida boshqa birovning e’tiboriga bo‘lgan ehtiyoj borligini ta’kidlaydi.⁴²

O‘z-o‘zini baholashni shakllantirishda boshqalarning bahosi va shaxsning yutuqlari muhim rol o‘ynaydi. Nazariy jihatdan, o‘z-o‘zini baholash bu shaxsning o‘ziga bo‘lgan bahosini belgilab beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Psixologiya 101 Pol Kleynmen Toshkent 2021
2. M.E.Zufarova Umumiy psixologiya; O‘zbekistn faylasuflari milliy jamiyati nashryoti., Toshkent 2010
3. Z.Nishanova,D.Qarshiyeva,N,Atabayeva,Z.Qurbonova; Psixodiagnostika va eksperimental psixologiya; Toshkent 2008
4. Z.T.Nishanova, N.G’.Kamilova, U.Abdullayeva, M.X.Xolnazarova Rivojlanish psixologiyasi pedagogik psixologiya Toshkent 2019
5. S.X.Jalilova, N.A.G’ayibova Umumiy psixodiagnostika;Toshkent 2018

⁴² Grin 2021

**BOSHLANG‘ICH SINFLARDA ILM-FAN VA INNOVATSION
TEXNOLOGIYALARNING O‘RNI**

**Inoyatova Z.X, Nizomiy nomidagi TDPU Boshlang‘ich ta‘lim fakulteti,
Boshlang‘ich ta‘lim pedagogikasi kafedrası , katta o‘qituvchisi.
Maxmudova M.R., Tilshunoslik va ingliz adabiyoti 2-kurs, XTA-6 guruhi,
USWLU**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8024036>

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada hozirgi paytda eng dolzarb masalalardan biri hisoblangan uzluksiz ta‘lim tizimini isloh qilish va takomillashtirish, yangi sifat bosqichiga ko‘tarish, unga ilg‘or pedagogik va axborot texnologiyalarini joriy qilish hamda ta‘lim samaradorligini oshirish davlat siyosati darajasiga ko‘tarilganligi haqida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar: texnologiya, innovatsiya, bilim, ilm-fan, o‘zlashtirish, iqtidorli o‘quvchi, shakllanish, rivojlanish, xalqaro baholash dasturlari.

**РОЛЬ НАУКИ И ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В НАЧАЛЬНОЙ
ШКОЛЕ**

**Иноятова З. Х., Факультет начального образования ТДПУ им., Кафедра
педагогике начальных классов, старший преподаватель.**

**Махмудова М.Р., 2-й год обучения в области лингвистики и английской
литературы, группа ХТА-6, USWLU**

АННОТАЦИЯ

В данной статье реформирование и совершенствование системы непрерывного образования, которая считается одним из наиболее актуальных вопросов на данный момент, поднятие ее на новый качественный уровень, внедрение в нее передовых педагогических и информационных технологий, повышение эффективности образования, поднято на уровень государственной политики.

Ключевые слова: технология, инновация, знание, наука, приобретение, одаренный студент, формирование, развитие, международные оценочные программы

**THE ROLE OF SCIENCE AND INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN
ELEMENTARY SCHOOL.**

**Inoyatova Z.X., Faculty of Primary Education of TDPU named after Nizomiy,
Department of primary education pedagogy, senior teacher.**

**Makhmudova M.R., 2 nd year MA Linguistics and English Literature student,
XTA-6 group, USWLU**

ABSTRACT

This article will talk about the reform and improvement of the continuing education system, which is currently considered one of the most pressing issues, the rise to a new quality stage, the introduction of advanced pedagogical and information technologies and the increase in educational efficiency to the level of Public Policy.

Key words: technology, innovation, knowledge, science, acquisition, gifted student, formation, development, international evaluation programs

Hammamizga ayonki, taraqqiyotning tamal toshi ham, mamlakatni qudratli, millatni buyuk qiladigan kuch ham bu — ilm-fan, ta’lim va tarbiyadir. Ertangi kunimiz, Vatanimizning yorug‘ istiqboli, birinchi navbatda, ta’lim tizimi va farzandlarimizga berayotgan tarbiyamiz bilan chambarchas bog‘liq.
Shavkat MIRZIYOYEV

Bugungi kunda mustaqil taraqqiyot yo‘lidan borayotgan mamlakatimizning uzluksiz ta’lim tizimini isloh qilish va takomillashtirish, yangi sifat bosqichiga ko‘tarish, unga ilg‘or pedagogik va axborot texnologiyalarini joriy qilish hamda ta’lim samaradorligini oshirish davlat siyosati darajasiga ko‘tarildi. Jamiyat taraqqiyoti, uning kelajagi uning ajralmas qismi va hayotiy zarurati bo‘lgan ta’lim tizimining qay darajada rivojlanganligi bilan belgilanadi. Insoniyat taraqqiyoti, bugungi kunda erishilgan barcha yutuqlarga ilm-fanga berilgan e’tibor sababdir.

Ma’lumki, uzluksizlik va uzviylik ta’lim tizimida ortiqcha takroriylikka chek qo‘yib, avvalo, jamiyatning ma’naviy va intellektual salohiyatini kengaytiradi, qolaversa, davlatning ijtimoiy va ilmiy texnik taraqqiyotini takomillashtirish omili sifatida ishlab chiqarishning barqaror rivojlanishini ta’minlaydi. Bugungi kunda yurtimizda ta’lim yo‘nalishida ko‘plab islohotlar olib borilmoqda. To‘g‘ri yo‘lga qo‘yilgan ta’lim tizimi davlat iqtisodiyotini yuksaltiradi. Shu o‘rinda prezidentimiz 2018-yil 24 oktyabr kuni oliy ta’lim sohasini yanada rivojlantirish, kadrlar tayyorlash sifatini oshirish, ilm-fan va ishlab chiqarish integratsiyasini kengaytirish masalalariga bag‘ishlangan yig‘ilish o‘tkazildi. Mamlakatimizda 2019-yilning oktyabrida O‘zbekiston Respublikasi oliy ta’lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi qabul qilindi. Ushbu hujjatga intellektual taraqqiyotni jadallashtirish, raqobatbardosh kadrlar tayyorlash, ilmiy va innovatsion faoliyatni samarali tashkil etish hamda xalqaro hamkorlikni mustahkamlash maqsadida fan, ta’lim va ishlab chiqarish integratsiyasini rivojlantirish singari vazifalar asos qilib olindi. Konsepsiya mazmuni mamlakatimiz oliy ta’lim tizimini isloh qilishning ustuvor yo‘nalishlarini aks ettiradi. Unda oliy o‘quv yurtlarida qamrov darajasini kengaytirish hamda ta’lim sifatini oshirish, raqamli texnologiyalar va ta’lim platformalarini joriy etish, yoshlarni ilmiy faoliyatga jalb qilish, innovatsion tuzilmalarni shakllantirish, ilmiy tadqiqotlar natijalarini tijoratlashtirish, xalqaro e’tirofga erishish hamda boshqa ko‘plab aniq yo‘nalishlar belgilab berilgan. Bularning barchasi ta’lim jarayonini yangi sifat bosqichiga ko‘tarish uchun xizmat qiladi. Bugungi davr talab etayotgan innovatsiyalarni amalga oshirish uchun esa ilmiy-ta’limiy sohaning o‘zi ham eng zamonaviy innovatsion texnologiyalarni o‘z faoliyatiga tatbiq qilishi lozim. Bu ish ilmiy-ta’limiy sohaning innovatsion rivojlanishini boshqarishga mo‘ljallangan texnologiyalar, mexanizmlar va usullarni takomillashtirishni taqozo qiladi.

Hozirgi kunda ta’lim jarayonida interfaol uslublardan foydalanib, ta’limning samaradorligini ko‘tarishga bo‘lgan qiziqish, e’tibor kundan-kunga kuchayib bormoqda. Zamonaviy texnologiyalar qo‘llanilgan mashg‘ulotlar o‘quvchi o‘zi egallayotgan bilimlarni o‘zlari qidirib topishlariga, mustaqil o‘rganib, tahlil qilishlariga, hatto xulosalarni ham o‘zlari keltirib chiqishlariga qaratilgan. O‘qituvchi bu jarayonda shaxs va jamoaning rivojlanishi, shakllanishi, bilim olishi va tarbiyalanishiga sharoit yaratadi, shu bilan birga, boshqaruvchilik, yo‘naltiruvchilik vazifasini bajaradi. Bunday o‘quv jarayonida o‘quvchi asosiy faol iashtirokchiga aylanadi. Albatta dars davomida o‘quvchilarni izlanuvchanlikka chorlash yaxshi, lekin beriladigan nazariy bilimlarni amalga tatbigini ko‘rsatish ularda fanga nisbatan qiziqishni yanada ko‘proq orttiradi. O‘quvchilarga ta’lim berish jarayonida ularning xarakterini puxta bilish ish jarayonini osonlashtiradi. Ta’lim samaradorligini oshirishda o‘quvchilar

qiziqishlari muhim ahamiyat kasb etadi. Xulosa o‘rnida shuni aytish kerakki, yaqin yillar ichida yurtimizda har yo‘nalishda islohotlar keng miqyosda olib borilmoqda. Iqtidorli yoshlarni saralash maqsadida **O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Innovatsion g‘oyalar yetakchisi” ko‘krak nishonini ta’ sis etish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 2018 yil 2 oktabrdagi 786-son qarori bilan “Innovatsion g‘oyalar yetakchisi” ko‘krak nishoni ta’ sis etilgani yorqin misoldir.**

Rivojlanishning faol yo‘lidan ketayotgan mamlakatimizning asosiy tayanchi - faol, harakatchan, novator yoshlar hisoblanayotgan bir paytda, ularni qidirib topish va vaqtida qo‘llab-quvvatlash masalasi davlat siyosati darajasidagi masalalardan biri hisoblanadi. Yuzlab yoshlar orasida ba’zidako‘rinmay qolayotgan innovatsion fikrlaydigan yoshlarning hayotimizni yanada yaxshilaydigan, barcha sohalarda qulayliklar yaratilishiga olib keladigan g‘oyalarga e’tibor qaratishimiz kerak. Aynan shu masalada O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 29-noyabrdagi “O‘zbekiston Respublikasi innovatsion rivojlanish vazirligini tashkil etish to‘g‘risida” PF-5264-sonli farmonida ilmiy-tadqiqot va innovatsiya faoliyatini, eng avvalo, yosh avlodning ijodiy g‘oyalari va ishlanmalarini har tomonlama qo‘llab-quvvatlash hamda rag‘batlantirish, shuningdek, ushbu faoliyatda iqtidorli yoshlar faol ishtirok etishi uchun qulay sharoitlar yaratish, ta’lim tizimida innovatsiyalarni, o‘qitishning zamonaviy, interaktiv va ijodiy uslublarini joriy etish orqali targ‘ib qilishga ko‘maklashish, raqamli texnologiyalardan keng foydalanish innovatsiyalarni rivojlantirish kabi vazifalarning qo‘yilganligi loyihaning dolzarbligini belgilaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 27 iyuldagi «Oliy ma’lumotli mutaxassislar tayyorlash sifatini oshirishda iqtisodiyot sohalari va tarmoqlarining ishtirokini yanada kengaytirish chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi PQ-3151-son qarori .
- 2.O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 5 iyundagi «Oliy ta’lim muassasalarida ta’lim sifatini oshirish va ularning mamlakatda amalga oshirilayotgan keng qamrovli islohotlarda faol ishtirokini ta’minlash bo‘yicha qo‘shimcha choratadbirlar to‘g‘risida»gi PQ-3775-son qarori
- 3.M.X.To‘xtaxodjayevarning umumiy tahriri ostida. Pedagogika darslik.T.: O‘zbekiston faylasuflari Milliy jamiyati, 2010 y.
- 4.R.Mavlonova, O.To‘raeva, K.Xoliqberdiev. Pedagogika. - T.: “O‘qituvchi”, 2002.
- 5.The Effectiveness of Advanced Educational Technologies in the Context of Innovative Development International Journal of Progressive Sciences and Technologies (IJPST) ISSN :2509-0119 Inoyatova Z.
- 6.Khamdamovna, I. Z., R. Kamola, and J. Nigora. "Problems and Solutions for the Organization of Pedagogical Communication in the Educational Process of Future Primary School Teachers." European Multidisciplinary Journal of Modern Science 4 (2022): 413-416.
- 7.Inoyatova, Z. X., Po‘Latova, G. N., & Xojimurodova, D. (2022). Ta’lim jarayonida o‘quvchilarda ilmiy dunyoqarashni shakllantirish. Science and Education, 3(12), 795-800.
- 8.Primary Classes based on Media Technologies Perpresent an International Rating System for Teacher Control. International Journal of Psychosocial Rehabilitation ISSN: 1475-7192. Inoyatova Z.
- 9.EMJ C EUROPEAN MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF MODERN SCIENCE <https://emjms.academicjournal.io/index.php/> Volume: 4 20XX European

Multidisciplinary Journal of Modern Science MS 413 Problems and Solutions for the Organization of Pedagogical Communication in the Educational Process of Future Primary School Teachers. Inoyatova Zulfiya Khamdamovna Lecturer, at the Tashkent State Pedagogical University named after Nizam.

**YOSHLARDA SOG‘LOM TURMUSH TARZINI SHAKILLANTIRISHDA
INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI QO‘LLASH**
**Kucharova Inobat Sharofovna, Toshkent amaliy fanlar universiteti, “Psixologiya”
kafedrası v.b. dotsenti**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8024040>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada yoshlarda sog‘lom turmush tarzini shakllantirish borasida jismoniy tarbiya, sport, sog‘lom turmush tarzi sohasidagi asosiy yo‘nalishlarni takomillashtirish bo‘yicha olib borilayotgan amaliy va nazariy ilmiy qarashlar, yondashuvlar usullarini shakllantirish haqida so‘z boradi.

ANNOTATION

This article talks about the formation of practical and theoretical scientific views and methods of approaches for the improvement of the main directions in the field of physical education, sports, and healthy lifestyle in order to form a healthy lifestyle in young people.

Kirish. O‘zbekiston Respublikasi mustaqillikka erisgandan so‘ng erkin huquqiy jamiyat barpo etish uchun aqliy, ma‘naviy-axloqiy va jismoniy jihatdan yetuk, barkamol avlodni tarbiyalash, mustaqil fikrlovchi yoshlarni tarbiyalash zaruriyati zamon talabiga aylandi.

Yoshlarda sog‘lom turmush tarzini shakllantirish borasida O‘zbekiston Respublikasining Birinchi Prezidenti I.A.Karimov sog‘lom turmush tarzini jamiyat a‘zolari ongida qaror toptirish kechiktirib bo‘lmaydigan muammo ekanligini qayd etib, 2005-yilni “Sihat – salomatlik yili” deb e‘lon qilinishi munosabati bilan Vazirlar Mahkamasining 2005-yil 25- yanvardagi “Sihat – salomatlik yili” Davlat dasturi to‘g‘risidagi qarori qabul qilindi.

Jamiyatda sog‘lom turmush tarzini shakllantirish, aholi salomatligini mustahkamlash, jismonan sog‘lom, ma‘nan boy yosh avlodni tarbiyalash, aholini jismoniy tarbiya va sport bilan keng jalb etishni ta‘minlashga yo‘naltirishda O‘zbekiston Respublikasining Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev tomonidan “Ta‘lim to‘g‘risida”gi qonuni, “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi”, “Sog‘lom avlod” Davlat dasturlari qabul qilindi. tomonidan bir qancha qarorlar va farmonlar ishlab chiqildi.

Har bir davlatning taraqqiyoti, mustahkamligi ko‘p jihatdan yosh avlodning ham jismonan, ham ma‘nan sog‘lomligiga bog‘liq, ayniqsa, yosh avlodning jismoniy tarbiya va ommaviy sport bilan muntazam shug‘ullanishi uchun zamon talablariga mos shart-sharoitlar yaratish, sport musobaqalari orqali yoshlarda o‘z irodasi, kuchi va imkoniyatlariga bo‘lgan ishonchni mustahkamlash, mardlik va vatanparvarlik, ona Vatanga sadoqat tuyg‘ularini kamol toptirish, shuningdek, yoshlar orasidan iqtidorli sportchilarni saralab olish ishlarini tizimli tashkillashtirish hamda jismoniy tarbiya va ommaviy sportni yanada rivojlantirishga yo‘naltirilgan keng ko‘lamli ishlar amalga oshirilmoqda.

Yoshlarni bo‘sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish ularni salomatligini asrab avaylash, mustahkamlash maqsadida ommaviy sport turlariga jalb etish va aholi salomatligini mustahkamlash borasida bir qancha ishlar amalga oshirilmoqda. Sog‘lom turmush tarzi va tibbiy madaniyat va sport uyg‘unligi borasida yosh avlodga tushnchalar berib, ongiga singdirish bugungi kunning dolzarb fazifalaridandir.

2018 yil 28 dekabrda O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning Oliy majlisga murojaatnomasida “...jamiyatda sog‘lom turmush tarzini qaror toptirish, jismoniy tarbiya va sportni yanada ommallashtirish dolzarb vazifadir. Sportni jadal rivojlantirish, xalqaro musobaqalarda yuksak natijalarga erishgan sportchilarni rag‘batlantirish va qo‘llab quvvatlashga bundan buyon ham katta ahamiyat beramiz” – deb ta‘kidladilar. Mustaqil

O‘zbekistonning ma’naviy sog‘lom avlodlarini, bo‘lajak vatanparvarlarni tarbiyalash vazifasi o‘qituvchilar, mutaxassislar zimmasiga tushadi.

Yoshlarda sog‘lom turmush tarzini shakllantirish borasida O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning Xalq ta’limi vazirligi hamda Jismoniy tarbiya va sport vazirligining takliflariga asosan 2021-yilda umumta’lim maktablariga 50 ta sport zali qurilishi uchun 100 milliard so‘m, sport ta’lim muassasalariga 48 ta sport inshooti qurilishi uchun 400 milliard so‘m ajratilishiga ko‘rsatma berdi.

Xalq ta’limi vazirligi, Jismoniy tarbiya va sport vazirligi 2021-yil 10-aprelga qadar 2022-2023-yillarga mo‘ljallangan umumta’lim maktablarini sport zallari bilan to‘liq ta’minlash, har bir tuman(shahar)da moddiy-texnika bazasiga ega bo‘lgan bolalar va o‘smirlar sport maktablarini hamda boshqa jismoniy tarbiya va sport muassasalarining sport inshootlarini qurish va jihozlash dasturini ishlab chiqishni va ish vaqtidan so‘ng tanlangan kunlarda (haftada kamida bir marta) rahbar va barcha xodimlarning jismoniy tarbiya va sport mashg‘ulotlari (yugurish, stritbol, futbol, badminton, voleybol, basketbol, stol tennisi, suzish va boshqalar) bilan shug‘ullanishi ta’minlanish uchun ko‘rsatmalar berdilar. Xodimlar va ularning oila a‘zolari o‘rtasida yugurish, stritbol, futbol, badminton, voleybol, basketbol, stol tennisi, suzish va boshqa sport turlari bo‘yicha ommaviy sport musobaqalari tashkil etilishi nazarda tutildi.

Sog‘liqni saqlash vazirligi, Jismoniy tarbiya va sport vazirligi bilan birgalikda 2021-yil 1-iyuldan boshlab: vazirlik, idora, korxonalar, tashkilot, mahalliy davlat hokimiyati organlarida faoliyat olib borayotgan rahbar va xodimlarning antropometrik ko‘rsatkichlarini (semizlik darajasini, vazn indeksini), boshqa o‘tkir kasalliklarni keskin kamaytirish, salomatlikni mustahkamlash baholash mezonlarini ishlab chiqib, reyting asosida tahlil qilish hamda natijalarni onlayn kuzatib borish tizimi tashkil etildi.

Maktabgacha ta’lim muassasalarida, o‘rta ummuta’lim maktablarida, xususan boshlang‘ich sinflarda sog‘lom turmush tarzi ko‘nikmalarini shakllantirish uchun xalq ta’limi tizimiga qarashli barcha muassasalarda shifokorlar, hamshiralar xizmat ko‘rsatishi va kasal o‘quvchilarni o‘z vaqtida aniqlash, ularni sog‘lomlashtirish, turli kasalliklarni oldini olish ishlari keng yo‘lga qo‘yilgan. Bugungi kunda 1-4 sinflar uchun Salomatlik, Tabiatshunoslik va Odobnoma darslari o‘tilmoqda. Ko‘pchilik o‘quv muassasalarida, ayniqsa fanlarni chuqurlashtirib o‘qitilayotgan maktablar uchun doimiy psixosotsial diqqatlilik, uyquning kamayishi, uzoq muddat o‘tirish, harakat va toza havoda bo‘lish vaqtining kamayishi holatlari xosdir. O‘quv jarayoni salbiy omillarning ta’siri o‘sayotgan organizmni asab, immun va boshqa tizimlarning moslashuv rezervlarining yomonlashuviga, funksional o‘zgarishlar va surunkali o‘choqlarning shakllanishiga olib keladi. O‘qitish omillarining bolalar sog‘ligiga salbiy ta’siri o‘quvchilarga tibbiy xizmat ko‘rsatishni takomillashtirishni talab qiladi.

Bolalarni chuqurlashtirilgan tibbiy ko‘rikdan o‘tkazishning maqsadi tayanch – harakatda nuqsoni bor bolalar va o‘smirlarning sog‘ligidagi nuqsonlarning ilk asoratlarini aniqlash, gavnani tutish organism holatining integral tavsifidir va nasldan – naslga o‘tuvchi hamda ijtimoiy gigiyenik omillarning kompleks ta’siri natijalarini yoritishdir. O‘rganilayotgan salbiy ta’sirlardan gavnani to‘g‘ri shakllanishiga maktab mebelining mos kelmasligi, darsliklar bilan to‘la papkani o‘ta og‘irligi, jismoniy kam harakat va ko‘p o‘tirishdir.

Rus olimasi Kuindji N.N darslarda jismoniy tarbiya daqiqalarini albatta o‘tkazish zarurligini uqtiradi, bunda o‘quvchilarning markaziy nerv tizimini hamda partada uzoq o‘tirishi sababli statik taranglashgan skelet mushaklar dam olishi va miyada qon aylanishini yaxshilashga mo‘ljallangan mashqlarni bajarish lozimligi ta’minlanadi. Bu avvalo kun tartibi, ularda harakat faolligi, teri va tanani parvarish qilish, me‘yorida dam olib uxlash, vaqtida to‘g‘ri ovqatlanish, zarali odatlardan o‘zini tiyish, o‘rganilgan bo‘lsa voz kechish, kiyim – kechaklarini

toza tutish, zaruriy talab va shartlarga rioy qilishdan iborat. Maktab o‘quvchisining kun tartibida uyqu, ovqatlanish, maktabda o‘qish, uyda dars tayyorlash, toza havoda sayr qilish, uy ishi, yaxshi ko‘rgan ish bilan shug‘ullanish, sinfdan va maktabdan tashqari o‘ykazilgan har xil tadbirlarda qatnashish, shaxsiy gigiyena qoidalarini bajarish. Kun tartibiga ertalabki badantarbiya, ko‘ngil ochuvchi sport o‘yinlari kabi mashg‘ulotlarning faol turlari rejalashtirilgan bo‘lishi shart.

Oxirgi yillarda ekologiyaning keskin o‘zgarishi, inson salomatligiga ta‘sir etuvchi turli oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy va kundalik xo‘jalik vositalarining keng miqiyosda ishlab chiqarilishi, hamda virusli kasalliklarning avj olishi turli yuqumli kasalliklarning kelib chiqishiga sabab bo‘lmoqda. Ibn Sino turli yuqumli kasalliklarning kelib chiqish va tarqalishida ifloslangan suv va havoning ro‘li katta ekanligini uqtirib, kasalliklarni oldini olishda shaxsiy va umumiy gigiyena qoidalariga amal qilish zarurligi haqidagi fikrlarni bundan 1000 yil ilgari aytgan edi.

Yoshlarda sog‘lom turmush tarzini shakillantirishda jismoniy tarbiya, tibbiyot, psixologiya va boshqa sohalardagi ilm-fanning turli sohalaridan amaliy bilimlar tizimi muhim ahamiyatga ega.

Sog‘lom turmush tarzini shakillantirishda innovatsion texnologiyalarni qo‘llash juda muhimdir. Bu texnologiyalar, salomatlik sohasida yangiliklarni o‘rganish, davolash va davolanishning samaradorligini oshirishga yordam beradi.

Bunday innovatsion texnologiyalar misol uchun, telemeditsina, tibbiy ma‘lumotlar bazasi, xususiy turmush tarzi dasturlari kabi turlari mavjud.

Sog‘lom turmush tarzini shakillantirishda innovatsion texnologiyalardan foydalanishning bir qancha yollari mavjud:

1. Telemeditsina: Bu texnologiya orqali, tibbiy xizmatlarni internet orqali taqdim etish mumkin. Bu, tibbiy xizmatlarga kirishni osonlashtiradi va kasb-hunarli tibbiy xodimlar va kasb-hunarli tibbiyot mutaxassislarining masofaviy konsultatsiyalari uchun qulaylik yaratadi.

2. Mobil ilovalar: Sog‘lom turmush tarzini shakillantirishda mobil ilovalar juda muhim ahamiyatga ega. Bu ilovalar orqali, odamlar o‘zining salomatligi haqida ma‘lumot olish, tibbiy xizmatlarga murojaat qilish, davolash rejalarini boshqarish va boshqa bir nechta turli vazifalarni bajarishlari mumkin.

3. Internet-of-Things (IoT): IoT, eng so‘nggi innovatsion texnologiyalardan biri hisoblanadi. Bu texnologiya orqali, qurilmalar va asboblarni internet orqali bir-biriga bog‘liqlik yaratadi va bu, salomatlik sohasida muhim ahamiyatga ega. IoT, odamlarga o‘zining salomatligi haqida ma‘lumotlarni olish, tibbiy xizmatlarga murojaat qilish va salomatlik sohasida boshqa bir nechta turli vazifalarni bajarishga yordam beradi.

4. Smart tarkibli mahsulotlar ishlab chiqarish: Tarkibida xomalak, shakar, va vitaminlar mavjud bo‘lgan mahsulotlar ishlab chiqarish uchun innovatsion texnologiyalar, m asalan, nano texnologiyalar, qo‘llanishi mumkin.

5. IoT (Internet of Things) texnologiyalari: Ushbu texnologiyalar yordamida, turmush tarzining har bir bosqichida mahsulotlar va uskunalar ustidan nazorat qilish mumkin. Bu, ziddiyatlar va zararlilar o‘zgarishlarini kuzatish, turmush tarzining tarkibini o‘zgartirish, va yaxshi ovqatlanishning o‘zlashtirilishi uchun kerakli qadamlarni o‘tkazishga imkon beradi.

6. Tarkibiy o‘zgarishlarni kuzatish uchun innovatsion texnologiyalar: Kimyoviy tahlil, spektroskopiya, va o‘zgarishli kuzatish usullari, turmush tarzining tarkibini o‘rganishga yordam beradi. Bu, mahsulotlarning tarkibini va xususiyatlarini aniqlash uchun kerakli bo‘lgan vaqt va xarajatlarni kamaytiradi.

7. Robotlar va avtomatlashtirilgan ishlar: Bu, qurilish tizimlarini avtomatlashtirish, mahsulotlarni ishlab chiqarish va chaqirishni avtomatlashtirish yordamida, turmush tarzining sifatini oshirish uchun kerakli xarajatlarni kamaytirishga yordam beradi.

8. 3D print qilish: Uskunalar, qushlar, va boshqa mahsulotlarni 3D printor yordamida ishlab chiqarish, turmush tarzining tarkibini o'zgartirish va yaxshi ovqatlanishning o'zlashtirilishi uchun maxsus mahsulotlarni ishlab chiqarishni osonlashtiradi.

Innovatsion texnologiyalardan foydalanish sog'lom turmush tarzini shakllantirishga sezilarli yordam beradi. Quyida ulardan ba'zilari keltirilgan:

1. Kiyiladigan buyumlar: Aqlli soatlar, bilaguzuklar va boshqa gadjetlar kabi zamonaviy taqiladigan qurilmalar jismoniy faollik, uyqu sifati, yurak urishi, kaloriyalar va boshqalarni kuzatishga yordam beradi. Bu odamlarga o'z faoliyatini nazorat qilish, maqsadlar qo'yish va natijalarini kuzatish imkonini beradi. 2. Mobil ilovalar: Odamlarga sog'lom turmush tarzini olib borishga yordam beruvchi ko'plab mobil ilovalar mavjud. Ular sog'lom oziq-ovqat retseptlari, mashqlar va mashqlar, dori eslatmalari va boshqalarni taqdim etishlari mumkin.

3. Sun'iy intellekt: Ushbu texnologiya tibbiy ma'lumotlarni tahlil qilish va aniq tashxis qo'yish uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, u muayyan ehtiyojlar va maqsadlarga asoslangan shaxsiylashtirilgan ta'lim va ovqatlanish dasturlarini yaratishda yordam berishi mumkin.

4. Virtual haqiqat: Bu texnologiyadan odamlarga jismoniy va ruhiy salomatligini yaxshilashga yordam beruvchi mashg'ulotlar va meditatsiya simulyatsiyalarini yaratish uchun foydalanish mumkin.

5. Sensorlar va IoT texnologiyalari: Sensorlar va IoT texnologiyalari sog'lom turmush tarzini targ'ib qiluvchi muhitni yaratish uchun ishlatilishi mumkin. Misol uchun, aqlli uy havо harorati, yorug'lik va inson salomatligiga ta'sir qiladigan boshqa parametrlarni avtomatik ravishda sozlashi mumkin.

6. Biotexnologiya: Biotexnologiya yordamida turli kasalliklarni davolashda va umumiy salomatlikni yaxshilashda yordam beradigan yangi dori vositalari va davolash usullari yaratilishi mumkin. Umuman olganda, innovatsion texnologiyalardan foydalanish odamlarga o'z sog'lig'ini yaxshiroq nazorat qilish, uni yaxshilash va sog'lom turmush tarzini shakllantirishga yordam beradi.

Boshqalarga nisbatan katta ahamiyatga ega bo'lgan innovatsion texnologiyalar orasida quyidagi ko'rsatkichlar mavjud:

1. Narsalar interneti (IoT) - turli qurilmalar va vositalarni Internetga ulaydigan innovatsion texnologiya. IoT yordamida mahsulotlar va qurilmalar bir-biri bilan muloqot qiladi va eng so'nggi ma'lumotlar asosida ishlaydi. Bu iste'molchilarga sotib olish va ulardan foydalanishni osonlashtiradigan mahsulotlar va qurilmalarni taqdim etish uchun yaxshi imkoniyat yaratadi.

2. Katta ma'lumotlar - bu katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilish uchun ishlatiladigan texnologiya. Bu sog'lom turmush tarzini tahlil qilish va uni yanada to'liq nazorat qilish uchun yaxshi imkoniyatlar yaratadi.

3. Elektron sog'liqni saqlash - bu elektron sog'liqni saqlash xizmatlarini taqdim etish uchun ishlatiladigan innovatsion texnologiya. Bu bemorlarning shaxsiy ma'lumotlarini saqlash, shifokorlar bilan onlayn muloqot qilish va davolash jarayonini takomillashtirish uchun yaxshi imkoniyatlar yaratadi.

4. Wearable Technology - kiyim-kechak, poyabzal va aksessuarlarda qo'llaniladigan texnologiya. Ular salomatlikni kuzatish uchun yaxshi imkoniyatlar yaratadi.

5. Telemeditsina innovatsion texnologiya bo‘lib, bemorlarni shifokorlar bilan telekommunikatsiya va teleklinikalar orqali bog‘lashda qo‘llaniladi. Bu sog‘liq muammolari va boshqa muammolarni hal qilish uchun yaxshi imkoniyatlar yaratadi. Sog‘lom turmush tarzini shakllantirishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish katta ahamiyatga ega. Ushbu texnologiyalar kasalliklarning oldini olish, salomatlikni saqlash va to‘g‘ri ovqatlanishni ta‘minlashga yordam beradi.

Sog‘lom turmush tarzini shakllantirishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish, salomatlik sohasida yangiliklarni o‘rganish, davolash va davolanishning samaradorligini oshirishga yordam beradi. Bu texnologiyalar, odamlarga o‘zining salomatligi haqida ma‘lumotlarni olish, tibbiy xizmatlarga murojaat qilish va salomatlik sohasida boshqa bir nechta turli vazifalarni bajarishga imkoniyat yaratadi.

Xulosa qilib aytganda, buyuk kelajagimiz vorislari bo‘lgan yosh avlodni har tamonlama kamolatga yetishida jismoniy tarbiya va sport bilan shug‘ullanishning ahamiyati kattadir. Maktab o‘qituvchi xodimlari o‘quvchilarga nosog‘lom turmush tarzining kasalliklarga, azob – uqubatlarga yetaklashini, sog‘lom turmush tarzi esa salomatlikka, baxtli umrga yetaklashini targ‘ibot qilishlari lozim.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. Bagdanov G. Школьникам здоровый образ жизни. М.1989-г.189 л.
2. Solixo‘jayev S. ”Bolalarda shaxsiy gigiyena ko‘nikmalarining shakllanishi”. T. ”Ibn Sino”. 1993-y. 76-b.
3. I.A.Karimov ” Barkkamol avlod O‘zbekiston taraqqiyotining poydevori”. Toshkent ”Sharq” nashriyoti 1998-yil. 27-bet.
4. Abu Ali ibn Sino ”Tib qonunlari” Tuzuvchilar Karimov I, Xikmatullayev X. T.1993-y. 304-b.
5. Zuparova X. ”Boshlang‘ich sinflarda salomatlik soatlarini olib borish”. Bosh.t.jur. T.2005-y. № 5 7-b.
6. Zuparova X. ”Boshlang‘ich sinflarda salomatlik soatlarini olib borish”. Bosh.t.jur. T.2005-y. № 5 7-b.
7. Соби́рова Л.Б. Эффективность использования специальных упражнений для предупреждения сколиоза у учеников начальных классов // Современное образование (Узбекистан). 2019. №10 (83). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/effektivnost-ispolzovaniya-spetsialnyh-uprazhneniy-dlya-preduprezhdeniya-skolioza-u-uchenikov-nachalnyh-klassov> (дата обращения: 24.12.2021).

MAXSUS PSIXOLOGIK XIZMAT FAOLIYATIDAGI PSIXOLOGLAR PROFESSIONALIZMINING PSIXOLOGIK KONTSEPTSIYASI

Toychiyeva Saodat Tuychiyeva, psixologiya f.n., Toshkent Amaliy fanlar universiteti Psixologiya kafedrasini mudiri

Salayeva Muborak Saburovna, psixol. f.n., Toshkent Amaliy fanlar universiteti dotsenti, muborakxon71@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8024043>

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada maxsus psixologik xizmat faoliyatidagi psixologlar professionalizmining psixologik kontsepsiyasining qisqacha mazmuni keltirilgan.

Kalit so‘zlar: kontsepsiya, professionalizm, maxsus psixologik xizmat, psixolog faoliyati, ekstremal sharoitlar, favqulodda vaziyatlar, psixologik va akmeologik tadqiqotlar.

Bugungi kunda barcha sohalarda professional psixologlarga ehtiyoj ortib bormoqda. Chunki har bir tashkilotlardagi mehnat unumdorligi undagi sog‘lom psixologik iqlim, xodimlarning psixologik holati va shaxslararo munosabatlar tizimi, ularning shaxsiy hayoti va kasbiy faoliyatidagi muammolar, yosh davrlaridagi qiyinchiliklar, mavsumiy inqirozlar kabi ko‘plab muammolarni mutaxassis yordamisiz engish qiyinligini tushunishmoqda. Ayniqsa, ob‘ektiv sharoitlar maxsus, ekstremal va favqulodda vaziyatlarda psixologik murakkab ob‘ektlar bilan samarali ishlashga qodir bo‘lgan yangi turdagi psixologlarga ehtiyojni tug‘dirmoqda. Psixologlar insonlarga shaxsiy munosabatlarda uyg‘unlikni topishga, yaqinlarini yaxshiroq tushunishga, keskin vaziyatdan tezda chiqish yo‘lini topishga yordam beradi [1]. Biroq maxsus psixologik xizmat faoliyatidagi psixologning asosiy yo‘nalishi ekstremal va favqulodda sharoitlardagi eng murakkab kasb hisoblanib, bunda har bir shaxsni ma‘naviy va psixologik qo‘llab-quvvatlashdan iborat. Chunki bu psixologlar asosan huquqni muhofaza qilish organlari, jazoni ijro etish tizimi, maxsus xizmatlar, Favqulodda vaziyatlar vazirliklarining shaxsiy tarkibi va bo‘limlari bilan ishlashadi.

Shu o‘rinda ta‘kidlash joizki, ijrochi psixologlar faoliyatning ekstremal sharoitlariga olib keladigan, maxsus psixologik kompetensiyalarni talab qiladigan murakkab ob‘ektlar bilan ishlaydilar. Masalan, jinoyatchi va mahkumlar psixologik jihatdan murakkablik darajasining yuqoriligi bilan ajralib turishadi va shu sababli ular bilan Respublika Jazoni ijro etish xizmati psixologlari va xodimlarining o‘zlari ishlashlari lozim. Chunki ular maxsus va ekstremal sharoitlarda rivojlanishi mumkin bo‘lgan shaxslar bilan kasbiy deformatsiya va salbiy aksentsiyalarda faoliyat yuritadilar. Bunday psixologlarga talabning yuqoriligi, shuningdek, faoliyatining murakkabligi va mas‘uliyatligini hisobga olgan holda ular professionalizmini shakllantirish va rivojlantirish muammosi alohida dolzarblik kasb etadi. Maxsus xizmat faoliyatining psixologik kontsepsiyasi juda konstruktivligi sababli mazkur psixologlar professionalizmini shakllantirish va rivojlantirishga yondashilganda albatta uni tizimlashtirilgan, umumlashtiruvchi bilimlar asosida amalga oshirish lozimdir.

Professionalizm tushunchasining fanlararo bog‘liqlik muammosi bugungi vaqtda turli fan doirasidagi tadqiqotchilar tomonidan tegishli ekanligiga da‘vo qilinadi, biroq ustuvorlik ko‘proq psixologik fanlar - mehnat psixologiyasi, rivojlanish psixologiyasi va akmeologiyasi, kasblar psixologiyasi kabilarda kuzatiladi. Masalan, A.A.Bodalev va E.A.Klimovlar professionalizmning psixologik mohiyati, uning tarkibiy qismlari, aloqalari, professionalizmini shakllantirish va rivojlantirishning psixologik mexanizmlarini tadqiq qilishgan. Keyingichalik taniqli rus psixolog olim A.K.Markova "Professionalizm psixologiyasi" nomli asarida

insonning o‘z faoliyatida professionallik darajasiga jarayonida inson ruhiyatining o‘zgarishini ochib berishga harakat qilgan [2].

Shu o‘rinda ta’kidlash joizki, ko‘pgina psixologik va akmeologik yo‘nalishlardagi tadqiqotlarda professionalizm asosiy tadqiqot ob’ekti bo‘lgan. Bu tadqiqotlarda ko‘p yillar davomida muayyan maqsadlar bilan operativ harakatdagi shaxsning professionalizmi ta’riflari keltirilib, uning umumiy psixologik tuzilmasi va rivojlanishining psixologik sharoitlari tavsiflangan. Shuningdek, kasbiy faoliyatning muayyan sohalarida mutaxassislarining shaxsiy xususiyatlari tadqiq qilingan. Professionalizm muammosi boshqa kasbiy sohalarida ancha oldin o‘rganilishiga qaramay, psixologik va akmeologik yo‘nalishlardagi tadqiqotlarda boshqaruv va pedagogik faoliyat sub’ektlarining professionalizmi aniqlandi. Ularda professionalizm modellari ishlab chiqilib, professionalizmni shakllantirishning o‘ziga xos psixologik qonuniyatlari aniqlangan. Masalan, boshqaruv psixologiyasida boshqaruv sub’ektlari, ya’ni menejmentlar professionalizmining psixologik asoslari ishlab chiqilgan [3].

Keyinchalik esa mutaxassislarining shaxsiy va kasbiy rivojlanishi muammosi oid psixologik ishlanmalar yaratila boshlangan. Shuningdek, professionalizm psixologiyasi va amaliy psixologik tadqiqotlarga tegishli bo‘lgan professionalizm muammosining falsafiy, ijtimoiy va kadrlarni o‘rganishga oid fanlararo bog‘liqlik jihatlari tadqiq qilingan.

Shu o‘rinda ta’kidlash joizki, professionalizm muammosini ishlab chiqishda tushuntirish va bashoratli xususiyatlarga ega bo‘lgan umumlashtiruvchi xarakterdagi psixologik tadqiqotlar etishmasligi mavjud. Shu bilan birga, maxsus psixologik xizmat faoliyatidagi psixologlar professionalizmini umumlashtiruvchi psixologik kontseptsiyasini ishlab chiqish bilan bog‘liq maxsus psixologik tadqiqotlar amalga oshirilmagan.

Biroq shu kunga qadar amalga oshirilgan psixologik tadqiqotlar tahlili maxsus psixologik xizmat faoliyatidagi psixologlar professionalizmining psixologik kontseptsiyasini yaratish yo‘llarini aniqlash imkonini berdi. Bu o‘rinda “kontseptsiya” muhim ilmiy yoki ilmiy-amaliy muammoning umumlashtirilgan tavsifi va echimlarini aks ettiruvchi empirik tadqiqotlar va amaliyot bilan tasdiqlangan asosli nazariy qarashlarning yagona aniqlovchi mazmun bilan birlashtirilgan tizim hisoblanadi. Demak, kontseptsiya - bu ilmiy nazariyaning muhim tarkibiy qismi bo‘lgan tushuntirish xususiyatlariga ega umumlashtiruvchi nazariy bilimlarning maxsus shaklidir [4].

Bugungi kunda kontseptsiyaning izchilligi va qiymati uning ilmiy nazariyaga yaqinligi bilan belgilanadi degan barqaror fikrlar mavjud. Ilmiy nazariya kabi kontseptsiyalarga aniq mazmun talablari qo‘yilmaydi, shuning uchun ilmiy tushunchalar turlari juda xilma-xildir [5]. Masalan, psixologiyada kontseptsiyalar odatda har xil miqdordagi ma’lumotlarga ega bo‘lgan tavsiflovchi sifat shaklida taqdim etiladi. Unda tushuntirish va tasviriy funktsiyaning mavjudligi asosiy deb hisoblangan.

Maxsus psixologik xizmat faoliyatidagi psixologlar professionalizmining kontseptsiyasi yuqorida aytib o‘tilgan yondashuvlar asosida ishlab chiqildi. Bunda kontseptsiya shakli va mazmuni maxsus ilmiy nazariyaning muhim tarkibiy qismiga yaqin bo‘lishi maqsadga muvofiqdir. Bunday yaqinlik nafaqat kontseptsiyaning tushuntirish va tasviriy funktsiyasini, balki bashoratli, ya’ni ma’lum hodisa va jarayonlarning o‘zgarishi yoki rivojlanishini tushuntirish va bashorat qilish imkoniyatini ham talab qiladi. Maxsus nazariyaga yaqinlik, shuningdek, mazkur soha qonuniyatlarini kontseptsiyaga kiritishni talab qiladi.

Maxsus psixologik xizmat faoliyatidagi psixologlar professionalizmining psixologik kontseptsiyasining asosiy g‘oyasi shundaki, professionallik xizmat faoliyati psixologlarining o‘zini o‘zi anglashi va o‘zini namoyon qilishining eng yuqori shakllaridan biridir. Professionalizmga erishish asosan psixologlarning eng kam qondirilgan ma’naviy va ijtimoiy

ehtiyojlarini qondiradi. Maxsus psixologik xizmat faoliyatidagi psixologlar professionalizmining psixologik kontseptsiyasining asosiy qoidasi - bu katta shaxsiy salohiyatga yo'naltirilgan xizmat faoliyatida psixologlarning o'zini o'zi anglash va mukammallikka intilish, shaxsiy-kasbiy rivojlanishida yuqori natijalarga, ya'ni professionalizmga erishish istagi bilan ajralib turadi. Maxsus psixologik xizmat faoliyatidagi psixologlar professionalizmining psixologik kontseptsiyasining mazmuni umumlashtiruvchi psixologik bilim va psixologik tamoyillarni mantiqiy asoslash qoidalariga qaratilgan.

Maxsus psixologik xizmat faoliyatidagi psixologlar professionalizmining psixologik kontseptsiyasining eng muhim tushunchalari va ta'riflari – bu xizmat faoliyati, professionalizm, shaxs va faoliyatning professionalizmi, kompetentsiya maydoni, professionalizmning psixologik invariantlari, professional.

Faoliyat professionalizmi yuqori kasbiy mahorat va kompetentlikni, samarali psixologik ko'nikma va malakalarning xilma-xilligini, ayniqsa ijodiy echimlarga asoslangan asoslarni, zamonaviy algoritmlarni va kasbiy faoliyatni amalga oshirish usullarini aks ettiruvchi maxsus psixologik xizmat faoliyatidagi psixologning mulki sifatida belgilanadi. Faoliyat professionalizmi maxsus psixologik xizmat faoliyatidagi psixologlariga professionalizmi yuqori va barqaror samaradorlik bilan amalga oshirishga imkon beradi.

Shaxs professionalizmi esa - bu shaxsiy-kasbiy va shaxsiy-ishbilarmonlik fazilatlarining yuqori darajasini, professionalizmning invariantlari va ijodkorlikni aks ettiruvchi, talablarning etarlicha yuqori darajasi, motivatsion sohaning holati va yuqori barqaror samaradorlik bilan kasbiy faoliyatni amalga oshirish uchun zarur bo'lgan qiymat yo'nalishlari bilan ajralib turadigan maxsus psixologik xizmat faoliyatidagi psixologning mulki hisoblanadi.

Maxsus psixologik xizmat faoliyatidagi psixologlar professionalizmining psixologik kontseptsiyasining daliliy asosini umumiy psixologiya, mehnat va kasblar psixologiyasi, menejment psixologiyasi va professionallik psixologiyasi muammosi bo'yicha akmeologiya bo'yicha olib borilgan nazariy va empirik tadqiqotlar tashkil etdi. Maxsus psixologik xizmat faoliyatidagi psixologlar professionalizmining psixologik kontseptsiyasining tipologiyasi va tasniflari tanlangan asoslarda farqlanadi

Maxsus psixologik xizmat faoliyatidagi psixologlarning professionalizmi maxsus tizim bo'lib, u bosqichma-bosqich shakllanadi va faol kasbiy faoliyat doirasida ishlaydi. Bunda bu psixologlarda moslashuvchanlik, mustaqillik, invariantlik (o'zgarmaslik), erkin resurslarni to'ldirish, dinamiklik, ma'lum darajaga yetganda muayyan o'lchov va standartlarni oshirishga intilish, harakatlarining bir tomonlama yo'nalishi, yakuniy natijaning ko'payishiga olib keladigan tizimdagi sa'y-harakatlarining integratsiyasiga egalik kabi xususiyatlar murakkab sharoitlarda samarali kasbiy faoliyatni ta'minlaydi. Maxsus psixologik xizmat faoliyatidagi psixologlar professionalizmining tizimini shakllantiruvchi omil - bu kerakli professionalizm darajasiga erishish maqsadi bo'lib hisoblanadi. Chunki maxsus psixologik xizmat faoliyatidagi psixologlar ma'lum bir darajadagi professionalizmini yanada oshirishga harakat qiladilar. Maxsus psixologik xizmat faoliyatidagi psixologlar professionalizmining psixologik kontseptsiyasining muhim tarkibiy qismi professionalizmi rivojlantirishning psixologik usul-vositalarini tizimlashtirish va tavsiflashdan iboratdir.

Maxsus psixologik xizmat faoliyatidagi psixologlar professionalizmining taqdim etilgan psixologik kontseptsiyasi ularning shaxsiy va kasbiy xususiyati to'g'risidagi mavjud bilimlarining aksidir. Albatta ushbu muammo bo'yicha keyingi tadqiqotlar olib borilishi, yangi daliliy asos va natijalar olinishi bilan maxsus psixologik xizmat faoliyatidagi psixologlar professionalizmining ushbu psixologik kontseptsiya to'ldiriladi, takomillashtiriladi va tuzatiladi.

Xulosa o‘rnida ta’kidlash joizki, ushbu kontsepsiya maxsus psixologik xizmat faoliyatidagi psixologlar professionalizmini superprofessionalizm darajasiga erishish bilan sezilarli darajada rivojlantirishni ta’minlaydi.

Adabiyotlar:

1. Салаева М.С. Психолог касбий компетентлигини ривожлантириш мазмуни, шакл ва услублари / «Наука, просвещение и культура в системе непрерывного образования: проблемы и решения по реализации государственной программы «Год развития науки, просвещения и цифровой экономики» Материалы научно-практической конференции, посвященной Году внимания и заботы о старшем поколении. Филиал МГУ имени В.М.Ломоносова. 15-16 апреля 2020 года. Том X. IV часть, 5 секция. –С.118-122.
2. Салаева М.С. Психолог касбий компетентлигини шакллантириш тамойиллари ва техникалари / "Педагогик инновациялар ва юқори самарадорликка етакловчи таълимий ғоялар" мавзуидаги Республика илмий-амалий онлайн конференцияси. Сурхондарё ВХТХҚТМОҲМ. -Термез. 2020 йил 15 май. –Б.764- 768.
3. Салаева М.С. Педагог профессионализмининг шаклланиши интегратив психологик ҳодиса сифатида / Материалы международной научной конференции “Педагогические и психолингвистические особенности развития, формирования и становления личности врача”. – Самарканд. Самаркандский государственный медицинский институт. (СамГМИ) 5 мая 2021 года. Электронный сборник. – С.178-180.
4. Salaeva M.S. Psychological conditions for personal and professional development of future teachers. // Washington DC, USA International Journal of Engineering and Information Systems (IJEAIS). ISSN: 2643-640X. With Impact Factor: 3.2. Vol.5 Issue 3, March - 2021.- P.231-233.
5. Salayeva, M. S., & Abduhakimova, M. (2023). Psixodiagnostik tadqiqotlarni amalga oshirish jarayonidagi muammolar // Results of National Scientific Research International Journal, 2(1), 69–79. Retrieved from <https://academicsresearch.com/index.php/rnsr/article/view/1470>

BOLAJAK MUTAXASSISLARNI TAYORLASHDA PSIXOLOGIYA VA DINSHUNOSLIK FANLARINI UYG‘UNLIGI MUAMMOLARI

**Nabiyeva Dilafuz Abduhakimovna, Toshkent amaliy fanlar universiteti,
Pedagogika va psixologiya yo‘nalishi 2-kurs talabasi**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8024045>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqola bolajak mutaxassislarni tayorlashda psixologiya va dinshunoslik fanlarini uyg‘unligi muammolariga bag‘ishlanadi. Maqolada shaxs shakllanishi va tarkib topishida nafsnı boshqarish, xarakterni shakllantirish, qo‘rquvlarni, nevroz, psixoz kabi holatlarni yengish masalalariga e‘tibor qaratilgan.

Kalit so‘zlar : Ilmun nafs, hafs, ruhiy olam, psixoz, nevroz, qo‘rquv, psixologiya, islom, dinshunoslik.

Arab tilida psixologiya “Ilmun nafs”, yani “nafsnı o‘rganuvchi ilm” deb ataladi. Hozirgi kunda islom psixologiyasi jadal rivojlanib bormoqda, bu odamni xursand qiladigan holatdir. Sababi, Alloh Qur‘oni Karimda nafslaringizda oyat alomatlar bordir. Axir ko‘rmayapsizlarmi? (Zariyat surasi, 21-oyat)deya xitob qilgan, yani o‘z nafsnı tanish orqali inson o‘z shaxsnı anglab tushunib boradi va diniga bo‘lgan e‘tiqodi yanada ortadi, dunyo qarashi yanada chuqurroq shakllanadi. Buning natijasida ma‘naviyati yetuk, dunyo qarashi keng shaxslar yetishib chiqadi. Bu jamiyatimizning har sohasida qo‘l keladi.

Har bir yurtning o‘z dini, qadiryatlari, mintaliteti bo‘lganidek bizning ona yurtimizning ham o‘z dini va qadiryatlari mavjud. Bizning qadryatlarimizga mos kelmaydigan psixologiyaning yo‘nalishlari ham mavjud bo‘lib bu yo‘nalishlar insonni faqat adashtiradi, chunki bizning dinga to‘g‘ri kelmaydi va shaxsda ikkilanish yuzaga keltirib chiqaradi, muammosi yanada jiddiylashishi mumkun, chunki unga boshqa qadiryatlar singdirilganligi oqibatida atrofidagi insonlar bilan nizoli vaziyatlar yuzaga chiqa boshlaydi.

Buyul bobokalonlarimiz, mutafakkurlarimizning bizga tashlab ketgan merosiga e‘tiborni qaratish davri keldi. Psixologiya tarixida bor boy merosni yosh avlodga etkazish muhim. Al- Kindiy birinchi faylasuf komusiy olim. Uning “Qayg‘udan xalos bo‘lish “kitobi ilk psixoterapevtik asar hisoblanadi. Uning asarlari “ Aql haqida”, “Qalb haqida fikrlash”, shuningdek “Qayg‘udan xalos bo‘lish” kabi asarlarnı o‘z ichiga olgan katta ilmiy meros (250 ga yaqin) asarlar sohibi hisoblanadi. Abu Yusuf al-Kindiy 801-873 yillarda yashab ijod qilgan. Al-Kindining shogirdi Abu Sayd al-Balhiy (850-937) birinchi kognitiv va klinik psixolog hisoblanadi. Yevropada Arl Bek kognitiv psixologiya asoschisi hisoblanadi, lekin aslida IX asirda yashab o‘tgan Al- Balhiy hisoblanar ekan. Al- Balhiy o‘z ijod faoliyatida (IX-X) birinchi bo‘lib psixoz, nevroz, nevrotik kasalliklarnı tavsiflab, tasniflagan. Aytish mumkunki, bu olimning asarlari psixologiya fanining butun taraqqiyot yo‘linı belgilab beradi va islom psixologiyasining ajoyib namunasi va manbai hisoblanadi.

O‘rta asr musulmon olimlarining tibbiyot va psixologiya rivojiga qo‘shgan ulkan hissalarini alohida ta‘kidlash lozim. Al- Balhining ruh va tana kasalliklariga oid asarlari o‘z davrida ancha oldinda edi. Al-Balhiy nevrozni 4 turga bo‘lib o‘rganadi.

1. Qo‘rquv va vahima bilan davom etadigan nevroz.
2. G‘azab va tajavvuzkorlik bilan bo‘ladigan nevroz bu nevrasteniya deyiladi.
3. Qayg‘u va tushkunlik bilan bo‘ladigan nevroz bu depressiv nevroz deyiladi.
4. Chalkash holat y‘ani noaniq vaziyatlar tufayli yuzaga keladigan nevrozlar turlariga bo‘lgan.

Bundan tashqari olim depressiyani 3ga bo‘lgan. Endogen depressiya, egzogen depressiya va oddiy tushkunlik bilan kechadigan depressiya turlari..

Abu Nasr ibn Muhammad al-Farobiy (870-951) Farob (O‘rtor) shahrida turk harbiy oilasida tug‘ilgan.”Fozil odamlar shahri”,”Bahtga eltuvchi bilim”,”Bahtga erishish haqida”,”Qalb mohiyati haqida”,”Tush ta‘biri”, ”Aql va tushuncha” to‘g‘risida bir qancha kitoblar yozgan.

“Faylasuflar sardori” Ibn Sino va uning psixologik qarashlari ham mavjud bo‘lib Farobiyning yo‘lini qomusiy olim, tabib va faylasuf Abu Ali Ibin Sino (903- 1037) davom ettirdi. Ibn Sino ruh va tana munosabatlari haqida gapirib, psixosomatik kasalliklar haqida yozgan. Ibn Sinoning eng katta asarlaridan biri Kitab Al- Shifa asari hisoblanadi va bu kitobni katta qismini “Qalb kitobi” o‘z ichiga oladi, bu kitob (XII-XIX) asrlarda psixologiyaga oid yagona manba bo‘lib hisoblanib kelgan.

Ixvonus safo vakillarining ruh haqidagi qarashlari X- asrda Basrada faoliyat olib borgan Ixvonus Safo vakillari uchun muhim ilmlardan biri edi. Abu Sulaymon Muhammad ibn Mushir al- Bustiy, Abu-Hasan Ali ibn Xorun az-Zanjoni, Muhammad ibn Ahmad an Naxrajuriy, Abu- Hasan al- Avfiy va Zayd ibn Rifo uning mashhur namoyandalaridan edilar . Ibn Bajiy va uning nafs to‘g‘risidagi qarashlari bugungi kunda dolzarbdir. Nafsni o‘rganish borasida ibn Bajiyning “Nafs kitobi” muhim hisoblanadi. Saragosada tavallud topgan Abu Bakr Muhammad ibn Yaxyo Ibn as-Said (1082-1138), ibn Bajiy nomi bilan tanilgan.

Din psixologiyasining rivojiga hissa qo‘shgan olimlardan yana biri Malik Badriy (1932-2021) Muhammad Sudanlik yozuvchi va psixologiya professori hisoblanadi. Xalqaro islom psixologlari uyushmasining asoschisi va prezidenti hisoblanadi. Malik Badriy psixologiyadan islom psixologiyasini ajrab chiqishi uchun juda katta mashaqqat chekkan olim hisoblanadi.

Psixologiyani islom bilan birgalikda olib borsa juda katta natijalarga erishamiz deb o‘ylayman. Psixologiya fani dinimiz yaxlitligiga xizmat qiladi va yosh avlod naqadar islom dinini go‘zalligini va adolatli din ekanligini yanada tushunib yetadi, balkim jamiyatimizdagi har bir insonning qalbiga islom shukuhi kirib boradi. Bu esa faqat bizga yaxshilik olib keladi.

Birinchi psixiatriya shifoxonasi ham islom olimlari tomonidan tashkil etilgan bo‘lib bu shifoxona Bog‘dodda VII- asrda paydo bo‘lgan ekan. Demak psixologiya va din o‘zaro bir biriga uzviy bog‘liq ekan.

Din bu Alloh Taolo insoniyatga yuborgan bir yo‘ldir. Bu dunyoda qanday yashashimizni va insoni qanday vazifalari borligini bildiradigan ta‘limot, dastur hisoblanadi. Islom talimotida insonlarning o‘zaro munosabatlari ham o‘rganiladi. Psixologiyada ham insonlar aro munosabatlar o‘rganiladi. Psixologiya va Islom dini uyg‘unligi shundaki ular da insonlar aro munosabatlar o‘rganiladi va muhim hisoblanadi.

Jobir roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi:

“Nabiy sollallohu alayhi vasallam: “Qachon kishi bir gapni aytsa-yu, u yoq- bu yoqqa qarab qo‘ysa, o‘sha omonatdir”, dedilar”

Abu Dovud va Termiziy rivoyat qilgan. Yana bir hadisda.

Abu Hurayra raziyalloxu anhudan rivoyat qilinadi:

“ Nabiy sollallohu alayhi vasallam:

“Har bir eshitgan narsasini gapiraverish kishining yolg‘onchiligiga kifoya qiladi”, dedilar” Yana boshqa bir hadisda.

Abdulloh roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi:

Rosululloh sollallohu alayhi vasallam:

“Agar uch kishi bo‘lsa, ikkitasi uchinchini qo‘yib, pichirlashmaydi”-dedilar.

Bunday hadislarning son sanog‘i yo‘q, yana dinimizda salomlashish odobiga ham juda katta e‘tibor beriladi.

Husayn Boiz Koshifiy bunday yozadi: “Agar “Salomga javob berish odobi qaysi?” deb so‘rasalar, “Buning yettita sharti bor”, deb ayt. Birinchisi, salomga xursand bo‘lib alik olish. Ikkinchidan salom berganga “Rahmat”, deyish. Uchinchidan, Islom millatiga mansub bo‘lmagan odam ham salom bersa alik olish. To‘rtinchidan, salomga alik oluvchining ham tahoratli, pok bo‘lishi. Beshinchidan, ko‘p kishi turgan bo‘lsa, oralaridan bir odam salomga javob qaytarsa kifoyaligi. Oltinchidan, salomga ishorat yoki imo bilan emas, ovoz chiqarib alik olish. Yettinchidan, salomga alik olganda salom bergan kishining eshitishi zarurligi”.

Keltirilgan namunalardan ko‘rinib turibiki, islom va psixologiya bir biriga chambarchas bog‘liqdir. Ijtimoiy psixologiyada jamoaviy munosabatlarga katta e‘tibor berilgan, chunki qayerda, qaysi jamoada shaxslararo munosabatlar yaxshi tashkil etilgan bo‘lsa, shu jamoa o‘z oldida turgan ijtimoiy vazifalarni muvaffaqiyatli bajarishga asos yaratgan bo‘ladi. Bunday jamoada o‘z-o‘zini boshqarish ham yaxshi samara berishi mumkin. Shaxslararo munosabatlarga shu darajada katta e‘tibor berilganidan mahsus metodlar ham ishlab chiqilgan bo‘lib bularga Amerikalik olim J. Moreno tomonidan ishlab chiqilgan sotsiometriya metodi misol bo‘la oladi. Bu metod guruhdagi o‘zaro munosabatlarni o‘rganish degan ma‘noni bildiradi. Sotsiometriya metodi turli guruhlarda, jamoalarda shaxslararo munosabatlar, xususiyatlarini o‘rganishning psixologiyada keng qo‘llaniladigan eng samarali vositalaridan hisoblanadi. Yana shunday tashhislardan biri T. Liri – Sobchik modifikatsiyalashgan variant shaxslararo va ichki ziddiyatlar strukturasi o‘rganish uchun juda qulay. Empirik jihatdan isbotlanganki, o‘z-o‘zini baholash strukturasi (reyol “Men” va ideyal “Men”) dagi jiddiy o‘zaro nomuvofiqlik shaxsning ichki disgarmoniyasidan darak berib, uning nizo uyg‘otuvchi hulq-atvoriga sabab bo‘ladi. Mazkur metodikaning qimmatini shundaki, u o‘z-o‘zini baholash tizimidagi nomuvofiqlik va uning xarakterini aniqlashga qodir bo‘lgan yagona o‘lchov asbobi ekanidadir. Bunday metodikalarning son sanog‘i yo‘qdir.

Yuqoridagi tahlillardan xulosa qilish mumkinki, shaxsning diniy va dunyoviy hulq-atvorini aks ettiruvchi mezonlar uning faoliyati, hissiy tajribalari, motivatsiya, shaxsning faolligi, bilim, ko‘nikma, shaxsiy rivojlanishi, hayotiy qarashlari, ijtimoiy qadriyatlarini, ma‘naviy olamining rivojlanganlik darajasi va sifat xususiyatlari bilan belgilanadi. Yuqoridagi nazariy qoidalar, ilmiy qarashlardan kelib chiqib, axloqiy hulq-atvorni shakllantirish, sog‘lom tafakkurni rivojlanishiga xizmat qiladi.

Adabiyotlar

1. Z. T. Nishanova, G.K. Alimova. Psixologik xizmat. Psixokorreksiya. 287-288 bet.
2. Z. Nishanova, D. Qarshiyeva, N. Atabayeva, Z. Qurbonova “Psixodiagnostika va eksperimental psixologiya” O‘zbekiston respublikasi oliy va o‘rtammaxsus ta‘lim vazirligining 2014 yil 23 avgustdagi 335-sonli buyrug‘I asosida 5110900 pedagogoka va psixologiya talabalari uchun darslik sifatida tavsiya etilgan. 294-295 bet.
3. Shayx Muxammad Sodiq Muxammad Yusuf “Ijtimoiy odablar” “Hilol –Nashr” nashriyoti 2015,2018,2020,2021,2022. 48- 54 bet.
4. Павлова О. С “Психология: Исламский Дискурс”, Монография 2020 6-150 bet
5. Myhammad Zoxid Qutqu. “Nafs Nimadur?” “Sharq” Nashriyoti, yili 2020 yil nashriyot: Sharq ISBN raqami 978-9943-5998-7-1 30- 31 bet

O‘SMIRLIK DAVRINING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI
Toshkent Amaliy fanlar universiteti, psixologiya kafedrası o‘qituvchisi, Raximova Gulxayo Alisherovna

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8024049>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada o‘smirlik davri haqida tushuncha, o‘smirlarning anatomik fiziologik xususiyatlari, o‘smirlarning bilish jarayonlarining xususiyatlari, o‘smirlarning emotsional xayoti va o‘smirlar shaxsining tarkib topishi, o‘smirlik davrida o‘quvchilarning o‘qish faoliyati va kasb tanlashi batafsil yoritilgan.

Kalit so‘zlar: O‘qituvchi, o‘smir, maktab, yosh, sinf, bola, davr, psixologiya

ANNOTATION

This article describes the period of adolescence, anatomical and physiological processes of adolescents, emotional life of adolescents and the formation of personal content of adolescents, study activities and profession of students during adolescence.

Key words: Teacher, teenager, school, age, class, child, period, psychology

Mavzuning dolzarbligi: O‘smir o‘quvchilarni ta‘lim va tarbiya berish ishlarida uchraydigan ayrim qiyinchiliklar bu yoshdagi bolalarning psixik rivojlanishi va hususiyatlarini ba‘zan etarli darajada bilmaslikdan yoki inkor qilishdan kelib chiqadi. Kichik va katta yoshdagi maktab o‘quvchilariga qaraganda o‘smirlik yoshidagi bolalarni tarbiyalashda juda ko‘p qiyinchiliklar bo‘ladi. Chunki, kichik bolaning katta odamga aylanishi jarayoni juda kiyin kechadi. Bu jarayon o‘smirlar psixologiyasining odamlar bilan bo‘lgan munosabat formalarining jiddiy ravishda o‘zgarishi, hamda hayot sharoitining o‘zgarishi bilan bog‘liqdir. Bu davrda o‘smirlarning o‘z shaxsiy fikrlari paydo bo‘ladi. Ularda o‘z qadr-qimmatlari haqidagi tushuncha kengayadi. Ilmiy psixologiyaning aniqlashi bo‘yicha o‘smirlarning psixik taraqqiyotini xarakterlatuvchi kuchlar, ularning faoliyatlari bilan tug‘iladigan ehtiyojlar bilan bu ehtiyojlarni qondirish imkoniyatlari o‘rtasidagi dialektik qarama-qarshiliklarni yuzaga kelishi va bartaraf qilinishidan iboratdir.

Qarama-qarshiliklar ancha yuksak darajadagi psixik taraqqiyotini, ancha murakkab shakldagi faoliyat turlarini va shaxsning qator yangi psixologik hususiyatlarini tarkib toptirish orqali bartaraf qilishdan iboratdir. Shundan keyin psixik taraqqiyotning yuksakroq bosqichiga o‘tiladi. Sana shu nuqtai nazardan o‘smirlik yoshini yanada oydinroq qarab chiqaylik. Bola boshlang‘ich sinfni tugatadi. Bolaning o‘rta maktabda o‘qishga o‘tishi uning hayotida burilish davri hisoblanadi. O‘smirlarning yangi ijtimoiy jixatdan tashkil topgan va rang-baranglantirilgan faoliyatni uning psixologik hamda shaxsning tarkib topishiga asos, sharoit va vosita xizmat qiladi. Shunday qilib, o‘smirlarga ta‘lim-tarbiya berishning yangi to‘g‘ri usullari hamda vositalarni topishi uchun o‘smirlik yoshining o‘ziga xos hususiyatlarini jismoniy va psixologik taraqqiyotini yaxshi bilishimiz kerak. O‘smirlik yoshining mazmuniy xarakteristikasi vaqt o‘tishi bilan o‘zgarib boradi, chunki inson xayotining xususan ijtimoiy sharoitlari o‘zgaradi. Psixologiya taraqqiyotining biologik omillariga o‘smirlar ongiga og‘ir, ba‘zan kuchi etmaydigan bo‘lib tushadigan, ularni jiddiy psixik inqirozga va hayajonga soladigan, masalan: o‘smirlar uchun xarakterli bo‘lgan norozilik, qo‘pollik, qaysarlik, o‘z-o‘zini analiz qilishga moyillik sub‘ektiv olamga va shunga o‘xshash hislatlarni keltiradigan jinsiy etilishga nixoyatda katta axamiyat beradilar.

Jinsiy etilish munosabati bilan paydo bo‘ladigan yangi sezgilar fikrlar, maylliklar, kechinmalar guyo usmirlar ongida xukmron bo‘ladi. Ularning xulki atvorini

belgilaydi. Mana shu tarika oqibat natijada o`smirlarning psixologik qiyofalari asosan yolg`iz sof biologik omil deb qaraladi.

Psixologlarning fikricha yosh psixologik xususiyatlari faqatgina yolg`iz biologik jihatidan etilishi va taraqqiyot etilishining natijasi bo`lmay balki bolaning ijtimoiy hayot sharoitlari va faoliyatlarining o`zgarishi hamda bu jihatdan yangi ijtimoiy omillarning paydo bo`lishi natijasida o`smirning taraqqiyotiga va unga beriladigan maktabdagi ta`lim va tarbiya berishni aniq tashkil qilish o`smirlarning konkret hayot sharoitlari va faoliyatning mahsuli deb qarab bo`lmaydi.

Boshqacha qilib aytganda ijtimoiy sharoitlar rolini konkret hayot sharoitlari va faoliyatlarining roliga almashtirib bo`lmaydi. Mana shu yuqorida aytilganlardan shunday xulosa qilish mumkinki, o`smirning yoshi va uning hususiyatlari absolyut ahamiyatli kasb etmaydi shu munosabat bilan o`smirlik yoshi mutloqo aniq ma`lum va absolyut chegara hamda karakteritsikaga ega emas bu erda ancha muhim bo`lgan ma`lum fikrlar bor.

Bu farqlarni konkret ijtimoiy omillarning ta`siri bilan va o`smirlarga beriladigan turli ta`lim va tarbiya sharoitlarining ta`siri bilan tushuntirish mumkin. Taraqqiyotning asosiy yo`nalishi bolaning o`smirlik davridagi taraqqiyotining asosiy karakteritsikasini ajratish mumkin. O`smirlik davri organizmning jo`shqin o`shish davridir. Bu davrda tananing intensiv ravishda rivojlanishi yuzaga keladi, Musqol` apparatlari mutsahkamlanadi va skeletning suyaklanish jarayoni davom etadi.

Bu davrda yurak qon tomirlari sitsemasining taraqqiyotida mos kelmaslik hodisasi kuchlaniladi. Bu paytda yurak xajmi jihatidan ancha kattalashadi, ancha kuchli ishlay boshlaydi. Ko`pincha qon aylanishining vaqtincha bo`zilishida qok bosimining yoshga bog`liq xolda ko`tarilishiga, yurak faoliyatining zo`r berilishiga olib keladi. Natijada o`smirlarda uchraydigan bosh aylanishi, yurak urishi, bosh og`rig`i paydo bo`ladi.

O`smirlarning yoshi ham jismoniy psixik hususiyatga egadir, organizm Pavlov ta`limotiga ko`ra, bir butun sitsemadan iborat bo`lib, bunda barcha to`qimalar va organlar fiziologik jarayonlar uzviy ravishda bir-biri bilan bog`langan bo`ladi. Lekin bir butunlikda nerv sitemasi va uning bilan bog`langan yuqori qismi I.P. Pavlov so`zi bilan aytganda organizmda sodir bo`ladigan barcha hodisalarni boshqarib turuvchi bosh miya po`tsi asosiy etakchi rolni o`ynaydi. O`smirlik yoshida nerv sitsemasining yuqori qismi sifat jihatidan o`sa boshlaydi va miya ichki to`zilishining murakkablashishga o`tadi. Katta yarim sharda nerv xujayralarning etishi tugallanadi. O`smir organizmining jismoniy taraqqiyoti uning organlari va to`qimalarining rivojlanishi bosh miya po`tsining boshqaruvchanlik roli otsida amalga oshadi, ammo o`shib borayotgan to`qimalar va organlar o`z navbatida nerv sitsemasining o`shishiga ta`sir ko`rsatadi. O`smirlik yoshida o`pkaning xajmi kattalashadi nafas olish ancha miqdorda tezlashgan va sayoz bladi. O`smirlik yoshida bola qancha toza havoda yursa shuncha foydalidir. Bu davrda ichki sekretsiya bezlarining qayta qurishiga bog`liq bo`lgan jinsiy etilish davridir. Bu bezlarning etilishi kishi organizm faoliyatida xizmati juda kattadir. O`smirlik yoshining karakterli xususiyatlaridan biri jinsiy etilish jarayonidir. Jinsiy etilishning boshlanishi ko`p jihatdan iqlimga va milliy epiografik omillarga va shuning bilan birga individual xususiyatlarga bog`liqdir. Kuzatishlar shuni ko`rsatadiki jinsiy etilishning boshlanish davri o`g`il bolalarda 12-13 yoshda, qiz bolalarda 11-12 yoshda boshlanadi. Ko`pchilik o`g`il bolalar hozirgi vaqtda jinsiy etilish 15-16 yoshda, qiz bolalarda 13-14 yoshlarda kuzatiladi. O`qituvchilar sinf rahbarlari datsavval shkni chuqur anglashlari lozimki, jinsiy etilish organizmning jismoniy taraqqiyotiga ta`sir qilishdan ularning psixik rivojlanishiga ham katta ta`sir kursatadi. O`smirlarda jinsiy etilish bilan birga shu paytgacha ularga noma`lum bo`lgan qandaydir xislar, kechinmalar qarama-qarshi jinsga spetsifik qiziqish noma`lum mazmundagi kitoblarga qiziqishlarning

paydo bulishi tabiiydir. O‘smirlik davrida nutqning rivojlanishi bir tomondan so‘z boyligini oshishi hisobiga bo‘lsa, ikkinchi tomondan tabiat va jamiyatdagi narsa voqea va hodisalarning mazmun mohiyatini anglashlari hisobiga bo‘ladi. Bu davrda o‘smir til yordamida atrof-borliqni aks ettirilishi bilan bir qatorda inson dunyoqarashini ham belgilab berish mumkinligini his qila boshlandi. Aynan usmirlik davridan boshlab, inson aynan nutq bilish jarayonlarining rivojlanishini belgilab berishini tushuna boshlaydi o‘smirni ko‘pincha muomalada so‘zlarni ishlatish qoidllari - “qanday qilib to‘g‘ri yozish kerak?”, “qanday qilib yaxshiroq aytish mumkni?” kabi savollar juda qiziqtiradi. o‘smirlar maktabdaga o‘qituvchilar. kattalar sta-onalar nutqidagi kamchiliklarga kitob, gazeta radio va telividenie diktorlari xatolariga tez e‘tibor beradilar. Bu holat o‘smirning bir tomondan o‘z nutqini nazorat qilish urgatsa, ikkinchi tomondai kattalar ham nutk, qoidalari bo‘zilishi mumkinligini bilishlariga va o‘zida mavjud xatoliklarni birmuncha barham toptirishlariga olib ksladi. O‘smir so‘zlarning kelib chiqish tarixga, ularniig aniq mazmuni va mohiyatiga juda qieiqadi. U endi o‘z mutqida yosh bola singari emas, bolki katta oddmlardan so‘zlarni tanlashga harakat qiladi. Nutq madaniyatnii egallash borasida o‘smir uchui o‘qituvchi, albatta, namuna bo‘lishi shartdir. Aynon maktvb talimi o‘smir bilshi jarayonlarini rivojlanish yo‘nalishinn sifat jihatidan o‘zgarishdi asosiy omil bo‘lib xizmat qiladi. Bilish jarayonlarining rivojlanishida nutq ham oshadi, ham yozma mavjud bo‘lishi bilan ham kuchli vosita xisoblamadi. Maktabdagi O‘quv Jarayonlarining to‘g‘ri tashkil etiliishi va amalga oshirilishi bilan o‘smir nutqining to‘g‘ri rivjlanishiga sharoit yaratiladi Nutqni o‘zlashtirishga harakat bu o‘smirniig muomala, bilish va ijodiy faoliyatga kirilishi ehtiyoj va intilish hisoblanadi. O‘smirlik davrida o‘qish va yozma monologik nutq jadal rivojlanadi. 5 sinfdan boshlab to 9-sinfgacha o‘kish to‘g‘ri, tez va ifodali bo‘lish darajasidan, yoddan ifodoli, ta‘sirli aytib bera olish darajasigacha ko‘tariladn. Monilogik nutq esa asardagi kichik bir parchani qayta so‘zlab berishdan, mustaqil ravishda nutq va chiqishlar tayyorlash, ogzaki mulohaza yuritish, fikr bildirish va ularii asoslab berishgacha o‘zgaradi. Yozma nutq ham yaxishlangan holda o‘smirlar endi ularga berilgan erkin mavzu bo‘yicha mustaqil holda insho yoza oladilar, O‘smirlarning nutqi tula tafakkur bilan bog‘liq holatida amalga oishriladi. 5-6 sinflardagi o‘quvchilar ogzaxi va yoama matn uchun reja to‘zib, unga omal qila oladalar. O‘smirlik davrida nazariy tafakkur yuqori ahamiyatga ega bo‘la boshlaydi. Chunki bu davrdagi o‘quvchilar atrof-olamdagi boglanishlar mazmunini yuqori darajada bilishga harakat qiladilar. Bu davrda o‘smirning bilishga bo‘lgan qiziqishida progress sodir bo‘ladi. Ilmiy nazariy bilimlarning egallab olinishi tafakkurning rivojlanishiga olib keladi. Buning ta‘sirida isbot, dalilar bilan fikrlash qobiliyati rivojlanadi. Unda deduktiv xulosalar chiqarishga qobiliyat paydo bo‘ladi. Maktabda o‘kitiladigan fanlar usmir uchun o‘z taxminlarini yuzaga keltirish yoki tekshirish uchun sharoit bo‘lib xizmat kiladi J.Piajening ta‘kidlashicha, “Ijtimoiy xayot uch narsaning ta‘siri - til, mazmun, koidalar asosida shakllantiriladi”. Bu borada o‘zlashtirilgan ijtimoiy munosabatlar o‘z-o‘zidan tafakkurini yangi imkoniyatlarini yaratadi. 11-12 yoshdan boshlab o‘smir endi mantikiy fikrlab xarakat kila boshlaydi O‘smir bu yoshda xuddi kattalar singari keng kamrovai taxlil etishni urgana boshlaydi. O‘smir tafakkurning nazariy darajaga kanchalik tez ko‘tarila olishi, o‘kuv materiallarini tez va chukur egallashi uning intellektini xam rivojlanishini belgilab beradi. O‘smirlik davri yuqori darajadagi intellektual faollik bilan farklanadi. Bu faollik o‘ta kizikuvchanlik xamda atrofdagilarga o‘z layokatlarini namoyish etish, shuningdek, ulardli yuqori baxo olish extiejining mavjudligi bilan belgilanadi usmirning kattalarga beradigan savollri mazmunli, muloxazali va aynan o‘sha masala doirasida bo‘ladi. Bu yoshdagi bolalar turli-farazlarni keltira oladilar taxminiy fikr yuritib, tadjikot utkaza oladilar xamda matlum bir masala buyicha mukobil variantlarni takkoslay oladilar. O‘smir tafakkur ko‘pincha umumlashtirishga moyil bo‘ladi. Respublikamizning bozor iktisodi

sharoitida utishda kishilardagi amaliy tafakkurning axamiyati oshmoqda. Amaliy tafakkur tizimiga kuyidagi akliy sifatlar qiradi:- tadbirkorlik, tejamkorlik, xisob-kitoblik, yuzaga kelgan muammolarni tez echa olishlik va boshkalar. Kursatilgan barcha sifatlar mavjud bo‘lgan takdirdagina amaliy tafakkurini rivojlangan deb xisoblash mumkin. Bu sifatlarni 1 sinfdanok rivojlantira borish nixoyatda muxim usmirlik davrida ishbilarmonlik sifatini o‘kuvchilarning o‘z-o‘zini boshqarishni yulga kuyishi umumiy foydali tadbirkorlik ishlarida ishtirok etishi arqali rivojlantirish mumkin. Bu borada ukuvchi ijrochi rolida emas balki boshkaruvchi, mustakil yul tanlovchi va| tadbirkorlik munosabatlarida o‘zi ishtirokchi bo‘lgan takdirdagi rivojlanish amalga oshishi mumkin. Bu yoshda tadbirkorlikni rivolantirishda ko‘prok mustakillikning berilishi usmir amaliy tafakkurining rivojiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi. usmir yoshdagi bolalarda tejamkorlikni rivojlantirish aklning boshka sifatlariga nisbatan osonrok kechadi, buni kuprok ularning kiziktiradigan narsalarga mustakil ravishda xisob-kitob qilib borishga kullash orkali amalga oshirish mumkin usmirlarda yuzaga kelgan muammolarni tez va operativ xolda echish malakasini shakllantirish birmuncha qiyinrok kechadi. Albatta, bu bolaning temperamentiga xam boglab. Barcha usmirlarni xam tez yullab, tez xarakat qilishga urgatish mushkul, lyokin ularni biror muammo yuzaga kelishi bilan orkaga chyokinmay, zudlik bilan echishning umumiy koidalariga o‘rgatib borish mumkin. Usmirlik davrida entellektning yuqori darajada rivojlangan bo‘lishi kimmatli va obruli xisoblanadi O‘smir shaxsida va uning bilishga kizikishidagi o‘zgarishlar o‘zaro boglik bo‘ladi. Ixtiyoriy psixik jarayonlarning rivojlanishi o‘smirdagi shakllanib kelayotgan shaxs mustakilligiga tayanadi, o‘zining shaxsiy xususiyatlarini anglash va shakllantirish imkoniyatlari esa undagi tafakkuriy rivojlanishi bilan belgalanadi. O‘smirlik davrida diqqat, xotira, tasavvur to‘la mustakillik kasb etib, endi ularni o‘z ifodasiga ko‘ra boshkara oladigan bo‘ladi. Bu davrda kaysi etakchi funktsiya (dikkviti, xotirami yoki t‘savvur ustunlik kilayotgani yakkol namoyon bo‘lib, Xar bir o‘smir o‘zi uchun axamiyatlirok bo‘lgan funktsiyani e‘tiborga olish imkoniyatiga ega bo‘ladi, O‘shbu funktsiyalarning rivojlanish xususiyatlarini kurib chikamiz.

Xulosa: Agar kichik maktab davrida ixtiyorsiz diqqat ustunlik qilsa, o‘smirlik davrida bola o‘z diqqatini o‘zi boshkara oladi. Dars davomida intizomning buzilishi aksariyat xollarda o‘quvchilar diqqatsizligidan emas, balki ijtimoiy sabablar bilan belgilanadi. O‘smir o‘z diqqatini to‘la ravishda o‘zi uchun axamiyatli bo‘lgan va yuqori natajalarga erishishi mumkin bo‘lgan faoliyatlarga karata oladi. O‘smirni diqqati yaxshi boshkariladigan va nazorat etiladigan darajada rivojlangan bo‘lishi mumkin. Bolaning rivojlanayotgan ixtiyoriy diqqati o‘kituvchi tomonidan doimo qo‘llab-quvvatlanishi juda zarurdir. Pedagogik jarayonda ixtiyorsiz diqqatni ixtayoriy diqqat darajasiga ko‘tgarish uchun bir kancha uslublar ishlab chikilgan, shuningdek, o‘smirning dars jarayonida o‘z tengdoshlari orasida o‘zini ko‘rsatashi uchun sharoitni yaratilishi xam usmirdagi diqqatni ixtiyorsizlak ixtayoriga aylanishida zamin bo‘lib xizmat qilishi mumkin. Lekin, o‘smirlik davrida juda kattik charchash xolatlari xam bo‘ladi, Aynan 13-14 hamda 16 yoshlarda charchash chiziga keskin ko‘tariladi. Bunday xolatlarda o‘smir atrofdagi narsa va voqealarga to‘liq diqqatini qarata olmaydi, diqqatini ko‘rnishlariga o‘smirlik erishish va yo‘qotish bo‘yicha to‘la qarama-qarshi bo‘lgan davr xisoblanadi. Taraqqiyotning bu tiklangan tipi o‘smirni yangi yosh bosqichi katta maktab yoshiga o‘tishga tayyorlaydi. O‘smirlik yoshi kishi shaxsining tarkib topish jarayonida alohida o‘rin to‘tadi. Bu davr asosiy davr hisoblanadi. Chunki bu yoshda g‘oyat muhim psixologik o‘zgarishlar paydo bo‘ladi. Har xil psixologiya o‘zgarishlar va shaxsning taraqqiyoti, eng avvalo, mana shu shaxsning faoliyat xarakteriga bog‘liqdir. O‘smirning faoliyati o‘qish mehnat va o‘yin jarayonlarini o‘z ichiga oladi. Mana shu jarayonga to‘xtalib o‘tamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Baratov Sh. O‘quvchi shaxsini o‘rganish usullari. - Toshkent, O‘qituvchi, 1995. – B.75-78.;
2. Hayitov O.E., Lutfullayeva N.X. Psixodiagnostika va amaliy psixologiya. Ma‘ruzalarmatni. – T., 2005– B.107-111.
3. 8. Ismatova D. T. et al. OILADAGI AJRIMLAR PSIXOLOGIK MUAMMOSI SIFATIDA //Oriental Art and Culture. – 2021. – T. 2. – №. 3. – С. 184-190
4. Тойирова Л. И. , Тойирова Ш. И. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПОДРОСТКОВБЛИЗНЕЦОВ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ В ШКОЛЕ //негізі» атты халықаралық білім беру онлайнконференциясының материалдары. – 2019. – С. 113.
5. Тойирова Л. , Ульмасова Д. НАВЫКИ ТРЕНЕРА И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ КАК ВЛИЯНИЕ НА ПРОЦЕСС ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ // Свет ислама. - 2020. - Т. 2020. - №. 1. - С. 152-158 "Oriental Art and Culture" Scientific-Methodical Journal - Volume 2 Issue 4 / December 2021 ISSN 2181-063X 558 <http://oac.dsmi-qf.uz/>
6. Izatovna T. L. , Izatovna T. S. PSYCHODIAGNOSTIC BASES OF THE STUDY OF TWINS IN PSYCHOLOGY //E-Conference Globe. – 2021. – С. 98-104.
7. Izatovna T. S. THE INFLUENCE OF PSYCHOGENETIC FACTORS ON THE UPBRINGING OF TWINS IN UZBEK FAMILIES //ResearchJet Journal of Analysis and Inventions. – 2021. – Т. 2. – №. 05. – С. 297-303.

BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QITUVCHISINING SAMARALI INNOVATSION FAOLIYATINI TA‘MINLASHDA SHAXSIY-KASBIY RIVOJLANISHINI PSIXOLOGIK QO‘LLAB-QUVVATLASH

Salayeva Muborak Saburovna, Toshkent Amaliy fanlar universiteti “Psixologiya” kafedrası dotsenti, muborakxon71@mail.ru

Saydig‘aniyeva Dildora Qahramon qizi, 4-bosqich talabasi, Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti Boshlang‘ich ta‘lim” fakulteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8024051>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada boshlang‘ich sinf o‘qituvchisining samarali innovatsion faoliyatini ta‘minlashda shaxsiy-kasbiy rivojlanishini psixologik qo‘llab-quvvatlash muhokama qilinadi.

Kalit so‘zlar: boshlang‘ich ta‘lim, boshlang‘ich sinf o‘qituvchisi, innovatsion faoliyat, kasbiy-shaxsiy rivojlanish, psixologik yordam, zamonaviy ta‘lim, kommunikativ kompetentsiya, o‘z-o‘zini takomillashtirish.

Zamonaviy ta‘limda pedagogik jarayonning eng muhim tarkibiy qismi – bu o‘qituvchining innovatsion faoliyatidir. Ta‘lim jarayonidagi innovatsion faoliyat -pedagogning eng yuqori natijalarga erishishi uchun boshqa ilg‘or o‘qituvchilar bilan o‘z faoliyatini taqqoslab o‘rganishi orqali shaxsiy-pedagogik tajribani orttirib borishi, yangi bilim va kompetentsiyalarni egallashi, zamonaviy pedagogik amaliyotni joriy etishga asoslangan maqsadli pedagogik faoliyatni amalga oshirishi tushuniladi [1, 2].

Shu nuqtai nazardan innovatsion ta‘lim sharoitida o‘qituvchining shaxsiy va kasbiy rivojlanishining asosiy tarkibiy qismlariga quyidagilar:

- kommunikativ kompetentsiya (empatiya, refleksivlik, xushmuomalalik, shaxsning moslashuvchanligi, hamkorlik qilish qobiliyati, hissiy jozibadorlik, axborot uzatish va ta‘sir o‘tkazish, muloqot o‘rnata olish);
- ruhiy zarbalarga chidamlilik, zo‘riqishli sharoitlarda o‘zini tuta bilish, hissiy labillik va ijtimoiy moslashuv;
- ortiqcha xavotirlanish, tajovuzkorlik va adovatning yo‘qligi;
- kasbiy faoliyatning psixologik jihatlarini shakllantirish;
- boshqalar kechinmalariga hamdard bo‘la olish qobiliyati (empatiya) kabilar kiradi.

Shuningdek, boshlang‘ich sinf o‘qituvchisining innovatsion faoliyatiga psixologik tayyorgarligi kognitiv, hissiy va bog‘lovchi tamoyillarning birligini ifodalaydigan ajralmas psixologik hodisadir. Innovatsion faoliyatni amalga oshirish jarayonida boshlang‘ich sinf o‘qituvchisini individual yondashuv asosida amalga oshiriladigan maxsus qo‘llab-quvvatlash tizimi zarur bo‘ladi [3, 4].

Zamonaviy innovatsion sharoitlarda boshlang‘ich sinf o‘qituvchisini psixologik qo‘llab-quvvatlashdan asosiy maqsad uni shaxsiy hayoti va kasbiy faoliyatining sub‘ekti sifatida rivojlanishi uchun o‘z faoliyati davomida yuzaga keladigan qiyinchiliklarga dosh berish, hayotiy va kasbiy muammolarni mustaqil ravishda hal qilishga qodir bo‘ladigan qulay psixologik vaziyatlarni yaratishdan iborat [5, 6].

Zamonaviy innovatsion sharoitlarda boshlang‘ich sinf o‘qituvchisining shaxsiy- kasbiy rivojlanishini psixologik qo‘llab-quvvatlash samaradorligining etakchi omillariga quyidagilar:

- bu jarayonni tizimli va maqsadli amalga oshirish;
- bevosita o‘zaro ta‘sir jarayonida o‘zaro munosabat sub‘ektlarining o‘ziga xos yaqinligini ta‘minlash uchun eng qulay shart-sharoitlarni yaratishga qodirlik va shaxsiy yo‘nalganlik;

- psixologik yordamni qo‘llab-quvvatlash jarayonining barcha sub’ektlari uchun tegishli, qiziqarli, foydali kontent yaratishga yo‘naltirish kabi holatlar kiradi.

Shu o‘rinda ta’kidlash joizki, innovatsion faoliyatda boshlang‘ich sinf o‘qituvchisining ushbu sharoitlarga moslashishi uchun zarur bo‘lgan barcha fazilatlarni rivojlantirishi darkor [7, 8].

Zamonaviy innovatsion sharoitlarda boshlang‘ich sinf o‘qituvchisining kasbiy va shaxsiy rivojlanishini psixologik qo‘llab-quvvatlashning tarkibiy qismlari:

- ✓ pedagogning hayotiy pozitsiyasi bilan ishlash;
- ✓ innovatsion ta’lim sharoitida turli xil ruhiy zarba va zo‘riqishli vaziyatlarni hal qilish;
- ✓ o‘qituvchilarning “Men-kontseptsiyasi” va pedagogik o‘z-o‘zini anglash jarayoni bilan ishlash;
- ✓ pedagogning hissiy madaniyati bilan ishlash;
- ✓ innovatsion faoliyat sharoitida o‘qituvchining o‘zini o‘zi boshqarishi bilan ishlash [9, 10].

Bizning fikrimizcha, zamonaviy innovatsion sharoitlarda boshlang‘ich sinf o‘qituvchisining shaxsiy va kasbiy rivojlanishini psixologik qo‘llab-quvvatlash modelini joriy etishning vazifalari quyidagilardan iborat:

- ✚ o‘qituvchining shaxsiy fazilatlari, motivatsiyasi va o‘zini o‘zi rag‘batlantirish xususiyatlari haqida g‘oyalarini kengaytirish;
- ✚ shuningdek. ijodkorlik, kasbiy yo‘nalish;
- ✚ empatik qobiliyatlarni rivojlantirish;
- ✚ pedagogik faoliyatda o‘z-o‘zini anglashni shakllantirish o‘z-o‘zini rivojlantirish;
- ✚ kasbiy o‘zini o‘zi belgilashga ko‘maklashish;
- ✚ mehnat bozorida shaxsiy raqobatbardoshligini oshirish;
- ✚ samarali kasbiy faoliyatini amalga oshirishga qaratilgan sa’y-harakatlarga hissiy barqarorligini rivojlanish;
- ✚ Shaxsning irodasini shakllantirishga yordam berish;
- ✚ hissiy ong, hissiy ko‘rinishlarga ega bo‘lish;
- ✚ o‘qituvchining turli xil insoniy his-tuyg‘ularga yo‘naltirilishi, xushmuomalalik va tashkilotchilik;
- ✚ innovatsion ta’lim sharoitida o‘qituvchining kasbiy va shaxsiy rivojlanishi doirasida interfaol usullardan foydalanish [11, 12, 13].

Zamonaviy innovatsion sharoitlarda boshlang‘ich sinf o‘qituvchisining kasbiy va shaxsiy rivojlanishini psixologik qo‘llab-quvvatlash jarayonida ta’lim muassasalari psixologlari quyidagi ikki yo‘nalishli:

1) pedagoglarni o‘z-o‘zini takomillashtirishga undaydigan va shu bilan ta’limdagi innovatsion faoliyatga tayyorgarlikni shakllantiradigan kasbiy faoliyat uchun kundalik zarur bo‘ladigan rag‘batlantiruvchi sharoitlarni tashkil etish;

2) pedagogik jamoa a’zolari o‘rtasida tegishli ehtiyoj va motivlarni shakllantirish kabi vazifalarni hal qilishlari lozim [14, 15, 16].

Xulosa o‘rnida ta’kidlash joizki, zamonaviy boashlang‘ich ta’limda muvaffaqiyatli pedagoglarga bo‘lgan ehtiyojning yuqoligi uning innovatsion pedagogik faoliyatida shaxsiy va kasbiy rivojlanishini psixologik qo‘llab-quvvatlash jarayonini to‘g‘ri tashkil etish va samarali amalga oshirishni taqozo qiladi. Shu sababdan ham, bu yo‘nalish zamonaviy ta’lim islohotlarini takomillashtirish sohasida ustuvor bo‘lishi darkor.

Adabiyotlar:

1. Салаева М.С. Специфика профессиональной деятельности учителя начальных классов / "Мақтабгача таълимда оила, мактаб ва ОТМ ҳамкорлиги: муаммо ва ечимлар" мавзусидаги Республика илмий-амалий онлайн конференция / Муқимий номидаги Қўқон давлат педагогика институти. Қўқон - 2020. Электрон тўплам. - Б.169-172.
2. Салаева М.С. Психолог касбий компетентлигини ривожлантириш мазмуни, шакл ва услублари / «Наука, просвещение и культура в системе непрерывного образования: проблемы и решения по реализации государственной программы «Год развития науки, просвещения и цифровой экономики» Материалы научно-практической конференции, посвященной Году внимания и заботы о старшем поколении. Филиал МГУ имени В.М.Ломоносова. 15-16 апреля 2020 года. Том X. IV часть, 5 секция. –С.118-122.
3. Салаева М.С. Психолог касбий компетентлигини шакллантириш тамойиллари ва техникалари / "Педагогик инновациялар ва юкори самарадорликка этакловчи таълимий ғоялар" мавзусидаги Республика илмий-амалий онлайн конференцияси. Сурхондарё ВХТХҚТМОҲМ. -Термез. 2020 йил 15 май. – Б.764- 768.
4. Салаева М.С. Педагогнинг касбий компетентлиги ва профессионализимига психологик ёндашув / “Психология фани ва ёшларнинг ривожланиши” мавзусидаги Халқаро онлайн конференция / “INTERNATIONAL PSYCHOLOGY SUMMIT” (Халқаро психология САММИТИ). ЎзМУ. 2020 йил 27-28 июль. – Б.205- 211.
5. Салаева М.С. Педагог профессионализимининг шаклланиши интегратив психологик ходиса сифатида / Материалы международной научной конференции “Педагогические и психолингвистические особенности развития, формирования и становления личности врача”. – Самарканд. Самаркандский государственный медицинский институт. (СамГМИ) 5 мая 2021 года. Электронный сборник. – С.178-180.
6. Салаева М.С. Педагогнинг самарали инновацион фаолиятини таъминлашда шахсий-касбий ривожланишини психологик қўллаб-қувватлаш / Инновацион таълим: халқаро тажриба, муаммо ва ечимлар” мавзусидаги Халқаро илмий-амалий анжуман. Тошкент шаҳридаги ЁДЖУ техника университети. Электрон тўплам. 3-қисм. 2021 йил 21 апрель. - Б.405-407.
7. Салаева М.С. Инновацион таълим шароитида педагогнинг шахсий-касбий ривожланишининг психологик омиллари // “Образование и наука в XXI веке” международный научно-образовательный электронный журнал. ISSN: 2658-7998. Электронный журнал. Выпуск № 12 (том 3) (март, 2021). - С.567-570.
8. Салаева М.С., Джумабаева М. Таълимни модернизациялаш шароитида педагог шахсининг ижтимоийлашуви ва профессионаллашуви // UzACADEMIA Ilmiy-uslubiy jurnali ISSN (E) – 2181 - 1334 Barcha sohalar bo’uicha elektron jurnal. VOL 2, ISSUE 9 (19), July 2021. Part - 1. - С.54-60. www.academicscience.uz
9. Салаева М.С., Джумабаева М.Б. Педагогнинг кичик мактаб ёшидаги болаларни ижтимоий мобиллигини оширишга таъсири // Ijtimoiy fanlarda innovatsiya onlayn ilmiy jurnali, 2021. ISSN - 2181-2608. With Impact Factor: 8.2 SJIF: 5.426 - Б. 59-62. <http://www.sciencebox.uz/index.php/jis/article/view/1552>
10. Салаева М.С., Абдурасулова Ш.К. Педагог профессионализимининг шаклланиши касбий қадрият сифатида намоён бўлиши // Eurasian journal of social sciences, Philosophy and culture. Innovative Academy Research Support Center. ISSN 2181-2888. With Impact Factor: 8.2. Volume 2 Issue 02, February 2022 Pages 183 - 188. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6242575>

11. Salaeva M.S. Professional darajaga erishish maqsadida pedagogning virtual mobilligini rivojlantirish / “Xorijiy tillarni o‘qitishning dolzarb masalalari: muammolar va yechimlar xalqaro ilmiy-amaliy onlayn anjuman materiallari. Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti. Elektron to‘plam. 2021-yil 5-may. - B.230-234.
12. Salaeva M.S. Psychological conditions for personal and professional development of future teachers. // Washington DC, USA International Journal of Engineering and Information Systems (IJEAIS). ISSN: 2643-640X. With Impact Factor: 3.2. Vol.5 Issue 3, March - 2021.- P.231-233.
13. Salaeva M.S. Personal and professional self-development of a teacher to achieve a professional level. // Washington DC, USA International Journal of Engineering and Information Systems (IJEAIS) ISSN: 2643-640X. With Impact Factor: 3.2. Vol.5 Issue 3, March - 2021.- P. 234-237.
14. Salaeva M.S. Formation of virtual academic mobility of future teachers in the context of education information // “Образование и наука в XXI веке” международный научно-образовательный электронный журнал. ISSN: 2658-7998. Выпуск №15 (том 3) (июнь, 2021). - С.480-484.
15. Salaeva M.S. Bo‘lajak pedagoglarning kommunikativ kompetentligini shakllantirishga innovation yondashishning psixologik-pedagogik imkoniyatlari // Journal of Integrated Education and Research, 1(2), 83–91. ISSN 2181-3558. VOLUME 1, ISSUE 3. August 2022. <https://ojs.rmasav.com/index.php/ojs/article/view/141>
16. Salaeva M.S., G‘ulamova S.R. Ta‘limni axborotlashtirish sharoitida bo‘lajak pedagoglarning virtual akademik mobilligini shakllantirish / “Xorijiy tillarni o‘qitishda yangicha yondashuvlar” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy onlayn anjumani. Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti – T.: “Firdavs-Shoh” nashriyoti, 2022. – B. 209-213.

ZAMONAVIY PSIXOLOGIYADA SHAXSNING AGRESSIVLIGINI TADQIQ ETISHNING ASOSIY YO‘NALISHLARI

Akbaraliyeva Asila, TAFU “Psixologiya” kafedrası o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8024053>

ANNOTATSIYA

Agressiya – qo‘pol va sovuq muomalani istamagan boshqa tirik mavjudotni haqorat qilish yoki unga zarar yetkazishga qaratilgan xatti-harakatlarning har qanday shakli hisoblanadi. Ushbu ta‘rif agressiyani his-tuyg‘u, motiv yoki munosabat sifatida emas, balki xatti-harakatlar namunasi sifatida ko‘rish kerakligini ko‘rsatadi. Ushbu muhim ta‘rif juda ko‘p chalkashliklarni keltirib chiqardi. Agressiya atamasi ko‘pincha g‘azab kabi salbiy his-tuyg‘ular bilan bog‘liq; xafa qilish yoki zarar yetkazish istagi kabi motivlar bilan; va hatto irqiy yoki etnik xurofot kabi salbiy munosabat bilan ham bog‘liq Maqolada agressiya tushunchasi turli psixologik maktablar nuqtayi nazaridan tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: agressiya, tajovuz, agressivlik, xulq-atvor, agressator, fenomen, jismoniy agressiya, verbal agressiya, mexanizm, sotsializatsiya.

Hozirda jahon miqyosida voyaga yetmaganlar orasida sodir bo‘layotgan xuquqbuzarlik, jinoyatchilik hamda agressivlikni oldini olishga va bartaraf etishga qaratilgan keng qamrovli ishlar olib borilayapti. Mazkur muammolar, avvalo, ijtimoiy institutlar hamda jamoat tashkilotlariga o‘smirlar ta‘lim-tarbiyasi, ularning jismoniy, psixoemotsional rivojlanishini amalga oshirishda ustuvor vazifalarni keltirib chiqaradi [1]

Jahon psixologiyasida o‘smirlar va yoshlar orasidagi agressiv xulq-atvor muammosini o‘rganishga alohida tadqiqot yo‘nalishi sifatida e‘tibor qaratilmoqda. Tadqiqotlarda agressivlikning biologik, psixologik, ijtimoiy, ijtimoiy-psixologik determinantlari va agressiv xulq-atvor reprezentatsiyasiga xos xususiyatlari o‘rganilgan. Mazkur yo‘nalishda o‘smirlardagi agressiv xulqni bartaraf etishning turli usullari va yuzaga kelish shart-sharoitlarini ifodalovchi psixologik mexanizmlarini aniqlash hamda joriy etish masalasining muhimligiga e‘tibor qaratilmoqda. Ayni vaqtda o‘smirlar va o‘smirlar xulqidagi og‘ishlar, agressivlik, emotsional beqarorlik, hissiyotlarni boshqara bilmaslik kabi holatlar dolzarb muammolar sifatida qaralmoqda [2].

Insonning agressiv xulq-atvori hodisasini tahlil qilish, uning sabablarini tushunishga qaratilgan birinchi urinishlar ilm-fangacha bo‘lgan davrda - din sohasida amalga oshirilgan va agressiyakorlikning sabablarini turli pozitsiyalardan ko‘rib chiqadigan falsafiy tadqiqotlarda davom ettirilgan. Umuman olganda, ushbu muammoni o‘rganishning dastlabki davrlarida agressivlik insonning ijobiy mohiyatiga zid bo‘lgan xatti-harakatlar sifatida baholanadigan yondashuv ustunlik qildi. A.Rean mazkur tushunchani “axloqiy-gumanistik” deb ta‘riflagan [3].

Agressiya muammosini o‘rganishda 1960-yillarda bir qator tabiiy va gumanitar fanlar (psixologiya, sotsiologiya, biologiya, ekologiya) bo‘yicha bilimlarni umumlashtirish, shuningdek, ilmiy metodologiyaning rivojlanishi natijasida sezilarli muvaffaqiyatlarga erishildi. Agressiyani o‘rganishda yangi eksperimental texnologiyalar faolroq qo‘llanila boshlandi. Aynan o‘sha paytda empirik bilimlar to‘plandi va agressiyani o‘rganishning asosiy nazariy tamoyillari shakllantirildi. Bular A.Bass, L.Berkovits, A.Bandura va boshqalar kabi tadqiqotchilarning ishlari edi. Keyinchalik zo‘ravonlik va agressiya muammolari bo‘yicha ixtisoslashtirilgan davriy nashrlar, xususan, «Child Abuse and Neglect» (“Bolalarga nisbatan zo‘ravonlik va qarovsizlik”) «Aggressive Behavior» (“Agressiv xatti-harakatlar”), «Journal of Interpersonal Violence» (“Shaxslararo zo‘ravonlik jurnali”) va boshqalar. Bu qisman G‘arb

jamiyatida (birinchi navbatda, AQShda) zo‘ravonlik jinoyatining tarqalishi bilan bog‘liq bo‘lsa, ikkinchi tomondan, agressiya hodisasini o‘rganish sovuq urush davridagi ijtimoiy-siyosiy muhit tomonidan rag‘batlantirildi.

Chet el, xususan, Freydning agressivlik nazariyalarini tanqid qilgan yagona nashrlar bundan mustasno. Aksariyat ilmiy manbalarda «agressiya» va «agressiya xulq» atamaları umuman ishlatilmagan. Marksistik metodologiya, birinchi navbatda, har qanday xatti-harakatlarning, shu jumladan agressiv xatti-harakatlarning ijtimoiy omillarini o‘rganishga qaratilgan. Shu sababli, psixologik, pedagogik va kriminologiya fanlari doirasida agressiv shaxs, jinoyatchi “ijtimoiy muhitning mahsuli”, deb hisoblangan “ijtimoiy hodisa” sifatida qaraldi [4].

Agressiv xulq-atvor muammolarini, xususan, “pedagogik agressiya” fenomenini, agressiv o‘smirlar va yoshlar subkulturalarini, fenomenini armiyadagi va kompyuter o‘yinlarini o‘rganishning yangi yo‘nalishlari mavjud. G‘arb tadqiqotchilarining asarlari ham nashr etilgan. Adabiyotlar tahlili shuni ko‘rsatdiki, agressiya va agressivlik tushunchalarining ta‘rifi hali ham noaniq. T.G.Rumyantsevaning so‘zlariga ko‘ra ta‘kidlashicha, ushbu kontseptsiyaga ta‘rif berishdagi qiyinchiliklar har biri o‘ziga xos o‘rganish sohasiga ko‘ra agressivlikni ko‘rib chiqadigan keng ko‘lamli yondashuvlarning mavjudligi bilan bog‘liq: biologiyada e‘tibor, asosan, maqsad va funktsiyalarga qaratiladi. Agressiya (moslashuvchan yoki moslasha olmaslik), neyrofiziologiya asos bo‘lgan asab mexanizmlarini o‘rganadi.

Agressiv xatti-harakatlar; psixiatriya ruhiy kasalliklari bo‘lgan odamlarda agressiyaning namoyon bo‘lishini o‘rganadi; sotsiologiya agressiv xatti-harakatlarning paydo bo‘lishini va namoyon bo‘lishiga ijtimoiy omillarning ta‘sirini o‘rganadi. Garchi psixologiya an‘anaviy ravishda agressivlik muammosi bo‘yicha tadqiqotlar uchun o‘ziga xos integratsiyalashgan markaz rolini tan olgan bo‘lsa-da, agressiyaning ta‘rifi va tushunish bo‘yicha haligacha to‘liq tushuncha mavjud emas. Shunday qilib, A.Bass agressiyaning o‘z ichiga tahdid yoki boshqalarga zarar yetkazadigan xatti-harakatlar deb biladi. L.Berkovitsning ta‘kidlashicha, ayrim harakatlarni agressiv deb tasniflash mezonlari ularda faqat bunday oqibatlar olib kelmaslik, balki haqorat qilish yoki kamsitishini ham kiritishdir [5].

Agressiya hodisasining eng umumlashtirilgan va to‘g‘ri ta‘rifi R.Beranom va D.Richardson tomonidan berilgan ta‘rif bo‘lib, unga ko‘ra, “agressivlik - bu shunday bo‘lishini istamaydigan boshqa tirik mavjudotni haqoratlash yoki unga zarar yetkazishga qaratilgan har qanday xatti-harakatdir, deb hisoblashadi. Ushbu ta‘rifga juda muhim qo‘shimcha - bu agressivning xatti-harakatining o‘ziga xos xususiyati agressiya obyektiga eng katta zarar yetkazishga urinish va shu bilan birga eng kam zararni ko‘rishdir.

O.B.Bovt bunga qo‘shimcha qiladiki, agressivlik ta‘rifiga agressiv niyatning mavjudligi yoki yo‘qligi mezonini kiritish maqsadga muvofiqdir, chunki bu bizga agressiyaning boshqalarga, hatto ular maqsadga erishmagan taqdirda ham zarar yetkazishga urinishlarini baholashga imkon beradi. Shuningdek, oqibati tasodifiy zarar yetkazish bo‘lgan agressiv harakatlardan va og‘riq keltirish zarur bo‘lgan yaxshi niyatli harakatlardan kelib chiqadi. Shunday qilib, R.Beron va D.Richardson ta‘rifi murakkab, eng mukammal hisoblanadi va quyidagi alohida qoidalarni o‘z ichiga oladi [6]:

- 1) agressiya, albatta, qasddan, maqsadli ravishda zarar yetkazishdir;
- 2) agressiya ob‘ekti tirik mavjudotdir;
- 3) jabrlanuvchilar bunday muomaladan qochishga undashlari kerak.

Shu bilan birga, G.A.Gaydukevich ta‘kidlashicha, bu ta‘rifda norma tushunchasi yo‘q, bu shaxsga nisbatan zo‘ravonlik jamiyat tomonidan ruxsat etilgan taqdirda xatti-harakatni agressiya deb noto‘g‘ri tushunishga olib kelishi mumkin (masalan, qonuniy jazo). Muallif

agressiya xatti-harakatlarning ijtimoiy bahosi ham hisobga olinsa, agressiyalikni ta’riflashdagi ushbu kamchilikni bartaraf etish mumkin deb hisoblaydi va agressiyani jamiyatda odamlarning birgalikda yashash normalari va qoidalariga zid bo‘lgan motivatsiyalangan buzg‘unchi xatti-harakatlar deb hisoblashni taklif qiladi.

Mahalliy va xorijiy psixologlarning agressiyani psixologik hodisa sifatida belgilashga bo‘lgan yondashuvlarini nazariy tahlil qilish asosida S.L.Kravchuk quyidagi ta’riflarni taklif qildi:

1) agressiya - ruhiy holat sifatida - shaxsning o‘ziga va boshqa obyektlarga (tirik va jonsiz) munosabatni vaqtincha belgilaydi va kognitiv, emotsional va irodaviy komponentlar bilan tavsiflanadi;

2) agressiya - shaxsning mulki sifatida - birinchidan, u agressiv harakatlar qilish uchun motiv, ichki turtki bo‘lib xizmat qiladi, ikkinchidan, potentsial agressiv idrok va agressiv harakatlar mavjud bo‘lganda turli sharoitlarda agressiv harakatlarga nisbatan barqaror tayyorlikni aks ettiradi. Potensial agressiv talqin dunyoqarash va dunyoni tushunishning barqaror shaxsiy xususiyati sifatida, uchinchidan, odamlar bilan munosabatlarda buzg‘unchi tendentsiyalarning mavjudligi bilan tavsiflanadi.

3) agressiya - zarurat obyekti sifatida - mustaqil qadriyat sifatida xatti-harakatlarning maqsadi va motivi sifatida ishlaydi;

4) agressiya - xulq-atvorning namoyon bo‘lishi sifatida - birinchidan, jonsiz narsalarga zarar yetkazish, ikkinchidan, tirik mavjudotlarga zarar yetkazadigan (jismoniy, ma’naviy yoki moddiy) harakatlarni amalga oshirish bilan tavsiflangan xatti-harakatlar, bunday munosabatlardan qochish uchun motivatsiyaga ega [7].

Agressiya tushunchasini agressivlik tushunchasidan farqlash kerak. Agar agressiya deganda muayyan harakatlar, xulq-atvor tushunilsa, agressivlik deganda shaxsiy xususiyat, agressiv harakatlarga tayyorlikni tavsiflovchi xususiyat tushuniladi. Bu tushunchalar orasidagi farq, agressiya harakatlar shaxsning agressivligi bilan bog‘liq emasligi va odamning agressivligi har doim ham agressiya harakatlarga olib kelmasligidadir. Agressivlikni insonning faqat biologik (tug‘ma yoki instinktiv) xususiyati sifatida ko‘rib chiqishga yondashuvlar asossiz bo‘lib chiqdi. Agressivlikning shaxsiy sifat sifatida muayyan xatti-harakatlarida agressiv harakatlar shaklida namoyon bo‘lishi har doim shaxsiy va vaziyat omillarining murakkab o‘zaro ta’siri natijasidir. Ko‘pgina mualliflar tomonidan agressivlikni shaxsiy xususiyat sifatida talqin qilish uning orttirilgan xarakterini ko‘rsatadi, ya’ni uning shakllanishini ijtimoiy shartlash elementini kiritadi.

Agressivlik darajalari ham sotsializatsiya jarayonida o‘rganish, ham madaniy va ijtimoiy me’yorlarga yo‘naltirilganlik bilan belgilanadi, ularning eng muhimi ijtimoiy javobgarlik normalari va agressivlik uchun jazo normalaridir. “Agressivlik me’yorlari” tushunchasi kamida ikki jihatdan ko‘rib chiqiladi: agressivlikning o‘rtacha qabul qilinadigan darajasi va jamiyatda qabul qilingan xatti-harakatlar normalari sifatida (tegishli ijtimoiy kontekstga ega). Ba’zi mualliflar shaxsning barkamol rivojlanganligiga ishonishadi unda ma’lum miqdordagi agressivlikning mavjudligini ta’minlaydi, bu esa uni ijtimoiy moslashishga yordam qiladi (masalan, hayot to‘siqlarini yengish uchun), aks holda individuallik yo‘qoladi, sub’ekt passiv, konformal bo‘lib qoladi va uning ijtimoiy mavqei pasayadi.

Aksariyat psixologlar agressiyaning ikkita asosiy turi bor degan fikrga qo‘shiladilar: dushmanlik va instrumental. “Dushmanlik agressiyasi” (yoki “emotsional agressiya”) atamasi odatda agressivning asosiy maqsadi jabrlanuvchiga azob berish yoki boshqa zarar yetkazish bo‘lgan hollarda qo‘llaniladi.

“Instrumental agressiya, aksincha, ma’lum bir maqsadga (pul, ijtimoiy mavqe, hudud) ga erishish vositasi bo‘lib xizmat qilgan hollarda qo‘llaniladi. Instrumental agressiya bu qoidaga o‘xshab motivatsion vaziyatdan kelib chiqadi va ijtimoiy maqsadni berib yuborishadi. O.Yu.Droz dov fikriga ko‘ra ayrim agressiya harakatlar dushman agressivlikni o‘zida birlashtirishi mumkinligini ta’kidlaydi va A.Bandura maqsadlarning farqiga qaramay, bu ikki turdagi agressiyani muayyan muammolarni hal qilishga qaratilganligini va aslida ular instrumental agressiyadir.

T.M.Kurbatova agressiyaning uchta asosiy turini (darajasini) ajratadi: individual, subyekt-faollik va shaxsiy: 1) individual tip o‘z-o‘zini himoya qilish, o‘z mulkini, bolalarini himoya qilishdan iborat; 2) xulq-atvor uslubi va o‘z maqsadiga erishishga urinish, muvaffaqiyat yoki tahdidga qayta munosabat bilan bog‘liq; 3) shaxs turi insonning motivatsion sohasi, uning o‘zini o‘zi anglashi bilan bog‘liq va afzalliklarni ta’minlashda ifodalanadi. O‘z maqsadlariga erishishda zo‘ravonlik vositalari agressiyaning instrumental shakli bilan niqoblanadi.

B.Kreyxi quyidagi nazariyasiga ko‘ra agressiv xatti-harakatlarning yanada umumlashtirilgan tipologiyasini taklif qildi: reaksiya modalligi: og‘zaki jismoniy; reaksiya sifati: harakat harakatsizlik; bevositalik: bevosita bilvosita; kuzatish imkoniyati: ochiq yashirin; qo‘zg‘atuvchi: qo‘zg‘atmagan qasoskor; maqsadlilik: dushmanlik instrumental; yetkazilgan zarar turi: jismoniy psixologik; ta’sir muddati: qisqa muddatli uzoq muddatli; ishtirok etgan ijtimoiy birliklar: individual guruh. Shunday qilib, ilmiy adabiyotlarda agressiya tushunchasi juda noaniqdir. Klassik talqinda agressiya - bunday munosabatni istamaydigan boshqa tirik mavjudotni haqorat qilish yoki unga zarar yetkazishga qaratilgan xatti-harakatlar. Shu bilan birga, agressiv xatti-harakatining o‘ziga xos xususiyati agressiya obyektiga eng katta zarar yetkazish va shu bilan birga eng kam zararni ko‘rishga urinishdir.

T.G.Rumyanseva, I.B.Boyko agressiyani ijtimoiy xulq ko‘rinishi deb hisoblaydilar. Bu borada agressiyani keltirib chiqaruvchi ikki holat tavsiflanadi: - qurbon uchun vaziyatlar natijasi xafvli deb hisoblanganda; - qabul qilingan ijtimoiy me’yorlarga amal qilinmaganda. Shaxs xususiyatlari emotsional tanglik holatlarida yaqqolroq namoyon bo‘ladi. Shuning uchun psixologlar individni frustratsiya jarayonida o‘rganishga alohida e’tibor qaratadilar. Tadqiqotchilar agressiyani keltirib chiqaruvchi sabablarga sub’ektiv omillar: tarixiy xotira, qasd olish udumlari, ayrim diniy oqimlar (fanatizm, ekstremizm g‘oyalari), ommaviy axborot vositalari (ayniqsa, televideniye), ayrim siyosatchilarning individual axloqiy jihatlarning bevosita ta’sir etish imkoniyatlarini ta’kidlaydilar.

O‘smirlik agressiyasi muammosi uzoq vaqt mobaynida yopiq bo‘lgan mavzular sirasigakiritilganligi bois, yetarli darajada o‘rganilmagan mavzulardan biri hisoblanadi. Agressiya o‘smirlarda yuzaga kelgan ijtimoiy vaziyat, hodisalar ustidan o‘ziga xos nazorat qilishning maqbul usuli sifatida qabul qilinadi. G‘.B.Shoumarov fikriga ko‘ra, o‘smirlik davrining og‘ir, murakkab davr ekanligi ko‘plab psixologik, fiziologik, ijtimoiy omillar bilan bog‘liq. Bu davrda rivojlanishning barcha jihatlari: jismoniy, aqliy, axloqiy, ijtimoiy va shu kabilarning mazmun-mohiyati ham o‘zgaradi. Bu davrda o‘smir hayoti, ruhiyati, organizmining fiziologik jarayonlari, uning ijtimoiy holatida jiddiy o‘zgarishlar sodir bo‘ladi. Aksariyat vaziyatlarda ular bir-biriga qarama-qarshi bo‘lgan turli xil holatlar kuzatiladi.

O‘smirlarda agressivlikning shakllanishiga qator shaxs xususiyatlari ta’sir qiladi: tarbiyaning muvozanatlashmagan shakllari: o‘z-o‘ziga haddan ziyod past baho berish, yuqori darajada impulsivlik, spirtli ichimlik va giyohvand moddalar iste’mol qilish, kompyuter o‘yinlariga tobeklik, tavakkalchilikka tayyorlik holatlari, o‘z o‘zini himoya qilish hislarining chegaralanganligi xulqiy omillar: o‘z vaqtini maqsadsiz o‘tkazish, maktabdagi darslarni sababsiz qoldirish, o‘zlashtirish darajasining pastligi, erta jinsiy aloqalarga kirishish va hokazo;

ijtimoiy omillar (OAVning psixologik taʼsiri, jamiyatdagi udum va marosimlar, ota-onaning xulqiy buzilishlarga ega ekanligi, oila ijtimoiy mavqeining pastligi, tarbiyachilarning oʻzgarishi (oʻgay ota, oʻgay ona va hokazo); oʻsmirning xulqiy ogʻishlar shakllangan doʻstlar bilan yaqin ijtimoiy aloqalarni oʻrnatishi (taqlid fenomeni) ichki oilaviy nizolar (ota-onaning ajrashishi, ikkinchi nikohdagi farzandlar, oʻsmirning oʻzlashtirishiga ota-ona tomonidan oʻsmir qobiliyatlari, qiziqishlari inobatga olinmagan holda haddan ziyod yuqori talablarning qoʻyilishi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Колчина Л.П. Связь поведенческого и вербального показателей социальной агрессивности и агрессивности при фрустрации [Текст] / Л.П.Колчина // Темперамент / Под ред. В.С.Мерлина. - Пермь, 1976. -С. 45-64.
2. Левитов Н.Д. Психическое состояние агрессии [Текст] / Н.Д.Левитов// Вопросы психологии. – 1972. - № 6. – С. 168–173.
3. Личко А.Е. Психопатии и акцентуации характера у подростков [Текст] / А.Е.Личко. – СПб.: Речь, 2010. – 256 с.
4. Ениколопов С.Н. Профилактика агрессивных и террористических проявлений у подростков [Текст]: методическое пособие для педагогов, школьных психологов, родителей / С. Н. Ениколопов, Л.В.Ерофеева, И. Соковня и др.; под ред. И. Соковни. – М.: Просвещение, 2005. – 160 с.
5. Дроздов А.Ю. Социально-психологические факторы динамики агрессивного поведения молодежи [Текст]: дис. ... канд. психол. наук / А. Ю. Дроздов. - Чернигов, 2003. - 225 с.
6. Реан А.А. Агрессия и агрессивность личности [Текст] / А.А.Реан // Психологический журнал. - 1996. - Т. 17. - №5. – С.3-8.
7. Бэрон Р. Агрессия [Текст] / Р. Бэрон, Д Ричардсон. - СПб: Питер, 2014. - 352 с

O‘SMIRLIK DAVRIDA MULOQOTMANDLIK SHAKLLANISHIGA TA’SIR KO‘RSATUVCHI PSIXOLOGIK OMILLAR

Iskanderova Sayyora, TAFU “Psixologiya” kafedrasida o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8024055>

ANNOTATSIYA

Hozirgi davrda o‘smirlik davrining asosiy tendensiyalaridan biri - bu ota-onalar, o‘qituvchilar va umuman katta yoshdagilar bilan kechadigan muloqotni ko‘proq yoki kamroq tengdoshlarga yo‘naltirishdir. Ota-onalar o‘rnini bosa olmaydigan tengdoshlar bilan muloqot qilish zarurati bolalarda juda erta paydo bo‘ladi va yosh ulg‘aygani sari ortib boradi. O‘smir yoshdagi bolalar orasida allaqachon tengdoshlar jamiyatining yo‘qligi muloqot qobiliyatlari va o‘z-o‘zini anglashning rivojlanishiga salbiy ta‘sir ko‘rsatmoqda. Quyida o‘smir yoshidagi shaxslarda muloqot namoyon bo‘lishining psixologik xususiyatlari haqida so‘z yuritiladi.

Kalit so‘zlar: o‘smir, ontogenez, o‘quv faoliyati, shaxslararo munosabatlar, muloqot, xavotirlanish, guruh.

O‘smirlarning xulq-atvor shakllari asosan jamoaviy guruh doirasida amalga oshiriladi. Birinchidan, tengdoshlar bilan muloqot juda muhim ma‘lumot kanalidir; undan o‘smirlar va yigitlar u yoki bu sabablarga ko‘ra kattalar aytmaydigan ko‘plab kerakli narsalarni o‘rganadilar. Misol uchun, o‘smir gender masalalari bo‘yicha ma‘lumotlarning ko‘p qismini tengdoshlaridan oladi, shuning uchun ularning yo‘qligi uning psixoseksual rivojlanishini kechiktirishi yoki uni nosog‘lom qilishi mumkin [1]

Ikkinchidan, bu shaxslararo munosabatlarning o‘ziga xos turi. Guruh o‘yinlari va birgalikdagi faoliyatning boshqa turlari ijtimoiy o‘zaro munosabatlarning zarur ko‘nikmalarini, jamoaviy intizomga bo‘ysunish va shu bilan birga o‘z huquqlarini himoya qilish, shaxsiy manfaatlarni jamoat manfaatlari bilan bog‘lash qobiliyatini rivojlantiradi. Tengdoshlar jamiyatidan tashqarida, munosabatlar teng asosda qurilgan maqomga ega bo‘lishi va qo‘llab-quvvatlanishi kerak bo‘lsa, bola kattalar uchun zarur bo‘lgan kommunikativ fazilatlarini rivojlantira olmaydi. Ota-onalar bilan munosabatlarda mavjud bo‘lmagan guruh munosabatlarining raqobatbardoshligi ham qimmatli hayot maktabi bo‘lib xizmat qiladi [2]

Uchinchidan, bu hissiy aloqaning o‘ziga xos turi. Guruhga mansublik, hamjihatlik, o‘rtoqlik o‘zaro yordami ongi nafaqat o‘smirning kattalardan mustaqilligini osonlashtiradi, balki unga juda muhim hissiy farovonlik va barqarorlik hissini beradi. U tengdoshlarning hurmati va mehrini qozona olishi, o‘smirning o‘zini o‘zi qadrlashi uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega [3].

1-jadval

“Muloqotmandmisiz?” metodikasining jins tafovuti tahlili

Shkala nomi	Jins		O‘rt acha qiymat	Std. Og‘ish	t	p
Muloqotmandmisiz testi	O‘g‘il bola	0	157, 7000	28,0889 6	2,256	0,026*
	Qiz bola	0	144, 3600	30,9718 5		

Izoh: *- $p < 0,05$

Yosh o‘smirlarda boshqa jinsga bo‘lgan qiziqish dastlab o‘zini noadekvat shakllarda namoyon qildi. Shunday qilib, o‘g‘il bolalar o‘zlariga e‘tiborni jalb qilishning qo‘rqitish, bezovtalanish va hatto og‘riqli harakatlar kabi shakllari bilan ajralib turadi. Qizlar odatda

bunday xatti-harakatlarning sabablarini bilishadi va jiddiy xafa bo‘lmaydilar, o‘z navbatida, ular o‘g‘il bolalarga e‘tibor bermasliklarini namoyish etadilar. Umuman olganda, o‘g‘il bolalar ham qizlarning bu ko‘rinishlariga intuitiv e‘tibor bilan munosabatda bo‘lishadi.

O‘smir qizlar, ayniqsa, yaqinlari bilan “e‘tirofiy” suhbatlarga ko‘proq tayyor bo‘lishadi, ko‘pincha o‘z muammolari, o‘zlari haqida, ishlari haqida, boshqalar bilan munosabatlari haqida gapirishadi. Suhbatda ular paralingvistik va noverbal aloqa vositalariga ko‘proq e‘tibor berishadi. O‘smir qizlar muloqot holatini o‘smir o‘g‘il bolalarga qaraganda boshqacha qabul qiladilar. O‘smir qizlar hamdard bo‘lishga, o‘smir o‘g‘il bolalar esa muammoning amaliy yechimiga, amaliy maslahatlarga e‘tibor qaratiladi. O‘smir qizlar muloqotda o‘zgarishlarga va xilma-xillikka ko‘proq moyil. O‘smir o‘g‘il bolalar jismoniy salomatlik, xavfsizlik va pul haqida munozaralarda birinchi o‘rinda turadilar va jinsiy aloqaga ochiqroq qiziqishadi. O‘smir qizlar uchun shaxsiy jozibadorlik, kundalik tartib, ruhiy salomatlik, odob-axloq, shaxsiy fazilatlar, uy-joy va oilaviy munosabatlar masalalari birinchi o‘rinda turadi [4].

O‘g‘il bola o‘smirlar qarama-qarshi jins vakillari bilan muloqotda asosan tengdoshlari tomonidan boshqariladi, qiz bola o‘smirlarda esa muloqot obyekti sifatida o‘zidan kattaroq shaxslar tanlanadi, ular o‘zlaridan yoshroq hech kimni tanlamaydilar. Shu bilan birga, ularning turli yoshdagi odamlar bilan muloqot qilish bo‘yicha pozitsiyasi turlicha ko‘rinishda bo‘ladi. Shunday qilib, ular yosh bolalarga bajonidil g‘amxo‘rlik qiladi (yordam beradi, ko‘rsatma beradi, g‘amxo‘rlik qiladi) [5].

O‘smirlik davrida qizlar o‘g‘il bolalarga qaraganda tezroq bir-biri bilan aloqa o‘rnatadilar, ammo bu aloqalarning davomiyligi qisqa bo‘lib, kamroq kuchli va osonlikcha yo‘q qilinadi. 7-8-sinf o‘quvchilari orasida “tashqarida qolganlar” qizlar orasida ancha ko‘p, garchi ular ko‘pincha sinfdagi o‘z o‘rnini anglamaydilar. O‘smir qizlarni aqli yoki temperamenti, o‘smir o‘g‘il bolalar esa xarakter xususiyatlari tufayli rad etiladi. O‘g‘il bolalar o‘zaro qarama-qarshi munosabatlarni kuch bilan aniqlaydilar, zaiflarini rad etadilar. O‘smir qizlar o‘rtasidagi ziddiyatli vaziyatlar hissiy darajada, tortishuvlarda, cheklovlarda hal qilinadi. Ular bir-birlari bilan tez-tez gaplashadilar. Ular orasida mehrlil laqablar keng tarqalgan, o‘smir o‘g‘il bolalar esa taxalluslar uchun jismoniy xususiyatlar yoki familiyalarni asos qilib olishadi.

O‘smirlik davridagi markaziy psixologik neoplazma - bu o‘smirda o‘ziga xos balog‘at tuyg‘usining shakllanishi hisoblanadi. Jismoniy yetuklik o‘smirga kattalik hissini beradi, lekin uning maktab va oiladagi ijtimoiy mavqeyi o‘zgarmaydi. Va keyin ularning huquqlari va mustaqilligini tan olish uchun kurash boshlanadi, bu muqarrar ravishda kattalar va o‘smirlar o‘rtasidagi ziddiyatga olib keladi. Ammo boshqa tomondan, bu davrning ijobiy fazilatlar ham bor: bolaning mustaqilligi oshadi, boshqa bolalar va kattalar bilan munosabatlar yanada mazmunli va rang-barang bo‘ladi, faoliyat doirasi sezilarli darajada kengayadi va hokazo. Ammo, bu davrda eng muhimi shundaki, bola mustaqil ravishda yangi ijtimoiy mavqega kiradi va o‘zini jamiyat a‘zosi sifatida ongli ravishda qabul qila boshlaydi [6].

Qizlarda, o‘g‘il bolalarga qaraganda, muloqotga bo‘lgan ehtiyoj ham, umumiy muloqot darajasi ham ustunlik qiladi. Ular o‘z fikrlarini, his-tuyg‘ularini, tana harakatlarini erkin ifodalashadi, nafaqat hissiy muloqot, balki boshqalar e‘tiborni jalb qilishda ham ular o‘g‘il bolalarga qaraganda ancha faol ekanliklari olingan tadqiqot natijalaridan ham ma‘lum bo‘ldi. O‘g‘il bolalar va qizlarning muloqot qobiliyati darajasi taxminan bir xilligi tadqiqot natijalari tahlili asosida tasdiqlandi.

Muloqot tartibga soluvchi-kommunikativ deb ataladigan funksiyani bajaradi. Muloqotda xulq-atvor qoidalari, maqsadlari, vositalari, xatti-harakatlarining motivlari ishlab chiqiladi, uning me‘yorlari o‘zlashtiriladi, harakatlar baholanadi, qadriyatlar ierarxiyasining o‘ziga xosligi, insonning ijtimoiylashuvi ko‘lami shakllanadi. Muloqotda inson o‘z ahamiyatini

o‘rganishi va his qilishi ajablanarli emas. Shuning uchun uning to‘g‘ri yo‘naltirilishi inson shaxsini shakllantirishning manbasi, eng muhim usullaridan biriga aylanadi. Nihoyat, muloqot hissiy taranglik darajasini tartibga soladi, psixologik yengillikni yaratadi va oxir-oqibat bizning faoliyatimiz amalga oshiriladigan hissiy fonni shakllantiradi va bu ko‘p jihatdan dunyoni idrok etishni belgilaydi. Muloqotning bu funksiyasi ijtimoiy psixologiyada affektiv-kommunikativ deb ataladi. Haqiqiy muloqotda uning barcha funksiyalari, shakli qanday bo‘lishidan qat’iy nazar, organik ravishda birlashadi. Hatto alohida muloqot aktida ham ularning barchasi ko‘pincha mavjud.

O‘g‘il bolalar va qizlar o‘rtasidagi munosabatlar o‘zgarishda: ular qarama-qarshi jins vakili sifatida bir-birlariga qiziqish bildirib boshlaydilar. Shu munosabat bilan, o‘smir uchun boshqalar unga qanday munosabatda bo‘lishlari ayniqsa muhimdir. Bu bilan, birinchi navbatda, insonning tashqi ko‘rinishi bog‘liq: yuz, soch turmagi, qomat, o‘zini tutish uslubi va boshqalar jinsni aniqlashga qanchalik mos keladi: “Men erkakka o‘xshayman”, “Men ayolga o‘xshayman”. Shu munosabat bilan, shaxsiy jozibadorlikka alohida e‘tibor beriladi - bu tengdoshlar nazarida katta ahamiyatga ega. Yosh o‘smirlarda boshqa jinsga bo‘lgan qiziqish dastlab o‘zini noadekvat shakllarda namoyon qildi. Shunday qilib, o‘g‘il bolalar o‘zlariga e‘tiborni jalb qilishning qo‘rqitish, bezovtalanish va hatto og‘riqli harakatlar kabi shakllari bilan ajralib turadi. Qizlar odatda bunday xatti-harakatlarning sabablarini bilishadi va jiddiy xafa bo‘lmaydilar, o‘z navbatida, ular o‘g‘il bolalarga e‘tibor bermasliklarini namoyish etadilar. Umuman olganda, o‘g‘il bolalar ham qizlarning bu ko‘rinishlariga intuitiv e‘tibor bilan munosabatda bo‘lishadi. Keyinchalik munosabatlar yanada murakkablashadi. Muloqotda tezkorlik yo‘qoladi. Ko‘pincha bu boshqa jinsga nisbatan befarq munosabatda yoki muloqot qilishda uyatchanlikda namoyon bo‘ladi. Shu bilan birga, yoshlarda qarama-qarshi jins vakillarini sevib qolishning noaniq tuyg‘usi tufayli keskinlik hissi paydo bo‘ladi.

Boshqa jinsga bo‘lgan qiziqish yanada kuchayadigan bosqich keladi, lekin tashqi tomondan, o‘g‘il va qiz o‘rtasidagi munosabatlarda katta izolyatsiya mavjud. Bu fonda munosabatlarni o‘rnatishga qiziqish bor, kim kimga yoqadi. Qizlarda bu qiziqish odatda o‘g‘il bolalarga qaraganda ertaroq paydo bo‘ladi: ularning hamdardliklari sirli ravishda bitta do‘stga, lekin ko‘pincha tengdoshlar guruhiga bildiriladi. O‘zaro hamdardlik bilan ham ochiq do‘stlik kamdan-kam hollarda namoyon bo‘ladi, chunki buning uchun o‘spirinlar nafaqat o‘zlarining qattiqqo‘lliklarini yengishlari, balki tengdoshlarining masxaralariga qarshi turishga tayyor bo‘lishlari kerak.

O‘smir-bolalar qo‘pol va shafqatsiz bo‘lishadi. Guruhlardagi bosim shu qadar kuchayadiki, bolalar va o‘smirlarda boshqalarga o‘xshab qolish, olomondan hech qanday tarzda ajralib turmaslik istagi kuchayadi. Qo‘shimchalar va do‘stlik bir kechada o‘zgarishi mumkin. Bu har qanday o‘smir uchun juda ko‘p stress, lekin bu yosh, ayniqsa, introvert uchun chidash qiyin. Ular hatto eng buzilgan bolalar ham “ular meni yoqtirmaydilar” qo‘rquvidan azob chekishlari mumkinligini tushunishmaydi. “Insayderlar” uchun guruhni fikrlashning o‘ziga xos xususiyatlarini tushunish muhimdir, aks holda ular uzoq vaqt davomida o‘zlariga chekinishlari mumkin. Ko‘p jihatdan, introvert o‘smirlar allaqachon o‘zlarini mustaqil va yakkahol deb bilishadi. Ammo do‘stlarning xatti-harakatlarini va ular bilan munosabatlarini tushunish uchun ular amaliy yordamga muhtojlik sezishadi. O‘rta maktab o‘smiriga turli xil munosabatlar mavjudligini va ularning tengdoshlari do‘stlik maqsadlari haqida turli xil fikrlarga ega bo‘lishi mumkinligini tushuntirish lozim. Bu bolaga do‘stlar bilan janjal chiqqan taqdirda fojia qilmaslikka yordam beradi [7]

Olingan natijalardan o‘smir yoshidagi qiz va yigitlarda ektovertlik-introvertlik shaxs xususiyatlarining rivojlanishi deyarli bir xil darajada kechmoqda, degan xulosaga kelish o‘rinli.

Odatiy ekstrovertni tavsiflab, uning do‘stona munosabatini va shaxsning tashqi yo‘nalishini, tanishlarning keng doirasini va aloqalarga bo‘lgan ehtiyojni qayd etish mumkin. U bir lahzada harakat qiladi, impulsiv, tez jahldor, beparvo, optimistik, xushmuomala, quvnoq. Harakat va faollikni afzal ko‘radi, tajovuzkor bo‘lishga intiladi. Emotsional holatlar va his-tuyg‘ular qattiq nazoratga ega emas, xavfli harakatlarga moyil. Unga har doim ham ishonib bo‘lmaydi.

2-jadval

Tadqiqot metodikalarining korrelyatsion tahlili K.Pirson mezonida

Tadqiqot metodikalarining shkalalari	Muloqatmandlik	Muloqatchanlikni aniqlash	Kommunikativ sifatlar	Ekstroversiya-introversiya	Emotsional barqarorlik	Yolg‘on
Muloqatmandlik	1	- 0,173	- 0,056	0,10 0	- 0,183	0,17 0
Muloqatchanlikni aniqlash		1	- 0,028	- 0,221*	- 0,040	0,01 3
Kommunikativ sifatlar			1	0,07 1	0,0 31	0,13 5
Ekstroversiya-introversiya				1	0,1 31	0,09 5
Emotsional barqarorlik					1	- 0,136
Yolg‘on						1

Izoh: *- $p < 0,05$

Keyingi korrelyatsion tahlil tadqiqotimizda qo‘llanilgan metodikalar bo‘yicha amalga oshirgan bo‘lib, muloqotchanlik shkalasi va ekstroversiya-introversiya ($r = -0,221$, $p \leq 0,05$) o‘rtasida kuzatildi. Muloqotchanlik darajasining pasayishi o‘smirlardagi xarakter xususiyatlarining “yopiq” bo‘lishiga, jamoadan ajralib qolish, o‘zini yakka kabi salbiy sifatning shakllanib qolishiga olib kelishi mumkin. Mazkur omillar esa, o‘smirning muloqot ko‘nikmalari shakllanishida jiddiy xavf bo‘lib, emotsional-hissiy holatidagi keskin buzilishlarning paydo bo‘lishi va rivojlantirishini tezlashtiruvchi “motiv” bo‘lib xizmat qiladi.

O‘smirlik uchun yangicha dunyoqarash xarakterlidir, ular o‘smirlarning xulq-atvori va muloqotining xususiyatlarini aniqlaydi. Voyaga yetganlik hissi o‘smirlarni tashqi isyonkor va namoyishkorona xatti-harakatlarga, kattalarning nazorati va vasiyigidan xalos bo‘lish istagiga undaydi. O‘z-o‘zini anglashning rivojlanishi, aks ettirishga moyillik mavjudligi bilan ham mazkur yosh davri tavsiflanadi. O‘z-o‘zini anglashning asosiy shakli o‘zini boshqa odamlar bilan taqqoslash, o‘ziga nisbatan tanqidiy munosabat bo‘lganligi sababli, o‘smirlar rad etilishidan qo‘rqishadi. O‘smirning maxfiy muloqot va do‘stlikka katta ehtiyoji borligiga qaramay, ular ko‘pincha boshqa odamga yoqmaslikdan qo‘rqib, muloqotdan qochishlari mumkin. Shuning uchun ko‘p odamlar tengdoshlari bilan ham, kattalar bilan ham aloqa o‘rnatishda muammolarga duch kelishadi. Bu esa, ulardagi emotsional holatlarning beqarorlashuvi, xarakter aksentuatsiyasining sodir bo‘lishiga olib kelishi mumkin.

Ma’lumki, o‘smirlik davridagi yetakchi faoliyat tengdoshlari bilan muloqotdir. Bunda o‘smir o‘z bilimlari chegaralarini kengaytiradi, insonning shaxs bilan o‘zaro munosabatlarining turli shakllarini tushunadi, mumkin bo‘lgan xatti-harakatlarning keng doirasidan mustaqil

tanlash huquqini himoya qilishni o‘rganadi. Tengdoshlar bilan munosabatlarda o‘smir o‘z shaxsiyatini anglashga intiladi. Tengdoshlar o‘rtasidagi muvaffaqiyat yuqori baholanadi. O‘smirlar uyushmalarida tenglik, sodiqlik, halollik, odoblilik, yordam berishga tayyorlik kabi o‘z sharaf kodlari o‘z-o‘zidan shakllanadi. Xiyonat, so‘zni buzish, va‘dasida turmaslik, xudbinlik, ochko‘zlik, takabburlik jazolanadi. Bunday fazilatlarini namoyon etgan o‘smirni e‘tiborsiz qoldirish, u bilan aloqani buzish, kompaniyaga kirishni rad etish, har qanday biznesda birgalikda qatnashish mumkin. Bundan tashqari, o‘smirlar o‘z fikriga ega bo‘lmagan, huquq va manfaatlarini himoya qila olmaydigan tengdoshlariga nisbatan juda qattiqqo‘l bo‘ladilar [8].

Nazariy tahlil shuni ko‘rsatdiki, o‘smirlik davrida kommunikativ xususiyatlarning rivojlanishi shaxsning keyingi rivojlanishi va shakllanishi uchun katta ahamiyatga ega. O‘smirlik davridagi aqliy rivojlanishning o‘ziga xos xususiyatlari bilan kuchayadigan erta bolalik davridagi turli xil muloqot buzilishlari nutqning kommunikativ funksiyasining kam rivojlanganligiga, muloqot qilish qobiliyatining yetishmasligiga, munosabatlarni to‘g‘ri o‘rnatolmaslikka, kattalar va tengdoshlar bilan hissiy aloqalarni yo‘qotishga olib keladi. Bularning barchasi insonning jamiyatdagi keyingi ijtimoiy moslashuviga, kasbiy faoliyatida, shaxsiy hayotida muvaffaqiyatsizlikka olib keladi, chunki ishbilarmonlik va do‘stona aloqalarni o‘rnatish juda muhimdir.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Выготский Л. С. Педология подростка // Собр. соч. в 6-ти т. Т. Детская психология / Под ред Д. Б. Эльконина. М.: Педагогика 1984. 132с.
2. Семенюк Л.М. Хрестоматия по возрастной психологии: учебное пособие для студентов/Под ред. Д.И. Фельдштейна: издание 2-е, дополненное. - Москва: Институт практической психологии, 1996. 219с.
3. Петровский А. В., Ярошевский М. Г. «Психология», Москва, 2000г.
4. Эльконин Д.Б. К проблеме периодизации психического развития в детском возрасте// Вопросы психологии, 1971, № 4. 6с.
5. Остапенко Г.С., Остапенко Р.И. Анализ особенностей личности подростков с девиантным поведением // Перспективы науки и образования. 2013. № 1. С. 54-60.
6. Комкова Е. И.. Ярославский педагогический вестник .Социальная активность детей с разными уровнями мышления.- 2011 - № 3 - Том П-248с.
7. Андреев А.М. Девиантное поведение подростков и молодежи: причины, особенности и меры предупреждения // Вестник Российского государственного торговоэкономического университета. 2010. № 4. С. 120-125.
8. Змановская Е. В. Структурно-динамическая концепция девиантного поведения // Вестн. Томского гос. пед. ун-та. 2013. Вып. 5 (133). С. 189-194.

IJTIMOIIY MOSLASHUVNING PSIXOLOGIK KATEGORIYA SIFATIDA TALQINI

Mavlyanova Surayyo, TAFU “Psixologiya” kafedrası o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8024057>

ANNOTATSIYA

Hozirgi bosqichda adaptiv stressning intensivligini, moslashish jarayonining borishi va natijalarini belgilovchi omillarni aniqlash bilan bog‘liq masalalar hal qilinmagan. Birinchi kurs talabalarining universitet sharoitlariga ijtimoiy-psixologik moslashuvining muvaffaqiyatiga ayrim individual (temperamental, shaxsiy) yoki ijtimoiy-psixologik omillarning (otonalarning ta‘lim darajasi, universitetda o‘qishni boshlashdan oldin shahar yoki qishloqda yashovchi) ta‘siri kabilar o‘rganilgan. Maqolada ijtimoiy moslashuv muammosi olit ta‘lim muassasalari muhiti psixologik tarafdin talqin qilinadi.

Kalit so‘zlar: shaxslararo munosabatlar, moslashish, temperament, xarakter, ijtimoiy omillar, o‘quv jarayoni, pedagog.

Moslashish (adaptatsiya) - bu munosabatlarning tabiatini o‘zgartirish, o‘quvchining ta‘lim muassasasidagi o‘quv jarayonining mazmuni va uni tashkil etilishiga munosabatidir. Aqliy moslashuv inson yoki guruhning faoliyati bilan bog‘liq bo‘lib, atrof-muhitga moslashish yoki o‘ziga atrof-muhitni moslashtirish jarayonlarining o‘zaro ta‘siri sifatida tushiniladi. Psixologiyada "moslashish" atamasi obyektiv atrof-muhit omillari ta‘siri ostida shaxsning psixikasini qayta tuzishni, shuningdek, insonning turli xil atrof-muhit talablariga ichki noqulaylik sezmasdan va atrof-muhit bilan ziddiyatsiz moslasha olish qobiliyatini anglatadi [1]. Bu moslashuv hodisasining protsessual tomonini, hayvonlarning moslashuvidan farqli o‘laroq, qiyinchiliklarni yengib o‘tish yoki ma‘lum shaxsiy xususiyatlarning shakllanishi, masalan, kasbiy fazilatlarining yuzaga kelishida namoyon bo‘ladi [2]. Oliy o‘quv yurti talabalarining yangi o‘quv muhitiga moslashishi, undagi ijtimoiy-psixologik jihatlar Povalyova M.A., Rean A.A., Kudashev A.R., Baranov A.A., Vsevolodova N.A., Babaxan Yu.S., Dubovitskaya T.D asarlarida va ilmiy ishlarida yetarlicha asoslanib o‘rganilgan.

Universitetga kirish va o‘qish talabalarni yangi madaniy, ta‘lim muhitiga jalb qilish bilan birga kechadi, bu moslashish jarayonining boshlang‘ich mexanizmi hisoblanadi. Moslashuvning muvaffaqiyati talabalarining zahira imkoniyatlarini yangilash va o‘quv jarayonida duch keladigan turli xil qiyinchiliklarni yengishga tayyorligini o‘z ichiga oladi [3].

Yangi o‘quv muhitga moslashishda quyidagi qiyinchiliklarga duch kelinadi:

- Eski qadriyatlar tizimiga amal qilish;
- Assimilyatsiya;
- Yangi turar-joy sharoitlariga moslashish;
- Yangi kursdoshlari bilan muloqot;
- O‘qituvchi shaxsi;
- Tabiiy sharoit va boshqalar.

Mezonlar orasida, birinchi navbatda, kuzatilishi oson bo‘lgan obyektiv mezonlarni ta‘kidlaymiz. Bu akademik ko‘rsatkichlar, jamoat hayotining turli shakllarida ishtirok etish darajasi, salomatlik holati (ham psixologik, ham jismoniy salomatlik), ilmiy faoliyat darajasi bo‘lishi mumkin. Shuningdek, obyektiv faktorlar bilan bir qatorda subyektiv mezonlar mavjud, ular faoliyatdan qoniqish (atrof-muhit, vaziyat va boshqalar), o‘zini takomillashtirish va o‘zini o‘zi anglash istagi, yetakchi qiymat yo‘nalishlari, o‘z-o‘zini hurmat qilish, hissiy barqarorlikni o‘z ichiga oladi.

Korovina.I.V fikriga ko‘ra esa, universitetdagi talabalarining psixologik moslashuvida quyidagilarni yaqqol ajralib ko‘rsatish mumkin deb hisoblaydi:

- o‘quv faoliyati sharoitlariga moslashish (o‘qitishning yangi shakllariga moslashish, bilimlarni nazorat qilish va o‘zlashtirish, boshqa ish va dam olish rejimiga, mustaqil hayot tarziga va shunga o‘xshashlar kabiga moslashishda namoyon bo‘ladi);
- guruhga moslashish (hamkasblarni jamoaga kiritish, uning qoidalari, an‘analarini o‘zlashtirish);
- kelajakdagi kasbga moslashish (kasbiy bilim, ko‘nikma va fazilatlarni o‘zlashtirish) guruhga moslashish (hamkasblarni jamoaga kiritish, uning qoidalari, an‘analarini o‘zlashtirish) kabilar [4].

Shaxsni shakllantirishning eng muhim sohalariga asoslanib, birinchi kurs talabalarining moslashuv jarayonining asosiy mazmunini quyidagicha aniqlash mumkin:

- yangi ta‘lim standartlarini, ta‘lim jarayonidagi qoidalarni o‘zlashtirish
- talabalarda kasbga tayyorgarlik, kasb layoqatini o‘qishning dastlabki yillaridan shakllantirishga e‘tibor qaratishga doir chora-tadbirlarni qo‘llash;
- ilmiy faoliyatning yangi soha va turlariga o‘qitish;
- talabalar turar joyidagi yangi yashash sharoitiga moslashish va boshqalar.

Oliy o‘quv yurtlari - bu mikro muhit bo‘lib, unda qaytarilmas salbiy jarayonlar, shaxsiy deformatsiyalarsiz, yosh shaxs bolaning qaram hayotidan mustaqil kattalarga o‘tishi mumkin. Universitetlarning professor-o‘qituvchilari birinchi kurs talabalarini moslashtirish muammolari, kechagi talabaga uning mavjud "kapitali" va ta‘lim muassasasidagi sifat jihatidan yangi talablar o‘rtasidagi qarama-qarshiliklarni bartaraf etishga yordam beradigan butun tizimlarni ishlab chiqish bilan doimo tashvishlanadilar. Asosan, 1-kurs talabalarining universitet sharoitlariga ijtimoiy-psixologik moslashuvi “topshiriq”, “kirish”, “shakllanish”, “assimilyatsiya”, “faol inklyuziya”, “ijtimoiy maqomning o‘zgarishi” tushunchalari orqali tavsiflanadi. Bu talabalarining ijtimoiy va shaxsiy xususiyatlarining asosiy parametrlarini talabaga nisbatan tashqi omil sifatida universitet muhiti sharoitlari bilan dinamik muvofiqlik holatiga keltirish jarayoni sifatida belgilanadi [5].

Birinchi kurs talabalarining moslashuv muammosi tadqiqotchilari uni talabalarining universitetning kasbiy va ijtimoiy muhitiga integratsiyalashuvining boshlang‘ich bosqichi deb hisoblashadi. Birinchi kurs talabalar har doim ham bilimlarni muvaffaqiyatli o‘zlashtirmaydilar, chunki ular o‘rta maktabda yomon tayyorgarlik ko‘rganlari uchun emas, balki ularda o‘rganishga tayyorlik, mustaqil ravishda o‘rganish, o‘zini nazorat qilish va baholash, o‘z shaxsiyatini o‘zlashtirish kabi shaxsiy fazilatlarga ega emasligi sababli shunday bo‘ladi. Kognitiv faoliyatning o‘ziga xos xususiyatlari o‘z-o‘zini tayyorlash uchun ish vaqtini to‘g‘ri taqsimlash qobiliyatidir.

Universitetda talabalarining ijtimoiy moslashuvi quyidagilarga bo‘linadi: a) kasbiy moslashuv, bu o‘quv jarayonining mohiyati, mazmuni, sharoiti va tashkil etilishiga moslashish, o‘quv va ilmiy ishda mustaqillik ko‘nikmalarini rivojlantirish; b) ijtimoiy-psixologik moslashuv - shaxsning guruhga, u bilan munosabatlariga moslashishi, o‘ziga xos xulq-atvor uslubini rivojlantirish. Kasbiy moslashuvning muvaffaqiyati talabalarining shaxsiy xususiyatlariga, uning individual psixologik va psixotipik xususiyatlariga bog‘liq. Talabalarni o‘quv jarayoniga moslashtirish (psixikaning tartibga solish funksiyasini o‘rganishga ko‘ra) 2-o‘quv semestrining boshida tugaydi [6].

Shaxsning psixologik moslashuv jarayoni har xil vositalardan foydalangan holda ham, unga bo‘ysunadigan adaptiv harakatlar bilan ham voqelikni, atrof-muhitni o‘zgartirishga qaratilgan harakatlarining maqsadga muvofiqligida ifodalangan shaxsning faolligi bilan

tavsiflanadi. Ko‘pgina birinchi kurs talabarlari o‘qishning boshida mustaqil ta‘lim ko‘nikmalarining yetishmasligi bilan bog‘liq katta qiyinchiliklarga duch kelishadi, ular ma‘ruzalarda konspekt qilishni, darsliklar bilan ishlashni, birlamchi manbalardan bilim topish va chiqarishni, katta hajmdagi bilimlarni tahlil qilishni bilmaydilar.

Talabalarni psixologik va pedagogik qo‘llab-quvvatlash apriori ularning psixologik holatini diagnostika qilishni o‘z ichiga oladi. Ayniqsa, istalmagan psixologik jarayonlarni o‘z vaqtida kuzatib borish va talabalarga yangi vaziyat yoki muhitda o‘qishga moslashish jarayonida zarur pedagogik yordam ko‘rsatish muhimdir, bu birinchi kurs talabarlari - kechagi maktab o‘quvchilariga to‘liq taalluqlidir. Universitetda ta‘limning birinchi yilidagi moslashish jarayonining murakkabligi va uning noaniqligi yoshlar bilan sodir bo‘layotgan o‘zgarishlarga e‘tibor berishni va turli xil moslashish parametrlarini takroriy o‘lchashni talab qiladi. Ammo, agar boshlang‘ich bosqichda ta‘lim va kasbiy faoliyatning muvaffaqiyati kabi mezon joriy va oraliq baholash natijalariga ko‘ra baholanishi mumkin bo‘lsa, birinchi kurs talabalarini moslashtirishning boshqa mezonlarini aniqlash juda muammolidir.

Shaxsning jamiyatga moslashishi bilan bog‘liq psixologik muammolar Z.Freydning asarlarida qo‘yilgan bo‘lib, u adaptatsiyaning ikki turi - alloplastik va avtoplastik haqida yozgan. Klassik psixoanalizga ko‘ra, shaxs va jamiyatning o‘zaro ta‘siri doimo qarama-qarshidir va shuning uchun har bir inson muqarrar ravishda intrapsixik konfliktning tashuvchisi hisoblanadi. I.M.Xorevning so‘zlariga ko‘ra, ijtimoiy moslashuv omillarini ijtimoiy va psixologik ajratish mumkin. Ijtimoiy yo‘nalishlarga oila, tengdoshlar, o‘qituvchining qadriyat yo‘nalishlari, shuningdek, o‘quvchi shaxsini rivojlantirishning pedagogik shartlari kiradi; psixologik vaziyatni baholash qobiliyati, ijodkorlik, o‘z-o‘zini hurmat qilishning yetarliligini psixologik omillar o‘z ichiga oladi. S.V.Sergeeva va O.A.Voskresenkoning fikricha, universitetning birinchi kurs talabalarining moslashish jarayoniga ta‘sir qiluvchi barcha omillarni quyidagi guruhlarga bo‘lish mumkin:

1. Universitetga qadar tayyorgarlik darajasini aks ettiruvchi omillar (maktab bilimlarining hajmi va darajasi, olish motivatsiyasining shakllanishi kasblar, kasbiy yo‘nalish);
2. Shaxsning individual xususiyatlari bilan bog‘liq omillar (salomatlik holati, shaxsiy rivojlanish darajasi, moslashish qobiliyati, o‘zini o‘zi qadrlash);
3. O‘quv jarayonining o‘ziga xos xususiyatlari bilan bog‘liq omillar (o‘qituvchilarning tayyorgarlik darajasi, innovatsion texnologiyalardan foydalanish, ta‘limga talaba-markazli yondashuv);
4. O‘quvchining oilaviy ahvolidan o‘ziga xos xususiyatlarini tavsiflovchi omillar (sanitariya-gigiyenik sharoitlar, moddiy ahvol, hissiy farovonlik, oila ichidagi o‘zaro munosabatlarning tabiati va oilaviy tarbiya uslubi).

Ijtimoiy moslashuv - bu shaxs yoki ijtimoiy guruhni faol assimilyatsiya qilish orqali yangi hayot muhitiga moslashish jarayonidir. Moslashishning sababi yangi ijtimoiy vaziyat (ishdan ayrilish, nafaqaga chiqish, ko‘chirish yoki majburiy migratsiya, jismoniy shikastlanish, falokat, harbiy harakatlarda qatnashish va boshqalar) munosabati bilan shaxs yoki odamlar guruhining ijtimoiy mavqei va pozitsiyasining o‘zgarishi bo‘lishi mumkin). Murakkab ijtimoiy vaziyat, shaxsning (individlar guruhining) boshqa maqomi ijtimoiy ish bilan bog‘liq holda ijtimoiy moslashuvning asosiy yo‘nalishlarini tasniflash uchun o‘ziga xos mezon bo‘lib xizmat qiladi.

Ko‘pgina mualliflar muvaffaqiyatli moslashishning muhim omili o‘quv motivatsiyasining shakllanishi deb hisoblashadi. Motivatsiya odamga moslashish davridagi qiyinchiliklarni engishga yordam beradi, faoliyatda qo‘llaniladigan sa‘y-harakatlarning yuqori darajasini belgilaydi, uni guruhning boshqa a‘zolari bilan faol muloqotga kirishishga, optimal moslashish uchun zarur bo‘lgan ma‘lumotlarni izlashga undaydi. Oldingi paragrafda biz

talabalarining universitet sharoitlariga moslashishiga ta'sir qiluvchi omillar muammosini o'rganishda tadqiqotchilar ko'p hollarda moslashish jarayoni jarayoni va natijalariga individual omillarning ta'sirini o'rganishganligini aniqladik.

Oldingi keltirilgan tadqiqot natijalarini tizimlashtirish va B.G.Ananyev individualligining darajali konsepsiyasiga tayangan holda, biz universitetda talabalarining moslashuv jarayoni va natijalariga turli darajadagi psixologik omillar ta'sir qiladi deb taxmin qildik:

- individual daraja;
- shaxsiy daraja;
- faoliyat subyektining darajasi;
- ijtimoiy-psixologik daraja.

Shaxsning subyektiv farovonligi va hissiy qulaylik hayotning turli sohalarida - o'qitishda, muloqotda, ijtimoiy munosabatlarda, mehnatda, shuningdek, inson faoliyatining madaniy, iqtisodiy, diniy, siyosiy sohalarida qoniqish bilan bog'liq. Shaxsning qoniqish va hissiy qulaylik tushunchasi hodisa va hodisalarning mazmuniga subyektiv hissiy rangli munosabatga asoslanadi. Shunday qilib, agar ko'p hollarda u hayotdan qoniqishni boshdan kechirsa va faqat ba'zi hollarda yoqimsiz his-tuyg'ularni boshdan kechirsa, inson subyektiv farovonlikning yuqori darajasiga ega ekanligi haqida bahslashish mumkin. Subyektiv farovonlik darajasi past bo'lgan talabalar iste'molchi xatti-harakatlarining ratsional va hissiy strategiyalari bilan ajralib turadi. Shunday qilib, olingan ma'lumotlar bizga talabalarining xulq-atvori strategiyalarining samaradorligini baholashga imkon berdi va iste'molchilarning xulq-atvori strategiyasining diffuz turi talabalarga tovarlarni “o'z kayfiyatiga ko'ra tanlash” ga, o'z xohishlariga erkinlik berishga imkon beradi degan xulosaga kelishga imkon berdi; Iste'molchi xulq-atvorining diffuz turidan foydalanadigan talabalar uchun faoliyatning hissiy komponenti katta ahamiyatga ega bo'lib, ularga tezda zavq keltiradigan xaridlarga o'tishga imkon beradi.

Talabaning universitet sharoitlariga moslashishi - bu ijtimoiy muhitning sezilarli darajada o'zgargan sharoitlari bilan shaxsning o'zaro ta'sirining murakkab jarayoni. Agar bu o'zgarishlar “eng kam qarshilik ko'rsatadigan joyga” bosim o'tkazsa, ular ijtimoiy moslashishda qiyinchiliklarga olib kelishi mumkin. Shuning uchun xarakter aksentuatsiyasining mavjudligi yoki yo'qligi talabalarining universitet sharoitlariga ijtimoiy-psixologik moslashuvining muhim omili deb hisoblaymiz.

Ijtimoiy sharoitlar o'zgargan vaziyatlarda shaxs adaptiv xulq-atvorni shakllantiradi - tashqi muhit bilan nomutanosiblikni bartaraf etishga, u bilan samarali o'zaro munosabatlarni o'rnatishga qaratilgan. Ushbu xatti-harakatlarda strategiya va taktikani ajratish mumkin. Strategiyalar u yoki bu maqsadga erishishga, shaxs va atrof-muhit o'rtasidagi nomuvofiqlikni hal qilishning u yoki bu usuliga qaratilgan; bu holatda turli xil taktikalardan foydalanish mumkin; bir xil taktika turli strategiyalarning bir qismi bo'lishi mumkin. Moslashuvchan xulq-atvor strategiyalarini turli mezonlarga ko'ra tasniflash mumkin, ular orasida adabiyotda tashqi yoki ichki yo'nalish, faollik-passivlik, kontaktdan qochish kabilar ajratiladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Албитова Е. П., Рогалева Г. И. Социальная адаптация студентов — условие формирования субъектной позиции, социального статуса «студент вуза» // Азимут научных исследований: педагогика и психология. — 2015. — № 4(13). — С. 90–93.

2. Большой психологический словарь.— М.: Прайм-ЕВРОЗНАК. Под ред. Б.Г. Мещерякова, акад. В.П. Зинченко. 2003.- С.104.

3. Маклаков А. Г., Головешкин И. Д. Особенности адаптации студентов первого курса к образовательной среде вуза // Вестник ЛГУ им. А.С. Пушкина . — 2011. — № 3. — С. 29–37.

4. Коровина И.В. Научное обоснование организационного обеспечения профилактики заболевания у студентов на уровне муниципальной поликлиники. //Автореф. дис. канд. мед. наук. М., - 2005.-С.75.

5. Карцева Т.Б. Личностные изменения в ситуациях жизненных перемен [Текст] / Т.Б. Карцева // Психологический журнал. – 1988.– Т.9.– № 5. – С.120-128.

6. Локаткова О.Н. Социально-психологические факторы адаптации первокурсников в высших и средних учебных заведениях / О.Н. Локаткова // Известия Саратовского университета. Новая серия. Сер. Акмеология образования. Психология развития. – 2012. – № 3. – С.54-56.

SHAXSDA EMOTSIONAL YO‘NALGANLIK MUAMMOSINING ILMIY PSIXOLOGIK TALQINI

Saidvaliyeva Madina, TAFU “Psixologiya” kafedrası o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8024059>

ANNOTATSIYA

Emotsional holatlar boshqa ruhiy jarayonlar singari miya faoliyatining natijasi yoki mahsuli bo‘lib hisoblanadi. Emotsional holatlarning yuzaga kelishiga tabiatda va jamiyatda sodir bo‘layotgan o‘zgarishlar, munosabatlar, aloqalar, taassurotlar asosiy sababchidir. O‘zgarishlar o‘z navbatida, birinchidan, shaxs hayoti va faoliyatining jadallashi yoki pasayishiga, ikkinchidan, insondagi ayrim ehtiyojlarning paydo bo‘lishiga yoki yo‘qolishiga, uchinchidan, odam ichki organlari funksional holatlarining beqarorlashuviga olib keladi. Shaxsda emotsional yo‘nalganlik muammosining psixologik talqini turli nazariy maktab vakillari tadqiqotlari asosida maqolada qiyosiy tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: emotsiya, emotsionallik, reaksiya kuchi, hissiyot, fundamental psixologiya, bixeviorizm, kognitiv psixologiya

Jahon psixologiyasida “hissiyot” bilan “emotsiya” terminlari (ayniqsa chet mamlakatlarda) bir xil ma’nodan ishlatiladi, lekin ularni aynan bir xil holat deb tushunish mumkin emas. Bunday nuqson ommabop adabiyotlarda, chet ellarda chop etilgan darsliklarda aksariyat hollarda uchraydi. Odatda tashqi alomatlarini yaqqol namoyon bo‘ladigan his-tuyg‘ularni ichki kechinmalarda ifodalanishdan iborat psixik jarayon yuzaga kelishining aniq shaklini emotsiya deb atash maqsadga muvofiq. Masalan, ranglarning o‘zgarishi, yuzlarning tabassumlanishi, lablarning titrashi, ko‘zlarning yarqirashi, kulgu, yig‘i, g‘amginlik, ikkilanish, sarosimalik va boshqalar emotsiyaning ifodasidir. Lekin vatanparvarlik, javobgarlik, mas’uliyat, vijdon, mehr oqibat, sevgi- muhabbat singari yuksak xislatlarni emotsiya tarkibiga kiritish g‘ayritabiiy hodisa hisoblanar edi. Ushbu hissiy kechinmalar o‘zining mohiyati, kuch-quvvati, davomiyligi, ta’sirchanligi, yo‘nalganligi bilan bir-biridan keskin farq qilishlariga qaramay, ularni emotsiya sifatida talqin qilish oddiy safsataga aylanib qolgan bo‘lar edi. Shu boisdan ularning o‘zaro eng muhim farqi shundaki, birisi ijtimoiy (hissiyot), ikkinchisi esa (emotsiya) individual, xususiy ahamiyat kasb etadi [8].

Psixologik ensiklopediya shunday ta’rif beradi: hissiyotlar (lotincha emovere - hayajonlantirish) - instinktlar, ehtiyojlar, motivlar bilan bog‘liq bo‘lgan va to‘g‘ridan-to‘g‘ri tajriba (qoniqish, quvonch, qo‘rquv va boshqalar) shaklida aks ettirilgan psixik jarayonlar va holatlarning (odamlar va hayvonlarning) maxsus sinfi. shaxsga uning hayotini amalga oshirish uchun harakat qiladigan hodisalar va vaziyatlar. Subyekt faoliyatining deyarli har qanday namoyon bo‘lishiga hamroh bo‘lgan his-tuyg‘ular shoshilinch ehtiyojlarni qondirishga qaratilgan aqliy faoliyat va xatti-harakatlarni ichki tartibga solishning asosiy mexanizmlaridan biri bo‘lib xizmat qiladi. Psixologik ensiklopedik lug‘atda his-tuyg‘ular “tashqi ta’sirlarning zaruriy qiymatini, ularning inson hayoti uchun foydali yoki zararli ekanligini hissiy aks ettirishga asoslangan xatti-harakatlarni impulsiv tartibga solishning aqliy jarayoni” deb ta’riflaydi.

Tuyg‘ular psixofiziologik asosga ega, ya’ni hissiy holatlar tanadagi fiziologik o‘zgarishlar bilan birga kechadi. Obyektlar yoki vaziyatlarning ma’lum xususiyatlari, his-tuyg‘ularni uyg‘otadi, tanani tegishli xatti-harakatlarga moslashtiradi, ya’ni. organizm tomonidan atrof-muhit bilan muvaffaqiyatli o‘zaro ta’sir qilish darajasini to‘g‘ridan-to‘g‘ri baholash mexanizmi ishga tushiriladi, harakatga tayyorlikni oshirish yoki kamaytirish jarayonlari sodir bo‘ladi. Shunday qilib, his-tuyg‘ular ichki va tashqi harakatlarning

harakatlanishiga yoki tormozlanishiga hissa qo‘shadi va stressli vaziyatlarda shaxsning tashqi xatti-harakatini ta‘minlaydigan jarayonlarning ichki tashkilotchisi hisoblanadi.

Emotsiyalar haqidagi masala uzoq vaqt davomida turli, ba‘zida bir-biriga zid bo‘lgan nuqtayi nazarlarning yuzaga kelishini shartlab, o‘z yechimini topmagan. XVIII-XIX asrlarda intellektualistik nuqtai nazar eng keng tarqalgan bo‘lib, emotsiyalarning organik namoyon bo‘lishlari psixik hodisalarning oqibati bo‘lib hisoblanadi deb tasdiqlagan. Bu nuqtayi nazar tarafdori I.F.Gerbert fundamental psixologik dalil bo‘lib tasavvur hisoblanadi, inson tomonidan his qilinadigan tuyg‘ular esa turli tasavvurlar o‘rtasida o‘rnatiladigan va tasavvurlar o‘rtasidagi nizoga nisbatan ta‘sirlanish sifatida ko‘rib chiqiladigan bog‘liqlikka mos keladi deb hisoblagan. V.Vundt ham bu qarashlarni yoqlagan va emotsiyalar – bu hissiyotlar ta‘siri ostida tasavvurlarning o‘zgarishlari, lekin uning fikriga ko‘ra, hissiyotlar ham tasavvurlarga ko‘ra o‘zgarishi mumkin, bunda organik jarayonlar faqatgina emotsiyalarning oqibati bo‘lib hisoblanadi deb ta‘kidlagan [1].

Bixevioristlar insonni ta‘sirlovchi, ta‘sir ko‘rsatuvchi, o‘quvchi muayyan ta‘sirlovchilik, harakatlar, xulq-atvoriga dasturlangan mavjudot sifatida ko‘rib chiqishgan. Stimul va madadni o‘zgartirib, kerakli xulq-atvor va shu bilan emotsional ta‘sirlovchilikni ham modellashtirish mumkin. Shuning uchun emotsional ko‘rinishlar, ularning fikricha, klassik shartli reflekslarni ishlab chiqish natijasi bo‘lib hisoblanadi. Kerakli xulq-atvorni shakllantirish bosh vositasi bo‘lib ijobiy yo salbiy bo‘lishi mumkin bo‘lgan madad hisoblanadi. Inson xulq-atvoriga madad xususiyati, inson uchun qadri ta‘sir qiladi, turli insonlar turli madadlarni qadrlaydi va afzal ko‘radi: kimdir ko‘proq maqtovlarni, boshqalar tomonidan hurmatni qadrlaydi, kimdir esa ko‘proq pulni qadrlaydi va jazoga yanada ta‘sirchan bo‘ladi» [2].

Bixevioristlar xulq-atvorimiz qanchalik shaxsiy standartlarimizga mos kelishiga ko‘ra ijobiy yoki salbiy emotsiyalarni his etamiz deb ta‘kidlaydi. «O‘z-o‘zini baholash ta‘siirlari» real oqibatlariga ko‘ra rag‘batlantirish va jazolash mezonlarini egalladi va saqlaydi. Insonlar odatda, agar o‘z yutuqlaridan faxrlansa, o‘zi bilan qoniqadi, lekin qachondir o‘zida nimanidir qoralasa, o‘zidan qoniqmaydi. Agar inson o‘z standartlariga to‘g‘ri kelmaydigan xatti-harakatlarni amalga oshirsa, jamoat yoki o‘ziga tanbeh berishdan va oqibatida negativ kechinmalardan chetlashib, o‘zini oqlaydi Bunda u o‘z ongini shunday o‘zgartiradiki, bu unga o‘z mas‘uliyatini kamaytirish yoki undan qochishga imkon beradi [3].

Kognitivistlar esa, insonni, avvalom bor, «fikrllovchi, tushunuvchi, tahlil qiluvchi» sifatida idrok qilishgan, sababi butun hayotiy axborotlarni kognitiv jarayonlar yordamida tushunish, baholashga to‘g‘ri keladi. Shuning uchun ko‘pgina kognitiv nazariyalar emotsiyalarni, asosan, bilish jarayonlari bilan shartlangan ta‘sirlovchilik sifatida ko‘rib chiqadi. Kognitivistlarning fikriga ko‘ra, aql nazorat va emotsiyalarni o‘rnini bosish omili bo‘lib xizmat qilishi kerak. Patologik emotsional holat ham mos bo‘lmagan xulq-atvor «moslashmaydigan» kognitiv jarayonlar natijasidir [4]. Emotsiyalar fiziologik hayajonlanish va shu hayajonni yuzaga keltirgan vaziyatni kognitiv baholash asosida yuzaga keladi. Fiziologik hayajonlanish ham quvonch, ham g‘azab, va vaziyatning berilishiga ko‘ra har qanday boshqa emotsiya sifatida boshdan kechirilishi mumkin. Bunda emotsional inson kechinmalari jadalligi va xususiyati u bilan yonida turgan insonlar qay holda birga qayg‘urishiga bog‘liq. Gumanistik yo‘nalish tarafdorlari insonning ichki olami. O‘y-fikrlari, hissiyot va emotsiyalari borliqning to‘g‘ridan-to‘g‘ri aksi emas, balki har biri obyektiv olamni idrok qiladi va o‘zgartiradi. Insonlar ularning shaxsiy o‘shishiga yordam bergan idrok qilingan kechinmalarni baholaydi va o‘z mavqeyini topishga to‘sqinlik qilgan kechinmalardan qochadi va salbiy baholaydi. Sog‘lom, ishchan inson emotsiyalarni ifodalashi yoki ifodalamasligidan qat‘iy nazar o‘z emotsiyalarini tushunadi va

anglaydi. Va samarali yashovchi insonning bosh tavsifi bo‘lib eng chuqur fikr va hissiyotlarni to‘liq anglash bilan kechinmalariga ochiqlik hisoblanadi [6].

Mahalliy va xorijiy olimlarning asarlari hissiyotlarni, hissiy holatlarni o‘rganish sohasidagi maxsus tadqiqotlarga bag‘ishlangan. Tuyg‘ularni o‘rganish sohasidagi fundamental asarlarning mualliflari V.Vilyunas, K.Izard, E.Ilyin, Y.Reykovskiy psixologiyada his-tuyg‘ular muammosi bo‘yicha jiddiy tadqiqotlar nisbatan yaqinda amalga oshirila boshlaganligini ta’kidlaydilar. Yuqori kechinmalarning natijasi bo‘lib o‘ziga, boshqa insonlarga, hayotga, olamga nisbatan anchaga o‘zgarish hisoblanadi. Insonning o‘z-o‘zini takomillashtirishi uchun ijobiy emotsiyalar zarur, salbiy emotsiyalar va ichki nizolar esa quvvatni olib qo‘yadi, shu bilan uning samarali ishlashi va mustaqil takomillashuviga to‘sqinlik qiladi. Emotsiyalarni tushunishga rus fiziologi P.Simonov va akademik P.Anoxinning ilmiy ishlanmalari katta hissa qo‘shgan. P.Anoxinning biologik nazariyasiga ko‘ra, emotsiyalar evolyusiya jarayonida yuzaga kelgan va optimal chegaralarda hayotiy jarayonlarni ushlab turadigan va ayrim mavjudot hamda butun tur sifatida hayotni saqlashga yordam beradigan moslashuvchan mexanizm sifatida yuzaga kelgan va mustahkamlangan [5].

Ye.P.Ilin emotsiyani vaziyatga, uning yakuniga subyektiv qiziquvchan munosabatning namoyon bo‘lishi bilan bog‘liq bo‘lgan va bu vaziyatda maqsadga muvofiq xulq-atvorni tashil qilishga yordam beradigan «reflektor psixovegetativ ta’sir» sifatida aniqlaydi. Muallif fikriga ko‘ra, emotsiya va hissiyotlar, ularga xos bo‘lgan barcha funksiyalari bilan beixtiyor tarkibi qism sifatida inson xulq-atvorini boshqarishda ishtirok etadi, bunda ehtiyojni anglash va vaziyatni baholash jarayoni hamda qaror qabul qilish va olingan natijani baholash jarayonini tartibga soladi. Shuning uchun inson xulq-atvorini boshqarish mexanizmlarini tushunish uchun insonning ham emotsional sohasini, ham bu boshqaruvdagi rolini tushunish zarur. Bu qoidalarning asosida Ye.P.Ilin emotsional inson sohasi tuzilmasining differensial-psixologik konsepsiyasini ishlab chiqdi. Ilinga ko‘ra, inson emotsional sohasi - bu o‘z ichiga quyidagilarni oluvchi ko‘p qirrali hosila: emotsiya, emotsional ton, emotsional holatlar, emotsional shaxs xususiyatlari, emotsional turg‘un munosabatlar, bu yerda ulardan har biri aniq differensial belgilarga ega [7].

S.L.Rubinshteyn, o‘ta buyuk psixolog, psixologik faoliyat nazariyasi vakili hisoblanib, shuni tasliqlaganki, inson hissiyotlari – «bu uning olamga munosabati, beixtiyor qayg‘urish shaklidagi nimani his etayotgani va qilayotgani». Rubinshteynga ko‘ra, emotsiyalarning belgilari quyidagilar: qarama-qarshilik, subyektiv holat va obyektga munosabat; zo‘riqishning bo‘shashishga, asabiylashishning tinchishga qarama-qarshiligi. Olim fikricha, emotsiyalar yoki affektlik - o‘zga xos usul bilan borliqni aks etuvchi o‘zgacha bilish jarayonlari. Shuning uchun emotsional jarayonlarni bilish jarayonlariga qarshi qo‘yib bo‘lmaydi. Rubinshteynga ko‘ra, emotsiyalar tabiati va vazifalari inson ehtiyojlarining qondirilishiga yo‘naltirilgan faoliyati jarayoni va organik vital jarayonlari oqimi bilan aniqlanadi. Emotsiyalar signal beruvchi ehtiyojlarning qondirilishi yoki qondirilmasligiga ko‘ra inson kerakli natijaga erishishi uchun o‘z faoliyatini muvofiq ravishda qayta qurishi mumkin. «Emotsional jarayonlar individ sodir etayotgan harakat va unga duch keladigan ta’sir ehtiyojlar, qiziqishlar, ko‘rsatmalarga nisbatan ijobiy yoki salbiy munosabatda bo‘lsa, ijobiy yoki salbiy xususiyatni egallashi mumkin; ularga va faoliyat borishiga individ munosabati emotsiyalari taqdirini hal etadi». Emotsiyalar ehtiyojlarni qoniqtirishga qaratilgan inson faoliyati borishida shakllanadi va bir vaqtda emotsiyalarning o‘zi, va emotsiyalar ko‘rinishida kechiriladigan ehtiyojlar insonni faoliyatga chorlaydi. Inson hissiyotlari va emotsiyalari shaxs yo‘nalganligi, ko‘rsatmasi, haqiqiy mohiyatini aniqlab, uning tuzilishini aks etadi [9]. Kechinmalarning subyektiv qadriyatiga ko‘ra B.I.Dodonov quyidagi emotsiya turlarini ajratadi:

- altruistik – ko‘mak berishga ehtiyoj, boshqalarga yordam ko‘rsatishga asoslangan kechinmalar: boshqa insonlarga quvonch va baxt olib kelish, o‘z taqdiri uchun havotirlanish tuyg‘usi, qayg‘udosh bo‘lish, ishonish, sodiqlik, achinish hissi;

- kommunikativ – muloqotga ehtiyoj asosida yuzaga keladi: muloqotlashish istagi, fikr va kechinmalar bilan bo‘lishish, yoqtirish hissi, bog‘lanib qolishlik, kimgadir hurmat hissi, yaqinlar va hurmatli insonlarga ma‘qul tushish istagi;

- gloriy – o‘z o‘rnini topish, shon-shuhratga ehtiyoj bilan bog‘liq: tan olinish, hurmatni egallashga intilish, o‘ziga bino qo‘yish hissi va revansh olish istagi, mag‘rurlanish, afzallik hissi, o‘shish sodir bo‘lganligi, o‘z shaxsi qadrining ko‘tarilganligi bilan qoniqish;

- amaliy – faoliyat muvaffaqiyati yoki muvaffaqiyatsizligi, uni amalga oshirish va yakunlash qiynchiliklari bilan aniqlanadi: ishda yutuqqa erishish istagi, zo‘riqish hissi, ishga beriluvchanlik, yoqimli charchov, o‘z mehnati natijalaridan qoniqish hissi;

- romantik – barcha ajoyib, sirliga intilishda namoyon bo‘ladi: qandaydir ajoyib va o‘ta yaxshi narsani kutish; atrofdagi olam o‘zgarishlarini idrok qilish hissi: hamma narsa o‘ziga xos ahamiyatlilik, sirlilik bilan to‘ldirilgan bo‘lib tuyuladi;

- gnostik – bilish va ma‘naviy ehtiyoj bilan bog‘liq: hodisalar mohiyatini bilishga intilish, hayron bo‘lish yoki ikkilanish, tushunmaslik hissi; fikr aniqligi yoki noaniqligi hissi; o‘z mulohazalarida ziddiyatlarni bartaraf etish va hamma narsani tizimlashtirishga kuchli intilish; muammo yechimi yaqinligini his etish.

- estetik - lirik kechinmalar bilan bog‘liq: go‘zallikka ehtiyoj, nozik, ko‘taringi va buyuklik hissi; tovushlar bilan rohatlanish, hayajonlantiruvchi dramatism hissi, ma‘naviy o‘shish hissi; o‘z yaqinlari hissi, yolg‘izlik hissi;

- gedonik – tana va ma‘naviy qulaylikda ehtiyojni qondirish: bilimlar, shirin taom va h. dan olingan yoqimli ma‘naviy va jismoniy hislar bilan ozuqalanish; tashvishsizlik, sokinlik hissi, hursandchilik hissi;

- akizitiv – yig‘ish, kolleksiya yig‘ishga qiziqishga ko‘ra yuzaga keladi: yig‘ishga intilishi, yig‘ilganlarning ko‘payganligidan quvonish; o‘z kolleksiyasini ko‘rishdan olingan yoqimli his;

- safarbar etiladigan – xatarni yengishga ehtiyojdan, kurashishga qiziqishdan sodir bo‘ladi: tavakkal qilishga qiziqish, sportga berilib ketish hissi, qat‘iyatlilik, sport g‘azabi, kuchli irodaviy va emotsional zo‘riqish hissi, o‘z jismoniy va ma‘naviy qobiliyatlarini safarbarlash [10].

Emotsiyalar insonning u yoki boshqa obyektlar bilan o‘zaro munosabatining bevosita aksi hisblangan oddiy va bu aks etish bilvosita xususiyatga ega bo‘lgan murakkablilarga bo‘linadi. Kuchli, namoyon bo‘lishi xususiyati va turg‘unligiga ko‘ra emotsiyalar orasida affekt emotsiyasi va kayfiyat emotsiyasi farqlanadi. Shaxsiy emotsiyalarga ta‘sir ko‘rsatish, emotsional muvozanatning buzulganligining yaqqol belgilari paydo bo‘lguncha oldini olish xususiyatiga ega va hokazo, biroq shunday voqeani real imkoniyatini oldindan ko‘rib, (xatarli vaziyat, yuqori javobgarlik va hokazo) odam o‘z-o‘ziga ta‘sir etishning maxsus usullari (o‘zini-o‘zi ishontirish, o‘ziga-o‘zi buyruq berish va hokazo) yordamida uni kelishini oldini olishga harakat qiladi. F.Polon odamlarning alohida toifasini ajratadi, ular ehtiyotkorlik, mulohazalik, ishonmaslikni namoyon etadilar, chunki ular o‘zlarini doimo nazorat qilishlari kerak. U harakatga tushmasdan oldin har qanday intilish tutib qolinadi, nazorat qilinadi. Unga yordam berish yoki halaqit berish mumkin bo‘lganligi uchun boshqa barcha intilishlar o‘rganiladi. Shunday qilib biz ta‘kidlamoqchimizki, o‘zini-o‘zi tuta bilish shaxs xususiyati sifatida tadbir etilishi gomostatik tamoyilga ko‘ra amalga oshiriladi. Masalan P.Levinning ta‘kidlashicha “biz o‘z hissiyotlarimiz hayajonlarimizni ehtiroslarimiz qanchalik qonuniy bo‘lmasin ularni doimo

va diqqat bilan kuzatishimiz kerak va ular juda ham jadallashganda ushlab qolishga harakat qilishimiz zarur. Shunday daqiqalar keladiki biz juda chuqurlashib va o‘zimizni boshqara olmasligimizni his qilamiz. Umumiy qoida sifatida qabul qilish kerakki bunga qanchalik erta aralashsak, shunchalik yaxshi”[11].

O‘zaro munosabatlarda emotsional holatlarni nazorat qilish guruh ichida emotsional psixik jarayonlarda emotsional holatlarni nazorat qilish kabi bir qator turlarga ajratiladi. Insoning individual alohidaligini biz emotsional holatlarni nazorat qilishni hissiy psixik tasvirida ko‘rishimiz mumkin. V.G.Afanasev quyidagi fikrlarni ilgari suradi: “dunyoda insongina emotsional holatlarni nazorat qilish imkoniyatiga ega agar u fikrlasa, o‘ylasa, ziyrak bo‘lsa, o‘ziga boshqalar nigohi bilan qaray olsa o‘zini xatolari va kamchiliklarini ko‘ra olsa agar aksincha bo‘lsachi, ya’ni unda emotsiya hissiyot ustunlik qilsa affektlar o‘zini haddan tashqari sevsa u holda inson o‘zini nazorat qila olmaydi. Ko‘pincha hissiyotga beriluvchan shaxslar yengil tabiat, janjalkash, impulsiv, tartibsiz harakat qiluvchilar va boshqalar. Yengil tabiatli kishi o‘ylamasdan qilingan ishi yoki aytilgan noo‘rin so‘z uchun ko‘pincha tanbeh yeydi.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. Анохин П.К. Эмоции / Психология эмоций. - М.: Московский университет, 1993. - С. 181 - 188.
2. Выготский Л. С. Проблема воли и ее развитие в детском возрасте // Собр. соч. в 6 т. Т. 2. – М.: Педагогика, 1982. – С. 454–465.
3. Запорожец А.В. Психология. - М.: Просвещение, 1965. - 240 с.
4. Запорожец А.В., Неверович Я.З. К вопросу о генезисе, функции и структуре эмоциональных процессов у детей // Вопросы психологии. - 1974. - № 6. - С. 59 - 73.
5. Изард К.Э. Психология эмоций / К.Э.Изард. Перевед. с английского. - СПб.: Питер, 2008. - 464 с.
6. Ильин Е.Л. Эмоции и чувства. - СПб.: Питер, 2001. - 752 с.
7. Леонтьев А.Н. Потребности, мотивы, эмоции // Психология эмоций. - М.: Московский университет, 1993. - С. 171 - 180.
8. Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики. - М.: Московский университет, 1981. - 584 с.
9. Психологический словарь / Под ред. А.В.Петровского, М.Г.Ярошевского. - М.: Проспект, 2007. - 431 с.
10. Реан А.А. Психология и педагогика / А.А.Реан, Н.В.Бордовская, С.И.Розум. - СПб.: Питер, 2000. - 432 с.
11. Схемы и таблицы по психологии и педагогике / Сост.: И.Н.Афониная, Л.С.Барсукова, Т.Н.Соколова. - М.: Владос, 2010. - 130 с.

PSIXOLOGIYADA SANOGEN TAFAKKURNI SHAKLLANTIRISHNING SHAXS HAYOTIDA AHAMIYATI

Zuhra Abdurahmonova, Toshkent Amaliy Fanlar Universiteti, Psixologiya
kafedrası dosent v.b., Psixologiya fanlari bo'yicha (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8024061>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada tafakkur va sanogen tafakkurning ahamiyati, shaxsning sifatida taraqqiy etishida sog'lom fikrlashning ijtimoiy psixologik xususiyatlarining olimlar tomonidan berilgan ilmiy qarashlari keltirilgan.

Kalit so'zlar: shaxs, fikr, tafakkur, sanogen tafakkur, motiv, faoliyat, xulq-atvor, faollik, komillik, bilim, ko'nikma.

Bugungi globallashuv jarayonida ijtimoiy - iqtisodiy munosabatlar rivojida inson aql zakovati va ma'naviyati asosiy muvofiqlashtiruvchi, rivojlantiruvchi omil va vosita ekanligi tobora namoyon bo'lmoqda. Globallashuv jarayonlarida ishtirok etayotgan davlatlarning ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy va ma'naviy sohalarida davlat hamda jamiyat oldiga hal qilinishi lozim bo'lgan bir qator vazifalarni qo'yimoqda.

Ma'naviy-axloqiy qadriyatlarining o'zgarayotganligi, destruktiv axborot oqimining shiddatli tus olishi fuqarolarning ijtimoiy-psixologik xavfsizligini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etib, individual, guruhviy va jamiyat darajasida tegishli ishlar olib borilishini taqozo etmoqda.

Inson salomatligi, sog'lom turmush tarzi uning ham jismonan, ham ruhan baquvvat, ham tafakkurining sog'lom bo'lishiga, ma'naviy va axloqiy yetuk bo'lishiga xizmat qiladi. E'tirof etish lozimki, inson salomatligi uning oqilona turmush tarzi bilan chambarchas bog'lik. Shunday ekan, eng avvalo, salomatlikning o'zi nimani anglatishini tushunib olish maksadga muvofiq. Salomatlik – odam organizmining biologik -jismoniy, ruhiy-ma'naviy holat bilan mehnat faoliyatining muvozanatlashgan birligi hisoblanadi. Sihat-salomatlik har bir kishi uchun baxt-saodat, uning mehnat unumdorligini, mamlakatning ma'naviy-ma'rifiy, ijtimoiy-iqtisodiy qudratini, xalq farovonligini rivojlantirishning zarur sharti sanaladi [14;40-b.]

Rus akademigi I.P.Pavlov ta'biri bilan aytganda - fikrlash tufayli inson «borliqning hokimiga» aylangan bo'lsa, xayvonlar abadiy «tabiat quli» bo'lib qolaverdilar. Shuning uchun tafakkur voqelikni bavoysita, so'z yordami bilan umumlashgan tarzda aks ettirish jarayoni hisoblanadi. Atrof-muhitdagi hodisaning tashqi ifodasi sezgi, idrok, tasavvur prosesslarida yorqin, obrazli tarzda, turli alomatlari, fazoviy joylashishi va harakatida aks etadi. Tafakkurda esa inson ularning murakkab bog'lanishlarini anglab yetadi [7;8-b.]. Tafakkur – inson psixik faoliyatining yuksak formasi bo'lib, inson tajribasida, sezgi, idrok va tasavvur asosida vujudga kelgan va taraqqiy qilib boradi.

J.Piajening qarashlariga ko'a, shaxsning rivojlanish davrlaridan 3-davr ya'ni rasman operatsiya davri(11-15 yoshni) aynan o'smir yoshli o'quvchining komillikka, mustaqillikka, keng tafakkur yuritishga o'tish bosqichidir. Komillikni shakllantirishda avvalo, sanogen tafakkurni rivojlantirish masalasi qo'yiladi. Komillik- o'quvchini o'z salomatligini asrash va o'z faoliyatini jamiyat ravnaqi, ezgulik sari yo'naltirish, shuningdek zamonaviy hayotda mavjud bo'lgan turli tibbiy, ekologik, ijtimoiy, iqtisodiy tahdidlardan o'zini muhofaza qilish bilimi va malakalari majmuasidan iboratdir[8;30-b.].

“Inson hayotining asosiy qonuni sifatida shaxsning ustunlik va afzallikka intilishini ko'rsatish mumkin. Bu intilishning konstruktiv yo'nalishda qo'llanishi faoliyatni umumjamoa

manfaatidan kelib chiqib, amalga oshirishga xizmat qiladigan shaxslar faoliyatida namoyon bo‘ladi” deb ta’kidlagan edi ingliz olimi A.Adler [1;23-b.].

Nemis psixiatri K.Leongardning (1903-1988) shaxs tipologiyasiga ko‘ra sanogen tafakkuri rivojlanmagan insonlar – o‘zini-o‘zi boshqara olmaslik, tafakkur qilmaslik xohish va intilishlari yuzasidan nazoratning sustligi, fiziologik mayllarning ustuvorligi bu tipdagi shaxslarda uyg‘unlashib ketishi haqida fikr yuritadi. Ularga instinktivlik, impulsivlik, qo‘pollik, mijg‘ovlik, badqovoqlik, beadablik, orsizlik, qo‘pol munosabatlarga moyillik xosdir. Bunday kishilar turli nizo va munozaralarni keltirib chiqarib, ularning faol ishtirokchisi bo‘lishadi. Serjahl, serzarda, jizzaki bo‘lib tez-tez ish joylarini o‘zgartirib turishadi, jamoadagilar bilan chiqisha olishmaydi”- deb ularga ta’rif beradi[6;54-b.].

Amerika professori T.Shibutani (1920-2004) “Ijtimoiy psixologiya” darsligida: shaxs tafakkurini nazarda tutib - “Agar odam oz bo‘lsada o‘zini-o‘zi anglay olsa, demak, u o‘z-o‘ziga ko‘rsatmalar bera oladi” - deb ta’kidlagan. Demak inson avvalo o‘zini anglashi, o‘z xulq-atvorini nazorat qila olishi, shaxslararo munosabatlarda o‘zini to‘g‘ri boshqara olishi zarur. Bunday shaxsiy vazifani sanogen tafakkurni rivojlantirish orqali amalga oshirish mumkin bo‘ladi[11;51-b.].

P.I.Ivanovning fikricha, «tafakkur insonning shunday aqliy faoliyatidirki, bu faoliyat voqelikni eng aniq (to‘g‘ri), to‘liq, chuqur va umumiy lashtirib aks ettirishga (bilishga), insonning tag‘in ham oqilona amaliy faoliyat bilan shug‘ullanishiga imkon beradi»- deb ta’riflanadi[7;261-b.].

A.V.Petrovskiy “Tafakkur - ijtimoiy muhit asosida vujudga kelgan, ijtimoiy-munosabat bo‘lib, nutq bilan chambarchas bog‘liq, muhim bir yangilik qidirish va ochishdan iborat psixik jarayondir, boshqacha qilib aytganda, tafakkur vokelikni analiz va sintez qilishda uni bevosita va umumlashtirib aks ettirish jarayonidir», -degan fikrni ilgari surgan.

A.V.Petrovskiyning qarashlaridan ma’lumki, shaxsning taraqqiy etishi, sog‘lom bo‘lishi, sanogen tafakkurining rivojlanishida interindivid (faoliyatda shaxslarning sub’yektiv munosabatlari) shaxslararo munosabatlarning ta’siri muhim ahamiyatga ega bo‘lib, unda metaindivid ya’ni (atrofdagi kishilarning “hissasi”) ijtimoiy muhit katta ta’sir ko‘rsatadi [8;13-14-b.].

L.C.V’gotskiy shaxsning ijtimoiy hayotida tafakkurning ahamiyatini: “Tafakkur hissiy bilish endi yetarli bo‘lmay qolgan yoki hatto ojizlik qilib qolgan joyda boshlanadi. Tafakkur sezgi, idrok va tasavvurlarning bilish bilan bog‘liq bo‘lgan ishlarini davom ettiradi va rivojlantiradi” – degan qarashlar bilan izohlagan [3;15-b.].

Rus psixologi O.K.Tixomirov “Tafakkur - deb yozadi psixolog olim, o‘z dunyoqarashi bilan voqelikni umumlashtirib, bivosita aks ettirishni xarakterlaydigan, umumlashtirish darajasiga va foydalanadigan vositalariga hamda o‘sha umumlashmalar yangiligiga bog‘liq ravishda turlarga ajratishdan iborat bo‘lgan jarayon, ya’ni bilish faoliyatidir” [10;26-b.].

Yu.M.Antonyan tadqiqotlarida insondagi patogen g‘oyalar muayyan voqea-hodisa, narsa-buyumlar yoki ijtimoiy tuzilmalarga yo‘naltirilishi, sub’yektning frustrasiyasi oqibatida alkogolizm, giyohvandlik yoki suisid kabi vayronkor harakatlar qilishga undashini ko‘rsatib beradi[1]. Binobarin, shaxs o‘z salomatligini (jismoniy, ruhiy, ma’naviy) saqlashi, sog‘lom turmush tarzini qo‘llab-quvvatlashi zarurligi shubhasiz. Bunda sanogen tafakkurni rivojlantirish uchun o‘quvchilarda uchrashi mumkin bo‘lgan patogen tafakkur xususiyatlarini rivojlanishini oldini olish lozim.

Tafakkurning ahamiyati to‘g‘risida O‘zbekistonda psixologiya fanining ilk asoschilaridan bo‘lgan ustozimiz M.Davletshin quyidagi fikrni bildiradi: “...Odam ko‘zining alohida suratda tuzilganligi odamning olamni bilish imkoniyati uchun mutlaq chegara emas.

Bizning ko‘zimizga boshqa sezgilargina qo‘shilib qolmay, balki shu bilan birga, tafakkurimizning faoliyati xam qo‘shiladi”[5;43-b.].

E.G‘oziyevning fikriga ko‘ra: - “Tafakkurning mazmundorligi ko‘p jihatdan emotsional kechinmalarga — hayratda qolish, taajjublanish, yangilikni his qilish kabilarga bog‘liq. Mazkur hislarning paydo bo‘lishi tafakkurning ko‘tarinki ruhda kechishini ta‘minlaydi, kishiga zavq-shavq, maroq bag‘ishlaydi. Mulohazalar, fikrlar, tushunchalar, hukm va xulosa chiqarishlarning chinligi (yolg‘onligi), to‘g‘riligi (noto‘g‘riligi), adekvatligi (noadekvatligi) insonda ishonch va shubhalanish xislarining mavjudligi bilan belgilanadi. Kishilar uchun quvonchli, yoqimli, maroqli kayfiyat va kechinmalar fikr yuritish jarayonlarini tezlashtiradi, fikrlash sur‘atini kuchaytiradi. Aksincha, noxush kechinmalar, xafaxonlik, qo‘rqinch, zo‘r berishlik (stress) singari emosional holatlar mulohaza yuritishni susaytirishi, uning mahsuldorligini kamaytirishi mumkin. Emosional holatlar fikrning yo‘nalishiga bevosita ijobiy va salbiy ta‘sirini o‘tkazib turadi”[13].

Sog‘lom tafakkurda namoyon bo‘ladigan tafakkurning tezligi xususan favqulodda vaziyatlarda kerak bo‘ladi, biror qarorni juda qisqa muddat ichida qabul qilish talab qilinadi. Fikrning tezligi maktabda o‘quvchilarga ko‘proq zarur bo‘ladi. Masalan, ayrim o‘quvchilarni doskaga chiqarib yangi masalani yechish so‘ralganda, hayajonlanib, butun sinf oldida o‘zlarini yo‘qotib qo‘yadilar. Bu salbiy emosiyalar go‘yo ularning tafakkurini tormozlab qo‘yadi. Fikr juda sekin va tez-tez muvaffaqiyatsiz ishlay boshlaydi. Ayrim o‘quvchilarning ana shu individual xususiyatlarini, ularning aqliy qobiliyatlarini to‘g‘ri baholash bilan maxsus hisobga olish zarurdir.

Xulosa o‘rnida ta‘kidlash mumkingki, agar qalbdagi ilm hosil bo‘lsa, qalb holati o‘zgaradi. Qalb holati o‘zgarsa, a‘zolar faoliyati ham o‘zgaradi. Sanogen tafakkur barcha yaxshiliklar uchun asos va kalitdir. Insoniyat xavfsizligi, davlatlarning milliy manfaatlari, kelgusi avlodlarning barqaror kelajagini ta‘minlash yo‘lidagi jiddiy xatarga aylanganligi ham, jamiyat kelajagi bo‘lgan o‘smir yoshidagi o‘quvchilarning sanogen tafakkurini rivojlantirishning ijtimoiy-psixologik xususiyatlarini tadqiq qilish ijtimoiy talab hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Adler A. Praktika i teoriya individualnoy psixologii. SPb., 2003 – B-23.
2. Alimbayeva Sh “O‘smirlar o‘quv faoliyatida xavotirlanish namoyon bo‘lishining psixologik xususiyatlari” nom dis T.: 2012,- B.149.
3. Выготский Л.С. Психология развития человека. – М.: Изд-во Смысл; Изд-во Эксмо, 2005. –S.665.
4. Galperin P.Ya., psixologii tvorcheskogo myshleniya// Voprosy psixologii. G.1982 – № 5
5. Davletshin M.G., Abduraxmonov F.R. “Qadimgi Sharq mamlakatlarida psixologik fikr taraqqiyoti”. – T.: 1995. –B.26.
6. Leongard K. Akcentirovannyye lichnosti (sbornik). Kiyev. 1981.-B.23.
7. Общaya psixologiya / Pod red. A.V.Petrovskogo. - M., Pavlov I.P. Mozg i psixika 1986. - S. 201-202.
8. Petrovskiy V.A. Psixologiya neadaptivnoy aktivnosti. – M.: Rossiyskiy otkrytyy universitet, 1992. – S.222.
9. Piaje J. Affektivnoye bessoznatelnoye i kognitivnoye bessoznatelnoye. Voprosy psixologii. № 6., 1996. –S.25 - 31.
10. Tixomirov, O. K. Psixologiya myshleniya / O.K.Tixomirov. – M., 1984. –B.134.
11. Shibutani T. Sosialnaya psixologiya. M.: Feniks, 2002. – S.544

12. Ellis A. Gumanisticheskaya psixoterapiya:rasionalno-emosionalnyy podxod/Per.s angl.-SPb.:Izd-vo Sova; M.: Izd-vo EKSMO-.Press, 2002. – B.272.
13. G‘oziyev E.G‘. “Tafakkur psixologiyasi”T.:“O‘qituvchi»nashriyoti, 1990.-B.15.
14. Morosanova V.I. Individualnaya samoregulyasiya i xarakter cheloveka // Vopr. psixol. –M, 2007,- S 59-68.

FRUSTRATSIYA HOLATINI O‘RGANISH PSIXOLOGIK FENOMEN SIFATIDA

Sobirov Yangiboy Elmurot o‘g‘li, O‘qituvchi, Toshkent amaliy fanlar universiteti,

Email: yangiboysobirov8@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8024063>

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada inson ruhiyatida yaqqol namoyon bo‘ladigan psixik holatlardan biri frustratsiya holatining psixologik hamda fiziologik ko‘rinishlari ifodalangan. Frustratsiya bu organizmning u yoki bu xayotiy extiyojini qondirish yo‘lida turgan yengib bo‘lmas qiyinchilik yoki to‘siqlarga duch kelishidir. Bu yerda frustratsiya organizmining tashqi muxitga moslashishida ro‘y beradigan xodisa sifatida qaralmoqda. Frustratsiya muammosini o‘rganuvchi tadqiqotchilar haqiqatda ham yengib o‘tib bo‘lmaydigan to‘siq, qarshilik, to‘siqlarni qiyinchilik sifatida qarab, ularni maqsadga erishish extiyojlari qondirishga ta‘sir qiluvchi vaziyat deb baxolashadi. Frustratsiya shaxs maqsadga erishish yoki muammolarini xal etish yo‘lida paydo bo‘ladigan obyektiv jixatdan yengib bo‘lmaydigan (subyektiv jixatdan shunday idrok qilinadigan) qiyinchiliklar tomonidan vujudga keltiriladigan kechinma va xulq atvoriga xos bo‘lgan xolatdir deb qaraladi. Psixik holat sifatida frustratsiya tushunchasini turli xil tadqiqotchilar o‘ziga xos usulda tarif beradi. Shuning uchun mazkur maqolamizda turli tadqiqotchilarni frustratsiya holati borasida berilayotgan qarashlaridan ham ko‘rishimiz mumkinki frustratsiya holatini o‘rganish hozirgi zamonaviy psixologiyaning dolzarb muommolaridan biri sifatida o‘rganilish kerakligini ko‘rsatib bermoqda.

Kalit so‘zlar. Frustratsiya, stress, irsiyat, xulq-atvor, emotsionallik, chidamlilik, frustrator, rigidlik.

Asosiy qism. Psixologiya fanida inson ruhiyatida yaqqol namoyon bo‘ladigan psixik xolatlar – stress, xavotirlanish, frustratsiya va boshqalarga alohida e‘tibor berilmoqda. Xorij psixologiyasida bu tushunchalarga nisbatan nihoyatda extiyokorlik bilan psixik holat iborasi qo‘llaniladi. Biroq haqiqatda ham bu yerda gap organizmning muhitga faol moslashish bilan bog‘liq reaksiyasi, ya‘ni uning barcha psixik hayotiga chuqur ta‘sir etuvchi holati haqida bormoqda. Frustratsiya muammosi ko‘plab nazariy va eksperimental tadqiqotlar predmeti bo‘lib, ko‘p hollarda tajriba ishlari hayvonlar va bolalarda o‘tkaziladi. Frustratsiya haqida ko‘plab qarashlar nashr ettirilgan bo‘lsa ham ko‘pgina jixatlari haligacha ochiq qolmoqda. Shu sababli frustratsiya nazariyasini yaratish kerakligiga shubxa yo‘q. Frustratsiya – tushkunlik, ma‘lum maqsadga erishishda umidlarning parchalanishi bilan kechadigan inson muvaffaqiyatsizligining emotsional og‘ir kechinmasi. Frustratsiya ko‘p hollarda frustratorga qarshi qaratilgan tajovuzkorlik hulq-atvor bilan bog‘liq. Frustratsiya sabablari bartaraf etilmaganida, psixikaning davomli izdan chiqishi bilan bog‘liq bo‘lgan chuqur depressiv holat yuzaga kelishi mumkin (xotira, mantiqiy tafakkurga bo‘lgan layoqatlarning susayishi)⁴³. Frustratsiya holati inson biror chiqib ketish yo‘llarini izlaydi, shirin xayol olamida beriladi, ba‘zida esa tubanlashadi, ya‘ni, psixik rivojlanishning dastlabki bosqichlariga qaytadi.

Rid Lousonning “Frustratsiya ilmiy nazariyaning rivojlanishi” nomli kitobida mazkur muammoni turli jixatdan ochib berishga muvaffaq bo‘lgan. Frustratsiya tushunchasini talqin etishda ham qiyinchiliklar mavjud. So‘zning lug‘aviy ma‘nosiga e‘tibor berilsa, frustration so‘zidan olingan bo‘lib, “rejani barbod bo‘lish, fikrni, g‘oyani yo‘qotish” degan ma‘nolarni

⁴³ Болотова А.К., Макарова И.В. Прикладная психология: учебник для вузов. –М., Аспект Пресс, 2002. – 383с.

anglatadi ya'ni muvaffaqiyatsizlikka uchragandagi jaroxatlantiruvchi holatni bildiradi. Ko'rinib turibdiki, so'zning lug'aviy ma'nosi keng tarqalgan, lekin hamma tomonidan keng qo'llanilmaydigan frustratsiya tushunchasiga juda yaqin. Frustratsiya muammosini kengroq jixatdan hayotiy qiyinchiliklarga nisbatan chidamlilik va unga reaksiyasi sifatida talqin etish kerak. I.P.Pavlov bosh miya katta yarim sharlari po'stloq qismida noxush xolat vujudga keltiradigan ko'plab hayotiy vaziyatlar haqida tez tez fikr yuritar edi. Kunlardan bir kuni u shunday e'tirof etadi: “Umuman olganda hayot yoqimsiz, qiyinchiliklarga to'la. Bu qiyinchiliklar asab tizimiga kuchli ta'sir qilib, o'zining borligidan dalolat berib turadi. Hayot doimo juda qiyin deb baholash mumkin. Qiyin vaziyatlar kutilmagan qo'zg'alishni, depressiyani vujudga keltiradi”⁴⁴.

Hayotdagi qiyinchiliklarni 2 toifaga bo'lish mumkin: yengib o'tish mumkin bo'lgan qiyinchiliklar, biroq buning uchun juda ko'p kuch sarflash kerak bo'ladi. K.D.Ushinskiy ta'kidlab o'tkanidek “Xar qanday mehnat qiyinchiliklar bilan bog'liq”⁴⁵.

Mazkur qiyinchiliklar kishida ruhiy taraqqiyoti va kasbiy maxoratni o'zlashtirish uchun muxim sharoit xisoblanadi. Xarakterga mos qat'iyatlilik qiyinchiliklarga qarshi kurashda, to'siqlarni yengib o'tishda namoyon bo'ladi. Frustratsiya nazariyasi bunday qiyinchiliklarga ta'luqli emas, agarda ta'luqli bo'lsa u xolda yengib o'tilishi mumkin bo'lgan qiyinchiliklar subyekt tomonidan bartaraf etib bo'lmaydigan to'siq sifatida subyektiv tarzda idrok qilinadi. Mazkur qiyinchilik oldida inson taslim bo'ladi. Boshqa toifa qiyinchiliklar umuman yengib o'tib bo'lmaydiganlar, deyarli yengib bo'lmaydiganlardir (bazi qiyinchiliklarni hozir yengib bo'lmaydi, keyinchalik esa albatta bartaraf etiladi. Masalan, saraton kasali davosi bo'lmasligi mumkin, lekin kelajakda uning davosini topish mumkin).

Frustratsiya muammosini o'rganuvchi tadqiqotchilar haqiqatda ham yengib o'tib bo'lmaydigan to'siq, qarshilik, to'siqlarni qiyinchilik sifatida qarab, ularni maqsadga erishish extiyojlari qondirishga ta'sir qiluvchi vaziyat deb baxolashadi. Xayotda shunday qiyinchiliklar mavjudki, ular omadsizlik, baxtsizlik va ko'rinishda kutilmaganda paydo bo'ladi, ularni shartli ravishda to'siq yoki bar'er deb atash mumkin. Frustratsiya xodisasi ko'p hollarda faoliyatdagi to'siqlarga nisbatan o'rganiladi, frustratsiya tushunchasini tashqi sabablar (vaziyatlar) yoki u tomonidan vujudga keltiriladigan xolatga tadbiiq etish masalasi xam noaniq xisoblanadi. Adabiyotlarda mazkur tushunchani xar ikki shaklda qo'llanilganini kuzatish mumkin. Psixologiyaga oid manbalardagi stress – psixik xolat, stresslar uni qo'zg'atuvchisini farqlagani kabi frustrator – tashqi sabab va frustratsiya uning organizm yoki shaxsga ta'sirini farqlash lozim. Ilmiy manbalarda frustrator tushunchasi xam qo'llaniladi. Biroq frustratsiya tushunchasi moxiyatini ochib berishda frustrator iborasidan ham keng foydalaniladi. Psixologiya fanida frustratsiyaga berilgan ta'riflar ichida AQSHlik tadqiqotchi S.Rozensveygning qarashlari haqiqatga sazovordir. Unga ko'ra frustratsiya bu organizmning u yoki bu hayotiy extiyojini qondirish yo'lida turgan yengib bo'lmas qiyinchilik yoki to'siqlarga duch kelishidir. Bu yerda frustratsiya organizmining tashqi muxitga moslashishida ro'y beradigan xodisa sifatida qaralmoqda. Biroq inson ijtimoiy mavjudot, shaxs, shuning uchun bunday ta'rif uning faqat biologik jixatlarini aks ettiradi. Braun va Faberlar tomonidan berilgan ta'rifga ko'ra, frustratsiya kutilayotgan reaksiyaning kechikishi yoki tormozlanishi bilan bog'liq natijasidir. Louson esa frustratsiyani: maqsad va reaksiya o'rtasidagi ziddiyat deb qaraydi. Braun va Faber esa asosiy e'tiborni frustratorlar ta'sirida vujudga keladigan qarama-qarshilikka qaratiladi. Aynan mana

⁴⁴ Шавырина А. А. Влияние детско-родительских отношений на проявление негативизма и упрямства у детей старшего дошкольного возраста: дис. ... канд.психол.наук. – М.: 2012. – 150 с.

⁴⁵ Umarov B.M. Bolalar va o'smirlar suitsidining yosh va ijtimoiy- psixologik xususiyatlari. Psixol. fan. nomz.... dis. – T.: TDPU, 1993. – B.154.;

shu qarama-qarshilik mazkur vaziyatda vujudga keladigan reaksiyadan farq qiluvchi emotsionallikni aks ettiradi. Muammolarning tashqi sabab va vujudga keltirgan holatni farqlash haqidagi qarashlarni ma’qullagan xolda Chayld va Uoterzauzlar Braun va Faberlarga qarama-qarshi o‘laroq, frustratsiyani organizm faoliyatiga xalaqit beruvchi fakt deb atashni taklif qilishadi. Yuqoridagi frustratsiya psixik xolat ekanligi haqidagi qarashlarga asoslangan holda, rus psixologi N.D.Levitov quyidagicha ta’rif beradi: Frustratsiya shaxs maqsadga erishish yoki muammolarini xal etish yo‘lida paydo bo‘ladigan obyektiv jixatdan yengib bo‘lmaydigan (subyektiv jixatdan shunday idrok qilinadigan) qiyinchiliklar tomonidan vujudga keltiriladigan kechinma va xulq atvoriga xos bo‘lgan xolatdir. Hayvonlarga nisbatan tadbiiq etganda esa uni quyidagicha ta’riflash mumkin: Frustratsiya xayvonlarning biologik extiyojini qondirish yo‘lida turgan qiyinchiliklar tufayli paydo bo‘ladigan reaksiyalarga xos xolatidir. Bunday ikki ta’rif berishning sababi, xayvonlar – biologik, inson esa ijtimoiy mavjudotdir, frustratsiya xolatida xam farq bo‘lishi tabiiy. Frustratsiyani shaxs va organizm xayot faoliyati uchun muxim bo‘lgan qonuniyatlar qatoriga qo‘shish kerakligi haqidagi qarashlar ham mavjud. Birinchisi irsiyat, rivojlanish sharoiti va hayotiy tajriba bilan belgilanadigan xulq-atvor repertuari kiradi. Ikkinchi quvvatni esa tanlangan va saralab olingan jarayon ham tashkil etadi. Ular ham o‘z navbatida amal qiladigan va frustratsiyada paydo bo‘ladiganlarga bo‘linadi. Birinchisi muayyan motivlar asosida (ularda eng muhimi extiyojlarni qondirish) vujudga kelgan maqsadga erishishga qaratilgan faoliyatda amal qiladi. Bunday xollarda xulq-atvor doimo muammoni hal etish yo‘lidir. Boshqa tanlangan jarayon yoki mexanizmlar ham frustratsiyada o‘ziga xos o‘ringa ega, motivatsiyalashgan va maqsadga yo‘naltirilgan xulq-atvor belgiligi (turli-tuman ko‘rinishda namoyon bo‘lish) konstruktivligi (ma’lum tartibda tuzilganligi) yoki yetilganligi, tanlash erkinligini mashq qilinganligi bilan ajralib turadi. Frustratsiyaga xos maqsadga yo‘naltirilmagan xulq-atvor esa destruktivlik, rigidlik va yetuk emaslik xususiyatiga ega. Frustratsiyani xech narsa bilan motivatsiyalashmagan deb aytish mumkinmi degan shubxa paydo bo‘ladi. Agar tashqi to‘siq bartaraf etiladigan bo‘lsa, u holda bu xatti-xarakat nafaqat motivatsiyalashgan, balki ongli ravishda tashkil etilgan bo‘ladi. Bu vaziyatda xech qanday maqsad va motiv yo‘q deb aytish mumkin emas.

Albatta frustratsiyani keltirib chiqaruvchi sabablar frustrator deyiladi. Frustratsiya holati frustratorning kuchiga, jadalligiga bog‘liq. Frustratsiya holatida shaxsning vaziyatni to‘g‘ri baholash qobiliyati muhimdir. Shu bois turmushning noqulay ta’sirlariga qarshi kurashish uchun odam fe’l-atvoridagi barqarorlikni shakllantirish lozim. Frustratsiya ham boshqa ruhiy holatlar singari kishi fe’l-atvoriga xos yoki yangi xislatlarning boshlanishini ko‘rsatuvchi, shuningdek, o‘tkinchi holat bo‘lishi mumkin. Frustratsiya asosan, salbiy hissiyotlar uyg‘otadi. Frustratsiyaning turlari: tajovuzkor holat, apatiya, depressiv holat, g‘amginlik tuyg‘usi, o‘ziga ishonmaslik, kuchsizlik, ma’yuslik va boshqa. Frustratsiyaning tajovuzkor holati ko‘pincha o‘zini tuta olmaydigan, qo‘pol odamga xos bo‘lsa, depressiya holati o‘ziga ishonmaydigan shaxsga taalluqlidir. Ba’zan og‘ir tabiatli kishilarda ham shu xildagi holatni vujudga keltirish mumkin, lekin bu vaziyat uzoqqa cho‘zilmaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Шавырина А. А. Влияние детско-родительских отношений на проявление негативизма и упрямства у детей старшего дошкольного возраста: дис. ... канд.психол.наук. – М.: 2012. – 150 с.
2. Umarov B.M. Bolalar va o‘smirlar suitsidining yosh va ijtimoiy- psixologik xu susiyatlari. Psixol. fan. nomz....dis. – T.: TDPU, 1993. – B.154.;
3. G‘oziev E.G. Umumiy psixologiya. Toshkent. 2002.1-2 kitob.

4. Болотова А.К., Макарова И.В. Прикладная психология: учебник для вузов.
–М., Аспект Пресс, 2002. – 383с.

O‘SMIRLARDA EMOTSIONALLIK NAMOYON BO‘LISHINING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLAR

Tulyaganova Dilnoza Ravshanbekovna, TAFU “Psixologiya” kafedrası o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8024065>

ANNOTATSIYA

Hozirgi bosqichda o‘smir yoshidagi o‘quvchilarning psixologik xususiyatlarini bilish oliy ta‘lim psixologiyasida juda muhim va zarur hodisaga aylanib bormoqda. O‘smir shaxsining shakllanishi o‘z rivojlanishining ma‘lum bir bosqichida bo‘lgan akademik guruhda sodir bo‘ladi. Shaxs rivojlanishining tabiati ko‘p jihatdan shaxs kiritilgan va u birlashtirilgan guruhning rivojlanish darajasi bilan belgilanadi. Rivojlanishda emotsionallikning namoyon bo‘lishi shaxsiy xususiyatlarni shakllantirish hamda muloqot o‘rnatishdagi qiyinchiliklarni oldini olishga xizmat qiladi. Maqolada o‘smir yoshidagi shaxslarda emotsionallik namoyon bo‘lishining psixologik xususiyatlari tadqiqot natijalari asosida tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: o‘smir, ontogenez, yetakchi faoliyat, emotsiya, emotsionallik, shaxslararo munosabatlar, qo‘zg‘aluvchanlik, konformlik, xavotirlanish, guruh.

O‘smirlik davrida ko‘plab bolalar (albatta, hammasi emas) hissiylik, impulsivlik, tajovuzkorlik, isyonga moyillik va kattalar dunyosiga qarshilik ko‘rsatish bilan ajralib turadi. Bu yoshda o‘z-o‘zini nazorat qilishning yetishmasligi eng oldindan aytib bo‘lmaydigan va zararli oqibatlarga olib kelishi mumkin. O‘smirlar ota-onalariga qaraganda o‘z tengdoshlari bilan ko‘proq vaqt o‘tkazadilar va maktabgacha yoshdagi bolalar va kichik o‘quvchilarga qaraganda ko‘proq o‘zlarini “izolyatsiya” qilishga moyil bo‘lib, oiladagi muloqot, shaxslararo munosabatlar ko‘nikmasinig yetarlicha emasligi, o‘smirlarni sinfdoshlari, begonalarining “tuzog‘iga” osonlikcha tushib qolishiga olib keladi [1].

O‘smirlik davrida o‘zini tuta bilish ko‘p jihatdan atrof-muhitga bog‘liq. Shuning uchun stress, charchoq yoki yomon kompaniya falokatga olib kelishi mumkin. Bunday sharoitlar o‘smirlarning o‘zini o‘zi boshqarish qobiliyatini zaiflashtiradi. Bu o‘smirlarning maktabni tashlab qo‘yishi, qonunni buzishi, ishdan ketishi va hokazolarning haqiqiy sababidir. Ular bunday xatti-harakatning xavfliligini yaxshi bilishadi, lekin ular uchun darhol mukofot olish istagiga qarshi turish qiyin [2]. Bundan tashqari, o‘smirlarda limbik tizim ichida joylashgan zavq markazi spirtli ichimliklar, nikotin va giyohvand moddalar ta‘siriga ko‘proq moyil bo‘ladi. Bu esa, ayniqsa, o‘smirlarning bunday moddalarga osonlik bilan qaram bo‘lib qolishining sabablaridan biridir. O‘smirlik - bu shaxsiy qadriyatlarining shakllanishi va intensiv rivojlanishi davri uchun juda muhim yosh. Qadriyatlar aqliy rivojlanish darajasi, me‘yorlar va harakatlarni idrok etish va baholash qobiliyati ta‘siri ostida shakllanadi, shuningdek, hissiy rivojlanish va shaxsiy tajribaga, ijtimoiy muhitga bog‘liq ravishda ham o‘sib boradi [6]. O‘smirlik davri ma‘lum ijtimoiy sharoitlarga, madaniyatga, bolalar tarbiyasida mavjud bo‘lgan an‘analarga qarab turli xil mazmun va turli davomiylikka ega bo‘lishi mumkin [3].

Hozirgi vaqtda o‘smirning ijobiy qiyofasini shakllantirish nafaqat siyosiy va biznes sohalarida, balki ta‘lim sohasida ham dolzarb muammoga aylanib bormoqda. Ijobiy imidjni shakllantirishda oila va maktab muhiti alohida rol o‘ynaydi. O‘smirlarning ijobiy imidjini shakllantirish, shaxsning rivojlanishi jarayonida o‘zgarib turadigan shaxs kelajagiga qo‘yiladigan talablar ortib borayotgan bugungi kunda ayniqsa muhim va dolzarbdir [4]. Uning shaxsiyatini shakllantirish jarayoni ko‘p jihatdan o‘smirning qiyofasiga, uning qiyofasi boshqalarning ongida qanday namoyon bo‘lishiga bog‘liq, chunki o‘smirlar uchun boshqalarning fikri juda muhimdir. O‘smirlikning asosiy xususiyati uning bolalikdan kattalikka

o‘tishidir. Oilada va maktabda mavjud bo‘lgan ijtimoiy sharoit, madaniyat va an‘analarga qarab, o‘smirlik turli xil mazmunga ega bo‘lishi mumkin [5]. O‘smir - o‘zini, o‘z o‘rnini qidiradigan, boshqalardan ajralib turishga, nimaga qodirligini isbotlashga, o‘zining ijtimoiy mavqei, egallashni xohlagan mavqei haqida boshqalarga aytib berishga intiladigan zamonaviy jamiyat vakili. Mazkur fikr-mulohazalarga tayanib o‘smirlarda emotsionallikni namoyon bo‘lishida maktab muhitining ta‘siri ham sezilarli ekanligi ma‘lum bo‘ladi. Navbatdagi tahlilni jins tafovutiga “Reaktiv (vaziyatli) va shaxsiy xavotirlik darajalarini” o‘rganuvchi (Ch.D.Spilberger va Yu.L.Xanin) so‘rovnomasining jins tafovuti bo‘yicha olingan natijalarni izohlash bilan davom etgan holda sharhlaymiz. Ahamiyatimizni tortgan jihat, mazkur metodika bo‘yicha qiz va o‘g‘il bolalarning natijalari o‘rtasida ahamiyatli farqlarning kuzatilganida bo‘ldi. Xususan, situativ xavotirlanish darajasi bo‘yicha o‘g‘il bolalarda o‘rtacha rang ko‘rsatkichi 44,09 ni, ranglar summasi 1448,50 ni, qiz bolalarda esa o‘rtacha rang ko‘rsatkichi 47,35 ni, ranglar summasi 1846,50 ni tashkil etib yuqorida ta‘kidlaganimizdek ahamiyatli farq kuzatilganini ko‘rishimiz mumkin ($U=1075,500$, $p\leq 0,05$). Bu natijalardan o‘g‘il bolalarda vaziyatga doir xavotirlanish qizlarga nisbatan kuchli ekanligi ma‘lum bo‘ladi. Zamonaviy turmush sharoitining o‘ziga xos xususiyatlari, intellektual dasturlarning jadal rivojlanishi, yangi rollarning qabul qilinishi, axborotning ortib borayotgan ahamiyati yosh tanaga talablarni kuchaytiradi. Biroq, intellektual va psixo-emotsional ortiqcha kuchlanishning ko‘p jihatlari hali yetarlicha o‘rganilmagan. Xavotirlanish bu turli xil hayotiy vaziyatlarda tashvishlanish tendensiyasining kuchayishidan iborat individual psixologik xususiyatdir. Shuningdek, xavotirlanishni hissiy noqulaylik tajribasini va yaqinlashib kelayotgan xavfni oldindan ko‘rishni aks ettiruvchi individual psixologik xususiyat sifatida ham ta‘riflashimiz mumkin.

Reaktiv xavotirlanish odatiy hodisalar bilan bog‘liq holda yuzaga keladigan tajribalar intensivligining ko‘rsatkichidir. Reaktiv yoki vaziyatli xavotirlanish keskinlik, tashvish, asabiylashish bilan tavsiflanadi. O‘smirlik davrida mazkur xavotirlanish turining haddan ziyod ortishi, shaxsning emotsional sohasidagi buzilishlarning sodir bo‘lish ehtimolini oshiradi. O‘g‘il bolalarda mazkur turdagi xavotirlanish kundalik hodisalar, ehtiyojlarning ortib borishi, shuningdek hayotiy strategiyalarning aniq pozitsion uslubga ega emasligi natijasida ham yuzaga keladi. Ko‘tarilgan xavotirni boshdan kechirayotgan, doimiy zo‘riqishda bo‘lgan shaxs o‘zining psixofizik resurslarini maqsadsiz sarflaydi, keyinchalik charchagan, uyquchan bo‘lib qoladi va vazifalarni bajara olmaydi. Xavotirga moyil bo‘lgan odamlar ko‘pincha yopiq, befarq, boshqalardan uzoqda bo‘lishni ma‘qul ko‘rishadi.

Vaziyat yoki situatsion xavotirlanish shaxsning muayyan vaqtdagi holati bilan tavsiflanadi va “hayotiy” yoki ijtimoiy tahdidni keltirib chiqaradigan tashqi omillar bilan bog‘liq. Bunday xavotirlanish sub‘ekt tomonidan stressli deb hisoblangan vaziyatlarning o‘zgarishiga javobdir. Achchiqlanish omili quriganida, odamning holati normal holatga qaytadi. Reaktiv xavotirlanish turli sabablarga ko‘ra yuzaga kelishi mumkin: og‘ir siyosiy va iqtisodiy vaziyat, tabiiy ofatlar, salbiy yangiliklar, oiladagi va ishdagi muammolar, yomon tajribalar, qo‘rquvlar. Fiziologik darajada xavotir reaksiyasi yurak urish tezligining oshishi, nafas olishning kuchayishi, qon bosimining oshishi, sezgirlik chegarasining pasayishi va og‘ir hayotiy vaziyatni o‘zgartirish istagi sifatida umumiy qo‘zg‘aluvchanlikning oshishi bilan namoyon bo‘ladi.

Shaxsiy xavotirlanish shkalasi bo‘yicha o‘g‘il bolalarda o‘rtacha rang ko‘rsatkichi 48,33 ni, ranglar summasi 2210,00 ni, qiz bolalarda esa o‘rtacha rang ko‘rsatkichi 41,33 ni, ranglar summasi 1885,00 ni tashkil etib, ahamiyatli farq kuzatilganini ko‘rishimiz mumkin ($U=996,000$, $p\leq 0,05$). Shaxsiy xavotirlanish - bu odamning keng doiradagi sub‘ektiv ahamiyatga ega bo‘lgan hodisalardan qo‘rquv va xavotirni boshdan kechirishga tayyorligidir

(munosabati). Shaxsiy tashvishlanish barqaror holatdir. Bu odamning keng doiradagi vaziyatlarni tahdid sifatida qabul qilish, bunday vaziyatlarga tashvish holati bilan javob berish tendensiyasini tavsiflaydi. Xavotirning o‘zi tabiatan salbiy shaxsiy xususiyat emas.

Muayyan darajadagi tashvish faol shaxsning tabiiy va majburiy xususiyatidir. Shaxsiy xavotirlanish inson hayotining barcha sohalariga ta’sir qiladi: o‘z-o‘zini hurmat qilish va motivatsiyani pasaytiradi, muloqotni qiyinlashtiradi va hokazo. Umuman olganda, qizlar o‘g‘il bolalarga qaraganda ko‘proq tashvishlanadilar, deyish mumkin. O‘smirlik davrida qizlar uchun tengdoshlari bilan shaxslararo muloqot muhim ahamiyatga ega. Ularning muloqotga bo‘lgan ehtiyojlarining o‘z vaqtida qondirilmasligi shaxsiy tashvishlanish darajasining ortishiga olib keladi. Ayniqsa, asabiy buzilishlar, muayyan masalalarda ularning malakasi, obro‘si, o‘zini o‘zi qadrlashi, munosabati haqida gap ketgan vaziyatlarda affektiv reaksiyalar ehtimoli katta.

Ushbu olingan natijalar tahliliga asoslanib, o‘smirlarda xavotirlanishning namoyon bo‘lishi gender farqlarga ega ekanligi asoslandi. Aniqlanishicha, qizlarning shaxsiy va vaziyatga bog‘liq yuqori darajadagi xavotirlanish ko‘rsatkichlari ko‘proq. O‘g‘il bolalarning past va o‘rta ko‘rsatkichlari pastroq bo‘lib, ular vaziyatlarga nisbatan xotirjamroq munosabatda bo‘lishlarini ko‘rsatadi. Ular hamma narsani “yurakka” olishga kamroq moyil, ya’ni qizlarga qaraganda kamroq tashvishlanish ko‘rsatkichiga ega. Yuqori darajadagi xavotirlik ko‘rsatkichlari qizlarning atrofdagi voqelikdagi o‘zgarishlar ta’siriga ko‘proq moyil ekanligini isbotlaydi.

1-rasm. Spilberger-Xanin metodikasining vaziyatli xavotirlanish darajasi bo‘yicha jins tafovuti natijalari

Spilberger-Xanin metodikasi yordamida olingan diagnostika ma’lumotlarini foizlar asosida tahlil qilish mobaynida quyidagi natijalarga erishildi: qizlarning 28 % da, past darajadagi vaziyatli xavotirlanish ko‘rsatkichiga ega bo‘ldi. Bundan qizlarning tashvishlanishi faqat o‘z hayotiy strategiyalaridan kelib chiqqan holda sodir bo‘layotgan vaziyatlarda xavotirlanish hissini namoyish etadi, degan fikrga olib keladi. Qizlarning 52 % i uchun o‘rtacha daraja - bu ko‘rsatkich qizlarning deyarli yarmi o‘z hayotidagi o‘zgarishlarga munosib munosabatda bo‘lishlarini, ya’ni tanqidiy vaziyatlarda ular hamma narsani malakali tashkil etishga intilishlarini va stressga tushmasliklarini ko‘rsatadi.

Qizlarning 20 foizida yuqori darajadagi reaktiv xavotirlanish aniqlangan bo‘lib, bu ular, sharhlar, maslahatlar va so‘rovlarga yetarli darajada javob bermasliklari bilan tavsiflanadi. Ayniqsa, asabiy buzilishlar, muayyan masalalarda ularning malakasi, obro‘si, o‘zini o‘zi qadrlashi, munosabati haqida gap ketganda vaziyatlarda affektiv reaksiyalar ehtimoli katta.

Qizlarda muvaffaqiyatsizlikdan kochish motivining yuqori bo‘lishi, ularning tashvish, xavotirlanish darajasining ortishiga ham sabab bo‘lishi mumkinligi ko‘rsatadi.

O‘smir yoshdagi o‘g‘il bolalar uchun esa olingan natijalar tahliliga ko‘ra quyidagi tavsiflar xos. Past darajadagi reaktiv xavotirlanish darajasi 40% respondentlarda aniqlangan bo‘lib, shaxsiy nuqtayi nazardan, bunday odamlar xotirjam, ular shaxsan o‘zlarining hayoti, obro‘si, xatti-harakati va faoliyati haqida tashvishlanish uchun hech qanday sabab va asos yo‘q deb hisoblaydilar. Mojarolar, buzilishlar, affektiv portlashlar ehtimoli juda kichik. O‘rtacha darajadagi reaktiv xavotirlanish 50% o‘smir o‘g‘il bolalarda aniqlanib, mazkur natijalardan respondentlarning yarmi o‘z hayotida sodir bo‘layotgan o‘zgarishlarga xotirjam munosabatda bo‘lishlarini, hayotlarida sodir bo‘lgan barcha vaziyatlarni adekvat baholashlarini ko‘rsatadi. Yuqori darajadagi reaktiv xavotirlanish 10% respondentlarda kuzatilib, mazkur sinaluvchilar boshqa birovning fikriga ta‘sir qilishini ko‘rsatadi. Ushbu ko‘rsatkichga ega bo‘lgan respondentlar tajovuzkorlik va ziddiyat bilan ajralib turadi. Ular vaziyatdagi barcha o‘zgarishlarga zo‘ravonlik bilan munosabatda bo‘lishadi.

2-rasm. Spilberger-Xanin metodikasining shaxsiy xavotirlanish darajasi bo‘yicha jins tafvuti natijalari.

Qizlarda shaxsiy xavotirlanish ko‘rsatkichi bo‘yicha quyidagi natijalarga erishildi. 20% respondent qizlar past darajaga ega bo‘lib, ular vaziyatni xotirjam, adekvat qabul qilishga moyilligi bilan ajralib turishi kuzatiladi. O‘rtacha daraja 60% qizlarda bo‘lib, ular o‘zlariga va boshqalarga nisbatan munosib munosabat bilan ajralib turadi. Respondentlarning 20 foizida yuqori daraja qayd etilgan bo‘lib, ular barcha vaziyatlarni tahdid sifatida qabul qilishadi, o‘zlariga nisbatan salbiy munosabatda bo‘lishadi, ular stressli vaziyatlarda yoki vaqt bosimi sharoitida yomonroq ishlaydi.

O‘g‘il bolalar shaxsiy xavotirlanish quyidagi ko‘rsatkichlar bilan tavsiflanadi. 20% o‘smir o‘g‘il bolalar past darajani qayd etib, bunday ko‘rsatkichlarga ega bo‘lgan respondentlar atrofida sodir bo‘layotgan narsalarni xotirjam, adekvat qabul qila oladilar. O‘rtacha darajadagi 60% bo‘lgan o‘g‘il bolalar o‘z-o‘zidan shubhalanishning ma‘lum bir tuyg‘usi, muvaffaqiyatlari bilan ajralib turadi, bu ularning boshqalar bilan munosabatlariga salbiy ta‘sir qiladi. Yuqori darajani qayd etgan 20% o‘smir o‘g‘il bolalarda xavotirlanish ko‘lamining balandligi shaxsning sub‘ektiv jihatdan o‘zini yomon his qilayotganidan dalolat beradi, ular muvaffaqiyatsizlik haqidagi xabarlarga hissiy jihatdan keskinroq munosabatda bo‘lishadi va hatto ularni bo‘rttirib yuborishadi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Венгер А.Л. Психологическое консультирование и диагностика / А.Л.Венгер. - М.: Генезис, 2001. - Ч.1. - 160 с. - Ч.2. - 128 с.
2. Власова Т.А., Певзнер М.С. О детях с отклонениями в развитии. - М.: Просвещение, 1973. - 175 с.
3. Выготский Л.С. Хрестоматия по возрастной и педагогической психологии. Часть 1. - М., 1980. - 394 с.
4. Изард К.Э. Психология эмоций / К.Э.Изард. Перевед. с английского. - СПб.: Питер, 2008. - 464 с.
5. Ильин Е.Л. Эмоции и чувства. - СПб.: Питер, 2001. - 752 с.
6. Кемпбелл Р. Как на самом деле любить детей. - М., 1992. - 187 с.

КАСБИЙ КОМПЕТЕНТЛИКНИ ШАКЛЛАНТИРИШ - ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК МУАММО СИФАТИДА

Туйчиева Саодат Мелиқўзиевна, Психология фанлари номзоди, доцент,
ТАФУ Психология кафедраси мудири, e-mail: tuychieva_saodat@mail.ru
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8024067>

АННОТАЦИЯ

Мазкур мақолада олий таълим муассасаларида фаолият олиб бораётган педагог кадрларнинг касбий компетенция масалаларига урғу берилди. Мақолада касбий ўз-ўзини англаш, касбий компетенция, касбий қадрият, педагогик-психологик компетенция тушунчалари ёритиб берилган.

Калит сўзлар: Компетенция, касбий ўз-ўзини англаш, профессионаллик, ўз-ўзини актуаллаштириш, касбий ўсиш динамикаси, психологик-педагогик компетенция.

Ҳар бир фуқаро фуқаролик жамиятининг эзгу ғояларига содиқликни, ўзи яшаётган жамиятда юз берадиган ўзгаришларга бепарқ бўлмасликни, Ватан тимсолларини қадрлаш ва сақлашни, Ватан равнақи учун бугун куч имкониятини сарфлашни ва ўз-ўзига «Мен шу халқ, унинг равнақи ва фаровонлиги, тинчлиги ва гуллаб-яшнаши учун яшайманми?» деган жавобни мужассамлаштирган бўлиши лозим. Фуқаролик онгига мустақиллик, ватанпарварлик, садоқат, миллий ғурур каби тушунчаларни сингдириш, уларни буюк давлатнинг фарзандлари қилиб тарбиялаш давр талабидир. Жамият ва инсон манфаатига қаратилган бу ислохотларнинг самараси бевосита таълим тизимида тайёрланаётган мутахассис кадрларнинг салоҳиятига боғлиқдир.

Касбий компетентлик, касбий ўз-ўзини англаш, касбий қадриятларни ҳурмат қилиш ва касб-хунарга йўналтириш - бу ўсиб келаётган ёш авлоднинг касбий шаклланиши, туғма лаёқатини қўллаб-қувватлаш ва ривожлантириш мисолида намоён бўладиган умуминсоний маданият компонентларидан бири бўлган умумлаштирувчи тушунчалардир.

Бугунги кун ўқитувчисининг касбий компетентлигини шакллантириш- бу унинг кунлик лаёқатини, иш фаолиятини самарадорлигини оширишдан иборат. Ўқитувчиларнинг психологик-педагогик компетентлигини ошириш зарурияти таълим муассасасига ва педагогларга қўйилган ижтимоий талабларнинг ўсиши билан асосланади.

“Компетенция” атамаси кенг маънода умумий масалаларни ҳал этишда амалий тажрибалар асосида билим ва малакаларни қўллаш, муваффақиятли ҳаракат қилиш қобилиятини билдиради. Лотинча “competere”- мувофиқ бўлмоқ сўзидан келиб чиққан. “Компетенция” сўзи биринчи марта 1596 йилда Википед лугатида пайдо бўлди. Википедияда “касбий компетенция” атамаси шундай изоҳланади: “бу ходимнинг лавозим талабларига мувофиқ ишлаш қобилиятидир”.

Педагогик жараённинг объектив талабларини ҳисобга олган ҳолда муаммоларни қўя билиш, уларни ечиш, тарбиялаш ва ўқув жарёнларига хос бўлган қарама-қаршилиқларни еча билиш ва ижодий ишчанликни қўллаган ҳолда ечимини топиш – буларнинг ҳаммаси биргаликда замонавий ўқитувчи- педагогнинг касб фаолиятидаги ўзига хос тавсифни ташкил қилади. Педагогнинг кучли билим, касбий методика ва оддий инсоний фазилатлардан иборат учта хусусиятни бирлаштириб фаолият юритиши ўқитиш жараёнининг пировард натижасини белгилайди.

Ўқитувчилик на фақат касб, бу авлодлардан авлодларга ўтиб келаётган қадрият ҳамдир. Марказий Осиёда ижтимоий-тарихий давр маданияти XV асрга келиб

ривожланишда юкори даражага етди. Бу қадимий ва табаррук ҳудуддан жаҳонга машхур олимлар, ёзувчилар, жамоат арбоблари: Румий, Улуғбек, Али Қушчи, Лутфий, Жомий, Давоний, Навоий, Кошифий, Абдулла Авлоний ва бошқалар етишиб чиққан.

Рус олими Г.К.Митрофанов⁴⁶ ўша давр таълим мафкураси тасаввуфнинг асосий таянчи бўлган сўфийлик ҳақида тўхталиб, сўфийликнинг ўқитиш ва тарбиялаш жараёнидаги инсонпарварлик анъаналарини ёритган. Бундай анъаналар ўқитувчининг касбий ва шахсий тайёргарлигига хос сўфийлик таълимотида ифодаланган мажбуриятларида яққол кўринади. Ана шу мажбуриятларнинг энг асосийлари куйидагилардан иборат:

1. Ўқитувчи болаларни ёқтириши ва уларга ўзининг фарзандидек муносабатда бўлиши керак. Шунингдек, уларнинг заиф жиҳатларини доимо тушуниши ва уларни шу заифлиги учун янада кўпроқ ёқтириши лозим.

2. Ўқитувчи ўзининг иши учун ҳақ таъма қилмаслиги, инъом олмаслиги ёки миннатдорчилик кутмаслиги керак. У ўқувчидан унинг ўқишни хоҳлаши учун миннатдор бўлиши зарур.

3. Ўқитувчи ҳеч қачон ўқувчига маслаҳат беришдан бош тортмаслиги керак. Олға силжишни ўқувчи эмас, ўқитувчи баҳолайди.

4. Ўқитувчи ўқувчини ёмон йўлдан қайтариш учун унга тўғридан-тўғри эмас, балки нималаргадир ишора қилиб гапириши лозим.

5. Маълум фанни ўргатадиган ўқитувчи ўқувчилар олдида бошқа фанлар ҳақида ноҳўя гап айтмаслиги керак.

6. Ўқитувчи нимани ўргатса, ўзи ҳам шунга амал қилиши шарт. У биринчи галда ўқишнинг самарасини ифодалайдиган жонли тимсолдир ва ҳоказо.

Ушбу мажбуриятлар ўқитувчи шахси ва фаолиятининг инсонпарварликка йўналганлигини, шу халқнинг таълимий кадриятларини, унинг маданияти ва турмушини, бош кадрият сифатида инсоннинг юксалишини таъминлайди.

Замонавий мутахассисларни тайёрлашда асосий муаммолар орасида учта предметли соҳани ажратиб кўрсатиш мумкин:

1. Касбий кадриятлар;
2. Касбий сифатлар;
3. Касбий тараққиёт.

Касбий сифатлар инсоннинг бутун умрида унга ҳамроҳ бўладиган ва ҳаёт фаолияти давомида муҳим ўрин тутадиган “Мен кимман ва қандайман?” деган онгли саволга асосий эътиборни қаратади. Касбий кадриятлар тизимида “Мен ким бўламан?” “Менинг ота-боболарим ким бўлган?” деган анъанавий, лекин чуқур фалсафий ва психология таҳлилни талаб этадиган жараёнларни, касбни чуқур эгалланишини, унга нисбатан чуқур масъулиятни таркиб топишини шахсдан талаб этади. Касбий тараққиёт эса касбий ўсишга, ишнинг сифатини ортишига, изланишлардаги кашфиётларга, қарор қабул қилишдаги эгилувчанликка йўналтирилган бўлади.

Касбий шаклланишда касбий сифатлар, касбий кадриятлар ва касбий тараққиёт узвий бир-бири билан чамбарчас боғлиқдир. Касбий кадриятларнинг пайдо бўлиши, масалан, “Менинг онам ўқитувчи”, ёки “Менинг отам офицер” каби таъкидлар негизида ва балки мен ҳам онам каби ўқитувчи, ёки отам каби офицер бўларман, чунки мен бу

² Митрофанов К. Г. Учительское ученичество. // Педагогика и психология /Подписная научно-популярная серия.-М.: 1991. №6,-80 с

касбларни ҳурмат қиламан ва ота-онам касби бўлганлиги учун кадрлайман, деган тушунчалар негизида касбий сифатларнинг таркиб топишига замин яратади. Касбий кадриятлар негизида касбий сифатларнинг таркиб топиши кузатиладики, бу ўз ўрнида касбий тараққиётга йўл очиб беради⁴⁷.

Кўплаб тадқиқотларида касбий сифатлар, кадриятлар тизимли, динамик ва мувозанатли, инсон касбий тараққиётининг бошқа элементлари: касбий ўз-ўзини англаш, касбий ўз-ўзини баҳолаш, касбий деформация билан узвий боғлиқ бўлган воқелик сифатида кўриб чиқилади.

Н.В.Кузьмина ва унинг шогирдлари ишлаб чиққан педагогик қобилиятлар концепцияси педагогик қобилиятлар тизимининг бир қадар тўла ва мукамал талқини ҳисобланади. Муаллиф педагогик фаолиятнинг субъектив омилларига қуйидагиларни киритади: 1) Шахснинг йўналганлиги. 2) Қобилиятларининг ўсиш даражаси. 3. Компетентлиги (махсус билимларга – педагогика, методика ва психология фанларининг турли соҳаларига доир чуқур билимга эгаллиги).

Н.В.Кузьминанинг фикрига биноан, шахсий йўналганлик касбий-педагогик фаолиятнинг юқори чўққисига эришиш учун энг муҳим субъектив омиллардан ҳисобланади. Педагогик фаолиятнинг бош стратегиясини танлаш муаллифнинг асарларида кўрсатилишича уч хил йўналишни:

1. Ҳақиқий педагогик.
2. Формал педагогик.
3. Қалбаки педагогик йўналишларни қамраб олади⁴⁸.

Фақат биринчи (ҳақиқий педагогик) йўналишгина педагогик фаолиятда юксак натижаларга эришишга имкон беради. Ҳақиқий педагогик йўналиш бу-ўқитувчининг ўзи дарс бераётган предмет воситасида ўқувчи шахсини шакллантиришга бўлган барқарор мотивлар ва ундаги мавжуд билимлар, ўқувчи эгаллаши учун зарур эҳтиёжларни шакллантиришдан иборатдир.

Н.А.Муслимовнинг фикрича, жараён сифатида «касбий шаклланиш» тушунчасининг асосида бунёдкорлик, яратувчанлик ғояси ётади⁴⁹. Бу ҳолат ҳам ниҳоятда муҳим аҳамият касб этади, зеро у педагогик тизимнинг муҳим фундаментал муаммоларидан бири саналади.

«Касбий шаклланиш» деганда бўлажак ўқитувчининг ўзгариб боровчи таълим муҳитида тўғри йўналиш олишига кўмаклашувчи киёфа, кадриятларнинг акси ва педагогик борликдаги киёфалар тизими тушунилади. Бироқ, киёфа-кўриниш-ҳақиқат моделининг шаклланиши ўз-ўзидан долзарблик касб этмайди.

Ўзбек психологлари М.Давлетшин, Э.Ғозиев, В.Каримова, Ш.Баротов, Б.Қодиров, Н.Сафоев, Д.Мухамедова, С.Жалилова, А.Убайдуллаев, К.Қодиров, Н.В.Грохольская, У.С.Жумаев, У.А.Қосимов, А.А.Бекназаров, Л.А.Попова, М.Қоплонова, И.И.Махмудов, Э.А.Хидиров, Н.Г.Бердиев, М.М.Мавлонов, Н.М.Мажидов,

¹ Муслимов Н. Касб таълими ўқитувчисини касбий шакллантиришнинг назарий-методик асослари. Педагогика фанлари доктори... дисс. - Т.: 2007.

А.М.Машкуров, Ю.М.Асадов, Н.А.Рузиқулов Н.Ҳ.Муроталиева, Ҳ.А.Рихсиева кабиларнинг илмий тадқиқотларида касбий йўналганлик, касбий қобилиятлар, касбий масъулият ва касбий сифатлар ҳамда касб профессиограммалари муаммоларига тўхталиб ўтилган.

Психология фанлари доктори, профессор М.Г. Давлетшин⁵⁰ фикрича, замонавий ўқитувчининг шахсий ва касбий фазилатлари унинг касбий тайёргарлиги ва меҳнат фаолияти давомида узлуксиз ривожланиб, такомиллашиб боради. У ўз шогирдлари билан ўтказган тадқиқотларда айнан педагогнинг касбий тайёргарлиги ва касбий динамикаси хусусиятларига урғу берган ва: 1) ўқитувчининг шахсий хислатлари, 2) касбий билими, 3) касбий хислатлари, 4) шахсий педагогик удабуронлиги, 5) ташкилотчилик малакалари, 6) коммуникатив малакалари, 7) гностик малакалари, 8) ижодий хислатларни касбий шаклланганликда муҳим эканлигини кўрсатиб ўтишган. Муваффақиятли ўқитувчи бўлиш учун нима керак? деган саволга, ўқитувчи ўз фаолиятини муваффақиятли амалга ошириш учун педагогик қобилиятларнинг муҳим компонентлари: 1) дидактик қобилият, 2) академик қобилият, 3) перцептив қобилият, 4) нутқ қобилияти, 5) ташкилотчилик қобилияти, 6) авторитар қобилият, 7) коммуникатив қобилият, 8) педагогик ижодий ҳаёл, 9) диққатни тақсимлай олиш қобилиятини эгаллаган бўлиши шарт деган фикр ўз ифодасини ҳам илмий тадқиқотларда, ҳам ўқув қўлланмаларда ўз аксини топади. Булардан ташқари олим ўқитувчининг эзгу мақсад сари интилиши, меҳнатсеварлиги, қатъийлиги, камтарлиги, ҳақгўйлиги, садоқатли бўлиши, намунали хулқи, юриш туриши, ўзини тута билиши, ташқи қиёфаси, хуллас, унинг миллий ва умуминсоний ахлоқ меъёрларига мос келувчи сифат ҳамда фазилатларни эгаллаши унинг ўз касбий фаолиятига тайёрлиги ва ўқув-тарбия жараёни самарасини таъминловчи муҳим омиллар эканлигини эътироф этади.

Охириги йилларда педагогнинг касбий компетентлигини шакллантириш ва ривожлантиришда инновацион технологияларнинг аҳамиятига алоҳида урғу берилмоқда. Психология фанлари доктори Д.Мухамедова томонидан амалга оширилган изланишларда таълим менежерини тайёрлаш, таълимни бошқаришда инновациялар масаласи кўтарилган. Олима фикрича⁵¹, замонавий таълимда педагогнинг касбий компетентлигини ривожлантириш инновацион технологияларсиз ва уларни қўллашга психологик ва педагогик тайёргарликсиз амалга оширилиши мумкин эмас. Бу ўринда таълимнинг самарадорлиги таълим берувчига, таълим технологияларигагина эмас, балки таълим муассасасининг раҳбари ҳамда муҳитга ҳам боғлиқдир.

2023 йил Президентимиз Ш.М.Мирзиёев томонидан “Инсонга эътибор ва сифатли таълим йили” деб эълон қилинди. Ўқитувчи халқ, миллат фарзандларига таълим берувчи, уларни тарбиялайдиган шахс. Унинг комиллиги халқ фарзандларининг келажаги омилдир. Юқорида келтирилган фикр-мулоҳазаларда педагогнинг касбий тайёргарлиги, компетентлигига доир масалалар кўриб чиқилган бўлса-да, лекин олий таълим муассасаларида педагогнинг касбий компетенцияси устида узлуксиз ва узвий иш олиб бориш лозимлигини таъкидлаб ўтамыз. Ўз устида ишламаган, ўз-ўзини актуаллаштиришга интилмаган, янгилик яратмаган ва новатор бўлмаган педагог замонавий педагог деган номга нолайиқ бўлади. Келажакда олий таълим тизимида

³ Д.Мухамедова. Совершенствование социально- психологических технологий развития подготовки менеджера образования к инновационной деятельности. Диссерт.доктора психол.наук.-Т: 2015 год

фаолият кўрсатаётган педагогларнинг касбий компетентлик даражаси, таълим сифати динамикасини тадқиқ этишга эътиборни қаратиш, янги таълим технологиялари, махсус курсларни ташкил этиш муҳим аҳамиятга эгадир.

Адабиётлар рўйхати

1. Муслимов Н. Касб таълими ўқитувчисини касбий шакллантиришнинг назарий-методик асослари. Педагогика фанлари доктори.... дисс. - Т.: 2007.
2. Митрофанов К. Г. Учительское ученичество. // Педагогика и психология /Подписная научно-популярная серия.-М.: 1991. №6,-80 с
3. Д.Мухамедова. Совершенствование социально- психологических технологий развития подготовки менеджера образования к инновационной деятельности. Диссерт.доктора психол.наук.-Т: 2015 год.

O‘ZBEK TILIDAGI ELEKTRON MATNLARNI TASHKIL ETUVCHI ELEMENTLAR TAHLILI

Abduraxmonova Nilufar Zaynobiddin qizi, Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zMU, Kompyuter lingvistikasi va amaliy tilshunoslik kafedrasida professori, filologiya fanlari doktori

Abdurasulova Dilnoza Qodirjon qizi, Mustaqil tadqiqotchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8024069>

Zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalarining rivojlanishi va ommalashishi natijasida yozma nutqning elektron shaklidan foydalanish qamrovi oshib bormoqda. Nutqni sintez qilish tizimlarining umumiy ishlash prinsipidan kelib chiqadigan bo‘lsak, jarayonning asosiy obyekti sifatida matn ko‘rib chiqiladi. Sintezni tashkil etish jarayonining asosiy qismi kiruvchi matnning tahlil qilish va unga dastlabki ishlov berish uchun sarflanadi. Berilgan tilning grammatik va leksik qoidalarining sintez jarayoniga tadbiiq etilishi va boshqa tahlillar shu bosqichida amalga oshiriladi.

Bunday elektron matnlarda axborot turli xil belgilar ketma ketligi asosida ifodalanadi. Umumiy olganda bunday elektron matn tarkibida asosan quyidagi 5 ta guruhga mansub belgilar qo‘llaniladi:

1. Harfli belgilar.
2. Belgilar.
3. Sonlar.
4. Formulalar.
5. Geometrik elementlar.

Ushbu guruhga mansub belgilarning har biri o‘ziga xos xususiyatlarga ega bo‘lib, ayrimlari tovushni ifodalaydi, ayrimlari qiymatni, ba‘zilari biror standartga ko‘ra qandaydir shartni ifodalaydi. Ularni bir biridan farqlash nutq sintezi tizimlari uchun muhim hisoblanadi[12;43;45].

O‘zbek tilidagi aksariyat matnlar tarkibida uchrashi mumkin bo‘lga barcha belgilar va holatlarni inobatga olib, uning tuzilishini 1.2-rasmda keltirilgan ko‘rinishda ifodalash mumkin.

1-rasm. Matnli fayl tarkibiy elementlarining sinflanishi

Keltirilgan rasmdan ko‘rinib turibiki matn deyilganda odatda qandaydir ma’noni ifodalaydigan belgilar ketma-ketligi tushuniladi. Bunday belgilarning asosiy qismini harflar tashkil etadi.

Harfli belgilarning elektron tarzda ifodalanishi. Harf deyilganda biror tovushni ifodalovchi belgi yoki belgilar yig‘indisi tushuniladi. Matn tarkibida bunday harflar ketma ketligi asosida tashkil qilingan turli elementlar uchrashi mumkin. Bularga 1) So‘zlar; 2) Tartiblangan harflar; 3) Qisqartmalar; 4) Kattalik va birliklar; 5) Shartli belgilar misol bo‘lishi mumkin.

So‘zlarni ifodalashda belgilangan tilning adabiy xususiyatlari va foydalaniladigan alifboning tarkibi muhim o‘rin tutadi. Yurtimizda 1993 yil 2 sentyabrda O‘zbekiston Respublikasining “Lotin yozuviga asoslangan o‘zbek alifbosini joriy etish to‘g‘risida”gi qonuni e‘lon qilindi va amalda lotin grafikasidan foydalanila boshlandi [53]. 1995 yil 6 - mayda ushbu qonunga o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritilgandan buyon hozirgi lotin garfikasi rasmiy tarzda amalda[54].

Hozirda foydalanilayotgan lotin yozuviga asoslangan o‘zbek alifbosi 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval

O‘zbek tili lotin alifbosi

№ uri	T												
		1	2							0	1	2	
arf	H	a	b	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
	n	o	p	q	r	s	t	u	v	x	y	z	
arf+Belgi	H	‘o‘	‘g‘										
arf+Harf	H	hsh	hch	g									
lgi	Be	‘											

Jadvaldan ko‘rinib turibiki 29 ta harfdan 24 tasi bitta belgi bilan ifodalanadi. Shundan, 2 tasi harf bilan belgi kombinatsiyasidan va 3 tasi harflar birikmasidan iborat. Shundan kelib chiqib xulosa qilish mumkinki, o‘zbek tilida 29 ta tovushni yozuvda ifodalash mumkin. Shuningdek alifbodagi “tutuq belgisi” ayrim so‘zlarni ifodalashda ketma-ket kelgan tovushlarni keskin farqlash uchun qo‘llaniladi. Ushbu belgilarni elektron tarzda ifodalash uchun Unicode tizimidagi mos kodlari 2-ilovaning 1-jadvalida keltirilgan.

Ayrim hollarda, harf belgilari hech qanday ma’noni ifodalamaydigan ketma ketlik tarzida ham uchrashi mumkin. Bunday holatlarga belgilarning alifbo tartibida kelishini, faqat unli tovushlarning tartiblangan qatorini, undosh tovushlarning tartiblangan qatorini yoki jarangli va jarangsiz undoshlar qatori keltirilgan vaziyatlarni va boshqa qandaydir algoritm bo‘yicha saralangan harflar ketma ketligini misol qilishimiz mumkin bo‘ladi.

Bunday hollar kuzatilganda odatda harflar oddiy so‘z tarkibida kelgan holatidan ko‘ra boshqacharoq talaffuz qilinadi. Ya’ni alifbo talaffuz qoidalari asosida qo‘llaniladi.

Matn tarkibida ma’no anglatmaydigan harflar ketma ketligi sifatida ifodalanidan ob’yektlardan yana biri qisqartmalardir. Qisqartmalar odatda bir yoki bir nechta so‘zning bosh harflarini birlashtirish yoki shu so‘zlarning qandaydir qismlarini birlashtirish natijasida hosil qilinib, kengaytirilmagan holatda hech qanday asosli ma’no kasb etmaydigan harflar ketma-ketligidan iborat bo‘ladi. Aksariyat hollarda qisqartma so‘zlar bosh harflar bilan belgilanadi.

AKT - AXBOROT KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI

BMT - BIRLASHGAN MILLATLAR TASHKILOTI

EHM - ELEKTRON HISOBLASH MASHINASI

Bunday misollarni ko‘plab keltirish mumkin, lekin e‘tibor qaratadigan bo‘lsak bu qisqartma so‘zlar o‘zbek tilida berilgan so‘zlar ketma-ketligini qisqartirishdan hosil bo‘lgan. Ammo qisqartmalarning shunday turlari mavjudki ular boshqa tillardan kirib kelgan va ularning kengaytirilgan holatini o‘zbek tiliga o‘girishdan hosil qilingan qisqartmalar asosiy ma‘nosini yo‘qotishi mumkin.

INTERPOL - XALQARO JINOIY POLITSIYA TASHKILOTI

ISO - HALQARO STANDARTLASHTIRISH TASHKILOTI

NATO - SHIMOLIY ATLANTIKA SHARTNOMASI TASHKILOTI

Matnni tahlil qilish yoki nutq signallarini sintezlash tizimlarida bunday noaniqliklarga yechim topish uchun eng keng qo‘llanilgan qisqartmalar bazasini shakllantirish mumkin. Lekin bu muammoning to‘liq yechimi emas, chunki barcha tillar va barcha sohalardagi qisqartma so‘zlarni jamlashning imkoni yo‘q. Shuningdek, asosiy ma‘nosi boshqa bo‘lgan qisqartmalar qisqartirilgan holda bir xil ko‘rinishda bo‘lishi mumkin. Shuning uchun shakllantirilgan qisqartmalar bazasida mavjud bo‘lmagan qisqartma so‘zlarni harfma-harf o‘qishni tashkil etish maqsadga muvofiq bo‘ladi.

Aksariyat ilmiy texnik matnlar tarkibining asosiy qismini kattaliklar va ularning birliklarini ifodalovchi belgilar tashkil qiladi. Ular bitta yoki bir nechta harf bilan belgilansada xalqaro miqyosda butun va mustaqil ma‘no ifodalaydi. Kattaliklarni ifodalovchi belgilarni o‘qiganda kattalikning to‘liq nomini aytish talab etiladi.

Matn tarkibida bir qancha o‘lchov birliklari so‘zlar yoki ularning shartli belgilari bilan berilishi mumkin. Matnda kelgan bunday belgini tanib olish va oddiy so‘zlar qatoridan ajrata olish uchun standart birliklarning bazasini shakllantirish talab etiladi. Quyida standart birliklarga bir nechta misollar keltirilgan.

mm - MILLIMETR

t - TONNA

g - GRAMM

V - VOLT

A - AMPER

Bunday birliklarni ifodalovchi harflar yoki harf birikmalari qatorini istalgancha davom ettirish mumkin. Ularni har qanday matn tarkibida taniy olish uchun jahon standartlari asosida belgilab qo‘yilgan o‘lchov birliklarining elektron bazasini shakllantirish zarur bo‘ladi.

Shartli belgilarni tanib olish matn tahlilining eng murakkab muammolaridan biri sanaladi. Bunday belgilarni muallifning o‘zi matn mazmunidan kelib chiqqan holda istalgan harf bilan belgilab ketishi mumkinligi masalaning eng asosiy urg‘u berilishi talab etiladigan jihati hisoblanadi.

Alifbo harflari yordamida ifodalanadigan shartli belgilar kuzatiladigan barcha holatlarda harflarning xususiyati o‘zgarmagan holda qabul qilinadi. Qisqartmalar, o‘lchov birliklari va shartli belgilar sifatida keltirilgan harf va harf birikmalari kuzatilgan holatlarda standart nomlarning to‘liq o‘qilishi maqsadga muvofiq bo‘ladi.

Belgilarning elektr on ko‘rinishda ifodalanishi. Matn deyilganda odatda biror sohaga tegishli ma‘lumotlarni ifodalovchi so‘zlar va jumlar qatori tushuniladi. Ushbu jumalarni tartiblash va ma‘no jihatidan ajratish uchun bir qator belgilardan foydalaniladi. Bunday belgilarni vazifasiga ko‘ra shartli ravishda ikki guruhga ajratish mumkin:

1. Tinish belgilari
2. Maxsus belgilar

Tinish belgilari – muayyan tilda yozma nutqni to‘g‘ri, ifodali, mantiqli bayon qilishda, uni ixchamlashda, yozma nutq qismlarining o‘zaro mantiqiy grammatik munosabatlarini ko‘rsatish uchun xizmat qiladigan muhim grafik vositalar hisoblanadi.

Hozirgi o‘zbek yozuvida tinish belgilari soni 10 tadan iborat bo‘lib, ular nuqta, so‘roq belgisi, undov belgisi, vergul, qavs, tire, ko‘p nuqta, nuqtali vergul, ikki nuqta va qo‘shtirnoq. Tinish belgilarining qo‘llanish usuli va tartibi punktuatsiyaning mantiqiy grammatik, uslubiy va differentsiatsiya (farqlash) prinsiplari asosida belgilanadi[39].

Bunday tinish belgilarini elektron matn tarkibida ifodalash uchun standart Unicode tizimidagi mos kodlarni quyidagi 2 - jadvaldan ko‘rish mumkin.

2-jadval

Tinish belgilarining Unicode tizimida ifodalanishi

	Tinish belgilari	Belgi kodi (Unicode - dec)	O‘qilishi
.	!	33	Undov belgisi
.	“	34	Qo‘shtirnoq
.	(40	Ochiq qavs
.)	41	Yopiq qavs
.	,	44	Vergul
.	-	45	Chiziqcha
.	.	46	Nuqta
.	:	58	Ikki nuqta
.	;	59	Nuqtali vergul
0.	?	63	So‘roq belgisi

Matn tarkibida tinish belgilaridan tashqari boshqa turdagi belgilar ham uchrab turadi. Bunday belgilar maxsus belgilar hisoblanib ularning har biri o‘ziga xos ma’no anglatadi yoki biror funksiyani ifodalaydi. Ayrim hollarda bunday belgilar matn mazmunidan kelib chiqqan holda turlicha ma’noni ifodalab kelishi ham mumkin. Keng tarqalgan maxsus belgilar va ularni elektron tarzda ifodalash uchun Unicode tizimidagi mos kodlari 2-ildovning 3-jadvalida keltirilgan.

Sonlarning elektron tarzda ifodalanishi. Odatiy matn tarkibida qo‘llanilish qamrovi bo‘yicha harflar va tinish belgilaridan keyingi o‘rinda sonlar turadi.

Son - narsalarni sanash, miqdorni belgilash uchun qo‘llaniladigan matematik vosita bo‘lib matematikaning asosiy tushunchalaridan biri hisoblanadi. Son tushunchasi narsalarni sanashga bo‘lgan ehtiyoj tufayli eng sodda ko‘rinishda ibtidoiy jamoa davrida vujudga kelgan va insoniyat faoliyati doirasining kengayishi bilan takomillashib borgan. Dastlab, butun musbat sonlar, keyinchalik cheksiz natural sonlar qatori (1, 2, 3, 4, 5...) tushunchasi kelib chiqdi. Sonlarning miqdor va ma’no jihatidan xususiyatlarini arifmetika fani o‘rganadi[81].

Mamlakatimizda yuritiladigan rasmiy va norasmiy xujjat ishlarining asosiy qismida o‘nlik sanoq tizimidagi arab raqamlaridan foydalaniladi[23]. Arab raqamlari - o‘nta matematik belgi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan iborat bo‘lib, bu raqamlar yordamida istalgan katta yoki kichik sonni ifodalash mumkin. Arab raqamlarining Unicode tizimida ifodalanishini 3-jadvalda keltirilgan.

3-jadval

Raqamlarning Unicode tizimida ifodalanishi

	Raqamlar	Belgi kodi (Unicode - dec)	O‘qilishi
.	0	48	Nol
.	1	49	Bir
.	2	50	Ikki
.	3	51	Uch
.	4	52	To‘rt
.	5	53	Besh
.	6	54	Olti
.	7	55	Yetti
.	8	56	Sakkiz
0.	9	57	To‘qqiz

Jadvalda keltirilgan raqamlar kombinatsiyasidan istalgan sonni hosil qilish mumkin. Odatda bunday sonlar sodda sonlar sifatida qaraladi. Sodda sonlar o‘z navbatida ikki guruhga ajratiladi.

- oddiy sonlar raqamlar ketma-ketligi asosida hosil qilinadi va o‘zbek tilida sonlarni o‘qish qoidalari asosida o‘qiladi, ya’ni birliklar, o‘nliklar, yuzliklar, mingliklar xonasi yoki millionliklar, milliardliklar guruhi va hk.

- maxsus sonlar qator raqamlar ketma ketligi ko‘rinishida ifodalanadi. Masalan standart seriya raqamlari, telefon raqamlari, kredit yoki viza kartalari raqamlari, shtrix kodlar va boshqalar. Odatda bunday ko‘rinishdagi sonlar kuzatilganda ularning standart formalariga taqqoslanadi va mos kelgan holat kuzatilsa har bitta indeksda turgan raqam alohida alohida o‘qiladi.

Bundan tashqari yozma nutqimizda Rim raqamlarini ham uchratish mumkin. Rim raqamlarining yozilishi va ko‘p xonali sonlarni hosil qilish qoidalari arab raqamlaridan keskin farq qiladi. Quyidagi 4 - jadvalda Rim raqamlarini elektron tarzda ifodalash uchun qo‘llaniladigan Unicode tizimidagi kodlarni ko‘rishimiz mumkin.

4-jadval

Rim raqamlarining Unicode tizimida ifodalanishi

	Rim raqamlari	Arab sonlari	Belgi kodi (Unicode - dec)	O‘qilishi
1.	I	1	8544	Bir
2.	II	2	8545	Ikki
3.	III	3	8546	Uch
4.	IV	4	8547	To‘rt
5.	V	5	8548	Besh
6.	VI	6	8549	Olti
7.	VII	7	8550	Yetti
8.	VIII	8	8551	Sakkiz
9.	IX	9	8552	To‘qqiz
0.	X	10	8553	O‘n
1.	L	50	8556	Ellik
2.	C	100	8557	Yuz
3.	D	500	8558	Besh yuz
4.	M	1000	8559	Ming

Sonlar nafaqat arifmetik ifodalar va matematik formulalar tarkibida, balki sana, vaqt, kordinatalar yoki biror narsaning aniq sonini ifodalash, matnni tartiblash va ma’no jihatidan guruhlash va boshqa holatlarda qo‘llaniladi. Har qanday holatda ham sonning qiymati o‘zgarmagan holda qabul qilinadi.

Dissertatsiya tadqiqoti davomida matndagi belgilarni tahlil qilishda bitta obyekt sifatida ifodalanuvchi murakkab sonlar va turli formulalar, matematika elementlari, geometrik belgilar va shakllar ham ko‘rib chiqilgan.

Adabiyotlar

1. Aripov, M., Sharipbay, A., Abdurakhmonova, N., Razakhova B.: Ontology of grammar rules as example of noun of Uzbek and Kazakh languages. In: Abstract of the VI International Conference “Modern Problems of Applied Mathematics and Information Technology - Al-Khorezmiy 2018”, pp. 37–38, Tashkent, Uzbekistan (2018).
2. Abduraxmonova, N. Z. "Linguistic support of the program for translating English texts into Uzbek (on the example of simple sentences): Doctor of Philosophy (PhD) il dis. aftoref." (2018).

3. Abdurakhmonova N. The bases of automatic morphological analysis for machine translation. *Izvestiya Kyrgyzskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta*. 2016;2 (38):12-7.
4. Abdurakhmonova N, Tuliyeu U. Morphological analysis by finite state transducer for Uzbek-English machine translation/*Foreign Philology: Language. Literature, Education*. 2018(3):68.
5. Abdurakhmonova N, Urdishev K. Corpus based teaching Uzbek as a foreign language. *Journal of Foreign Language Teaching and Applied Linguistics (JFLTAL)*. 2019; 6(1-2019):131-7.
6. Abdurakhmonov N. Modeling Analytic Forms of Verb in Uzbek as Stage of Morphological Analysis in Machine Translation. *Journal of Social Sciences and Humanities Research*. 2017;5(03):89-100.
7. Kubedinova L. Khusainov A., Suleymanov D., Gilmullin R., Abdurakhmonova N. First Results of the TurkLang-7 Project: Creating RussianTurkic Parallel Corpora and MT Systems. *Proceedings of the Computational Models in Language and Speech Workshop (CMLS 2020) co-located with 16th International Conference on Computational and Cognitive Linguistics (TEL 2020)* .2020/11: 90- 101
8. Abdurakhmonova N. Dependency parsing based on Uzbek Corpus. *InProceedings of the International Conference on Language Technologies for All (LT4All) 2019*.

O‘ZBEK TILI SO‘ZLARINING MA’LUMOTLAR BAZASINI SHAKLLANTIRISH

Abduraxmonova Nilufar Zaynobiddin qizi, Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zMU, Kompyuter lingvistikasi va amaliy tilshunoslik kafedrasini professori, filologiya fanlari doktori

Abdurasulova Dilnoza Qodirjon qizi, Mustaqil tadqiqotchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8024073>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada o‘zbek tili so‘zlarining ma’lumotlar bazasini shakllantirish, jumladan so‘zlar bazasining umumiy statistikasi ko‘rib o‘tilgan, elektron so‘zlar bazasining mantiqiy modeli ishlab chiqilgan, harflar jadvalining umumiy ko‘rinishi shakllantirilgan, so‘zlar jadvalining umumiy ko‘rinishi tahlil qilingan va ishlab chiqilgan.

Kalit so‘zlar. ma’lumotlar bazasi, semantik tahlil, morfologik tahlil, elektron lug‘at, semantik bog‘lanish, semtimental tahlil.

Insoniyatning asosiy axborot almashinuvi vositasi hisoblangan ijtimoiy til hodisasi undan foydalanish qamrovi va o‘rniga ko‘ra bir qancha turlarga ajratiladi. Har bitta til o‘ziga xos adabiy va grammatik normalarga ega. Tillarni farqlashning eng oson yo‘li bu faqat o‘sha tilda mavjud so‘z va atamalarni bilish va tushunishdir.

Biron tilga oid barcha so‘zlar va atamalar haqida gap borarkan dastlab shu tilning izohli lug‘atiga murojaat qilinadi. Lug‘atga shu davrdagi adabiy tilda keng qo‘llaniladigan so‘z va so‘z birikmalari, fan, texnika, san‘at va madaniyat sohaslariga oid atamalar, ayrim shevaga oid hamda tarixiy va eskicha so‘zlar kiritiladi.

O‘zbekiston mustaqillikka erishgandan keyingi madaniy va milliy qadriyatlarini inobatga olgan holda, O‘zbekiston Fanlar Akademiyasi Til va adabiyot instituti va "O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi" davlat ilmiy nashriyotida 2006-2008 yillar oralig‘ida o‘zbek tilining ko‘p jildli izohli lug‘ati nashr qilingan.

Dissertatsiya tadqiqotlari natijasida o‘zbek tili izohli lug‘atida mavjud barcha so‘zlarni tahlil qilish asosida 31 mingdan ortiq so‘zni o‘z ichiga olgan elektron so‘zlar bazasi hosil qilindi.

O‘zbek tili izohli lug‘atida keltirilgan so‘z va atamalar soni bilan ishlab chiqilgan elektron bazadagi so‘zlar soni orasidagi tafovvutni izohli lug‘atda o‘zak so‘zlardan tashqari so‘z birikmalari, iboralar, ko‘chma ma’nodagi so‘zlarning izohlanishi bilan asoslash mumkin. Nutq sintezining konkatenativ usulida so‘zlarning ko‘chma ma’nolari muhim ahamiyat kasb etmasligini hisobga olib, elektron bazada iboralar va so‘z birikmalari qamrab olinmagan.

Tadqiqotlar shuni ko‘rsatmoqdaki, zamonaviy texnika texnologiyalarning rivojlanishi va globallashtirish natijasida tilimizga ko‘plab boshqa tillardan so‘zlar va atamalar kirib kelmoqda. Bugungi kunda bunday yot so‘zlar fikrimizni ma’no jihatidan to‘liq ifodalashimizda yordam berayotganligi sababli og‘zaki va yozma nutqimizda keng qo‘llanilmoqda. Shuni inobatga olib, ta’lim tizimida qo‘llanilayotgan, ijtimoiy-iqtisodiy hayotimizda keng tarqalgan elektron resurslardan foydalangan holda quyidagi: geografik nomlar (tog‘, daryo, dengiz, joy nomlari); geosiyosiy nomlar (davlatlar, poytaxtlar, shaharlar, tillar, millatlar); aniq va tabiiy fanlar tarkibidagi atamalar (fizik kattaliklar, o‘lchov birliklari, kimyoviy, tarixiy atamalar); ismlar va atoqli otlar; axborot kommunikatsiya, tibbiyot sohasidagi atamalar; ijtimoiy hayotda qo‘llaniladigan boshqa atamalarni o‘z ichiga olgan qo‘shimcha elektron so‘zlar bazasi hosil qilindi.

1-jadval

So‘zlar bazasining umumiy statistikasi

№	Alifbo harflari	Ko‘rsatilgan harf bilan boshlanuvchi so‘zlar soni		
		Asosiy	Qo‘shimcha	Umumiy
1.	A	1538	640	2178
2.	B	2694	394	3088
3.	D	1419	79	1498
4.	E	647	179	826
5.	F	607	38	645
6.	G	824	208	1032
7.	H	862	275	1137
8.	I	1056	221	1277
9.	J	663	164	827
10.	K	1846	122	1968
11.	L	461	13	474
12.	M	1900	1367	3267
13.	N	776	508	1284
14.	O	1164	332	1496
15.	P	1218	14	1232
16.	Q	1968	193	2161
17.	R	768	92	860
18.	S	2239	639	2878
19.	T	2634	134	2768
20.	U	482	127	609
21.	V	468	57	525
22.	X	813	304	1117
23.	Y	1098	195	1293
24.	Z	466	308	774
25.	O‘	502	119	621
26.	G‘	452	76	528
27.	SH	900	350	1250
28.	CH	843	66	909
29.	ng	0	0	0
Jami:		31 308	7 214	38 522

Elektron so‘zlar bazasi o‘zbek tilidagi so‘zlarni va o‘zbek tilida ommalashgan chet so‘zlarni o‘z ichiga olishi ko‘zda tutilgan bo‘lib, hosil qilingan qo‘shimcha so‘zlarni imkon qadar kamaytirish va sof o‘zbek tilidagi so‘zlarga nisbatan ulushini pasaytirish choralarini ko‘rish maqsadga muvofiq bo‘ladi. Natijada tarkibida 7 mingdan ortiq so‘zlarni o‘z ichiga olgan qo‘shimcha so‘zlar bazasi hosil qilindi.

Ishlab chiqilgan elektron so‘zlar bazasidagi barcha so‘zlarni birlashtirish natijasida o‘zbek tilida qo‘llaniladigan, umumlashtirilgan strukturaga ega bo‘lgan va jami bo‘lib 38.5 mingdan ortiq so‘z va atamalarni qamrab oluvchi elektron so‘zlar bazasi hosil qilindi. Ushbu asosiy va qo‘shimcha elektron so‘zlar bazasiga kiritilgan so‘zlarning alifbo tartibi bo‘yicha statistik ma‘lumotlarni 1 - jadvalda keltirilgan.

Keltirilgan statistik ma‘lumotlardan kelib chiqqan holda bir qancha xulosalar qilishimiz mumkin. Masalan qo‘shimcha shakllantirilgan so‘zlar tarkibida A, B, M, N, S harflari bilan

boshlanuvchi so‘zlar salmog‘i yuqoriroq ekanligidan chet tilidagi va o‘zlashtirilgan so‘z va atamalarning aksariyati shu harflar bilan boshlanishini tushunish mumkin. Quyidagi 1-rasmda shu statistik ma‘lumotlarning grafik ko‘rinishi keltirilgan.

1-rasm. Elektron so‘zlar bazasining umumiy statistik grafigi

Hosil qilingan elektron so‘zlar bazasi asosiy maydonlari so‘zlar ID maydoni – ID_So‘z, harflar ID maydoni – ID_Harf, So‘z maydoni va Izoh maydonidan iborat SQL tilida yaratilgan ma‘lumotlar bazasi hisoblanadi. 2-rasmda elektron so‘zlar bazasining mantiqiy modeli keltirilgan.

2-rasm. Elektron so‘zlar bazasining mantiqiy modeli

Ko‘rib chiqilayotgan so‘zlar bazasi harflar jadvali va so‘zlar jadvalining relatsion bog‘lanishi asosida hosil qilingan. Tizimning ishlashini oson va qulay tashkillashtirish maqsadida ma‘lumotlar bazasida ananaviy tarzda so‘zlar alifbo tartibida saqlanadi. O‘zbek tilidagi so‘zlarning barchasi lotin alifbosida yozilganligini inobatga olib barcha so‘zlarni lotin alifbosi harflari tartibi bo‘yicha guruhlash maqsadga muvofiqdir. Shu sababli umumiy bazaga harflar jadvali kiritilgan[8;109].

O‘zbek tili lotin alifbosida 29 ta harf mavjud va ularning har biri bitta tovushni ifodalaydi. Aksariyat qismi bitta belgi bilan belgilanadi. Shundan ikkitasi harf va belgi qo‘shilishidan hosil bo‘lgan (O‘, G‘). Uchta harf esa ikkita harf belgisining birikmasidan hosil qilingan bo‘lsada ular ham faqat bitta tovushni ifodalaydi. 2-jadvalda harflar jadvalining umumiy ko‘rinishi keltirilgan.

Elektron so‘zlar bazasining asosiy qismini so‘zlar jadvali tashkil etib, mavjud so‘zlar yuqorida keltirilgan harflar jadvaliga ko‘ra guruhlanadi.

2-jadval

Harflar jadvalining umumiy ko‘rinishi

ID_harf	Harf_nomi	Izoh	ID_harf	Harf_nomi	Izoh
---------	-----------	------	---------	-----------	------

1	A	Bir belgili	16	Q	Bir belgili
2	B	Bir belgili	17	R	Bir belgili
3	D	Bir belgili	18	S	Bir belgili
4	E	Bir belgili	19	T	Bir belgili
5	F	Bir belgili	20	U	Bir belgili
6	G	Bir belgili	21	V	Bir belgili
7	H	Bir belgili	22	X	Bir belgili
8	I	Bir belgili	23	Y	Bir belgili
9	J	Bir belgili	24	Z	Bir belgili
10	K	Bir belgili	25	O‘	Ikki belgili
11	L	Bir belgili	26	G‘	Ikki belgili
12	M	Bir belgili	27	SH	Ikki belgili
13	N	Bir belgili	28	CH	Ikki belgili
14	O	Bir belgili	29	NG	Ikki belgili
15	P	Bir belgili			

So‘zlar jadvalida har bitta so‘z tarkibida birinchi kelgan harf bo‘yicha guruhlangan va har bir guruh tarkibidagi so‘zlar ikkinchi o‘rinda kelgan harfiga va undan keyin kelgan harflari bo‘yicha alifbo tartibiga ko‘ra tartiblangan holda saqlanadi. So‘zlar jadvalining umumiy ko‘rinishi 2.3-jadvalda keltirilgan.

2.3-jadval

So‘zlar jadvalining umumiy ko‘rinishi

ID_So‘z	ID_Harf	So‘z	Izoh
1	1	ABAD	
2	1	ABADIY	
...	
2179	2	BA‘ZI	
2180	2	BABAQ	
...	
38518	28	CHUVULLAMOQ	
38519	28	CHUVURLAMOQ	

Keltirilgan elektron so‘zlar bazasi tadqiqotlar natijalaridan kelib chiqqan holda shakllantirilgan. Ushbu so‘zlar bazasi dinamik xususiyatga ega bo‘lib, zaruratga ko‘ra qo‘shimcha so‘zlar bilan boyitilishi yoki iste‘moldan chiqarilgan va eskirgan so‘z va atamalar kuzatilgan vaziyatlarda ularni o‘chirish imkoniyati mavjud.

Adabiyotlar

1. Aripov, M., Sharipbay, A., Abdurakhmonova, N., Razakhova B.: Ontology of grammar rules as example of noun of Uzbek and Kazakh languages. In: Abstract of the VI International Conference “Modern Problems of Applied Mathematics and Information Technology - Al-Khorezmiy 2018”, pp. 37–38, Tashkent, Uzbekistan (2018).
2. Abduraxmonova, N. Z. "Linguistic support of the program for translating English texts into Uzbek (on the example of simple sentences): Doctor of Philosophy (PhD) il dis. aftoref." (2018).
3. Abdurakhmonova N. The bases of automatic morphological analysis for machine translation. *Izvestiya Kyrgyzskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta*. 2016;2 (38):12-7.
4. Abdurakhmonova N, Tuliyeu U. Morphological analysis by finite state transducer for Uzbek-English machine translation/*Foreign Philology: Language. Literature, Education*. 2018(3):68.

№	MUNDARIJA	Sahifa
1	ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ СВЯЗИ Киямов Рахматулло Рузиевич	5
2	ИККИ ЎЛЧОВЛИ СИГНАЛЛАРГА РАҚАМЛИ ИШЛОВ БЕРИШДА ХААР ТЕЗ ЎЗГАРТИРИШ АЛГОРИТМИ С. С. Ибрагимов	10
3	ELEKTRON RAQAMLI IMZO Shahriyrov Ikrom Ibrohim o‘g‘li, Allamuradov Norbobo Tursun o‘g‘li Babjonov Ma‘mur Maxsudovich	13
4	THE ROLE OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN PHYSICS. Tursunova Zukhra	17
5	LOGISTIK JARAYONLARINI RAQAMLASTIRISH ORQALI TAKOMILLASHTIRISH Jonibek Turdiqulovich Usmonov, Tulkindjon Boysoatovich Djurayev	22
6	BULUTLI TEXNOLOGIYALAR OLIY TA‘LIM MUASSASALARIDA YAGONA AXBOROT TA‘LIM MUHITINI TASHKIL ETISHNING SAMARALI VOSITASI Sodikova Nigora Irgashevna	25
7	BOSMALI HUJJATLARNI TANIB OLIHDA TEMIR YO‘L AVTOMATIKA VA TELEMEXANIKASINING PRINSIPIAL ELEKTR SXEMALARINI STRUKTURASI BO‘YICHA AJRATISH USULI Aripov Nazirjon Mukaramovich, Shabonova Dilnoza Baxridin qizi	30
8	SUN‘IY INTELLEKT – TEXNOLOGIK RIVOJLANISH ASOSI Normuminov Anvarjon Asqar o‘g‘li, Primbetov Abbas Muratbay Uli, Ho‘jayev Shukurjon Ahmedovich	35
9	ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ТВОРЧЕСКОЙ ИНДУСТРИИ Мухамадиева Кибриё Баходировна	40
10	VIDEO OQIMIDAGI OBYEKT LARNI ANIQLASHDA SUN‘IY INTELLEKTDAN FOYDALANISH Modullayev Jahongir Sobir o‘g‘li, Karimberdiyev Jahongir Begzod o‘g‘li	46
11	PREPARATION OF DIDACTIC MATERIALS USING CLOUD TECHNOLOGIES IN THE EDUCATIONAL PROCESS. Alieva Nodira, Djuraeva Saida, Sabirova Ozoda	50
12	Обучите YOLOv8 на пользовательском наборе данных Примбетов Аббаз, Саидова Фазилат, Нормуминов Анваржон, Примбетов Азиз	54
13	THE INTERDEPENDENCE OF CLOUD TECHNOLOGIES, DIGITAL TECHNOLOGIES AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE Rakhmonova Munisakhon Rashodovna, Norpulatova Rano, Odiljonov Umid	59

14	<p>THE IMPORTANCE OF USING FRACTALS IN CREATING PATTERN DECORATIONS Abdukarimova Muhayyo Muzaffar qizi</p>	63
15	<p>REAL TIME LOGO RECOGNITION USING YOLOV2 ON ANDROID Primbetov Abbaz, Primbetov Aziz, Normuminov Anvarjon, Saparboev Jamoladdin</p>	66
16	<p>РАҚАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯ ВА СУЪНИЙ ИНТЕЛЛЕКТНИНГ ТИББИЁТДАГИ АҲАМИЯТИ Бахрамов Рустам Рахматуллаевич, Карабаев Санжар Абдусаматович, ДЖураев Ботир Абдусаломович</p>	71
17	<p>TIBBIYOT SOHASIDA SUN‘IY INTELLEKTNING ANAMIYATI Abbosxonova Feruzaxon Abdurashid qizi</p>	76
18	<p>ТА‘ЛИМ ЖАРAYONIDA BULUTLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH AFZALIKLARI VA KAMCHILIKLARI Tojimumurodov Sanat Shavkat o‘g‘li</p>	79
19	<p>МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ СВЯЗИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕМ УСТРОЙСТВ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ Киямов Рахматулло Рузиевич</p>	83
20	<p>SUN'IY INTELLEKTNING ASOSIY TAMOYILLARI VA O‘RGANISH SOHALARI Zulunov Ravshanbek Mamatovich</p>	88
21	<p>FACE RECOGNITION PROGRAM IN PYTHON Chulliev Shokhruxh Ibadullayevich, Safarova Maftunakhon Zhurabekovna</p>	94
22	<p>OCR KUTUBXONASIDAN FOYDALANIB HUJJATDAN MATNLARNI TANIB OLIISH MODULINI ISHLAB CHIQISH Allamuradov Norbobo Tursun o‘g‘li, Shahriyorov Ikrom Ibrohim o‘g‘li</p>	97
23	<p>RADIATION GEOFIZIK SIGNALLARNI RAQAMLI ISHLASH UCHUN SIMSIZ ALOQA QURILMALARI BILAN DASTURIY VOSITALAR O‘RTASIDAGI ALOQASINI TA‘MINLOVCHI STRUKTURA VA ALGORITMLAR Nurmurodov Javohir Nurmurod o‘g‘li, Boytemirov Asror Maxmado‘stovich, Qobilov Sirojiddin Sherqulovich, G‘ofurjonov Muhammadali Rasul o‘g‘li</p>	100
24	<p>GRADIENT PASTLASH ALGORITMLARINING TAHLILI Boytemirov Asror Maxmado‘stovich, Qobilov Sirojiddin Sherqulovich, G‘ofurjonov Muhammadali Rasul o‘g‘li</p>	105
25	<p>BLACK HOLE MASS ESTIMATION FROM LUMINOSITY OF ACTIVE GALACTIC NUCLEI Y.SH.Turaev, J.R.Raimbayev, K.B.Haydarov</p>	110
26	<p>МОДЕЛИРОВАНИЕ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ С ПОМОЩЬЮ</p>	113

	ИНТЕРПОЛЯЦИОННОГО СПЛАЙНА ВЫСОКОГО СТЕПЕНИ Baxromov Sayfiddin Akbarovich, Qobilov Sirojiddin Sherqulovich	
27	AMALIY PAKETLAR HAMDA C# DASTURLASH TILLARINING MAT ANALIZ MASALALARINI YECHISH IMKONIYATLARI Tahlili Mengnarov Xolmurat Ergashoich, Qobilov Sirojiddin Sherqulovich	118
28	ПРИМЕНЕНИЕ ЭРМИТОВА СПЛАЙНА ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ПИКСЕЛЕЙ ИЗОБРАЖЕНИЯ Абдуғаниев Мухриддин Мухиддин ўғли	123
29	СВЕРХЗВУКОВОЕ ДВИЖЕНИЕ СЖИМАЕМОЙ ДВУХФАЗНОЙ ЖИДКОСТИ В ТРУБЕ ПЕРЕМЕННОГО СЕЧЕНИЯ Мирзоев Акмал Ахадович, Ахмедов Нурали Одилевич, Иброхимов Абдулфатто	128
30	ЭЛАСТИКЛИК НАЗАРИЯСИНИ ОСЕСИММЕТРИК МАСАЛАРИНИ СОҢЛИ ҲИСОБЛАШ ВА КОМПЬЮТЕРДА МОДЕЛЛАШТИРИШ Одилов Ж.Қ	133
31	OBRAZLARNI ANGLASH MASALALARIDA MANTIQIY QONUNIYATLARNI IZLASH UCHUN ALOMATLAR FAZOSINI QURISH Sotimov Sherzod Matqurbon o‘g‘li	138
32	THE CONCEPT OF MODELING IN APPLIED MATHEMATICS AND ITS PRACTICAL APPLICATION. Yuldashev Sanjar, Sunatova Dilfuza	141
33	UY NARXINI BASHORAT QILISHDA CHIZIQLI REGRESSIYA MASALASINI QO‘LLASH Xo‘jayev Shukurjon Ahmedovich, Normuminov Anvarjon Asqar o‘g‘li	147
34	АНАЛИЗ АЛГОРИТМА СОВМЕСТНОГО СОПОСТАВЛЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ БОЛЬШИХ ДАННЫХ Кадирова Гулчехра	151
35	SODDA SOHA DISKRET MODELINI QURISH ALGORITMI Karimov Norbek Najmiddin o‘g‘li	156
36	MATHEMATICAL MODELLING AND ITS MAIN PECULIARITIES Sunatova Dilfuza, Ismatova Mokhira	159
37	PENROSE MECHANIZMI VA QORA O‘RA MASSASINING NAZARIY MAKSIMAL QIYMATI Y.SH.To‘rayev, A.A.Abdujabbarov, K.B.Haydarov	164
38	ЧИСЛЕННОЕ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ О ПРОДОЛЖЕНИИ РЕШЕНИЯ УРАВНЕНИЯ ГЕЛЬМГОЛЬЦА Хужаеров Б.Х, Файзиев Б.М, Эрмаматова З.Э	167

39	KORRELYASION TAXLIL. CHIZIQLI KORRELYASIYA TIBBIY-BIOLOGIK MASALALARGA DOIR CHIZIQLI KORRELYASIYANI XISOBLASH Voxidov Alikul Melitoshevich , Voxidov Dilshod Alikulovich , Avazov Abbosxon Ulug‘bek o‘g‘li, To‘layev Asliddin Ulug‘bek o‘g‘li	172
40	SUYUQLIK OQAYOTGAN QUVURLARINING TEBRANISHLARI VA BARQARORLIGI Kuldashov Nasriddin Urinovich, Choriyev Mirjalol	176
41	ИССЛЕДОВАНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ОБОЛОЧЕК, СВЯЗАННЫХ С КОЛЬЦЕВОЙ ПЛАСТИНОЙ Салимов Шоолим Музаффарович, Мавланов Тулкин	179
42	ФУНКЦИЯНИНГ ИНТЕРПОЛЯТЦЯЛАШДА ДОБЕШИ ВА КОИФФЛЕТ ВЕЙВЛЕТЛАР УСУЛИ Хурамов Латиф Якуббой ўғли, Урақов Шокир Улашович	185
43	ЎЗБЕКИСТОНДА РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ХУСУСИЯТЛАРИ ВА КОНЦЕПТУАЛ АСОСЛАРИ И.М.Арипов	190
44	АХБОРОТЛАРГА ИШЛОВ БЕРИШДА ҚАРОРЛАР МУҚОБИЛИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ (СОЛИҚ ОРГАНЛАРИ МИСОЛИДА) Асқаралиев Одибек Улуғбек ўғли, Норматова Малика Норқуловна,	194
45	SOLIQ ORGANLARI KORPORATIV BOSHQARUV MODULNING TIZIMLI TAHLILI VA DOLZARB MASALALARI Asqaraliyev Odilbek Ulug‘bek o‘g‘li , Normatova Malika Norqulovna	199
46	АГРАР СОҲАНИ ИНВЕСТИЦИЯЛАШДА РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТНИНГ ТАЪСИРИ Мустафакулов Янгибой Бўрикулович	203
47	О‘ЗБЕКИСТОННИНГ МАРКАЗИЙ ВА JANUBIY MINTAQALARI IQTISODIYOTIDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR FOYDALANISH JIHATLARI Uralov Eliboy Omonovich	208
48	О‘ЗБЕКИСТОННИНГ MUSTAQILLIK YILLARIDA AGRAR SOHASINING RIVOJLANISH TARIXIGA DOIR (2016-2022 yillar) Bozorova Zuhra, Usmanova Umida	212
49	SHAHAR BRENDLARINI YARATISH MASALALARIGA OID Nuraliyeva Barnoxon Quдрat qizi	215
50	СИСТЕМА РАСПОЗНАВАНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ	219

	ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО СОПОСТАВЛЕНИЯ ДЛЯ РАСПОЗНАВАНИЯ МИОМЫ	
51	Арипова Зулфия Дилшодовна, Талипова Озода Хабировна ЎЗБЕКИСТОНДА ИНСОН КАПИТАЛИДАН САМАРАЛИ ФЙДАЛАНИШ МУАММОЛАРИ	224
52	Каленов Кузберген Тлегенович, Утемуратова Райхан Бахадыровна РАҚАМЛИ ТРАНСФОРМАЦИЯ ШАРОИТИДА ЎЗБЕКИСТОНДА ЭЛЕКТРОН ҲУКУМАТНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ УСТУВОР ЙЎНАЛИШЛАРИ	227
	Рустамов Нарзилло Истамович	
53	САНОАТ КОРХОНАЛАРИДА РАҚАМЛАШТИРИШ САЛОҲИЯТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ВА УНДАН САМАРАЛИ ФЙДАЛАНИШНИНГ ТАШКИЛИЙ ИҚТИСОДИЙ ВА УСЛУБИЙ ЖИХАТЛАРИ	231
	Мелиев Воҳиджон Пулатович	
54	ELEKTRON TIJORATDA MOLIYAVIY XIZMATLARNING RAQAMLI TRANSFORMATSIYASI. Qilichov Sobir Savriyevich	235
55	ЭЛЕКТРОН ПУЛЛАР КЎЛАМИНИ КЕНГАЙТИРИШ ЙЎЛЛАРИ Тоджимаматова Машхура Эркиновна	239
56	ВНЕДРЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ БЛОКЧЕЙН В БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ	241
	Мирсодикова Дилобар Дилшод кизи	
57	РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТНИНГ ИҚТИСОДИЙ ТАРАҚҚИЁТДАГИ АҲАМИЯТИ	246
	Бердиева Азиза	
58	АГРАР СОҲАДА КИЧИК БИЗНЕСНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ АСОСИЙ ЙЎНАЛИШЛАРИ	249
	Эгамбердиева Ойдин	
59	ТАДБИРКОРЛИҚДА ТАВАККАЛЧИЛИК ВА УНИНГ АЙРИМ МАСАЛАЛАРИ	252
	Нурматова Хилола	
60	TRANSPORT TIZIMINI INNOVATSION RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY TAMOYILLARI	256
	Jonibek Turdiqulovich Usmonov, Tulkindjon Boysoatovich Djurayev	
61	COORDINATION OF TECHNOLOGICAL PROCESSES OF GRINDING OF FRUIT PRODUCTS	260
	Abdixalilov O‘lmasjon Ulfat o‘g‘li	
62	АЛИШЕР НАВОИЙНИНГ ИЖТИМОИЙ –ИҚТИСОДИЙ ҚАРАШЛАРИ	264
	Т.А.Сапаров, У.Б.Сапарова	
63	ХУСУСИЙ ТАЪЛИМ ТИЗИМИДА ИННОВАЦИОН РИВОЖЛАНТИРИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ	269

	Т.А.Сапаров	
64	ЎЗБЕКИСТОНДА КАМБАҒАЛЛИКНИ КАМАЙТИРИШ ВА ҚАШШОҚЛИКНИ ТУГАТИШ ЙЎЛЛАРИ Х.И.Боев, Т.А.Сапаров	272
65	КИЧИК БИЗНЕСНИ БОШҚАРИШДА ИНВЕСТИЦИОН ФАОЛЛИКНИ ОШИРИШНИНГ ДОЛЗАРБЛИГИ Таджимаматова Машхура	278
66	INGLIZ TILI O‘RGANISHDA KOMMUNIKATIV KOMPETENTSYANI SHAKLLANTIRISHDA TURLI NIL DIDAKTIK O‘YINLARNING QO‘LLANISHI Rsaliyev Arman Turdibekovich	281
67	ОБЪЯСНЕНИЕ ХАРАКТЕРА ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ: СХОДСТВО И ОСОБЕННОСТЬ (НА ПРИМЕРЕ РОМАНА А.КАХХОРА «САРОБ» (МИРАЖ) И ДЖЕКА ЛОНДОНА «МАРТИН ИДЕН») Юлдашева Замира Джуманиязовна	285
68	РОЛЬ ТЕРМИНОЛОГИИ В НАШЕЙ ЖИЗНИ Чулюкина Елена Евгеньевна	289
69	ОБУЧЕНИЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ В ЧАСТНОМ ВУЗЕ Турсунов Ибрагим Нуралиевич	294
70	ВИДЕО КАК ДИДАКТИЧЕСКИЙ РЕСУРС И СТРАТЕГИЯ В ИЗУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В ЧАСТНОМ ВУЗЕ Норбоева Феруза Рахматуллаевна	298
71	THE INNOVATIVE METHOD OF TEACHING FOREIGN LANGUAGES Rakhmonova Munisakhon Rashodovna, Norpulatova Rano	302
72	INGLIZ TILINI O‘QITISHDA INNOVATSION USULLARNING ROLI Fotima Xoshimova Rahmatillayevna	305
73	TALABALARNING KREDIT MODUL TIZIMIDA MUSTAQIL TA‘LIMINI TASHKILLASHTIRISHDA «PORTFOLIO» TEXNOLOGIYASIDAN FOYDALANA OLIISH M.B.Djumabayeva	308
74	TALABALAR BILAN DARSLARDA VAHS – MUNOZARA OLIV BORISH QOIDALARI Rasulova M.E., Salimov Sh.M	311
75	MODUL-KREDIT TIZIMIDA TALABALARNING SIFATLI FILOLOGIK TA‘LIM OLIISHIDA MUSTAQIL O‘QISH METODIKASI Axmedova Maloxat Ergashevna	314
76	ТАЪЛИМДА ТЕСТ НАЗОРАТИДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ НАЗАРИЙ ВА АМАЛИЙ АСОСЛАРИ М.К.Хашимова И.М.Арипов	319

77	РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ Турдимуродов Жаъфар, Акимбекова Х.Т	323
78	THE ROLE OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE DEVELOPMENT OF PHYSICAL SCIENCE Sodikova Nargiza	327
79	СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ON-LINE ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ В СОВРЕМЕННЫХ ВУЗАХ Жарылкаганова Айсулу Еркинбаевна	330
80	DASTURLANUVCHI RAQAMLI QURILMALAR FANINI O‘QITISHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH Xalima Abasxanova Yunusovna	335
81	МАКТАБ YOSHIDAGI O‘QUVCHILARNING SOG‘LOM OVQATLANISH ME‘YORLARI Sobirova Xanifa Gulamjanovna, Abidova Nilufar Sa’dulla qizi	338
82	INNOVATSION-PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARNI QO‘LLAGAN XOLDA FOTOEFFEKT XODISASI MAVZUSINI O‘QITSH Farrux Mirtadjiev	341
83	TA'LIM TIZMINI TUBDAN O'ZGARTIRISH CHORA-TADBIRLARI Xaydarov Baxrom Xolmuradovich, Samandar Mingbayev Abdutemir o'g'li	345
84	SHAXS PSIXOLOGIYASIDA “MEN” TUSHUNCHASI VA O‘Z- O‘ZINI BAHOLASHNING ASOSIY JIXATLARI Sobirov Yangiboy Elmurot o'g'li, Nurullayeva Davlatbika	348
85	BOSHLANG‘ICH SINFLARDA ILM-FAN VA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNING O‘RNI Inoyatova Z.X, Maxmudova M.R	352
86	YOSHLARDA SOG‘LOM TURMUSH TARZINI SHAKILLANTIRISHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI QO‘LLASH Kucharova Inobat Sharofovna	356
87	MAXSUS PSIXOLOGIK XIZMAT FAOLIYATIDAGI PSIXOLOGLAR PROFESSIONALIZMINING PSIXOLOGIK KONTSEPTSIYASI Toychiyeva Saodat Tuychiyeva, Salayeva Muborak Saburovna	361
88	BOLAJAK MUTAXASSISLARNI TAYORLASHDA PSIXOLOGIYA VA DINSHUNOSLIK FANLARINI UYG‘UNLIGI MUAMMOLARI Nabiyeva Dilafruz Abduhakimovna	365
89	O‘SMIRLIK DAVR INING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI Raximova Gulxayo Alisherovna	368

90	BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QITUVCHISINING SAMARALI INNOVATSION FAOLIYATINI TA‘MINLASHDA SHAXSIY-KASBIY RIVOJLANISHINI PSIXOLOGIK QO‘LLAB-QUVVATLASH Salayeva Muborak Saburovna Saydig‘aniyeva Dildora Qahramon qiz	373
91	ZAMONAVIY PSIXOLOGIYADA SHAXSNING AGRESSIVLIGINI TADQIQ ETISHNING ASOSIY YO‘NALISHLARI Akbaraliyeva Asila	377
92	O‘SMIRLIK DAVRIDA MULOQOTMANDLIK SHAKLLANISHIGA TA‘SIR KO‘RSATUVCHI PSIXOLOGIK OMILLAR Iskanderova Sayyora	382
93	IJTIMOIIY MOSLASHUVNING PSIXOLOGIK KATEGORIYA SIFATIDA TALQINI Mavlyanova Surayyo	387
94	SHAXSDA EMOTSIONAL YO‘NALGANLIK MUAMMOSINING ILMIY PSIXOLOGIK TALQINI Saidvaliyeva Madin	392
95	PSIXOLOGIYADA SANOGEN TAFAKKURNI SHAKLLANTIRISHNING SHAXS HAYOTIDA AHAMIYATI Zuhra Abdurahmonova	397
96	FRUSTRATSIYA HOLATINI O‘RGANISH PSIXOLOGIK FENOMEN SIFATIDA Sobirov Yangiboy Elmurot o‘g‘li	401
97	O‘SMIRLARDA EMOTSIONALLIK NAMOYON BO‘LISHINING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLAR Tulyaganova Dilnoza Ravshanbekovna	405
98	КАСБИЙ КОМПЕТЕНТЛИКНИ ШАКЛЛАНТИРИШ - ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК МУАММО СИФАТИДА Туйчиева Саодат Мелиқўзиевна	410
99	O‘ZBEK TILIDAGI ELEKTRON MATNLARNI TASHKIL ETUVCHI ELEMENTLAR TAHLILI Abduraxmonova Nilufar Zaynobiddin qizi Abdurasulova Dilnoza Qodirjon qizi,	415
100	O‘ZBEK TILI SO‘ZLARINING MA‘LUMOTLAR BAZASINI SHAKLLANTIRISH Abduraxmonova Nilufar Zaynobiddin qizi, Abdurasulova Dilnoza Qodirjon qizi,	422